

Dossiê
**Emancipações e Pós-Abolição:
histórias de experiências negras**

ANO X
VOLUME 10
NÚMERO 19
Jun./Dez. 2023

Organização **Aline Guerra da Costa**
Jonatas Roque Ribeiro
Lívia Nascimento Monteiro

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.10, n.19, 2023 - jun./dez. 2023

² DOI: 10.5281/zenodo.10701289

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024 (o presente volume), cada trabalho terá o seu próprio DOI.

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

(até dezembro de 2023)

Editor-chefe

Prof. Dr. Luiz Alberto Ornellas Rezende

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)
Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Editores

Profa. Me. Juliana Valentini

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PPGH-UNIOESTE)

Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR)

Prof. Me. Paulo Alves Pereira Júnior

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Prof. Me. Paulo Victor Cota de Oliveira Franco

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCR-UFJF)

Prof. Dr. Thiago Fidelis

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)
Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)

Prof. Me. Vitor César Presoti

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCR-UFJF)

Revisão e Diagramação

Diana Luzia Bordin Mattevi

Graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECO)

Prof. Francisco Allysson Alves da Silva

Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

Pamela Ellen de Oliveira Pecegheiro

Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Neyrivania Rodrigues dos Santos Lima
Graduanda em Letras pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN 2359-0238 (*online*)

ISSN 2965-7431 (*impresso*)

Autor Corporativo

(a partir de janeiro de 2024)

Grupo MultiAtual Educacional
CNPJ 35.335.163/0001-00
Rua Flauzino Vaz da Silva, no 211
Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG
CEP: 35.574-564
www.grupomultiatual.com.br

CONSELHO CIENTÍFICO

(Triênio 2022-2025)

Profa. Dra. Ana Aguiar Cotrim
Universidade de Brasília (UnB)

Profa. Dra. Angélica Lovato
Universidade Estadual Paulista
(UNESP)

Prof. Dr. Carlos Alexandre Barros Trubiliano
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Prof. Dr. Carlos José Ferreira dos Santos
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Profa. Dra. César Augusto Ayala Diago
Universidade Nacional da Colômbia
(UNAL)

Profa. Dra. Christine Paulette Yves Rufino Dabat
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Profa. Dr. Gilberto Grassi Calil
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE)

Profa. Dr. João Alberto da Costa Pinto
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Prof. Dr. Lincoln Ferreira Secco
Universidade de São Paulo (USP)

Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)

Prof. Dr. Xabier Arrizabalo Montoro
Universidade Complutense de Madrid
(UCM)

Prof. Dr. Yunier Sarmiento Ramirez
Universidade do Estado do Amazonas
(UEA)

SUMÁRIO

Dossiê Emancipações e Pós-Abolição: histórias de experiências negras

Organização:

Aline Guerra da Costa; Jonatas Roque Ribeiro e Lívia Nascimento Monteiro

EDITORIAL	08
APRESENTAÇÃO	
<i>Aline Guerra da Costa; Jonatas Roque Ribeiro e Lívia Nascimento Monteiro</i>	09
DOI: 10.5281/zenodo.10701139	
Dossiê	17
1 “Para que fique isento de todo cativo”: senhores, escravos e as possibilidades da alforria nas senzalas da antiga Comarca do Rio das Mortes (São João del-Rei, século XIX)	18
<i>Bruno Martins de Castro</i>	
DOI: 10.5281/zenodo.10701141	
2 “E aí a minha bisavó venceu a cativaria”: memórias sobre a origem da terra e as relações de trabalho em torno da comunidade quilombola Córrego do Meio (Paula Cândido/MG)	49
<i>Tailane de Oliveira Dias</i>	
DOI: 10.5281/zenodo.10701146	
3 É gente de todo canto e de toda gente: migração, urbanização e experiências de liberdade na São Paulo pós-abolição (1890-1940)	65
Fábio Dantas Rocha	
DOI: 10.5281/zenodo.10701148	
4 Cidadanias, narrativas e memórias em disputa: José do Patrocínio e o jornal <i>Cidade do Rio</i> (1887-1902)	89
<i>Geovan Souza Silva</i>	
DOI: 10.5281/zenodo.10701151	
5 O <i>Diário Popular</i> e os aniversários da Lei Áurea: as comemorações em Pelotas/RS	110
<i>Euler Fabres Zanetti</i>	
DOI: 10.5281/zenodo.10701238	
6 A luta antirracista juiz-forana pelo movimento Unibairros: a <i>Coluna do Negro</i> no jornal <i>Comunitário</i> (1980-1990)	133
<i>Vanessa Ferreira Lopes</i>	
DOI: 10.5281/zenodo.10701241	
7 <i>Ìrobìn</i> : palavras e imagens das lutas negras contemporâneas	155
<i>Mateus Oliveira Lopes</i>	
DOI: 10.5281/zenodo.10701243	

8 Fronteiras de classe e cor entre trabalhadores: experiências de racialização em Porto Alegre de meados do século XX <i>Vinícius Mendes Reis Furini</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701247	177
9 Rotas em colisão: trabalho, lazer e contravenção em Belo Horizonte, 1897-1930 <i>Marileide Lázara Cassoli</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701249	200
10 Sociabilidade negra no pós-abolição porto-alegrense: apontamentos sobre a trajetória do médico Diógenes Baptista <i>Vitor da Silva Costa</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701272	233
11 Geraldo Magalhães: um artista negro no pós-abolição (1878-1970) <i>Juliana Pereira da Conceição</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701276	249
12 A Lei Aldir Blanc e o contexto afro-indígena do Vale do Mucuri (MG) <i>André Luiz Ribeiro de Araújo</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701278	267
13 Registros audiovisuais e intelectuais mediadores: continuidades históricas africanas vivenciadas pelas lideranças reinadeiras da Região Metropolitana de Belo Horizonte <i>Samuel Pereira Avelar Junior</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701281	294
14 A África entre ficção e realidade: uma análise historiográfica da franquia <i>Black Panther</i> <i>Lucas Rafael Siqueira da Silva</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701283	321
<i>Artigos Seção Livre</i>	348
15 As mulheres da corte portuguesa real no Brasil, no início do século XIX, na obra “ <i>Voyage Pittoresque et Historique au Brésil</i> ” de Jean-Baptiste Debret <i>Mariana Gabriela Borges Matos da Silva</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701285	349
16 O carisma de Jair Bolsonaro: análise de um fragmento do bolsonarismo <i>Gabriel Lopes Silva</i> DOI: 10.5281/zenodo.10701287	374

EDITORIAL

É com grande entusiasmo e gratidão que celebramos os 10 anos de existência da Revista Escrita da História. Desde o seu surgimento, nossa missão tem sido promover a disseminação do conhecimento histórico e incentivar reflexões críticas sobre o passado, presente e futuro. Neste momento especial, gostaríamos de expressar nossa profunda apreciação a todos os colaboradores, leitores e apoiadores que têm contribuído para o sucesso desta jornada.

Para marcar esta importante ocasião, estamos orgulhosamente apresentando o dossiê "*Emancipações e Pós-Abolição: histórias de experiências negras*". Este dossiê representa um compromisso renovado com a diversidade de vozes e perspectivas dentro do campo da História. Reconhecemos a importância crucial de explorar e compreender as experiências negras não apenas durante os períodos de escravidão, mas também nos momentos de emancipação e além.

Ao longo dos últimos anos, testemunhamos um aumento do interesse e engajamento com a História das comunidades negras e suas lutas por liberdade, igualdade e justiça. Este dossiê busca ampliar esse diálogo, destacando as narrativas muitas vezes marginalizadas de resistência, sobrevivência e empoderamento que emergiram em meio às adversidades históricas.

Agradecemos novamente a todos que têm apoiado a Revista Escrita da História ao longo destes 10 anos. Que a gestão do Grupo MultiAtual seja apenas mais uma etapa de muitas outras conquistas e descobertas em nossa jornada em busca do conhecimento histórico e da construção de um mundo melhor para todos.

Boa leitura!

Equipe Editorial da Revista Escrita da História

Fevereiro de 2024.

*Aline Guerra da Costa**

*Jonatas Roque Ribeiro***

*Livia Nascimento Monteiro****

 DOI: 10.5281/zenodo.10701139

Os artigos que compõem o presente dossiê investigam, a partir de diferentes perspectivas teórico-conceituais e abordagens metodológicas, o papel político das populações negras e das suas expectativas e atitudes em relação às experiências de liberdade, cidadania, direitos e práticas culturais em diversas partes do Brasil no contexto das emancipações e do pós-abolição. Fruto da parceria entre o Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição em Minas Gerais, da Associação Nacional de História (GTEP/MG – ANPUH) e a Revista Escrita da História, o dossiê procurou oferecer um espaço de discussão e divulgação de pesquisas com foco no estudo das configurações sociais estabelecidas no pós-abolição e nos processos de construção e ampliação dos sentidos da liberdade, com recortes cronológicos anteriores e posteriores à lei de 13 de maio de 1888 no Brasil.

Nesta breve apresentação, realizamos uma descrição e uma análise panorâmica das tendências historiográficas e, até mesmo epistêmicas, operadas pelos artigos em relação às temáticas, cronologias e estratégias de pesquisa sobre experiências negras nas emancipações e no pós-abolição. No Brasil, na década de 1990, mas especialmente dos anos 2000 em diante, emergiu o campo de pesquisa e de ensino do pós-abolição. Essa modalidade historiográfica tem se expandido, esboçando categorias analíticas e elaborando caminhos epistemológicos, entre novos problemas, cronologias, objetos, perspectivas teórico-metodológicas e pesquisas empíricas. Trata-se de trabalhos que têm lançado novos olhares sobre a história do Brasil, além de formular novas (ou atualizadas) interpretações sobre as ações e as trajetórias de homens e mulheres negras, definindo, assim, outras agendas de pesquisas.

Aliás, uma das principais características dos estudos desse campo tem sido a preocupação em caracterizar o pós-abolição enquanto processo histórico e social a partir das agências e dos protagonismos negros, isto é, das experiências das populações negras na construção social que, a

* Doutoranda em História (UFF/EHESS). Integrante do GTEP/MG.

** Doutor em História (UNICAMP) e pesquisador-colaborador (USP). Integrante do GTEP/MG.

*** Doutora em História (UFF) e professora (UNIFAL-MG). Integrante do GTEP/MG.

partir das suas próprias ações, moldaram as possibilidades e sentidos do (sobre)viver em sociedades que atravessaram a experiência da escravidão. Ou seja, a historiografia do pós-abolição está envolvida essencialmente no estudo dos sentidos de formas de viver em liberdade criados pela população negra durante a escravidão, mas também e, principalmente, no pós-abolição. Os diversos artigos submetidos a este dossiê da Revista Escrita da História, em sua diversidade de abordagens teórico-metodológicas, pluralidade dos recortes temporais e diferentes perspectivas de análise, estão conectados com essa dimensão política e epistêmica do fazer historiográfico do campo do conhecimento pós-abolição.

Bruno Martins de Castro, em seu artigo, estuda um dos temas mais tradicionais da historiografia da escravidão e da liberdade: as alforrias como um dos principais mecanismos de acesso de indivíduos que viviam sob o jugo da escravidão a formas de vida em liberdade. Centrando o seu estudo nos processos de alforrias na região de São João del-Rei, província de Minas Gerais, entre as décadas de 1830 e 1860, o autor observa que, apesar de essas formas de manumissão terem sido operadas enquanto um poderoso dispositivo senhorial no governo dos trabalhadores escravizados, elas também refletiam a existência de uma *economia moral* dos escravizados, isto é, um conjunto de ideias de um grupo social sobre seus “direitos” (“costumeiros”, não só aqueles codificados em lei) nas relações com outros grupos. Nesta perspectiva, a alforria (ou os sentidos atribuídos a ela) pode ser interpretada como um dispositivo político por meio do qual os escravizados definiam – dentro de suas condições específicas de vida na escravidão – suas concepções sobre o mundo em que viviam.

De fato, estudar processos sociais, histórias de vida, temas políticos, fontes e objetos históricos tendo como referencial a agência de experiências negras possibilita uma reflexão ampliada sobre a dinâmica entre continuidades e rupturas dos mecanismos políticos e econômicos que marcaram as sociedades escravistas e, principalmente, sobre a redefinição do lugar das populações negras no período histórico do pós-abolição. É nesta chave interpretativa que Tailane de Oliveira Dias analisa as narrativas orais sobre as origens da terra na comunidade quilombola Córrego do Meio, em Paula Cândido, Minas Gerais. Ao focalizar as experiências dos quilombolas da região, a autora apresenta outra possibilidade de compreensão acerca das memórias da escravidão e da liberdade utilizadas por aqueles sujeitos como recurso político na legitimação de narrativas históricas e na luta por direitos de acesso e permanência à terra no tempo presente.

O direito, “costumeiro” ou não, de utilizar a terra para fins de subsistência, entre outras prerrogativas, foi alvo de intensa disputa por parte de indivíduos e comunidades negras, tanto durante o regime da escravidão, como no pós-abolição, conforme nos apresenta o artigo de Fábio Dantas Rocha. Tendo como recorte espacial a cidade de São Paulo entre a última década do século

XIX e as quatro primeiras do século XX, o autor analisa as conexões entre migrações, raça, pobreza e racialização do acesso às territorialidades dos espaços urbanos. Realmente, a historiografia do pós-abolição (da qual os artigos do presente dossiê são expoentes) tem feito um esforço no sentido de enfatizar que a produção de conhecimentos sobre as vivências da população negra no pós-abolição implica considerar suas experiências anteriores, constituídas na prática de uma sociedade escravista, na maior parte das vezes se sustentando nos limites tênues entre a vida na escravidão e na liberdade, visto que era grande o número de gente negra que usufruía do status jurídico de livre e liberto no fim do século XIX.

Geovan Souza Silva, em seu artigo sobre a trajetória do jornalista e uma das principais figuras do abolicionismo negro no Brasil, José do Patrocínio, e sua atuação no jornal, também abolicionista, *Cidade do Rio*, exemplifica justamente as disputas em torno da complexa discussão pública sobre as definições conceituais, os sentidos políticos e os limites do acesso aos direitos de cidadania para as pessoas negras. José do Patrocínio, assim como outros abolicionistas negros contemporâneos, como Luiz Gama e André Rebouças, defenderam, tendo sido a imprensa o seu principal púlpito, que a noção política de cidadania no Brasil de fins do século XIX deveria levar em conta as experiências e expectativas de participação pública (não necessariamente aquela da institucionalidade política tradicional) dos milhares de homens (e mulheres no sentido simbólico) negros que viviam sob os mais diferentes status jurídicos, isto é, na condição de escravizados, libertos e livres.

Discorrer sobre os significados de cidadania é também falar sobre o processo pelo qual a desigualdade de direitos políticos e sociais se efetivou no Brasil entre os séculos XIX e XX. Essas questões têm se tornado desafios historiográficos fundamentais no âmbito da pesquisa histórica do pós-abolição na medida em que possibilitam problematizar a maneira como as populações negras lidaram com novos desafios, como por exemplo, o enfrentamento de estigmas raciais que associavam a cor da pele à inferioridade racial, lutas essas que foram atravessadas por distinções de classe, raça e gênero. É nesta perspectiva interpretativa que Euler Fabres Zanetti analisa o jornal *O Diário Popular*, publicado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e os sentidos atribuídos à chamada “Lei Áurea”, legislação que aboliu definitivamente o trabalho escravo no Brasil em 13 de maio de 1888, com o intento de compreender os muitos e distintos significados políticos atribuídos às comemorações da efeméride por diferentes indivíduos e grupos sociais. O autor observa que a “Lei Áurea”, assim como o 13 de maio e, por consequência, a abolição, foram alvos de intensas disputas por diferentes leituras e usos políticos do passado. Indivíduos e grupos negros não ficaram de fora desse campo de batalhas e também buscaram construir as suas memórias e narrativas sobre a abolição como versões legítimas do passado.

A imprensa (especialmente a chamada imprensa negra) foi, de fato, um veículo fundamental na divulgação e disseminação dos valores das diferentes culturas políticas do associativismo negro, entendidas como conjuntos de ideias que dão forma a determinados projetos políticos que garantem sua reprodução através de práticas rituais na longa duração. O artigo de Vanessa Ferreira Lopes caminha na chave analítica no que podemos chamar de compreensão de fenômenos políticos. A autora estuda as formas de lutas antirracistas organizadas pelo Movimento Unibairros, um dos expoentes dos movimentos negros de Juiz de Fora, em Minas Gerais, por meio da *Coluna do Negro*, uma das seções do jornal *Comunitário*, ao longo da década de 1980. Seu texto apresenta os caminhos complexos através dos quais os integrantes desse grupo criaram estratégias para consolidar uma das principais bandeiras da agenda política dos movimentos negros de então: o questionamento das desigualdades raciais fundamentadas com base num modelo de racismo estrutural como formadora das relações sociais no Brasil. Em sentido semelhante, Mateus Oliveira Lopes estuda a trajetória do jornal *Ìrobìn* (1996-2006), um dos mais conhecidos representantes da imprensa negra contemporânea. O autor envida esforços no sentido de compreender os modos pelos quais foi elaborada uma cultura política antirracista nas páginas do jornal, destacando o conjunto de ideias que deu forma a esses projetos políticos.

Os artigos do presente dossiê tensionam uma leitura do pós-abolição enquanto cronologia histórica e processo social de longa duração alcançando até o tempo presente, o que modifica e atualiza o modo como temas clássicos dessa historiografia têm sido investigados. As análises sobre as ideologias raciais, principalmente o fenômeno do racismo, são elucidativas nesse sentido. De fato, a história do pós-abolição no Brasil é fundamentalmente a história do advento e da consolidação do racismo moderno como um sistema de poder que organiza toda a sociedade.

As décadas finais do século XIX foram marcadas pela redefinição das formas de desigualdade social, nas quais a diferenciação por estatuto passou a ser frequentemente sucedida por formas de discriminação por cor, condição racial e origem. Isto é, a racialização das relações sociais e o racismo (de suposta base científica) passaram a definir o modo como as hierarquias e diferenças sociais deveriam ser organizadas, como destaca Vinícius Mendes Reis Furini, em seu artigo sobre experiências de racialização em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em meados do século XX. A partir da interseção entre história do trabalho e experiências negras, o autor demonstra como menos a cor e a condição racial dos indivíduos e mais os usos que se faziam dessas características raciais e sociais funcionou como um marcador da diferença e da desigualdade nas formas e relações de trabalho e nos espaços de sociabilidade hegemônica dos trabalhadores pobres, como por exemplo, as associações operárias (mutuais ou sindicais).

Nesta mesma seara, Marileide Lázara Cassoli analisa, em seu artigo, as formas de disciplinamento do trabalho doméstico e das suas trabalhadoras, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no início do século XX. A partir de abordagens micro-históricas centradas nas trajetórias de algumas dessas trabalhadoras “de portas adentro”, a autora elucida um universo cultural mais amplo, no qual se visualiza como as novas concepções de liberdade e cidadania inauguradas ou reinterpretadas com a abolição em 1888 foram determinadas, em diferentes medidas, pelos desafios colocados pela problemática da emancipação ainda no século XIX. O artigo de Marileide Lázara Cassoli, assim como os demais que compõem o dossiê, estão perfeitamente sintonizados com as correntes interpretativas da historiografia do pós-abolição. Uma das suas principais contribuições, neste sentido, é a crítica cuidadosa da ideia de que estudar as relações raciais e/ou o destino das populações negras no pós-abolição eram a mesma coisa, já que ambas podiam ser consideradas como heranças da sociedade escravista.

Os artigos de Vitor da Silva Costa e de Juliana Pereira da Conceição dialogam com este ponto de vista. A partir de pesquisas que estudaram biografias negras e investiram numa perspectiva que relaciona discussões sobre trabalho, raça, classe, cidadania e gênero, ambos os artigos reconhecem a individualidade e a historicidade das gentes negras como sujeitos sociais e agentes históricos e, ao fazê-lo, procuraram superar sua redução a categorias sociológicas amplas, genéricas e teleológicas que durante muito tempo deram o tom das pesquisas sobre biografias. Por meio da trajetória do médico negro Diógenes Baptista (1891-1962), que viveu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o autor Vitor da Silva Costa investiga uma série de fenômenos amplos, como associativismo negro, formas de escolarização formal, lutas pelo acesso aos direitos de cidadania numa abordagem micro-histórica por meio das lentes da vida de um homem negro.

As implicações epistemológicas e as consequências políticas dessa inversão de perspectiva, trazida por essa nova agenda de investigações, são de longo alcance e envolvem o reconhecimento das inovações que, por exemplo, os artigos em tela oferecem, tanto do ponto de vista do registro histórico, quanto do exercício da análise historiográfica e teórico-conceitual. Juliana Pereira da Conceição, em seu artigo sobre a trajetória do cantor negro Geraldo Magalhães, que viveu no Rio de Janeiro, entre o final do século XIX e início do XX, desenvolve dois temas bem caros à historiografia do pós-abolição: biografia e associativismo negros. A autora apresenta uma análise sobre experiências negras no campo da cultura musical, das lutas por direitos e das disputas contra formas de racismo. A partir de um recorte micro – a trajetória do músico – experiências que poderiam serem lidas como “locais” ilustram, na verdade, um cenário mais amplo, apresentando intensas conexões transnacionais com as realidades vivenciadas por sujeitos negros em outras partes do Brasil e do Atlântico.

Esse tipo de abordagem da história do pós-abolição propicia uma outra compreensão dos projetos de sociedade em debate ao longo dos séculos XIX e XX, que dão conta de visualizar as problemáticas sobre a construção de identificações, identidades e os limites e possibilidades do exercício da cidadania para diversos estratos sociais, especialmente para as populações negras. As representações (mitos e heróis) e valores (moral, honra, solidariedade) que indivíduos e grupos distintos construíram, num amplo e diversificado espectro narrativo, sobre a África ou sobre uma origem africana e/ou afro-brasileira fazem parte dessa nova possibilidade de interpretação da história do Brasil. André Luiz Ribeiro de Araújo, em seu artigo, utiliza os recentes usos e manipulações que diversos grupos sociais têm feito da “Lei Aldir Blanc”, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural, como um recurso analítico para o estudo do processo de (re)invenção dos sentidos políticos que os praticantes das festas de Folias de Reis – consideradas pelo autor como principal expoente de uma “cultura afro-indígena” – em duas cidades do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, dão não só a dimensão política do festejar, mas também à sua própria existência (e à origem dessas ontologias).

Já Samuel Pereira Avelar Junior, em seu artigo, discute os sentidos políticos atribuídos pelos participantes do Reinado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, às festas de coroações dos reis do Congo, no tempo presente. Por meio de registros audiovisuais, recurso utilizado como objeto de estudo e, ao mesmo tempo, como metodologia, o autor analisa o uso da memória como estratégia de construção de formas de identificação e de identidade racial entre aqueles indivíduos e as lógicas de pertencimento a um lugar (simbólico ou real), no caso, uma ancestralidade coletiva de origem africana. O artigo demonstra como esses discursos visam à criação de *comunidades imaginadas* a partir de mitos e símbolos partilhados e de versões do passado que buscavam fixar uma memória capaz de congregar os membros de um determinado grupo social. Neste sentido, tanto o artigo de André Luiz Ribeiro de Araújo, como o de Samuel Pereira Avelar Junior, respeitadas às suas particularidades, apresentam indivíduos e grupos negros preocupados em estabelecer (contra)narrativas que possam dar conta de abarcar as suas tradições (mitos, ritos, normas, valores, sentimentos, concepções) e as suas idealizações de uma diáspora africana, com a finalidade de (re)elaborar suas histórias de vida e suas visões de mundo ancoradas em seus festejos.

Por fim, encerra o dossiê o artigo de Lucas Rafael Siqueira da Silva que analisa aspectos da cultura negra e da luta antirracista presentes no projeto político da franquia *Black Panther*, uma das principais produtoras contemporâneas de filmografia negra. Em seu artigo, o autor a partir de uma perspectiva decolonial – enquanto referencial teórico – problematiza a capacidade (em muitos casos adotada de modo estratégico) empregada por esse ramo da indústria cinematográfica de criar e

disseminar uma ampla gama de símbolos que podem denotar e afirmar tendências da negritude em diferentes partes do planeta, criando formas particulares de estilo e lazer com base em ideias contestatórias de raça, como por exemplo, as leituras políticas de projetos antirracistas no ramo do cinema. Além de uma análise original e instigante sobre a relação entre racismo, antirracismo e meios de comunicação, o artigo de Lucas Rafael Siqueira da Silva também apresenta uma questão que consideramos ser um dos desafios da atual agenda de pesquisa e de ensino da historiografia do pós-abolição, isto é, o estabelecimento de diálogos horizontais entre essa modalidade da História e o campo dos estudos da colonialidade, decolonialidade e contra-colonialidade. Em outros termos, trata-se da provocação – no bom sentido do termo – de incorporar outras matrizes de saberes que não aqueles produzidos e manejados pelos protocolos consolidados pela academia, de matriz eurocêntrica, calcado no modelo clássico da ciência positivista, bem como de admitir a multiplicidade de ciências e formas de produção e validação de conhecimentos e tecnologias outras que deles podem desbordar.

As pesquisas realizadas pelos historiadores e pelas historiadoras sobre experiências negras no pós-abolição e que compõem o presente dossiê são caudatárias e fazem parte dos estudos que vêm se ampliando substancialmente desde o início dos anos 1990, tendo como seus marcos referenciais a renovação promovida pelos estudos sobre as experiências da liberdade em contextos de escravidão no Brasil, realizados nas décadas de 1980 e 1990, pela promulgação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que instituíram a obrigatoriedade do ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras e das histórias e culturas indígenas, respectivamente, nos currículos dos estabelecimentos de ensino básico, e do seu *Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena*, de 2009. O próprio campo de estudos do pós-abolição tem se consolidado como uma especialidade das ciências humanas e sociais e tem demonstrado o quanto a ausência e a invisibilidade da população negra, seja como sujeito histórico individual ou coletivo, é um problema historiográfico (e não unicamente histórico). A leitora e o leitor encontrarão nos artigos deste dossiê exemplos abundantes dessas diferentes dimensões da agência e do protagonismo negros, o que apresenta outras possibilidades de interpretação da história do Brasil, nas quais esses sujeitos têm papel fundamental no processo de organização das várias esferas da vida social, econômica e política na constituição da nação brasileira.

Vale salientar que, a despeito de a questão do ensino não ter sido objeto direto de análise dos artigos que compõem este dossiê, os seus autores e as suas autoras trazem um conjunto significativo de reflexões, avaliações e caminhos para o enfrentamento ao racismo no chão das escolas brasileiras, em particular na história ensinada. Finalmente, a presente edição conta, ainda,

com dois artigos na *Seção Artigos Livres*. Mariana Gabriela Borges Matos da Silva, em seu artigo, analisa a presença de mulheres, em diálogo com a perspectiva teórica da história do gênero, na obra *Voyage Pittoresque et Historique au Brésil*, publicada no início do século XIX, pelo pintor e desenhista francês Jean-Baptiste Debret. Gabriel Lopes Silva, por sua vez, em seu artigo, oferece uma análise do fenômeno do bolsonarismo a partir da investigação das alianças que apoiam e sustentam a sua figura política.

Agradecemos a disposição e a dedicação desses/as colegas, assim como dos/as pareceristas, que permitiram ampliar nossos diálogos e reflexões. Agradecemos também aos membros do corpo editorial da Revista Escrita da História, pela confiança e parceria na organização e publicação deste número sobre as histórias das emancipações e do pós-abolição a partir de experiências negras.

Boa leitura!

Dossiê

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

“Para que fique isento de todo cativoiro”: senhores, escravos e as possibilidades da alforria nas senzalas da antiga Comarca do Rio das Mortes (São João del-Rei, século XIX)

Bruno Martins de Castro*

 DOI: 10.5281/zenodo.10701141

Resumo

O presente artigo tem por intuito analisar os processos de alforrias do termo de São João del-Rei, sede administrativa da Comarca mineira do Rio das Mortes, entre as décadas de 1830 e 1860, buscando conhecer e caracterizar os senhores manumissores, o tamanho de suas senzalas, seus escravos e as possibilidades que estes tiveram de se libertar. Por meio da identificação dos proprietários que alforriaram seus cativos no tabelionato de notas públicas do 1º e do 2º Ofícios, pudemos verificar a periodicidade dessas concessões e as modalidades das manumissões mais praticadas. Perpassada pela lógica da dominação senhorial, a prática da alforria não se restringiu apenas às concessões feitas nas cartas registradas em cartório. Muitos desses proprietários declararam em seus testamentos a intenção de libertar outros escravos, inclusive, legando a alguns deles esmolas, imóveis urbanos e propriedades rurais. Por meio do levantamento dos inventários *post mortem* dos proprietários manumissores sanjoanenses pudemos classificar o padrão de suas posses em pequenas, médias e grandes escravarias. O cruzamento dessas informações com as alforrias registradas em cartório e em seus testamentos nos possibilitou identificar, em termos absolutos e proporcionais, em quais dessas senzalas a liberdade era mais frequente. A hipótese levantada para justificar a ocorrência de um maior ou menor número de liberdades nos diferentes tamanhos de posse reside, principalmente, na interpretação das alforrias enquanto um poderoso dispositivo senhorial no governo dos escravos e na natureza relacional cotidiana estabelecida entre estes e seus senhores.

Palavras-chave: Escravidão; Alforrias; Senhores de escravos; São João del-Rei.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the processes of manumission in the term of Sao Joao del-Rei, administrative headquarters of the Comarca of Rio das Mortes, between the 1830s and 1860s, seeking to know and characterize the masters, the size of their slave quarters, their slaves and the possibilities they had to free themselves. By identifying the owners who manumitted their captives at the public notary office of the 1st and 2nd Offices, we were able to verify the frequency of these concessions and the modalities of the most practiced manumissions. Pervaded by the logic of manorial domination, the practice of manumission was not restricted to concessions made in letters registered at the notary's office. Many of these owners declared in their wills their intention to free

* Doutorando em História Social pelo PPGHIS-UFRJ e professor efetivo de História da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais (SEE/MG). É integrante do grupo de pesquisa “Escravidão Atlântico: família, riqueza e cultura” (UFMG/CNPq) e membro do GT Emancipações e Pós-abolição em Minas Gerais (ANPUH-MG). Atua ainda como editor da Revista *Ars Historica*, periódico vinculado ao Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: brunomartinsdecastro@gmail.com

other slaves, even bequeathing some of them alms, urban real estate and rural properties. By surveying the *post mortem* inventories of the Sao Joao del-Rei owners, we were able to classify the pattern of their possessions into small, medium and large slaveholdings. The crossing of this information with the manumissions registered in the registry office and in their wills allowed us to identify, in absolute and proportional terms, in which of these slave quarters freedom was more frequent. The hypothesis raised to justify the occurrence of a greater or lesser number of freedoms in the different sizes of ownership lies mainly in the interpretation of manumissions as a powerful manorial device in the government of slaves and in the daily relational nature established between them and their masters.

Keywords: Slavery; Manumissions; Slave masters; Sao Joao del-Rei.

“Senhoras e senhores!”: à guisa de introdução

Findava o ano de 1832, quando dona Custódia Maria Nogueira, viúva do capitão-mor Teodoro Gomes Nogueira, decidiu libertar alguns de seus escravos. De dezembro até fevereiro de 1833, a proprietária concedeu nada menos do que 12 cartas de alforrias, todas registradas alguns meses depois nos cartórios do 1º e 2º Ofícios de Notas de São João del-Rei. Como motivação, declarou os bons serviços que recebeu de seus cativos e o amor que havia devotado na criação de alguns deles. Tão generoso benefício, como se pode imaginar, não veio sem nenhuma contrapartida. Todos os agraciados com a liberdade, conforme estabeleceu dona Custódia, deveriam continuar servindo-a enquanto ela fosse viva³. Tratavam-se, portanto, de alforrias condicionais, modalidade que situava os escravos que as recebiam em uma zona fluida – nem inteiramente cativos, nem inteiramente libertos –, visto que a liberdade concedida só se concretizaria de fato mediante o cumprimento da determinação senhorial⁴. Nesse caso específico, sem saber quando dona Custódia seria defunta, seus escravos teriam de lidar com a incerteza de quando ingressariam no mundo da liberdade.

Não encontramos nem o testamento nem o inventário *post mortem* de dona Custódia Maria Nogueira e de seu marido, mas podemos imaginar, pelo elevado número de alforrias consignadas, que se tratava de uma senhora abastada, possuidora de larga escravaria. Pode-se também supor que alguns desses alforriados tenham deixado ainda parentes na escravidão. Talvez tenha sido esse o caso de Juliana parda, de 50 anos de idade, casada com Pedro Antônio, que não fora designado como liberto nem aparece entre os demais alforriados⁵. Além do fator econômico, como um

³ Arquivo Histórico do Escritório Técnico II do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São João del-Rei (doravante AHET-II – IPHAN/SJDR). Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 27, fls. 172 f. v., 173 f. v., 174 f. v., 175 f. v., 176 f. v., 177 f. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 9, fls. 92 f. v., 93 f. v., 94 f. v., 95 f. v., 96 f. v.

⁴ Para uma discussão mais detalhada a respeito das modalidades das alforrias praticadas no universo escravista de Minas Gerais oitocentista, especialmente sobre as alforrias condicionais, ver CASTRO, 2021.

⁵ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 27, fls. 174 v., 175 f. v.

elemento explicativo para esse grande número de concessões, não se pode perder de vista que as alforrias constituíram um recurso essencial da política de domínio senhorial. Ao concedê-las a uns e negá-las a outros, proprietários como dona Custódia não só garantiriam a submissão e a gratidão de seus alforriados como a lealdade, os bons serviços e a obediência dos que continuavam ainda na escravidão, que, por certo, esperavam o dia em que cairiam nas graças de seus senhores.

Considerando que os estudos que se debruçam sobre a análise dos proprietários escravistas e de suas relações cotidianas com seus cativos ainda é um assunto insuficientemente explorado pela historiografia da escravidão e da liberdade, especialmente no caso de Minas Gerais, maior província escravista do império, neste artigo buscamos examinar, a partir de São João del-Rei, sede administrativa da populosa e rica comarca do Rio das Mortes, como os senhores praticavam a alforria e como, com bastante regularidade, recorriam a essa alternativa como uma forma de exercer o seu controle cotidiano sobre seus escravos. Tal controle se manifestava de inúmeras formas e se prolongava, em alguns casos, até depois do falecimento dos proprietários, que além da liberdade eventualmente poderiam deixar legados a alguns de seus cativos, seja na forma de dinheiro, joias, prédios urbanos ou até imóveis rurais.

Por meio de um exaustivo levantamento das alforrias registradas, entre as décadas de 1830 e 1860, nos livros cartoriais do 1º e 2º Ofícios de Notas do termo de São João del-Rei, pudemos identificar e analisar o perfil dos proprietários manumissores, atentando para a regularidade com que libertavam seus cativos, a modalidade e a motivação das concessões, além de buscar conhecer quem eram os escravos que estavam sendo alforriados. O cruzamento dos dados das liberdades cartoriais com os testamentos e inventários *post mortem* dos senhores alforriantes permitiu-nos averiguar as manumissões que também foram outorgadas como disposições de suas últimas vontades, algumas das quais, como se disse, acompanhadas de legados a seus escravos e libertos. Além de preciosas informações sobre a natureza socioeconômico desses senhores, os inventários possibilitaram analisar a dimensão de suas senzalas e, uma vez contrastada com as alforrias praticadas, as possibilidades das liberdades nesses diferentes padrões de posse.

O que segue é, portanto, uma tentativa de aproximação de uma realidade escravista marcada pela desigualdade, pela dominação e pelas relações hierárquicas de poder. Diz muito dos senhores que alforriaram em São João del-Rei, mas diz muito também das persistentes negociações travadas pelos escravos no intento de concretizarem seus projetos de liberdade.

“Quem és tu, senhor?”: o perfil dos proprietários manumissores nas cartas de alforria

A prática de alforriar mais de um escravo em uma mesma carta ou, então, de voltar a manumitir novos cativos em títulos individuais foi, relativamente, comum entre alguns proprietários de São João del-Rei, ao longo da primeira metade do século XIX. Ao libertar com mais frequência do que outros, esses senhores constituíram um grupo de destaque no conjunto dos manumissores identificados nos títulos notariais. Uma vez tendo alforriado um escravo, era possível que certos senhores pudessem considerar a possibilidade de repetir o benefício para um outro. Parece ter sido esse o caso de dona Floriana Eufrásia da Silva que, em 1835, alforriou seu escravo Luís pardo e, algum tempo depois, em 1838, resolveu também deixar livre Maria conga⁶. Mas, observamos que a maioria dos senhores que libertaram, no mínimo, dois escravos buscaram fazê-lo em uma única carta conjunta ou em títulos separados passados na mesma data ou em ocasiões muito próximas. Enquanto Antônio Gonçalves de Moraes e sua mulher, Ângela Maria de Santo Antônio, alforriaram três escravos, em 1832, outorgando-lhes três cartas diferentes⁷, o tenente João Batista Martins, em 1842, libertou também três em um único documento⁸. Não havia muita regularidade na forma da elaboração dessas cartas, podendo uma única servir para libertar escravos de uma mesma família ou, simplesmente, indivíduos não aparentados pertencentes a um mesmo proprietário.

Tabela 1 – Número de escravos alforriados por senhor – São João del-Rei (1830-1860)

Nº Alforriados	Nº Senhores	%	Total Alforriados	%
1	171	75,3	171	48,2
2	34	15,0	68	19,2
3	9	4,0	27	7,6
4	5	2,2	20	5,6
5	1	0,4	5	1,4
6	1	0,4	6	1,7
7	2	0,9	14	3,9
10	1	0,4	10	2,8
11	2	0,9	22	6,2
12	1	0,4	12	3,4
Total Geral	227	100,0	355	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

No universo das 278 cartas de alforrias registradas no tabelionato de notas de São João del-Rei, entre 1830 e 1860, verificamos que 31 (11,2%) delas tiveram mais de uma concessão, totalizando 108 manumitidos ou 30,4% de todos os 355 escravos alforriados. Isso nos aponta que,

⁶ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 9/10. Liv. 29/31, fls. 5 v./10 f. v.

⁷ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 11, fls. 36 v., 37 f. v., 38 f.

⁸ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 10. Liv. 33, fls. 48 v., 49 f.

em termos proporcionais, esses registros libertaram muito mais escravos que aqueles que continham uma única alforria. Em relação ao número de cativos alforriados por proprietário, seja em apenas uma única carta, seja em títulos diversos, a situação não foi diferente. Pelos dados apresentados na tabela 1, podemos constatar que os senhores que manumitiram dois escravos ou mais, ainda que perfazendo menos de 1/4 dos alforriantes, foram responsáveis por libertar mais da metade (51,8%) de todos os cativos. A reincidência com que esses senhores alforriavam nas cartas leva-nos a considerar que o ato de manumitir, em São João del Rei, estava concentrado nas mãos de um pequeno grupo de proprietários.

Padrão muito similar foi observado por Carlo Monti (2016), ao longo da segunda metade do século XVIII, para a cidade de Mariana. Segundo o autor, os senhores que alforriaram mais de um escravo representaram 27% de todos os manumissores, cabendo-lhes metade dos cativos libertados nas cartas durante o período. Para a mesma localidade, entre os anos de 1840 e 1888, Heloísa Teixeira (2012) encontrou, tal como nós, uma significativa concentração de escravos nos títulos que realizaram mais de uma concessão. Entre as 424 cartas que pesquisou, 364 (85,9%) libertaram um único cativo, enquanto as que manumitiram dois ou mais totalizaram 60 registros (14,1%). Nestes, foram libertados 204 indivíduos, o que corresponde a quase 36% de todos os escravos alforriados. Embora em menor número, as cartas que realizaram mais de uma concessão, proporcionalmente, libertaram muito mais escravos do que aquelas que constavam apenas uma única alforria. Os estudos que abordam as liberdades cartoriais (EISENBERG, 1989; KARASCH, 2000; MATTOSO, 2004; SILVA, 2017) praticamente não apresentam quantificações sobre os escravos manumitidos por carta nem sobre reincidência com que os senhores alforriavam nessa documentação, o que nos dificulta a comparação. Mas, podemos suspeitar que a tendência observada para São João del-Rei, semelhante à apontada pelos estudos sobre Mariana, tenha se repetido em outras regiões brasileiras.

No intuito de tentarmos conhecer um pouco melhor quem eram os proprietários que alforriaram com mais regularidade nos livros cartoriais e quais teriam sido os fatores que os levaram a realizar essas concessões, selecionamos aqueles que libertaram quatro escravos ou mais. À medida que avançamos para o topo da hierarquia dos manumissores sanjoanenses, constatamos uma forte tendência de concentração dessas alforrias. Conforme nos revelam as informações da tabela 2, apenas 13 senhores (5,7% do total), libertaram 89 escravos, o que representa 25,1% de todos os alforriados. Esses sete senhores e seis senhoras formalizaram seus atos em cartas individuais e/ou coletivas, totalizando 38 documentos ou 13,7% dos títulos conferidos. Além disso, cumpre dizer que entre os homens, quase todos possuíam patentes militares – dois eram sargentos-mores, dois capitães e um alferes –, e entre as mulheres, três possuíam o título de donas.

Tabela 2 – Senhores e senhoras que alforriaram com mais frequência nos livros de notas – São João del-Rei (1830-1860)

Senhores/Senhoras	Patente/ Título	Nº Cartas	%	Total Alforriados	%
Custódia Maria Nogueira	Dona	12	4,3	12	3,4
Feliciana Rosa Gomes	Dona	3	1,1	11	3,1
Rita Alves Maria Machado		2	0,7	11	3,1
Antônio José de Barros	Sgt.-Mor	2	0,7	10	2,8
Antônio Barroso Pereira	Stg.-Mor	1	0,4	7	2,0
José dos Santos de Carvalho		1	0,4	7	2,0
Pedro Alves de Andrade	Capitão	1	0,4	6	1,7
Maria Francisca de Jesus		3	1,1	5	1,4
Genovefa Antônia de Moura		1	0,4	4	1,1
José Manoel de Carvalho	Capitão	1	0,4	4	1,1
Miguel Garcia Duarte	Alferes	3	1,1	4	1,1
Francisca M. Esperança de Mendonça	Dona	4	1,4	4	1,1
José Francisco de Oliveira		4	1,4	4	1,1
Subtotal		38	13,7	89	25,1
Outros		240	86,3	266	74,9
Total Geral		278	100,0	355	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

Caso exemplar de um grande número de concessões, para além daquele de dona Custódia Maria Nogueira, apresentado na introdução, fora protagonizado pelo sargento-mor Antônio José de Barros. Em 2 de março de 1830, ele passou alforria coletiva a nove escravos, estipulando como condição que estes o servissem até a sua morte⁹. Alguns anos antes, em 25 de novembro de 1822, esse mesmo proprietário já havia libertado, gratuitamente, a escrava Margarida parda, cuja carta só foi registrada nas notas do tabelião em 1835¹⁰. Em seu testamento, redigido em setembro de 1837, o sargento-mor Antônio José de Barros, além de ratificar a liberdade outorgada àqueles nove escravos, alegou também ter alforriado em cartório, de forma condicional ao seu falecimento, outros cinco cativos. Entre eles, Justino pardo, que teve sua liberdade revogada. Assim, o testador justificou a sua decisão:

Declaro que apesar do meu escravo Justino pardo ter sido contemplado na liberdade que conferi a todos estes com cartas lançadas em notas, contudo, como o mesmo passou a ser muito ingrato, praticando imensos atos de desobediência, chegando a ponto de tentar contra a minha existência com uma faca empunhada, que de certo pereria nas mãos deste malvado se não resisto com toda a força

⁹ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 8, fls. 4 f. v., 5 f. v., 6 f.

¹⁰ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 10, fls. 61 v., 62 f.

com outra que trazia, por tal motivo pois, usando da faculdade que a lei me dá, desde já me retrato e reclamo a liberdade de que lhe tinha conferido gratuitamente para ele Justino continuar na escravidão de meus herdeiros, que sustentarão esta minha vontade por todos os meios que a lei lhe permitir¹¹.

Exemplos como esse são extremamente raros na documentação, mas não deixam dúvidas quanto à possibilidade real de senhores, diante da ingratidão de alguns de sus libertos, chamá-los de volta à escravidão. Justino pardo foi contra tudo o que se esperava de um alforriado. Ao invés de gratidão, lealdade e respeito, ofereceu a seu senhor insubmissão, desobediência e até uma tentativa de assassinato. Diante de um comportamento dessa natureza, parece não ter restado alternativas ao sargento-mor Antônio senão retirar a liberdade condicional que lhe havia conferido. Mas é bastante provável que seu ato tenha vindo a calhar, pois serviria de exemplo para seus outros libertos e cativos, mostrando-lhes quem é que, de fato, mandava. Márcio Soares (2009) comenta que, entre os pouquíssimos casos de revogação de liberdade que encontrou para a região de Campos dos Goitacases, a maioria deles se tratava de alforrias outorgadas sob condição. Para os senhores era tarefa muito mais fácil anular uma liberdade condicional, como fez o sargento-mor, do que, na verdade, reduzir novamente ao cativo, pela via legal, um forro que se encontrava já no pleno gozo de sua liberdade.

Em outra passagem de seu testamento, o sargento-mor Antônio José de Barros declarou ainda que “ficam sujeitos à escravidão as partes que tenho em Vicente, José Custódio e José Pedro, que se acham fugidos desde o tempo da feitura do inventário de minha falecida mulher”¹². Conseguimos localizar o inventário *post mortem* de dona Rita Maria de Jesus e vimos que ele foi aberto em 1824¹³, ano em que teria ocorrido, então, a fuga dos três escravos. Esse episódio, muito provavelmente, acabou levando o sargento-mor a tomar a decisão de outorgar alforria condicional a uma parte de sua escravaria como uma forma de melhor governá-la. Tudo nos leva a crer que essa não foi uma empreitada simples, pois além das fugas, o sargento-mor ainda teve de lidar com a insolência de Justino pardo, que quase lhe tirou a vida. Mas, seja como for, a alforria coletiva concedida àqueles nove cativos, em 1830, e as outras mais que passou ao longo de sua vida, seguramente, fizeram com que Antônio José de Barros pudesse aperfeiçoar a dominação sobre seus escravos, buscando fazê-los mais disciplinados e submissos.

¹¹ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo do sargento-mor Antônio José de Barros. 1844. Cx. 323. Embora Justino pardo tenha sido manumitido de forma condicional ao falecimento do sargento-mor, este se refere, provavelmente para dar mais realce à justificativa de revogação da alforria, a uma liberdade gratuitamente conferida. Podemos interpretar esse “gratuitamente” como a ausência de pagamento monetário pela alforria.

¹² AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo do sargento-mor Antônio José de Barros. 1844. Cx. 323.

¹³ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* de dona Rita Maria de Jesus. 1824. Cx. 383.

Muitos detalhes sobre as alforrias cartoriais, como se vê, podem ser conhecidos por meio do cruzamento com outros fundos documentais, como os inventários e testamentos. Porém, antes de avançarmos no exame dessas outras fontes, é importante tecer algumas considerações sobre o perfil de gênero dos proprietários que alforriaram nas cartas. De modo geral, os trabalhos dedicados às manumissões cartoriais (ALADRÉN, 2009; ALMEIDA, 2012; LACERDA, 2006;) estiveram muito mais preocupados com as características dos libertos e com os meandros de produção da liberdade do que propriamente em investigar quem eram os senhores manumissores. É certo que as cartas de liberdade possuem informações limitadas sobre esses proprietários, mas podemos ainda perceber em que proporções os senhores, as senhoras e os casais facultaram a alforria a seus escravos. Sendo a manumissão uma prerrogativa senhorial (FARIA, 2004; GUEDES, 2008; SOARES, 2009), é fundamental que possamos conhecer esses agentes para melhor interpretar o processo das alforrias e a função que elas desempenharam no contexto da sociedade escravista do século XIX.

Tabela 3 – Gênero dos senhores pelo gênero dos escravos que alforriaram nos livros de notas – São João del-Rei (1830-1860)

Gênero do Senhor	Nº Senhores	% Senhores	Gênero do Alforriado					
			Feminino	%	Masculino	%	Total	%
Feminino	116	51,1	120	64,5	66	35,5	186	52,4
Masculino	95	41,9	67	45,3	81	54,7	148	41,7
Casal	16	7,0	13	61,9	8	38,1	21	5,9
Total Geral	227	100,0	200	56,3	155	43,7	355	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

As 278 cartas de alforrias lançadas nos cartórios de São João del-Rei, entre 1830 e 1860, contendo 355 liberdades, foram concedidas por 227 proprietários. Como podemos constatar pela tabela 3, foram as senhoras as que alforriaram com mais frequência, representando 51,1% de todos os manumissores. Já os senhores corresponderam a 41,9% desses concedentes, enquanto os casais a apenas 7,0%. A maior proporção de senhoras, entre os alforriantes sanjoanenses, com certeza, estava ligada ao fato de serem viúvas ou solteiras, chefes de domicílio, ou mulheres casadas que controlavam, de forma direta, parte dos escravos domésticos. Não obstante, algumas dessas senhoras estivessem inseridas em relações patriarcais, é provável que elas tenham exercido com grande destreza e autonomia a administração sobre seus cativos¹⁴. Quanto à pequena representatividade dos casais, podemos sugerir que a decisão de alforriar era, de forma

¹⁴ Hipótese semelhante é aventada também por MATHEUS, 2018.

predominante, um ato individual, exercido, como afirmamos, mais pelas senhoras do que pelos senhores.

Outro aspecto a ser observado é que as senhoras foram responsáveis pela alforria de 186 cativos, entre os quais 64,5% eram mulheres e 35,5% homens. No caso dos senhores, a preferência se inverteu, já que dos seus 148 alforriados, 54,7% eram do gênero masculino e 45,3% do feminino. Em relação aos casais, dos 21 escravos que libertaram, 61,9% eram mulheres e 38,1% homens. Pode ser que a opção das senhoras e dos senhores, por libertar mais cativos de seu mesmo gênero, pudesse estar ligada ao formato das relações que mantiveram com eles. A proximidade das senhoras com suas cativas, no contexto doméstico, e dos proprietários com os escravos, geralmente, nas lides agropastoris, talvez tenha contribuído para essa tendência. Mas, de qualquer forma, não temos como comprovar tal hipótese com segurança, até mesmo, porque, como se sabe, uma miríade de fatores incidu sobre a decisão desses senhores em libertar suas posses.

As observações feitas por outras pesquisas, que trataram sobre a questão do gênero dos proprietários que alforriaram nos livros de notas, convergem para os dados que apresentamos. Mary Karasch (2000) constatou que, no Rio de Janeiro, entre 1807 e 1831, dos 853 senhores manumissores, 58% eram do gênero masculino e 42% do feminino. Mas, levando-se em conta que as mulheres eram minoria na população daquela cidade, pelos dados do censo de 1834, e que a menor parte delas possuía cativos, pode-se considerar que, proporcionalmente, as senhoras alforriaram muito mais do que os senhores. Para São José del-Rei, Afonso Graça Filho e Douglas Libby (2003), perceberam que, de 1751 a 1847, os homens representaram 57,0% dos alforriantes, as mulheres 26,3% e os casais 16,7%. Na virada do século, contudo, as senhoras apareceram dando alforrias com muito mais frequência, atingindo, durante a primeira metade do século XIX, 44% dos concessores, percentual idêntico ao dos senhores. Conforme advertem estes autores, a amostra de seus dados para esse período é bem escassa, provavelmente, em função da perda da documentação. Não fosse isso, é bem possível que a representatividade das mulheres fosse muito mais significativa. Marcelo Matheus (2018), por sua vez, observa que, em Bagé, no Rio Grande do Sul, entre 1847 e 1870, as senhoras representaram 31% dos proprietários que alforriaram, embora sua participação no cômputo total das liberdades conferidas tenha sido um pouco superior, alcançando 34%. De acordo com o autor, considerando o percentual das mulheres adido à sua presença entre os casais, pode-se constatar que as senhoras, foram, de modo geral, responsáveis por cerca da metade de todas as manumissões.

No que se refere à relação entre o gênero dos proprietários sanjoanenses e os tipos das alforrias concedidas, conforme revela a tabela 4, vemos que as mulheres foram as que mais concederam liberdades gratuitas e condicionais. Entre as alforrias pagas, sua participação se igualou

a dos homens. Observa-se ainda que as senhoras tiveram um expressivo destaque na concessão de alforrias condicionais, sendo responsáveis por 57,3% dessa modalidade, enquanto os senhores por apenas 37,3%. Tendo em vista que as pequenas escravarias predominaram, entre os proprietários mineiros, tal como demonstrado pela historiografia (LIBBY, 1988; PAIVA, 1996), pode-se suspeitar que muitas dessas senhoras, em especial as viúvas e as solteiras, tivessem em seus poucos escravos sua única fonte de sobrevivência, o que explicaria o grande número de manumissões condicionais que outorgaram. Quem sabe tenha sido esse o caso de Maria Teodora da Silva que, em 6 de maio de 1834, libertou Francisco crioulo, sob a exigência de continuar servindo-a até o seu falecimento e de lhe dar todos “os jornais que costuma”. Caso Francisco descumprisse a condição imposta, ficaria a sua liberdade sem nenhum vigor¹⁵. Os serviços do escravo deveriam ser bem necessários à Maria Teodora e libertá-lo, de imediato, poderia não ser nada vantajoso.

Tabela 4 – Tipos da alforrias cartoriais segundo o gênero dos senhores – São João del-Rei (1830-1860)

Tipos da alforria	Gênero do Senhor							
	Feminino	%	Masculino	%	Casal	%	Total	%
Gratuita	90	52,0	74	42,8	9	5,2	173	100,0
Condicional	63	57,3	41	37,3	6	5,5	110	100,0
Paga*	33	45,8	33	45,8	6	8,3	72	100,0
Total	186	52,4	148	41,7	21	5,9	355	100,0

* Incluídas todas as alforrias que tiveram algum tipo de pagamento monetário e o caso de substituição.
Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

Os dados apresentados por Enidelce Bertin (2004) sobre o perfil dos proprietários que registraram cartas de alforria, em São Paulo, no século XIX, indicam uma tendência bem próxima a que encontramos para São João del-Rei. Entre os senhores manumissores identificados pela autora, 52,7% eram mulheres e 47,3% homens. As senhoras foram também as que mais levaram vantagem na concessão das alforrias, sendo responsáveis por 56% de todos os registros, ao passo que os homens ficaram com 44%. A predominância dessas proprietárias se repetiu ainda, entre os anos de 1800 e 1871, em quase todos os tipos das manumissões. Isso pode ser explicado pelo notável peso feminino no conjunto da população paulistana, visto que 40% dos domicílios eram chefiados por mulheres sós, grande parte delas, detentoras de poucos recursos e escravos. Considerando que essas senhoras dependiam, com frequência, do trabalho de seus cativos, como meio de sustento, Bertin (2004) afirma que a condição de pobreza de muitas delas acabou refletindo

¹⁵ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 10, fls. 31 v., 32 f.

no próprio tipo da alforria conferida. Daí o grande número de liberdade pagas e condicionais consignado por essas mulheres, que viram a possibilidade de continuar usufruindo dos serviços de seus libertos ou, quando a situação apertava, de alforriá-los, definitivamente, mediante uma contrapartida monetária.

As experiências dos senhores e das senhoras sanjoanenses em outorgar cartas de alforria a seus escravos foram bastante diversas. Embora a maioria dos proprietários tenha se restringido a conferir alforria a único cativo, um pequeno grupo de senhores se destacou pela quantidade de escravos que libertaram. O ato de alforriar foi também quase sempre individual, evidenciando a hegemonia das mulheres, tanto entre os proprietários manumissores quanto no conjunto das liberdades concedidas. Perpassadas pela lógica da dominação senhorial (GUEDES, 2008; SOARES, 2009), a prática da alforria, como sabemos, não se restringiu apenas às concessões feitas nas cartas. Muitos desses proprietários declararam, pelas suas últimas vontades, expressas nos testamentos que deixaram, a intenção de libertar outros escravos. É isso o que veremos a seguir.

Pelas últimas vontades: as alforrias testamentárias

Os escravos que não foram libertados por cartas de alforria, ao longo da vida de seu senhor, ainda poderiam alimentar a esperança de serem contemplados com a liberdade quando este decidia fazer o seu testamento. A redação desse documento ocorria, geralmente, na iminência da morte de um indivíduo, quando era chegado o momento de acertar as contas com o Altíssimo e de dar um bom encaminhamento para a salvação da alma. Para isso, era necessário fazer um profundo exame de consciência, buscando declarar as culpas e reparar os erros cometidos, durante a trajetória terrena. Fazia parte desse processo de redenção da alma as recomendações para o ofício do funeral e os sufrágios póstumos, bem como as doações pias concedidas aos pobres e às irmandades religiosas das quais se fazia parte (ARIÈS, 2014; RODRIGUES, 2008; SOARES, 2009). Era no testamento também que se registravam as disposições do testador sobre o destino de seus bens materiais, logo após o seu falecimento. Assim, o dicionarista do século XVIII, Raphael Bluteau (1721), definiu o verbete “testamento”:

é uma declaração da última vontade e disposição de seus bens, depois da morte, lançada em papel por tabelião, em presença de testemunhas, segundo as formalidades de direito, que as leis, ou os costumes locais ordenam. O testamento é um direito particular, cuja força se funda no domínio, que o testador tem sobre toda a fazenda, que justamente possui. Este domínio, como não é absoluto, termina-se com a vida [...] (BLUTEAU, 1721, p. 132).

Faziam testamentos as pessoas que possuíam bens a serem deixados. Em caso de se possuir herdeiros forçados, ascendentes e descendentes, podia-se dispor, livremente, apenas da terça parte desses bens, da qual seriam retirados os gastos com o ritual funerário, as missas pela alma do

defunto, as esmolas e os legados deixados a familiares, afilhados e amigos e as alforrias concedidas aos escravos. Se os herdeiros inexistissem, o testador poderia deliberar sobre a totalidade de seus bens. Mas, havia restrições legais sobre quem poderia testar. Segundo Júnia Furtado (2009), as Ordenações Filipinas interditavam esse ato, por exemplo, aos homens menores de 14 anos, às mulheres abaixo de 12 anos, aos surdos, aos mudos, às pessoas condenadas à morte e aos mentecaptos. Quem não estivesse no uso de suas faculdades mentais, portanto, não poderia elaborar testamento, daí ser bastante comum, no início desses documentos, a justificativa de que se estava doente, mas “em meu perfeito juízo” ou “ em pleno gozo de minhas potências intelectuais” (FURTADO, 2000, p. 94-95).

Não apenas as alforrias testamentárias deviam ser retiradas da terça, conforme previa a legislação vigente, como também aquelas concedidas, durante a vida do senhor, seja na pia batismal ou nas escrituras públicas. Por vezes, nos deparamos com senhores como o sargento-mor Antônio Simão de Almeida e sua mulher, Margarida Teresa do Espírito Santo, que, ao concederem carta de alforria condicional a Andreza parda, avaliada em 200\$000, declararam que tal quantia fosse imputada na terça do casal, saindo metade de cada um, para que seus herdeiros não fossem prejudicados¹⁶. A possibilidade de um escravo ser alforriado em testamento dependeria de inúmeros fatores, entre eles do tamanho da terça do senhor, que poderia estar, em parte, comprometida com a realização de suas exéquias e legados. Ao que consta, não havia intenção nem disposição desses proprietários em prejudicar a legítima de seus filhos e demais herdeiros em favor da concessão da alforria. Por isso, era necessário grande esforço e habilidade dos cativos para negociar a liberdade com os seus senhores e tê-la lançada em uma de suas verbas testamentárias. Se por um lado, a morte de um senhor costumava provocar grande apreensão e incerteza entre seus cativos – pelo risco de serem vendidos ou separados de suas famílias no momento da partilha –, por outro, representaria para alguns deles a concretização de seu tão esperado sonho de liberdade (SOARES, 2009).

Assim como nos registros cartoriais, as alforrias conferidas em testamentos nos permitem entrever importantes aspectos das relações entre senhores e escravos em torno dos processos de construção da liberdade. Mas, nunca é demais lembrar, que havia diferenças substanciais nessas formas de manumissão. Enquanto as cartas, no caso das gratuitas e das pagas, libertavam imediatamente o escravo, nos testamentos isso só acontecia após o falecimento do senhor. Outra questão a ser observada é que, não raro, as alforrias testamentárias, como veremos mais adiante, poderiam vir acompanhadas de algum legado deixado pelo senhor a esses libertos. Nosso propósito aqui não é empreender um estudo ostensivo das alforrias testamentárias, algo que foge aos

¹⁶ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º ofício de São João del-Rei. Cx. 3. Liv. 13, fls. 50 v., 51 f.

objetivos mais imediatos desta pesquisa, mas tão somente analisá-las de modo a estabelecer algumas comparações com aquelas que foram concedidas pelos senhores, nas escrituras públicas.

Conseguimos localizar o testamento de 60 dos 227 proprietários que manumitiram seus escravos nos livros de notas. Entre esses testadores, constatamos que 33 praticaram a alforria como disposição de suas últimas vontades, sendo eles responsáveis pela libertação de um total de 126 escravos. Nas escrituras públicas, esses mesmos 33 senhores aparecem concedendo alforrias a 60 escravos, dos quais 13 já constavam como libertos em testamento. Isso acontecia, como se sabe, em virtude de algumas vezes os próprios senhores ou seus testamenteiros terem recorrido aos registros do tabelião como uma forma de ratificar a liberdade conferida em testamento, o que, serviria, decerto, como uma comprovação a mais no momento da apresentação das contas da testamentaria. Se somarmos os números de escravos alforriados apenas em cartório com aqueles libertados pelas últimas vontades de seus proprietários, veremos, portanto, que os testamentos concentraram 72,8% dessas alforrias. Essa disparidade nos leva a considerar que os testamentos, ao menos para esses senhores, formam o instrumento preferido para libertar seus escravos.

Adauto Damásio (1995), pesquisando as alforrias na região de Campinas, no século XIX, chegou a uma constatação semelhante. Por meio do cruzamento de nomes, entre as cartas registradas em cartório e as liberdades conferidas em testamento, o pesquisador verificou que, para o decênio de 1829-1838, 56 alforrias foram conferidas por papel particular, enquanto 86 por verbas testamentárias. Isso significa que os testamentos manumitiram um pouco mais de 60% dos cativos campineiros, naquele período. Roberto Guedes (2008) também encontrou um número bem mais expressivo de escravos sendo alforriados nos testamentos do que nos livros de notas. Entre os anos de 1806 e 1878, em Porto Feliz, foram registradas apenas 130 cartas, contendo a liberdade de 147 cativos. Já a análise dos testamentos revelou que 272 testadores foram responsáveis por alforriar 495 escravos, quase 3,4 vezes mais do que os registros cartoriais. Segundo Guedes (2009), a omissão desses registros ocorria não só pelo fato das alforrias testamentárias já possuírem caráter legal, como também em razão do reconhecimento social da liberdade dispensar qualquer outra forma de validação.

No conjunto dos 126 escravos alforriados nos testamentos, identificamos que 72 (57,1%) foram libertados de forma gratuita, 43 (34,1%) de forma condicional, com a obrigação de servir o testamenteiro ou algum herdeiro do finado senhor, e 11 (8,7%) foram coartados. Já no caso das 47 alforrias cartoriais conferidas, durante a vida, pelos testadores, vemos que 18 (38,3%) foram gratuitas, 17 (36,2%) condicionais e 12 (25,5%) pagas. A partir desses dados, podemos constatar que os testamentos foram imbatíveis na concessão das alforrias gratuitas. Nas escrituras públicas, por sua vez, os tipos condicionais e gratuitos atingiram, praticamente, a mesma proporção e os

coroamentos inexisteram. Sheila Faria (2000) aponta que a preferência por certo tipo de alforria (gratuita, condicional ou onerosa) parece estar vinculada ao documento por meio do qual ela fora realizada. Assim, os testamentos tenderiam mais a conceder alforrias gratuitas do que as cartas, possivelmente, em decorrência da situação em que foram elaborados, na maioria das vezes, quando o testador estava enfermo ou à beira da morte.

Não podemos deixar de ressaltar ainda que os coroamentos parecem ter sido formas típicas dos testamentos. No universo das 355 alforrias cartoriais coligidas, encontramos apenas 8 ocorrências, sendo que duas delas se tratavam de ratificações testamentárias. Os dados levantados por Cristiano Silva (2017) sobre as alforrias concedidas em testamentos e nos livros de notas, em São João del-Rei, entre 1750 e 1850, apontam que as coartações representaram 15% das manumissões testamentárias, enquanto nos registros cartoriais elas não passaram de 1,0%. Isso corrobora nossa hipótese de que os testamentos foram os documentos mais escolhidos pelos senhores para coartar os seus escravos. Daqueles 11 cativos que foram coartados nos testamentos que coligimos, sete pertenciam a um único senhor. Trata-se do padre Francisco Pinto de Góis e Lara que, em seu testamento, redigido em 8 de julho de 1826, determinou que:

Todos os meus escravos, e escravas, a exceção daqueles que em minha vida lhes fiz benefício, depois de avaliados, meu testamenteiro os quartará para suas liberdades, advertindo, que depois de avaliados, o dito meu testamenteiro os porá a trabalhar para si, ou para outrem, arbitrando-lhes salários até pagarem o preço de seus quartamentos, e tendo pago lhes passará a cada um o seu título de liberdade¹⁷.

Nota-se que o padre não determinou um prazo para que esses escravos pagassem o preço de seu coartamento. Apenas estipulou que deveriam trabalhar para o seu testamenteiro ou outra pessoa, com a finalidade de, aos poucos, irem liquidando a quantia necessária para efetivar a liberdade que lhes concedeu. Não temos como saber quanto tempo isso levou nem se todos esses escravos conseguiram, de fato, abandonar o cativeiro. Entre eles, o único que encontramos foi Antônio moçambique que, em 2 de agosto de 1835, obteve o seu título de liberdade, passado pelo testamenteiro do finado padre Francisco Pinto de Góis e Lara. Entre a data da redação do testamento e a da abertura do inventário do padre se passaram pouco mais de três meses, o que nos faz crer que Antônio moçambique, depois do falecimento de seu senhor, precisou de quase nove anos, de muito suor e trabalho duro, para ingressar, então, no pleno gozo de sua liberdade¹⁸.

No cruzamento dos tipos das alforrias com os dados relativos ao gênero e naturalidade dos escravos libertados nos testamentos, podemos perceber, como se mostra na tabela 5, que os

¹⁷ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Testamentos. Liv. 34, fls. 74.

¹⁸ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 29, fls. 24 f. v. Inventário *post mortem* do padre Francisco Pinto de Góis e Lara. 1826. Cx. 412.

homens apresentaram uma expressiva participação em todas as modalidades das alforrias. No cômputo geral, eles representaram 60,3% de todos os alforriados, enquanto as mulheres 39,7%. Em relação à naturalidade desses libertos, verificamos que 75 (59,5%) eram brasileiros, 38 (30,2%) africanos e 13 (10,3%) não tiveram a sua cor/origem declaradas. Entre os alforriados nascidos no Brasil, a participação dos homens e das mulheres, nos tipos das alforrias concedidas, tendeu a um certo equilíbrio, tal como aconteceu no caso dos alforriados de naturalidade indefinida. Já em meio aos africanos, os homens foram, com folga, os que mais adquiriram a sua liberdade, perfazendo 30 alforriados ou quase 80% de seu grupo de origem. Outro ponto a ser observado é que, praticamente, todas as coartações estiveram concentradas nas mãos dos homens, aos quais couberam 10 das 11 alforrias concedidas sob essa modalidade. Isso nos indica que, em seus testamentos, os senhores talvez tenham preferido libertar suas escravas, quase sempre, de forma gratuita ou condicional.

Tabela 5 – Tipologia das alforrias testamentárias por naturalidade e gênero – São João del-Rei (1810-1869)

Tipo das Alforrias	Africano		Brasileiro		Indefinidos		Total Gênero			
	M	F	M	F	M	F	M	%	F	%
Gratuita	16	5	23	21	4	3	43	59,7	29	40,3
Condicional	8	3	12	14	3	3	23	53,5	20	46,5
Coartação	6		4	1			10	90,9	1	9,1
Total Alforrias	30	8	39	36	7	6	76	60,3	50	39,7
Total Geral	38		75		13		126			

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

A maior proporção de homens alforriados nos testamentos destoava do padrão que verificamos para as alforrias cartoriais de São João del-Rei. Inclusive, entre os 47 escravos que os testadores alforriaram, em vida, nas escrituras públicas, 30 (63,8%) eram mulheres e 17 (36,2%) homens. A amostragem dos dados de Cristiano Silva (2017), bem maior que a nossa, mais uma vez, aponta para a mesma direção de nossos achados. Nos testamentos sanjoanenses que pesquisou, o autor encontrou 1.890 escravos alforriados, dos quais 1.085 (57,4%) eram homens e 805 (42,6%) mulheres. Já nos livros de notas, entre os 1.349 manumitidos identificados, o quadro se inverteu, visto que 758 (56,2%) eram do gênero feminino e 591 (43,8%) do masculino. É importante esclarecer que, embora o número de homens alforriados nos testamentos seja um pouco superior ao de mulheres, isso não significa, na verdade, que elas tivessem sido menos libertadas nesses documentos. Como a presença feminina sempre fora minoritária no conjunto da população escrava, podemos considerar, que, em termos de sua representatividade, as mulheres foram,

portanto, sempre as mais alforriadas, fosse qual fosse o documento¹⁹. Desnecessário lembrar que isso estava ligado às relações de proximidade que elas mantiveram com os seus senhores e às estratégias que foram capazes de empregar para conseguir os recursos suficientes para negociar a sua liberdade.

No que concerne ao número de escravos alforriados nos testamentos, conforme se revela, na tabela 6, verificamos que 42,4% dos testadores realizaram apenas uma única concessão, sendo responsáveis pela liberdade de 11,1% dos cativos. A quantidade de manumitidos na faixa de 2 a 5 foi, praticamente, a mesma da faixa de 5 a 6, embora nessa última, muito menos testadores tenham concedido a liberdade. Já aqueles que alforriaram 10 escravos ou mais, representaram 12,1% dos testadores, cabendo-lhes 46,0% de todos os mancipios libertados. Com base nesses dados, podemos perceber que a maior parte das alforrias foram concedidas por um pequeno número de testadores, o que evidencia, tal como constatamos para as alforrias cartoriais, um inequívoco padrão de concentração.

Tabela 6 – Faixa de alforriados por testador – São João del-Rei (1810-1869)

Faixa	Nº Testadores	% Testadores	Nº Alforriados	%Alforriados
1	14	42,4	14	11,1
2-5	11	33,3	28	22,2
6-9	4	12,1	26	20,6
≥ 10	4	12,1	58	46,0
Total	33	100,0	126	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

Mais do que os registros notariais, os testamentos nos permitem traçar um perfil bem detalhado dos alforriantes, principalmente, no que se refere à relação entre o seu gênero, herdeiros e estado conjugal. Pelas informações apresentadas na tabela 7, vemos que dos 33 testadores identificados, 17 (51,5%) eram mulheres e 16 (48,5%) homens. Entre estes últimos, foram os solteiros os que mais se destacaram, somando oito testadores. O número de homens com filhos foi idêntico ao de homens que não os possuíam, tendência que também se repete no caso dos celibatários. Em relação às mulheres, podemos constatar que as solteiras constituíram, igualmente, o grupo de maior proeminência, com nove testadoras, dentre as quais, apenas uma tinha filhos.

¹⁹ O menor número de mulheres no conjunto da população escrava, pelo menos até 1850, era reflexo do comportamento demográfico do tráfico atlântico, que viabilizou sempre a maior entrada de homens do que de mulheres. Sobre a razão homem/mulher escravizados na estrutura demográfica do termo e da vila de São João del-Rei, ver BRÜGGER, 2007.

Aliás, 10 mulheres não tiveram descendentes para legar os seus bens, enquanto apenas sete os apresentaram. De modo geral, esses dados nos apontam, portanto, que foram as mulheres solteiras e sem descendência as que mais sobressaíram no conjunto dos testadores manumissores. É bem provável que, nessas condições, essas mulheres teriam mais autonomia para dispor da totalidade de seus bens e, em consequência, conceder mais alforrias a seus escravos.

Tabela 7 – Estado conjugal dos testadores por gênero e herdeiros – São João del-Rei (1810-1869)

Estado Conjugal	Masculino			Feminino			Total Geral
	C/ Filhos	S/ Filhos	Total	C/ Filhos	S/Filhos	Total	
Casado	3	2	5	2	1	3	8
Solteiro	4	4	8	1	8	9	17
Viúvo	1	2	3	4	1	5	8
Total	8	8	16	7	10	17	33

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

Analisando o estado conjugal e o gênero dos testadores escravistas de Campos dos Goitacases, no período de 1704 a 1832, Márcio Soares (2009) nota que 62,5% eram homens e 35,5% mulheres. À primeira vista, segundo o autor, foram os homens casados, seguidos pelas viúvas, os que mais concederam alforrias. Mas, levando-se em conta a participação desses testadores alforriantes, no conjunto dos testadores escravistas, esse quadro se altera. As mulheres, embora sendo minoria entre os que possuíam escravos, proporcionalmente, libertaram mais do que os homens. Em meio a essas mulheres, as que mais praticaram a alforria foram as viúvas, constatando-se também que as solteiras sobrepujaram as casadas. A ausência de cônjuges, como argumenta Soares (2009), teria levado essas mulheres a gerenciar seu patrimônio de forma bem mais independente do que as casadas. Ainda que estas fossem meeiras nos bens de seu casal, eram seus maridos, “como cabeça do casal”, os que, em geral, controlavam o conjunto dos bens que possuíam. Já no caso dos homens testadores, foram os solteiros os que, em termos proporcionais, mais alforriaram, sendo acompanhados, de perto, pelos viúvos. Os homens casados eram, na realidade, os que menos alforriavam nos testamentos (SOARES, 2009).

Vejamos agora como se deu a distribuição dos alforriados entre os testadores sanjoanenses. Com base nos dados da tabela 8, podemos constatar que homens foram responsáveis por alforriar 59 (46,8%) escravos, enquanto as mulheres 67 (53,2%). Entre os homens, os solteiros alforriaram a maior quantidade de cativos, sendo seguidos pelos casados e, bem atrás, pelos viúvos. No entanto, se considerarmos o número de testadores que fizeram essas concessões, conforme apresentamos acima, veremos que, proporcionalmente, os casados libertaram bem mais escravos do que os

solteiros. Percebe-se ainda que, 55,9% dos escravos alforriados pelos homens, pertenciam àqueles que não possuíam filhos. Os viúvos e solteiros, nessa condição, foram os que fizeram o maior número de concessões. Já entre os casados, os que tiveram filhos, alforriaram bem mais do que os que não tiveram.

Tabela 8 – Distribuição do número de escravos alforriados segundo o estado conjugal, gênero e presença de herdeiros entre testadores – São João del-Rei (1810-1869)

Estado Conjugal	Homens				Mulheres				Total Geral
	C/ Filhos	S/ Filhos	Total	% S/ Filhos	C/ Filhos	S/ Filhos	Total	% S/ Filhos	
Casado	19	4	23	17,4	2	11	13	84,6	36
Solteiro	6	23	29	79,3	6	43	49	87,8	78
Viúvo	1	6	7	85,7	4	1	5	20,0	12
Total	26	33	59	55,9	12	55	67	82,1	126

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

Ainda pelas informações expostas, na tabela acima, notamos que, entre as mulheres, as solteiras foram as que mais se destacaram, cabendo-lhes a alforria de 49 escravos, o que representa quase 3/4 de todos os cativos manumitidos pelas testadoras. As casadas, por sua vez, tiveram uma considerável vantagem sobre as viúvas, o que fica ainda mais evidente quando contrastamos o número dessas testadoras com o dos escravos que alforriaram. No conjunto dos cativos libertados pelas mulheres, observamos que 82,1% deles pertenciam a testadoras que não possuíam filhos. As solteiras e casadas, sem descendentes forçados, foram as que mais alforriaram. No caso das viúvas, a tendência se inverteu, visto ter sido aquelas com filhos as que realizaram o maior número de concessões.

Considerando o conjunto desses dados, fica patente que, de modo geral, os testadores solteiros e sem filhos, principalmente, as mulheres, foram os que mais alforriaram escravos em São João del-Rei. Mais ou menos parecidas foram as conclusões de Cristiano Silva (2017). Segundo o autor, embora as mulheres fossem maioria, entre os testadores sanjoanenses que identificou, elas manumitiram bem menos cativos que os homens. Mas, na totalidade desses testadores, independente da condição matrimonial, formam aqueles que não possuíam herdeiros os que mais libertaram escravos (SILVA, 2017). Para Porto Feliz, na primeira metade do século XIX, Roberto Guedes (2008), constatou que, proporcionalmente, as mulheres libertaram mais que os homens, e que a presença de filhos atenuou a concessão de alforrias. Comumente, foram os testadores sem filhos e/ou herdeiros forçados, sobretudo os solteiros, os que alforriaram com mais intensidade. Portanto, pertencer à senhores sem descendentes necessários parece ter representado maiores

chances para os escravos chegarem à liberdade. E isso se explica, como aludimos antes, ao fato de esses testadores poderem dispor, livremente, de seus bens, sem que tivessem que se preocupar com a legítima de algum herdeiro (GUEDES, 2008). Mas, cabe advertir que, a existência de meeiros, filhos e legatários, não ceifou, de todo, a disposição de certos senhores casados e viúvos em libertar alguns de seus escravos preferidos. Até mesmo, porque, isso era visto como uma demonstração de caridade e, como tal, capaz de encurtar a passagem pelo purgatório (SOARES, 2009).

Chama a nossa atenção o número nada desprezível de senhores que, em seus testamentos, além da alforria, concederam também legados a seus escravos. Entre os 33 testadores identificados, nada menos do que oito (24,2%), realizaram essas doações. Observamos ainda que cinco eram mulheres, todas solteiras e sem herdeiros forçados, e três eram homens, sendo que apenas um era casado e tinha filhos. Como se vê, a ausência de progênie, entre os testadores, parece também ter contribuído para que alguns escravos ganhassem mais do que a alforria. Esses nove testadores foram responsáveis por libertar 57 escravos, dentre os quais, concederam legados a 44 (34,9% de todos os alforriados nos testamentos).

Tão importantes quanto a quantificação desses dados é escrutinar alguns casos que nos possibilitem sondar um pouco melhor a natureza das relações mantidas entre os senhores e seus cativos e como esses liames concorreram para a concessão de legados. De antemão, é importante lembrar que, para esses escravos alforriados, a obtenção dessas doações foi um importante passo para a organização material de suas vidas no pós-cativeiro e um ponto a mais para seus processos de mobilidade social. É bem verdade que os gestos concessivos realizados por esses senhores estavam impregnados de sentimentos de piedade cristã, de afeto e dileção, mas não podemos nos esquecer de que, por outro lado, representaram uma possibilidade real de reforçar sua política de domínio e suas redes de clientela e reciprocidade. Mantendo-se leais e obedientes até o final da vida de seus senhores, esses escravos libertos ainda precisavam preservar vínculos com testamenteiros²⁰. Por meio da reatualização de relações de aliança, criadas por seus finados senhores, esses cativos buscavam garantir o acesso aos bens legados e suas chances de ascensão na hierarquia social (GUEDES, 2008; SOARES, 2009).

Os tipos e valores dos bens doados pelos testadores poderiam variar muito, dependendo, geralmente, da dimensão de sua fortuna, da forma como se relacionaram com os seus escravos e da presença ou não de herdeiros. Além disso, como apontamos acima, não raro, um mesmo senhor poderia conceder legados a alguns de seus alforriados e a outros não. Foi esse o caso de José dos Santos Carvalho, homem solteiro e sem filhos. Em seu testamento, redigido, em 11 de fevereiro

²⁰ Sobre a ação de testamenteiros que, ao contrário do que se esperava, poderiam subverter as decisões de senhores em legar bens a seus alforriados, ver GRAHAM, 2005.

de 1828, José dos Santos outorgou liberdade a todos os 13 escravos que possuía. Porém, seis deles alforriou com a condição de que continuassem servindo sua irmã, Maria da Assunção, até o falecimento desta, quando, então, receberiam seus títulos de liberdade. Aos seus outros sete escravos, dentre os quais havia um casal, não só os libertou de forma gratuita, como também lhes fez uma doação, assim expressa:

Declaro que tenho uma sorte de terras na Aplicação de São Gonçalo da Ibituruna que ficaram por herança de meus pais e meu irmão Joaquim a metade dos quais deixo [...] para os meus escravos forros morarem e as desfrutarem enquanto viverem e depois de falecidos ou se os ditos não quiserem utilizar deste meu benefício, tomaram conta das mesmas terras os meus herdeiros a quem fica pertencendo os meus direitos de propriedade²¹.

É bastante provável que os alforriados que receberam esse benefício gozassem de uma relação de maior proximidade e confiança com José dos Santos do que aqueles seis que foram libertados sob a exigência de continuar servindo sua irmã. Por se tratar, como parece, de um legado em que esses alforriados teriam apenas o usufruto, enquanto vivessem, o testador considerou que talvez eles não pudessem ter interesse em morar e trabalhar naquelas terras. Caso isso acontecesse, passaria a propriedade para as mãos dos herdeiros instituídos por José dos Santos. Embora não tenhamos mais informações se esses libertos aceitaram ou não a concessão que lhes foi feita, não acreditamos que eles pudessem tê-la recusado. Ter onde viver e de onde tirar o sustento, depois da morte do senhor, representaria um ganho substancial para iniciar a vida em liberdade, ganho esse que os outros alforriados condicionais não tiveram a sorte de experimentar.

Dona Antônia Joaquina de Almeida também alforriou e concedeu legados a todos os seus 19 escravos. Estando de cama e gravemente enferma, em 11 de setembro de 1849, ditou o seu testamento, no qual determinou que:

Todos os meus escravos que forem maiores de vinte e um anos servirão ao dito meu testamenteiro quatro anos, findos estes quatro anos, lhes passará carta de liberdade e os menores desta idade servirão ao dito meu testamenteiro até completarem a idade de vinte e dois anos, que também lhes passará carta. Uma capoeira que se acha defronte à casa até a divisa velha com Garcia fique lhes pertencendo, isto é, a meus escravos, e caso meu herdeiro lhe faça tortura [sic] a esta divisa ou dádiva, por convenção como meu testamenteiro, lhes marcará em outra parte, outra tanta quantia em preço²².

Como dona Antônia Joaquina não arrolou em seu testamento o nome nem a idade dos escravos que alforriou, só em seu inventário *post mortem* podemos constatar que, dentre eles, oito eram maiores de 21 anos e 11 estavam abaixo dessa idade. Isso nos indica que, o tempo de serviços que esses cativos teriam pela frente, depois do falecimento da testadora, seria bastante variado. Seja

²¹ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo de José dos Santos Carvalho. 1830. Cx. 49.

²² AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo de Antônia Joaquina de Almeida. 1849. Cx. 298.

como for, esses escravos condicionados devem ter trabalhado com grande empenho para o testamenteiro de sua senhora, como uma forma de assegurar tanto sua futura liberdade quanto o acesso ao quinhão que lhes fora legado. Além disso, não podemos deixar de notar uma certa preocupação de dona Antônia com a demarcação das terras que deixou a seus escravos, advertindo que, caso seu sobrinho e herdeiro, Francisco Mendes dos Santos, fizesse alterações nas divisas dessas terras, uma nova demarcação seria convencionada com o testamenteiro. Assim, dona Antônia buscou preservar o direito de seus libertos sobre aquelas terras, impedindo que uma possível ação de seu herdeiro viesse a lhes prejudicar.

Vejamos um último caso. Aos 25 dias do mês de agosto de 1836, dona Luísa Felícia Sinfroza de Bustamante, ainda em seu perfeito estado de saúde, ditou suas últimas vontades. Entre outras disposições, expressou que:

Deixo por meu falecimento libertos os meus escravos que são: Eugênia; Theodora; Ana, todas cabras; Justina e sua filha Angélica pardas; Simplício preto; Manoel Aleixo cabra, e espero que o meu testamenteiro logo por meu falecimento os ponha em liberdade. Deixo a todos estes escravos acima expressados a minha chácara que foi do Couto com todas as terras nela pertencentes para na mesma viverem e terem somente o usufruto, não podendo vender nem alienar, e por morte de algum deles irá passando aos que existir, e no último então ficará suprimida estas condições e a irá sem ônus algum poder dispor livremente como sua que então fica sendo, por ser assim minha vontade, e mostrar neles minha gratidão por este benefício²³.

Pelo inventário dos bens de dona Luísa Felícia, pudemos constatar que, os seis escravos que alforriou eram os únicos que possuía. Estes, depois da elaboração do testamento de sua senhora, ainda tiveram que a servir por mais quase nove anos, visto que seu inventário só foi aberto em setembro de 1845. Em todo caso, parece ter valido muito à pena esperar. Depois de todos os longos anos de serviços prestados à sua senhora, esses escravos receberiam, enfim, sua liberdade gratuita, acompanhada, inclusive, da doação de uma chácara, onde passariam a morar, depois do falecimento de dona Luísa. Esta determinou que seus libertos teriam, enquanto vivessem, apenas o usufruto da propriedade, sendo permitido, ao último que sobrevivesse, dispor da chácara como quisesse. Ao manter o legado indiviso, a testadora garantiria a continuidade da posse das terras entre esses alforriados, o que representaria um ganho e tanto para o futuro deles e dos descendentes que, porventura, tivessem. Por outro lado, a promessa da alforria e da doação, seguramente, deve ter servido aos propósitos de dona Luísa para incentivar os bons serviços, a obediência e a lealdade desses escravos, os quais buscou premiar como demonstração de sua gratidão.

Para além desses casos, os outros que encontramos trataram de doações de quantias em dinheiro, dos remanescentes da terça e de um imóvel urbano. Mas, independentemente, de qual

²³ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo de dona Luísa Felícia Sinfroza de Bustamante. 1845. Cx. 455.

tenha sido o valor desses legados, de modo geral, eles serviram como um meio fundamental para estruturar a vida material desses alforriados, pavimentando o caminho para uma certa ascensão, ainda que, muitas vezes, restrita aos patamares inferiores da hierarquia social. É bem verdade que, em algumas outras situações, legados recebidos, constituição de família, trabalho e inserção em vantajosas redes de clientela poderiam concorrer para que esses libertos fossem alçados à condição de ricos proprietários de terras e de escravos, fazendo-os comprometidos com a ordem escravista. Portanto, a possibilidade da mobilidade social sinalizadas para os egressos do cativo se coaduna, perfeitamente, com o papel estrutural desempenhado pelas alforrias, no sentido de arrefecer as tensões, reproduzir as hierarquias e reatualizar o próprio sistema escravista (GUEDES, 2008; SOARES, 2009).

As chances da liberdade nas senzalas de São João del-Rei

Em uma sociedade como a que estamos analisando, calcada em processos de diferenciação e hierarquização social, a posse de escravos era um óbvio elemento de distinção. O investimento na aquisição de cativos, para além da força de trabalho que representavam, conferia prestígio e reputação social aos que os possuíam. Mas, como se sabe, nem todos tiveram a sorte ou a condição de se converter em senhor de outros homens. Consoante os estudos demográficos sobre Minas Gerais no século XIX vem apontando (LIBBY, 1988; PAIVA, 1996), a maioria dos domicílios mineiros não possuía escravos, enquanto aqueles que os possuíam eram compostos, em sua maior parte, por pequenos proprietários, que não apresentavam mais do que cinco cativos. Com base nessas formulações, acreditamos ser válido empreender uma breve análise sobre a relação entre o tamanho das escravarias sanjoanenses e a possibilidade da alforria nessas posses. Quem libertava mais, pequenos, médios ou grandes proprietários? De que forma o tamanho da propriedade poderia influenciar na decisão dos senhores em alforriar seus escravos? Buscando responder a esses questionamentos, acreditamos poder entender um pouco mais e melhor os processos das alforrias em São João del-Rei.

Antes, contudo, de passarmos ao exame de nossos dados, vejamos alguns apontamentos, feitos pela historiografia sobre a questão. De modo geral, os estudos sobre o tamanho das posses e a quantidade de alforrias têm demonstrado uma correlação inversa entre essas duas variáveis, isto é, quanto menor o padrão de posse, maior as chances de os cativos receberem sua liberdade. De acordo com Mary Karasch (2000), as cartas de alforria registradas nos cartórios do Rio de Janeiro, entre 1807 e 1831, revelam que o perfil típico dos proprietários concessionários não era o do grande fazendeiro ou o dos que possuíam títulos de nobreza, mas de homens que possuíam uma posição social média, geralmente, detentores de pequenas escravarias. A autora indica que dos 258

proprietários que alforriaram escravos e que tiveram a sua ocupação conhecida, 124 (48,1%) estavam vinculados a setores médios urbanos, 41 (15,9%) eram negociantes, 86 (33,6%) agricultores e apenas sete (2,7%) fazendeiros. Tal amostra sugere que a elite fundiária era pouco participativa na prática da alforria e que os cativos que pertenciam a modestos donos urbanos tinham bem mais chance de ganhar a sua liberdade.

Os achados de Eduardo Paiva (2001) para as comarcas do Rio das Mortes e do Rio das Velhas, no século XVIII, apontam para uma tendência similar. Conforme verificou o autor, os pequenos senhores, possuidores de 1 a 10 cativos, foram os que mais alforriaram, cabendo-lhes 58,4% das 932 alforrias testamentárias levantadas. Já os senhores de médias posses, com 11 a 20 escravos, foram responsáveis por libertar 28,8%, enquanto os grandes proprietários, detentores de 21 cativos ou mais, não manumitiram mais do que 17,8%. Portanto, quanto mais escravo um proprietário possuía, menos ele praticava a alforria. Nas pequenas posses, típicas de áreas mais urbanizadas, o contato cotidiano entre senhores e seus escravos se fez de forma mais intensa, o que teria contribuído para que esses cativos pudessem alcançar maior sucesso nas negociações que travaram por sua liberdade.

Pesquisando as alforrias testamentárias concedidas pelos membros de três importantes famílias rurais da região de Juiz de Fora, no século XIX, Jonis Freire (2011) verificou que, em números absolutos, os grandes senhores, possuidores de 41 escravos ou mais, foram os que mais alforriaram. Porém, levando-se em consideração a proporção de alforrias em relação ao número de escravos possuídos, o quadro se altera, mostrando que foram os pequenos proprietários, com até 20 cativos, os que concederam o maior número de alforrias (71,4%). Uma explicação possível para esse comportamento, conforme dissemos acima, está ligada o fato de, nas pequenas posses, os senhores terem mantido um relacionamento cotidiano de maior proximidade com os seus escravos. Outra hipótese, proposta por Robert Slenes (2008) e endossada pelo autor, é que, por estarem os pequenos proprietários mais vulneráveis do que os grandes, em razão de dispor de menos recursos para lidar com fugas e outros atos de insubordinação, esses senhores tiveram que ceder mais nas negociações com os seus cativos, sinalizando para estes maiores possibilidades de acesso à alforria (FREIRE, 2011).

A fim de verificar se a tendência observada por esses trabalhos se repetiu também para São João del-Rei, buscamos cruzar a número das cartas de alforria com o dos escravos arrolados nos inventários *post mortem* dos senhores manumissores. Ao estabelecermos a relação entre essas duas variáveis, podemos ser advertidos de que a concessão da liberdade poderia ter ocorrido bem antes do falecimento do senhor e, nesse ínterim, o perfil da riqueza e da escravaria do proprietário ter sofrido transformações. Pode até ser que, em alguns casos, isso tivesse acontecido, mas nosso

propósito aqui não vai além de estabelecer um quadro aproximado sobre as possibilidades da alforria nessas posses.

Conseguimos localizar o inventário de 93 senhores que libertaram seus escravos nos livros de notas, o que corresponde a 41,0% de todos os concessionários identificados. Como sabemos, os inventários *post mortem* eram documentos produzidos logo após o falecimento de uma pessoa e neles eram arrolados e avaliados todos os bens de seu patrimônio, incluindo os escravos, as dívidas ativas e as passivas. Não obstante, as riquíssimas informações que podem ser compulsadas a partir dessa fonte, que, quase sempre, possibilita a reconstituição de aspectos fundamentais da vida material do indivíduo, ativemo-nos, principalmente, aos dados relativos aos escravos e às atividades principais a que os proprietários inventariados estavam ligados.

Pelas informações apresentadas, na tabela 9, observamos que os proprietários agropecuaristas foram os mais numerosos, representando 48,8% dos senhores inventariados. Foram eles também os que apresentaram o maior número de escravos e de alforrias, correspondendo, respectivamente, a 81,3% e 49,0%. Os senhores cuja atividade principal não pôde ser conhecida superaram, tanto em seu próprio número quanto no de cativos e alforrias, àqueles vinculados às atividades comerciais e rentistas. Todavia, se observarmos a proporção das alforrias em relação à quantidade de escravos possuídos, veremos que os senhores agropecuaristas foram os que menos alforriaram, correspondendo essa proporção a apenas 9,7%. Os proprietários rentistas libertaram um pouco mais, 28,2%, mas primazia coube aos senhores com atividades indefinidas, que manumitiram 55,7% em relação ao tamanho total da escravaria que possuíam. Temos quase certeza de que a grande maioria desses proprietários com ocupação indeterminada eram, na verdade, integrantes das camadas médias urbanas, comumente, detentoras de poucos escravos, visto não possuírem arrolados em seus inventários *post mortem* terras, animais, dívidas ativas expressivas ou estabelecimentos de comércio. Seja como for, fica patente que, embora tenham possuído o menor número de escravos – uma média de 2,6 – foram os que, proporcionalmente, mais concederam alforrias.

Tabela 9 – Atividade principal dos senhores segundo o número de escravos e alforrias cartoriais – São João del-Rei (1813-1886)

Atividade Senhorial	Nº Senhores	% Senhores	Nº Escravos	% Escravos	Nº Alforrias	% Alforrias	% Alforrias/escravos
Agropecuária	45	48,4	732	81,3	71	49,0	9,7
Comércio*	11	11,8	71	7,9	20	13,8	28,2
Indefinida	37	39,8	97	10,8	54	37,2	55,7
Total	93	100,0	900	100,0	145	100,0	16,1

*Incluídos os proprietários prestamistas, que apresentaram um grande número de dívidas ativas.

Fontes: AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventários *post mortem* (1813-1886); Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

Outro aspecto que merece esclarecimento é o de que, embora a posse de escravos possa ser tomada como um bom indicativo da riqueza de um senhor, alguns deles, sobretudo os grandes homens de negócio, não tinham parte considerável de sua riqueza investida em escravos, mas em dívidas ativas (GRAÇA FILHO, 2002). À guisa de comparação, vejamos dois casos. Dona Ana Joaquina dos Santos, viúva do comendador João Batista Machado, rico comerciante de São João del-Rei, teve seu inventário aberto, em 13 de janeiro de 1852, no qual constava um monte-mor de 35:311\$295. Os 12 escravos que possuía, integraram 7:000\$000 (19,8%) dessa fortuna, enquanto suas 251 dívidas ativas atingiram a incrível cifra de 25:288\$801 (71,6%)²⁴. Já o capitão Antônio Carlos Vieira Ferraz, proeminente fazendeiro sanjoanense, cujos bens foram inventariados, em 25 de janeiro de 1844, apresentava uma fortuna avaliada em 85:554\$700. Desse montante, as únicas três dívidas ativas que tinha não passaram de 1:695\$000 (2,1%), ao passo que seus 73 escravos somaram 29:520\$000 (36,2%)²⁵. Como se vê, uma vultosa parcela dos bens de dona Ana Joaquina era composta por créditos ativos, enquanto mais de 1/3 da fortuna do capitão e fazendeiro Antônio Carlos estava concentrada em escravos. Quanto ao número de cartas de alforrias concedidas por esses senhores, observamos que dona Ana manumitiu apenas um escravo²⁶ e o capitão Antônio, dois²⁷. Apesar da diminuta frequência com que libertaram nas escrituras públicas, não podemos deixar de notar que, em relação ao tamanho da posse, dona Ana teve uma atuação mais expressiva. Com base nos dados apresentados na tabela 3.9 e, nesses dois casos, parece não haver dúvidas de que, proporcionalmente, os comerciantes tenderam a conceder bem mais cartas de liberdade do que os senhores ligados às lides agropastoris.

No que se refere à distribuição das alforrias cartoriais nas faixas de posse dos proprietários sanjoanenses, conforme demonstrado na tabela 10, podemos perceber que, 20,4% dos senhores inventariados não possuíam, no momento do seu falecimento, nenhum escravo. Tendo em vista que eles concederam 22,8% das alforrias cartoriais, fica claro que esses senhores libertaram, seja nas escrituras públicas ou por outros meios, todos os escravos que possuíam em vida. Os pequenos proprietários, detentores de 1 a 10 escravos, ainda que maioria entre os senhores, foram os que apresentaram o menor número de escravos e, em números absolutos, os que concederam a maior quantidade de alforrias. Já os senhores de posses médias, com 11 até 20 escravos, foram os que tiveram a segunda maior participação entre os inventariados, cabendo-lhes pouco mais de 1/3 dos escravos e 22,1% das alforrias. Por sua vez, os grandes senhores, possuidores de 21 escravos ou mais, somaram apenas 12 inventariados, cabendo-lhes a maior concentração de escravos e o

²⁴ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* de dona Ana Joaquina dos Santos. 1852. Cx. 302.

²⁵ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* do capitão Antônio Carlos Vieira Ferraz. 1844. Cx. 86.

²⁶ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 11, fls. 39 v., 40 f.

²⁷ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 27, fls. 29 v., 30 f./ 162 f. v.

menor número de alforrias. Tanto em números absolutos quanto proporcionais, os pequenos senhores sanjoanenses foram os que mais concederam cartas de alforria, enquanto os grandes, os que menos o fizeram.

Tabela 10 – Distribuição das alforrias cartoriais segundo a faixa de posse – São João del-Rei (1830-1860)

Faixa de Posse	Nº Senhores	% Senhores	Nº Escravos	% Escravos	Nº Alforrias	% Alforrias	% Alforrias na Faixa
S/Escravos	19	20,4	0	0,0	33	22,8	0,0
1 - 10	41	44,1	165	18,3	63	43,4	38,2
11 - 20	21	22,6	307	34,1	32	22,1	10,4
≥ 21	12	12,9	428	47,6	17	11,7	4,0
Total	93	100,0	900	100,0	145	100,0	16,1

Fontes: AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventários *post mortem* (1813-1886); Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

O cruzamento do número de escravos com o das alforrias testamentárias nos permite completar nossa análise. Como as liberdades concedidas pelas últimas vontades dos senhores aconteciam, em geral, perto da abertura de seus inventários, conseguimos construir um quadro um pouco mais fidedigno sobre a possibilidade das alforrias nas escravarias sanjoanenses. É importante ressaltar que dos 33 senhores que concederam alforrias em seus testamentos, só dois não possuíam inventários. Por essa razão, optamos por construir nossa análise levando em consideração os 31 proprietários que deixaram tanto inventários quanto testamentos. Apesar da reduzida amostra de que dispomos, acreditamos que nossos dados não deixam de indicar algumas importantes tendências acerca da relação entre o tamanho das posses e as chances de liberdade nessas escravarias.

Pelas informações da tabela 11, observamos que, os senhores de 1 a 10 escravos representaram a maioria dos proprietários e dos alforriantes, embora fossem os que menos possuíam escravos. Os testadores situados na faixa de 11 a 20 cativos foram os que apresentaram o maior número de escravos e sua participação na concessão de alforrias, praticamente, igualou-se a dos pequenos senhores. Mas, se considerarmos a pequena representatividade dos testadores da maior faixa de posse, notaremos que, proporcionalmente, eles foram os que mais concentraram cativos. A atuação desses senhores na concessão de alforrias testamentárias, como era de se esperar, foi mínima, não passando de 3,3% do total das manumissões. Chama a atenção a expressiva proporção de alforrias concedida na menor faixa de posse, o que nos sugere que, os escravos desses pequenos proprietários testadores eram, de longe, os que possuíam as maiores possibilidades de

serem alforriados. Essas chances eram bem mais reduzidas nas escravarias de médio porte e, ainda mais estreitas, nas grandes posses.

Tabela 11 – Distribuição das alforrias testamentárias segundo a faixa de posse – São João del-Rei (1810-1869)

Faixa de Posse	Nº Senhores	% Senhores	Nº Escravos	% Escravos	Nº Alforrias	% Alforrias	% Alforrias na Faixa
S/Escravos	7	22,6	0	0,0	34	27,9	0,0
1 - 10	12	38,7	48	18,3	43	35,2	89,6
11 - 20	8	25,8	120	45,6	41	33,6	34,2
≥ 21	4	12,9	95	36,1	4	3,3	4,2
Total	31	100,0	263	100,0	122	100,0	46,4

Fontes: AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventários *post mortem* (1813-1869); Testamentos (1810-1869).

Pelo conjunto dos dados apresentados, verifica-se que, em São João del-Rei, a tendência foi a mesma observada para outras regiões: quanto menos escravos um senhor possuía, mais ele os libertava. E isso foi ainda mais significativo no caso dos testamentos. Em consonância com as hipóteses levantadas pela historiografia para explicar esse padrão, acreditamos que as relações de maior proximidade mantidas entre esses senhores e seus poucos escravos foi um elemento decisivo para alargar as chances da liberdade. Em escravarias maiores, onde essas relações não eram tão estreitas, os cativos, ao que parece, precisavam se esforçar bem mais para negociar a alforria com seus senhores. O espaço urbano, onde, em geral, havia uma predominância das pequenas escravarias, seguramente, deve ter também aberto maiores possibilidades para que esses escravos pudessem angariar os recursos necessários para negociar a sua alforria. Ainda que uma conjunção de fatores tenha pesado sobre a decisão desses pequenos senhores em alforriar, acreditamos que se o faziam, de forma mais frequente, era também para melhor controlar seus escravos, buscando garantir e estimular sua fidelidade, gratidão e submissão. O reconhecimento da autoridade senhorial foi, sem dúvida alguma, o primeiro grande e importante passo para que esses escravos pudessem trilhar sua senda rumo à liberdade.

Considerações finais

A investigação sobre a prática da alforria em São João del-Rei, no curso do século XIX, revela-nos como as dinâmicas de produção da liberdade eram processos diversos, eivados de complexidade, resultantes da combinação de uma miríade de fatores. Ainda que o ato de manumitir

estivesse relativamente disseminado entre os proprietários escravistas sanjoanenses, constatou-se que um seletivo grupo de senhores fora responsável, seja em um mesmo título de liberdade seja em cartas de alforrias individuais, por uma parcela substancial no número de alforrias. No que se refere ao gênero dos alforriantes, foram as senhoras as que mais concederam liberdades. Além disso, houve uma tendência geral dos senhores alforriarem, cada qual, escravos de seu mesmo gênero, o que se explica pela natureza relacional estabelecida no desempenho das tarefas cotidianas.

A localização dos testamentos permitiu-nos avançar em nossa análise. Os proprietários solteiros e sem filhos, sobretudo as mulheres, foram os que manumitiram seus escravos com maior frequência. Pudemos observar ainda que os testamentos libertaram mais cativos do gênero masculino, mas considerando a participação demográfica das escravas, elas ainda continuavam a ser as mais alforriadas. Outra tendência observada foi a de que os testamentos libertavam, em termos proporcionais, bem mais escravos do que as cartas de alforria. Os legados testamentários deixados a escravos e alforriados, por sua vez, parecem ter atendido bem aos interesses senhorias. Se em alguma medida revelam a preocupação de senhores com o futuro de seus escravos, por outro lado, não deixaram de ser um poderoso instrumento, tal como as alforrias, na governança dos cativos. Em outras palavras, se os senhores concediam legados a seus escravos era também para melhor controlá-los.

O escrutínio dos inventários *post mortem* dos senhores alforriantes nos levaram a conhecer o seu padrão de posse e verificar a representação proporcional das alforrias em suas escravarias. Pudemos constatar que os senhores ligados às atividades agropecuaristas foram os que concentraram o maior número de escravos e os que, proporcionalmente, menos alforriaram, cabendo aos comerciantes e aos outros senhores urbanos uma participação de maior destaque nas concessões. Assim, pudemos verificar uma correlação inversa entre o tamanho da escravaria e a quantidade de alforrias praticadas pelos senhores. Isso significou que quanto menos escravos um senhor possuía, maior eram as chances de alforriá-los. A proximidade mantida entre os pequenos senhores e seus poucos escravos foi a hipótese aventada para explicar essa tendência.

Para além dos dados quantitativos apresentados, a análise qualitativa das cartas nos permitiu mergulhar em fragmentos de histórias, conhecer interesses, estratégias e aspectos essenciais das relações entre senhores e escravos. Relações essas que foram marcadas pela dominação, é bem verdade, mas também por contínuas e reelaboradas formas de negociação.

Fontes

Arquivo Histórico do Escritório Técnico II do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) – São João del-Rei, MG:

Livros dos Cartórios do 1º e do 2º Ofícios de Notas (1830-1860).

Inventários *post mortem* (1813-1886).

Testamentos (1810-1869).

Referências Bibliográficas

ALADÉN, Gabriel. *Liberdades negras nas paragens do Sul: alforria e inserção social de libertos em Porto Alegre, 1800-1835*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

ALMEIDA, Kátia. *Alforrias em Rio das Contas – Bahia, século XIX*. Salvador: EDUFBA, 2012.

ARIÈS, Filipe. *O homem diante da morte*. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

BERTIN, Enidelce. *Alforrias na São Paulo do século XIX: liberdade e dominação*. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004.

BLUTEAU, Raphael. *Vocabulário português & latino: aulico, anatômico, architectonico...* Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. v. 8. Disponível em: https://www.bbm.usp.br/en/search/?search_term=bluteau. Acesso em: 17 jan. 2023.

BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. *Minas patriarcal: família e sociedade (São João del-Rei - séculos XVIII e XIX)*. São Paulo: Annablume, 2007.

CASTRO, Bruno Martins de. *Forjando Liberdades na Encruzilhada da Escravidão: as alforrias cartoriais do termo de São João del-Rei (c.1830-c.1860)*. Curitiba: Editora CRV, 2021.

DAMÁSIO, Adauto. *Alforrias e ações de liberdade em Campinas na primeira metade do século XIX*. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Campinas, 1995.

EISENBERG, Peter. Ficando livre: as alforrias em Campinas no século XIX. In: EISENBERG, Peter. *Homens esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil – séculos XVIII e XIX*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1989.

FARIA, Sheila de Castro. *Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850)*. Tese (Titular) – Departamento de História da UFF, 2004.

FREIRE, Jonis. Alforrias e tamanho de posses: possibilidades de liberdade em pequena, médias e grandes propriedades do sudeste escravista (século XIX). *Varia História*. Belo Horizonte, vol. 27, n° 45: p. 211-232, jan./jun. 2011.

FURTADO, Júnia Ferreira. A morte como testemunho da vida. In: PINSKY, Carla; LUCA, Tania Regina (orgs.). *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2009.

GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. *A Princesa do Oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del-Rei (1831-1888)*. São Paulo: Annablume, 2002.

GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro; LIBBY, Douglas Cole. Reconstruindo a liberdade: alforrias e forros na freguesia de São José do Rio das Mortes, 1750-1850. In: *Varia História*, nº 30, Belo Horizonte, julho/2003.

GUEDES, Roberto. *Egressos do cativo: trabalho, família, aliança e mobilidade social* (Porto Feliz, São Paulo, c.1798-c.1850). Rio de Janeiro: Mauad X, Faperj, 2008.

KARASCH, Mary C. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

LACERDA, Antônio Henrique Duarte. *Os padrões das alforrias em um município cafeeiro em expansão: Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais, 1844-1888*. São Paulo: FAPEB/Annablume, 2006.

LIBBY, Douglas Cole. *Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no século XIX*. São Paulo: Brasiliense, 1988.

MATHEUS, Marcelo Santos. A produção da liberdade no Brasil escravista (século XIX). In: *Revista de História (UNESP)*. v. 37, pp. 1-32, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/327702639_A_producao_da_liberdade_no_Brasil_escravista_Seculo_XIX. Acesso em: 17 jan. 2023.

MATTOSO, Kátia de Queirós. A carta de alforria como fonte complementar para o estudo da rentabilidade da mão de obra escrava urbana (1819-1888). In: MATTOSO, Kátia de Queirós. *Da revolução dos alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX: itinerário de uma historiadora*. Salvador: Corrupio, 2004.

MONTI, Carlo G. *Por amor a Deus: o processo de alforria de escravos em Mariana (1750-1779)*. São Paulo: Annablume, 2016.

PAIVA, Clotilde. *População e economia nas Minas Gerais do século XIX*. Tese (Doutorado em História) – Pós-graduação em História, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1996.

PAIVA, Eduardo França. *Escravidão e universo cultural na colônia: Minas Gerais, 1716-1789*. 1. reimpr. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.

RODRIGUES, Cláudia. A arte de bem morrer no Rio de Janeiro setecentista. *Varia História*. Belo Horizonte, vol. 24, nº39, pp. 255-272, jan./jun. 2008.

SLENES, Robert. A “Great Arch” descending: Reflections on manumission rates, slave identities and black social mobility in southeastern Brazil, 1791-1888. Campinas, novembro de 2008. (Texto apresentado para discussão nas linhas de pesquisa em História Social da Cultura e História Social do Trabalho – CECULT/Unicamp).

SILVA, Cristiano Lima da. *Entre batismos, testamentos e cartas: as alforrias e as dinâmicas de mestiçagem em São João del-Rei (c. 1750-c.1850)*. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.

SOARES, Márcio de Sousa. *A remissão do cativo: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacases, c.1750-c. 1830*. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009.

TEIXEIRA, Heloísa Maria. O papel da liberdade: alforrias em Mariana no século XIX (1840-1888). *Anais do XV Seminário sobre a Economia Mineira*. Diamantina, 29 ago-1º set., 2012. Disponível em: https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina2012/o_papel_da_liberdade.pdf. Acesso em: 15 jan. 2023.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

“E aí a minha bisavó venceu a cativaria”: memórias sobre a origem da terra e as relações de trabalho em torno da comunidade quilombola Córrego do Meio (Paula Cândido/MG)²⁸

*Tailane de Oliveira Dias*²⁹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701146

Resumo

As narrativas orais de descendentes de escravizados e de fazendeiros são o fio condutor para as reflexões que propomos sobre as origens da terra na comunidade quilombola Córrego do Meio (situada no município de Paula Cândido/MG) e sobre as relações de trabalho, com o fim da “cativaria”. Procuramos relacioná-las com alguns trabalhos que discorrem a respeito de tais temas e analisar a importância da memória como fonte histórica para a compreensão das trajetórias de comunidades negras. Também lançamos luz sobre a relação social específica que conformou a realidade escravista da comunidade em questão, que, acreditamos, foi marcada pelo paternalismo, trazendo questionamentos acerca do peso de tais relações no “pós-abolição”.

Palavras-chaves: Memória; Comunidade Quilombola; Paternalismo; Direitos.

Abstract

Farmers and former slave descendants' oral testimonies are the common threads to the reflections we propose about the agrarian conformation origins at the Córrego do Meio Quilombo Community (located in the Paula Cândido municipality, in the Brazilian state of Minas Gerais). In addition to that, we also reflect on the labor relations after the end of slavery. We have sought to compare these narratives to some articles that deal with such issues and analyze memory as an important historical source to the understanding of black communities' trajectories. We have also highlighted the specific social relations that have shaped this specific enslaved community, which was, in our view, marked by paternalism, bringing questions about the weight of such relations in the post-abolition period.

Keywords: Memory; Quilombo Community; Paternalism; Rights.

Introdução

Recentemente, a historiografia brasileira vem se debruçando sobre os estudos acerca do pós-abolição e uma das questões colocadas diz respeito às comunidades negras: como elas se formaram? Como o passado escravista nos ajuda a compreender essa formação?³⁰ Tais questionamentos vieram no bojo da luta por direitos da população negra, materializados na Constituição de 1988 e na ressignificação do conceito de quilombo.

²⁸ Este artigo é uma versão modificada do artigo enviado para o Encontro Regional da ANPUH/MG, que ocorreu no ano de 2022 em Diamantina.

²⁹ Mestranda do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

³⁰ Para um balanço dessas discussões, ver: GUIMARÃES, Eliane. 2009. P. 53-56.

Nesse sentido, estudos sobre as memórias da escravidão e do pós-abolição vêm esclarecer as permanências e rupturas com o período do cativo, na tentativa de elucidar, dentre outras questões, a dinâmica das sociabilidades entre senhores, escravizados e seus descendentes e os espaços abertos de negociação. É importante ter em conta que tais relações se constituíram dentro de uma lógica complexa, por isso, o esclarecimento de suas especificidades passa pela revisão de determinados conceitos, como o de paternalismo³¹, que não envolve apenas controle senhorial e submissão dos afrodescendentes, mas também possibilidades de ação por parte destes. Assim, a visão de mundo senhorial, que se pretende soberana, convive com desejos de autonomia e liberdade ao seu redor que se movem dentro de um jogo de negociações. (GENOVESE, Eugene D. 1988. CHALHOUB, Sidney, 2003) Faz-se necessário, então, compreender as estratégias adotadas pelas elites escravistas na passagem do regime escravista para o trabalho “livre” e os acordos entre senhores e afrodescendentes.

Campo que demorou a ser pesquisado no Brasil, diferentemente da realidade norte-americana, as memórias do período da escravidão ainda assim não se perderam no breu do tempo, podendo ser ouvidas nas lembranças dos “antigos”. No caso, no município de Paula Cândido (antigo São José do Barroso), situado na Zona da Mata mineira, mais especificamente na Zona da Mata central³², podemos ouvir histórias, tanto de descendentes de escravizados, quanto de descendentes de fazendeiros, que envolvem a formação da comunidade Córrego do Meio, que desde 2014 recebeu a titulação de quilombola. Procuramos discutir as memórias sobre as origens do local e as relações de trabalho, dialogando com algumas pesquisas. Assim, procuramos refletir sobre as memórias em relação às possíveis doações de terra, a partir das quais a comunidade teria surgido e também refletir, especificamente, sobre a situação dos trabalhadores ex-escravizados com o fim da “cativaria”, utilizando, para isso, memórias senhoriais e afrodescendentes. O termo “cativaria” é utilizado por Dona Ermelinda Concessa, conhecida como Dona Almerinda na referida comunidade, ao falar das memórias de sua bisavó escravizada.

A historiografia mineira vem apontando importantes contribuições para os questionamentos levantados acima, quer seja a partir da análise de dados qualitativos e quantitativos, da análise documental, da análise das narrativas orais ou na relação entre as duas últimas.³³

³¹ Para um balanço da revisão do conceito de paternalismo, ver: RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005.

³² Estudos recentes sobre a Zona da Mata mineira têm destacado as especificidades históricas do desenvolvimento das três localidades: Zona da Mata norte, central e sul. No caso, São José do Barroso situa-se na Zona da Mata central. Sobre o desenvolvimento da Zona da Mata central no início do século XIX, ver: ALVES, Romilda Oliveira, 2009. Para o final do século XIX, ver: TAVARES, Aparecida de Fátima, 2013. E CARRARA, 1999.

³³ Ver, dentre outros: GUIMARÃES, Elione Silva, 2006. Cf. GUIMARÃES, Elione Silva, 2009. MONTEIRO, Livia Nascimento. 2016.

Diante do exposto, o presente artigo pretende discutir as memórias sobre as origens da posse da terra e as relações de trabalho em Paula Cândido, município da Zona da Mata mineira, mais especificamente na comunidade quilombola Córrego do Meio. Apresentamos como metodologias, a relação entre as memórias senhorial e afrodescendente, as relações entre história oral e história documental e a problematização da história da memória.

Contribuições da “memória” como fonte histórica para o estudo da escravidão e do pós-abolição

Nas últimas décadas, a contribuição das “fontes provocadas” (ALBERTI, Verena. 2004) para o estudo da escravidão e do pós-abolição tornou-se evidente na historiografia brasileira, do trabalho pioneiro desenvolvido sobre a realidade paulista na década de 80 para as “memórias do cativo” de Ana Lugão e Hebe Mattos, no início dos anos 2000.³⁴ Seguindo nessa linha, mais recentemente Livia Monteiro (2016) discorreu sobre esse tema no contexto da história de Minas Gerais.

À partir do trabalho com as memórias da escravidão e do pós-abolição é possível contornar inúmeras lacunas presentes nas fontes documentais, que envolvem desde o tipo de fonte com as quais os historiadores da escravidão trabalham³⁵, até a localização dos afrodescendentes no pós-abolição, tarefa muitas vezes complicada pois as fontes não afirmam necessariamente que as pessoas envolvidas são ex-cativas. (MATTOS, Hebe, 2013. GUIMARÃES, Elione Silva, 2012)

Ao trabalharmos com histórias de famílias de afrodescendentes ou de famílias senhoriais, tendo como fio condutor as memórias, podemos identificar as experiências e trajetórias de uma dada sociedade, pensando no cotidiano, na mentalidade e nas condições materiais de vida dos distintos grupos sociais na transição para o trabalho “livre”. Ainda, podemos relacionar as memórias com as fontes de época, e identificar, na massa de escravizados à princípio anônimos nessas últimas fontes, as múltiplas teias que os interligavam em distintos espaços sociais, tornando possível lançarmos reflexões gerais sobre as sociedades escravistas e pós-escravistas.

A historiografia da escravidão a partir da década de 80 vêm revelando que haviam espaços de negociação entre senhores e escravizados e uma lógica da escravidão que não deve ser analisada por uma ótica dicotômica. Assim, Hebe Mattos, ao falar sobre o arranjo social na sociedade

³⁴ As autoras Ana Lugão e Hebe Mattos discutem os primeiros estudos sobre as memórias do cativo no Brasil. (RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005)

³⁵ Um dos pontos de renovação dos estudos sobre a história da escravidão no Brasil a partir da década de 80 se deu a partir de um alargamento das fontes de pesquisa, que permitiram uma abordagem que se aproxima da visão de mundo dos cativos. Nesse sentido, o uso da memória como fonte histórica também possibilita uma interpretação da história da escravidão e do pós-abolição a partir da experiência de famílias afrodescendentes e a reflexão sobre a transmissão da memória entre gerações. Sobre essas questões, ver: MATTOS, Hebe. In: Flavio M. Heinz; Marluza Marques Harres (Org.), 2008 e RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005.

escravista, afirma: “A estabilidade desse arranjo social não se construía apenas sobre a violência e a desigualdade de recursos, mas principalmente sobre o costume, que abria atalhos e previa recursos (sociais e culturais) para conviver com a realidade da violência e da desigualdade”. (MATTOS, 2013, P. 79) Portanto, a relação entre senhores e escravizados não implica que as relações eram pacíficas, mas que o costume – por vezes paternalista, possibilitava a convivência com a violência e a desigualdade. Os trabalhos citados sobre as memórias da escravidão e do pós-abolição, trouxeram reflexões sobre o paternalismo, por exemplo, na discussão sobre o “pacto paternalista” feito por Lugão e Mattos (2005, P. 204-211), também identificado por Monteiro (2016, P. 131) em seu trabalho. Tal pacto viria da permanência das relações entre fazendeiros e ex-escravizados no pós-abolição.

Breve discussão sobre o paternalismo

Segundo Genovese afirma, o entendimento senhorial de paternalismo pressupunha subserviência e gratidão por parte dos últimos. Assim, a razão de ser do paternalismo seria o aprofundamento da dependência e da dominação. Já para os escravizados, o paternalismo seria interpretado como uma relação de reciprocidade e de interdependência, onde, para cada ação “bondosa” do senhor, os escravos correspondiam com uma reação “leal”. (GENOVESE, 1988, P. 230-231) Assim, a relação que se criou entre ambos os grupos era entendida pelos escravizados como uma aquisição de direitos: “Aceitando o paternalismo, [os escravos] conseguiram, mesmo sem romper os limites de um relacionamento tão injusto, perceber que tinham direitos e que a transgressão desses direitos pelos brancos seria sempre um ato de injustiça.” (GENOVESE, 1988, P. 206)

Sidney Chalhoub também discute as relações entre escravidão e paternalismo, a partir da leitura crítica de *Helena*, de Machado de Assis. Os personagens e as relações entre eles seriam uma alegoria do paternalismo, sendo que a personagem Helena representaria o contraponto ao domínio senhorial. Todavia, sua história a aprisionaria em um mundo de gratidão, tornando-se refém dos ditames senhoriais.

Portanto, a relação entre paternalismo e desejos de autonomia são teorizados pelos autores, e consideramos pertinente pensa-la a longo prazo. Em outras palavras, refletir sobre a questão: Como uma sociedade que se desenvolve sobre os princípios do paternalismo constrói a sua noção de direitos? A contribuição dos estudos acima nos faz refletir sobre as possibilidades, necessariamente conflituosas, nesse caminho.

As “terras de preto” e as relações de trabalho

No livro *Memórias do cativo*, Ana Lugão e Hebe Mattos classificam as trajetórias de comunidades negras em três casos: as que tiveram grande estabilidade, as marcadas por extrema instabilidade, o chamado “campesinato itinerante” e as que as autoras chamaram de “terras de preto”. Importa-nos discorrer sobre estas últimas. Comunidades consideradas quilombos históricos ou formadas no pós-abolição, elas são identificadas por laços de parentesco, muitas tendo sido “fruto de projetos familiares nas condições oferecidas após o fim do cativo” (RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005, P. 222), quer seja a partir de doação ou de compra, cuja identidade perdura no tempo. Segundo as autoras afirmam, para os moradores de comunidades negras que permaneceram vivendo no mesmo local, com o fim do cativo, “um código de trocas de favores e de entendimento foi fundamental para manter a estabilidade das fazendas e das propriedades. Para elas, a lealdade era um dever não tão pesado quanto aos demais.” (RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005, P. 254). Portanto, para as comunidades que se constituíram ao entorno ou dentro de fazendas, um código ético específico tendeu a ser seguido, baseado numa relação com os fazendeiros em que valores paternalistas se faziam presentes.

Elione Guimarães (2009, P. 129-134) no livro *Terras de preto* também discute o conceito, definindo um entendimento específico sobre tais terras. Segundo discorre, o termo é oriundo da antropologia, para designar comunidades de negros formadas no período da escravidão ou no pós-abolição, tendo sido doadas formalmente ou “de boca”, existindo até os dias atuais. Já Guimarães propõe o uso do termo para situações mais genéricas, no caso, abarcando desde terras cultivadas por escravos dentro de uma política de incentivos adotada por fazendeiros, até comunidades que já não existem mais, mas que podem ser encontradas na documentação. Tanto no livro citado acima, quanto no livro *Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós-emancipação: família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora – MG, 1828-1928)*, a historiadora procurou trabalhar com distintas trajetórias de escravizados, libertos e afrodescendentes, para a realidade da Zona da Mata, mais especificamente, a região de Juiz de Fora entre os séculos XIX e XX. Destacamos a análise de testamentos a partir de 1850 em diante, onde a historiadora identificou que os legados deixados para “(...) protegidos, afilhados, filhos naturais ou adulterinos” (GUIMARÃES, 2006. P. 172) envolviam diversos itens, como terras, ferramentas, dinheiro e animais, e que a maioria dos legatários receberam porções de terra. (GUIMARÃES, 2006. P. 174-175) Apresentou casos em que os herdeiros afrodescendentes receberam legados e casos em que os legados se arrastaram na justiça, não tendo os mesmos recebido o que seria deles de direito, esta última situação tendo sido a que prevaleceu.

Diante do exposto, pontuamos que, para a pertinência do presente estudo em relação às origens da comunidade quilombola e a possível doação de suas, recorreremos às argumentações de Elione Guimarães, ao citar Maria Helena Machado, que teria observado que: “(...) embora a historiografia evidencie a existência de comunidades negras oriundas de doações de terras recebidas de seus ex-senhores, poucos são os estudos sistemáticos que analisam a questão sob esta perspectiva.” (MACHADO, Maria Helena APUD GUIMARÃES, Elione Silva. 2009. P. 129-134.)

Estudos evidenciam que a doação de terras para escravizados, libertos ou afrodescendentes teve várias motivações, dependendo da situação. Nos casos em que o senhor estava à beira da morte, muitas vezes a doação foi feita por aqueles que não tinham herdeiros diretos ou que poderiam ter relações familiares com escravizados. (SLENES, 1996) Também é comum a doação à escravos ou libertos fiéis. (GUIMARÃES, 2016. LUGÃO e MATTOS, 2005)

Pesquisadores, ainda, apontam situações em que os direitos sobre a terra foram regulados em testamento, como a especificação de que elas não poderiam ser alienadas, revelando uma preocupação dos senhores em relação à sobrevivência dos libertos após sua morte e, ao mesmo tempo, a demarcação de um poder de decisão sobre a vida dos beneficiados, mesmo após a morte física. (GUIMARÃES. SLENES. LUGÃO, MATTOS. P. 219) Em muitos dos casos, também, é nítido o desejo de produzir dependentes, reforçando o poder senhorial. (LUGÃO, MATTOS) Por fim, a doação de terras também aparece como estratégia de fazendeiros desejosos de manter a mão-de-obra no contexto dos anos conturbados entre o fim da escravidão e o início do trabalho “livre”. Em relação a este último caso, Mattos e Lugão discorrem sobre a situação específica ocorrida na comunidade quilombola São José da Serra, situada em Valença, no Rio de Janeiro: “Provavelmente, os muitos libertos que resolveram ficar optaram por não fragmentar uma teia de relações construída por mais de uma geração.” (LUGÃO e MATTOS, P. 220) Portanto, uma relação de possível lealdade entre fazendeiro e libertos, teria tornado possível a conformação de tal realidade.

Convém ainda esclarecer que, se para a realidade da Zona da Mata Sul, Elione Guimarães afirma que nos anos de 1890 a fronteira agrícola estava fechada, já para a realidade da Zona da Mata Central, segunda Carrara (1999), por volta de 1840 ocorreu o fechamento das mesmas. Portanto, o acesso à terra, na transição do trabalho escravo para o livre, obviamente estava restrito na região se levarmos em conta o seu histórico de povoamento e, somado à Lei de Terras de 1850, a posse de terras por afrodescendentes era uma realidade atípica. Nesse sentido, a compreensão das origens da posse da terra por afrodescendentes se faz necessária.

Antes de discorrermos sobre os relatos orais, é necessário apontar que a historiografia sobre a Zona da Mata vem demonstrando que a opção pelo trabalhador nacional prevaleceu na região, ao invés do imigrante. Para a realidade da Zona da Mata Sul, local de estudo de Guimarães, afirma-

se que: “As formas de contrato de trabalho foram bastante diversificadas: salários, jornais, colonato e parceria.” Já para a realidade da Zona da Mata Central, o estudo de Tavares demonstrou a predominância do trabalho em regime de parceria. Carrara também identificou que os contratos de “sociedade agrícola” e de parceria passaram a tornar-se mais comuns no final do século XIX.

Memórias senhorial e afrodescendente em torno de uma “terra de preto”: sobre as origens da terra e as relações de trabalho

Apoiamo-nos nas reflexões de Pollak sobre a memória, para refletirmos sobre as narrativas orais no presente artigo. Este admite, tal qual Halbwachs (2005), haver uma relação de negociação entre memória individual e memória coletiva. Todavia, em sua análise problematiza as “memórias subterrâneas”, memórias sensíveis que conflitam com memórias hegemônicas, atenta-nos para as várias memórias numa sociedade; e sobre a história da memória, que não é única nem estanque no tempo, mas que necessariamente sofre modificações, dada a conjuntura em que se vive. (POLLAK, 1989) Nesse sentido, a relação entre memória senhorial e memória afrodescendente, que nos propomos fazer, tende a aumentar o universo de “memórias múltiplas” sobre o passado escravista e pós-escravista.

No caso, temos exemplos de historiadores que investigaram as distintas visões sobre a realidade da escravidão e do pós-abolição, utilizando, para isso, de pesquisa em fontes de época e/ou de relatos orais. Eugene Genovese (1988), amparado em ambas as fontes, contrapôs as visões senhoriais e escravizados e seus descendentes para a realidade da escravidão no sul dos Estados Unidos, conforme discutido com detalhes anteriormente.

Já Elione Guimarães (2006, p. 140-165), utilizando diários, fontes judiciais e da imprensa juiz forana no século XIX, refletiu sobre distintas narrativas na passagem da escravidão ao pós-abolição, baseando-se em descrições mais amenas da realidade da escravidão e de uma suposta bondade dos senhores, em contraposição à relatos de violência e coerção de ex-escravizados. Seu trabalho é constituído por constantes referências às relações paternalistas, pela convivência entre senhores e escravizados e seus descendentes e, ao mesmo tempo, pelas violências desse período. Outra questão explorada pela autora diz respeito às narrativas sobre a libertação dos escravos. Se por um lado a imprensa juiz-forana noticiou o acontecido dando destaque para a suposta bondade de senhores e a fidelidade de ex-escravizados, e alguns livros de memórias da elite também fizeram o mesmo; por outro lado, a historiadora realizou um levantamento das fontes mostrando uma realidade bem diferente, onde senhores enraivecidos e ex-escravizados perseguidos e violentados entram em cena. (GUIMARÃES, Elione, 2006, P. 140-165)

Então, procuramos desenvolver nossa pesquisa a partir da relação entre distintas memórias, para a compreensão da história da comunidade quilombola Córrego do Meio. Esta, constitui-se como uma “terra de preto”, na medida em que é uma comunidade de parentesco formada entre os anos finais da escravidão e o imediato pós-abolição, cujas memórias relacionam as suas origens à doação. Segundo estamos pesquisando, foi formada por grupos de famílias negras, que trabalhavam em distintas fazendas ao entorno do atual território ocupado pela comunidade, mas também encontramos um documento datado de 03/03/1888, onde consta que o Córrego do Meio era uma fazenda, ponto que iremos discutir logo mais abaixo.³⁶ As famílias senhoriais que discutiremos em seguida, “Duarte” e “Roque” viviam ao entorno da atual comunidade quilombola, sendo a primeira proprietária da fazenda Reserva e a segunda, proprietária da fazenda Cachoeira, conforme visualiza-se no mapa abaixo:

Mapa de São José do Barroso (antigo nome de Paula Cândido) em 1939, com destaque para o distrito de Airões – onde se situa a Comunidade Quilombola Córrego do Meio – e as fazendas: Reserva e Cachoeira

(Fonte: SVOP – Mapa do estado de Minas Gerais, Município de Rio Branco, 1939, Arquivo Público Mineiro)

³⁶ Arquivo do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Paula Cândido. Escritura de compra e venda.

Há distintas versões sobre a posse da terra na comunidade quilombola Córrego do Meio, mas o curioso é que por mais que a memória não seja coesa, vemos a versão de que a terra teria sido doada, ou por fazendeiros ou por um padre. As primeiras memórias sobre a escravidão que passamos a pesquisar, apresentavam como foco da narrativa a origem da comunidade mediante doação do fazendeiro Antônio Faustino Duarte, dono da fazenda Reserva no momento da abolição da escravidão, sendo que tanto um descendente de fazendeiro, quanto de escravizado, fizeram tal afirmação. Nas palavras do neto do fazendeiro, Antônio Carlos Duarte, conhecido como Seu Cacau, (86 anos): “(...) a fazenda precisava de muita mão de obra, né. Então, ele doou (...)”.³⁷

Já nas palavras de Denise Rocha, quilombola moradora da comunidade, então com 60 anos (que infelizmente faleceu neste ano, vítima de Covid):

Primeiramente, o quilombo começou... a nossa comunidade, foi doada pra família Rocha, uma das primeiras famílias que foi conhecida aqui foi a família Rocha. (...) Minha avó foi uma das pessoas que ganhou um pedaço de terra, só que foi repartindo com os fazendeiros, em troca de cachaça, em troca de galinha, então no fim das contas sobrou esse buraquinho que a gente mora (...). É o que o meu pai, sempre, e minha mãe, contava. (ROCHA, 2018)

Ao perguntarmos quem foi o fazendeiro que doou as terras para a comunidade, ela disse: “(...) coronel Antônio Faustino Duarte, parece...” (ROCHA, 2018)

Mas essa suposta doação também apareceu como crítica, uma vez que o mestre da Banda de Congos do local, Antônio Mathias Celestino, conhecido como Mestre Boi, questionou se a terra teria sido de fato “doada” ou “deixada”, uma vez que o fazendeiro não teria feito registro em cartório. Essa versão nos leva a refletir criticamente sobre o passado escravista e os interesses dos senhores que “deixaram” as terras para que os trabalhadores ex-escravizados nela morassem, pois desta forma teriam mão-de-obra disponível em suas fazendas, mas ainda manteriam sobre seus trabalhadores uma política de domínio. Assim, a não doação (em cartório) da terra reafirmaria essa política e, por que não dizer, o paternalismo entre ambas as partes.

Já seu Antônio Roque, conhecido como seu Toninho Roque (90 anos), cuja fazenda fica próxima à comunidade quilombola, afirmou que as terras teriam sido doadas por um fazendeiro que não tinha filhos, a seus ex-escravos:

“Tinha assim... no tempo que acabou a escravidão, (...) ficou os escravo que era mais, mais obediente, mais querido (...) O Córrego do Meio foi doado pra um

³⁷ Antônio Carlos Duarte (Seu Cacau), em entrevista concedida no ano de 2018.

casal de escravo, né. Assim falava. Mas eu sei só da história, que, um fazendeiro que não tinha filho, doaram (?) toda pra um casal de escravo. (...) Mas essa história toda eu não sei bem, nem quem foi o fazendeiro que doou pra o casal de escravo. E aí foi aumentando a geração, ali. Hoje encheu tudo de casa, né? Naquele tempo era só casa de sapé. E, agora encheu tudo de casa, ficou tudo diferente.” (ROQUE, 2021)

Então, a afirmação de Seu Toninho pode explicar a referência à fazenda Córrego do Meio na documentação, pois pode ser tal fazenda que foi doada para os escravos. Tal versão da doação da terra por um fazendeiro que não tinha filhos para seus escravos fiéis, é um fato que não era incomum e que já foi demonstrado por estudos anteriores, conforme já salientado. Além desse fato, a escolha dos escravizados que receberam a doação, caracterizados como “obedientes” e “queridos”, faz-nos refletir sobre uma relação paternalista que teria confirmado a pequena sociedade escravista do então distrito de São José do Barroso. Interessante refletir sobre o paternalismo nos termos que Genovese desenvolveu, compreendo que tanto senhores quanto escravizados alimentavam essa relação e tinham interesses e estratégias distintas ao perpetuarem-na. No caso, o possível recebimento das terras ou de partes das terras pelos antepassados dos atuais moradores da comunidade quilombola Córrego do Meio, pode ser indicativo de estratégias adotadas por escravizados diante da relação com seus senhores para garantirem condições mínimas de vida, sendo fundamental nesse ponto o acesso à terra.

Dona Ermelinda Concessa (94 anos), conhecida como Dona Almerinda, moradora da comunidade e descendente de escravizados, contou-nos suas memórias familiares. Ela nos foi descrevendo, de uma maneira natural, sua árvore genealógica até chegar em suas lembranças mais remotas. Disse que a sua avó Bárbara e a sua tia avó Catharina contavam que a sua bisavó, Lucrecia, foi escrava e ainda: “(...) a minha bisavó venceu a cativaria (...) ela veio pra cá, casou aí, com o pessoal aí de cá, e, depois morreu também. Ela é que ia pras fazenda, trabaiá, pra trazer as coisas pros meninos comer.” Disse não se lembrar onde a bisavó havia trabalhado e quem era seu dono. Mas, ao pesquisarmos a documentação, encontramos nas atas de batismo de filhos de escravos a partir de 1871 “*Lucrecia preta*” apadrinhando Catharina no ano de 1884³⁸, sendo Catharina, a tia avó de Dona Almerinda. A referência ao dono de Lucrecia é feita, bem como aos padrinhos.

Ao ser indagada sobre as origens da comunidade, ela nos respondeu:

“Aqui, esse terreno aqui, é um padre que deu pros pobre. (...) Dize que é, num é tempo nosso, não. Num é tempo de nossa mãe, também, não. É tempo dus, dus escravidão. O padre pegou e deu esse terreno prus pobre. Aí o pessoal pegou

³⁸ Arquivo Paroquial. Atas de batismo de filhos de escravos, 1871 a 1888. O documento citado atualmente está em posse de Emerson Lisboa, ex-secretário de cultura do município de Paula Cândido.

fazer as casa aí, foi chegando e fazendo a casa deis, (...) Aí rendeu esse Córrego do Meio (...) Aí apelidou ele de Córrego do Meio, mas aqui, esse terreno, é um padre que deu prus pobre. O padre, os padre, morava numa grota lá em cima, assim, minha vó falava. Eu memo não sei não. O terreno aí era dum padre, o padre morava lá em cima na grota, na descida de Santo Antônio pra cá. E aí, ele foi ficando velho, velhinho, esse é que era patrão do meu bisavô. (...) Num é tempo nosso não, nem mamãe não sabia o nome.. É só minha [bis]avó, Lucrecia, ela já tinha morrido.” (CONCESSA, 2022)

Portanto, Dona Almerinda afirma que teria sido um padre quem doou as terras para a comunidade, provavelmente em um momento em que a morte estava próxima, uma vez que ele já seria muito velho, tendo o fato acontecido no tempo de sua bisavó, Lucrecia, provavelmente, então, no período entre a escravidão e a abolição.

Também nos descreveu que seu avô paterno foi criado por uma fazendeira, de nome Rita Monteiro, porque seus pais haviam morrido. Já Dona Almerinda desde pequena acompanhava a mãe até a fazenda dos “Roque”, onde trabalhou com cozinheira até pouco mais de 80 anos de idade, sendo que as duas famílias possuem relação até hoje.

Até o presente momento, não encontramos na documentação analisada (que envolve Atas de batismo a partir de 1832, do Arquivo Paroquial da cidade, Atas de batismo e sepultamento de escravos a partir de 1871, atualmente em posse do ex-secretário de cultura, documentos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário a partir de 1853, documentos do cartório de Paula Cândido, documentos do Arquivo Público Mineiro e do censos populacionais do IBGE) nenhum registro da doação de terras para escravizados ou libertos, mas avançamos na formação das genealogias de escravizados e de fazendeiros, bem como na relação estabelecida entre as partes, que envolvia, dentre outras questões, relações de compadrio. De todo modo, o valor da oralidade é significativo, ao mesmo tempo que curioso. As várias versões apontam para distintos casos discutidos por pesquisadores que estudaram a formação de comunidades negras. Acreditamos poder afirmar, então, que a comunidade quilombola Córrego do Meio formou-se a partir de doações no período entre a escravidão e a abolição.

Da mesma forma, os relatos caminham na direção de considerar as relações em voga entre escravizados e ex-escravizados e a família senhorial ou com o padre, como paternalistas, quer seja no destaque ao valor dado à fidelidade e obediência de escravizados que, por isso, foram agraciados com uma terra; quer seja na doação da terra como forma de negociação entre as partes, pois, se por um lado o fazendeiro teria garantida a mão-de-obra de ex-escravizados, por outro lado, os afrodescendentes teriam um pedaço de terra para sobreviver e reconstruir suas vidas com o fim da cativaria; ou até mesmo na relação do padre com escravizados e seus descendentes.

Em relação ao trabalho, vemos na fala dos entrevistados as difíceis condições que foram apresentadas para os afrodescendentes, uma vez que mesmo tendo uma terra, a posse desta não foi suficiente para trazer autonomia. Nas falas vemos que a população que era escravizada permaneceu na localidade com a abolição do cativo, trabalhando nas fazendas, assim como ocorreu em outros lugares, como discutido por Mattos e Lugão e Monteiro. Tal permanência aparece envolvendo três questões: negociação, exploração e sobrevivência.

No primeiro caso, relatado por Seu Cacau, vemos que a necessidade de garantir a disponibilidade de mão-de-obra, levou seu avô a doar partes de sua terra para seus ex-escravos. No segundo caso, Seu Toninho revela o drama de ex-escravizados com a “liberdade” e a desvalorização do trabalho dos negros. As narrativas de Seu Cacau e Seu Toninho não necessariamente se contradizem, pois de fato, o pagamento pelos serviços de ex-escravizados pode ter sido uma relutância até mesmo no caso da doação da terra. Já no último caso, Dona Almerinda narra a história de sua bisavó e a necessidade de trabalhar para sustentar seus filhos, o que aumentaria os laços de dependência das famílias afrodescendentes em relação aos fazendeiros. O relato de Denise também nos leva a refletir sobre a precariedade das condições de vida e, possivelmente, também das relações de trabalho, na medida em que partes das terras foram sendo negociadas com fazendeiros em troca de itens para a alimentação ou para sustentar o vício de afrodescendentes, fazendo-nos refletir sobre os inúmeros problemas sociais presentes na comunidade no pós-abolição.

Convém ainda refletir que a relação entre narrativas senhoriais e afrodescendentes não nos revelou, necessariamente, versões divergentes entre ambos os grupos sociais, em relação à construção das relações de trabalho na passagem da escravidão para o pós-abolição, como as conclusões a que chegaram os estudos citados acima. Ao contrário, uma das narrativas senhoriais revelou a resistência dos senhores em conceber uma realidade caracterizada pelo regime de trabalho livre e em compreender a população negra ex-escravizada como sujeitos realmente emancipados. Portanto, tal narrativa nos leva a refletir sobre o universo de amarras sociais que permaneceram no pós-abolição envolvendo ambos os grupos, como a fala de Dona Almerinda nos leva a refletir no âmbito das famílias de egressos da cativaria.

Acreditamos que tais amarras têm componentes mais profundos que se relacionam à dominação paternalista que advém desde os tempos da cativaria e não emerge somente no pós-abolição. Além das reflexões feitas nas páginas desse pequeno artigo, a pesquisa documental tem nos revelado fortes indícios dessa relação, perceptíveis nas relações de compadrio e na hierarquia presente na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, desde 1853. Tais reflexões ultrapassam os objetivos desse artigo, mas é interessante pontuar.

Considerações finais

As entrevistas nos apresentaram memórias múltiplas (POLLAK, 1989) para as origens da comunidade quilombola Córrego do Meio, mas que se confluem na afirmação de que a terra teria sido doada para os afrodescendentes, embora haja também questionamentos: foi doada ou foi deixada? Supomos que essas versões podem ter ocorrido de fato. No geral, elas nos remetem a relações paternalistas entre escravizados, afrodescendentes e fazendeiros ou padre, que fez perpetuar uma relação de dependência, inclusive nas relações trabalhistas. Mas também percebemos as possibilidades de ação pela população negra, pois em uma das versões apresentadas, admite-se a doação das terras como uma forma de negociação por um fazendeiro que deseja manter a mão-de-obra em sua fazenda. Tais pontos nos trazem reflexões sobre as possibilidades abertas para os afrodescendentes no período pós-abolição e uma experiência de liberdade que, ainda que precária, abria margens de autonomia, ao mesmo tempo em que fez perdurar uma sociedade desigual no decorrer dos tempos.

Até o presente momento, não encontramos na documentação analisada nenhum registro da doação de terras para escravizados ou libertos, de todo modo, o valor da oralidade é significativo, ao mesmo tempo que curioso. As várias versões apontam para distintos casos discutidos por pesquisadores que estudaram a formação de comunidades negras. Acreditamos poder afirmar, então, que a comunidade quilombola Córrego do Meio formou-se a partir de doações no período entre a escravidão e a abolição.

Da mesma forma, os relatos caminham na direção de considerar as relações em voga entre escravizados e ex-escravizados e a família senhorial ou com o padre, como paternalistas, quer seja no destaque ao valor dado à fidelidade e obediência de escravizados que, por isso, foram agraciados com uma terra; quer seja na doação da terra como forma de negociação entre as partes, pois, se por um lado o fazendeiro teria garantida a mão-de-obra de ex-escravizados, por outro lado, os afrodescendentes teriam um pedaço de terra para sobreviver e reconstruir suas vidas com o fim da cativaria.

Todavia, as possibilidades abertas pelos ganhos democráticos a partir de 1988 vem trazendo novas relações de força e possibilidades de que comunidades negras se compreendam como sujeitos de direitos e passem a ressignificar seu passado. Acreditamos que a crítica presente na contestação em relação às origens da terra, se doada ou deixada, revelam que há disputas sobre a interpretação acerca do passado escravista na localidade, disputas no campo narrativo, mas que manifestam também as posições sociais dos sujeitos que as narram. As “memórias em disputa”, necessariamente, são atreladas ao momento atual em que a comunidade se reconhece como quilombola e passa a refletir criticamente sobre as injustiças sociais.

Terminamos com o depoimento de Patrícia do Carmo, moradora da comunidade quilombola: “O que eu compreendi como quilombola, é orgulhar-se da luta dos que se foram sem saber dos seus direitos.” (CELESTINO, 2019) Portanto, fica um convite à reflexão sobre a história da memória, da escravidão aos dias atuais e os processos de ressignificação da história pelos grupos historicamente marginalizados, que hoje seguem na luta por direitos, mas, conforme procuramos problematizar, vivendo sobre uma realidade marcada pelas amarras paternalistas do passado e que, possivelmente, permanecem no presente.

A relação complexa entre paternalismo e cidadania, já foi amplamente discutida pela literatura. pois as relações paternalistas possivelmente reiteravam a reprodução de desigualdades, uma vez que, por mais que os escravizados pudessem alcançar alguma margem de autonomia a partir dessa relação, ela na maioria das vezes iria convergir para o senhor. Conforme Mattos (2009, p. 248) afirma: “(...) o segredo do código paternalista estava em transformar em concessões quaisquer espaços para a autonomia dos cativos (...), mais do que direitos, eram privilégios outorgados pelos senhores”. Privilégios que, se por um lado reforçavam o poder dos senhores e demarcavam vários níveis de diferenças e desigualdades; por outro abria possibilidades de negociação para os escravizados, e o reconhecimento de sua humanidade por parte dos senhores, conforme Genovese (1988) nos atentou.

Shalhoub também refletiu sobre as ambiguidades do conceito de paternalismo, conforme discutido, procurando ressaltar a dicotomia e as tensões entre paternalismo e desejos de autonomia e liberdade por parte dos escravizados, mas também chegando à reflexão sobre a delicadeza de se refletir sobre as relações sociais construídas sobre o paternalismo e os dramas que poderiam ser vivenciados por dependentes dos senhores que viviam sob essa relação. A análise de Genovese e de Shalhoub se aproximam, portanto, ao problematizarem tal conceito e procurarem refleti-lo a partir das experiências de escravizados.

Portanto, como a comunidade quilombola em questão e outras que seguiram o mesmo processo histórico desenvolvem a sua noção de “direitos” diante de um passado paternalista, é um questionamento fundamental para a compreensão atual da ideia de cidadania pela população negra, historicamente excluída do acesso aos direitos básicos e para a reflexão do futuro dessas comunidades.

Passado, presente e futuro se entrelaçam, cabendo ao historiador problematizar as raízes históricas do processo de formação das comunidades negras e do desenvolvimento de suas relações sociais e como essas raízes se ramificaram ou não no pós-abolição, chegando aos dias atuais.

Quanto ao futuro, resta perguntar: o “pós-abolição”, enquanto uma temporalidade histórica, passará... quando?³⁹

Referências bibliográficas

ALBERTI, Verena. O que documenta a fonte oral: a ação da memória. In: ALBERTI, Verena. *Ouvir contar: textos em história oral*. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2004. p. 33-44.

CARRARA, Ângelo. Estruturas agrárias e capitalismo: contribuição para o estudo da ocupação do solo e da transformação do trabalho na Zona da Mata Mineira (séculos XVIII e XIX). UFOP, Mariana, 1999.

CELESTINO, Aparecida Eli Fátima. *Empoderamento no processo de certificação da comunidade quilombola Córrego do Meio*, Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Educação do Campo), UFV, 2019.

CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis, historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

GENOVESE, Eugene D. *A terra prometida: o mundo que os escravos criaram*. Trad. Maria Inês Rolim, Donaldson Magalhães Garschagen. Rio de Janeiro: Paz e Terra, Brasília, 1988.

GUIMARÃES, Elione Silva. *Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós-emancipação: família, terra, trabalho e conflito. (Juiz de Fora, MG, 1828-1928)*. São Paulo: Annablume; Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2006.

_____. *Terra de preto: Usos e ocupação da terra por escravos e libertos (Vale do Paraíba Mineiro, 1850-1920)*. Niterói, Editora da Universidade Federal Fluminense, 2009. P. 53-56.

_____. De escravos a senhores de terras. Juiz de Fora e Mar de Espanha – Minas Gerais, 1850-1920). *Revista Tempos Históricos*, vol 16, 2012.

HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. São Paulo: Editora Centauro, 2005.

MATTOS, Hebe. “O olhar do historiador: territórios e deslocamentos na história social da escravidão no Brasil”. In: Flavio M. Heinz; Marluza Marques Harres (Org.). *A História e seus territórios: Conferências do XXV Simpósio Nacional de História da ANPUH*. São Leopoldo: Oikos, 2008.

_____. *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista*. 3ª ed. rev. Campinas, SP. Editora da Unicamp, 2013.

³⁹ O pós-abolição enquanto uma temporalidade histórica é tema de debate e questionamento, em relação à datação de seu fim, uma vez que a situação da população negra ainda carece de uma existência plena em relação à liberdade e à cidadania. “Se o fim da escravidão marcou um ponto de partida para suas investigações (sobre o pós-emancipação), a extensão do problema, que os levava, a rigor, até os dias atuais, poderia deixar vago o ponto de chegada”. (XAVIER, Regina. Resenha de Frederick Cooper, Rebecca Scott e Thomas Holt, 2009, p. 390)

MONTEIRO, Livia Nascimento. "*A Congada é do mundo e da raça negra*": memórias da escravidão e da liberdade nas festas de Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande-MG (1873-2015). Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos históricos*, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3(1989), p. 3-15.

RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria. *Memórias do cativo: família, trabalho e cidadania no pós-abolição*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

SLENES, Robert. VOGT, Carlos. FRY, Peter. "Histórias do Cafundó". In: *Cafundó: A África no Brasil: linguagem e sociedade*. São Paulo: CIA das Letras, 1996.

XAVIER, Regina. Resenha de Frederick Cooper, Rebecca Scott e Thomas Holt. *Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação*. *Cad. AEL*, v.14, n.26, 2009, pp. 385-394.

Entrevistas

Antônio Carlos Duarte, em entrevista concedida no ano de 2018.

Antônio Roque, em entrevista concedida no ano de 2021.

Denise Rocha, em entrevista concedida no ano de 2018.

Ermelinda Concessa, em entrevista concedida em 2022.

Fontes primárias

Arquivo do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Paula Cândido, a partir de 1884. Arquivo Paroquial. Atas de batismo de filhos de escravos, 1871 a 1888. O documento citado atualmente está em posse de Emerson Lisboa, ex-secretário de cultura do município de Paula Cândido.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

É gente de todo canto e de toda gente: migração, urbanização e experiências de liberdade na São Paulo pós-abolição (1890-1940)

Fábio Dantas Rocha⁴⁰

 DOI: 10.5281/zenodo.10701148

Resumo

O presente artigo tem por objetivo discutir a relação entre as experiências de migração de escravizados e de seus descendentes durante o pós-abolição e a tensão entre o mundo urbano e rural da cidade de São Paulo. Deste modo, o leitor poderá acompanhar ao longo do texto, um debate acerca do processo de migração da população egressa do cativeiro no Brasil. Num primeiro momento, a migração é apresentada como um conceito que deve levar em conto algo mais do que apenas o encadeamento de fluxos demográficos de um ponto do país para outro. Como se verá, migrar foi uma, dentre as muitas estratégias, que a população negra brasileira optou para a construção de sua cidadania. Opção, essa, abalizada por homens e mulheres que foram muito mais do que simples joguetes das conjunturas econômicas do Brasil republicano.

Aos poucos, a cidade de São Paulo aparecerá como cenário escolhido por muitas dessas pessoas negras – mas também por brasileiros brancos e imigrantes – para a luta pela concretização de projetos de vidas autônomos. São as experiências migratórias desses sujeitos que, conhecendo e testando os limites de suas possibilidades, matizaram a capital paulista. Souberam tencionar, com suas práticas rurais, o projeto modernizador urbano que a edilidade paulistana sempre quis impor.

Palavras-chaves: Migração; São Paulo (cidade); Modernização; Pós-Abolição; Trajetórias de famílias negras; Brasil República

Abstract

This article aims to discuss the relationship between the migration experiences of former slaves and their descendants during the post-abolition period and the tension between the urban and rural worlds in the city of São Paulo. In this way, the reader will be able to follow along the text, a debate about the migration process of the population released from captivity in Brazil. At first, migration is presented as a concept that must take into account something more than just the linking of demographic flows from one part of the country to another. As will be seen, migrating was one of the many strategies that the black Brazilian population opted for in building their citizenship. This option was endorsed by men and women who were much more than mere pawns of the economic conjunctures of republican Brazil.

Gradually, the city of São Paulo will appear as the scenario chosen by many of these black people – but also by white Brazilians and immigrants – for the struggle for the realization of autonomous life projects. It is the migratory experiences of these subjects who, knowing and testing the limits of their possibilities, have colored the capital of São Paulo. They knew how to intend, with their rural practices, the urban modernizing project that the City Council of São Paulo always wanted to impose.

⁴⁰ É doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Obteve seu título de mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo UNIFESP (2019). Graduou-se e licenciou-se em História pela mesma universidade. fabiodanrocha@gmail.com

Keywords: Migration; São Paulo (city); Modernization; Post-Abolition; Trajectories of black families; Brazil Republic

Migração como uma chave interpretativa do pós-abolição

Migrar pode ser uma decisão pessoal ou de um grupo, em outros casos é uma ação imposta por algumas conjunturas históricas. Seja como for, é uma ação sempre acompanhada por um acúmulo de planos, experiências, dilemas, conflitos e indecisões que, em determinadas conjunturas socioeconômicas, podem traduzir a busca de significados que os sujeitos se esforçam para construir durante suas vidas. No entanto, embora tais significados sejam elaborados dentro de suas funções psicológicas, indivíduos que optaram por migrar tiveram sua atenção fixada nas possibilidades inauguradas ou apresentadas pelo grupo ao qual fizeram parte.

Todas as decisões reais, deste modo, são tomadas com base em julgamentos que os seres humanos fazem ao refletir sobre as viabilidades contidas em suas vidas. Pensar sobre os rumos que um compadre tomou, ou que uma vizinha escolheu, pôde muito bem servir com esteio para a conduta de migrantes no exato momento de suas decisões de ficar ou partir. Ao longo desse artigo, você poderá ter uma dimensão do quanto a busca por novas concepções de vida, liberdade e cidadania no pós-abolição brasileiro, e paulistano – especificamente –, foi parte de um processo em que mulheres e homens negros nunca deixaram de assumir as responsabilidades de suas vidas na tentativa de redefinir suas situações socioeconômicas com base em suas experiências ou nas de seus grupos sociais. Em outras palavras, é preciso que passemos a entender a migração como uma parte bastante longa da história do negro no Brasil e o fim do cativeiro não pôs fim à ela. (RODRIGUES, 2005; ⁴¹

O assassinato de Felisbino Roque deve ter ocupado profundamente os assuntos das rodas de conversas paulistanas do ano de 1914. A morte de Felisbino foi notícia das páginas jornalísticas durante quase todo o ano. Puderam! Fora um crime bárbaro, que pôs fim ao projeto de uma família negra que, há muito, planejava se reunir. Felisbino Roque “era um preto velho”⁴² que residia na cidade de São Paulo havia dois anos. Tinha apenas um filho, Lafayette Roque, que, casado, vivia na cidade de Santos, junto com sua mulher. A história é longa, mas vale resumi-la.

Felisbino, ainda como escravo na freguesia de Pirassununga, foi vendido para um outro senhor da freguesia de Amparo, onde viveu a maior parte de sua vida. Depois que enviuvou, mudou-se para junto de seu filho, na cidade de Santos. Malfadados seus planos de vida na cidade litorânea, migrou para a cidade de São Paulo, com o combinado de que ele e seu filho de juntariam

⁴¹ RODRIGUES, 2005. Ver, especialmente, os capítulos 1, 2, 3, 7 e 9; SLENES, 1992; PIRES, 2009.

⁴² CRIME MISTERIOSO. *Correio Paulistano*, São Paulo, 20/01/1914, p. 2.

dinheiro suficiente para a compra de um pequeno lote de terra na região de São Caetano e, lá, viverem do que o solo lhes desse. A história é trágica. Felisbino, depois de ter juntado a quantia acertada, foi roubado e assassinado por dois italianos que descobriram seus planos.

A migração, embora apareça de maneira indireta dentro da narrativa jornalística, emerge como uma alternativa para essas personagens. E, por isso, diz muito mais sobre seus planos de liberdade e suas noções de direito e cidadania do que sobre os fatores macroeconômicos de atração demográfica da cidade de São Paulo. Como se vê, a cidade de São Paulo pode ter figurado, já no início do século XX, como destino de negras e negros que, durante a construção de suas vidas, lutaram pela consolidação de suas liberdades.

O caso de Felisbino e seu filho é uma história entre tantas de um movimento migratório que deve analisado não somente em seus momentos de mais fluxo, mas, sim como parte de um processo de longa duração, em que esses deslocamentos variaram, dependendo dos fatores sociais, culturais, políticos e econômicos aos quais os sujeitos migrantes estiveram inseridos. (WISSENBACH, 2018; FRAGA FILHO, 2009) Ainda hoje, é comum o entendimento desse tipo de movimento populacional como o encadeamento das perdas que os ex-cativos sofreram em decorrência do andamento da abolição. Na bibliografia sobre a urbanização de algumas capitais brasileiras circulam explicações que vinculam o surgimento de guetos, favelas e da periferização a esse tipo de movimentação populacional. (CARRIL, 2006; ANDREWS, 2007)

As críticas aos estudos sociológicos e historiográficos pautados nos paradigmas da ausência de racionalidade dos escravos já são bem conhecidas e revolucionaram a produção historiográfica brasileira. De qualquer modo, vale dizer que as noções de “heranças da escravidão” e da “anomia social” dos ex-escravizados e de seus descendentes ainda causam alguns impactos em construções epistemológicas sobre as trajetórias de migrantes dentro do período do pós-abolição. (COSTA, 2015)

Somada a esse fator, a teoria da modernização, ao estabelecer como diametralmente opostos o mundo rural e o urbano, contribuiu para o entendimento da migração como uma única opção ao atraso material das regiões originais dos migrantes e, consequentemente, como um movimento consecutivo ao avanço da civilidade urbana e industrial. (OLIVEIRA, 2003) Ora, ainda que aspectos econômicos – como a busca por melhores salários, por empregos ou por melhores condições materiais de vida – possam ter contribuído para esse tipo de mobilidade populacional, é preciso cautela ao tratar desses assuntos. Por esse caminho, é fácil repetirmos conclusões simplificadas que acabam por reificar algo que, antes de mais nada, é uma experiência humana e, por isso, à mercê das possibilidades de agência dos ex-escravizados e de seus descendentes ao longo dos séculos XIX e XX.

Os processos migratórios de pessoas negras no pós-abolição representam um problema historiográfico uma vez que, esses sujeitos, ao circularem pelo Brasil, transformaram e conectaram regiões com suas experiências, com suas redes de solidariedade, com seus aprendizados ao longo do caminho e, o mais importante, com suas expectativas de cidadania. Por isso, é preciso que levemos em conta as visões que a última geração de escravizados construiu sobre suas vidas em liberdade e o modo como essas visões de liberdade influenciaram os planos e os destinos de seus descendentes após o 13 de maio. Deste modo, a migração, para além de uma questão econômica – viés interpretativo que tende a ver o migrante como um componente do exército reserva para o mercado de trabalho – é um tipo de movimento que transforma não só a vida de quem opta por ele, mas a sociedade como um todo. Ela põe em evidência contradições, conflitos e expectativas de liberdade que apontam para quais foram as demandas por direitos que os ex-escravizados e seus descendentes fomentaram ao longo do século XX.

À grosso modo, pode-se dizer que o estímulo aos estudos dos fluxos migratórios no Brasil foram as migrações das áreas rurais para urbanas e industriais, entre os anos de 1930 e 1970. Interessados em construir uma interpretação histórico-estrutural sobre as migrações internas, identificaram esse tipo de movimentação populacional como resultados de fatores de expulsão. (BALAN, 1973, pp.7-79; CARDOSO, 1969; COHN, 1976; COSTA, 1975; DURHAN, 1973; LOPES, 1964; MARTINE; NEUPERT, 1988).

As pesquisas desenvolvidas entre as décadas de 1970 e 1980, questionando o caráter definitivo desse movimento rural-urbano, deram mais atenção aos significados que as migrações assumiram para homens e mulheres em diferentes contextos de luta pela manutenção de suas condições materiais de existência. Nelas, vê-se que a perspectiva histórico-estrutural que identificava a migração como um êxodo rural não tem fortes indícios para permanecer como explicação irrefutável. O movimento de ida e volta fez parte da vida desses sujeitos. Muitos experimentaram a cidade como um lugar para fazer a vida e, depois do sucesso ou fracasso dos planos originais, o retorno à casa, à vida rural, foi comum. Outros, permaneceram nesse vai-e-vem constante durante décadas, até encontrarem condições – econômicas, sociais e culturais – boas o suficiente para se fixarem em alguma das pontas desse movimento. (GARCIA JUNIOR, 1990; WOORTMAN, 1990; SCOTT, 1995; ESTRELA, 2003.)

A partir daí, a migração passou a ser vista como parte constitutiva das práticas de reprodução social camponesa. Essas interpretações foram importantes para que os significados atribuídos pelos viajantes à migração pudessem ser compreendidos a partir de análises que colocassem os locais de origem e de destino em uma relação dinâmica, “e não de forma isolada como se a chegada fosse um ponto final do processo”. (MENEZES, 1985.)

A divergência sobre o caráter definitivo da migração também ocupou alguns estudos historiográficos. Paulo Fontes, em estudo sobre as organizações políticas dos trabalhadores migrantes de São Miguel Paulista, região da zona leste da cidade de São Paulo, notou que “a possibilidade de migração para cidades menores ou para regiões agrícolas antes de uma eventual vinda para São Paulo era quase sempre levada em conta” pelos homens e mulheres nordestinas. Afirma, ainda, que “tal fenômeno parece ter sido comum a diferentes levadas migratórias entre os anos de 1940 e 1970”. (Fontes, 2008, Locais do Kindle 1044-1046.)

As migrações temporárias eram estratégias há muito utilizadas pelas populações nordestinas para a melhoria das condições de vida de suas famílias. (ESTRELA, 2003.) Segundo Fontes, apesar da grande afluência de migrantes para o estado de São Paulo, entre suas primeiras gerações, imperou uma alta mobilidade espacial. A mudança de uma terra para outra era por eles entendida como algo passageiro; uma etapa de um projeto de vida que visava a ascensão familiar.⁴³

Antes disso, Maria Cristina Cortez Wissenbach já havia alertado para a importância de se entender a relação entre a tradição nômade – presente entre negros e brancos pobres desde os tempos da Colônia – e a construção de valores socioculturais das classes populares durante os processos de fim do escravismo e de consolidação republicana.⁴⁴

Mas, salvo algumas exceções, a grande maioria dos estudos sobre migrações interna se apega aos métodos de mapeamento das vantagens e dos custos (sejam eles econômicos, sociais ou culturais). Balanços sobre os efeitos da migração são perigosos, já que, ao repartir as decorrências desse processo, tendem a categorizar “custos e benefícios” segundo uma lógica contábil – quase sempre latente – que serve para a construção de um “inventário brutal que uma certa teoria econômica (a teoria do equilíbrio geral) acabou [nos] impondo” goela abaixo. (SAYAD, 1998: 49.)

Ideias de *vantagens* e de *custos* tendem a dar cor à um quadro repleto de afirmações absolutas que nos impedem de perceber a sociedade como algo dinâmico, onde o que é entendido como vantagem hoje, pode ser considerado um alto custo, no futuro. (SAYAD, 1998: 45-72.)

Vale ressaltar que, apesar de apresentar a vinda de muitos trabalhadores nordestinos como o resultado da necessidade de mão-de-obra em terras paulistas, tanto Maria Cristina Wissenbach, quanto Paulo Fontes, não subordinam mecanicamente as experiências de classe daqueles sujeitos à importância que dão às conjunturas econômicas. Em seus escritos, é evidente que não restringem suas análises à um ponto de vista pelo qual enxergam os migrantes como passivos nesse processo.

⁴³ Segundo o autor, no decurso de toda a década de 1950, e tomando como base as informações sobre a movimentação na estrada Rio-Bahia, cerca de 50% dos migrantes nordestinos voltaram para suas regiões de origem. Cf.: Fontes, 2008, Locais do Kindle 1052. Sobre o caráter temporário dessas migrações, ver: SANTANA, 1998; SCOTT, 1986. Sobre o levantamento estatístico, ver: WELCH, 1999.

⁴⁴ Ver especialmente capítulos 1 e 4 de: WISSENBACH, 2018.

Considerando “as contingências do provisório na vida daqueles que se colocavam” em movimento migratório, Cristina Wissenbach, analisando as práticas religiosas entre negros e brancos pobres na cidade de São Paulo, entre os anos de 1890 e 1940, acompanhou trajetórias de vida de sujeitos que experimentaram desde “mudanças de cidades e de países”, até a mobilidade física dentro de São Paulo, sempre a depender de suas escolhas dentro das possibilidades encontradas num quadro socioeconômico, muitas vezes, incerto. (WISSENBACH, 1997: 122; 142.)

Portanto, as experiências de migração não podem ser analisadas de modo independente das noções de redes familiares e de solidariedade nortearam as lógicas sociais e simbólicas dos indivíduos e grupos egressos da escravidão e de seus descendentes. A percepção de que as opções por migrar ou permanecer nos lugares onde se nasceu pode indicar novos os horizontes analíticos sobre as experiências com os quais a população negra brasileira lidou ao resistir ao racismo pós-13 de Maio. (FRAGA, 2014; SILVA, 2016; COSTA, 2013; RIOS, 1990; MATTOS, 2005; WEIMER, 2015; SILVA, 2018.) São estudos permeados pelo debate sobre as definições práticas elaboradas pelos sujeitos sobre cidadania, cultura negra, construção de caminhos autônomos, identidade racial e experiência negra após o fim da escravidão.

Uma São Paulo de migrantes, imigrantes, brancos, negros e de toda gente

Desde a segunda metade do século XIX, a fase final da escravidão brasileira foi marcada por mudanças socioeconômicas que acabaram por fomentar processos de mobilidade populacional que, dia após dia, cresceram em direção a regiões onde sujeitos livres, pobres ou forros pudessem fugir de conflitos armados, dos alistamentos forçados pelo governo imperial ou, ainda, das contendas políticas regionais. Todo esse encadeamento de movimentos foi acompanhado por uma miscigenação de etnias e, sobretudo, de costumes que, desde as épocas coloniais, passando ao longo dos anos do Império, chegou à República como uma miscelânea de práticas sociais populares que os projetos modernizadores da capital paulista não queriam acolher. WISSENBACH, 2018: 158.)

Maria Cristina Wissenbach, fazendo uma leitura bastante habilidosa de Maria Odila Leite da Silva Dias, afirma que viver no Brasil republicano exigiu grande maleabilidade das classes pobres, principalmente para aqueles ex-escravizados e seus descendentes. Esgueirar-se da pobreza, da fome, da violência instituída pelo mandonismo local, ou fugir das intempéries climáticas, foi um aprendizado imperativo ditado pelas circunstâncias da escolha pela locomoção. (DIAS, Apud. WISSENBACH, 2018: 158.)

Na cidade de São Paulo – que vem a ser o pano de fundo deste artigo –, seus aprendizados, com as constantes migrações, auferiam-lhes determinadas identidades, possibilitavam-lhes

determinados modos de vida. (PERES, 2006.) Mas, na maior parte das vezes, suas vidas estiveram calcadas numa precariedade estrutural que compunha aquela economia de subsistência de serviços esporádicos, de pequenas hortas, criações, normalmente em habitações alugadas. (WISSENBACH, 2018: 158; DOMINGUES, 2004; ROCHA, 2019.)

À esses sujeitos, homens e mulheres imigrantes se somaram, passaram a compartilhar e disputar seus espaços, a precariedade e provisoriedade estrutural de suas vidas. Num contexto de acelerado crescimento urbano, de grande especulação imobiliária e de inflação desenfreada, a competição e o conflito intraclasse entre brancos e negros se estruturou a partir de signos racializados muito presentes dentro da capital paulista – sempre beneficiando os primeiros em detrimento dos segundos. (DOMINGUES, 2004; ROCHA, 2019.)

Seja como for, essas pessoas foram se moldando à cidade de São Paulo. Para cá trouxeram seus valores e visões de mundo que foram construindo por gerações, ao longo dos processos migratórios. À semelhança de seus valores, suas maneiras de sociabilidade também se transformaram ao sabor de suas necessidades. Almejando-se senhores e senhoras de sua própria história, construíram sua existência ora apoiados, ora em conflitos com vizinhos, compadres, irmãos de irmandades religiosas, amigos e parentes distantes. Suas redes de solidariedade e seus laços de parentescos foram essenciais para a concretização de seus projetos de vida numa São Paulo que, ao crescer desordenadamente, favorecia a construção do mito do bandeirantismo, e que queria apagar a todo custo, com seu projeto moderno, seu passado escravista, e a presença negra, caipira e rural. (WISSENBACH, 2018: 164; MONTEIRO, 1994; SILVA, 2018.)

Mas é importante ressaltar que tal movimento de migração esteve fortemente relacionado, também aos projetos imigrantistas, mesmos depois do fim dos períodos das políticas de subsídio estatal. Na verdade, principalmente depois do fim dessa política é que os fluxos migratórios de europeus e seus descendentes do interior paulista e de outros Estados passaram a povoar as ruas de São Paulo.

Se, como nos disse Carlos José Ferreira dos Santos, a Pauliceia era formada por uma maioria de italianos, portugueses e espanhóis entre 1872 e 1895. Para os anos de 1911 e 1930, esse quadro não parece ter mudado. Neste período, europeus ainda compunham boa parte da população da cidade, mas o acréscimo de brasileiros é notável. (ROCHA, 2019.)

Esse aumento aconteceu por uma série de fatores. Primeiro, o início do século XX foi marcado, em termos populacionais, pela queda da imigração subvencionada. No período entre 1889 e 1899, a média das taxas de imigração subsidiada era de pouco mais de 75%. Nos primeiros doze anos do século XX (1900-1911) esse número caiu para cerca de 31% das migrações, seguindo das baixas nos intervalos 1912-1916 (24,64%), 1917-1918 (27,54%), 1919-1923 (5%), 1924-1928

(5,9%). Isso explicaria a diminuição de estrangeiros na cidade paulista, não fosse o aumento das taxas de viagens espontâneas, inversamente proporcionais ao desempenho das subvencionadas.

A hipótese de que as migrações internas contaram para o aumento de nacionais é bem coerente, uma vez que as diversas epidemias que assolaram o interior paulista funcionaram como facilitadores da migração do campo para a cidade pelas famílias espalhadas pelas fazendas. É sabido que, com exceção da Gripe Espanhola (1919), a cidade permaneceu “protegida” das principais doenças epidêmicas que se manifestaram nas cidades do interior. De qualquer modo, esse aspecto também envolveu a possibilidade de ida de europeus para a cidade.

Resta-nos outra pressuposição, qual seja, a de que uma porcentagem dos estrangeiros, com o passar do tempo, identificaram-se como brasileiros ou, assim o eram entendidos pelos órgãos da municipalidade que os registrava. (ROCHA, 2019.)

É muito provável que boa parte dos migrantes nacionais que escolheram São Paulo, principalmente a partir de 1920, tenham alguma descendência de estrangeiros europeus. Ainda mais quando os filhos dos imigrantes que nasceram no Brasil passam a ser recenseados como brasileiros, já que a lei do país definiu a nacionalidade pelo critério territorial. Essa suposição tem mais um indício de força, se percebermos que o crescimento dos nacionais entre 1911 e 1930 foi inversamente proporcional à diminuição dos percentuais dos estrangeiros.

Não é à toa que o anuário demográfico de 1907 declarava que, “como sempre, dominaram em 1906 os nascimentos de filhos de pais estrangeiros”. Segundo o relatório, 73,1% dos nascimentos tinham origem de pais estrangeiros, enquanto apenas 26,9% eram filhos de brasileiros.⁴⁵ Esse contingente não parecia incomodar a administração pública da cidade.

Depois de muito falar sobre o contingente adventício que superlotou a cidade de São Paulo, e sabendo que esse fluxo foi uma consequência direta das lutas pela Abolição, não nos chega a surpreender o tom que o mesmo relatório assume ao avaliar o crescimento do número de pessoas de ascendência europeia. Aqueles números demonstravam linhagens estrangeiras formando a “nacionalidade” paulista. Linha após linha do relatório, fica explícita a ideia de que, com o europeu branco “constituindo a nossa raça”, a identidade paulista progressivamente se formaria na antítese da cultura escravista. São nítidas as oposições binárias que aparecem dentro dele: passado/futuro, Império/República, nacional/europeu. Embora a cor não seja citada, a antítese branco/negro permeava o discurso imigrantista, sempre tendendo a crer na preponderância do primeiro sobre o

⁴⁵ *Anuário Demográfico da Seção de Estatísticas Demográfico-Sanitárias*. São Paulo: Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, 1907, p. 12. Essa fonte também foi utilizada por Carlos José Ferreira dos Santos. Cf.: SANTOS, 2018.

segundo. “Todos compreendem o motivo dessa predominância, pois a nossa população é, na sua maior parte, composta de estrangeiros, os elementos indiscutíveis do nosso progresso”.⁴⁶

As imagens que pautaram as visões sobre São Paulo desde os tempos do Império sempre estiveram relacionadas ao caráter branco que compôs, demográfica e burocraticamente, a cidade. Mas isso se intensificou com o início da República até os anos 1940. Seus bairros comumente foram narrados de forma setorizada. A Mooca e o Brás eram dos italianos; no Bom Retiro, mulheres húngaras dividiam o espaço com espanhóis e judeus; o Bexiga estava repleto de napolitanos, calabreses e sicilianos. Tudo parecia ser branco e imigrante, sobretudo, italiano.

Por isso, durante muito tempo, deu-se grande visibilidade à uma pretensa uniformidade da vida social na cidade, destacando personagens e ambientes majoritariamente brancos. Era como se a pauliceia não guardasse outros vestígios que não os dos imigrantes. A tradição racializada da história da cidade, pautada nas perspectivas do início do século XX que profetizavam o fim da população negra, parece ter acreditado no tal “déficit negro” em São Paulo. (FERNANDES, 2008.)

São boletins de ocorrência médica que podem nos fornecer informações preciosas sobre o perfil demográfico da cidade. Produzidos pela Assistência Policial, setor da polícia paulistana que esteve vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, são fontes que registram brevemente a assistência médica prestada aos mais diversos sujeitos que habitaram a metrópole. Inventariando os pacientes, essa fonte reúne informações sobre nome dos pacientes, filiação, idade, cor, nacionalidade, profissão, naturalidade (indicação da cidade natal), estado civil, local de acidente, moradia e motivo de socorro. Desse modo, contribuíram enormemente para comprovar que, entre os anos de 1911 e 1930, a população negra paulistana tendeu a aumentar a sua contribuição para o total do número de habitantes da cidade de São Paulo. Conforme os dados apresentados coletado em mais de 11.000 boletins de ocorrência, a capital paulista, tornou-se, gradativamente, mais negra, enquanto que a proporcionalidade de brancos permaneceu numa constante, tendendo a diminuir a partir do intervalo de anos entre 1926-1930.

⁴⁶ *Anuário Demográfico da Seção de Estatísticas Demográfico-Sanitárias*. São Paulo: Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, 1907, p. 15.

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.047	86,2
Morena	5	0,2
Parda	144	6,1
Preta	172	7,2
Negra (Morena, Preta, Parda)	321	13,5
Amarela	1	0
Desconhecida	4	0,2
Não Consta	1	0
Preta digo Branca	1	0
Sem Informação	1	0
Total	2.376	100

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.708	87,58
Morena	1	0,03
Parda	163	5,27
Preta	219	7,08
Negra (Morena, Preta, Parda)	383	12,39
Não Consta	1	0,03
Total	3.092	100

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.704	86,58
Morena	1	0,03
Parda	202	6,47
Preta	216	6,92
Negra (Morena, Parda, Preta)	419	13,42
Total	3.123	100

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.068	84,2
Parda	162	6,6
Preta	225	9,2
Negra (Parda, Preta)	2.068	15,8
Total	2.455	100

Fonte: APESP. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Assistência Policial. Registro de ocorrências da Assistência Policial, 1911-1930.

Como podemos notar, entre 1911 e 1915 a população morena, parda e preta correspondia a 13,5% do total. Esse número sofre uma queda de 1,12% no quinquênio seguinte. Algumas hipóteses podem explicar essa variação. A principal é que a gripe espanhola, difundida no mundo pelos navios fugidos das batalhas da Primeira Guerra Mundial, teve um impacto negativo na população de São Paulo.⁴⁷

Passada a tormenta, entre 1921 e 1925 houve novo aumento demográfico, de 12,39% (1916-1920) para 13,42% (1921-1925). Enquanto isso, os brancos caíram de 87,58% no período anterior para 86,58% em meados dos anos vinte. Movimento que se confirma para os anos de 1926 até 1930, quando o incremento de 2,38% de negros coincide com o encolhimento de brancos na mesma proporção.

Sabemos que as diferentes etnias que deram forma ao processo imigratório sofreram, cada uma a seu modo, consequências que os estereótipos os queriam impor. Alemães, por apoiarem as posições do exército tedesco durante a Primeira Guerra Mundial, foram considerados perigosos. O jornal paulistano *A Terra Livre*, abertamente antiportuguês, em 1907 ridiculizava os lusos: eram

⁴⁷ Nicolau Sevchenko afirma que em poucos meses “prodigalizou São Paulo de valas coletivas lotadas de cadáveres, com não poucos moribundos atirados às fossas ainda vivos de permeio, nas correrias desencontradas do pânico”. (SEVCENKO, 1992: 24).

“manés” que corriam à polícia, como fantoches “prontos para assassinar grevistas, enquanto aqueles que produzem todas as coisas e não possuem nada” reivindicavam seus direitos. (LESSER, 2015: 122.) Os trabalhadores eram os anarcosindicalistas que organizavam greves, muitos deles italianos, enquanto os facínoras eram portugueses. As diferentes etnias de imigrantes tiveram que lidar com preconceitos que interferiam em suas vidas.

Portanto, faz todo sentido dividir a população paulista segundo suas nacionalidades. Dessa forma, comprovaremos estatisticamente quais delas participaram do processo de formação da brasilidade, nos termos de Jeffrey Lesser. Para aumentar um pouco o caldo, acrescentemos nessa segmentação a população negra paulistana, e com isso, teremos o seguinte quadro:

População da cidade de São Paulo entre 1911-1915, segundo raça e etnia

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	794	33,4
Italiana (Branços)	571	24,0
Portuguesa (Branços)	410	17,3
Brasileira (Negros)	321	13,5
Espanhola (Branços)	122	5,1
Demais etnias (Branços)	158	6,6
Total	2.376	100

População da cidade de São Paulo entre 1916-1920, segundo raça e etnia

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	1.396	45,10
Italiana (Branços)	554	17,90
Portuguesa (Branços)	452	14,60
Brasileira (Negros)	381	12,30
Espanhola (Branços)	164	5,30
Demais etnias (Branços)	145	4,80
Total	3.092	100

População da cidade de São Paulo entre 1921-1925, segundo raça e etnia

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	1.549	49,6
Italiana (Branços)	462	14,8
Brasileira (Negros)	419	13,4
Portuguesa (Branços)	385	12,3
Espanhola (Branços)	172	5,5
Demais etnias (Branços)	136	4,4
Total	3.123	100

População da cidade de São Paulo entre 1926-1930, segundo raça e etnia

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	1.210	49,3
Brasileira (Negros)	380	15,5
Italiana (Branços)	301	12,3
Portuguesa (Branços)	252	10,3
Espanhola (Branços)	100	4,1
Demais etnias (Branços)	212	8,64
Total	2.455	100

Fonte: APESP. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Assistência Policial. Registro de ocorrências da Assistência Policial, 1911-1930.

Se nortearmos a análise da cidade inserindo a população negra como um grupo específico e tirarmos os brasileiros brancos da conta, podemos perceber que os negros compõem o terceiro maior grupo da cidade entre os anos de 1911 e 1920. O quadro é muito semelhante ao apresentado por Toledo Piza em seu relatório estatístico sobre a população paulista em 1894.⁴⁸ No entanto, naquele tempo, os negros ocupavam o segundo lugar entre os grupos da demografia paulistana, contando com 14.258 indivíduos, antecidos pelos italianos (44.854), e seguidos de perto pelos portugueses (14.209). As conclusões são as mesmas apresentadas até aqui: o aumento do número de etnias europeias em São Paulo coincide com o período de funcionamento da SPI. Tempos

⁴⁸ A análise foi inspirada no estudo de DOMINGUES, (2004: 316). Tanto Domingues como eu utilizamos os dados do relatório de Piza, a partir da leitura de FERNANDES, (2008: 40.)

depois, entre 1921 e 1925, esse quadro se modificou, voltando os negros a ocuparem o segundo lugar entre o conjunto, atrás somente dos italianos, cujo número diminuiu progressivamente até que os negros se tornam o principal grupo étnico no município.

Ao contrário do que possa parecer, essa corrida étnico-racial não teve nada de vantajosa para pretos e pardos. A predominância de brasileiros considerados brancos aponta para esse tipo de conclusão. É possível que, dentro dos registros da assistência médica aqui apresentados, alguns pardos tenham sido considerados como brasileiros brancos, mas isso aconteceu sobretudo com os filhos dos imigrantes europeus. Já em 1883, o jornalista e deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Karl von Koseritz, junto com Hermann Blumenau (que fundou a colônia que levou seu nome em Santa Catarina) e Hugo Grüber, afirmavam que os colonos europeus logo perdiam sua nacionalidade, aprendendo muito rapidamente o português. A experiência geral deixa entrever que mesmo que todos os imigrantes conservassem sua nacionalidade e seu orgulho nacional, o mesmo não acontecia com seus filhos nascidos e criados no Brasil. Estes são e permanecerão, acima de tudo, brasileiros. Segundo Lesser, com a imigração em massa, veio também o descontentamento do europeu com suas condições de trabalho. Contra isso, os imigrantes assumiram a defesa de suas branquitudes como estratégia. Não queriam ser confundidos com negros. Como brancos, julgavam-se superiores e, portanto, merecedores de melhor tratamento. Germinava, assim, uma nova consciência racial que atribuía à branquitude um direito supremo sobre os ex-escravizados negros. (LESSER, 2015: 107;119)

Karl Monsma também encontrou casos semelhantes para o oeste paulista no início do século XX. Em seu livro, brotam histórias de brigas entre imigrantes e negros, onde os primeiros, sem posições legitimadas de autoridade, assumiam “ares de superioridade”, dando ordens ou postulando primazias em relação aos segundos. Nesses casos, negros afirmaram conceitos de igualdade ao defenderem seus direitos, e os “imigrantes e [seus] descendentes defendiam sua superioridade”. (MONSMA, 2016: 243.) Nesse contexto, a disputa pouco contribuiu para a conquista de direitos da população negra paulistana. O fato de terem assumido o posto de principal grupo entre 1926 e 1930 teve menos a ver com suas conquistas por mais cidadania do que com a inclusão dos filhos de europeus no rol dos que podiam pleitear mais direitos.⁴⁹

Numa perspectiva nacional, a conjuntura de decomposição do sistema escravista provocou alterações socioeconômicas bastante marcantes e diversas ao longo das regiões brasileiras. O fim do tráfico negreiro e o conseqüente fortalecimento do comércio interno de escravizados, as conseqüências sociais da Guerra do Paraguai, as secas e dificuldades dos sertões brasileiros, os

⁴⁹ Para uma análise de políticas e práticas ideológicas de braqueamento na cidade de São Paulo, ver: DOMINGUES, (2004).

próprios processos de Abolição e de golpe republicano foram fatores que marcaram sobremaneira a vida cotidiana das pessoas. (WISSENBACH, 2018: 34) Dentro dessas circunstâncias, ao sabor das incertezas cotidianas que as novas transformações inauguravam, os deslocamentos populacionais, como vimos, surgiram como uma alternativa diante das indeterminações que a liberdade poderia legar a algumas famílias. (FRAGA, 2014).

E enquanto se moviam, construindo suas redes, e conforme suas possibilidades, aprenderam a construir perspectivas de liberdade, tendo em vista, seguramente, os sentidos que essas liberdades assumiam para si e as contradições entre esse sentido e a ordem que ia se construindo também a partir do caudal sociocultural de imigrantes pobres que tampouco paravam de migrar. (RIOS; MATTOS, 2005.)

Para além das dificuldades de manutenção de seu roçado em suas terras de origem, das brigas cotidianas com seus ex-senhores, dos conflitos cada vez mais intensos com as autoridades policiais que obrigavam esses libertos mudarem para outras propriedades e se sujeitarem aos desmandos de outros donos de terras (FRAGA, 2014.), a melhoria dos meios de transportes possibilitou o encurtamento das distâncias (SINGER, 1972: 56.) e, com isso novos caminhos para a liberdade puderam ser explorados por essas famílias.

A República inaugurou, mesmo sem querer, com suas novas estradas de rodagem, e seus modernos sistemas ferroviários, a base dos movimentos populacionais que, mais do que a causa do aumento do fluxo rural-urbano, possibilitou aos ex-escravizados, seus descendentes, mas também à todos aqueles que tinham sua cidadania negada, novas estratégias de fabulação e produção de liberdade e, o mais importante, de ampliação de direitos.

Carlos Eduardo Coutinho da Costa, acompanhando o processo de migração na década de 1920 e 1940, da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro – região em franca ascensão por efeito do preço internacional da laranja – afirma em sua pesquisa que houve uma certa preferência, por parte daqueles que migraram, por regiões que pudessem haver transporte facilitado e que a economia também estivesse em ascensão. (COSTA, 2020.)

São Paulo era uma cidade que contava com tudo isso já no início do século XX. Sua economia ascendia, se comparada à outras cidades brasileiras. Aqui, uma vez constituída uma rede de solidariedade, as possibilidades de efetivação de projetos de vida mais autônoma, longe dos antigos jugos senhoriais, seriam maiores. Em busca das promessas de trabalho, várias pessoas vieram buscar o progresso que se anunciava. Ligada umbilicalmente à economia mundial, São Paulo tornou-se ponto de chegada de cada vez mais pessoas; pessoas que testavam os limites de suas condições de cidadãos.

Tanto que, já em 1900 a Hospedaria dos Imigrantes, localizada no bairro do Brás, começou a admitir a hospedagem de migrantes que vinham das mais diversas regiões do país. Foram os chamados retirantes. Vieram em trens, a pé, ou de navios. A maioria, composta por pessoas nordestinas, que chegavam às instalações da hospedaria e, juntos com imigrantes europeus, rastreamos oportunidades de emprego. Do ponto de vista do capital, esse incremento populacional serviu como uma espécie de mercado de reserva para a indústria paulistana. Embora pouco se conheça sobre esse processo, desde 1908 os “retirantes” já compunham uma parcela importante do público da Hospedaria. Os anos de guerra certamente tiveram um impacto nisso. Mas não só isso. Aos poucos a política de subsídio da imigração perdeu força e o fluxo migratório ocupou o vácuo que a combinação entre a guerra mundial e o declínio do subsídio imigrantista deixou. Em 1914, os migrantes eram 45% dos que entraram na Hospedaria. Esse número aumentou para 54% no ano seguinte, depois disso, variou entre 15% e 45% do total, anualmente. Entre esse período, a maior parte deles foi de homens (em torno de 70%). Thomas Holloway, ao colher esses dados sobre as matrículas de entradas da Hospedaria do Imigrante, revelou esse quadro, identificando os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco como os locais de origem. (HOLLOWAY, Edição do Kindle, Locais do Kindle 1129).

De qualquer modo, é interessante notar que, desde 1907, os migrantes nacionais representam um número significativo dos matriculados na Hospedaria. São 42% dos registrados daquele ano, 44% do seguinte, baixando nos anos seguintes e voltando a subir em 1914.

É difícil acompanhar a trajetória desse fluxo. O que se pode fazer é colher algumas histórias que contribuam para o entendimento global das aspirações que os migrantes nutriram no momento de suas viagens. As histórias de vida como as que virão a seguir são exemplos do que a cidade representou para esses sujeitos que buscaram consolidar suas liberdades. Os planos de comprar uma terra em São Caetano ou Cotia, para viver junto com a família, não era uma vontade assim tão distante. É de novo Holloway quem nos ajuda a iluminar essa interpretação. Acompanhando o censo de 1934, o historiador norte-americano descobriu que dos 3.445 proprietários rurais de pequenas extensões de terra da cidade, apenas 2% eram migrantes brasileiros. Embora o número seja baixo, devemos levar em conta que o processo de imigração europeia racializou a posse da propriedade privada em São Paulo. Foram eles e suas famílias quem tiveram acesso mais facilitado aos diversos campos de produção da cidade.⁵⁰ Todo aquele desenvolvimento capitalista teve seus recortes raciais, que não ocorreram no plano das normas de contratação, mas sim nas relações que os sujeitos estabeleceram, pautadas pela ideia da supremacia branca do bom trabalhador.

⁵⁰ Petrônio Domingues chega à uma conclusão semelhante em seu trabalho ao afirmar que no estado de São Paulo o acesso à terra foi facilitado à famílias de imigrantes europeus graças à políticas de públicas com critérios racializados. Cf.: DOMINGUES (2004), especialmente o 1º capítulo.

Com isso em mente, analisei 400 registros de matrículas espontâneas de migrantes nacionais na Hospedaria dos Imigrantes entre os anos de 1918 e 1928. Dessas matrículas, foram localizados os registros civis de 72 pessoas que estiveram na Hospedaria durante esse intervalo de anos.⁵¹ Os registros civis são fontes importantes, pois podem revelar uma miríade de informações sobre a trajetória dos sujeitos. Se de nascimento, casamento ou de óbito, pode-se saber sobre a cor das pessoas (com certa imprecisão), naturalidade, idade, traçar uma rede de parentesco e de compadrio. No caso dos registros aqui pesquisados, o quadro encontrado mantém a hipótese apontada por Holloway. A maioria dos migrantes que vieram do Estado do Rio de Janeiro, seguidos pelos de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Entretanto, os registros civis puderam nuançar o quadro apontado pelo autor norte americano, demonstrando que a maior parte dos migrantes encontrados são de pessoas negras.

Dos migrantes pernambucanos matriculados na hospedaria entre os anos de 1918 e 1928, 83% deles eram negros; dos cearenses, 77%; dos baianos, 74%; dos mineiros, 70%. Já dos cariocas, 53% eram pessoas negras, enquanto que 44% dos gaúchos matriculados na hospedaria eram pessoas negras. O perfil ainda não parece ser representativo, dado o tamanho da amostra, de qualquer modo, é possível perceber que existe uma tendência de famílias brancas nacionais migrarem unidas, enquanto a migração negra para os anos entre 1918 e 1923 é majoritariamente composta por homens. A partir de 1924, o número de famílias negras migrantes matriculadas espontaneamente na hospedaria dos imigrantes começa a aumentar paulatinamente, ficando abaixo, contudo, do número de famílias brancas matriculadas na hospedaria.⁵²

⁵¹ A implementação do Registro Civil no Brasil tem uma história que nos remete à metade do século XIX. Mas, de forma resumida, cabe aqui lembrar que, foi com o golpe republicano de 1889, que esse tipo de registro começa a ser produzidos pelos cartórios e tabeliões espalhados pelo país. É evidente que essa documentação custou a fazer parte do cotidiano popular. Mas, como bem apontado por Carlos Eduardo Coutinho da Costa, esse tipo de documentação é muito importante para que o historiador possa acompanhar a trajetória dos indivíduos registrados, principalmente a partir do ano de 1928, quando a categoria cor passa a ser inserida entre os dados que compõe os registros de nascimento e de óbito. (COSTA, 2016: 124.)

⁵² APESP. Livros de matrícula da Hospedaria de Imigrantes de São Paulo (1918-1928); Registros civis de nascimento, de óbitos e de casamento de São Paulo (1918-1928) disponíveis em <https://www.familysearch.org/pt/>.

Registros de nascimentos e de obitos na cidade de São Paulo (1918-1928)

Estado	% de migrantes	Brancos	Negros
Bahia	13	26	74
Pernambuco	11	17	83
Ceará	11	23	77
Rio de Janeiro	30	47	53
Minas Gerais	25	30	70
Rio Grande do Sul	4	56	44
Não especificado	6	-	-
Total de Registros encontrados		72	

Talvez os dados apontem para projetos de migração com perfil social bastante semelhantes aos encontrados por Lucia Helena de Oliveira Silva e de Carlos Eduardo Coutinho da Costa. Para a historiadora, que analisou o a trajetória de pessoas negras que viajaram do interior paulista para a cidade do Rio de Janeiro, o perfil do migrante negro foi, sobretudo, pautado pelo homem solteiro. Isso, contudo, não quis dizer que as mulheres não fizeram dessa prática sua estratégia de luta por melhores condições de vida. Pelo contrário, desde o século XIX, seja no Brasil, na Europa, ou qualquer parte da América, como costureiras, domésticas, escravizadas comercializadas pelo tráfico interno, forras em busca da reconstituição dos laços familiares, ou como “burguesas médias contratadas como perceptoras, não raro muito longe de seu país. Elas viajam e (às vezes) exploram. O mundo muda, modificam-se as fronteiras, mas também os sexos”. (LEBRUN, 1998: 86 apud SILVA, 2016.)

Carlos Eduardo Coutinho da Costa, analisando dados sobre a migração de negros e brancos para a região da Baixada Fluminense notou que, por conta de possíveis melhores condições de vida, famílias brancas conseguiam migrar juntas, enquanto que famílias de pardos e pretos, em geral, tomavam a decisão de enviar para o percurso primeiro as pessoas mais jovens e mais fortes, como uma forma de abrir o caminho das dificuldades.⁵³ Caso semelhante pode ter ocorrido em São Paulo, mas o fato é que, por conta dos lugares sociais que brancos ocuparam na cidade de São Paulo, a inserção social desses sujeitos foi, realmente, facilitada, se comparada à condição das famílias negras que para cá migraram.

⁵³ Ver o capítulo 5 de COSTA (2020).

São Paulo, uma metrópole rural

Pensando de forma conjunta os processos de migrações das populações egressas do cativo e de seus descendentes e alguns aspectos da presença dos negros em São Paulo, tem-se em mente que o convívio entre esses sujeitos, imigrante, nacionais brancos e seus ex-senhores foram momentos permeados por conflitos e determinantes para a construção de práticas socioculturais que, pouco a pouco, acabaram por moldar a cidade de São Paulo.

Desse modo, a imagem de uma cidade predominantemente industrial, absolutamente urbanizada e moderna, aos poucos, ganha novos matizes. Francis Marcio Alves Manzoni, lidando com o Relatório sobre as terras devolutas no Estado de São Paulo, realizado pela Secretaria dos Negócios da Agricultura, em 1914, identificou os bairros da Saúde, Matadouro (Vila Mariana), Cupecê, Mooca e Ipiranga como sendo bairros repletos de chácaras e outros tipos de pequenas propriedades voltadas para a produção de gêneros alimentícios.

Foi só a partir dos anos de 1920 que o crescimento da cidade de São Paulo, com seus loteamentos de terras, regularizações, expropriações de terrenos e as reformas urbanísticas, prejudicou a manutenção de lavouras próximas ao perímetro central da cidade. (MANZONI, 2019.) Algumas dessas pequenas propriedades migraram para o entorno do centro. Foram, primeiro, do centro para as áreas pantanosas e de várzea, depois para espaços mais distantes, como São Bernardo, Mogi das Cruzes, Parnaíba, Santana, Guarulhos (Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos), Nossa Senhora do Ó, Mairiporã (Juqueri) entre outras localidades que, desde o século XVII, eram núcleos fornecedores de alimentos para São Paulo. (MANZONI, 2007: 96.)

Progressivamente, uma rede interligou a cultura caipira da pequena produção e a vida urbana. Nos relatos de memorialistas, são frequentes menções à caminhos que ligavam o cinturão caipira ao centro de São Paulo. São trajetos que interligaram produções de cereais, verduras, legumes, locais de criação de animais de corte à cidade. (MANZONI, 2019.)

Nesses locais, seja lendo notícias de jornais da primeira metade do século XX, ou na pesquisa à documentação policial, são fartos os vestígios de práticas sociais que revelam uma diversidade bastante grande das condições socioeconômicas dentre os lavradores. Havia aqueles que podem ter servido como modelo para a constituição de um projeto de vida ao qual, possivelmente, pessoas como José Peixoto tiveram conhecimento.

Homem “de cor preta, contando vinte e sete anos de idade”, José Peixoto, em 1912, levou uma paulada da portuguesa Fátima⁵⁴. Segundo a vítima, todos os moradores do distrito de Santa Efigênia lhe conheciam como “trabalhador e ordeiro”. Ao saber que a agressora havia recebido

⁵⁴ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Fátima de Tal. TJ1 [illegível], 1912, ATJSP.

uma quantia de dinheiro de seu irmão, “foi logo à casa da acusada reclamar o que era de seu direito”. Chegando lá, pediu que a mulher devolvesse os 18\$000 que lhe devia. A recusa por parte da portuguesa deu origem à grande confusão, que acabou na delegacia, com José ferido na cabeça. Ao delegado, José deu a entender que o dinheiro faria parte de sua poupança para a compra de um terreno em Cotia.

São fartos os indícios que nos levam a crer que se pode falar em um certo equilíbrio tensionando nas relações entre a vida urbana e a pequena lavoura. Conscientes da natureza dessa relação e cientes das necessidades do mercado interno, homens e mulheres (brancas, pretas, pardas, nacionais ou estrangeiras), ainda antes do fim do cativo, construíram o ideal popular do trabalhador rural autônomo.

Mas essa autonomia tinha seus limites, ainda mais para os trabalhadores nacionais negros que, numa cidade que se queria branca (DOMINGUES, 2004; ROCHA, 2018.), sofreram sérios golpes que minaram boa parte de suas oportunidades de autonomia laboral, num contexto de grande concorrência com o estrangeiro, intensificada pelo desenvolvimento capitalista da cidade de São Paulo.

Apesar de todos esses conflitos, como vimos, a cidade de São Paulo foi escolhida como destino por um número bastante considerável de pessoas negras de todo o Brasil. E José Carlos Gomes da Silva já confirmava que boa parte dos “trabalhadores informais negros” de São Paulo eram aqueles que “migraram para a cidade no início do século quando famílias inteiras de negros do interior do estado deslocaram-se para a metrópole”. (SILVA, 1990) Aqui estabelecidas, algumas dessas famílias serviram como pontos focais para migração de outras pessoas e outros núcleos familiares negros.

Pessoas negras vieram de várias províncias. Por exemplo, Cipriano Soares Nascimento de Jesus tinha vindo de Minas Gerais⁵⁵, Antônio da Silva⁵⁶ e João Joaquim Torres⁵⁷, de Pernambuco. Amélia de Carvalho⁵⁸ e Antônio Francisco dos Santos⁵⁹, haviam chegado de Santa Catarina, enquanto José Francisco de Oliveira⁶⁰ era de Sergipe. Foram pessoas naturais do Rio de Janeiro que os processos-crime mais identificaram. Outras cidades como Mogi das Cruzes, São Miguel e

⁵⁵ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): João Antonio de Azevedo. TJ1-1001283116.-1, 1895, ATJSP.

⁵⁶ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Antônio da Silva. 024M0912-005503, 1910, ATJSP.

⁵⁷ SÃO PAULO (Estado). Inquérito Policial. Ré(u): Sylvio de Tal. TJ1-1001266617.-3, 1913, ATJSP.

⁵⁸ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): José Ventura Cachoeira. 010D0961-0066-2, 1909, ATJSP.

⁵⁹ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Antônio Francisco dos Santos. 010L0334-0008-2, 1911, ATJSP.

⁶⁰ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): João Antonio de Azevedo. TJ1-1001283116.-1, 1895, ATJSP.

Vila Conceição de Guarulhos também foram encontradas – todas elas, regiões rurais que circundavam a cidade de São Paulo.

João Maria Menezes, no ano de 1911, foi até a delegacia do Brás prestar depoimento em defesa do seu “compadre” Maciel de Tal.⁶¹ Segundo João, Maciel era trabalhador e homem bastante generoso, já que havia lhe acolhido quando de sua chegada de Pernambuco, havia mais ou menos dois anos. Não é possível dizer quando esses dois se conheceram. Mas tudo leva a crer que o vínculo entre eles aponta para a existência de redes transestaduais de solidariedade que possibilitaram a migração de milhares de pessoas negras para São Paulo, e isso já no início do século XX.

Eram redes de solidariedades que cresciam dia após dia. Numa tarde bastante chuvosa, dona Ana da Cruz, moradora no bairro da Penha de França, mulher de bons costumes, trabalhadora, viúva, de 46 anos de idade, encontrou sua filha, Idalina da Cruz, de 21 anos, “chorando muitíssimo”. Ao perguntar o que havia ocorrido, logo viu no rosto moreno da adolescente as marcas de uma pancada que Miguel de Tal, um italiano de 19 anos lhe havia provocado. Segundo os depoimentos dos comerciantes da região, o garoto não batera “na pretinha por má intensão alguma”. O tio de Miguel chegou a afirmar que ele tinha boa índole, ao contrário da mãe de Idalina, “que por não estar em casa, não pode saber por onde anda sua filha nem o que faz de sua vida”.⁶²

Contra essa infame tentativa de inversão e contra a difamação de sua honra, Ana da Cruz mobilizou uma rede de vizinhos que, um depois do outro testemunharam a favor de sua filha, demonstrando que Miguel, ao ver que Idalina voltava para casa com um cesto de hortaliças e frutas na mão, quis roubar-lhe o cesto. Idalina segurou o cesto enquanto gritava por ajuda. Com raiva, Miguel lhe deu um soco no rosto e levou aos tropeços o balaio com todos os artigos. Idalina ressentiu-se, pois aquilo era fruto de seu trabalho, na chácara do senhor Antônio Pellegrini, quem atestou que moça passou o dia cuidando de suas terras.⁶³

É nítido o quanto os projetos de urbanização, de fiscalização sanitária e a imposição de modos de morar e de trabalhar apanharam de supetão essas pessoas que construíram costumes culturais que o Estado queria banir. No entanto, são fartas as histórias e as evidências de resistência à essas intensões. Mais, apesar da vontade de impor um modo de vida moderno na cidade de São Paulo, isso foi um ideal um pouco difícil de ser alcançado durante a Primeira República. Tudo isso por conta de algumas condicionantes do processo de urbanização da capital paulista.

⁶¹ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Maciel de Tal. 015Q4034, 1911, ATJSP.

⁶² SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Miguel. TJ1-1001910582.-5, 1925, ATJSP.

⁶³ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Miguel. TJ1-1001910582.-5, 1925, ATJSP.

Em primeiro lugar, a própria natureza capitalista de constituição do espaço urbano legou ao interesse privado o exercício de construção dos edifícios da cidade. Se coube ao governo estadual e municipal cuidar de algumas obras de infraestrutura para nortear o processo de urbanização, ao fazê-lo, deixou sob a responsabilidade das companhias de capital privado o loteamento do solo urbano e, depois de vendidos e revendidos, alguns desses lotes, passaram por inúmeras construções e reconstruções que, fugindo do controle dos poderes públicos, acabaram por se inserir num circuito de produção agrícola do município.

Em segundo lugar, o contexto de escalada inflacionária que foi a Primeira República inteira, de aumento demográfico, de carestia constante de gêneros de primeira necessidade, de grande mobilização, de conflito social e de grandes incertezas, fez com que a municipalidade ficasse às voltas com a produção rural local. Diuturnamente os jornais escreviam sobre incentivos à produção agrícola municipal, ou sobre a abertura de novos mercados ou feiras como formas de baratear os alimentos. A existência de chácaras e sítios no perímetro urbano até meados do século XX é uma consequência dessa política ambígua que a municipalidade teve que seguir em tempos de constantes crises.

Por fim, o projeto moderno de cidade demora a se concretizar pois as pessoas que vivem na capital, experimentaram-na com valores e visões de mundo na maior parte das vezes ideologicamente opostos àqueles impostos pelas pranchetas dos urbanistas e legisladores. Cientes de suas condições e das conjunturas econômicas quando frequentavam os mercados dos caipiras, ou as feiras e os comércios de ruas espalhados por São Paulo, migrantes, nacionais, estrangeiros, paulistas, brancos, negros, mestiços e caipiras foram encontrando soluções populares para as incertezas que a modernidade lhes impunha, mas soluções sempre muito bem adequadas à dois mundos, o rural (com suas festas religiosas, redes de sociabilidades e de compadrio) e o urbano (com sua aceleração constante e concorrência). (WISSENBACH, 2018: 164)

A São Paulo, de Nicolau Sevckenko, que pareceu brotar súbita e inexplicavelmente, como um cogumelo depois da chuva, ainda era um enigma aos que tentavam entendê-la, mas era um enigma repleto de pessoas remanescentes de outros tempos, de outras vidas, de outros espaços que, a um só tempo, no mesmo palco, e conflituosamente, reinventaram sentidos de liberdade e de cidadania, “enquanto lutavam para não serem devorados”.⁶⁴

⁶⁴ SEVCENKO (1992: 31.). Sobre a noção de multitemporalidades, ver: DIAS (1998: 227.).

Referências bibliográficas

- ANDREWS, George. *América Afro-Latina, 1800-2000*. Tradução: Magda Lopes – São Carlos: EdUFSCAR, 2007.
- BALAN, G. “Migração e desenvolvimento capitalista no Brasil”. *Estudos Cebrap*, nº5, 1973.
- CARDOSO, F.H. *Mudanças Sociais na América Latina*. São Paulo: Difusão Europeia de Livro, 1969.
- CARRIL, Lourdes. *Quilombo, Favela e Periferia: a longa busca da cidadania*. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2006.
- COHN, A. *A Crise Regional e Planejamento: o processo de criação da SUDENE*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- COSTA, C. E. C. *O registro civil como fonte histórica: contribuições e desafios dos registros civis nos estudos do pós-abolição*. *Veredas da História*, v. 9, p. 117-139, 2016.
- COSTA, Carlos Eduardo C. *De pé calçado: família, trabalho e migração na Baixada Fluminense (1888-1940)*. 2013. Tese de Doutorado em História Social. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013.
- COSTA, Carlos Eduardo Coutinho da. “Migrações negras no pós-abolição do sudeste cafeeiro (1888-1940)”. *Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 16, nº 30, pp.101-126, janeiro-junho de 2015.
- COSTA, Carlos Eduardo Coutinho da. *Faltam braços nos campos e sobram pernas nas cidades: famílias, migrações e sociabilidades negras no pós-abolição do Rio de Janeiro (1888-1940)*. Curitiba: Appris, 2020.
- COSTA, M. *Urbanização e Migração no Brasil*. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1975.
- DIAS, Maria Odila Leite da Silva. *Hermenêutica do cotidiano na historiografia contemporânea*. *Projeto História*, v. 1, n. 17, 1998.
- DOMINGUES, Petrônio José. *Uma história não contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo no pós-abolição*. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2004.
- DURHAN, Eunice R. *A caminho da cidade: a vida rural e a migração para São Paulo*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973.
- ESTRELA, Ely Souza. *Os sampaneiros: cotidiano e representações*. São Paulo: HumanitasFFLCH/USP : Fapesp : Educ, 2003.
- FERNANDES, Florestan. *A integração do negro na sociedade de classes: o legado da raça branca*. Vol. 1, 5ª ed. São Paulo: GLOBO, 2008.
- FONTES, Paulo Roberto Ribeiro. *Um Nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-1966)*. Rio de Janeiro: Editora FGV/Edição do Kindle, 2008.
- FRAGA FILHO, Walter. “Migrações, itinerários e esperanças de mobilidade social no recôncavo baiano após a abolição”. *Cadernos AEL*, Vol. 14, nº 16, 2009.

- FRAGA, Walter. *Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910)*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
- GARCIA JUNIOR., Afrânio. *O sul: caminho do roçado – estratégias de reprodução camponesa e transformação social*. São Paulo/Brasília: Marco Zero/Universidade de Brasília/MCT/CNPq, 1990.
- HOLLOWAY, Thomas H. *Immigrants on the Land: Coffee and Society in São Paulo, 1886-1934*. North Carolina: University of North Carolina Press. Edição do Kindle.
- LESSER, Jeffrey. *A invenção da brasilidade: identidade acional, etnicidade e políticas de imigração*. São Paulo: Ed. Unesp, 2015.
- LOPES, J.B. *Sociedade Industrial no Brasil*. São Paulo: Difel, 1964.
- MANZONI, Francis Marcio Alves. “Campos e cidades na capital paulista: São Paulo no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX”. *História & Perspectivas*, Uberlândia (36-37):81-107, jan.dez.2007.
- MANZONI, Francis Marcio Alves. *Mercados e feiras livres em São Paulo: 1867-1933*. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019.
- MARTINE, George; NEUPERT, Ricardo. “A produção da ABEP na área de migrações internas”. ABEP primeira década: avanços, lacunas, perspectivas. Belo Horizonte. *ABEP*, 1988.
- MATOS, Hebe. *Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista (Brasil, século XIX)*. 3. ed. – Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2013.
- MATOS e RIOS, *Memórias do cativo: família, trabalho e cidadania no pós-Abolição*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
- MENEZES, Marilda Aparecida de. *Da Paraíba prá São Paulo e de São Paulo prá Paraíba: migração, família e reprodução da força-de-trabalho*. 1985. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 1985.
- MONSMA, Karl Martin. *A reprodução do racismo: fazendeiros, negros e imigrantes no oeste paulista (1880-1914)*. São Carlos: Ed. UFSCar, 2016.
- MONTEIRO, John Manuel. *Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- OLIVEIRA, Francisco de. “Crítica à razão dualista”. In: _____. *Crítica à razão dualista/O ornitorrinco*. São Paulo, Boitempo, 2003.
- PERES, Elena Pájaro. *Exuberância e Invisibilidade. Populações moventes e cultura em São Paulo, 1942 ao início dos anos 70*. 2006. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

- PIRES, Maria de Fátima Novaes. [2005]. *Fios da vida: tráfico interprovincial e alforrias nos sertões de sima –BA (1860-1920)*. São Paulo: Annablume, 2009.
- RIOS, Ana Maria Lugão. *Família e transição: famílias negras em Paraíba do Sul (1870-1920)*. 1990. Dissertação de mestrado. Niterói: UFF, 1990.
- ROCHA, Fábio Dantas. *Saindo das sombras: classe e raça na São Paulo pós-abolição (1887-1930)*. 2019. Dissertação de Mestrado. (Programa de Pós-Graduação em História). Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2019.
- RODRIGUES, Jaime. *De Costa a Costa: Escravos, marinheiros, intermediários do tráfico negro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- SANTANA, Charles D’Almeida. *Fatura e venturas camponesas: Trabalho, cotidiano e migrações. Bahia: 1950-1980*. São Paulo: AnnaBlume/Universidade Federal de Feira de Santana, 1998.
- SAYAD, Abdelmalek. “O que é um imigrante?” In: SAYAD, Abdelmalek. *A imigração ou os paradoxos da alteridade*. São Paulo: EDUSP, 1998.
- SCOTT, P.R. “Estratégias familiares de emigração e retorno no Nordeste”. *Travessia – Revista do Migrante*, p.23-27, maio/ago. 1995.
- SCOTT, R. Parry. “A lógica migratória camponesa e o capital: o Nordeste brasileiro”. In: DUARTE, Renato (Org.). *Emprego rural e migrações na América Latina*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco e Massangana, 1986.
- SEVCENKO, Nicolau. *Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- SILVA, Lúcia Helena Oliveira. *Paulistas afrodescendentes no Rio de Janeiro pós-Abolição (1888-1926)*. São Paulo, Humanitas, 2016.
- SILVA, Marcelo Vitale Teodoro da. *Territórios negros em trânsito: Penha de França, sociabilidades e redes negras na São Paulo do pós-abolição*. 2018. 302 f. Dissertação (Mestrado em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- SINGER, P. “Migrações internas: Considerações teóricas sobre seu estudo”. In.: SINGER, P. *Economia Política da Urbanização*. São Paulo: Brasiliense, 1972.
- SLENES, Robert W. “Malungu, ngoma vem!”: África coberta e descoberta do Brasil. *Revista USP*, São Paulo, n.12, pp.48-67. fev. 1992.
- WEIMER, Rodrigo de Azevedo. *Felisberta e sua gente: consciência histórica e racialização em uma família negra no pós-emancipação rio-grandense*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
- WELCH, Cliff. *The seed was planted: The São Paulo roots of Brazil’s rural labor movement (1924-1964)*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1999.

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. *Práticas religiosas, errâncias e vida cotidiana no Brasil* (Finais do século XIX e início do XX). São Paulo: Intermeios; USP-Programa de Pós-graduação em História Social, 2018.

WOORTMAN, K. “Migração, família e campesinato”. *Revista Brasileira de Estudos de População*, p.35-51, jan./jun. 1990.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

CIDADANIAS, NARRATIVAS E MEMÓRIAS EM DISPUTA

José do Patrocínio e o jornal Cidade do Rio (1887-1902)

Geovan Souza Silva⁶⁵

 DOI: 10.5281/zenodo.10701151

Resumo

O presente artigo busca desenvolver a relação da imprensa abolicinista de José do Patrocínio com a República instituída em 1889. A pesquisa se preocupa em entender como a disputa por cidadanias, narrativas e memórias constroem um cenário relevante no pós-abolição, pois a partir da imprensa carioca, mais especificamente a folha *Cidade do Rio* (1887-1902) é possível entender as negociações feitas por negros e negras arranjados coletivamente ou individualmente. Entender esses processos e as tentativas de auto-inserção das narrativas pretas é um dos objetivos do texto, tendo como diálogo as temáticas que perpassam o contexto da República instituída em 1889 como a abolição da escravidão no 13 de maio e os marcos temporais que perpassam a última década do século XIX.

Palavras-chaves: Memória; Cidadania; Racismo; Imprensa.

Summary

This article seeks to develop the relationship between the abolitionist press of José do Patrocínio and the Republic established in 1889. The research is concerned with understanding how the dispute over citizenship, narratives and memories builds a relevant scenario in the post-abolition period, because from the press carioca, more specifically the *Cidade do Rio* (1887-1902) sheet, it is possible to understand those made by black men and women arranged collectively or individually. Understanding these processes and the attempts at self-insertion of black narratives is one of the objectives of the text, having as a dialogue the themes that pervade the context of the Republic instituted in 1889, such as the abolition of slavery on May 13th and the time frames that pervade the last decade of the 19th century.

Keywords: Memory; Citizenship; Racism; Press.

Nos últimos anos se ampliou o campo do pós-abolição na discussão de memória e histórias sobre o período que sucedeu a escravidão. Diversos autores e autoras se debruçam na tentativa de analisar as ações e demandas de atuantes negros na vida política brasileira. Todos

⁶⁵ Doutorando em História pela UNESP com as temáticas de pós-abolição, diáspora, Intelectuais Negros e internacionalismo negro. Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (UNESP) trabalhando com os temas: Cidadania, Liberdade, Imprensa, Abolicionismo e Escravidão a partir de José do Patrocínio e o jornal *Cidade do Rio* (1887-1902), projeto financiado pela CNPQ. Graduado em História na Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

esses processos são relevantes na construção de visões de mundo que não sejam pautadas na versão embranquecida da História do Brasil.

Nesse sentido, um trabalho importante como ponto de partida e que colabora nos objetivos do texto é “Enciclopédia Negra” (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021, 687 p.) que reúne nomes de atores pretos da história do Brasil em um trabalho extenso de mais de 600 páginas. Nas folhas do trabalho o leitor pode encontrar diversos nomes que contribuíram para a luta contra a escravidão, racismo e desigualdades no país. A quantidade de nomes reunidos aponta para a grande diversidade desse campo historiográfico e demonstra como as parcerias da população negra abrem um grande leque de cenários.

De acordo com os autores, o objetivo da *Enciclopédia* é

contribuir para que os brasileiros incluam em suas narrativas outros sujeitos históricos, em geral silenciados ou esquecidos pelos nossos manuais, livros didáticos e compêndios mais tradicionais [...] este livro traça um panorama inclusivo, com a presença de intelectuais, ativistas, figuras religiosas, cantores, esportistas, profissionais liberais, políticos, artistas plásticos, médicos, abolicionistas, engenheiros, quilombolas, professores, cientistas e líderes comunitários...” (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 16).

A pesquisa demonstra a extensão de possibilidades ao se pensar sobre as Histórias da população negra no Brasil. A citação serve como ponto de partida neste texto pois como um todo, o livro devolve à “sociedade brasileira, sobretudo a negras, negros e negres, histórias e imaginários mais diversos e plurais” (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 17) tornando-se então uma janela que ajuda na construção da habilidade de enxertar discursos empretecidos na construção da política brasileira e da sua importância e destaque nos projetos nacionais.

Na enciclopédia coordenada por Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lília Schwarcz é visível a diversidade de atores e atrizes negros na realidade da vida. Dentre eles, um nome importante, e por vezes esquecido, é possível encontrar dentre muitos: José do Patrocínio. Proudhomme – um dos pseudônimos pelo qual é conhecido - “nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1853” a descrição da sua vida continua contando sobre seus pais, Padre João Carlos Monteiro (1799-1876), seu pai e Justina Maria do Espírito Santo, sua mãe, escravizada, a qual não se encontrou dados da data de seu nascimento, apenas de sua morte em 1885. (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 330)

Patrocínio acendeu em sua carreira política no jornalismo quando se tornou proprietário do jornal *Gazeta da Tarde* em 1881. Assumiu então uma posição mais assertiva contra a escravidão e em torno dele estavam nomes como Ferreiras de Menezes, Joaquim Nabuco, Lopes Trovão,

Ubaldo Sampaio, Teodoro Fernandes Sampaio, Paula Nei, todos esses atuantes na luta pelo fim da escravidão. Foi também contemporâneo de Luiz Gama, Machado de Assis e Lima Barreto. Esses nomes apontam para a rede de solidariedade de atuantes negros que buscavam o fim da escravidão e ampliação da cidadania. Alguns não dividiram o mesmo espaço geográfico e tempo histórico, mas se aproximavam nos ideais na luta pelo fim da escravidão e a ampliação da liberdade no pós-abolição. Patrocínio ainda se elegeu vereador em 1886, escreveu romances e fundou seu próprio jornal em 1887 - a fonte principal deste trabalho - o periódico *Cidade do Rio*. (GOMES; LAURIANO; SCHWARCZ, 2021. Pág. 313-314)

A folha de Patrocínio tornou-se um palco para sua atuação, que começa em 1887 e se estende até 1902, o jornal passa por diversas fases em sua atuação, acompanha eventos históricos como a proclamação da República e fim da escravidão. Os ideais de Patrocínio vão aparecer nos números de forma irregular, em momentos diferentes. Porém, há também uma coluna específica chamada “Semana Política” onde ele vai expressar extensamente suas leituras das notícias que estão ocorrendo na época semanalmente. Antes da proclamação da República em 1889, Patrocínio tinha um posicionamento inquestionável como monarquista, posição essa que vai se alterando após o fim do Império. O escritor se aproxima dos ideais republicanos sem deixar de ressaltar a importância do reinado para o fim da escravidão no Brasil, seus escritos o colocam hora próximo do ideal republicano e em outros momentos saudosista à figura da Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. De acordo com Humberto F. Machado (MACHADO, 2014. Págs. 1-303), ocorreu um processo de mitificação da figura da Princesa Isabel com o apoio dos abolicionistas, mesmo sendo eles participantes de nuances aparentemente diferentes (MACHADO, 2014. Pág. 39). O autor acrescenta ainda que após a abolição, Patrocínio expressou, através de artigos no *Cidade do Rio*, uma atitude de gratidão em relação a Princesa Imperial (MACHADO, 2014. Pág. 39).

Proudhomme buscava por diversas vezes reafirmar a importância da Princesa em todo o processo da abolição. Sua memória deveria ser sempre ventilada pelo que é possível perceber na folha, na opinião dele. Sobre isso, no dia 13 de maio de 1889, em um número celebrativo da folha em comemoração aos 2 anos de abolição, Patrocínio afirma

Gloria eterna aos redentores da raça africana [...] gloria a Pedro II, imperador e amigo de Euzébio, que extinguiu o tráfico de africanos, de paranhos que libertou o ventre da mulher cativa e de Joao Alfredo, que extinguiu a escravidão. Glória a Isabel, a heroica redentora da raça africana, desde o berço até o túmulo (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106).

Com uma leitura atenta do documento identifica-se a atribuição das honras do 13 maio a família imperial como um todo. Patrocínio repete por diversas vezes durante outros números a evidência da assinatura da Lei Áurea e amplifica esse posicionamento em diversos outros. Entretanto, a defesa neste texto é que essa é uma posição do jornalista que se enfraquece durante os anos, porém que não se anula. Buscarei demonstrar essa perspectiva mais à frente.

É possível perceber que os discursos dos redatores buscavam consolidar memórias sobre o movimento abolicionista e de alguma forma abarcando todos que foram importantes para o 13 de maio, na lista encontrava-se como uma das figuras centrais nesse processo o Império, representado principalmente por Princesa Isabel. Tendo dito isto, é necessário fazer algumas perguntas sobre as intencionalidades para com o 13 de maio e as construções sobre a data. Por exemplo: qual o sentido do 13 de maio para o *Cidade do Rio*? Qual o ponto de vista emitido por Patrocínio e seus pares nessa folha sobre o “sentido da memória” a ser dado à data? A quem “pertence” a memória da abolição? Qual a narrativa que o periódico de um político e jornalista tão relevante para o fim da escravidão pretende construir sobre a liberdade obtida?

Ao selecionar as perguntas, foi possível identificar nos números lidos que havia uma tentativa de apelar para a data do 13 de maio como um marco histórico do Brasil. Marco este que viria a ser disputado por diversos grupos. Alguns renegando sua relevância, e outros, como os redatores do jornal citado, reforçando a marca.

Neste sentido, é importante introduzir as perguntas que geram um debate em torno das intencionalidades da folha citada. Dito isto, Ana Flávia Magalhães Pinto oferece ferramentas para esses questionamentos da pesquisa através de seu texto “Temporalidades, História e Memória” (PINTO, 2021), onde ela afirma que as narrativas históricas não são ingênuas, tão pouco naturais. As ações humanas são tomadas de prioridades, hierarquizações e curiosidades acerca do que precisa ser lembrado e do que pode ser esquecido (PINTO, 2021. Pág. 12). De acordo com ela, ao fazer isso os atores da história estão participando da escrita da história até mesmo quando não se sentem responsáveis por ela (PINTO, 2021. Pág. 12). Essa afirmativa se encontra com as intencionalidades propostas neste texto, pois coloca os escritos do periódico como um rico material para pensar memória, liberdade e cidadania à população negro no fim do século XIX e os projetos envolvidos em torno dessas tensões.

Ana Flávia Magalhães Pinto afirma que ao longo de vários anos as narrativas expostas colocavam pessoas negras como expressão máxima da ideia de “outro”, a construção controlada e restrita do “nós” na história do Brasil colocou pessoas negras na condição do “outro” “[...] esse “outro” que expressa uma oposição ao sujeito-base dessa narrativa, tem servido para que a gente fique compulsoriamente se colocando no lugar de coadjuvante.” (PINTO, 2021. Pág. 13). Ao

afirmar “a gente” a autora se refere a população negra a qual ela está se dirigindo em primeira pessoa. Essa alegação colabora na análise feita do jornal ao tratar a Princesa Isabel como um dos principais pilares do 13 de maio e buscar amarrar sua imagem à luta da população negra contra o cativo. Onde o que se vê é um papel coadjuvante sendo oferecido a grupos majoritariamente negros que participaram da luta pela abolição, e oferecendo a elite embranquecida o substantivo de “Redentora”. É importante lembrar também que Patrocínio buscava defender a monarquia pois era a posição política que defendia até dado momento, sua defesa da imagem da família imperial deve ser observada a partir desta ótica também.

O projeto republicano na década de 80 ainda era uma incógnita que desabrocharia no final do mesmo período e mais especificamente durante os anos 90. Retomo aqui o contexto político o qual Patrocínio vivia, suas inseguranças e proteção ao período político do reinado, pois ele foi um atuante e observador do que acontecia, estava vivendo a História do tempo presente dele e se posicionando conforme os anos passavam. Ou seja, a depender dos óculos usados, existem diversos motivos pelos quais Patrocínio poderia se posicionar em defesa da Princesa Isabel, pois ao fazer isso também estava protegendo a liberdade ameaçada pela república. Não era possível adivinhar as intencionalidades daqueles que ainda estavam buscando dar a cara do novo modo de governar o Brasil e isso é possível perceber em outras localidades no mesmo período, conforme afirma Matheus Gato em sua pesquisa “O Massacre de Gatos” (GATO, 2020).

Neste trabalho, o autor observa de perto a capital do Maranhão em São Luís, que presenciou um protesto de “libertos”, “homens de cor”, “cidadãos do 13 de maio” e “ex-escravos” logo após a promulgação da República. A manifestação sofreu um massacre em cerca de 2 dias de mobilização dos atuantes. Na visão deles o novo regime viria para restaurar a escravidão no país, por isso seria necessária uma mobilização forte nas ruas. (GATO, 2020. Pág. 2-3) Com isso, é possível perceber que a visão de Patrocínio não é exclusiva do jornalista, ela faz parte de todo um contexto da população negra da época (nesta afirmação, é importante considerar que os movimentos da população negra e seus líderes são diferentes uns dos outros em todo o país no século XIX. Este argumento busca considerar as proximidades das pautas que perpassam por cidadania e liberdade, que estão de alguma forma presente – se não em todos, quase todos - nas organizações negras do pós-abolição). De acordo com Gato, a hipótese que orienta seu trabalho é entender que “a clivagem de direitos, bem como a legitimidade para violência física e simbólica dela decorrente, mediou as escolhas políticas e a expressão pública dos interesses da gente negra no pós-abolição.” (GATO, 2020. Pág. 27). O receio de uma nova escravidão nortearam diversas ações de cidadãos e cidadãs pretos e pretas, e

isso pode servir na análise das motivações do porquê Patrocínio continuava defendendo – em alguns momentos – a Princesa Isabel e endeusando suas ações como parte de suas reflexões. Cabe aqui retomar que este não é um motivo exclusivo para definir toda a trajetória do político em questão, antes serve para ajudar a montar o mapa do pós-abolição a partir dessa figura emblemática para as discussões sobre cidadania e liberdade.

Neste sentido, durante a pesquisa foi importante observar como essa construção por memória e história sobre o 13 de maio e os significados da liberdade foram sendo construídas, embora acesso aos números ofereça dificuldades. O periódico se inicia em 1887 e dura até 1902, com números comemorativos a data de 13 de maio. Não há acesso pela Hemeroteca Digital aos seguintes números: 13 de maio de 1887 e 1888, e o período em que o jornal fica fechado por conta do governo de Deodoro da Fonseca - o jornal inicia apenas em setembro de 87, e a abolição se consolida um ano depois e o número de 1888 não está disponível para leitura na Hemeroteca Digital - no total são 10 números disponíveis que comemoravam a abolição, desde o início até o fim do jornal. Foi importante buscar compreender a relação da folha com a data e perceber como vai se alterando para buscar respostas ao questionamento inicial: “qual o sentido do 13 de maio para o *Cidade do Rio*?” Pensando nos projetos de memória e discurso na imprensa fluminense.

O primeiro número de 1888 não está disponível para acesso, foi necessário buscar em outro jornal, próximo de José do Patrocínio - pois sempre foi citado no *Cidade do Rio - a Gazeta de Notícias*. A escolha do número foi devido a abolição que se solidificou na data, sendo um marco importante para identificar o que a imprensa discutia no dia e os fatos narrados do que houve nas ruas do Rio de Janeiro por causa da promulgação da lei. Na *Gazeta de Notícias*, no 13 de maio 1888, a folha noticiava a aprovação da lei e o seguinte aconteceu:

Ontem, às 9 horas da noite, reuniram-se no salão do Club de Esgrima e Tiro os representantes da imprensa desta capital, que aderiram a ideia de comemorar, por meio de festejos populares, a promulgação da lei que extingue a escravidão no Brasil. Discutiu-se a princípio, como base de operações tendentes à realização dessa ideia, a nomeação ou aclamação de uma diretoria, que se encarregasse de organizar o programa dos festejos, e como uma verdadeira comissão executiva levasse-os a efeito. [...] O Sr. Patrocínio, antes de ser nomeada essa comissão, disse que estava autorizado pela redação do País a declarar este órgão da imprensa aderir inteiramente a ideia proposta (*Gazeta de Notícias*. 13 de maio de 1888. Ed. 134.)

Criou-se uma mobilização pela celebração do 13 de maio de 1888, o dia seguinte, 14 de maio, tornava-se um dia celebrativo na Imprensa Fluminense. Ainda assim, na disposição de arquivos na Hemeroteca, a data mais próxima do ano a ser encontrado um número na *Cidade do Rio* que citasse sobre a celebração do fim da escravidão foi em 17 de maio do mesmo ano. Ainda

não é possível afirmar se o número 13 de maio de 1888 não está disponível, ou se não houve a produção de números no dia pelo provável envolvimento de toda a redação, inclusive Patrocínio, nas mobilizações em prol da data. A primeira citação de celebração da data dentro do *Cidade do Rio* é em 17 de maio de 1888 onde se notícia uma grande missa em ação de graças a Lei Áurea e ainda no mesmo dia um poema em homenagem a José do Patrocínio o ressaltando como herói da grande luta contra a escravidão. (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106.)

Dito isto, a folha que traz conteúdo no entendimento do contexto histórico da época a qual foi possível acessar, *Gazeta de Notícias*, no dia 14 de maio traz uma capa ornamentada com os dizeres “Brasil Livre – Treze de Maio – Extinção da Escravidão” trazendo destaque à data. No mesmo número, também a coluna “A José do Patrocínio, A Gazeta de Notícias” reproduz a seguinte opinião

Pode não haver vencidos, porque há convencidos; mas incontestavelmente há vencedores, e entre esses destacam-se no primeiro plano aqueles que ofereceram francamente, destemida e ousadamente, o seu peito à luta pela ideia de que se achavam possuídos, e que por ela pelejaram valentemente, batendo-se dia e noite, a cada momento, com a palavra e com a pena, com a sua coragem e com a sua convicção, não só contra os adversários naturais, mas contra a calúnia, contra a injúria, contra a conspiração dos interesses feridos, e contra a avalanche das conveniências oportunistas. [...] José do Patrocínio combateu e venceu. O que está feito não é exclusivamente obra do seu trabalho, da sua dedicação e das suas convicções. (*Gazeta de Notícias*. 14 de maio de 1888. Ed. 135.)

A atuação de Patrocínio é engrandecida, seu papel como militante atuante na causa abolicionista é reforçado, entretanto a coluna reafirma que seu papel não foi exclusivo. Nesta colocação há um sentido de memória que está sendo disputado pelas folhas, pois a *Gazeta de Notícias* colocará Patrocínio no centro da abolição, dando ressalvas na atuação de outros movimentos, mas ainda assim o colocando como o principal. Enquanto o *Cidade do Rio* usa das suas páginas para dar fôlego a outro tipo de narrativa, que não é sólida com o passar dos anos, mas que tem seus próprios sentidos. O periódico cita a capacidade de luta de Patrocínio a favor da abolição, mas aponta também para a centralidade do papel do Império, com isso ele divide espaço no peso histórico pelo fim da escravidão.

No número ainda se lê que “nos seis dias que decorreram de 8 a 13 de maio fez-se mais pelo Brasil do que nos sessenta e seis anos que nos separam da independência” (*Gazeta de Notícias*. 14 de maio de 1888. Ed. 135) a folha retoma assim a dimensão de relevância desse dia que reafirmou a verdadeira liberdade que se buscava no Brasil oitocentista, dando um sentido memorialístico para o 13 de maio e consolidando este dia como uma data a ser lembrada pela

nação através das celebrações e organizações. Entretanto, o movimento que se observa nos anos subsequentes é que a data será sufocada por outras demandas, mas não perde sua força simbólica.

Buscarei a partir deste ponto fazer um breve levantamento de como foram as reproduções e opiniões do jornal sobre o 13 de maio durante a década de 90, a começar pela edição de 1889. O jornal, em 13 de maio, traz dados de celebração de 1 ano da abolição. O número preocupasse com homenagens à D. Pedro II, à citação da “Redentora Africana” referindo-se a princesa Isabel e homenagens a propagandistas como José Bonifácio, Luiz Gama, Ferreira de Menezes e Joaquim Serra (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106). No mesmo número, no canto inferior da página, há a citação da data de 19 de abril de 1889, que o jornal explica ser a data em que o Imperador concedeu perdão a todos os escravizados presos. Reafirmando as ações importantes do império para a população negra.

José do Patrocínio também traz sua escrita em uma coluna intitulada “Glória aos vivos! Aos soldados constantes e fiéis” produzindo um discurso pacificador para o primeiro aniversário da Lei Áurea

Enquanto muitos dos que foram feridos pela reparação necessária de uma injustiça secular, se revoltam e procuram vingar-se tornando-se o pesadelo da evolução nacional; os ex-escravos consideram-se pagos de toda uma vida de dor e de humilhação com a simples liberdade. [...] Pelo reconhecimento do seu direito, o novo cidadão deu-lhe tudo quanto o homem civilizado guarda para as sociedades, que lhe garantem o coração e a atividade, o amor e o trabalho. Nem ao menos pediu de terra porção maior do que aquela em que cabe a sua enxada, que em cada sulco abre uma sepultura à tirania e um canal de águas vivas para a liberdade. (*Cidade do Rio*, 1889. 13 de maio. Ed. 106.)

O jornalista busca dar um tom de conciliação a liberdade pretendida e aos direitos dos libertos, como a aquisição de pequenas terras para sobrevivência. Patrocínio conseguia observar apreensão da liberdade conquistada, e buscava de forma sutil marcar isso neste número. Isto pode se justificar pela afunilamento do discurso antidemocrático da República de Deodoro da Fonseca que fecharia, anos depois, a redação do jornal.

O próximo número disponível para leitura próximo a data pretendida é no ano de 1893, em 13 de maio. Nesta data não é possível identificar a escrita de José do Patrocínio, mas não lhe faltam homenagens, como a que foi feita por Luiz Murat, que afirmou “Falemos sério: Hoje é o dia 13 de maio. Devias-lhe chamar o dia José do Patrocínio. Ele é a encarnação dessa data, é o maior esforço que já se viu num povo que protesta pelos seus direitos e pela sua liberdade.” (*Cidade do Rio*, 1893. 13 de maio. Ed. 127) O escritor continua e afirma que “Quem fez o 15 de novembro foi o 13 de maio”. Neste sentido, essas duas afirmações podem ser lidas como

perigosas para a folha, pois elas colocam a liberdade da população negra como parte central da República, ameaçando assim o discurso que buscava embranquecer o Brasil durante a década de 90 e apagar a escravidão vivida no país. É importante identificar que este é o último número marcando o 13 de maio antes do fechamento arbitrário da folha que só será reaberta em 1895. Aqui, é possível perceber os discursos a favor de parte da população negra e das narrativas que glorificavam os abolicionistas e colocavam em xeque a credibilidade da República de Deodoro da Fonseca - que pode ter servido como munição para os ditadores entenderem o jornal como uma ameaça. A avaliação de que a proclamação se deu graças ao fim da escravidão em 13 de maio é uma prova perigosa de Murat. Como parte dos colunistas do periódico, o escritor precisou sustentar a afirmação, pois colocar no centro das pautas uma data com digitais negras no radar de um governo ditador e racista era atrair riscos para todo o editorial.

No mesmo número, há a coluna “Treze de Maio – Subsídio para a História” que afirma

Desde o grande dia que neste momento comemoram todos os corações patriotas até hoje, ninguém tem dito com exatidão o que há de real relativamente à iniciativa do movimento abolicionista na Província, hoje Estado de S. Paulo. Não tem sido, felizmente, esquecido o nome do mil vezes admirado Luiz Gama; não são desconhecidos os relevantes serviços de Antonio Bento, nem a aderência de Antonio Prado a causa dos escravos. Mas o que ainda não foi dito, e que hoje pode ser atestado pelo herói do dia, pelo imortal José do Patrocínio, é o ponto de partida dessa propaganda cerrada, forte, entusiástica, que levou tudo de vencida até vitória final, na Província de São Paulo [...] (*Cidade do Rio*, 1893. 13 de maio. Ed. 127.)

Na citação, identifica-se elementos que vão se reproduzir nos números subsequentes e nos anteriores, que é a homenagem a José do Patrocínio e a amplificação da importância da população preta na construção do país. Nesta coluna, o escritor não assina o texto, mas produz uma regressão para o período anterior à abolição para dizer que a riqueza de São Paulo estava no braço negro. Ao intitular a coluna como “Treze de maio - Subsídio para a História” o colunista evidencia a sua intenção em trazer ao centro as ações dos libertos e em como as pegadas deixadas por esses grupos seriam importantes para o futuro, para a memória do 13 de maio, sendo um tipo de munição para a História do Brasil. É possível identificar então o que Ana Flávia Magalhães vai marcar como “as intencionalidades do que deve ser lembrado e do que pode ser esquecido”. (PINTO, 2022. Pág. 1-176) O jornal tem uma relação tensionada com a memória, pois ora identifica-se uma tentativa de estabelecer narrativas empretecidas que destacam a população negra e em outra essa importância também é dividida com o Império e em especial a Princesa Isabel. Entretanto, em todas elas há uma marca intencional que é dar conteúdo a memória

dessa população, que por vezes parece contraditória. Pois o compromisso do grupo de abolicionistas era com uma narrativa que os ressaltasse, e em segundo plano com as heranças culturais africanas como a capoeira.

Em 14 de maio de 1893, o jornal afirma que as celebrações pela abolição vão perdendo a capacidade de mobilização vista em 1888. Na coluna “O Dia” que não conta com assinatura, lê-se “Quem te viu, 13 de maio! Não pudeste rir, não pudeste saltar, não pudeste viverontem. As datas gloriosas de uma nação, são ainda mais tristes que os dias comuns, quando partedela padece.” (*Cidade do Rio*, 1893. 14 de maio. Ed. 128). O parecer lamenta a morte de brasileiros na guerra na Revolução Federalistano Rio Grande do Sul que sufocou as celebrações – o jornal havia inclusive organizado uma comissão para angariar donativos para socorrer as famílias dos brasileiros que morriam na guerra – “Como poderias ser contente, 13 de maio, se os nossos irmãos sofrem, se a pátria tem o coraçãooprimido” (*Cidade do Rio*, 1893. 14 de maio. Ed. 128).

Neste texto não será possível desenvolver sobre todos os números do jornal, mas o que se pode perceber é que as marcas em defesa de um 13 de maio que fosse significativo para o Brasil é um ponto crucial para os redatores do jornal. Tal afirmativa fica perceptível no ano de 1896. Na primeira página, pela primeira vez há a foto de José do Patrocínio, vinculando o político à data de forma ainda mais significativa. Se lê:

O dia de hoje pertence a José do Patrocínio. E por isso não se estranhará que seu companheiros de trabalho lhe façam essa homenagem a que ele tem direito incontestável.[...] Quando os poderes públicos deixam passar despercebida a grande data que apenas será oficialmente festejada com as salvas do estilo, embandeiramento de edifícios públicos e iluminações; quando a administração local apenas julgou digno o dia 13 de maio de ser comemorado por uma eleição cujo resultado de antemão se conhece; quando o elemento popular, desanimado talvez, não se levanta para festivamente sagrar o dia da Lei Aurea. (*Cidade do Rio*, 1896. 13 de maio. Ed. 135).

Alguns elementos nessa afirmativa são importantes no desenvolvimento da pesquisa pois ele aponta para uma das principais pautas de pesquisa do campo do pós-abolição que é o apagamento da memória negra no Brasil República. Neste contexto, de acordo com os colunistas do *Cidade do Rio* o 13 de maio foi sendo sufocado pela falta de propagação popular da relevância da data, e o periódico denuncia essa ação, alegando uma “indiferença” às celebrações relacionadas a Lei Áurea.

Esse número do jornal, ao que é possível perceber, é resultado de um diagnóstico feito pelos redatores de uma diminuição da movimentação a favor da rememoração da abolição. A falta de empenho dos republicanos em torno das mobilizações demonstra as intenções em silenciar

as narrativas empretecidas no Brasil Republicano, sendo esse um raio-x dos abolicionistas envolvidos no folha dos primeiros anos da década de 90 do fim do século.

O chamado “desânimo” é um produto da falta de atuação do Estado liderado por Deodoro da Fonseca, de acordo com o jornal, pois havia um movimento de boicote as temáticas afro-brasileiras, se juntando a isso também o fato de que a folha vinha de uma longa censura de 2 anos que impediu a incitação à mobilização em celebração da data, que não era exclusivo da mesma, mas que poderia usar de sua escrita para a mobilização. No mesmo número, a folha continua afirmando que é a Patrocínio “mais que a nenhum outro, as honras do dia. [...] Os abolicionistas, principalmente os que ainda se acham a seu lado na *Cidade do Rio* não o podem esquecer, como soldados na grande luta de que ele foi valoroso” (*Cidade do Rio*, 1896. 13 de maio. Ed. 135). É possível identificar nesse trecho a preocupação dos redatores com a memória sobre Patrocínio que já vinha sofrendo pequenos apagamentos, como citado anteriormente. Sendo assim, havia o risco de que toda a mobilização dos abolicionistas sofresse um apagamento intencional por parte da República, não sobriam “subsídios para a História” reforçar a relevância do movimento. Patrocínio precisava fazer um grande esforço, como homem negro, na busca de preservar sua importância, bem como de seus pares, para a História do Brasil. Entretanto, enquanto homem de pele preta sofreu as consequências do racismo que ignora a atuação política da população negra na defesa da cidadania e o direito a memória e História, ação essa que desdobra até a história contemporânea.

Por este ângulo, retomando o texto de Ana Flávia Magalhães Pinto, ela afirma que

O racismo afeta justamente o nosso entendimento daquilo que dá a medida da nossa existência, aquilo que, por razões também históricas, nos acostumamos a chamar de nossa humanidade. Essa necessidade de pessoas negras e indígenas saírem pelo mundo dizendo que “nós somos pessoas” tem muito a ver com esses sintomas que nós acabamos sendo orientadas e orientados a negligenciar. (PINTO, 2021. Pág. 26)

Esse diagnóstico feito pela autora está dentro de um contexto contemporâneo ao século XXI, mas também colabora na construção de argumentos para pensar o racismo no século XIX, pois o *Cidade do Rio* também se preocupa em reafirmar a humanidade das pessoas pretas, como no caso de Patrocínio. Pois ao negar-se a possibilidade da existência, há grande necessidade de solidificar os discursos em prol da reexistência com cidadania e liberdade estendidas, ressignificando os heróis e os nomes que lideraram um dos processos abolicionistas e assumiu uma frente ampla na capital, tornando-se referência para as narrativas de fim do cativeiro. A humanidade que é ameaçada pelo racismo recebe fôlego quando há vozes negras sendo amplificadas, no caso de Patrocínio, através do jornalismo.

A autora continua seu argumento afirmando que

Por força do racismo, seguimos disputando o básico. Se discursivamente está em disputa o básico, empiricamente temos diante de nós uma realidade concreta: uma nação de maioria negra, que segue negra (não por vontade daqueles que a dominam) e tem dificuldade de assim se afirmar. Nesse cenário, o apreço pela nossa existência não é resultado do acaso, mas resultado de estratégias elaboradas individual e coletivamente que resultam na viabilidade de nossa existência. Ao mesmo tempo, a gente acaba muitas vezes parando naquilo que nós fomos autorizadas e autorizados a pensar ao longo dos anos. Nesse caso: paramos na escravidão. Nós precisamos ir além dessa autorização (PINTO, 2021. Pág. 16-17).

O diagnóstico feito pela autora cabe essencialmente na análise da fonte trabalhada. Pois há uma tentativa de silenciar as pretensões do periódico, onde o que se disputa são narrativas que buscam apagar a atuação da população negra tentando remover as relevâncias do 13 de maio e de seus sujeitos históricos. A escravidão, conforme aponta Ana Flávia Magalhães, parece ser o ponto final do palco à população liberta. E a tentativa da folha em ir além disso buscando um lugar ao sol para seus representantes e movimentos históricos que representam uma parcela de cidadãos, se choca com os objetivos da República.

Os últimos números até 1902 no jornal noticiam a falta de mobilização de grandes comemorações relacionadas a abolição, também ligada a mudança política do próprio Patrocínio que se dedica ao investimento da construção do balão “Santa Cruz”. O que se mantém durante todos os anos são as missas na Igreja do Rosário que celebravam a data. Entretanto, as críticas continuavam dizendo palavras como “A liberdade é uma banalidade de rua, quando não é a liberdade de alma, quando o remorso não surge, e a angústia de ter feito mal irremediavelmente não se levanta.” (*Cidade do Rio*, 1900. 12 de maio. Ed. 111). Trazendo então a fragilidade da liberdade construída até então, ventilando uma série de silenciamentos diretos e indiretos advindos da proclamação da República. A folha buscou retomar, a partir da figura de Patrocínio, colocando-o como um representante da população negra, esse lugar de destaque que indiretamente também defendia os direitos dos cidadãos e cidadãs pretas. Pois, ao defender as glórias e as lembranças de um homem negro há luta contra o racismo, pois ousa-se persistir na pertinência de um líder negro que poderia oferecer diversos riscos ao status quo de republicanos conservadores.

A memória defendida pela folha é uma movimentação que coloca os abolicionistas, na figura de José do Patrocínio, como centrais na atuação pelo fim da escravidão. Embora essa seja uma vertente que por vezes ignora outros grupos tão importantes na luta pela liberdade –

temática tratada em outro texto - seu papel não pode ser ignorado ou sufocado, antes deve ser iluminada a luz das críticas, mas também de sua inquestionável atuação. O que se pode perceber então é que há diversos sentidos da memória negra, mas todas elas, independentes se abolicionistas, religiosas, advindas de grupos ou individuais, se atuantes no norte ou sul do país, desde que negras, precisarão lidar com o racismo anteposto pela República instaurada.

Neste interím, um colunista do *Cidade do Rio* escreve um texto com o título “Conto do Vigário”. A história se inicia com dois homens de origem rural, chegando de trem ao Rio de Janeiro e ajuda a explicitar os discursos presentes na época sobre cidadania e liberdade pautadas pela imprensa de Patrocínio, conforme apontado anteriormente. Lê-se na narrativa que começa contando sobre um “homem da roça” – substantivo usado pelo autor da coluna – que chega a cidade do Rio de Janeiro, junto de outros de mesma origem, com uma possível “grande sorte” logo em seu primeiro dia na cidade:

Diversos deles embarcavam em bondinhos da rua direita, exceto um, que não tomara nenhum bonde, e ficara parado à esquina do Quartel, espiando os bondes que passavam. O bom do roceiro pusera-se a andar em direção à Intendência Municipal, seguindo como consensualmente os passos de um indivíduo esgrouviado, também com ares de roceiro, e sem repararem em dois sujeitos que o seguiam de perto, com olhares oblíquos por baixo das abas dos chapéus. Foi então que deu-se esse incidente: o homem da frente deixara escorregar do bolso falso do paletó um bem feito embrulho, cuidadosamente amarrado, e com este rotulo em letras muito gordas: "dois contos de réis" [...] Estacou o roceiro diante de tão grossa "maquia" que tiveram o cuidado de apanhar e guardar, sem grande constrangimento: e, julgando certamente desacertado continuar a seguir de perto um indivíduo que caminhava agora muito mais leve do que ele, não só deixou imediatamente de acompanhá-lo, mas voltou-lhe as costas e começou a andar pra trás... Foi caipora, porém, porque logo dois indivíduos o cercaram dizendo - Nós também somos filhos de Deus (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890. Ed. 8).

A história continua narrando que após andar pela cidade, o homem e seus pares que se apoderaram do pacote de dois contos de réis avistam o verdadeiro dono do pacote procurando seu objeto perdido "No parque não havia ninguém, olharam para traz, por entre o gradil, e viram o homem esgrouviado procurando o embrulho sobre a relva *onde foi proclamada a República*. [...]" o grifo destacado em itálico colabora no entendimento de que esse local é um local de evidência no conto, pois ele deixa pistas de possíveis interpretações da narrativa pretendida. O autor continua “Avançaram para o interior do Parque; mas não tinham andado muito, quando viram que o sujeito alto lhes seguia as pegadas...”. O principal personagem, que inicia a história acaba despistando os outros 2 que o haviam cercado logo após o furto do pacote, entretanto, mal sabia ele que também havia sido enganado pelos companheiros que se apoderaram do artefato e trocaram sem seu consentimento

[...] quase não cabia em si de contente o bom do homem, por haver escapado dos outros, enganando-os; e apertava com amor os dois contos de réis, isto é, o embrulho, contra as contê-las, bem junto do coração. [...] Aqui, depois de acantear-se comodamente no lugar mais sombrio da casa, foi mandando vir alguma coisa: Vinho de madeira, doces, marmeladas, etc. Pois sentia-se com apetite. Serviram-no bem, graças a deus, e depois de bem servido, quisera ainda queijo, talvez para esquecer do homem esgrouviado (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890 Ed. 8).

Este contexto final pode ajudar a analisar o conto dentro de seu contexto histórico republicano de 7 de outubro de 1890 que conta sobre uma recém república, que ainda estava por se desdobrar em diversas camadas, e assim como na história retratada, tinha seu início em um golpe. No início da História, é possível perceber que o homem recém chegado do contexto ruralista para um grande centro parece ter feito um bom negócio ao pegar o pacote, entretanto “[...] não podia agora esquecer-se do embrulho, e pudera-se.” Na parte final da narrativa é possível identificar elementos que podem servir na interpretação do conto a partir da temática de cidadania, liberdade e memória. Pois, o personagem principal que chega da área rural é um provável cidadão preto, pois a população negra era a principal mão de obra da época nas grandes fazendas de 1890. Diversos ex-escravizados chegam ao Rio de Janeiro buscando uma oportunidade dentro do contexto republicano, conforme é possível perceber no trabalho de Lúcia Helena Oliveira Silva (SILVA, 2016) que versa sobre processos emigratórios de recém libertos para a capital do país na época. O pacote se torna uma grande “oportunidade” de mudança ou de uma leve esperança “e pudera-se”!

O item representado na história pode servir como metáfora para o discurso republicano na época que parecia ser bastante promissor tendo em vista o contexto político, sendo inclusive defendido por José do Patrocínio em alguma medida – diga-se de passagem que era uma defesa do republicanismo, e não do governo de Deodoro da Fonseca vigente no ano – entretanto, ainda se tratava de um “pacote” advindo de um “golpe” mesmo que com disfarce de democrata. A história intitulada “O conto do Vigário” termina com a cena do personagem principal abrindo o pacote:

A primeira capa era de papel branco: tirou-a e viu outra capa de papel azul. Ficou branco. Tirou a capa de papel azul e viu mais outra de papel pardo. Ficou roxo. Tirou a capa de papel pardo, e descobriu ainda mais outra de papel vermelho. Ficou rubro. Tirou a capa de papel vermelho e maldito embrulho! Restava-lhe ainda uma de papel cor de tijolo. Ficou queimado (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890 Ed. 8).

O final da história oferece diversas possibilidades de interpretação, uma delas é a de que “O Conto do Vigário” já começa a ser entendido como parte da narrativa “vigarista” quando a Praça da República é o local onde o dono do pacote busca reencontrar seus ganhos, algum tipo de “oportunidade única” que outros também entendem da mesma forma. Entretanto, acaba se

tornando uma grande enganação para quem se apegou aquele “símbolo republicano” de forma tão esperançosa. O colunista encerra a História narrando que

Disseram-lhe que se queixasse à polícia: deviam ter-lhe dito que se queixassem ao bispo... que é o que eu digo aos amáveis leitores que tiverem a ingenuidade de acreditar neste "conto do vigário" e noutros que porventura impinja neste lugar, as terças feiras, com o fim somente de roubar-lhes o tempo, e o cobre: com o fim de embrulhara-los... a semelhança do que os três gajos fizeram ao homem da roça que por sua vez embrulhou o dono do queijo (*Cidade do Rio*, 7 de outubro, 1890 Ed. 8).

Há aqui um movimento interessante do escritor que traz o sentimento de “enganação” como parte do conto, trazendo-o inclusive ao leitor que se envolveu no conto, na tentativa de “confundir” as ideias, enganar, golpear... a relevância desta narrativa se dá no entendimento de que a recém proclamação da República ainda poderia ser um grande pacote de embrulhos sem nada dentro para quem se apoiasse neste “grande tesouro”. No caso do homem da roça, provável popular preto, a República se tornou um “pacote” de mentiras amargas e que teria uma continuidade sem fim de vigarices. Pois uma enganação vai puxando a outra e o republicanismo tornando-se uma grande incógnita para os libertos.

A possibilidade do “conto do vigário” se tornar uma regra para os cidadãos pretos à época ajuda a perceber a memória como uma importante ferramenta na construção de narrativas. Pois, a República se iniciava no fim do século como uma questão para os populares e uma certeza para as classes senhoriais. Havia diversos discursos que buscavam fazer com que a República não se tornasse um “conto do vigário”, mas torna-la em um campo de disputa por direitos e cidadanias garantidas. A defesa dos colunistas do *Cidade do Rio* também passa por essa máxima, pois seus discursos buscavam lugares para si mesmos na busca de subsidiar a História futura com um conteúdo que fosse embasado em seus próprios discursos que desviassem da lógica vigarista que os Republicanos poderiam dar à época.

A imprensa terá destaque pois é a partir dela que esses nomes serão lembrados. Não somente pelos periódicos, mas entendendo esses como o principal meio de comunicação da época, acaba por se tornar uma das fontes para compreender o contexto histórico da época e as intencionalidades das escritas. Essas fontes servem atualmente como um ponto de partida para pensar cidadania na história contemporânea. Para o campo historiográfico, cultivar essas autoafirmações atualmente é demonstrar como as memórias precisam ser revisitadas e possibilitadas dentro de narrativas que foram feitas no passado por negros e negras que lutaram por suas cidadanias e apontavam para um futuro onde suas digitais seriam relevantes para entender o presente que hoje se desdobra.

Por isso, o pós-abolição se torna um campo de disputa no passado e no presente. Ao olhar para a década de 90 a partir da fonte impressa é possível compreender que José do Patrocínio e seus pares buscavam disputar um lugar na recém declarada república que construísse suas próprias versões de cidadania e liberdade. Por isso, este se torna um campo de lutas, pois haviam sujeitos históricos que estavam participando ativamente da construção de um país que não fosse baseado em um “conto do vigário”, mas que fosse enraizado em demandas reais e honestas sobre suas realidades. As memórias deveriam ser acordadas dentro das tratativas dos jornalistas da folha, reafirmando assim seus lugares no Brasil pós-abolicionista.

Em seus lugares de importância Patrocínio acabou por sofrer em diversos momentos com o racismo, seu apoio à Princesa Isabel rendera questionamentos durante a República. Em um dos episódios, o acusaram de ser intolerante com os adversários e de ter um posicionamento crítico a monarquia após a declaração da República, na tentativa de desvalorizar seus posicionamentos durante o governo vigente na década de 90.

No *Jornal do Commercio*, em 14 de fevereiro de 1896, uma coluna de Eduardo Prado - um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil em 1838, que tinha como objetivo delinear um perfil para a “nação brasileira” (GUIMARÃES, 1988. Pág. 5-27) onde sua missão era criar uma identidade para a “jovem” nação. O órgão era formado por 50 acadêmicos, divididos entre 25 estudiosos na seção de História e 25 na seção de Geografia que buscava traçar uma civilização branca e europeia que ignoraria a relevância das africanidades brasileiras - afirmava que Patrocínio não tolerava jornais monarquistas de São Paulo, e que este buscava censurar o governo. Na íntegra, o colunista afirmou

Eis aí o sr. José do Patrocínio, o homem que só vale pela imprensa, a pedir mordada para a mesma imprensa.

Se o sr. José do Patrocínio chegou a ter no Brasil a notoriedade que lhe dão as suas qualidades de escritor, foi porque teve a felicidade de nascer e viver sob o regime monárquico, que lhe deu, com a liberdade de imprensa, os meios de expandir seu talento. Deve também muito o sr. José do Patrocínio à monarquia: pela tolerância, pela brandura e pelo exemplo desta, foi possível a criação e a conservação, no país, de um estado social e político em que a cor de um homem nunca foi obstáculo à sua carreira, o que não acontece nas republicas americanas (*Jornal do Commercio*. 14, jan. Ed. 857. 1896).

Eduardo Prado, enquanto defensor da monarquia coloca Patrocínio como um “traidor” das causas monarquistas, como se este tivesse débitos a serem pagos com eterna gratidão ao regime, ele afirma que “José do Patrocínio ficou também barbarizado pela República. [...] O infeliz homem de imprensa, na cegueira do seu partidarismo, transforma o seu jornal em veículo de denúncia e de delação, e ele, o jornalista, vem sugerir ao governo que persiga a jornalistas.” (*Jornal do*

Commercio. 14, jan. Ed. 857. 1896). Inicialmente, o que cabe na análise pretendida é a presunção racista de Prado de como deveriam ser as reações de Patrocínio. Sua intenção era definir como um homem preto deveria se posicionar, e essa posição só seria aprovada de acordo com a visão embranquecida da política monarquista e de seus defensores. Ele termina reafirmando esse diagnóstico “se este é o efeito da República sobre os homens cultos e superiores, qual não deve ser a sua nefasta influência sobre os que não são cultos nem superiores?” cabe aqui analisar que esses “que não são cultos nem superiores” provavelmente seja uma referência indireta aos cidadãos recém libertos, em grande parte iletrados ou com pouca instrução “tradicional”. O colunista parte da premissa de que se até mesmo Patrocínio, um homem culto, está pensando por si mesmo e criando suas próprias concepções sobre a República, que dirá dos seus pares pretos e pretas que não são “cultos e nem superiores”? A declaração de Prado deixa explícita sua intenção racista que questiona a liberdade de populares negros em argumentar contra aquilo que não concordam, ou seja, a possibilidade de exercerem sua emancipação sendo cidadãos ativos na sociedade em que vivem.

Respondendo à Eduardo Prado, Patrocínio afirmou

Nunca neguei nem esqueci a liberdade de que sempre gozei no tempo do império e já me tenho penitenciado pública e sinceramente das demasias de minha palavra de propagandista apaixonado contra alguns dos meus adversários.

Como poderia eu, que tudo devo a liberdade de imprensa de tribuna, insurgir-me contra ela, pedindo que a profanassem por um interdito inconstitucional!

Devo lembrar ao Sr. Eduardo Prado que fui um dos poucos jornalistas que protestaram contra o decreto de 18 de dezembro de 1889, um mês e três dias, após a proclamação da República e apesar do regime ditatorial vigente.

Reclamei então, como sempre, que a República se não desonrasse amordaçando a opinião (*Cidade do Rio*. 17 de jan. 1896. Ed. 17).

O jornalista reitera que seus posicionamentos a favor da monarquia não poderiam ser esquecidos pois gozou de grande liberdade de imprensa durante a época, e relembra o caráter ditatorial da república vigente iniciado em 1889. Eduardo Prado oferece a faceta racial quando tenta enquadrar Patrocínio dentro de um padrão embranquecido da época, e Patrocínio toca na questão ao afirmar que

Com a intenção de ferir um, o sr. Eduardo prado faz sentir que os homens de cor devem gratidão à monarquia, porque a doçura dos seus costumes fez com que o preconceito os não torturasse, como nas republicas americanas.

Não sei bem se o Sr. Eduardo Prado quer que eu seja o único homem de cor incumbido de agradecer a monarquia tamanho favor, ou se o ilustre escritor quis decidir-me com o seu exemplo.

Em todo caso, devo lembrar ao Sr. Eduardo Prado que nem sempre deve atribuir aos monarquistas virtudes que eram da dinastia (*Cidade do Rio*. 17 de jan. 1896. Ed. 17).

O jornal não reproduz na íntegra a coluna de Prado, mas o que é possível perceber é que o ataque do colunista buscou isolar Patrocínio dentro de uma máxima onde ele deveria permanecer cegamente fiel as demandas e discursos da monarquia, como se por ser um cidadão de pele preta não tivesse condições de refazer seus posicionamentos e se tornar um republicano dentro do que considerasse correto. As negociações de Patrocínio eram um problema para a estrutura racista do Brasil oitocentista, pois não era permitido a um homem representante de uma classe tão expressiva se movimentar dentro de seus próprios ideais. A intenção era conservar a sociedade dentro de um status quo onde a condição de escravidão intelectual continuasse a ser implementada pelos “senhores de engenho”, agora na República. A fragilidade da autoridade dos senhores de engenho ou de seus representantes, os obrigava a buscar manter o controle das ideais empretecidas, e isto passava pela censura ao próprio Patrocínio e futuramente ao seu jornal “E além disso um argumento historicamente sem valor esse do dever que tem o home de cor de amar a monarquia” (*Cidade do Rio*. 17 de jan. 1896. Ed. 17), continua Patrocínio na coluna. Tal posicionamento demarca que o jornalista é crítico à monarquia como um sistema, mas defende a figura da Princesa Isabel devido ao seu papel pelo fim da escravidão. Cabendo aqui uma provocação: é possível um homem preto ter divergências e ter suas opiniões formadas dentro da República? Seu posicionamento, por vezes controverso, é uma questão politicamente isolada do campo racial? Na coluna, o dono do *Cidade do Rio* continua

Esquece-se o Sr. Eduardo Prado de que o imperador viveu a escravidão, pela escravidão e para a escravidão? Não se recorda de que nas instruções dadas a Brant, Pedro I procurou furtar-se à clausula imposta à Inglaterra, quanto à abolição do tráfico?

Por esse caminho o Sr. Eduardo Prado vai errado e perde seu tempo.

Bati durante dez anos contra a escravidão e nesse tempo ainda não havia república.

Não havia preconceitos, diz o Sr. Eduardo Prado. Como explica o ilustre escritor o horror que tem os mulatos disfarçados de confessar a sua ascendência?

Mas... é rebaixar a discussão traze-la para esse terreno (*Cidade do Rio*. 17 de jan. de 1896. Ed. 17).

Aqui, Patrocínio não alivia as críticas ao lembrar que D. Pedro I ignorou as cláusulas da primeira lei de fim do tráfico, demonstrando seu lugar crítico a monarquia quando esta vai contra os seus projetos de interesse. Ao lembrar sua atuação contra a escravidão antes da abolição, o jornalista reitera seu compromisso com a cidadania e liberdade propostas. Que vão além da

monarquia e da República, antes perpassam por uma marca racial que se estendem em todos os seus trabalhos, pois é uma premissa que o acompanha na pele.

A declaração final de Patrocínio serve de grande colaboração no entendimento do pós-abolição quando ele afirma que há mulatos que têm “horror” em confessar sua ascendência africana. Este é um argumento importante na compreensão dos atores políticos do pós-abolição que decidem esconder, negar ou apagar suas heranças africanas mesmo que seus traços digam o contrário – inclusive, essa provocação poderia ser direcionada ao próprio Eduardo Prado. Há uma tentativa de ignorar e esconder as heranças das raízes africanas do Brasil. Na coluna, Patrocínio defende que há pessoas - ao que tudo indica de grande importância na sociedade, pois o jornalista parece se referir ironicamente a alguém que Prado possa conhecer quando afirma que “Como explica o ilustre escritor o horror que tem os mulatos disfarçados de confessar a sua ascendência?” referindo-se a uma possível terceira pessoa, talvez conhecida de Prado ou ao próprio – que buscam sufocar sua ascendência, pois assumir identidades empretecidas era um problema para a sociedade política da época. Reforçar suas heranças era ir contra o projeto de país que não se referia somente ao pós-abolição com a república, mas também durante a monarquia. Por isso, os posicionamentos de Patrocínio e do seu jornal são “barulhentos”, pois eles ultrapassam as autorizações dadas pelas sociedades. O que se desejava era deixar o preto e sua influência recauchutada em algum canto e escondida das influências, fosse por ser quem fosse, ou por falar o que falava.

Nesse sentido, a colocação de Patrocínio produz uma relevante voz que amplifica identidades e posicionamentos para além da “escravidão”, como afirma Ana Flávia Magalhães que lembra que devemos ir além das memórias escravocratas e das autorizações oferecidas por elas, (PINTO, 2021) ação exemplificada na coluna de Eduardo Prado quando este busca fidelizar o posicionamento de Patrocínio à uma leitura branca do contexto da época e “desautorizar” suas produções na imprensa. Magalhães continua as afirmações

a gente negra tem, ao longo do tempo, questionado regimes excludentes de legitimação dos sujeitos responsáveis pela produção das narrativas históricas. Nós temos também pressionado acerca dos vícios na formulação de currículos que orientam o ensino escolar, e as maneiras como tais escolhas são postas a reverberar em espaços públicos e privados, colocando em xeque a naturalização da discriminação racial como parte da nossa sociabilidade. (PINTO, 2021. Pág. 14)

Com essa afirmação sobre a era contemporânea, é possível perceber que hoje há uma continuidade de uma luta que tem premissas que partem desde o século XIX com Patrocínio. As lutas por questionamentos à discriminação racial não estão reclusas ao oitocentos nem tão pouco na contemporaneidade. Elas fazem parte da história do Brasil mesmo quando este ainda era América Portuguesa. A autora afirma que é necessário reverberar a pressão na formação de

currículos que orientam o espaço escolar na tentativa de produzir pressão sobre a sociedade, movimentação essa que já se reproduzia a partir de Patrocínio na imprensa carioca, onde o autor buscava sobreviver e dar sentido a suas produções mesmo quando reprimido diante de suas tentativas. Ele termina a coluna afirmando que “As águias não se devem confundir com as sanguessugas, que se me apegavam as pernas, desde que eu tive necessidade de entrar no lamaçal do cativo e da ditadura corruptora e sanguinária.” A interpretação primeira é que o lamaçal se refere ao período monarquista, e a ditadura corruptora e sanguinária à República. Ou seja, o autor busca demonstrar que a despeito de quem ele é sempre haverá uma questão racial em qualquer momento histórico que um preto ou preta busque se posicionar diante das desigualdades produzidas por uma sociedade racista. Monarquista ou Republicana.

Dito isso, as produções de José do Patrocínio e suas defesas em torno da memória de si mesmo e de seus pares são uma movimentação em torno da validação de sua própria existência no presente e no futuro por vezes citado por ele. Em diversos momentos o editorial da folha escreve “...ela [*Cidade do Rio*] há de viver na memória das gerações livres do Brasil, e os historiadores não de fazê-la depor no processo histórico de nossa pátria” (*Cidade do Rio*, Ed. 220. 28 de setembro. 1889) palavras como essa se repetem na perspectiva do jornal em várias fases. Ou seja, há uma tentativa de validar uma existência e posicionamentos que foram renegados ou sufocados pelos desmandos políticos da monarquia e ainda mais posteriormente da República. A tentativa do periódico em produzir narrativas que solidificassem o 13 de maio de 1888 como um data significativa e memorialística é um sintoma dessas organizações que buscavam sufocar os símbolos de liberdade e cidadania, e as reações de Patrocínio e sua rede através da folha comprovam essa premissa de luta por memória e relevância.

É necessário, então, entender o impresso de Patrocínio como um elemento dirigido por um homem negro que tem suas dualidades, mas ainda assim sua cor permanece a mesma e as discriminações contra sua pele o desafiam a produzir sua própria existência e revalidar sua própria condição de ser e existir a partir das memórias apontadas através de datas como o 13 de maio. Memórias essas que servem como munição para a cidadania contemporânea ao século XXI que também busca “disfarçar” essas ações excluindo ou fazendo com que elas sejam apenas “detalhes” na construção das narrativas sobre a História do Brasil.

Bibliografia

GATO, Matheus. *O massacre dos libertos: sobre raça e república no Brasil (1888-1889)*. São Paulo: Perspectiva, 2020.

GOMES, Flávio dos Santos; LAURIANO, Jaime; SCHWARCZ, Lilia Moritz. *Enciclopédia Negra*. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 687 p.

GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o IHGB e o projeto de uma História Nacional. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n. 1, p. 5-27, 1988.

MACHADO, Fernandes Humberto. *Palavras e Brados – José do Patrocínio e a imprensa abolicionista do Rio de Janeiro*. Niterói: Editora UFF, 2014. Pág. 1-303.

PINTO, Ana Flávia Magalhães; SANTOS, José Eduardo Ferreira dos; SANTANA, Tiganá; ORALITURAS, CASA SUELI CARNEIRO, FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO. Bianca

Santana (Org.); Natália Carneiro (Org.). *Temporalidades, História e Memória. Insumos para Ancoragem de Memória Negra*, São Paulo. 2021. Ed. 1. Módulo 1, p. 1-176. Disponível em: https://casasuelicarneiro.org.br/?jet_download=332. Acesso em: 27 out. 2022.

Fontes

Cidade do Rio - (1887-1902)

Gazeta de Notícias - (1875 e 1956)

Jornal do Commercio – (1827-2016)

DOI: 10.5281/zenodo.10701238

Resumo

O periódico *Diário Popular* teve sua origem no município de Pelotas, situado no Rio Grande do Sul, em agosto de 1890. Seu principal objetivo era disseminar o republicanismo na região sul do estado, em um contexto histórico permeado por conflitos tanto a nível nacional - como a queda da monarquia e instauração da república - quanto no âmbito estadual, como a Revolução Federalista (1893-1895), uma revolta armada liderada por federalistas descontentes com o governo republicano. Pelotas era uma cidade importante na região sul do estado e, para consolidar a República tanto naquela região quanto em todo o estado, a criação do *Diário Popular* se tornou essencial para os republicanos, uma vez que a imprensa era o principal meio de comunicação utilizado. Nesse contexto, o objetivo da presente pesquisa é analisar as publicações do *Diário Popular* que comemoraram os aniversários da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888. São quatro notícias da década de 1890 e uma da década de 2010, visto que o periódico continua em atividade. Para tanto, utilizamos o conceito de comemoração como base teórica, empregando metodologia específica para análise da imprensa jornalística.

Palavras-chaves: comemoração; imprensa; lei áurea; *Diário Popular*; Pelotas; Rio Grande do Sul.

Abstract

The newspaper *Diário Popular* originated in the municipality of Pelotas, located in Rio Grande do Sul, in August 1890. Its main objective was to disseminate republicanism in the southern region of the state, in a historical context permeated by conflicts at both the national level - such as the fall of the monarchy and the establishment of the republic - and at the state level, such as the Federalist Revolution (1893-1895), an armed revolt led by federalists dissatisfied with the republican government. Pelotas was an important city in the southern region of the state, and to consolidate the Republic in that region and throughout the state, the creation of *Diário Popular* became essential for the republicans, since the press was the main means of communication used. In this context, the objective of the present research is to analyze the publications of *Diário Popular* that celebrated the anniversaries of the Lei Áurea, which abolished slavery in Brazil on May 13, 1888. There are four news articles from the 1890s and one from the 2010s, as the newspaper is still in operation. To this end, we use the concept of commemoration as a theoretical basis, employing specific methodology for the analysis of journalistic press.

Keywords: commemoration; press; golden law; *Diário Popular*; Pelotas; Rio Grande do Sul.

¹ Mestre em História pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), sendo Licenciado em História pela mesma instituição. Estuda a área de História do Brasil ao final do século XIX e início do XX. Pesquisa as comemorações da abolição da escravidão através da imprensa. euler.f.zanetti@hotmail.com

Introdução

Em 22 de fevereiro de 2023, a Polícia Rodoviária Federal resgatou mais de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão no município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha². Os trabalhadores haviam sido contratados pela empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA., que presta serviço terceirizado às vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi, para realizarem a safra da uva³. Em entrevista exclusiva concedida ao Tab UOL, um dos funcionários resgatados relatou ao jornalista que o tratamento dado a ele e a outros gaúchos era diferente em relação aos baianos. De acordo com o trabalhador, os nordestinos “apanhavam bastante; qualquer coisa que estivesse errada, apanhava. Nós do sul não apanhávamos”⁴. Em informações concedidas à RBS TV, os trabalhadores nordestinos descreveram situações em que sofreram espancamentos, choques elétricos, tiros de bala de borracha e ataques com spray de pimenta⁵.

Nestes últimos anos, a República Federativa do Brasil experienciou diversos retrocessos sociais em consequência do avanço da extrema direita no país, principalmente com a eleição de Jair Bolsonaro ao cargo de Presidente da República nas eleições de 2018. Sua administração foi marcada por diversos conflitos e ações que geraram críticas e preocupações por parte de setores da sociedade brasileira e internacional. Entre os problemas causados por Bolsonaro, destacam-se a falta de uma política efetiva para combater a pandemia da COVID-19, o que levou o Brasil a ser um dos países mais afetados pelo vírus no mundo, com um alto número de mortes e casos confirmados⁶. Além disso, seu governo foi marcado por uma série de problemas com outros poderes do Estado, como o Judiciário e o Legislativo⁷, além de ter sido denunciado por crimes contra a humanidade, abuso

² PORTAL G1. *Vinícolas do RS que usavam mão de obra análoga à escravidão podem ser responsabilizadas, diz MTE*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/vinícolas-do-rs-que-usavam-mao-de-obra-analoga-a-escravidao-podem-ser-responsabilizadas-diz-mte.ghml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

³ PORTAL G1. *Empresário é preso por manter 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, diz polícia*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 23 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/23/empresario-e-preso-por-manter-150-trabalhadores-em-condicoes-analogas-a-escravidao-em-bento-goncalves-diz-policia.ghml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

⁴ TAB UOL. *'Nós do Sul não apanhávamos': resgatado diz que castigo era só para baianos*. Balneário Camboriú, 02 mar. 2023. Disponível em: <<https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2023/03/02/ouvi-barulho-de-choque-resgatado-diz-que-castigo-era-so-para-baianos.htm>>. Acesso em 10 mar. 2023.

⁵ PORTAL G1. *Choques, spray de pimenta e espancamentos: veja relatos de trabalhadores resgatados que faziam a colheita em vinícolas no RS*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/choques-spray-de-pimenta-e-espancamentos-empregados-resgatados-relatam-castigos-em-alojamento-no-rs.ghml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

⁶ AGÊNCIA SENADO. *Pesquisas apontam que 400 mil mortes poderiam ser evitadas; governistas questionam*. Brasília, 24 jun. 2021. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

⁷ ESTADO DE MINAS. *O ataque terrorista a Brasília tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro*. Belo Horizonte, 09 jan. 2023. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/colunistas/ricardo-kertzman/2023/01/09/interna_ricardo_kertzman,1442375/o-ataque-terrorista-a-brasil-tem-nome-e-sobrenome-jair-bolsonaro.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2023.

de poder e incitação à violência⁸. Jair Bolsonaro também foi criticado por suas posições extremistas em relação a temas como direitos humanos, meio ambiente, relações internacionais e educação, sendo visto por muitos como fascista e, portanto, uma ameaça à democracia e aos valores fundamentais do país⁹.

Dentre as diversas crises do período de governo, podemos destacar também os atritos do ex-presidente com movimentos sociais que buscam combater o racismo e promover a igualdade racial no país¹⁰. Uma das principais críticas da extrema-direita em discussão é a pequena reparação histórica que os governos progressistas realizaram às comunidades negra e indígena, como por exemplo as cotas raciais no ingresso ao ensino superior público e privado. É válido lembrar que a abolição da escravidão foi realizada sem que houvesse qualquer tipo de indenização ou compensação às milhões de pessoas que foram escravizadas e que tiveram seus direitos humanos e sua dignidade violadas.

O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. A Lei Áurea é considerada um marco histórico importante na luta contra o trabalho compulsório que alterou a situação jurídica de mais de 700 mil trabalhadores escravizados, os tornando cidadãos (DOMINGUES, 2018, p. 4). Porém, ainda há uma enorme disparidade entre as condições de vida da população negra e branca no país. O racismo estrutural persiste até hoje em diversas esferas da sociedade, como no mercado de trabalho, na educação e no acesso a serviços básicos¹¹.

O debate sobre a abolição da escravidão no Brasil é crucial para a compreensão das raízes do racismo e da desigualdade racial no país, bem como para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a justiça social e a igualdade de oportunidades para todos. Nesse sentido, compreender o passado é pertinente para evitar que situações como aquela verificada nas vinícolas da Serra Gaúcha não voltem a acontecer.

Dessa forma, a comemoração dos 135 anos da Lei Áurea é uma oportunidade para refletirmos sobre essas questões e reafirmarmos nosso compromisso com a luta contra o racismo e a exclusão social em todas as suas formas. No presente artigo, utilizando-se do conceito de comemoração, abordaremos alguns textos publicados pelo jornal *Diário Popular*, de Pelotas, Rio

⁸ BBC NEWS BRASIL. *Bolsonaro sem foro: os processos que o ex-presidente pode enfrentar na Justiça comum*. São Paulo, 02. jan. 2023. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63976848>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

⁹ EL PAÍS. *O método Bolsonaro: um assalto à democracia em câmera lenta*. São Paulo, 18 jul. 2021. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-18/o-metodo-bolsonaro-um-assalto-a-democracia-em-camera-lenta.html>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

¹⁰ NEXO JORNAL. *O racismo de Jair Bolsonaro: origens e consequências*. São Paulo, 17 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/O-racismo-de-Jair-Bolsonaro-origens-e-consequ%C3%Aancias>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

¹¹ CARTA CAPITAL. *Desigualdade racial no mercado de trabalho. Uma herança da colonialidade*. São Paulo, 15 jul. 2022. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/blogs/zumbido-justica-antirracista/desigualdade-racial-no-mercado-de-trabalho-uma-heranca-da-colonialidade/>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

Grande do Sul, em que se comemorou os aniversários da Lei Áurea durante a última década do século XIX. Além disso, faremos comparação com uma publicação recente do mesmo impresso, que ainda segue em atividade. O conceito de comemoração é imprescindível à presente investigação porque analisaremos textos que tratam a respeito dos aniversários da Lei Áurea. Assim, procederemos a uma análise qualitativa sobre a maneira como o jornal *Diário Popular* reportou o evento histórico do dia 13 de Maio de 1888. A fim de alcançar tal objetivo, utilizaremos como base teórica as obras de autores essenciais para a temática escolhida.

Os significados do conceito de comemoração

Segundo Petrônio Domingues, em artigo intitulado “*A redenção de nossa raça*”: *as comemorações da abolição da escravidão no Brasil*, a comemoração é uma prática social que tem como objetivo construir uma memória coletiva e reforçar a identidade nacional. O autor analisa as comemorações cívicas e religiosas no Brasil desde o século XIX até a primeira década do século XX, demonstrando como essas práticas foram utilizadas para reforçar a unidade nacional e a identidade brasileira. Além disso, Domingues destaca como as comemorações são usadas para reforçar a hierarquia social e o poder das elites, que buscam impor sua visão de mundo e sua interpretação da história (DOMINGUES, 2011, p. 19-48).

Helenice da Silva, em seu artigo *Rememoração/comemoração: as utilizações sociais da memória*, destaca a importância da comemoração na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político. A autora analisa como as comemorações são usadas pelos governos para reforçar sua legitimidade e para construir uma narrativa histórica que favoreça seus interesses. Além disso, Silva destaca como as comemorações também são disputadas pelos grupos sociais que buscam expressar sua visão de mundo e sua identidade cultural. Ambos os autores destacam a importância da comemoração na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político, bem como a disputa que ocorre em torno das narrativas históricas e das visões de mundo que são expressas nessas práticas (SILVA, 2002, p. 425-438).

De acordo com Petrônio Domingues, a comemoração é uma prática que deve ser analisada no contexto histórico e social em que ocorre, de forma a compreender suas funções e significados. Helenice Silva destaca a importância de se compreender as relações de poder que estão envolvidas nas comemorações, bem como a diversidade de visões de mundo que podem ser expressas nessas práticas. Sendo assim, os estudos de Petrônio Domingues e Helenice da Silva contribuem para a compreensão do conceito histórico de comemoração, demonstrando a importância dessa prática social na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político, bem como as disputas que ocorrem em torno das narrativas históricas.

Também vale destacar a contribuição de Lília Schwarcz, em seu livro *As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos*, que aborda as comemorações imperiais no Brasil do século XIX. Lília Schwarcz analisa de que modo a comemoração era usada como forma de consolidar o poder imperial, e como as festas e cerimônias eram cuidadosamente planejadas para criar uma imagem de grandeza e pompa do império. A autora analisou como as comemorações cívicas foram utilizadas para construir a identidade nacional brasileira durante o século XIX. A autora destaca que essas comemorações foram pensadas como formas de criar um sentimento de pertencimento à nação, reforçando a ideia de que os brasileiros compartilham uma história e uma cultura comuns. Contudo, Schwarcz também destaca que as comemorações foram marcadas por tensões e conflitos, expressando as diferentes visões de mundo e interesses presentes na sociedade brasileira. (SCHWARCZ, 1998).

José Murilo de Carvalho, em seu livro *A formação das almas: o imaginário da República no Brasil*, analisa como as comemorações foram utilizadas para construir o imaginário da República no Brasil. Ele destaca como as comemorações cívicas foram pensadas de forma a educar os brasileiros para os valores republicanos. Além disso, destaca como as comemorações foram usadas para promover a ideia de que a República era um regime superior ao Império, que marcava uma ruptura com o passado e inaugurava uma nova era na história brasileira (CARVALHO, 1990). Também vale mencionar que seu livro *Cidadania no Brasil. O longo caminho* aborda a relação entre a comemoração e a construção da cidadania. Carvalho destaca como as comemorações cívicas, como o 7 de Setembro e o 15 de Novembro, foram usadas como forma de construir uma identidade nacional baseada na cidadania e nos valores republicanos (CARVALHO, 2002).

Lília Schwarcz e José Murilo de Carvalho destacam a importância das comemorações na construção da identidade nacional e na promoção dos valores republicanos. No entanto, eles também destacam as tensões e conflitos presentes nas comemorações, que expressam as diferentes visões de mundo e interesses presentes na sociedade brasileira. Para Lília Schwarcz, as comemorações são práticas sociais que devem ser analisadas em seu contexto histórico e social, de forma a compreender suas funções e significados. José Murilo de Carvalho destaca, em *A formação das almas*, a importância de se compreender as tensões e conflitos presentes nas comemorações, que expressam as diferentes visões de mundo e interesses presentes na sociedade brasileira. Por fim, os estudos de Lília Schwarcz e José Murilo de Carvalho contribuem para a compreensão do conceito de comemoração, demonstrando a importância dessas práticas sociais na construção da identidade nacional e na promoção dos valores republicanos, bem como as tensões e conflitos que expressam as diferentes visões de mundo e interesses.

Fernando Catroga também é essencial para entendermos o conceito de comemoração. Ele afirma, em seu livro *Nação, mito e rito: religião civil e comemoracionismo. (Estados Unidos, França, Portugal)*, que a comemoração se refere a um conjunto de práticas sociais que celebram e relembram eventos históricos relevantes para uma determinada comunidade ou sociedade. A comemoração pode incluir a realização de cerimônias, discursos, exposições, publicações e outros eventos culturais que buscam destacar a importância desses eventos e preservar a memória coletiva sobre eles. A comemoração também pode ser uma forma de construir uma identidade nacional ou regional, fortalecendo os laços entre os membros da comunidade e ressaltando a sua história e valores (CATROGA, 2005).

Fernando Catroga explora a relação entre a religião, a comemoração e a construção da identidade nacional em três países: Estados Unidos, França e Portugal. O autor analisa como essas nações criaram mitos e ritos que são utilizados em comemorações cívicas e como essas celebrações ajudam a reforçar a coesão nacional e a memória coletiva. Catroga também explora as diferentes formas em que esses países lidam com a religião e a laicidade na construção da identidade nacional. O livro destaca a importância da comemoração como um elemento central na construção da identidade nacional e na legitimação do poder político.

A interpretação da notícia

No que se refere a questão da imprensa, o jornal utilizado neste artigo, *Diário Popular*, encontra-se disponível para consulta no Centro de Documentação e Obras Valiosas (CDOV), da Biblioteca Pública Pelotense (BPP). O acervo conta com as primeiras publicações do periódico até a atualidade, o que permite investigar uma gama considerável de artigos e notícias relacionados a um tema específico.

Para Francisco Rüdiger, a imprensa pode ser caracterizada a partir de seu vínculo com três fatores, intitulados de *regimes jornalísticos*: o jornalismo político-partidário, o jornalismo literário e o jornalismo informativo (RÜDIGER, 2003, p. 13-14). Conforme o autor, o jornalismo político-partidário define-se pela forte associação dos jornais com partidos políticos ou grupos ideológicos específicos, e a cobertura das notícias era amplamente influenciada pela agenda política desses grupos. Estes periódicos foram muito comuns até meados do século XX, especialmente em países com tradições políticas mais polarizadas, como no Brasil. Nesse tipo de jornalismo, a informação era muitas vezes usada como um instrumento de propaganda política, em vez de ser apresentada de forma informativa e objetiva. (RÜDIGER, 2003, p. 48-49); já o jornalismo literário dedicava-se a atrair um público leitor diverso com o objetivo de ampliar as perspectivas jornalísticas, melhorando a qualidade das publicações, fomentando o surgimento de revistas literárias, a

publicação de ilustrações, caricaturas e críticas sociais contundentes (RÜDIGER, 2003, p. 61); por fim, no jornalismo informativo destaca-se que a mudança de século e os anos subsequentes foram propícios para a estabilização de jornais sem vínculos com partidos políticos, em razão da posição empresarial ainda em desenvolvimento no país. Isso deu origem a um mercado de jornais com investimentos regulares tanto em tecnologia quanto em gestão, os caracterizando como “imprensa empresarial” ou “imprensa industrial”, expandindo as publicações e informações oferecidas ao público leitor. Esse processo de evolução da imprensa se estendeu até o período do Estado Novo (RÜDIGER, 2003, p. 78). Nesse contexto, o *Diário Popular* perpassa por todos momentos da imprensa brasileira em virtude de ainda permanecer em circulação na cidade.

Francisco Alves destaca a importância da imprensa em pesquisas de história política, dado que os documentos oficiais frequentemente são lacônicos em relação a disputas político-partidárias. Os jornais desempenham um papel crucial na divulgação desses conflitos e podem ser usados como fontes de documentação em estudos políticos. Segundo Alves, há três formas de utilização documentária da imprensa: como fonte de informações sobre eventos e opinião pública, sobre grupos sociais e como fonte de documentação sobre a própria imprensa. As pesquisas que se baseiam no jornalismo podem se orientar para uma história através da imprensa, usando jornais como fontes para reconstruir elementos da sociedade, ou uma história da imprensa, focando no estudo do próprio jornalismo, sua evolução e suas representações dos acontecimentos (ALVES, 1998, p. 9).

De acordo com Isabel Lustosa, é importante destacar que nem toda a imprensa durante a Primeira República era plural e democrática. Algumas publicações estavam alinhadas com grupos políticos específicos e serviam como veículos para a difusão de ideias e opiniões desses grupos. Isso pode ter limitado a pluralidade de opiniões e perspectivas oferecidas pela imprensa da época (LUSTOSA, 2003). Tania de Luca ressalta sobre a importância da leitura cuidadosa dos textos encontrados, sendo importante não apenas ler o texto em si, mas também considerar o contexto histórico e social em que foi produzido. A análise da linguagem utilizada e dos temas abordados também é fundamental para uma compreensão mais profunda do material encontrado. A metodologia de pesquisa da imprensa segundo Tania de Luca é uma abordagem rigorosa e crítica que permite uma compreensão mais profunda do papel da imprensa na sociedade brasileira. Com isso, é possível identificar tendências e padrões na cobertura jornalística, entender como as notícias são construídas e difundidas e avaliar o impacto da imprensa na opinião pública e na construção da realidade social (LUCA, 2008, p. 111-153).

Márcia Espig ressalta que a imprensa do século XIX era marcada pela intensa disputa entre os diferentes grupos políticos, na qual a liberdade de imprensa era muitas vezes cerceada, fosse pela

censura oficial ou pelo controle econômico. Tendo em vista que a imprensa era um meio importante de formação da opinião pública, os partidos políticos disputavam o controle dos jornais, buscando influenciar a opinião pública a seu favor. Ainda segundo a autora, a fonte jornalística é uma importante ferramenta para o trabalho historiográfico porque permite o acesso a informações e ideias que circularam em determinado período histórico, além de possibilitar a análise de diversos aspectos da sociedade, como cultura, política, economia, entre outros. Espig também destaca a importância de se analisar as mudanças nas práticas jornalísticas ao longo do tempo, bem como as transformações na imprensa em si, considerando fatores como a tecnologia, a concorrência entre os veículos e as relações de poder envolvidas na produção e difusão das informações. A autora enfatiza a relevância de uma abordagem crítica em relação às fontes jornalísticas, considerando seu contexto de produção e as possíveis distorções e manipulações presentes nos discursos veiculados pela imprensa. Neste sentido, é essencial aplicar essas técnicas analíticas para alcançar maior qualidade na investigação da fonte jornalística, o que também resulta em uma melhor compreensão dos eventos e em uma análise mais precisa (ESPIG, 1998).

Um jornal no extremo-sul do Brasil: o *Diário Popular* de Pelotas

O caso do *Diário Popular* vai ao encontro das características supracitadas. Segundo Beatriz Loner (2017), o jornal foi fundado durante um período de intensas transformações sociais, políticas e culturais no país, em 27 de agosto de 1890, classificando-se como órgão republicano, com o objetivo de representar os interesses da elite econômica de Pelotas, que na época era composta principalmente por fazendeiros e comerciantes. Poucos anos depois, após desentendimentos internos, a folha acabou “alinhando-se oficialmente ao Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), condição em que permaneceu por toda a República Velha” (LONER, 2017, p. 106). Por este motivo, o jornal acabou recebendo fundos do partido para o seu estabelecimento, tornando-se o mais importante periódico da cidade – o que tinha maiores recursos, maior número de assinantes e maior tiragem (LONER, 2017, p. 106). Assim, é significativo atentar que, em função do vínculo partidário, o *Diário Popular* possui conteúdo jornalístico com este viés ideológico, portanto, os textos que analisaremos neste artigo contêm engrandecimento aos republicanos e menosprezo aos monarquistas. Vale destacar também que o *Diário Popular* ainda circula na cidade de Pelotas “como uma empresa particular” ligado a “uma família influente”, sem apresentar “filiações partidárias explícitas” (LOPES, 2013, p. 4).

Durante a pesquisa realizada no *Diário Popular*, procuramos textos da última década do século XIX com o objetivo de investigar as publicações do jornal mais próximas da abolição. Procurei nas folhas do impresso por notícias com títulos específicos e relacionados ao tema em

questão, como “treze de maio”, “13 de maio”, “abolição”, “comemoração”, “escravismo” e etc. para que a pesquisa fosse mais precisa, além de analisar o conteúdo do texto. Ademais, é importante salientar que limitamos a busca por data, investigando somente os meses de maio em razão da data de publicação da Lei Áurea. Encontramos quatro publicações que fazem referências ao aniversário da Lei Áurea de forma comemorativa nesta última década do século XIX. A ocorrência a seguir foi publicada pelo *Diário Popular* em 1892, aniversário de 4 anos da Lei Áurea.

13 de Maio – As datas simbolizam os fatos, como as estátuas simbolizam os heróis.

O 13 de Maio, que comemoramos hoje, representa na história da política brasileira a figura imortal das colunas triunfantes, que a posteridade agradecida levanta sobre os túmulos dos heróis, nos teatros das suas vitórias!

Um e outras são verdadeiras manifestações da imortalidade!

13 de Maio!

Lembra ao espírito de todo o brasileiro essa luta gloriosa que se travou no interesse de uma raça irmã, que era preciso libertar do torpe cativo, em que a prendia o bárbaro sistema.

A República não podia aparecer no horizonte sereno da pátria, enquanto essa nuvem negra da escravidão toldasse-lhe a limpidez; a libertação da raça negra, genuíno elemento etnológico do tipo nacional – era uma condição indispensável para o estabelecimento da República.

Significa o 13 de Maio o dia em que foi derrotada a instituição acobardada de nossos homens livres.

Indica o momento em que saíram das trevas para a luz, vivificando à liberdade os infelizes secularmente acorrentados e bestializados.

Enquanto que todos os outros povos têm derramado sangue para extinguir a escravidão, o Brasil a destruiu tendo por únicas armas a imprensa, a tribuna e a vontade constante, dando aos povos mais cultos um exemplo excepcional.

Saibamos com dignidade, proletários e potentes, manter a nossa liberdade.

Livres, sem prejuízos dos direitos alheios, poderemos firmar nossa igualdade no desenvolvimento da nossa atividade individual e coletiva.

Salvem 13 de Maio!

Rodrigues de Souza¹².

À primeira vista, em uma leitura rápida, esse texto pode passar a falsa impressão de ser somente uma belíssima homenagem do jornal ao aniversário de 4 anos da Lei Áurea. Todavia, após

¹² A ortografia das notícias do jornal está atualizada. 13 de Maio, *Diário Popular*. 13 mai. 1892, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

análise, encontramos algumas incongruências. O primeiro parágrafo grifado diz respeito à propaganda republicana sobre o 13 de maio de 1888, no qual o autor escreve que a extinção da escravidão era “uma condição indispensável para o estabelecimento da República”. De acordo com Joseli Mendonça (2001), em seu livro *Cenas da Abolição: escravos e senhores no Parlamento e na Justiça*, não havia consenso entre os republicanos sobre a abolição imediata da escravidão, apesar de boa parte dos parlamentares serem favoráveis. Mendonça analisa as tensões políticas e jurídicas que envolveram a abolição da escravatura no Brasil, destacando como as discussões parlamentares e judiciais estavam impregnadas de contradições e ambiguidades, evidenciando que o processo abolicionista foi fruto de disputas entre diferentes grupos sociais com interesses divergentes. Os que defendiam a abolição gradual, alegavam que a escravidão era um sistema econômico arraigado na sociedade brasileira e que sua abolição imediata poderia levar à ruína da economia do país.

No mesmo sentido, Maria Fernandes (2006) analisa a postura dos republicanos em relação à abolição da escravatura no Brasil, argumentando que, embora a maioria dos republicanos fosse abolicionista, havia uma divisão no partido entre os que defendiam a abolição imediata e os que propunham a libertação gradual dos escravizados. A autora também destaca que os republicanos viam a abolição como uma forma de modernizar o país e consolidar a República, mas que muitos deles tinham interesses econômicos com o trabalho escravizado. Portanto, o que precisa ficar claro é que havia republicanos escravistas, essencialmente porque não se encontrava unidade partidária sobre esse tema, gerando inclusive dissidências parlamentares e alas radicais dentro do partido.

O segundo parágrafo grifado diz respeito aos setores sociais que consagraram a extinção do trabalho escravizado. A abolição da escravidão no Brasil não contou unicamente com a imprensa, a tribuna e a vontade política, mas esses grupos sociais buscaram expressar sua visão de mundo e sua identidade cultural com o intuito de legitimar sua força política, utilizando-se das comemorações da Lei Áurea para tal finalidade. Foram, sim, essenciais para a supressão do escravismo, mas jamais deve-se esquecer da resistência negra em quilombos, fugas e revoltas, negação do trabalho ou da religião impostos, contra as ilegalidades através da justiça e entre outras ações, sendo a resistência constante e multifacetada, envolvendo diferentes estratégias e formas de luta que resistiram à opressão e crueldade imposta pelos senhores e pelo sistema escravocrata.

A República foi proclamada em 15 de Novembro de 1889, enquanto a abolição da escravidão ocorreu no ano anterior, em 13 de Maio de 1888, sob governo monárquico. Entretanto, a narrativa dos republicanos do *Diário Popular* desloca temporalmente a realização dos fatos, fundamentalmente ao insistirem em escrever que a abolição foi realizada pela República e exclusivamente pelos republicanos. Além disso, o *Diário Popular* afirma que a abolição da escravidão é o “exemplo excepcional” que o Brasil deu “aos povos mais cultos” por não ter “derramado

sangue”, evidenciando a utilização da comemoração da data para promover a ideia de que a República era um regime superior ao Império, que marcava uma ruptura com o passado e inaugurava uma nova era na história brasileira.

A ocorrência seguinte se passa em meio à Revolução Federalista, guerra civil que ocorreu nos estados do sul do Brasil entre os anos de 1893 e 1895.

13 de Maio – Significa mais uma consagração da República o dia de hoje.

A fraternidade brasileira, obtida depois de uma luta insana e de longos e penosos trabalhos de propaganda, merecia ser inscrita no calendário nacional, e nenhuma data melhor a evocava do que a da redenção dos cativos.

O que foi essa luta titânica que terminou em 13 de maio de 1888, está ainda bem presente, para que a tenhamos de lembrá-la.

Falanges de abolicionistas percorriam, intemeratos, o Brasil, afrontando o egoísmo das classes conservadoras, de então, a raiva dos proprietários de escravo, a ferocidade dos ‘capitães do mato’ e a indiferença das autoridades, que garantiam essa ‘propriedade’, vendo-se, não raras vezes, apedrejados pela capangagem dos escravocratas.

Era um dos ideais republicanos a redenção dos escravizados; e, como muitas vezes afirmamos, se a República tivesse sido proclamada em 1822, teria o Brasil dado passos de gigante neste meio século, em que rastejou, humilhado, às plantas da dinastia bragantina.

A lenda espalhada na Europa pela subserviência dos áulicos que o último imperador do Brasil era o primeiro abolicionista, caiu à simples inspeção da crítica, porquanto o mais forte esteio da monarquia era justamente a instituição escravagista, que ela mantinha havia séculos; e, no dia em que se romperam os laços que existiam entre os interesses dinásticos e os interesses dos escravagistas, o trono aluiu.

A redenção feita em 1888 atesta o auge da propaganda republicana, que colocou a coroa no dilema fatal de aceitar a abolição em massa, ou de marchar para o exílio.

Egoísta, como sempre, a monarquia preferiu tentar, mais uma vez, transferir para o dia seguinte a hora do banimento, rompendo assim com os seus aliados tradicionais, na esperança de abrandar a indignação pública e de obter misericórdia dos seus adversários.

Assim, pois, foi, unicamente, devido à nossa propaganda que a abolição se consumou, se bem que a contragosto da monarquia que, dias antes, mandava ainda perseguir os escravos fugidos, no Tubarão, por praças do exército, destacas para S. Paulo, nesse único intuito.

Briosos, como sempre, os soldados brasileiros, mais patriotas, melhores orientados do que os estadistas do império, cruzaram as armas, declarando que a sua missão não era a de dar caça a escravos fugidos.

Esta resposta altiva abalou a instituição decrépita, que compreendeu, então, não poder contar com o apoio das baionetas, restando-lhe somente, como dissemos, submeter-se ou exilar-se.

E fez-se a abolição, repudiando nesse dia o povo brasileiro a ominosa herança que lhe legaram as gerações pusilânimes que se prestaram à cumplicidade da coroa neste horroroso crime, de conservar na escravidão milhões de brasileiros.

E ondas de luz invadiram os cárceres, em que gemia uma raça forte, mas atrofiada, aviltada, pelo egoísmo e pela crueldade dos sectários da monarquia.

Dos latifúndios e das senzalas saíram os redimidos, que a República dignificou, fazendo-lhes compartilhar de todos os direitos e de todos os deveres do cidadão brasileiro.

O *Diário Popular*, consagrando estas linhas ao faustoso acontecimento, saúda a fraternidade brasileira e a República, geradora de todas as grandes conquistas que enobrecem a nossa pátria¹³.

No final do século XIX, entre 1893 e 1895, ocorreu um conflito armado nos estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, conhecido como a Revolução Federalista. Essa revolta surgiu como uma resposta por parte dos federalistas locais, como Gaspar Silveira Martins, à política centralizadora que estava sendo promovida pelo governo estadual e federal, liderada por Júlio de Castilhos e Floriano Peixoto, respectivamente (SÊGA, 2008, p. 75-86). Os castilhistas-florianistas eram grupos políticos que defendiam um “governo republicano com poder centralizado, apoiados por empresários, pequenos comerciantes, agricultores e pelo Exército”, ao passo que os federalistas defendiam uma “República parlamentar liberal, com mais autonomia aos estados, apoiados por pecuaristas” (SÊGA, 2008, p. 84). Ao adotar uma abordagem autoritária e centralizadora, Floriano Peixoto desagradou grupos políticos regionais, especialmente no sul do país. Os federalistas se opunham à concentração do poder no governo federal e buscavam uma maior autonomia para seus estados. Eles também questionavam a autoridade de Floriano Peixoto e seu estilo de governo centralizador.

É importante destacar que a Revolução Federalista se disseminou pelos estados do sul do Brasil. No âmbito do Rio Grande do Sul, especificamente na região da Campanha, que compreende Bagé, Jaguarão, Alegrete e localidades circunvizinhas, a maioria dos grupos políticos endossava Gaspar Silveira Martins, um federalista. Em contrapartida, em Pelotas, situada a 190 km de Bagé, a tendência geral dos grupos políticos era favorável ao republicanismo centralizado representado por Júlio de Castilhos e Floriano Peixoto.

Publicações que destacavam as realizações da República eram feitas diariamente nas páginas do jornal *Diário Popular* em razão da sua origem: folha oficial do PRR. Dessa forma, quando o

¹³ 13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1894, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

periódico afirma que “o dia de hoje”, referindo-se ao aniversário de seis anos da abolição, em 13 de maio de 1894, era “mais uma consagração da República”, fica evidente a narrativa da efeméride em tentar convencer o leitor a crer que a abolição da escravidão foi obra exclusiva dos republicanos.

O segundo parágrafo grifado adentra na utilização de eventos passados para justificar o presente. A redação afirma que caso a República tivesse sido instaurada em 1822, em vez de um Império, a abolição teria sido feita de forma imediata. O jornal *Diário Popular* utiliza-se do evento histórico da Independência do Brasil para reafirmar e exaltar as ações dos republicanos como “feitores” e/ou “construtores” únicos da abolição, apropriando-se da aprovação da Lei Áurea realizada pela Monarquia. Esta afirmação ficou mais evidente no parágrafo seguinte, no qual a folha expressa que “foi, unicamente, devido à nossa propaganda que a abolição se consumou”.

Por fim, no último parágrafo com grifos a folha sustenta que a República dignificou as senzalas. O mais contraditório nesta afirmação é que justamente o presidente do Rio Grande do Sul em 1894, Júlio de Castilhos, era um republicano que provinha de uma família de estancieiros que continha escravizados. Sua família tinha mais de 56 trabalhadores escravizados na propriedade em 1871, compondo apenas 6% da fortuna familiar (MARTINY, 2018, p.74). Isso evidencia que não eram somente os monarquistas que possuíam trabalhadores escravizados, como afirma o periódico. Porém, o mais importante é que expõe de que maneira os republicanos conseguiram fortalecer sua forma de governo e moldar a opinião pública na cidade: com uma narrativa doutrinária e com um toque de sofisma.

A ocorrência a seguir foi publicada pelo *Diário Popular* em meio ao último ano da Revolução Federalista.

13 de maio – Celebra-se hoje uma das mais faustosas datas da nossa história, uma das que mais concorreram para perpetuar esta geração viril, que, ao rápido evoluer de um lustro, rasgou os mais dilatados horizontes, sem que os deslumbramentos da luz ofuscassem os olhos desta raça de titãs, que o despotismo mantivera manietada, durante três séculos, nos cárceres trevosos da ignomínia e do vilipêndio.

Não foram bastantes os grilhões, soldados aos pulsos deste povo generoso, que hoje forma na vanguarda da civilização, orgulhoso dos seus direitos, da sua liberdade e da sua autonomia para perpetuá-lo na ignorância e na barbárie, em que se compraz o despotismo de manter os servos da gleba.

O coração brasileiro ansiava perante as cenas ignominiosas da escravidão, ao sentir as vítimas imbeles dessa instituição infame contorcerem-se aos golpes do azorrague, vibrando pelo pulso do algoz, e confrangia-se perante o choro doloroso das criancinhas arrebatadas aos braços das mães, para serem lançadas nos horrores dos latifúndios, em promiscuidade bestial, em nudez quase completa, dali saindo como bestas jungidas para o trabalho, sem o direito do sofrimento, sem o dever do amor!

Uma só consolação, mas esta bem amarga, mitigava, no lance doloroso, o coração brasileiro: – e era que essa instituição maldita, apesar de nacionalizada pelos fundadores do império, fora implantada no nosso território pelo europeu ambicioso, que só sonhava riquezas e domínios, ao saltar em terras da América, sem que em seu espírito refletisse a majestade do esplendoroso espetáculo que se patenteava à sua cobiça, dos rios gigantescos, das florestas seculares, das montanhas alterosas, como nunca seus olhos viram, nem nas terras da África, nem nas mitológicas regiões da Índia, onde dilataram suas conquistas.

Nós, porém, que, do cruzamento das raças primitivas e das que vieram erguer seus lares à sombra das nossas palmeiras, fizemos uma raça de seleção, repudiando todos os preconceitos, todos os erros e todos os anseios da ambição, para somente erigirmos altares ao patriotismo, à liberdade e ao dever, em incansável campanha abrimos os pórticos da luz aos infelizes condenados à noite eterna, pela monarquia associada ao ferro escravagismo, forçando àquela, vencia, a dar liberdade aos cativos, fugindo, em seguida, espavorida, perante o espectro horroroso dos crimes que ela autorizou por lei especial.

A redenção dos escravizados e sua inclusão nas falanges dos cidadãos, trouxeram, em seu carro de luz, a alvorada República, exilando para o velho mundo as relíquias da monarquia, dali originária, e só transitória no continente americano.

Hoje, pelo exemplo brasileiro, aprenderão os países da velha Europa e da mística Ásia como se redime um povo, como se extirpa um preconceito, como se quebram todos os privilégios hereditários de classes e de castas que dividem as populações que pretenderam ter a palma da civilização, embora subjugadas por déspotas irresponsáveis e absolutos.

A maior propaganda pela República e pela liberdade nós a fizemos neste dia e em 15 de Novembro, e ela frutificará, no outro hemisfério, cantando os pósteros, em carnes imorredouros, as excelsas vitórias alcançadas pela democracia brasileira sobre o princípio autocrático.

Na data de hoje, o povo brasileiro relê uma das mais brilhantes páginas de sua história, burilada em bronze pelos povos desta geração de titãs¹⁴.

Como explicamos na introdução deste artigo, do ponto de vista jurídico, a Lei Áurea foi, de fato, um marco histórico que pôs fim ao trabalho escravizado no país, libertando mais de 700 mil trabalhadores, os tornando cidadãos. No entanto, diferentemente do que o jornal alega, a Lei Áurea não quebrou todos os privilégios de classe, visto que no pós-abolição a situação dos negros não teve mudança significativa, estando à margem da sociedade e sendo as pessoas mais pobres do país até na atualidade. A legislação teve falhas que poderiam ter sido corrigidas para garantir uma transição mais justa e menos traumática para os ex-escravizados, como indenização remunerada, distribuição de terras, políticas públicas educacionais e integração social. Essas pequenas restituições poderiam ter sido muito mais benéficas do que deixá-los desamparados. Todavia, dado que o periódico alega que os republicanos desempenharam o papel exclusivo de promotores e

¹⁴ 13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1895, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

construtores da abolição, é possível compreender a justificativa do jornal para afirmar que a Lei Áurea “quebrou” os privilégios de classe e “extirpou” o preconceito.

O *Diário Popular* declara que a liberdade foi realizada pelos republicanos em 13 de maio e em 15 de novembro. Essa associação entre as datas 13 de maio e 15 de novembro remete à ideia de que a lei da libertação dos trabalhadores escravizados, Lei Áurea, e a instauração da República, historicamente tida como um golpe de Estado, eram eventos interdependentes, isto é, um evento consequência do outro, em uma nova tentativa de desvincular a conquista da Lei do período monárquico ao mesmo tempo em que se atribui o mérito exclusivo aos republicanos.

Essa narrativa realizada pelos republicanos no *Diário Popular* vai ao encontro do que explicamos à respeito do conceito de comemoração, pois as comemorações são usadas para reforçar a hierarquia social e o poder das elites, que buscam impor sua visão de mundo e sua interpretação da história. Nesta ocorrência, vemos os castilhistas-florianistas utilizando-se da Lei Áurea para tentarem influenciar os leitores e a população ao escreverem que a abolição do trabalho escravizado foi feita exclusivamente por este grupo político.

13 de Maio – Foi uma brilhante conquista do povo a lei que extinguiu, no Brasil, a escravidão e rasgou caminho para outras vitórias da Liberdade.

Há onze anos, a nossa estremecida Pátria, no dia de hoje, expandia-se em ruidosa e santa alegria, saudando a nossa era que se descerrava, esplêndida, encantadoramente!

Fomos dos lutadores vitoriosos: nós, os republicanos rio-grandenses. Também combatemos, e muito, com levantada fé e nobilitante ardor, pela libertação dos cativos, como ainda hoje combatemos, sob direção do notável estadista Júlio de Castilhos, pela verdade e consolidação do regime, implantado a 15 de Novembro de 89.

Temos, portanto, no dia de hoje, puríssimos e francos júbilos, homenageando os heróis da benemérita jornada, com o mesmo brado que sempre nos alentou e ainda nos faz vibrar a alma:

— Viva a República¹⁵.

A última ocorrência de comemoração da Lei Áurea na década de 1890 pelo jornal *Diário Popular* reforça justamente o propósito da folha: propagar a opinião republicana e o positivismo no município, consolidar o centralismo político na figura de Júlio de Castilhos e criar sua própria narrativa histórica, que conecta dois momentos diferentes – com personagens igualmente distintos – tentando minimizar as tensões, promovendo uma aparência de uniformidade nos processos.

¹⁵ 13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1899, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

Nesta ocorrência, mais uma vez, fica evidente a forma com que o jornal instiga os leitores para com a comemoração da Lei Áurea: reforçando que os vitoriosos republicanos é quem realizaram o 13 de Maio e o 15 de Novembro. Essa comemoração realizada pelo periódico é bastante significativa na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político dos republicanos.

No 11º aniversário da abolição da escravidão, evento significativo e simbólico, os republicanos usaram o momento para reforçar a narrativa de que eram os verdadeiros defensores da liberdade e da igualdade. Além disso, ao mencionar a continuidade de seu compromisso com a “verdade e consolidação do regime” republicano, eles buscavam reforçar sua legitimidade como os governantes e defensores da nova ordem política no Brasil. Dessa forma, a comemoração da Lei Áurea em 1899 serviu como um momento oportuno para os republicanos destacarem seus feitos e continuarem a construir uma narrativa de sua importância na história do país, ao mesmo tempo que consolidavam o regime recém-estabelecido.

Passados mais de um século, o *Diário Popular* veiculou um artigo acerca do aniversário da promulgação da Lei Áurea, celebrando os 130 anos da abolição do regime escravocrata no solo brasileiro. Foram diversos eventos históricos que marcaram a trajetória do país, tais como a instauração da Primeira República, o regime ditatorial de Getúlio Vargas, a restauração da democracia em 1945, a nova ditadura civil-militar em 1964 e, por fim, o advento da redemocratização em 1985.

Utilizaremos trechos da notícia que data de 13 de maio de 2018, publicada na seção de “Direitos Humanos” do periódico.

Especialistas destacam protagonismo negro pelo fim da escravidão

Bem antes da assinatura da Lei Áurea, em 1888, negros já lutavam pela abolição: [...] Apesar da Lei Áurea ter sido aprovada na Câmara e no Senado e sancionada pela princesa regente em apenas cinco dias, conforme registra o *Jornal do Senado* na edição de 14 de maio de 1888, especialistas destacam que o processo de abolição no Brasil ocorreu graças ao protagonismo dos negros durante anos, de forma homeopática, e não por um ato único e definitivo da princesa regente. [...]

[...] A semente para a abolição também foi plantada por meio da mobilização de famílias e irmandades negras, além do trabalho intenso de advogados, escritores e jornalistas negros que utilizaram a imprensa e outros meios de expressão para defender a liberdade e a garantia dos direitos dos escravizados e mais tarde dos recém-libertos pela Lei Áurea.¹⁶

¹⁶ A notícia está fracionada para melhor aproveitamento do conteúdo, em diálogo com a análise. Para ler a matéria de forma completa, acesse o seguinte endereço eletrônico. DIÁRIO POPULAR. *Especialistas destacam protagonismo negro pelo fim da escravidão*. Pelotas, 13 mai. 2018. Disponível em:

Certamente o progresso civilizacional que a sociedade global teve após um século possui influência direta na postura da imprensa. Atualmente, existe um consenso de que jornais devem ser “imparciais”, apesar de sabermos que não existe neutralidade ideológica nos seres humanos. De qualquer forma, é significativo ressaltar que o *Diário Popular* adotou um teor mais informativo e menos doutrinário. Ao observarmos o título da chamada, percebemos que a escrita utilizada pelo periódico diferencia-se significativamente, em tom menos comemorativo e mais informativo. Além disso, a matéria traz o contexto histórico em que a Lei Áurea foi aprovada. Neste artigo de 2018, o periódico elucida que não foi a Princesa Regente quem realizou a abolição da escravidão simplesmente pelo fato de assinar uma lei, como no século XIX, enquanto não credita méritos exclusivos da abolição para si mesmo, e sim à luta dos negros e às diversas formas de resistências à escravidão praticadas pelos trabalhadores escravizados.

Reescrita da história: o abolicionismo negro: A conquista da liberdade formal foi atribuída ao longo da história como uma concessão da elite política da época. Contrariando essa narrativa, historiadores contemporâneos destacam as trajetórias de homens e mulheres negras que participaram ativamente da abolição.

Uma pesquisa realizada pela historiadora Ana Flávia Magalhães, doutora em História pela Unicamp e professora da Universidade de Brasília (UnB), descreve como pensadores negros articularam conjuntamente estratégias e ações pela abolição.

“Eram muitos abolicionistas negros e essa história oficial basicamente reduziu essas várias possibilidades de atuação na figura de [José do] Patrocínio e, mesmo assim, limitando, caricaturando o que foi a atuação dele, como aquele que beijou a mão da princesa, o traidor”, relata a professora.

Entre os personagens destacados pela especialista no contexto da abolição no Rio de Janeiro e São Paulo figuram os advogados e jornalistas José Ferreira de Menezes, José do Patrocínio e Luiz Gama, além do escritor Machado de Assis. Em sua tese, a historiadora também lembra outros nomes, como Ignácio de Araújo Lima, Arthur Carlos e Theophilo Dias de Castro, intelectuais que também lideraram jornais ou manifestações artísticas em defesa da libertação dos negros. [...]

[...] **Liberdade relativa:** A historiadora explica que a invisibilidade da atuação de negros influentes se deve a um “processo de embranquecimento da liberdade” e de retirada da população negra do lugar de sujeito da história. [...]

[...] **Falsa abolição:** [...] Livres no papel, os negros recém-libertos enfrentaram o desafio do desemprego, falta de moradia, de acesso à saúde, educação e outras políticas públicas. Ao contrário do que ocorreu com os ex-proprietários de escravos, que mesmo antes da sanção da lei Áurea, já tinham a garantia de que seriam indenizados pela perda da posse dos trabalhadores, quando foi assinada a Lei do Ventre Livre.

<https://diariopopular.com.br/geral/especialistas_destacam_prottagonismo_negro_pelo_fim_da_escravidao.303062>. Acesso em: 18 mar. 2023.

Os negros recém-libertos saíram das senzalas sem que nenhuma política de indenização os acolhesse. Alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco, defenderam mudanças na chamada Lei de Terras, que excluía os escravos da distribuição de propriedades no pós-abolição. A luta pela terra, no entanto, persiste até os dias atuais com o processo de titulação das áreas pertencentes a comunidades quilombolas. [...]

[...] “É importante a gente pensar nos abolicionistas lá do século 19 e o que a gente está enfrentando aqui hoje. Essa situação hoje é lastimável, de um racismo atemporal que se organiza no Brasil e que muita gente que está no topo do comando político tem ojeriza de sequer citar esse debate, quanto mais enfrentar o que essa situação de exclusão histórica produziu e impactou no projeto de vida da coletividade negra do país”, critica Vilma Reis.

É relevante enfatizar que a divulgação do *Diário Popular* busca por profissionais especializados no assunto para discorrer sobre a questão da comemoração dos 130 anos da Lei Áurea, tais como a docente de história da Universidade de Brasília, Ana Flávia Magalhães, e a responsável pelo setor de ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Vilma Reis. Ademais, o jornal salienta que, segundo as especialistas, o Brasil ainda é uma nação desigual e que não proveu assistência à população negra que acabara de ser libertada pela Lei Áurea, o que prejudicou as gerações subsequentes.

Ainda, a folha pelotense destaca nomes distintos de abolicionistas negros que participaram ativamente na imprensa e no judiciário brasileiro. O *Diário Popular* evidencia a repressão empregada pelo Estado e pela elite no pós-abolição, fato que tem ocorrido mesmo nos dias atuais como no caso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, órgão público de segurança estadual, que assassinou um homem negro na capital fluminense ao confundir um guarda-chuva com um fuzil¹⁷, e como outro caso de assassinato, ocorrido em Porto Alegre, RS, no Supermercado Carrefour, onde dois homens brancos espancaram até a morte um homem negro¹⁸.

Educação e memória: Para as especialistas, uma das principais estratégias para repensar o significado da escravidão e da abolição é a implementação da Lei federal 10.639/2003, que prevê a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira no currículo escolar. Em vigor há 15 anos, a lei ainda não é aplicada em todas as escolas e universidades do país.

“As escolas particulares fazem todo tipo de manobra para não cumprir, e nas escolas públicas, muito do que tem acontecido, é por iniciativa das professoras que são ativistas. Às vezes, elas conseguem mobilizar todo o corpo docente das escolas”, contesta Vilma Reis.

¹⁷ EL PAÍS. *PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio, afirmam testemunhas*. Rio de Janeiro, 19 set. 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html>. Acesso em: 19 mar. 2023.

¹⁸ PORTAL G1. *Homem negro é espancado até a morte em supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 20 nov. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/11/20/homem-negro-e-espancado-ate-a-morte-em-supermercado-do-grupo-carrefour-em-porto-alegre.ghtml>>. Acesso em: 19 mar. 2023.

A Ouvidora denuncia que a aplicação da lei também é baixa no ensino superior devido à omissão do Estado e dos gestores das instituições. “Nós vemos aí a manifestação violenta do racismo institucional, porque qualquer outro protocolo, com a potência que tem a Lei 10.639, qualquer arcabouço jurídico seria respeitado e implementado na universidade. E os gestores não implementam por exercício do racismo institucional no âmbito da educação superior”, critica. [...]

A matéria aborda as políticas públicas direcionadas ao ensino obrigatório de história afro-brasileira, cujo objetivo é instruir os alunos sobre o tema da população africana e afro-brasileira nas instituições educacionais. A notícia encaminha-se para a conclusão com mais informações e críticas à Lei Áurea por parte da profissional procurada pelo jornal. Assim, fica evidente que a notícia de 2018 implica em reflexões importantes sobre a Lei Áurea, seja a comemoração da data ou as consequências da Lei no contexto social. Percebe-se, por exemplo, significativa diferença nas fontes de informações do redator, apresentando textos mais informativos e com uma linguagem mais técnica.

Conclusão

O presente texto apresentou algumas matérias do jornal *Diário Popular*, folha oficial do Partido Republicano Rio-Grandense em Pelotas, sul do Rio Grande do Sul, em que o periódico comemorou os aniversários da Lei Áurea. As parabenizações do impresso pelotense durante o final do século XIX geralmente eram redigidas com teor doutrinário e com críticas contundentes à monarquia, o que se deve em razão da filiação partidária do jornal. Entretanto, analisando pelas entrelinhas, deve-se observar que algumas vezes o periódico omite informações ou as altera para melhor coincidir com sua narrativa, como no caso da própria abolição da escravidão. De acordo com o que está escrito nas matérias, caso o leitor não tenha conhecimento prévio sobre história, será convencido a acreditar que os republicanos do PRR e do *Diário Popular* foram os grupos que lideraram, exclusivamente, a extinção do sistema escravocrata no Brasil. Ou, também, podem passar a acreditar que caso a República tivesse sido edificada em 1822, em vez de um Império, sequer existiria escravidão em solo brasileiro. O leitor poderia crer, através das notícias, que mesmo com a Lei Áurea e durante a República o negro estava em igualdade social com os brancos. Possivelmente essa era a intenção do periódico, com o objetivo de consolidar a República na virada de século.

As notícias publicadas pelo *Diário Popular* em comemoração à Lei Áurea durante a década de 1890, em geral, parabenizavam a República e os republicanos pelo fim do trabalho escravizado e pela nova forma de relações humanas. A partir dessas comemorações, o jornal constrói a própria narrativa histórica no que tange ao 13 de maio de 1888, com o propósito de legitimar o centralismo político na figura de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e de Floriano Peixoto na presidência

da República dos Estados Unidos do Brasil. Desse modo, além de formar uma memória coletiva do 13 de maio baseada na exaltação da República e dos republicanos, o periódico afasta a ideia política do federalismo e da autonomia regional, pois vincula sistematicamente a Lei Áurea com a República, sendo um evento correlato ao outro.

É evidente que há uma drástica mudança de comportamento da imprensa do fim do século XIX para com a do início do século XXI. Mesmo assim, é relevante explicitar que a postura da redação do *Diário Popular* em 2018 se mostrou progressista, de certa forma. A matéria foi publicada no editorial “Direitos Humanos”, e não nas seções de “cultura/entretenimento”, por exemplo. Isso se deve ao fato de o texto jornalístico ter contado com a participação de especialistas em história, com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito do tema da pauta, realizando questionamentos sobre o contexto do movimento abolicionista, do pós-abolição e da atualidade, não apenas utilizando as ideias da própria redação.

Os jornalistas possuem diferentes propósitos em relação às matérias veiculadas no periódico, o que se deve ao contexto em que cada um está inserido. No final do século XIX, o Brasil passou por um golpe de Estado, marcado por uma transição política em que se expulsou a monarquia e introduziu-se o sistema republicano, gerando um conflito acirrado entre monarquistas e republicanos. Esse embate alcançou níveis de guerra no Rio Grande do Sul, estado controlado pelos republicanos, que foi palco da Revolução Federalista. Dentro desse contexto de conflito, o município de Pelotas também foi afetado. Dessa forma, as intenções do *Diário Popular* em informar a população por meio de seus textos jornalísticos são influenciadas pelo contexto histórico em que está inserido, além de também serem influenciadas por suas próprias visões ideológicas.

Em 2018, no século XXI, o Brasil não passava por uma mudança política como no final do século XIX, mas enfrentava uma forte onda de extremismo de direita na sociedade, que levou à eleição de um líder autoritário de orientação militar na presidência. Nesse contexto, o jornalista pode ter tido a intenção de alertar seus leitores sobre os problemas enfrentados pela população negra, que foi fortemente atacada pelo então candidato Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral e também durante seu mandato presidencial.

Fontes:

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1892, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1894, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1895, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1899, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

Referências eletrônicas:

AGÊNCIA SENADO. *Pesquisas apontam que 400 mil mortes poderiam ser evitadas; governistas questionam*. Brasília, 24 jun. 2021. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

BBC NEWS BRASIL. *Bolsonaro sem foro: os processos que o ex-presidente pode enfrentar na Justiça comum*. São Paulo, 02. jan. 2023. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63976848>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

CARTA CAPITAL. *Desigualdade racial no mercado de trabalho. Uma herança da colonialidade*. São Paulo, 15 jul. 2022. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/blogs/zumbido-justica-antirracista/desigualdade-racial-no-mercado-de-trabalho-uma-heranca-da-colonialidade/>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

DIÁRIO POPULAR. *Especialistas destacam protagonismo negro pelo fim da escravidão*. Pelotas, 13 mai. 2018. Disponível em: <https://diariopopular.com.br/geral/especialistas_destacam_protagonismo_negro_pelo_fim_da_escravidao.303062>. Acesso em: 18 mar. 2023.

EL PAÍS. *O método Bolsonaro: um assalto à democracia em câmera lenta*. São Paulo, 18 jul. 2021. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-18/o-metodo-bolsonaro-um-assalto-a-democracia-em-camera-lenta.html>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

EL PAÍS. *PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio, afirmam testemunhas*. Rio de Janeiro, 19 set. 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html>. Acesso em: 19 mar. 2023.

ESTADO DE MINAS. *O ataque terrorista a Brasília tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro*. Belo Horizonte, 09 jan. 2023. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/colunistas/ricardo-kertzman/2023/01/09/interna_ricardo_kertzman,1442375/o-ataque-terrorista-a-brasilia-tem-nome-e-sobrenome-jair-bolsonaro.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2023.

NEXO JORNAL. *O racismo de Jair Bolsonaro: origens e consequências*. São Paulo, 17 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/O-racismo-de-Jair-Bolsonaro-origens-e-consequ%C3%Aancias>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

PORTAL G1. *Choques, spray de pimenta e espancamentos: veja relatos de trabalhadores resgatados que faziam a colheita em vinícolas no RS*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/choques-spray-de>>

pimenta-e-espantamentos-empregados-resgatados-relatam-castigos-em-alojamento-no-rs.shtml>. Acesso em: 10 mar. 2023.

PORTAL G1. *Empresário é preso por manter 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, diz polícia*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 23 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/23/empresario-e-preso-por-manter-150-trabalhadores-em-condicoes-analogas-a-escravidao-em-bento-goncalves-diz-policia.shtml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

PORTAL G1. *Homem negro é espancado até a morte em supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 20 nov. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/11/20/homem-negro-e-espantado-ate-a-morte-em-supermercado-do-grupo-carrefour-em-porto-alegre.shtml>>. Acesso em: 19 mar. 2023.

PORTAL G1. *Vinícolas do RS que usavam mão de obra análoga à escravidão podem ser responsabilizadas, diz MTE*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/vinicolas-do-rs-que-usavam-mao-de-obra-analoga-a-escravidao-podem-ser-responsabilizadas-diz-mte.shtml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

TAB UOL. *'Nós do Sul não apanhávamos': resgatado diz que castigo era só para baianos*. Balneário Camboriú, 02 mar. 2023. Disponível em: <<https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2023/03/02/ouvi-barulho-de-choque-resgatado-diz-que-castigo-era-so-para-baianos.htm>>. Acesso em 10 mar. 2023.

Referências bibliográficas:

ALVES, Francisco das Neves. *O discurso político-partidário sul-rio-grandense sob o prisma da imprensa rio-grandina (1868-1895)*. 174 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1998.

CARVALHO, José Murilo de. *A formação das almas: o imaginário da República*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, 166p.

CARVALHO, José Murilo de. *Cidadania no Brasil. O longo Caminho*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, 256p.

CATROGA, Fernando José de Almeida. *Nação, mito e rito. Religião civil e comemoracionismo. (Estados Unidos, França, Portugal)*. Fortaleza: NUDOC/Museu do Ceará, 2005. 184 p.

DOMINGUES, Petrônio José. 130 anos da abolição: da escravidão à invenção da liberdade. *Revista Historiar*. Sobral, v. 10, nº 18, jan./jun. de 2018, p. 1-6.

DOMINGUES, Petrônio José. “A redenção da nossa raça”: as comemorações da abolição da escravatura no Brasil. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 31, nº 62, 2011, p. 19-48.

ESPIG, Márcia Janete. O uso da fonte jornalística no trabalho historiográfico: o caso do Contestado. *Estudos Ibero-Americanos*. Porto Alegre: EDIPUCRS, v. 24, n. 2, 1998, p. 269-289.

FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. Os republicanos e a abolição. *Revista de Sociologia e Política*. Curitiba, n. 27, p. 181-195, nov. 2006.

LONER, Beatriz Ana. Diário Popular. In.: GILL, Lorena Almeida; LONER, Beatriz Ana; MAGALHÃES, Mário Osório (Orgs.). *Dicionário de História de Pelotas*. 3ª ed. Pelotas: Editora UFPel, 2017, p. 106-107.

LOPES, Aristeu Elisandro Machado. Notícias de uma guerra: A Revolução Federalista de 1893 nas páginas do jornal Diário Popular, Pelotas-RS. In: XXVII Simpósio Nacional de História da ANPUH, 2013, Natal-RN. *Anais eletrônicos do XXVII Simpósio Nacional de História da ANPUH*. Natal-RN: UFRN, 2013, p. 01-10.

LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla (Org.). *Fontes históricas*. São Paulo: Contexto, 2008, p. 111-153.

LUSTOSA, Isabel. *O nascimento da imprensa brasileira*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. v. 1. 71p.

MARTINY, Carina. “O chefe político dos mais avançados republicanos”: Júlio de Castilhos e o processo de construção da República. 382 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. *Cenas da abolição: escravos e senhores no Parlamento e na Justiça*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001, 119p.

RÜDIGER, Francisco. *Tendências do Jornalismo*. 3ª ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003, 144p.

SCHWARCZ, Lília Katri Moritz. *As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, 632p.

SÊGA, Rafael Augustus. *Tempos belicosos: a Revolução Federalista no Paraná e a rearticulação da vida político-administrativa do estado (1889-1907)*. 2ª ed. Curitiba: Instituto Memória, 2008, 234p.

SILVA, Helenice Rodrigues da. Rememoração/comemoração: as utilizações sociais da memória. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

A luta antirracista juiz-forana pelo movimento Unibairros: a Coluna do Negro no jornal Comunitário (1980-1990).

Vanessa Ferreira Lopes⁸⁴

 DOI: 10.5281/zenodo.10701241

Resumo

O presente artigo tem por finalidade analisar a *Coluna do Negro* no jornal do movimento comunitário Unibairros de Juiz de Fora – MG, a fim de identificar as estratégias discursivas para luta antirracista na cidade, entre os anos 1980 a 1990. Sendo produzido pelos próprios moradores das comunidades envolvidas no movimento, o material serviu como principal canalizador das ideias e propostas defendidas pelo Unibairros que, atualmente, funciona como uma associação sem fins lucrativos. Com finalidades definidas em seu estatuto, em 1982, reuniu a população dos bairros de Olavo Costa, Floresta, Santa Cândida, Linhares, São Benedito, Vila Ideal, São Pedro e Vitorino Braga. Por se tratar da periferia, as pautas foram marcadas por problematizações raciais constantemente presentes no jornal produzido. O objetivo deste trabalho é analisar como o jornal Unibairros e a *Coluna do Negro* contribuíram como veículos de aglutinação e disseminação da luta antirracista na cidade de Juiz de Fora.

Palavras-chave: Movimento negro; Juiz de Fora; Movimentos comunitários; Unibairros; Jornal comunitário.

Abstract

This article aims to analyze the *Coluna do Negro* in the news paper of the community movement Unibairros in Juiz de Fora - MG, in order to identify the discursive strategies for the anti-racists struggle in the city, between the years 1980 and 1990. It was produced by the residents of the communities themselves. Communities involved in the movement, the material served as the main channel for the ideas and proposals defended by Unibairros, which currently operates as a non-profit association. With purposes defined in its statute, in 1982, it brought together the population of the neighborhoods of Olavo Costa, Floresta, Santa Cândida, Linhares, São Benedito, Vila Ideal, São Pedro and Vitorino Braga. As it is from the periphery, the agendas were marked by racial problematizations constantly present in the newspaper produced. The objective of this work is to analyze how the Unibairros news paper and the *Coluna do Negro* contributed as vehicles of agglutination and dissemination of the anti-racists struggle in the city of Juiz de Fora.

Keywords: Black movement; Juiz de Fora; Community movements; Unibairros; Community newspaper.

⁸⁴ Licenciada em História pela Universidade de Juiz de Fora, mestranda em História pela mesma instituição. Servidora pública federal pela UFJF, atuando como técnica em assuntos educacionais no Colégio de Aplicação João XXIII. Membro do Laboratório de História Oral e Imagem/Afrikas (LABHOI/Afrikas UFJF) e do grupo de pesquisa do CNPq Emancipações e Pós Abolição em Minas Gerais. Pesquisadora vinculada ao Centro de Referência Virtual da Memória Negra em Juiz de Fora, coordenado pela prof^a. Dr. Hebe Mattos (UFF/UFJF). Tem interesse nas áreas relacionadas à movimentos sociais e antirracismo no Brasil contemporâneo, História do Pós-abolição, história oral, produção audiovisual, memória e patrimônio histórico cultural. Contato: vanessaloopes13@gmail.com.

Considerações iniciais

A mobilização do movimento comunitário Unibairros na cidade de Juiz de Fora - MG alcançou grande destaque na cena local: por conta de suas lideranças, reconhecimento e questionamentos do poder municipal e conquistas de benefícios para a população dos bairros periféricos da cidade. Para além de aparecer nos principais veículos de imprensa, o grupo fez a circulação do seu próprio material “Unibairros: o jornal dos bairros de JF”. Os movimentos comunitários entram na categoria de movimentos sociais (POMPERMAYER, 1987), como organizações independentes localizadas nas periferias das cidades que denunciam os descasos do poder municipal, em relação aos subúrbios frente aos centros urbanos, além de questionar a estrutura autoritária do país vigente pós golpe de 1964. Ainda que a questão racial não tenha sido algo inicial para a organização do movimento, esta se fez presente a partir do processo de racialização das vulnerabilidades vivenciadas pelos sujeitos das comunidades envolvidas. Por isso, o objetivo do presente trabalho será destacar como o jornal Unibairros e, especificamente, a Coluna do Negro serviram como ferramenta de politização da questão racial e do discurso antirracista na cidade de Juiz de Fora.

Tal movimento ainda hoje funciona como uma associação civil sem fins lucrativos e atua em cerca de 54 bairros periféricos em Juiz de Fora. Sua formação se deu a partir de um encontro de jovens promovido na chácara dos padres Dominicanos, no bairro São Pedro, no dia 19 de outubro de 1980⁸⁵. Mesmo ainda tendo sua sede ativa, a análise do movimento comunitário aqui analisado é datado no período de formação até fins dos anos 90, por conta de sua atuação incisiva no que tange os debates políticos, sociais e raciais no período de redemocratização da política brasileira.

O jornal do movimento foi a principal ferramenta utilizada a fim de canalizar e difundir suas pautas, por isso, sendo a fonte principal para o desenvolvimento deste artigo. Serão analisadas edições do jornal impresso que circulou entre 1980 e 1990 pela cidade de Juiz de Fora - MG, com tiragens em média de quatro mil exemplares, distribuído gratuitamente pela maior parte do tempo. Este, foi produzido e fundado pelos moradores das comunidades envolvidas, trazendo reivindicações de infraestrutura, direitos trabalhistas, sociais, cultura, lazer, saúde, direitos humanos e, especificamente o que será trabalhado neste trabalho, as questões raciais. Tais questões se fizeram presentes uma coluna intitulada variavelmente ao longo de seu período de circulação como “Movimento Negro” ou “Coluna do Negro”. Para além dessa coluna explicitamente, o editorial da revista e outras regiões do jornal é possível identificar a questão racial sendo discutida de forma profunda. O objetivo deste trabalho é perceber como a Coluna do Negro no Jornal Unibairros

⁸⁵ Informação retirada no editorial da primeira edição do jornal.

contribuiu para o fortalecimento da luta antirracista da cidade, bem como servindo como um instrumento de politização da população.

Destrinchando o jornal...

A estrutura do jornal nos fornece uma divisão de conteúdos entre a Capa, Editorial, Coluna do Negro, Horóscopo, colunas intituladas com nomes de bairros e suas demandas, charges, Coluna “Nós Mulheres”, Trovas & Poesias, Dia-a-Dia, espaço para cartas, coluna “Curtas e Grossas”, coluna do grupo de Teatro, espaço para anúncios de eventos, reuniões e, espaço com brincadeiras e exercícios. Nos ateremos à análise mais profunda nas produções do grupo Negro do movimento (através da Coluna do Negro) mas também, um breve olhar nas charges do personagem Oscar Trovoada, uma vez que este é representado enquanto um homem negro e com discurso antirracista.

Para esse trabalho foram analisadas 36 edições: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39 e 42. A partir da reflexão dos materiais, é possível identificar características explícitas e implícitas do discurso, ideias de politização e público alvo direcionado ao olhar da realidade da população negra periférica juiz forana.

Tabela 1: Relação de edições analisadas e colunas do jornal Unibairros.

	Coluna do Negro	Oscar Trovoadis ⁸⁶	Horóscopo	Trovas e poesias	Aqui você brinca e se instrue	Capa temática negra ⁸⁷
Edições	5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 27 - 28	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30 - 31	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 35 - 36	31 - 37
Total	28	20	32	28	29	2

Fonte: Elaborada pela autora.

⁸⁶ Algumas charges estarão sendo analisadas ao longo do texto e outras disponíveis em anexo.

⁸⁷ As capas estão em anexo no final do texto.

As edições do jornal Unibairros cumpriram um importante papel como instrumento de politização e pedagogização da população juiz-forana. Esse material serviu como meio de propagação e difusão de pautas por sujeitos que não se localizavam dentro da grande mídia hegemônica. Mesmo em condições desfavorecidas (seja por conta do autoritarismo vigente e/ou do investimento necessário para colocar materiais em circulação), o movimento Unibairros disputou esse espaço e conseguiu fazer circular seu material. Os jornais comunitários em muito se assemelham (com algumas especificidades) a imprensa negra e os jornais alternativos, ao se tratar do caráter de questionamento e críticas à sociedade vigente, com entrelaçamentos de raça, classe e crítica conjuntural. Ainda assim, é preciso relacionar tais características ao caráter propriamente comunitário, à medida que a própria comunidade de forma orgânica que dirige, produz e faz circular com seus próprios meios o material em questão. O caráter “comunitário” desse tipo de jornal não implica um amadorismo ou desorganização, uma vez que a própria periodicidade e conteúdo do jornal Unibairros comprova a estrutura organizacional.

Logo na primeira reunião do movimento foi deliberado (em abril de 1980), a necessidade de conscientização de assuntos intrínsecos à cidadania, conhecimentos da cidade e sobre a administração municipal. Isso porque, nesse momento, a cidade de Juiz de Fora circulava jornais impressos produzidos pela classe média na grande mídia. A partir de dados do Arquivo Municipal de Juiz de Fora, entre a década de 1970 e 1980 os jornais que circularam na cidade eram: A tarde, Correio da Mata, Diário da Manhã, Diário da Tarde, Diário Mercantil, Diário Regional, O Lince e o Tribuna de Minas. Assuntos centralizados nos acontecimentos culturais, sociais e econômicos do centro e, a tendência de marginalização e estereotipação da periferia: tida como apática e desinteressada dos assuntos políticos da cidade.

Cerca de 20 pessoas do movimento Unibairros eram encarregadas na edição do material de slogan “mostrar a Juiz de Fora o que estava acontecendo nos bairros”. Tal slogan apresenta a ideia de uma periferia que não se via pertencente a cidade, uma vez que o poder público e a própria classe média dos centros os ignoravam (seja por meio a não oferta de serviços públicos básicos como moradia, educação, saúde, empregos formais e até mesmo a produção cultural e intelectual produzida pela periferia). A análise desse material é de suma importância para entendê-lo como espaço de participação e exercício de uma democracia, diferencial de demais movimentos comunitários também existentes no próprio município na década de 80.

Em relação às autorias de cada seção do jornal, percebe-se dois movimentos ao longo da vigência de sua produção: um primeiro momento de curta duração que foi atribuído nomes de sujeitos individuais e um outro que assinava em nome de todo o grupo (exemplo, Grupo Negro, Mulheres, Teatro, etc.). Esse movimento é compreensível a partir do momento que o jornal

Unibairros foi censurado e indiciado pela Lei de Segurança Nacional⁸⁸ em 1982, fazendo com que o grupo ocultasse nomes dos integrantes e autoria a fim de exposição e represálias.

Já na primeira edição e página do jornal Unibairros, o grupo sinaliza seu papel e atuação como sendo a voz da periferia e todos os oprimidos falando para a cidade de Juiz de Fora, sem demais interlocutores “buscando assim uma forma de esclarecimento dos bairros e da cidade em geral de como é a realidade e nossas vidas, mostrando a rosa e os espinhos” (p.1).

Dando também uma oportunidade para que todos saibam como se vive, como se luta e que nos nossos bairros, que há grande valores culturais, sociais, políticos e intelectuais, possam vir à tona. Para que todos saibamos que não se vive só, pois o homem não consegue enfrentar os obstáculos sozinho, é preciso a UNIÃO para o crescimento da humanidade. Nossa luta visa o bem comum, apoiando a quem luta em prol dos desfavorecidos, combatendo aqueles que possuem mas não se dão a dar. (UNIBAIRROS, 1980, p.1).

No contexto da abertura política (“lenta gradual e segura” - slogan do presidente Geisel 1974-79), a forte presença de jovens nas igrejas católicas ligadas à Teologia da Libertação em Juiz de Fora em diversos bairros era atuante e expressiva. Como apontado por Cláudia Viscardi (1990)⁸⁹, enquanto alguns grupos se limitavam a estudos evangélicos ou a prática assistencialista, outros almejavam um compromisso maior com a comunidade a que estavam inseridos, tratando de se colocarem como agentes organizadores da população com a obtenção de necessidades básicas renegadas aos seus bairros. Nesse último grupo de análise compreendemos o movimento comunitário Unibairros.

Em seu Estatuto, aprovado em Assembleia Geral no dia 11 de novembro de 1982, é explicitado que a organização seria via legislação de tal documento, Regimento interno e órgãos deliberativos, podendo manter sedes em diversas áreas geo-culturais. É disposto também, a autonomia do movimento no que tange às políticas de estudo, pesquisas, promoção de eventos culturais, cursos, órgãos de divulgação e produtos culturais.

Capítulo II

Dos fins

⁸⁸ Controle dos meios de comunicação por parte dos militares a fim de filtrar informações divulgadas ao público que pudesse ferir o governo ditatorial vigente. O Lei nº6.620 em vigor a partir de 1978 implicando crimes de segurança nacional, prevendo detenção e multas aos donos de jornais e quaisquer outros meios de comunicação que pudesse “indispor o povo com as autoridades constituídas”. BRASIL, Decretos, Leis, etc. Decreto-Lei nº 6.620, dez. 1978. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6620.htm#Art_55. Acesso em 26 de agosto de 2020.

⁸⁹VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Diferentes atores em papéis diversos: a barganha política no palco da gestão participativa em Juiz de Fora. (1983-1988). 1990. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais. 1990.

Art. 3º - O Unibairros, através da pesquisa e da cultura, objetiva, prioritariamente a prestação de serviços à comunidade;

Seção I

Da Cultura

Art. 4º - A cultura, no Unibairros, atenderá aos seguintes princípios:

I – Desenvolvimento integral da pessoa humana e sua participação no processo decisório;

II – Respeito à dignidade humana e às liberdades fundamentais;

III – Prescrição de tratamento desigual por preconceito de qualquer ordem;

IV – Preservação, expansão e divulgação do patrimônio cultural.

Seção II

Das Pesquisas

Art. 5º - A pesquisa, no Unibairros, constituir-se-á em:

I – Processo de atualização e de aprofundamento em todas as áreas do conhecimento;

II – Meio de descobrimento de vocações, desenvolvimento das faculdades inventivas ou criadoras e aprimoramento de habilidades para o trabalho;

III – Fator de desenvolvimento técnico- científico, econômico e social.

Seção III

Da prestação de serviços à comunidade

Art. 6º - O Unibairros, no exercício de suas atividades, terá sempre em vista sua integração na comunidade para com ela participar conscientemente do processo de desenvolvimento regional e nacional. (UNIBAIRROS, 1982, p.1-2).

Inicialmente, a formação do grupo foi bem diversa, como aponta a historiadora Luciana Verônica da Silva (2010)⁹⁰. O movimento foi composto por diferentes sujeitos de categorias ocupacionais distintas entre si, tendo como ponto de encontro a intenção de obter melhorias para os bairros (carentes de atenção do setor público) e também a necessidade de politização dos moradores sobre a conjuntura municipal e nacional.

⁹⁰SILVA, Luciana Verônica da. **Associações:** experiência de participação na redemocratização. Movimentos Comunitários em Juiz de Fora - MG - 1974 - 1988. 2010. Dissertação. (Mestrado em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010.

Justamente por ser um grande grupo com atuações e composições diversas em bairros em Juiz de Fora, como mencionado por um de seus membros fundadores José Geraldo da Silva em entrevista com o historiador Dalmir Francisco (1987)⁹¹, o movimento posteriormente foi organizado em subgrupos. Pode-se citar a atuação grupo de Teatro, grupo de Mulheres, grupo de Estudos Políticos e, o enfoque desta pesquisa, o Grupo Negro. Ainda segundo José Geraldo da Silva, o Grupo de Negros do Unibairros foi fundado em 1981, objetivando a discussão da sociedade racista brasileira e modos de participar da luta e superação dessa estrutura marginal. A princípio, o objetivo principal do grupo não era agrupar um único grande número de negros, mas, incentivar a criação de vários pequenos grupos em diferentes localidades. O Grupo Negro organizou diversos grupos de estudos para politização e conscientização de seus membros sobre o racismo, discriminação racial e valorização da cultura negra vividos pelos negros da periferia da cidade, partindo do objetivo de avivar o debate e crítica do racismo dentro do próprio movimento para a defesa dos direitos do ser humano negro.

Juiz de Fora, cidade negra.

Para melhor compreender o referido movimento comunitário e sua questão racial, é importante contextualizar o histórico das relações etnicorraciais da própria cidade⁹². Na segunda metade do século XIX, a província escravista de Minas Gerais que abrigava a maior população de africanos e afrodescendentes escravizados era localizada no que hoje é chamado de cidade de Juiz de Fora. Isso fez com que a população negra na cidade fosse uma maioria e, sua mão de obra ter sido empregada principalmente nas lavouras cafeeiras. Tal fato contribuiu para que essa região da zona da mata mineira, inicialmente nomeada como Santo Antônio do Paraibuna, tornar-se o principal centro econômico, político e social da região, tendo influência e relações comerciais com as outras principais províncias escravistas do período, como Rio de Janeiro e São Paulo (OLIVEIRA, 2000).

Milhares de cativos foram transportados pela estrada União Indústria, formando um núcleo agrário exportador, que teve grande crescimento com o fim do tráfico internacional de escravizados e a diminuição do número de africanos no país. Em contrapartida, houve a intensificação nos índices de reprodução natural, evidente pela maior presença de mulheres e crianças escravizadas

⁹¹ FRANCISCO, Dalmir. Movimento negro, cidadania e estado. In: POMPERMAYER, Malori José (org.) Movimentos sociais em Minas Gerais. Belo Horizonte, UFMG, 1987. p. 271

⁹²O Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI UFJF) possui um acervo virtual intitulado “Juiz de Fora, cidade negra” que visa reunir os resultados dos esforços já realizados e em andamento sobre este e outros temas em Juiz de Fora, bem como registros documentais, imagéticos e de toda natureza cedidos gentilmente pela população de forma a reverter a invisibilidade da experiência negra que ainda persiste na memória pública da cidade. <https://www.ufjf.br/labhoi/juiz-de-fora-cidade-negra-centro-de-referencia-sobre-a-memoria-negra-em-juiz-de-fora/indice-acervo-juiz-de-fora-cidade-negra/>

(OLIVEIRA, 2000). Em números pelo recenseamento da população de Santo Antônio do Paraibuna, em 1853 a população local era composta por 63% de escravizados, perante 38% de livres; em 1872, 44% de escravizados⁹³. O gradativo crescimento da população livre se fez em virtude o crescimento das funções urbanas da cidade, como polo regional de serviços e industrialização, recebendo ainda um grande contingente de imigrantes para os serviços urbanos e, do outro lado, a mão de obra negra na zona rural ou em serviços subalternos (OLIVEIRA, 2000). Em 1856 a vila de Santo Antônio do Parahybuna ganhou status de cidade e, em 1865, foi alterado o nome da cidade para Juiz de Fora.

Com a proclamação da Lei Áurea, todo um contingente de negros fora repetidamente “jogado” em massa no universo da população livre, sem ao menos um projeto de efetiva integração social. Ao fim do sistema escravista (ao menos formalmente), a população negra se via exposta a uma sociedade que não os queriam integrados, atualizando a todo momento mecanismos ideológicos e institucionais para tal objetivo segregacionista.

O capital cafeeiro e escravocrata de Juiz de Fora contribuiu para, no início do século XX, o crescimento da indústria têxtil e alimentícia, promovendo multiplicadores em toda a estrutura urbana local. A historiadora Mônica Oliveira aponta para o destaque no cenário nacional ao fundar a primeira Usina Hidrelétrica na América do Sul e pela sua malha ferroviária em direção ao litoral.

É esse o contexto vivido pela ‘Manchester Mineira’ na última década do século XIX e duas primeiras décadas do século XX. Apenas quando a cafeicultura na Zona da Mata Sul, ao redor de Juiz de Fora, na década de 1920, passa a dar sinais de esgotamento, subindo a fronteira em direção ao Leste do Estado, é que se percebe uma maior afluência de negros na cidade. Processa-se um movimento tardio de fixação do negro na zona urbana, em busca de emprego e moradia (...). A saída encontrada foi em direção à periferia, levando a **formação de bairros inteiramente negros**, como verdadeiras ilhas em torno da área central. Surgem bairros como São Benedito (antigo Arado) e Dom Bosco (Serrinha), dentre outros; sem, contudo, possuírem a mínima infraestrutura urbana, a exemplo do acesso à rede de água, esgoto, iluminação pública, etc. A marginalização do negro nas áreas de periferia urbana ou em zonas de interstícios no centro da cidade viabiliza a prática social e concreta da segmentação racial, baseada na evitação de sua explicitação pública e formal. (OLIVEIRA, 2000, p.65-66).

A formação do associativismo juiz forano vem desse desequilíbrio social, proveniente desde o pós-abolição: de um grupo marginalizado e com suas demandas desconsideradas pelo poder municipal e de uma sociedade racializada. A população afrodescendente enfrentou suas

⁹³BATISTA, Caio. Cotidiano e escravidão urbana na Zona da Mata de Minas Gerais: Juiz de Fora Século XIX. *FACES DA HISTÓRIA*, Assis-SP, v.3, n.º2, p. 113-135, jul.-dez., 2016.

necessidades básicas negadas (como moradia, alimentação, empregos formais, saúde e escolaridade) pelo poder municipal e a classe média elitizada.

Se é mais fácil a demarcação de quando se inicia o Pós-abolição, mesmo que em diferentes países, a pergunta que emergiu ao longo do Seminário foi: quando ele termina? O que pretendemos com essa designação? Que marcos poderiam ser estabelecidos? A persistência de estigmas e desigualdades ligadas à memória da escravidão está, sem dúvida, no centro da resposta à questão. (ABREU; DANTAS; MATTOS; LONER; MONSMA. 2013, p.8).

A partir disso, da persistência de estigmas, desigualdades e hierarquias sociorraciais ligadas a escravidão, que surge o movimento comunitário Unibairros. Nessa continuidade do pós-abolição enquanto um problema histórico, os sujeitos envolvidos no movimento fazem o processo de racialização das vulnerabilidades vividas para a organização coletiva em 1980. Nesse momento, de abertura política do país após o golpe Militar de 1964, novas práticas de associativismos foram empregadas para a luta e implementação de suas reivindicações diversas, que se encontravam, também, na interseção de uma abertura política e crítica ao governo autoritário vigente. A novidade foi eclodida, a partir de 1978, foi justamente os diversos grupos populares que irrompiam na cena pública “reivindicando seus direitos, a começar pelo primeiro, pelo direito de reivindicar direitos” (SADER, 1988, p.26). Em Juiz de Fora, a criação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH-JF) foram instâncias que contribuíram diretamente no fortalecimento das diversas organizações populares, como o referido movimento aqui estudado.

A “Coluna do Negro” no jornal Unibairros

É importante sinalizar para a construção e fortalecimento do espaço do negro no jornal como sendo algo construído ao longo das edições e ganhando mais espaço gradualmente dentro do material. A primeira vez que a Coluna do Negro apareceu foi na quinta edição, em abril de 1981.

Realizou-se no dia 11/04 uma reunião, com algumas pessoas negras, para discutirmos nossa situação no país e de modo especial em Juiz de Fora.

Nesta reunião discutimos pontos importantes:

O negro é oprimido duas vezes: 1º) sendo trabalhador, e como a situação da classe trabalhadora é de exploração e opressão o negro sofre estes problemas; 2º) pela cor de nossa pele e perda de nossa identidade cultural.

Como se não bastasse, a maioria da população negra está localizada nas favelas e mocambos; nos empregos podemos observar que as piores funções são destinadas aos negros; nos colégios e universidades o nº de negros é muito

reduzido; e piorando ainda mais a nossa situação. a repressão policial atinge de uma forma mais violenta, visto que o negro é “antes de tudo um suspeito”.

Em nossa reunião, foi levantado também o problema do negro que quando adquire uma certa posição social, este tenta por tudo quanto é jeito esconder sua condição de negro. Devemos frisar que, o que ficou bem claro entre todos os participantes da reunião, foi a preocupação de todos aqueles, negros ou brancos, que desejam discutir e ajudar na nossa luta: e que seja um movimento apartidário, isto é, que contém pessoas das mais diversas tendências. Outra preocupação levantada é de não praticarmos o racismo às avessas, porque sabemos que racista é a ideologia da sociedade burguesa. Estamos ciente que nossa luta é ao lado de todos os oprimidos, sem deixarmos nossos problemas específicos. Azarias. Unibairros/Floresta. (UNIBAIRROS, 1981, p.3).

A “Coluna do Negro” ao fazer a intersecção de raça e classe, contribuiu de forma incisiva para o processo de consciência racial dos leitores, sejam negros ou brancos. Até então, o discurso universalista da esquerda brasileira (grande parte do movimento estudantil, operário, feminista e sindicatos) ignorava a questão racial, sem se ater às subjetividades de cada indivíduo no mesmo grupo. Nesse cenário ilusório, seria como se as vivências e explorações vivenciadas por trabalhadores negros fossem iguais a do branco na mesma categoria. Essa politização, feita também pelos movimentos negros a nível nacional, se fez muito presente em todas as edições do referido jornal estudado.

A própria publicação redigida, anteriormente mencionada, destaca como a maioria da população residente em favelas, empregos precários e carentes de espaços de educação formal são negros. Quando estes conseguem adquirir uma melhor posição social, enfrentam um processo de desqualificação da identidade étnica. Esse ponto será retomado em diversas outras publicações, justamente para positivar a imagem dos sujeitos negros em uma sociedade racista que qualifica o pejorativamente tudo que é associado ao ser-negro. Para além da estética e cultura, sinalizam para as perseguições ao corpo físico, quando o alvo da polícia e a forma mais agressiva de abordagem especificamente para aquele perfil, simplesmente pela cor de sua pele. Justamente por se tratar de um jornal produzido por pessoas moradoras de periferias da cidade de Juiz de Fora, herdeira de uma sociedade orgulhosamente escravocrata que ainda permanece com uma pobreza racializada⁹⁴.

A “Coluna do Negro” foi criada e escrita a maior parte do tempo por Paulo Azarias. Filho de mãe empregada doméstica e pai operário, nascido e criado no bairro Floresta em Juiz de Fora. Em depoimento colhido para essa pesquisa, no dia 16 de agosto de 2020, ele menciona brevemente o histórico do bairro de origem: que antes era uma grande propriedade escravista chamada

⁹⁴ BARRETO, Ana Claudia de Jesus; BARCELOS, Warllon de Souza. A racialização do espaço urbano em Juiz de Fora-MG: Uma experiência no Bairro Dom Bosco. Disponível em: <<https://periodicos.ufjf.br/index.php/csonline/article/view/17422/14739>>

"Fazenda da Floresta", produtora de café e que atualmente, tem enfoque na criação de gado de corte. A trajetória de Paulo Azarias perpassa a sua formação em ajustador mecânico aos 14 anos, aos 18 anos servindo ao exército e posteriormente sendo o primeiro negro do bairro a estudar no Colégio Técnico Universitário (CTU), fazendo técnico em metalurgia. A partir desse momento, inicia a militância participando em chapas de oposição no sindicato dos têxteis. Aos 19 anos passa a ter contato com o movimento Unibairros.

Depois disso, morando lá no Unibairros, estudando no CTU e estando no sindicato à noite, organizamos várias ações. Eu fui o líder da primeira greve dos estudantes secundaristas no período da ditadura, no início da década de 80. A gente foi talvez no Brasil a primeira instituição de ensino de segundo grau a participar de uma greve e partindo para organizar a União Secundaristas Juiz Foranos, que foi fechada durante o golpe de 64. E no Unibairros eu criei a coluna do negro onde a gente fazia as discussões sobre as questões raciais. Durante um bom período eu assinava a coluna. Mas 82, 83 foi indiciados na Lei de Segurança Nacional. E aí a gente teve algumas preocupações principalmente de expor assinando nossos nomes. (Depoimento de Paulo Azarias em 16 de agosto de 2020).

O trabalho empreendido pelo *Grupo Negro* do Movimento Unibairros foi em consonância com o cenário nacional, utilizando da imprensa para aglutinação, disseminação da consciência racial e fortalecimento para a luta antirracista na cidade. Para isso, como divulgado nessa primeira coluna analisada, o *Grupo Negro* realizava reuniões específicas para atender e discutir as demandas, como também formas de alcançar ainda mais pessoas na cidade de Juiz de Fora. O discurso do apartidarismo e diversidade foi utilizado ao longo das colunas justamente para uma maior inclusão e apoio, uma vez que a luta é coletiva e comunitária.

O grupo negro do Unibairros, que possui a principal meta que é trazer para a pessoa a importância da negritude, no sentido de rechaçar todas as medidas discriminatórias exercidas sobre o negro nesta sociedade capitalistas selvagem, deliberou em reunião, pelo não reconhecimento da comissão especial destinada a coordenar os trabalhos de comemoração, a cada ano, da "abolição da escravatura" neste município. Esta comissão está amparada pela lei municipal nº 7109 de 19 de junho de 1987.

Nós do grupo negro do Unibairros questionamos o critério traçado pela prefeitura municipal, ao criar uma comissão 'fantasma' sem qualquer respaldo da comunidade negra local.

A referida comissão foi constituída sem uma consulta prévia aos grupos de consciência negra desta cidade, por isso a mesma não reflete o pensamento dos mesmos.

O dia 13 de maio é considerado pelo movimento negro nacional como dia de repúdio à situação atual de marginalização da comunidade negra brasileira e não de comemoração como pretende esta comissão.

P.S.: Os demais grupos são Consciência Negra de Santo Antônio, de Santa Luzia, Agentes de Pastoral Negros, GEABA. (UNIBAIRROS, 1987, p.2).

Para além de contribuir com uma politização via escrita, mas também um engajamento presencialmente da população negra dos bairros, a coluna do Movimento Negro do Unibairros divulgava as reuniões tanto do Grupo de Negros do movimento comunitário, como também de outras organizações da cidade. Na edição nº13 em 1982, comemoravam o avanço de espaços de discussão sobre a cultura negra e participação na sociedade em congressos, bairros e outros eventos, quebrando a ideia de que “o movimento negro é coisa de racismo ao inverso”.

A nossa concepção de luta pela causa do negro é a soma dos vários movimentos que atuam em JF, a cooperação mútua e necessária. Condenamos as tentativas de divisionismo e de supremacia que possam tomar forma dentro de movimentos que empunham a bandeira da causa negra. O grupo está aberto às discussões, críticas, sugestões e as várias manifestações que lhe possam ser dirigidas ou dele partir, numa tentativa positiva de unificar as lutas dos movimentos análogos que atuam na cidade, sem que isso interfira em suas linhas de trabalho. (UNIBAIRROS, 1984, p.2).

Outro ponto a ser destacado é a forma como a história do Quilombo de Palmares e a luta de Zumbi foi recuperada pela comunidade como símbolo de resistência, utilizada em diversos momentos. Na edição de número 24, uma coluna ocupando a página inteira com o título “Viva Zumbi!” assinada pelo “grupo negro Unibairros” contou toda a trajetória daquele quilombo e seu simbolismo para uma luta de uma sociedade de igualdade. É feito também, uma chamada para a participação da “Associação Beneficente Quilombo dos Palmares”, com reuniões todos os sábados à tarde na “esquina da Rua Floriano com a Getúlio Vargas”.

Quando o Quilombo dos Palmares foi destruído, melhor dizendo, “República dos Palmares”, havia um nº considerado de 30 mil habitantes. Zumbi depois de ferido em batalha, seguidamente foi morto e teve sua cabeça exposta em Recife para que o povo pudesse observar. Mas quem era Zumbi? Zumbi era um homem que sonhava e pretendia realizar um mundo socialista, onde todos pudessem participar, e assim, brancos, negros, índios e amarelos pudessem viver em paz. Jamais os quilombos eram lugar de bandidos assaltantes, como diziam na época. Mas sim um lugar onde todos eram iguais. Todos de que uma forma viviam escravizados ou marginalizados.

Se o Brasil tivesse seguido o exemplo dos Quilombos, hoje, preconceito, poder e exploração já seriam obstáculos vencidos. Hoje o exemplo de Zumbi deve ser seguido por todo negro, todo índio, por todo povo que quer ser livre. Foi em 1888 a libertação dos escravos, mas o negro ainda continua com suas mãos atadas, pois sua participação no meio social é limitada. O negro é a maior parte da população periférica do Brasil e a este negro não lhe são dadas as mesmas questões de igualdade onde sempre o branco leva vantagem; seja no trabalho ou

nas questões de vivência onde os filhos de Deus vivem. (UNIBAIRROS, 1984, p.4).

Na edição de número 26 do jornal, no ano de 1985, já no terminar do governo militar, encaminhando para uma nova Constituição democrática (o qual teve incisiva participação do movimento negro nos debates)⁹⁵, a edição da Coluna do Negro se deu para o debate acerca do “falso simbolismo” do dia 13 de maio⁹⁶ (abolição da escravidão). O grupo de negros do movimento descrevem a data como “o grito do patrão”, uma vez que a partir do século XIX, com os processos de industrialização e avanço do capitalismo, seria infundável manter indivíduos sem capital para consumo de produtos fabricados, bem como insustentável para os “donos” de escravos sustentar escravizados.

O movimento negro nacionalmente travou um embate histórico e ideológico sobre a data marco para a população negra no país. Se até então o dia estabelecido era o dia da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel no dia 13 de maio, o movimento negro lutou para que fosse reconhecida a data da morte de Zumbi do Quilombo dos Palmares, representando a resistência e luta do povo negro, não mais pela benevolência e negociação branca. Mostrar o protagonismo da população negra para a sua libertação sendo algo empoderador principalmente para os jovens negros da periferia. Além disso, sinalizar para os resquícios e atualizações do sistema escravista na sociedade capitalista, uma vez que a população negra foi marginalizada e não inserida na sociedade de forma igualitária em oportunidades.

Hoje, os negros como em 1800, sofrem as mesmas discriminações, são obrigados a viver em periferias (quando não favelas), não tem direito em ocupar grandes cargos (políticos, empresas, estatais particulares), oficialato das forças armadas (...) e inclusive nas comissões criadas pelo Congresso Nacional, com a que cuidará da comemoração dos 100 anos do “fim da escravidão”, que não tem sequer um negro. É esta a realidade de nós negros. Hoje, vivemos numa sociedade opressora, não temos uma escola libertadora e como se não bastasse a vergonha de termos tão maus políticos e governantes. 13 de maio! Comemore-se a conquista e liberdade do branco-patrão opressor (UNIBAIRROS, 1985, p.6).

Na edição de maio de 1988 (edição 37)⁹⁷, a capa aborda o ano do centenário da assinatura da Lei Áurea como o dia nacional de denúncia contra o racismo, não seguindo a narrativa tradicional que leva a data como puramente a liberdade da população negra. No corpo do jornal, duas páginas completas com informações acerca da continuidade da escravidão no país após do 13 de maio de 1888. Conteúdos como a duração de 372 anos do período escravista formal no país, 15

95 SANTOS, Natália Nêris da Silva. A voz e a palavra do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte (1987-88): um estudo das demandas por direitos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015.

96 COLUNA DO NEGRO. Jornal Unibairros, nº 26, 1985, p.6.

97 CAPA. Jornal Unibairros, nº 37, 1988.

milhões de negros sequestrados da África vivendo uma cruel e violenta exploração humana, econômica e cultural. Destacam ainda o Brasil sendo um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão e, pelo censo do IBGE de 1980, negros representando 44,5% da população. Sobre esse dado, interligam como a maioria segue excluída da participação política, econômica, social e cultural no país.

Além disso, é ressaltada a existência e organização de quilombos como resistência contra a opressão e construção de liberdade. Estes espaços, para os integrantes do Unibairros, podendo servir como inspiração para os movimentos negros organizados em todo o país. Outro destaque é o rico balanço histórico da condição da mulher negra no período escravista. Todo apagamento da história do negro no Brasil e de África devendo ser recuperada e trabalhada nos livros de história, até mesmo para combater os índices de evasão escolar e analfabetismo que identificam atingir de forma massiva a juventude negra. Justamente, a análise dos conteúdos da edição 37 faz identificar diretamente o paralelo que os integrantes do Grupo Negro já construíam das permanências do período da escravidão com os dilemas vivenciados na contemporaneidade.

Portanto, não podemos compactuar com o caráter festivo que é comemorado do tal centenário da abolição, preparado pela comissão oficial do governo Sarney. Este projeto da “nova república” busca desmobilizar o Movimento Negro autônomo e independente do Estado e cooptar as lideranças negras e populares. Além disso tenta capitalizar em cima das datas históricas da resistência negra, diluindo o conteúdo da luta contra o Racismo, a Discriminação Racial e a exploração.

O 13 de maio é uma data da história oficial das classes dominantes. Nós do Movimento Negro Autônomo não compactuamos com o Estado, o governo da nova república e as elites burguesas que sustentam este sistema capitalista e excludente e mantém relações com o regime mais racista, fascista e criminoso do mundo - a África do sul. (UNIBAIRROS, 1988, p.8).

O editorial, ainda da edição 37, é significativo pelo movimento debater o trabalho da Constituinte e a tentativa de demobilização dos movimentos negros que o governo Sarney empreendia no período da redemocratização. Mesmo estando diante de uma “Nova República”, o Unibairros frisa a importância de se manter organizado e racializando os debates pela conquista de direitos, ainda mais diante de República encabeçada por uma “elite burguesa”. Essa edição veio exatamente um mês após a promulgação da nova Constituição, em outubro de 1988. Dessa forma, podemos perceber como o movimento negro na cidade de Juiz de Fora faz a continuidade das discussões que foram feitas por outros movimentos negros na Assembleia Nacional Constituinte, desde fevereiro de 1987.

Uso político do humor

Uma das principais ferramentas de politização do movimento foi o uso do humor de forma pedagógica. A charge foi um importante recurso dentro dessa perspectiva. Na edição número 5, aparece um personagem que acompanha diversas edições do jornal Unibairros: Oscar Trovoada. Este, foi o personagem central em todas as charges do jornal Unibairros. Sabemos que essa ferramenta visual pode ser empregada como mecanismo de ativismo político e por esse motivo foi uma das estratégias discursivas de politização pelo movimento a fim de endossar a luta antirracista. Ainda que não estivesse localizada na Coluna do Negro, o personagem é representado com a pele negra e questionando diretamente as desigualdades sociorraciais na sociedade brasileira e especificidades juiz-foranas. Evidentemente, a cor escolhida para representar o personagem do jornal não foi por acaso.

Figura 1: Charge Oscar Trovoada 1, sem título

Fonte: UNIBAIRROS, 1981, p. 4.

Na interpretação da referida charge, percebemos Oscar Trovoada caminhando tranquilamente e abordado por um sujeito (branco), pedindo autógrafo. O sujeito branco acreditava que Oscar Trovoada poderia ser várias celebridades negras diferentes, que de nada tinham de semelhança física a não ser propriamente um homem negro. De um jogador de futebol a um cantor de bossa nova, profissões dos poucos negros idolatrados na sociedade racializada em preconceitos e estereótipos, a partir do momento que o personagem Oscar diz que não é nenhum dos dois, o personagem branco se assusta e o associa logo a um criminoso, chamando Oscar de “negão”. A crítica que o jornal faz diante dessa charge, em consonância com outros conteúdos do jornal, se trata que uma das heranças do período escravocrata brasileiro é justamente a criminalização do

corpo negro liberto. Negro sendo escravo ora sendo bandido, marginal. Ser “negão” significando algo ruim, algo que nem mesmo os negros queriam ser. Por isso o tamanho da importância do trabalho que o Unibairros empreendia naquele momento nas periferias de Juiz de Fora: de reescrever sua própria História, positivar suas lideranças, cultura, trajetórias e resistências que por tanto tempo foram minimizadas pela elite política, econômica e intelectual.

Figura 2: Charge Oscar Trovoada 2, sem título

Fonte: UNIBAIRROS, 1983, p.2.

Outra tirinha a ser destacada de Oscar Trovoada na edição 17: o personagem aparece com o corpo negro estirado na rua, descalço e com moscas sobrevoando seu corpo. O personagem está coberto por uma edição do jornal Tribuna de Minas, com a manchete de “avenida oferece segurança pública”. Essa charge apresenta o paradoxo da grande mídia hegemônica da cidade e o distanciamento com a realidade da grande maioria negra e periférica na cidade. Vendiam nos jornais uma segurança nas grandes avenidas do centro, enquanto a população dos bairros parecia carência no que tange a qualidade de vida, moradia, segurança, empregabilidade e saúde pública. Exemplifica, também, o papel servido das grandes mídias em contraposição aos jornais comunitários, imprensa alternativa e jornais negros, com o compromisso de mostrar as pautas reivindicatórias dos excluídos pelo poder público. Reivindicando uma cidadania mascarada.

Na parte de “Trovas, poesias e pensamentos” eram feitas reflexões profundas de forma poética acerca das condições sociais vividas pelos moradores da periferia da cidade. questões perpassando a relação/produção culturais, relações amorosas, econômicas de diversas formas eram retratadas, de forma a ligar diretamente as condições políticas por conta da concepção de que tudo que era passado não era casual, mas devido às estruturas do país e município.

Você já esteve liberto (a)?

Deste meu mundo que te rodeia e te sufoca?

Você já gritou? Já sonhou?

Já pensou na vida que depressa se vai? Igual a uma chuva de verão? Pense agora na sua idade. No seu tempo perdido. Antes de nascer já foi condenado a viver trancado no mundo, e cego na luz. Grite com tudo que te trancam. Brigue por sua liberdade. Afinal você é a vida,

É amor, é natureza. O mundo não é o que eles pensam e sim o que você quer pensar.

Orton Gardel/Linhares.(UNIBAIRROS, 1981, p.4)

Articulações políticas do “Grupo Negro” no jornal Unibairros

A coluna do movimento negro na edição nº 11⁹⁸, já debatia sobre a importância das eleições naquele ano de 1982 e, especificamente sobre a participação do negro. Para isso, foi entrevistado o presidente do Partido dos Trabalhadores de Juiz de Fora, Jorge Lima. A proximidade das pautas do movimento Unibairros com o Partido dos Trabalhadores era clara, desde as declarações formais (como a entrevista colhida com Paulo Azarias, responsável pela escrita da Coluna do Negro), como também em cenário nacional, sendo o único partido do período com tamanha expressividade e de que fato tinha setores engajados na luta dos pobres, trabalhadores, movimento negro, mulheres, operários, e LGBT.

Logo na primeira pergunta com Jorge Lima, Azarias, representando o grupo de Negros do Unibairros indaga sobre qual a visão do presidente do partido sobre a participação dos negros naquela eleição (1982).

Jorge Lima: Eu acho que o negro tem uma importância muito grande neste ano porque a maioria da população é negra ou decendente de negro. Daí a importância do negro participar ativamente neste processo de transformação, nesse ano eleitoral. (...)

O negro precisa tomar consciencia de sua importância na sociedade e assumir o papel como negro e deixar esse negócio de negro de “alma branca”, e ficar se humilhando, achando que não é capaz de se organizar como negro. Dentro disso aí a gente tem que assumir a negritude da gente, e isso me faz lembrar uma frase do Milton Gonçalves, ele disse: “Que o maior problema da vida dele era ele descobrir que era negro”. Isso porque a sociedade coloca o negro como um ser inferior e discrimina na sociedade. A gente precisa, como negro que somos, nos organizar porque a gente querer tampar o sol com a peneira negando a discriminação que existe. (...) Somente a partir de uns 3 anos pra cá e que o negro realmente está assumindo a condição de negro e procurando criar entidades que representam a sua vontade. Daí a criação do MNU (Movimento Negro

⁹⁸ COLUNA MOVIMENTO NEGRO. Jornal Unibairros, nº 11, 1982, p.6.

Unificado) em vários estados do país e uma divulgação da problemática do negro nos meios que foram ditos acima..

(...) A participação concreta do negro como parte integrante dessas minorias e a nossa união para discutirmos os problemas não só do negro, mas também dos índios, das mulheres, dos homossexuais enfim de todas as minorias e procurar através dessas discussões uma sociedade mais justa, onde a predominância não seria o capital, mas sim a vontade da sociedade que em tese seria o SOCIALISMO. Esse socialismo teria que ser de acordo com o nosso meio de vida.(UNIBAIRROS, 1982, p.6).

Jorge Lima foi um dos fundadores e presidente do Partido dos Trabalhadores em Juiz de Fora. Nas eleições municipais de 1988, Lima veio como candidato a prefeitura pelo PT, a partir de articulações com grupos das comunidades eclesiais de base, movimentos de bairros e movimento negro. Homem negro, motorista de uma distribuidora de gás. A própria construção do Partido dos Trabalhadores na cidade de Juiz de Fora parte de lideranças negras, como já citados Paulo Azarias e Jorge Lima, bem como Natanael do Amaral, Ivan Barbosa, José Geraldo Azarias e Gabriela Crochet. Contudo, é perceptível ainda hoje o desconhecimento ou uma efetiva desconsideração de tal fato para o contar da história do partido, tal questão devendo ser desdobrada em trabalhos futuros.

É um fato que observamos com muita simpatia as reivindicações dos metalúrgicos de JF e de outros trabalhadores do Brasil. A luta é para que cada trabalhador admitido seja entre 4 trabalhadores, onde um seja negro; é importante colocar esta reivindicação, porque na medida que os empregos vão escasseando, os patrões começam adotar formas de aprofundar a divisão da classe operária e os negros são as maiores vítimas. As dificuldades de arrumar emprego são muitas e no emprego, os negros são os primeiros a serem mandados embora; para confirmar estas denúncias basta fazermos uma pesquisa nas filas do desemprego e observamos o subemprego, onde notaríamos que a maioria é negra. Sabemos que não é nos separando do movimento operário, pois é necessário estarmos ao lado dos oprimidos e colocando sempre as nossas reivindicações mais específicas e ao mesmo tempo nos organizarmos junto com todos os setores que se preocupam com a nossa situação atual .(UNIBAIRROS, 1983, p.3).

Diante do exposto, percebemos que desde o início do trabalho da questão racial pelos integrantes do Unibairros foi feita a partir da análise das desigualdades nas próprias relações de trabalho e desemprego. Tocando diretamente em uma das principais feridas das comunidades periféricas de atuação do movimento para diante disso, efetivamente, engajar mais pessoas na construção do movimento social para a luta de direitos.

Considerações finais

Diante das reflexões e análise das fontes, há de se concluir fundamentalmente a importância do movimento comunitário Unibairros para a luta antirracista na cidade de Juiz de Fora e, a importância do jornal produzido pelo movimento como ferramenta de politização de seus leitores na década de 1980 e 1990. Por se tratar de um período de intensas agitações no país, no que tange a abertura política e a construção de uma nova Constituição Federal, movimentos sociais em todo o Brasil se organizaram a fim de reivindicar suas liberdades individuais, coletivas e direitos fundamentais para a população. Com um movimento organizado integralmente tendo a centralidade de pautas reivindicatórias da periferia juiz-forana, a questão de desigualdades sociais, acesso a bens de serviço, saúde, educação, moradia e o silenciamento da elite política econômica, eram questionadas. Visando alcançar e mobilizar para além dos integrantes do próprio movimento, o principal canalizador de informações e discussões foi o “Unibairros - o jornal dos bairros de JF”.

Dentro da diversidade de colunas e discussões analisadas nas 36 edições em cada parte do jornal mensal, destacamos a atuação pujante do Grupo Negro no movimento. Utilizando da coluna fixa “movimento negro” ou “coluna do negro” nas edições e, para além disso, diversas charges com o personagem Oscar Trovoada e a coluna “trovas & poesias”, a intersecção raça e classe se fez presente nas edições do jornal, cumprindo seu papel como veículo de aglutinação e disseminação da luta antirracista na cidade. Contrapondo a massificação de informações e silenciamento da mídia hegemônica no período datado, o jornal comunitário Unibairros se fez com o objetivo de diálogo entre a população dos bairros periféricos de Juiz de Fora, como também apresentar para toda a cidade a realidade e dilemas de seu cotidiano. Desde o distanciamento do poder municipal, as produções culturais, intelectuais e sociabilidade dos bairros, como também os problemas oriundos da intersecção de raça e classe, comum nas periferias.

A necessidade de estudos sobre as articulações das periferias da cidade de Juiz de Fora, com suas estratégias, reivindicações e objetivos alcançados pela população negra na cidade é um empreendimento necessário a ser feito por mais trabalhos comprometidos com a realidade social da cidade. Fazendo a crítica a trabalhos generalistas, que se propõe a analisar o viés classe ignorando a raça dos sujeitos envolvidos, estes ignoram um fator que é estruturante nas relações sociais, econômicas, políticas e culturais na sociedade brasileira. Arelado a questão raça e classe, o gênero também é uma questão a ser analisada em trabalhos futuros nesta temática, uma vez que a participação de mulheres no movimento negro e movimentos comunitários é significativa e particular. Por isso e por fim, esse trabalho pretende contribuir e fomentar debates para o preenchimento da lacuna historiográfica no que tange articulações antirracistas e movimentos comunitários na cidade de Juiz de Fora - MG, ressaltando seu caráter combativo, organizador e politizador para/com as camadas populares.

Referências bibliográficas

- ABREU, Martha; DANTAS, Carolina Vianna; MATTOS, Hebe. *Histórias do pós-abolição no mundo atlântico: identidades e projetos políticos*. Volume 1. Niterói: Editora da UFF, 2014. – 13 MB ; PDF.
- AFONSO, Maria Rezende; AZEVEDO, Sérgio de. *Cidade, Poder Público e Movimento dos favelados*. In: POMPERMAYER, Malori José Jr. *Movimentos Sociais em Minas Gerais: Emergência e Perspectiva*. Belo Horizonte: UFMG, 1987. p. 112-130.
- BATISTA, Caio. *Cotidiano e escravidão urbana na Zona da Mata de Minas Gerais: Juiz de Fora Século XIX*. *FACES DA HISTÓRIA*, Assis-SP, v.3, n°2, p. 113-135, , 2016.
- BATISTA, Rita de Cássia Souza Félix. *O negro Trabalho, sobrevivência e conquistas em Juiz de Fora de 1888 a 1930*. Juiz de Fora - MG: Funalfa Edições: 2006.
- JUIZ DE FORA - PREFEITURA MUNICIPAL: *Puxando pela memória: Uma história dos movimentos comunitários de Juiz de Fora contada por algumas de suas lideranças*. Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Assessoria de Articulação Institucional. Juiz de Fora: Prefeitura Municipal, 2003.
- KUCINSKI, Bernardo. *Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa*. São Paulo: Scritta, 1991.
- LOPES, Vanessa Ferreira. *O humor no jornal comunitário Unibairros: estratégias de politização na abertura política em Juiz de Fora/MG*. In: I Semana Internacional de História e IX Semana de Ciências Humanas da UFMS/CPCX, 2022, Mato Grosso do Sul. I Semana Internacional de História e IX Semana de Ciências Humanas da UFMS/CPCX. Mato Grosso do Sul: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2020. v. 1. p. 352-360
- _____. *A 'Coluna do negro' no jornal Unibairros: perspectivas do movimento negro educador e História Pública*. In: XXII Encontro Regional de História da ANPUH MG, 2021, Viçosa. *História e produção do presente: narrativas, identidades, intermediações e projetos*. Viçosa: Gráfica da editora UFV, 2020. v. 1. p. 86-95.
- OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. *Famílias solidárias e desafios urbanos: os negros em Juiz de Fora*. In BORGES, Célia Maia (Org). *Solidariedades e conflitos: histórias de vida e trajetórias de grupos em Juiz de Fora*. Juiz de Fora/MG: Ed. UFJF, 2000.
- PEREIRA, Amílcar Araújo. *“O mundo negro”. A constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil (1970-1995)*. Tese de doutorado em História, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2010.
- POMPERMAYER, Malori J. *Movimentos Sociais em Minas Gerais: emergência e perspectivas*. Editora UFMG, Belo Horizonte, 1987.
- SILVA, Luciana Verônica da. *Associações: experiência de participação na redemocratização. Movimentos Comunitários em Juiz de Fora - MG - 1974 - 1988*. 2010. Dissertação. (Mestrado em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.

SOMARRIBA, Maria das Mercês G.; AFONSO, Marisa Rezende. *Movimentos urbanos e Estado: novas tendências*. In: POMPERMAYER, Malori J. *Movimentos sociais em Minas Gerais*. Belo Horizonte: UFMG, 1987.

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. *Diferentes atores em papéis diversos: a barganha política no palco da gestão participativa em Juiz de Fora. (1983-1988)*. 1990. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais. 1990.

Anexo A – Charge Oscar Trovoadis, nº31.

Fonte: Centro de Pesquisa Vergueiro. Ed. nº13, 1982.

Anexo B – Capa jornal Unibairros, nº31.

Fonte: Centro de Pesquisa Vergueiro. Ed. nº31, 1987.

Anexo C – Capa jornal Unibairros, n°37.

Fonte: Centro de Pesquisa Vergueiro. Ed. n°37, 1988.

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Ìrohìn: palavras e imagens das lutas negras contemporâneas

Mateus Oliveira Lopes⁹⁹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701243

Resumo

Neste texto, analisamos a atuação do jornal *Ìrohìn*, representante da imprensa negra contemporânea, que foi publicado entre 1996 e 2009, incidindo politicamente sobre as temáticas de interesse da população negra brasileira. Tomamos como recorte as imagens fotográficas e a seleção dos temas mais recorrentes nas edições do periódico, tais como o acesso à educação – de que o maior exemplo foi a luta pelas cotas raciais nas universidades –, segurança, saúde, justiça, representação política e produção cultural. Ao mesmo tempo em que canalizava as mudanças do contexto político, do período das privatizações e do avanço do neoliberalismo ao Estado de bem-estar social na virada do século XX para o XXI, o *Ìrohìn* participava também de uma recomposição da imagem das pessoas negras e do próprio conceito de raça, ao se colocar junto aos poderes institucionais para demarcação da luta por cidadania negra na Nova República.

Palavras-chave: Imprensa negra; Movimentos negros contemporâneos; Nova República.

Abstract

In this text, we analyze *Ìrohìn*, a Brazilian contemporary Black press newspaper, that circulated from 1996 to 2009, with political actions on matters of Black Brazilian population. We look for the photos and the selection of frequent content of the newspaper, as access to education, exemplified in the fight for racial quotas in the Universities, security, health, justice, politic representation and cultural production. At once that it express the changes in the politic context, from the privatization and neoliberalism era to the Welfare State in the turn to XXIth century, *Ìrohìn* participated in a recompositing of Black people images and the proper concept of race, when it worked near to institutional power to establish its fight for Black citizenship in the Brazilian New Republic.

Keywords: Brazilian Black press; Contemporary Black movements; New Republic.

Introdução

⁹⁹ Graduado no curso de História na Universidade Federal Fluminense e mestrando na mesma universidade. Foco de estudos na área de História Moderna e Contemporânea, especialmente no que tange ao tráfico transatlântico e tráfico intra-americano, seus efeitos e relações sociais e econômicas no Brasil e na América Latina. Membro do Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI-UFF). Atuou como bolsista nos projetos Raça, produção intelectual e arquivos da incidência política negra na redemocratização brasileira (1978-2001) e "Niterói de Todas As Gentes: Memória e Comunidades de Sentido Entre o Local e Global". Também atuou como monitor voluntário na disciplina de América Colonial na Universidade Federal Fluminense. Áreas de interesse: história colonial do Brasil e da América Latina, especialmente no que se refere aos efeitos do tráfico nas dinâmicas sociais e econômicas. mateus_lopes@id.uff.br

Em 20 de novembro de 1995, estudantes, educadores, representações partidárias, integrantes de comunidades quilombolas, praticantes de religiões de matrizes africanas, dentre outras expressões dos movimentos negros acorreram a Brasília para a celebração em memória dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Desde a recuperação histórica do personagem pelos intelectuais e movimentos negros e sua própria reelaboração narrativa pela historiografia, nas décadas finais do século XX, a escolha de Zumbi como referência para as lutas contemporâneas se desdobrou em marchas, matérias de jornais, projetos legislativos, ações artísticas e educativas que contribuíram para uma agenda que, da memória histórica às políticas de patrimônio, da revisão do ensino ao pleito pela titulação dos territórios quilombolas, dentre outras importantes pautas, caracterizaram as organizações negras brasileiras em períodos recentes.

A efeméride do 20 de novembro, que passou a ser lembrada desde 1971, por iniciativa do Grupo Palmares, de Porto Alegre, foi acolhida pelo Movimento Negro Unificado, logo após sua criação em 1978. A data nacional foi proposta como referência para as lutas negras em contraposição ao 13 de maio, comemorado pelos governos republicanos e contestado pelos movimentos negros, numa atitude historiadora que enfatizava a memória do abolicionismo e do protagonismo negro em sua própria emancipação, e chamava a atenção para a permanência das opressões baseadas em raça¹⁰⁰.

A passagem dos 300 anos da morte de Zumbi pode ser contextualizada num momento de efervescência de outras formas de organização coletivas negras brasileiras, já no período democrático, marcadas por uma maior institucionalização, pela transformação conceitual das categorias nascidas na luta, como a própria categoria raça, e pelo enfrentamento junto a ou dentro do próprio Estado, a partir do que previra a Constituição de 1988, no sentido da busca pela construção da cidadania para além da denúncia de casos pontuais de racismo, e do alcance de camadas fundantes de desigualdade racial sob aspectos e perspectivas diferenciadas. As categorias mobilizadas para o debate sobre as temáticas da negritude acabaram por permear os âmbitos trabalhista, educacional, jurídico, territorial, habitacional e econômico.

Neste trabalho, temos como objetivo compreender a atuação e o papel de um dos veículos da imprensa negra que ganhou força ao longo da década de 1990 e dos anos 2000, como meio de

¹⁰⁰A noção de atitude historiadora, conforme definida por Ana Maria Mauad (2017), “nos desafia a nos colocarmos diante do tempo, num movimento em que o tempo passado se calibra em relação ao presente tanto pela continuidade das práticas compartilhadas entre os grupos sociais, quanto pelas lentes da distância, diferença e descontinuidade [...]. Atitude que nos insere no fluxo temporal como agentes comprometidos com uma história, que se faz a cada dia por cada um, tecendo um amanhã coletivo”. A consagração do 20 de novembro e sua eleição como dia nacional da consciência negra foram narradas em exposições virtuais disponíveis no Google Arts & Culture, organizadas pela Rede de Historiadorxs Negrxs, pelo Portal Geledés e pelo Canal Cultne (2020a; 2020b).

comunicação política na luta por direitos para a população negra. O jornal *Ìrohìn*, nome que significa “notícia” na língua africana iorubá, procurou se inserir, já na sua primeira edição, na tradição da imprensa negra brasileira, e surgiu justamente com o intuito de informar a população negra brasileira sobre os principais temas que concerniam às ações políticas e jurídicas direcionadas a esse público. Analisando o repertório de temáticas nos editoriais, matérias e colunas, e, especialmente, o tratamento de fotos, indagamos: quais as novas formas sob as quais se organizaram os movimentos negros na Nova República? Como as fotografias e as edições do jornal produziam outras imagens da população negra, vinculadas a novos conceitos como protagonismo negro, reparação, territórios, agenda de direitos, promoção de políticas públicas etc.?

Nesta análise do *Ìrohìn*, daremos um foco mais aprofundando na construção de dois momentos bastante significativos na história do movimento negro organizado no território nacional, o primeiro deles foi a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, ocorrida em 1995 e dez anos mais tarde a Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida, ambas as marchas ocorreram na capital federal, movimentando um expoente significativo de pessoas que lutavam por ideais comuns e chamavam a atenção da opinião pública para um tema que insiste em persistir na construção e estruturação da sociedade brasileira como um todo: o racismo e suas ramificações sociais. Com isso, nosso objetivo quando nos referimos a esses dois momentos é analisar como o *Ìrohìn* retratou os dois momentos, como foram os diálogos propostos entre o editorial e seus leitores sobre os temas principais das duas marchas, e como os signos fotográficos foram utilizados pelo jornal nas coberturas das duas marchas e no intervalo entre elas para tratar de questões de suma importância para a luta antirracista.

Outro ponto importante sobre o qual nos debruçamos é compreender as mudanças do jornal no que se refere à luta e à participação feminina tanto no editorial em si, quanto na construção dos movimentos negros de modo geral. O marco principal no que se refere à luta feminina retratada nas páginas do jornal é a segunda marcha, em 2005, quando a cobertura evidenciou os debates a respeito da liberdade feminina, dos direitos sobre o próprio corpo, do direito à saúde pública de qualidade e da equidade de gênero. Além disso, a própria construção do jornal teve mulheres como a maior parte de suas colunistas, as quais eram importantes agentes em várias esferas da luta antirracista brasileira, passando de intelectuais e ativistas a figuras importantes dentro da política institucional.

Nossa abordagem visa pensar, particularmente, o impacto da fotografia veiculada através da imprensa na formação da opinião pública e, no caso dos movimentos sociais negros, no próprio letramento racial objetivado pelo jornal. Para tanto, propomos um diálogo com a historiografia que tem abordado os efeitos da imprensa na repercussão dos acontecimentos e na disputa por uma

cena pública em que se dão as funções de representação do poder, os processos de racialização e de resistência dos grupos sociais (DEL CASTILLO TRONCOSO, 2022; MAUAD, 2013). Isso requer que nós, observadores de um passado recente na história da imprensa negra, tenhamos um olhar crítico sobre o tipo de questionamentos que podemos realizar a respeito dos usos de imagem na elaboração do *Ìrobìn*. Quando olhamos para a trajetória da militância negra em comunhão com as páginas do jornal, fazemos questionamentos de ordem metodológica sobre como o periódico escolheu lidar com a utilização de imagens nas suas várias fases, quais são os olhares que podemos traçar hoje sobre imagens produzidas no passado, quais os condicionantes históricos que alicerçaram a narrativa produzida pelas imagens fotográficas utilizadas e pelos textos do editorial.

Com essa análise, esperamos ainda contribuir para a interpretação histórica de um periódico pouco pesquisado, e também, por meio da metodologia do cruzamento da análise de fotografias e textos, compreender como a imagem da população negra ia sendo disputada e recomposta, na transição de um momento de expansão do neoliberalismo para o surgimento de um Estado de bem-estar social, na primeira década do século XXI.

Uma nova notícia na imprensa negra

Desde a reorganização dos movimentos negros em todo o Brasil, nos anos 1970, periódicos como *Angola*, *Negritude*, *Negração*, *Djumbay*, *Omnira*, *Négo*, *Jornal do MNU* (Movimento Negro Unificado), *Africus*, *O Saci*, *Jornal SINBA* (Sociedade de Intercâmbio Brasil-África), *Tição*, dentre outros, constituíram a cena da imprensa negra contemporânea, com sua atuação por vezes inconstante e fragmentada, mas sempre atualizada com as temáticas mais candentes do momento, sobretudo no período de pressão social pelo fim da ditadura e pela reabertura democrática, das quais eles participaram ativamente (DOMINGUES, 2007, p. 114). Com diferenças em relação a outros recortes temporais e espaciais de atuação da imprensa negra (PINTO, 2005; FERRARA, 1985), essa produção manteve certa tradição crítica à sociedade brasileira e de conclamação da população negra à organização coletiva, mas redirecionando a compreensão sobre as dimensões da opressão racial.

O jornal *Ìrobìn* surgiu em 1996, como veículo informativo da energia política dos vários grupos negros organizados naquele momento, tendo como ponto de partida a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada no ano anterior, e que havia conseguido o reconhecimento formal da existência do racismo na sociedade brasileira pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com seu compromisso público com a ampliação do acesso a direitos pela população negra.

As reformas econômicas austeras ocorridas após a década 1970, a diminuição da ação estatal, principalmente no que se refere a políticas públicas, e os seus reflexos nas populações marginalizadas, principalmente como essa política de austeridade atingia à população negra, são reivindicadas durante toda ação do jornal. O avanço do neoliberalismo e suas políticas econômicas cada vez mais agressivas tiveram um papel importante na negação de direitos sociais, principalmente na virada dos anos 1980 e 1990.

A ampliação de direitos, o papel do Estado e a própria ideia de democracia que a sociedade vivia na chamada Nova República são pontos essenciais para compreensão do momento político contemporâneo ao surgimento do *Ìrobìn*. Segundo Vico Dênis Sousa de Melo: “As teorias (neo)liberais têm como fundamento a ideia de que a intervenção estatal é inútil e contraproducente e que o aumento da inflação surge a partir de expectativas adversas e falta de credibilidade das políticas públicas” (MELO, 2012, p. 316). Ou seja, essa justificativa foi utilizada para a negação de políticas públicas e o enxugamento do Estado como um dos mecanismos criados pelo avanço neoliberal – compreender os impactos dessa ausência do Estado na população negra foi um dos objetivos do *Ìrobìn*, quando de seu surgimento.

Pela necessidade contínua de rearticulação e reinvenção da luta, a atuação na comunicação era considerada indispensável. O jornal surgira como mais uma movimentação organizada daqueles que viam na militância política negra a possibilidade de construção de um novo modelo de sociedade, onde homens e mulheres negras tivessem suas vozes ouvidas como amplificadores para potencialização daquilo que precisava ser dito no que se refere à criação de uma sociedade antirracista. O *Ìrobìn*, como muitos periódicos da imprensa negra que o antecederam, surgira como canal de comunicação voltado para homens e mulheres negras, no esforço de os colocar na linha de frente como protagonistas das suas próprias lutas e das suas próprias histórias, e não como temas de notícias dos periódicos criados e dirigidos por pessoas brancas.

Mais do que isso, o *Ìrobìn* surgia como uma alternativa à grande mídia, principalmente no que se refere a como a população negra era retratada ou, na maioria dos casos, apagada pelos grandes conglomerados midiáticos e informativos. Nesse caso, é preciso salientar que as mídias ditas tradicionais são responsáveis pela lógica da homogeneização social, logo, ao silenciamento de pautas que concernem à população negra é apenas mais um dos mecanismos sofisticados com que o racismo se construiu na sociedade brasileira, na longa duração, com capacidade de determinar o que merecia ou não ser noticiado. A ideia de uma democracia racial, estabelecida no início do século XX, somada ao monopólio midiático conservador resultou numa configuração favorável para o apagamento da questão racial nos grandes meios de comunicação. Segundo Luiz Alberto Grijó (2016, p. 88): “Os meios (de comunicação) têm comparecido diretamente na arena política como

força organizadora e canalizadora de diversos interesses na sociedade, muitos deles absolutamente legítimos, mas outros nem tanto”.

Em depoimento a Sueli Carneiro, no início dos anos 2000, o jornalista Edson Lopes Cardoso, editor e fundador do *Ìrobìn*, afirmava que suas motivações para a criação do jornal vinham da demanda por uma perspectiva negra para institucionalizar as lutas: “A nossa debilidade institucional nesse sentido – não é institucional no sentido governo, parlamento. Não. Nós é que não temos instituições. São débeis as que temos. [...]. Acho que toda a iniciativa que nós tivermos nesse sentido é educação. Aonde eu quero chegar com o jornal [*Ìrobìn*]. [...]. Há algo que está ligado a não termos autonomia política, nós não temos autonomia” (CARNEIRO, 2023, p. 181).

Ariovaldo Lima Júnior (2009), analisando a trajetória do periódico, a divide em três fases: seus anos iniciais, quando está voltado especialmente para a atuação do Estado; os anos 2000, quando se diversificam os temas abordados e os colaboradores, quando também é maior o número de lideranças negras que atuam em instâncias do governo federal; e os últimos anos, quando o *Ìrobìn* se torna disponível preferencialmente *online*, acompanhando uma mudança de suporte que afetou as redações da imprensa de um modo geral.

Situado estrategicamente em Brasília, durante os seus três primeiros anos, o *Ìborìn* teve como foco as ações referentes aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em âmbito federal. Isso explica porque o jornal apresenta um linguajar formal e sintonizado com as rotinas burocráticas do Estado – o que de certa forma era novidade na imprensa negra. Até mesmo o formato como o jornal é organizado tem uma estrutura rígida, com textos extensos, poucas imagens e, quando as tem, geralmente são para agir de maneira ilustrativa, inclusive quando os retratos individuais se referem aos colunistas das edições. Também nesses três anos iniciais, o *Ìrobìn* deu preferência para colunistas negros na organização e construção do jornal.

É somente após a virada para o ano 2000 que o jornal inicia uma roupagem. As matérias são mais diversificadas, tratam de assuntos que abrangem uma maior parcela da população, trazem um uso maior de imagens como signos que traduzem ou potencializam o que está sendo dito nas matérias. Temas como resenhas literárias, expoentes culturais, reportagem-denúncia, curiosidades, dentre outros, passam a encorpar ainda mais o *Ìrobìn* a partir da virada do século. Isso fica evidente principalmente no aumento do número de páginas e no número de edições lançadas, agora a cada dois meses.

Um destaque dessa nova apresentação do *Ìrobìn* é a edição referente à Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida, a qual ocorreu em Brasília, em novembro de 2005, dez anos após a marcha do tricentenário de Zumbi. As edições que antecederam essa segunda grande marcha trazem bastante destaque para organizações a nível nacional, as expectativas no que se

refere ao ato, os preparativos, as principais lideranças e formas de divulgação. Ao lado de Edson Lopes Cardoso, a professora de História Wania Sant'anna, a filósofa Sueli Carneiro e a psicóloga Edna Roland (estas duas últimas fundadoras do Geledés – Instituto da Mulher Negra), a advogada Ana Luíza Pinheiro Flauzina, a então jornalista Ana Flávia Magalhães Pinto, são alguns dos principais colunistas que tanto analisam os preparativos da marcha quanto fazem um balanço geral do que foi o evento como um todo, sua repercussão midiática e política e quais são as expectativas futuras com essa mobilização.

Sobretudo nos anos 2000, a utilização de materiais fotográficos como fonte de informação ganha cores, tamanho e bastante relevância na construção dos editoriais. Entre os fotógrafos que produziram imagens para o periódico, encontram-se Carlos Moura, Daniel Cardoso, João Salles, Daniela Giovana, Cláudio Araújo, Lindomar Cruz, Cláudia Santos, Jorge Lima, Fernando Gomes, Alexandre Martins, dentre outros. As fotografias ganham significados não somente pelo poder de traduzir os eventos, mas também por conseguir utilizar o seu potencial simbólico como fonte de denúncia para reivindicações em torno de problemas que assolavam a população negra brasileira.

Essas mudanças se fazem perceber em todos os cadernos do jornal: naqueles voltados à denúncia, nos cadernos sobre políticas, nos cadernos culturais ou informativos. A mudança do *Ìrohìn* após sua segunda fase pode ser traduzida visualmente em uma maior compreensão da potencialidade que os usos de imagens podem agregar na construção das matérias realizadas pelo seu campo editorial.

A imagem fotográfica na composição do *Ìrohìn*

Ao analisar a construção e a trajetória do *Ìrohìn* fica evidente a mudança nos usos da fotografia na constituição de seu conteúdo. Conforme já mencionado, o que percebemos são duas posturas adotadas pelos editores. A primeira delas é a utilização da fotografia como fonte ilustrativa daquelas autoras e autores que contribuíam com o periódico em suas frequentes colunas, ou seja, os retratos individuais são utilizados para demonstrar quem estava por trás dos textos, assim como são apresentados brevemente seus currículos e filiação institucional.

A segunda perspectiva é uma utilização das fotografias para narrar acontecimentos, como a Marcha Zumbi +10, ou ilustrar situações como a luta quilombola e a violência policial, ou ainda para homenagear e apresentar grupos artísticos, como o Bando de Teatro do Olodum. Apesar de a maioria das fotos ter sua autoria atribuída, não é comum encontrarmos imagens com poucas referências para essa identificação autoral.

A produção da imagem fotográfica é condicionada pelo olhar do fotógrafo sobre a sociedade, materializado pelo comissionamento de suas imagens, por seus projetos autorais e pela técnica

manifesta através do manejo da câmera. Por outro lado, quando se abordam os usos das imagens, percebe-se que as imagens são carregadas de signos e significados diversos. Portanto, é exigido de nós historiadores um cuidado metodológico quando retornamos ao passado através das fotografias para compreender não somente os momentos históricos retratados, mas os sentidos mobilizados por meio desses signos imagéticos. Segundo a historiadora Ana Maria Mauad, é preciso que nós tenhamos a capacidade cognitiva de olharmos para a fotografia e compreendermos a variedade de sentidos que a mesma pode empregar na sua tradução de efemeridade para preservação de um acontecimento no tempo e no espaço. Para ela:

a fotografia lança ao historiador um desafio: como chegar ao que não foi imediatamente revelado pelo olhar fotográfico? Como ultrapassar a superfície da mensagem fotográfica e, do mesmo modo que Alice nos espelhos, ver através da imagem? (MAUAD, 2008, p. 34).

São essas as perguntas que fazemos quando analisamos a utilização das imagens fotográficas na construção do jornal *Ìrohìn*, levando em consideração ainda, como lembra Ulpiano Meneses que:

Trabalhar historicamente com imagens obriga, por óbvio, a percorrer o ciclo completo de sua produção, circulação e consumo, a que agora cumpre acrescentar a ação. As imagens não têm sentido em si, imanentes. Elas contam apenas — já que não passam de artefatos, coisas materiais ou empíricas — com atributos físico-químicos intrínsecos. É a interação social que produz sentidos, mobilizando diferencialmente (no tempo, no espaço, nos lugares e circunstâncias sociais, nos agentes que intervêm) determinados atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los atuar (MENESES, 2003, p. 19).

Ou seja, foi preciso compreender que a imagem em si não diz nada sem sua vida social para contextualizar sua produção de sentido. Traçar outros olhares sobre a imagem foi um processo necessário para analisar a mudança em como o jornal compreendia a utilização das mesmas como objetos necessários na composição das suas matérias. Foi necessário realizar uma análise mais ampla sobre os significados das imagens utilizadas, suas possíveis interpretações, o contexto onde foi fotografado, quem eram os fotógrafos responsáveis pela sua captura, quais as possibilidades de usos daquelas imagens – pontos fundamentais para a interpretação dos usos iconográficos a partir da segunda fase do jornal.

Como já dito anteriormente, ao atentarmos para a utilização de imagens na construção do *Ìrohìn*, vemos que a partir do ano de 2004, após um hiato na publicação desde 1999, o periódico assume o formato de tabloide. Com isso, cada vez mais foram dados destaques aos fotógrafos que compunham o jornal, as imagens passaram a ganhar cada vez mais espaços dentro das colunas, as pessoas retratadas nas imagens passaram a ser identificadas para que as mesmas não fossem utilizadas apenas como material ilustrativo. Tudo isso foi um processo que foi construído

dialeticamente durante a trajetória do jornal, ampliando a função da fotografia como um diferencial na composição da notícia.

Nos anos iniciais do periódico, percebemos poucas imagens para ajudar a compor as narrativas emolduradas pelo jornal, exceto por aquelas no topo de cada página para demonstrar o responsável pelo texto direcionado ao leitor, como dito anteriormente. As edições que compõem os três primeiros anos do jornal são majoritariamente conduzidas por textos e poucas imagens que auxiliam a construir a narrativa proposta pelos colonistas, como pode ser percebido nas imagens abaixo referentes à primeira edição no ano de 1996 (Figura 1).

Figura 1: Primeira edição do jornal *Ìrohìn*.

Fonte: *Ìrohìn*, Brasília, ano I, nº 1, maio/jun. 1996. Biblioteca Nacional.

Vemos paulatinamente uma mudança nos editoriais, principalmente após a sua segunda fase, especialmente a partir do ano de 2004, quando a utilização de imagens como recurso narrativo e de documentação passa a ganhar outros olhares na organização do jornal. Um grande exemplo disso são as escolhas realizadas durante a Marcha Zumbi +10. As fotos têm um significado político por trás de sua construção relacionados à dimensão visual dos contextos sócio-políticos que levaram à construção de cartazes com dizeres como “O Brasil é o país que mais mata negros”; “Pelo direito ao aborto legal”; “Saúde, educação, moradia, emprego, saneamento básico, cultura, lazer e vida”; “Mulheres negras lutando para mudar o mundo”; “Políticas públicas para os artistas negros”; “Chega de tudo pela metade. Basta de tudo pelo meio. Agora vai ou racha. Queremos tudo inteiro”; “Mulher negra, ventre fértil do mundo – marchando contra o racismo, machismo e

homofobia”; “Contra o racismo. Pelo direito à vida” (ÌROHÌN, out.-nov. 2005). Com enquadramentos frontais ou laterais, as fotos mostram o aspecto coletivo dos sujeitos representados na Marcha e o espaço geográfico da Esplanada dos Ministérios ocupada por diferentes organizações negras do país, compondo a cena dessa incidência política de caráter nacional (Figura 2).

Figura 2: Jornal *Ìrohin* - Edição Especial

Fonte: *Ìrohin* - Edição Especial, Brasília, ano X, nº 13, out/nov. de 2005. Biblioteca Nacional.

Quando nos referimos à imagens precisamos compreender que a fotografia pode ser lida muito além de um fragmento do tempo eternizado através das lentes das máquinas fotográficas. Alberto del Castillo Troncoso (2022) reforça o papel da fotografia tanto como documentação dos eventos que se passam na sociedade, a partir das seleções e recortes operados pelo fotógrafo, quanto no agenciamento dos sujeitos e grupos sociais mobilizados no espaço público por força da presença e da consciência da capacidade de circulação da fotografia.

O jornal *Ìrohin* escolheu utilizar as imagens não apenas como fontes documentais que auxiliassem a transmissão de um enunciado antirracista, mas também que pudessem representar todo um conjunto de práticas e pensamentos que auxiliassem na construção dos seus objetivos, bem como consolidar a presença negra e sua memória na capital federal, em um momento decisivo de incidência política, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os usos das imagens anexadas às páginas do jornal remetem aos contextos que podem ser compreendidos na ordem do dia e das transformações das pautas negras. Além de sinalizar quais eram os principais objetivos do jornal quando se referia aos signos e símbolos escolhidos para compor o material a

ser divulgado a cada nova edição publicada. Com isso, o que podemos notar quando nos referimos à produção imagética do jornal *Ìrobìn* é um aprimoramento dos usos fotográficos ao longo de toda a trajetória do jornal em comunhão com a luta antirracista atribuída ao seu campo político. O ponto alto dessa mudança é mais expressivo após a virada do século, principalmente no ano que antecede a Marcha Zumbi +10, mas que ainda assim foi um processo permanente até suas últimas publicações. Essas escolhas foram essenciais para mudar a forma como o jornal se organizava para pensar as várias maneiras de incrementar a luta política da população afrodescendente na sociedade brasileira contemporânea.

***Ìrobìn* e os movimentos negros contemporâneos**

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por expressivas manifestações de cunho político que assumiam uma postura combativa quanto à luta e obtenção de direitos para camadas excluídas socialmente. Os movimentos feministas, os movimentos pelos direitos dos homossexuais e os movimentos negros e indígenas não ficaram de fora da luta, muito embora os trabalhos historiográficos que se esforcem por trazer lançar novas luzes sobre os anos 1980 ignorem a diversidade desses movimentos sociais e seu impacto na recomposição da esfera pública, talvez muito em virtude da centralidade adquirida pela historiografia dos movimentos operários e da transição política institucional (QUADRAT, 2014).

Os movimentos negros, particularmente, enfrentaram não apenas a estrutura histórica do racismo, mas também a ideologia da democracia racial que, vigente na agenda intelectual hegemônica dos pensadores considerados intérpretes do Brasil desde os anos 1930, na produção cultural e midiática, e mesmo na perseguição oficial promovida pelo regime militar às organizações negras, obstaculizava a reflexão crítica sobre a categoria raça como construção social e como decisiva nas trajetórias dos indivíduos e grupos negros. Esse enfrentamento, além de ter promovido o surgimento dos movimentos negros como agentes políticos relevantes na sociedade brasileira, possibilitou interpretações que cruzaram raça e classe e encaminharam políticas de Estado na Nova República (PEREIRA, 2013).

Quando nos referimos à imprensa negra brasileira, nesse período do final do século XX, é importante situar o posicionamento do *Ìrobìn* desde seu primeiro número como integrante de uma tradição, porque ele se coloca como porta-voz de anseios da população negra frente às estratégias de exclusão ou de apagamento da mídia hegemônica no país. Nesse sentido, citando Florestan Fernandes, Ariovaldo Lima afirma:

Fernandes aponta na imprensa negra um caráter de “protesto” que diante da insatisfação resultante das relações entre negros e brancos dentro de um contexto de “acomodações das relações raciais”, propiciou o surgimento de um movimento social que reage “à natureza, alcance e efeitos das restrições que afetam negros e mulatos”. [...] O surgimento de líderes, movimentos e grupos, bem como dos inícios de uma luta coletiva objetivando “a elevação moral, intelectual e social da raça negra” encontra nesta imprensa “os canais de protesto” que possibilitam a expressão de reivindicações (LIMA JR., 2009, p. 16).

O jornal *Ìrohìn* surge justamente com essa perspectiva, pois além de realizar análises sobre os preparativos e a execução de eventos como a Marcha Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em 1995, em textos de autores como as Sueli Carneiro e Edson Lopes Cardoso, o periódico se coloca também como organizador daquele evento, como mecanismo de mobilização dos grupos participantes de diferentes lugares do país e de denúncia contra as principais formas de opressão e subjugação do Estado, do mercado e das elites, que negavam dignidade e outros direitos básicos que deveriam ser conferidos aos grupos negros.

Para fins de exemplo, tomemos algumas edições iniciais. Em sua primeira edição, no ano de 1996, o jornal aborda temas como a inclusão do quesito cor nos registros das instituições públicas e privadas e o direito à terra para populações quilombolas, de acordo com o Projeto de Lei 627/1995 (*ÌROHÌN*, maio-jun. 1996, p. 3). Temos outros exemplos do repertório temático das pautas: o texto do advogado Hédio Silva Jr. aborda as demandas organizadas pelo movimento negro acerca de direitos raciais, estes balizados na Constituição de 1988 (*ÌROHÌN*, maio-jun. 1996, p. 8); a contribuição da então senadora Benedita da Silva (PT/RJ) como uma das principais vozes negras na Constituinte e no poder legislativo, especialmente no debate levantado por sobre as questões do ensino de História da África como obrigação legal, obrigação esta que só veio a ser atendida em 2003¹⁰¹; por seu turno, a advogada Vera Araújo (MNU/DF) refere-se em seu caderno à negligência das esferas jurídicas brasileiras no que dizia respeito à inferiorização do negro na sociedade brasileira, sua principal crítica é apontar como o poder judiciário era conivente com práticas racistas e muito brando na criminalização de tais práticas, ela reforça também que um indivíduo racista é fruto de uma sociedade igualmente racista que banalizava e normalizava tal prática e via o povo negro como inferior (*ÌROHÌN*, maio-jun. 1996, p. 8).

No segundo ano do jornal, o número 3, publicado em 1997, o lugar das pessoas negras na publicidade ganha destaque, principalmente no que se refere a matéria do sociólogo Sales Augusto dos Santos a respeito do decreto 17.832 sobre a institucionalização da propaganda publicitária e seu papel inclusivo para a população negra. Seu principal ponto crítico em sua coluna é como a

¹⁰¹Benedita da Silva se balizava nos projetos de lei 678/88 e 859/95 para justificar a obrigatoriedade da temática nas escolas brasileiras, reivindicação que só veio a ser atendida quase 10 anos depois pelo então ministro da educação Fernando Haddad.

publicidade brasileira foi paulatinamente excluindo essa população das esferas de comunicação e publicidade. Tratando-o tanto como invisível como público alvo consumidor quanto como público capaz de gerar desejo de consumo através das propagandas. Crítica semelhante a essa dimensão visual das relações étnico-raciais já havia sido feita pela dissertação de mestrado de Edson Lopes Cardoso, publicada como livro (CARDOSO, 1992). Por seu turno, Jadir Brito organiza nesta edição uma matéria de denúncia sobre o papel do negro na construção das esferas política – como um espaço de exclusão e não participação do negro como necessária para o seu bom funcionamento – e jurídica, que utilizava do negro apenas em mecanismos de exclusão, punição e subjugação.

Na sua edição número 4 e 5, em 1997, referente aos meses do primeiro semestre de 1999, o jornal acaba dando um foco maior para um caso de destaque sobre injúria racial sofrida por um piloto de avião, Sérgio Arquimedes, por parte do então deputado Remi Trinta (eleito pelo Partido Liberal do Maranhão). O caso chama atenção não somente pela repercussão a nível nacional, mas pela possibilidade de punição a uma figura política influente. Além do destaque adquirido também do fato de que a vítima, um homem negro de classe média, adotar uma postura de não se resignar ante o crime sofrido e resolver denunciar o caso. A edição realiza uma ampla cobertura sobre o caso com análises de Vera Virgens, Antônio Carlos Biscaia (deputado pelo Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro), Sérgio Martins, Antônio Carlos Arruda da Silva e Hélio Silva Jr. e suas principais contribuições são a respeito de como o ocorrido balançou as estruturas do Judiciário brasileiro, visto então como conivente para com casos semelhantes, e que foi obrigado a tomar um posicionamento mais contundente, principalmente devido à opinião pública e a participação do Movimento Negro Unificado como principal canal de denúncia sobre o caso.

No que tange às conquistas políticas e legislativas, o jornal traz abordagens cada vez mais incisivas na busca por reconhecimento daquilo que era objeto de muita luta pelos movimentos negros. Edson Lopes Cardoso faz duras críticas a questões referentes a como a lei é interpretada referente a crimes de cunho racista. Alguns destaques são o editorial “Legislação só não basta” (ÏROHÌN, jan. fev. mar./abr. maio. jun., 1999, p. 1), referente ao jornal *Zero Hora*, de Porto Alegre, em que critica duramente o que considera posicionamentos racistas enraizados em uma cultura econômica neoliberal por parte do editorial; e o editorial “Sapatinho na janela”, no qual tece críticas não somente a essa mentalidade burguesa, mas também à revista *Veja*, quando, alicerçada pelos textos de Marco Maciel e Rubens Ricupero, faz uma comparação superficial entre os embates raciais na sociedade brasileira e na sociedade norte americana (ÏROHÌN, jan. fev. mar./abr. maio. jun., 1999, p. 1)¹⁰². Nesse somatório de críticas e análises sociológicas, Cardoso não deixa de lado

¹⁰²Os textos dos editoriais desse período assinados por Edson Lopes Cardoso podem ser acessados, hoje, na coletânea intitulada *Nada os trará de volta* (CARDOSO, 2022).

suas ponderações sobre a falta de inserção do movimento negro nas esferas políticas brasileiras e como os resultados de tal movimentação seriam frutíferos para o sucesso da implementação não somente de políticas públicas antirracistas e também para a ampliação de direitos assistidos a população negra brasileira.

Após o referido hiato no começo dos anos 2000, o jornal retorna em 2004 com grande preparação para o que viria a ser até então o evento de maior envergadura na luta contra o racismo na sociedade brasileira. A Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida, ocorrida em Brasília em novembro de 2005, seria uma mudança de chave no que se refere à organização da luta antirracista brasileira, à potencialidade das organizações políticas negras nacionais, ao apelo popular nacional e principalmente no que se refere ao papel do governo federal nesse momento, que tinha à frente, pela primeira vez, um representante do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva.

O *Ìrohìn* fez amplas publicações referente a essa segunda marcha, trazendo destaque para várias organizações oriundas dos mais diversos lugares e setores da sociedade brasileira. O jornal soube utilizar esse momento junto ao seu corpo editorial e militante para angariar debates necessários e que não poderiam ser deixados de lado mesmo após o protesto.

Nos dez anos que haviam decorrido desde a marcha de 1995, as principais ponderações e motivações que levam ao evento de 2005 são as reivindicações referentes à luta por direitos e igualdade racial na perspectiva social brasileira, a partir de marcos importantes, como a destacada presença de uma delegação brasileira na Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada pela Organização das Nações Unidas em Durban, na África do Sul, e na qual os países participantes se comprometeram a avançar em políticas reparatórias incisivas para a população negra. Como desdobramento indireto desses debates transnacionais, o presidente Lula criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, logo no ano inicial de seu governo, em 2003, com a assistente social Matilde Ribeiro à frente. Outra conquista importante que já estava na agenda propositiva de intelectuais e parlamentares negros fazia anos, mas que só foi só ocorreu naquele mesmo ano, foi a aprovação da Lei 10.639, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ao tornar obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, no currículo escolar.

Apesar disso, entretanto, os movimentos negros continuavam pautando importantes questões a serem vocalizadas na marcha de 2005, como o combate à violência causada pela polícia, braço direito do Estado, o direito à vida, à seguridade social, à escola e à universidade – através das cotas, à decisão sobre o corpo das mulheres negras por elas mesmas. Naquele momento de grande intervenção do Estado com políticas públicas de infraestrutura e transferência de renda, que

atingiam os grupos sociais e raciais mais desprivilegiados, era importante para os movimentos negros equacionar, em sua luta política em diálogo com os três poderes do Estado e demais setores da sociedade, como diminuir ou sanar os efeitos de uma nação que foi postulada às bases de estruturas racistas.

As previsões antes da Marcha Zumbi +10 e os balanços realizados posteriormente a ela pelos colonistas do *Ìrohìn* traziam um ar de esperança para a luta antirracista brasileira, com histórias de pessoas e coletivos que não desistiram de angariar conquistas para a população negra brasileira. Os artigos de Wania Sant'Anna intitulados "Marcha. Responsabilidade e autonomia - as lições do dia 16 de novembro de 2005" (*ÌROHÌN*, out.-nov. 2005) informam sobre o trabalho conjunto das organizações políticas negras que conseguiram realizar a Marcha, vendo nela a possibilidade de que, num horizonte próximo, fosse construída uma sociedade mais justa e igualitária para a população negra. A professora reforçava também o papel dos movimentos negros que antecederam a Marcha e que não se poderia pensar a luta antirracista como algo efêmero e repentino, e sim como um embate por justiça racial que fazia parte dessa construção de sociedade como um todo.

Por sua vez, Ana Luíza Pinheiro Flauzina reforçava no artigo "Marcha. Nossa esperança: um fragmento luminoso" (*ÌROHÌN*, out.-nov. 2005) que o protesto de 2005 fora um recado conjunto dado por todos aqueles que lutam pela igualdade racial brasileira, numa dualidade de perspectivas. A primeira era uma mensagem direta tanto à sociedade quanto ao governo referente à força do movimento negro e suas ramificações; a segunda era um recado justamente ao movimento negro sinalizando seu poder de organização e urgência. Essa mensagem era no sentido de não desistência por melhores condições de vida, de direitos, de possibilidade de acesso à cidade, à saúde, à universidade.

É a espessura dessa incidência, de suas conquistas e desafios, que leva o *Ìrohìn* a atualizar, no Brasil, um debate que se processava desde os anos 1960 nos Estados Unidos, em torno do conceito de racismo institucional¹⁰³. Com efeito, desde a fundação do Movimento Negro Unificado, em 1978, sua Carta Aberta à População dizia, em um trecho citado por Lélia González (2002 [1982], p. 62-63):

Todos nós sabemos o prejuízo social que causa o racismo. Quando uma pessoa não gosta de um negro é lamentável, mas quando toda uma sociedade assume atitudes racistas frente a um povo inteiro, ou se nega a enfrentar, aí então o resultado é trágico para nós negros: pais de família desempregados, filhos desamparados, sem assistência média, sem condições de proteção familiar, sem

¹⁰³A genealogia do conceito é localizada pelo advogado Sílvio Almeida (2019) na obra *Black Power: Politics of Liberation in America*, publicada pelos autores estadunidenses e Charles V. Hamilton e Kwame Ture, em 1967, que sintetizava as bases conceituais dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos.

escolas e sem futuro. E é esse racismo coletivo, esse racismo institucionalizado que dá origem a todo tipo de violência contra um povo inteiro.

Quase duas décadas depois dessa formulação, quando do surgimento do jornal *Ìrohìn*, os movimentos negros confrontavam um Estado ameaçado pelas investidas neoliberais, materializadas nos processos de privatização de empresas públicas e redução dos investimentos sociais. Já no começo dos anos 2000, com um governo de esquerda e o surgimento ou consolidação de políticas públicas, os movimentos negros passaram a ter seus representantes atuando dentro da estrutura do Estado, o que exigia uma compreensão mais adequada sobre a contraditória permanência e os modos de funcionamento do racismo, que pareciam não ter resolução imediata, pois deitavam raízes nos aparatos estatais, nas dinâmicas internas da política partidária e nas práticas sociais de maior duração e complexidade. E, assim como o surgimento de formas contemporâneas de organização negra, que se tornaram grandes referências do feminismo negro, também o *Ìrohìn* se afastou cada vez mais das práticas de incidência herdadas dos anos 1970 e 1980 e passaram a atacar institucionalmente as manifestações institucionais do racismo.

Com essas formulações conceituais advindas da transformação da incidência negra, o *Ìrohìn* também passou a vocalizar os intensos debates por políticas de reparação, especialmente direcionadas para as ações afirmativas e para a o Estatuto da Igualdade Racial, que estava em discussão no Congresso, na primeira década do século XXI. Quando um grupo de artistas e intelectuais se mobilizou contra as cotas nas universidades, os editorais assinados por Edson Cardoso se posicionaram contundentemente em relação ao conservadorismo de muitos integrantes desse grupo – que, apesar de trazerem temáticas negras em seus trabalhos artísticos e acadêmicos, recusavam admitir a agência política dos movimentos negros –, bem como da mídia hegemônica e dos próprios partidos políticos. Tal recusa por parte das esquerdas em pautar direitos básicos da população negra foi um dos principais pontos de divergência dos intelectuais que compuseram o *Ìrohìn* com os governos petistas – o que explica a veemência das matérias e editoriais do periódico – mas que também suscitou uma constante reelaboração conceitual sobre as relações étnico-raciais no Brasil (PINHO, 2017).

Negritude feminina e o jornal *Ìrohìn*

Pensar os ativismos negros é considerar concomitantemente a luta por espaços de poder e igualdade, e isso inclui os espaços internos ao próprio movimento. Não podemos excluir da luta do movimento negro algumas características que são intrínsecas ao modelo de sociedade patriarcal que, nas suas práticas, exclui o papel e a relevância das mulheres na sua ação combativa contra desigualdades. Por isso, precisamos compreender quais foram as ações tomadas pelos movimentos

negros para mudar essa perspectiva de que os lugares sociais reservados à mulher negra na sociedade brasileira são historicamente de exclusão e negação de direitos. A construção do que hoje compreendemos como nação brasileira foi dada através da violência contra mulheres racializadas. Segundo Sueli Carneiro:

ser mulher negra na sociedade brasileira se traduz na tríplice militância contra os processos de exclusão decorrentes da condição de raça, sexo e classe, isto é, por força das contradições que o ser mulher negra encerra, recai sobre elas a responsabilidade de carregar politicamente bandeiras históricas e consensuais do movimento negro, do movimento de mulheres e somar-se aos demais movimentos sociais voltados para a construção de outro tipo de sociedade baseada nos valores da igualdade, solidariedade, respeito à diversidade e justiça social (CARNEIRO, 2019, p. 169)¹⁰⁴.

Dentro dos movimentos negros também foram sentidas as iniciativas referentes a como a negritude compreendia a luta feminista. A participação das mulheres negras, tanto na incidência política sobre as práticas sociais que reproduziam desigualdade de gênero quanto na produção acadêmica na Universidade e na imprensa, foi importante para definir um olhar mais aguçado para como essas estruturas de exclusão operam dentro de setores que já são marginalizados socialmente, como é o caso da população negra.

Se antes da década de 1970 essas lutas eram silenciadas ou englobadas em uma luta comum, com o tempo cada vez mais mulheres negras passaram a se organizar, em todo o país, coletivamente para contestar as estruturas sistemáticas que insistiam em delimitar seus campos de atuação na sociedade brasileira. Várias foram as frentes criadas por mulheres negras para debater sobre como o racismo atacava diretamente as mulheres racializadas como negras. O Coletivo Mulheres Negras de São Paulo, o Fala Preta, o Sinba e Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), além de subdivisões dentro próprio MNU, são alguns dos espaços criados por mulheres para falar diretamente sobre como as opressões geradas pelo racismo estavam intrinsecamente ligadas a como o sexismo também operava dentro da sociedade brasileira e, assim, como mulheres negras deveriam e poderiam se organizar para combater esse sistema de opressão ambivalente. Exemplos expressivos da luta feminista negra foi a criação do Geledés – Instituto da Mulher Negra, em São Paulo, em 1988, e da ONG Criola, no Rio de Janeiro, em 1992.

Sueli Carneiro, do Geledés, e Jurema Werneck, da Criola, foram vozes que ecoaram dentro da construção do jornal *Ìrobìn*, discutindo direitos fundamentais, como o acesso à saúde e à estrutura do Sistema Único de Saúde, que se tornou uma pauta recorrente a partir dos anos 1990, especialmente nos debates sobre sexualidade e direito reprodutivo. A imprensa negra contemporânea se tornou um dos principais veículos da luta feminista negra, seja através de pautas

¹⁰⁴ Texto originalmente publicado em 2002, período em que a autora e ativista colaborava com o *Ìrobìn*.

voltadas para o combate ao sexismo que foram diretamente abordados pelos colonistas e pelas colonistas do editorial, seja também pela quantidade mulheres que fizeram parte da estruturação e manutenção de periódicos como o *Ìrohìn*. Outros nomes, além dos citados aqui, como Regina Adami, Cidinha da Silva, Fernanda Felisberto, Isabel Clavelin e Ana Flávia Magalhães Pinto, são também vozes femininas que fizeram parte do corpo editorial do *Ìrohìn*, ampliando o compromisso do jornal em somar à luta antirracista o combate ao sexismo e a possibilidade de as mulheres abordarem os mais diversos temas da luta antirracista.

Figuras 3 e 4: Jornal *Ìrohìn* - Edição Especial

Fonte: *Ìrohìn* - Edição Especial, Brasília, ano X, nº 13, Out/Nov de 2005. Biblioteca Nacional.

Dentre todas as chamadas realizadas sobre o papel da mulher na sociedade brasileira durante sua trajetória, um destaque maior é dado durante a cobertura da Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida. Seja através de fotografias, análises sobre o ato e suas principais considerações, o que chama atenção são as demandas voltadas e ressaltadas pelo jornal para a luta feminina negra. Questões como liberdade sexual, direito ao aborto legalizado, direito à moradia, saúde e iguais oportunidades no mercado de trabalho são destaques na edição especial do jornal que realizou a cobertura do ato. Ou seja, demandas que eram silenciadas na construção da sociedade brasileira, principalmente no que concerne à população negra feminina, são trazidas à tona pelo *Ìrohìn* com mais veemência, seja através da linguagem verbal e não verbal, nesse caso, a fotografia. Nesse processo é possível observar as fotografias e ler na sua tradução sígnica o que o corpo social demandava naquele momento, compreender como era organizada a sociedade enquanto a manifestação acontecia e quais eram as reivindicações dos corpos combatentes que estavam protestando na marcha (Figuras 3 e 4).

Com isso, tomamos essas fotografias da Marcha como resultado de uma série de posicionamentos e tensões sociais, principalmente no que tange à mulher negra na sociedade brasileira e o papel de destaque que o *Ìrohìn* concede à luta feminista. Em uma das fotografias da edição especial sobre a Marcha Zumbi +10 o que chama a atenção é o foco em cartaz que trazia o letrero “Mulher Negra: ventre fértil do mundo - marchando contra o racismo, machismo e homofobia” (*ÌROHÌN*, out.-nov. 2005). Um cartaz que diz muito sobre quais são os principais motes do jornal naquele momento e qual o horizonte possível que a luta negra almejava em um momento tão significativo politicamente.

Conclusão

Através da abordagem desse importante periódico da imprensa negra, entendemos a atuação das organizações que tiveram ao longo de sua trajetória o intuito de angariar força política junto ao Estado e incentivar a população negra na obtenção e reconhecimento dos seus direitos. Seja em nível nacional, seja em níveis estaduais e regionais, esses grupos sociais demarcaram sua agência política em constante luta por direitos, ainda que suas reivindicações não tenham sido completamente atendidas mesmo por governos progressistas.

Pela recorrência das temáticas do *Ìrohìn*, da mudança de sua abordagem para a ênfase na governança e na incidência junto aos três poderes do Estado brasileiro, percebe-se que as políticas públicas de inclusão social para pessoas negras estabelecidas nos últimos anos só puderam ter sido conquistadas com a imprescindível contribuição da resistência dos movimentos negros. Por exemplo, entre as duas marchas comentadas neste texto, a de 1995 e a de 2005, parece-nos ter

havido uma guinada decisiva, tanto no que diz respeito à configuração histórica em que eles se organizam quanto nas suas formas de organização e de constituição mesma de como deveria se dar a presença em Brasília e a negociação com o Estado. A participação junto a comissões e ministérios ou no poder legislativo, e as trajetórias de lutas de cada militante são decisivas na compreensão e constituição das pautas desses movimentos (PEREIRA, 2013, p. 288-323).

Hoje, anos após essas marchas que marcaram o cenário de luta dos movimentos negros na esfera pública, mesmo com alguns avanços significativos, percebemos que a maioria das pautas ali presentes ainda estão na ordem do dia para a população negra. Dito isso, podemos ressaltar sobre a importância do *Ìrobìn* como fonte de informação e um dos principais atores na luta contra o racismo na nossa sociedade através da produção textual e do uso das imagens na elaboração de suas notícias. Essas são algumas das ponderações que tratamos de elucidar neste texto como uma abordagem em torno da construção de um meio de comunicação feito por e voltado para a população negra.

A forma como o jornal foi se moldando ao longo dos anos para atender e reivindicar demandas de uma parcela da população que foi silenciada durante a construção da nação brasileira é apenas mais um exemplo de resistência daqueles que se recusaram a ficar à margem da História. Por isso a importância de veículos de comunicação como o aqui referido, pois, a imprensa brasileira como um todo foi um dos pilares que ajudaram a sustentar toda uma lógica de exclusão, silenciamento e subjugação dos grupos sociais negros no Brasil – o que foi objeto de crítica sistemática dos intelectuais negros. As vozes que foram ecoadas pelo jornal *Ìrobìn* são resultados de um histórico de luta que insiste e resiste até os dias de hoje na conquista por direitos e construção de um horizonte onde as opressões raciais não sejam esquecidas, mas sim superadas.

Fontes

Ìrobìn, Edição Especial. Brasília, ano 10, n° 13, out.-nov. 2005.

Ìrobìn, Edição Especial. Brasília, ano X, n°. 13, out.-nov. 2005.

Ìrobìn. Brasília, ano 4, n° 4/5, jan. fev. mar/abril, maio e jun. 1999.

Ìrobìn. Brasília, ano 2, n° 3, jan. fev. mar. 1997.

Ìrobìn. Brasília, ano 1, n° 1, maio-jun. 1996.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Silvio Luiz de. *Racismo estrutural*. São Paulo: Pólen, 2019.

CARDOSO, Edson Lopes. *Nada os trará de volta*. Escritos sobre racismo e luta política. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

_____. *Bruxas, espíritos e outros bichos*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1992.

CARNEIRO, Sueli. *Escritos de uma vida*. São Paulo, SP. Editora: Pólen Livros, 2019.

_____. *Dispositivo de racialidade*. A construção do outro como não ser como fundamento do ser. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

DEL CASTILLO TRONCOSO, Alberto. *As mulheres de X'oyep*. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2022.

DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro: alguns apontamentos históricos. *Tempo*. Niterói, v. 12, n. 23.

FERRARA, Miriam Nicolau. A imprensa negra paulista (1915-1963). *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 5, n. 10, mar.-ago. 1985, p. 197-207.

GONZÁLEZ, Lélia. O movimento negro na última década. In: _____. HASENBALG, Carlos. *Lugar de negro*. Rio de Janeiro: Zahar, 2022 [1982].

GRIJÓ, Luiz Alberto. A democracia sequestrada: mídia e poder no Brasil atual. *Anos 90: revista do Programa de Pós-Graduação em História*. Porto Alegre, RS. Vol. 23, n. 43 (jul. 2016), p.[67]-92, 2016.

LIMA JR, Ariovaldo. *Jornal Ìrobìn: estudo de caso sobre a relevância educativa do papel da imprensa negra no combate ao racismo (1996-2006)*. São Paulo, Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2009

MAUAD, Ana Maria. Usos do passado e história pública no Brasil: a trajetória do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense (1982-2017). *Historia crítica*. [online]. 2018, n.68, pp.27-45. ISSN 0121-1617. <https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.02>.

_____. Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica. *Revista Brasileira de História da Mídia*. v. 2, n. 2, p. 11-20, 2013.

_____. *Poses e Flagrantes: ensaios sobre história e fotografias*. Niterói: Editora da UFF, 2008.

MELO, Vico. Reformas Liberais e Descentralização no Brasil (1990-2002): a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). *Anos 90*, v. 19, n. 36, p. 315-337, 2012.

MENESES, U. T. B. de. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 23, no 45, 2003.

PEREIRA, A. A. *O mundo negro: relações raciais e a constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil (1970-1995)*. Rio de Janeiro: Pallas; FAPERJ, 2013.

PINHO, Osmundo. O medo. *Afro-Ásia*, 56 (2017), 249-254.

PINTO, A. F. M. Para não esquecer de lembrar ? a imprensa negra do século XIX (1833-1899). *Em Tempo de Histórias*, v. 9, p. 71-89, 2005.

QUADRAT, Samantha Viz. (Org.). *Não foi tempo perdido: os anos 80 em debate*. Rio de Janeiro: Sette Letras, 2014.

REDE DE HISTORIADORXS NEGRXS, PORTAL GELEDÉS; CANAL CULTNE. 1960-1970: Grupo Palmares de Porto Alegre e a afirmação do Dia da Consciência Negra. Google, Arts & Culture, 2020 [2020a]. Disponível em:

<https://artsandculture.google.com/story/BgXRJakjmcizKA>

_____. 1990-2000: Palmares revive em Brasília. Google Arts & Culture, 2020 [2020b]. Disponível em:

<https://artsandculture.google.com/story/BQWBeNITATxhLw>

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Fronteiras de classe e cor entre trabalhadores: experiências de racialização em Porto Alegre de meados do século XX

Vinícius Mendes Reis Furini¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701247

Resumo

O presente artigo tem o objetivo de investigar, através de documentação policial-judicial, os conflitos que envolveram trabalhadores em Porto Alegre de meados do século XX. Observa-se que as relações sociais entre esses sujeitos perpassavam experiências e disputas de classe e de cor, uma vez que o processo de racialização exerceu um importante papel para desencadear esses conflitos. Esses sujeitos compartilhavam espaços de sociabilidade e lazer populares, eram vizinhos, colegas de trabalho, entretanto, os seus laços de solidariedade eram acionados a partir da articulação de classe e cor.

Palavras-chaves: Cor; Classe; Conflitos; Pós-Abolição; Racialização.

Abstract

This article aims to investigate, through police-judicial documentation, the conflicts that involved workers in Porto Alegre in the mid-twentieth century. It is observed that the social relations between these subjects were crossed by experiences and disputes of class and color, since the process of racialization played an important role in triggering these conflicts. These subjects shared popular sociability and leisure spaces, they were neighbors, work colleagues, however, their bonds of solidarity were triggered from the articulation of class and color.

Keywords: Color; Class; Conflicts; Post-Abolition; Racialization.

Introdução

Na madrugada de sábado para domingo, dia 13 de agosto de 1950, a reunião de um grupo de amigos e companheiros que coabitavam uma “maloca” na Vila Novo Cais, situada na extensão da rua Voluntários da Pátria, região central de Porto Alegre resultou no conflito generalizado com a vizinhança. De acordo com o relatório policial produzido em decorrência da confusão, por volta das três horas da madrugada, os operários Aurino Silveira Pedroso, de cor preta e Homero Padilha, de cor branca, acompanhados das domésticas, Erondina da Silva, Odília Carvalho e Judith Ramos – todas classificadas como pretas –, que compartilhavam residência em uma maloca da região, estariam promovendo “grande algazarra, ofendendo em altos brandos, perturbando o sossego e

¹ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre em História (UFRGS, 2022). Licenciado e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

descanso dos vizinhos”.² Indignado com os festejos dos vizinhos “turbulentos”, Odílio Carvalho, natural de Santa Cruz do Sul, pedreiro, de cor branca, munido de facão foi tirar satisfações com seus vizinhos a fim de encerrar com a referida algazarra. O empreendimento de Odílio, contudo, resultou em uma briga generalizada, tendo ele agredido com uma bofetada Judith Ramos e, em seguida, dado um “pranchaço” com o facão em Aurino Pedroso, que estaria indo ao seu encontro armado com um pedaço de pau. Após isso, o conflito se generalizou, passando a incluir também outros vizinhos como Pedro Vilanova da Silva, natural de Venâncio Aires, estivador, de cor preta e sua cunhada Brandina Alves da Silva, natural da própria cidade, doméstica e de cor “mista”³, que feriu Judith Ramos com um pedaço de pau.

As versões sobre os eventos da referida madrugada são variadas, sendo produzidas com a finalidade de absolver ou condenar determinadas ações e sujeitos. Não se tem a pretensão de descobrir a “verdade” sobre os eventos daquela noite, tampouco objetiva-se julgar os indivíduos envolvidos – o que não é responsabilidade de historiadores e historiadoras – os nossos objetivos, por sua vez, são outros. O mais importante em nossas análises sobre a documentação judicial, conforme Arlette Farge se trata de “entender como se articulou a narrativa entre um poder que obriga a isso, um desejo de convencer e o uso de palavras que se pode tentar descobrir se foram emprestas ou não de modelos culturais locais” (FARGE, 2017, p. 33-34). Essa preocupação vai ao encontro das precauções indicadas por Sidney Chalhoub sobre os processos criminais como fontes históricas, aos quais, segundo Chalhoub,

O fundamental em cada história abordada [em processos criminais] não é descobrir ‘o que realmente se passou’ – apesar de, como foi indicado, isto ser possível em alguma medida –, e sim tentar compreender como se produzem e se explicam as diferentes versões que os diversos agentes sociais envolvidos apresentam para cada caso. As diferentes versões produzidas são vistas neste contexto como símbolos ou interpretações cujos significados cabe desvendar. Estes significados devem ser buscados nas relações que se repetem sistematicamente entre as várias versões, pois as verdades do historiador são estas relações sistematicamente repetidas. Pretende-se mostrar, portanto, que é possível construir explicações válidas do social exatamente a partir das versões conflitantes apresentadas por diversos agentes sociais, ou talvez, ainda mais enfaticamente, só porque existem versões ou leituras divergentes sobre as ‘coisas’ ou ‘fatos’ é que se torna possível ao historiador ter acesso às lutas e contradições inerentes a qualquer realidade social. E, além disso, é na análise de cada processo, e na observação da repetição das relações entre as versões em diversos processos, que podemos desvendar significados e penetrar nas lutas e contradições sociais que se expressam e, na verdade, produzem-se nessas versões ou leituras (CHALHOUB, 2001, p. 40-41).

² APERS. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo nº 5846. 1953.

³ A classificação de cor “mista” aparece recorrentemente nos processos criminais analisados, como uma das categorias de classificação racial utilizada na época. As aspas são utilizadas para fazer o estranhamento com relação ao uso naturalizado presente na documentação.

Compartilhamos, em certa medida, o interesse presente no estudo de Chalhoub de – ao ler e analisar processos criminais – flagrarmos as relações cotidianas estabelecidas por trabalhadores e trabalhadoras que não estavam inseridos no espaço do movimento operário e que não possuíam uma atuação política direta (CHALHOUB, 2001, p. vi). Interessa-nos observar como o processo de racialização das relações sociais entre esses trabalhadores e trabalhadoras infligia sobre as experiências destes sujeitos. No caso apresentado acima, observa-se que as pessoas envolvidas na confusão são predominantemente negras, oriundas do interior do Rio Grande do Sul, moravam em malocas na região da Doca das Frutas e pertenciam a classe trabalhadora, sendo os homens majoritariamente operários e as mulheres, por sua vez, empregadas domésticas. Com exceção de Homero, classificado pela documentação como branco, os demais membros presentes na “algazarra” eram classificados como negros pela documentação. A briga envolvendo esses sujeitos exemplifica uma das formas de como eram operadas as relações sociais e raciais entre sujeitos populares, uma vez que é possível observar as solidariedades e os conflitos que cercavam sujeitos que se, por um lado, possuíam experiências comuns a classe trabalhadora, compartilhavam espaços de sociabilidade, lazer e moradia, configurando uma vizinhança em meio a um espaço de habitação popular como uma “vila de malocas”⁴, por outro, possuíam percepções distintas de direito, moralidade e justiça, demarcando fronteiras entre comportamentos que seriam considerados como “aceitáveis” ou não.

Essas fronteiras, por sua vez, eram demarcadas por meio de um processo de distinção ao qual a racialização operava como um importante fator. A própria forma como a reunião de Aurino e seus amigos que, compreendida na documentação como uma “algazarra”, termo também adotado pelos vizinhos incomodados, indica a possibilidade de que critérios raciais podem ter sido utilizados para demarcar essas fronteiras. Evidentemente que uma reunião agitada tarde da noite pode incomodar – e muito – o tranquilo sono de trabalhadores, porém, os eventos ocorreram em uma final de semana a noite. Se a reunião no interior daquela maloca na região do Novo Cais tivesse sido promovida majoritariamente por homens brancos teria tido a mesma reação da vizinhança? O tratamento das autoridades policiais e judiciais teria sido o mesmo e ela enquadrada como uma “algazarra”? Essas questões podem suscitar inúmeras respostas, obtidas através de perspectivas diversas, contudo, elas servem, sobretudo, para problematizar os aspectos raciais presentes nos conflitos envolvendo trabalhadores.

Assim como este caso em específico utilizado como “pontapé” inicial deste artigo, muitos outros ocorreram na cidade naquela época. Deste modo, o presente artigo pretende investigar –

⁴ Por conta do caráter estigmatizador que as “vilas de malocas” e seus termos correlatos assumiram e ainda possuem, optou-se por utilizá-la entre aspas. Nas demais aparições, as aspas ficam subsumidas.

através de inquéritos policiais e processos criminais, presentes no acervo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS) – as fronteiras de classe e cor que demarcavam as relações sociais entre trabalhadores em Porto Alegre em meados do século XX, demonstrando o processo de racialização no interior destes conflitos.

O recorte espacial e temporal, isto é, a cidade de Porto Alegre na metade do século XX possibilita analisar as relações sociais e raciais entre sujeitos populares, pertencentes a classe trabalhadora sob um ponto de vista que recentemente vem sendo investigado pela historiografia. Em *Além da invisibilidade* – livro resultado de sua tese de doutorado em História defendida na Universidade Estadual de Campinas em 2014 –, Marcus Vinícius de Freitas Rosa se propõe realizar uma história social do racismo entre as classes subalternas em Porto Alegre no pós-abolição, observando as relações estabelecidas entre negros e brancos e os significados (implícitos ou explícitos) que passaram a serem conferidos à ideia de raça (ROSA, 2019, p. 20-21). Posteriormente, Sarah Calvi Amaral Silva – em sua tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2018 –, investiga os significados da cor, presentes na construção de perfis criminais em diferentes instâncias do sistema repressivo e judicial em Porto Alegre, entre meados da década de 1930 e 1941. O trabalho de Silva (2018) dá prosseguimento a algumas questões apresentadas por Rosa (2019) e aprofunda as relações estabelecidas entre a “prática policial” e o “saber científico”, sobretudo, da antropologia criminal no processo de significação da cor por parte de instituições policiais e judiciais. Ademais, assim como em Rosa (2019), Silva (2018) também discute os predicados, qualitativos e significados que os próprios sujeitos populares conferiam a cor. Destaca-se também a investigação de Rodrigo de Azevedo Weimer (2018) que examina a construção de imagens racializadas sobre as vilas de malocas, em Porto Alegre em período coetâneo ao investigado no presente artigo.

Os trabalhos de Rosa (2019), Silva (2018) e Weimer (2018) possibilitam a investigação das relações sociais e raciais em Porto Alegre de meados do século XX como uma problemática apropriada para o pós-abolição como um campo de estudos. A abolição da escravidão em 1888, conforme afirma Wlamyra Albuquerque, ameaçou as antigas estruturas políticas de sujeição, ao passo que extinguiu o binômio escravo/senhor, trazendo consigo instabilidade para as relações fundamentadas a partir do escravismo no Brasil. Findada a escravidão e as suas antigas formas de sujeição social, novos mecanismos de dominação e controle foram instrumentalizados, como a importância que passaria a ser conferida à ideia de “raça”⁵ naquele contexto. Nesse sentido, a abolição marcou também a tensão e disputa em torno dos sentidos da cidadania para a população

⁵ Compreende-se que a raça se trata de uma construção histórica e social, não possuindo qualquer respaldo biológico. Uma melhor definição sobre o conceito e o seu uso como uma categoria sociológica podem ser vistos em Guimarães (2009). Na historiografia ressaltam-se os trabalhos de Albuquerque (2009), Rosa (2019) e Weimer (2018).

negra no Brasil (ALBUQUERQUE, 2009, p. 97). Deste modo, o pós-abolição deve ser compreendido como uma arena de conflitos dentro de uma perspectiva de longa duração, presentes em diferentes sociedades, na medida em que, conforme Hebe Mattos, os “conflitos em torno de diferentes formas de exploração do trabalho, de classificações e identidades racializadas e da limitação e/ou ampliação de direitos de cidadania serão variáveis centrais e comuns às diversas sociedades escravistas” (MATTOS, 2005, p. 15-16).

Assim, o pós-abolição não deve ser compreendido apenas a partir de marcos temporais como o período histórico posterior à emancipação ou abolição. Em *Além da escravidão*, Thomas Holt, Frederick Cooper e Rebecca Scott (2005) problematizam quais seriam as fronteiras adequadas para investigar sociedades pós-emancipação, delimitando aquilo que está “além” da escravidão, como um tema de investigação histórica (COOPER; HOLT; SCOTT, 2005, p. 42-43). Assim, podemos compreender o pós-abolição a partir de suas dimensões temporais, espaciais e, sobretudo, conceituais, sendo este um campo de estudos com temáticas afins. Para Hebe Mattos e Ana Lugão Rios o campo aberto pelos estudos do pós-abolição teria possibilitado a inclusão de inúmeras variáveis e preocupações, como:

O papel do estado, dos ex-senhores, as condições em que eram exercidas as atividades que empregavam os escravos às vésperas do fim da escravidão, a existência ou não de possibilidades alternativas de recrutamento de mão-de-obra (imigração) etc. Incluiu também a recontextualização de conceitos como cidadania e liberdade e seus possíveis significados para os diversos atores sociais (RIOS; MATTOS, 2004, p. 172).

Deste modo, o presente artigo se insere nas discussões propostas pelo pós-abolição como um campo historiográfico de estudos, estabelecendo relações com a História Social do Trabalho. Ao focalizar nas experiências de racialização entre trabalhadores de Porto Alegre em meados do século XX, nos aproximamos das discussões propostas por Rosa (2019), Silva (2018) e Weimer (2018) para investigar as relações estabelecidas no período posterior aos dois primeiros trabalhos, isto é, entre as décadas de 1940 e 1950.

Uma cidade em transformação: crescimento urbano e a produção de um espaço urbano desigual

O conflito envolvendo Odílio Carvalho e um grupo de amigos que festejava em 13 de agosto de 1950, na madrugada de sábado para domingo, narrado – através da documentação policial-judicial – expõe a forma como eram estabelecidas as relações sociais entre trabalhadores e trabalhadoras em espaços populares da cidade. Essas relações, nem sempre harmoniosas – como é o caso da história acima –, eram orientadas tanto por aspectos raciais e de gênero, quanto por fatores sociais. A cidade de Porto Alegre de meados do século XX, entre as décadas de 1940 e

1950, se tratava de um espaço privilegiado de investigação por conta de suas transformações urbanas, arquitetônicas e sociais.

Ao longo do século XX, Porto Alegre passou por inúmeras mudanças políticas, econômicas e sociais, se transformando no principal *polo* econômico do Rio Grande do Sul e almejando um espaço de destaque nacional. Sandra Pesavento compreende que o crescimento urbano está diretamente associado ao crescimento do setor industrial manufatureiro nos principais centros urbanos do país, uma vez que “é no bojo da transformação capitalista da sociedade brasileira que se deu a emergência paralela do crescimento urbano” (PESAVENTO, 1990, p. 32). Além disso, Pesavento (1990, p. 32) destaca que as modificações que a emergência da urbanização e o capitalismo representaram mais do que uma transformação na organização da produção, elas inauguraram novas formas de comportamento e valores sociais e culturais. O processo de transformações urbanas, sociais e culturais, advindos da industrialização, modernização e urbanização buscou redesenhar as ruas da cidade, seu público e sua paisagem arquitetônica, ao passo que se por um lado a expansão da urbe que seguiu a industrialização em Porto Alegre reordenou a economia e o espaço urbano, representado pela divisão social do trabalho, o nucleamento espacial da indústria – em especial no Quarto Distrito⁶ - e contou com um crescimento populacional sem precedentes; por outro lado, a ocupação territorial na cidade acabou reproduzindo a assimetria de poder nas relações sociais, implicando em mecanismos de segregação social, discriminação e confinamento (PESAVENTO, 1990, p. 32).

No processo de modernização urbana de Porto Alegre, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, observou-se o desejo do poder público local, da elite e de setores da sociedade em “assumir novos contornos modernos e urbanizar-se, a presença de cortiços superlotados, pouco higiênicos e promíscuos era uma triste imagem que se deveria afastar” (PESAVENTO, 1990, p. 39). Assim, se a reorganização do espaço urbano porto-alegrense era orientada pela assimetria social presente na urbe, os “subalternos” – conforme Pesavento (1990, p. 39), seriam retirados da região central em direção aos subúrbios, arrabaldes e áreas que recém estavam sendo loteadas. Esse processo, contudo, está inserido naquilo que Eduardo Kersting (1998), em sua dissertação de Mestrado em História, compreendeu como “sonho de modernidade”. Kersting procurou investigar a Colônia Africana a partir das representações sociais criadas pela modernidade urbana almejada para Porto Alegre na virada do século XX e observou que se tratava de um processo marcado pela exclusão social da população negra que morava na região (KERSTING, 1998, p. 8).

⁶ O Quarto Distrito de Porto Alegre concentrou, na primeira metade do século XX, a zona industrial da cidade. Ele fica localizado na zona norte, próximo ao Centro Histórico da cidade e compreende bairros como São Geraldo e Navegantes.

Em diálogo com Marshall Berman, Kersting argumentou que se por um lado existiu apenas uma incipiente modernização na sociedade urbana brasileira no final do século XIX, por outro, houveram diversos modelos e exemplos que orientaram àquilo que denominou como “sonho de modernidade”, isto é, o desejo de implementação da modernidade no país, por meio de visões de civilização e progresso burgueses (KERSTING, 1998, p. 14). No entanto, tratava-se de uma “modernidade excludente” que visava retirar simbólica e materialmente a presença das “classes perigosas” do espaço urbano. A identificação, vigilância, repressão e exclusão de grupos sociais que eram considerados como membros da referida classe não escapavam aos processos de racialização existentes no pós-abolição brasileiro que, através do pensamento da antropologia criminal do final do século XIX, estabeleceu que a “ociosidade” – que era atribuída à população negra – seria um estágio para o “vício” e para o “crime”, sendo, portanto, considerados como membros potencialmente pertencentes às “classes perigosas” (KERSTING, 1998, p. 84).

Nesse ínterim, observa-se que a população era expulsa da região central da cidade, passando a habitar nos “arrabaldes” da cidade – em terrenos, geralmente distantes dos seus locais de trabalho, e situados em áreas alagadiças. Em especial, nas regiões que viriam a ser conhecidas como o Areal da Baronesa, a Colônia Africana, a Ilhota e nos arraiais do Navegantes, São João e Menino Deus (PESAVENTO, 1994, p. 112). Os três primeiros espaços são considerados como parte dos “territórios negros” da cidade e demonstram que a exclusão espacial-social em Porto Alegre era fortemente orientada por critérios raciais.

Ao passo que Porto Alegre expulsava a população negra e trabalhadora de sua zona central, ela expandia-se territorialmente e crescia de maneira vertiginosa. A Tabela 1 demonstra o tamanho do crescimento demográfico que a cidade teve no decorrer de sessenta anos, entre 1890 e 1950, tendo um acentuado crescimento populacional, saltando de 52.186 para 394.151 habitantes na urbe.

Tabela 1 – População e crescimento demográfico de Porto Alegre (1890-1950)

Ano	População	Crescimento (em %)
1890	52.186	-
1900	73.674	11%
1910	130.227	77%
1920	179.263	38%
1940	272.232	51,86% ⁷
1950	394.151	44,78%

Fonte: VARGAS (2017, p. 127); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de setembro de 1940). Série Regional. Parte XX – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950. IBGE. Recenseamento Geral do Brasil (1º de julho de 1950). Série Regional. Volume XXVIII – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1955.

⁷ O crescimento é em relação aos dados registrados em 1920, uma vez que não contamos com registro estatístico referentes a 1930, ocasião em que não houve recenseamento do IBGE.

O crescimento acelerado de Porto Alegre nesse intervalo está relacionado – entre diferentes fatores – pelo acentuado fluxo migratório para a metrópole em meados do século XX. A chegada de migrantes rurais à Porto Alegre também é compreendida como uma das causas para o surgimento das vilas de malocas na cidade, como está expresso no relatório administrativo municipal do então prefeito Ildo Meneghetti, em 1952, que buscando medidas para resolver o “problema habitacional” resultado dessas migrações, afirmava que as precárias condições materiais do campo, a ausência de assistência social aos trabalhadores rurais e o fascínio da “cidade grande” exerciam fatores de atração dessa população (MENEGETTI, 1952, p. 850).

O grau de influência das migrações rural-urbana no crescimento urbano e demográfico porto-alegrense foi discutido de maneira satisfatória em pesquisas anteriores – seja em trabalhos que acentuavam sua importância (FIGUEIREDO, 2014; ZAMBONI, 2009), seja em estudos que a matizavam (KLAFKE; WEIMER, 2016; KLAFKE; WEIMER; FURINI, 2022). Álvaro Klafke e Rodrigo Weimer propõem um contraponto às perspectivas macroestruturais que observavam os processos migratórios de meados do século XX a partir de explicações generalizantes. Críticos ao termo “êxodo rural” – categoria unívoca, massiva e vitimizante da população rural, Weimer e Klafke propõem um olhar particularizado sobre os fatores subjetivos que levaram à migração (KLAFKE; WEIMER, 2016, p. 14). Essa perspectiva é aprofundada em estudo posterior que discute de maneira pormenorizada o processo de formação das vilas de malocas no espaço urbano de Porto Alegre e observa a pluralidade de experiências e trajetórias desses migrantes (KLAFKE; WEIMER; FURINI, 2022).

Entretanto, indiferente do peso que pode ser atribuído ou não as migrações rural-urbana em Porto Alegre da metade do século XX, é indiscutível a presença de sujeitos oriundos de diferentes lugares nos espaços populares da cidade. Esse é o caso das diferentes personagens deste artigo. Entre as pessoas envolvidas na confusão narrada no começo do texto, apenas Brandina Alves da Silva era natural de Porto Alegre. Essa característica também se mantém com os demais processos aqui analisados.

Em dissertação de Mestrado em História – defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) –, Vinícius Reis Furini procurou analisar as relações que eram estabelecidas por diferentes sujeitos e grupos sociais na Doca das Frutas, vila de malocas localizada na região central de Porto Alegre, identificando e mapeando os diferentes locais de origem, profissões, perfis de gênero e classificações raciais (FURINI, 2022). Através do conjunto de dados extraídos dos 65 inquéritos policiais e processos judiciais, Furini identificou que apenas 16 sujeitos (14,41%) eram naturais de Porto Alegre, a grande maioria deles 63,96% era oriunda de regiões do

interior do Rio Grande do Sul, sendo composta por 71 sujeitos (FURINI, 2022, p. 45).⁸ Esses dados contrapõem os próprios estudos coetâneos, como o relatório de Ildo Meneghetti que procurou investigar as origens das famílias residentes nas vilas de malocas. De acordo com o relatório a maioria dessas famílias (57,61%) era formada e residente em Porto Alegre com 2.492, enquanto 1.625 (37,5%) eram originárias do interior do Rio Grande do Sul (MENEGETTI, 1952).

A composição racial foi outro importante levantamento realizado por Furini que observou – conforme a Tabela 2 – que embora os brancos compusessem a maioria (49,11%) com 83 sujeitos, observa-se a expressiva presença negra em espaços populares de sociabilidade e moradia em Porto Alegre como era o caso da Doca das Frutas e das vilas de malocas (FURINI, 2022). A população negra⁹ está sobrerrepresentada com 60 sujeitos (35,5%), estatística obtida através do somatório das categorias pretos, mistos e pardos extraídas da documentação policial-judicial. De acordo com a Tabela 3 com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Alegre na década de 1940 contava com uma população composta por 230.484 (84,67%) de brancos, 19.411 (7,13%) de pretos, 22.145 de pardos (8,16%), 92 (0,02%) de amarelos e 100 (0,02%) não declarados.

Tabela 2 – Classificação racial de sujeitos na Doca das Frutas

Cor	Números de sujeitos	%
Branco	83	49,11%
Pretos	33	19,53%
Mistos	26	15,38%
Pardos	1	0,59%
Indiáticos	2	1,18%
Não declarados	24	14,20%
Total	169	100%

Fonte: Furini (2022, p. 43).

⁸ De acordo com Furini (2022, p. 45) foram considerados como interior do Rio Grande do Sul os seguintes municípios de origem encontrados na documentação: Alegrete (2), Bagé (1), Caçapava do Sul (2), Cachoeira do Sul (8), Camaquã (2), Candelária (1), Caxias do Sul (2), Cruz Alta (1), Dom Pedrito (2), Encantado (1), General Câmara (1), Jaguarão (1), Lajeado (1), Lavras (1), Lomba Grande (1), Montenegro (3), Palmeira das Missões (1), Pelotas (2), Quaraí (2), Rio Pardo (1), Santana do Livramento (2), Santa Cruz do Sul (3), Santa Maria (3), Santo Amaro (2), Santo Antônio da Patrulha (1), São Gabriel (1), São Jerônimo (5), São Sebastião do Caí (1), Soledade (1), Tapes (4), Taquara (2), Taquari (3), Triunfo (1), Tupanciretã (2) e Venâncio Aires (3).

⁹ Utiliza-se a definição adotada pelo movimento social negro que entende como “negro” o somatório das categorias “pretos” e “pardos” – presentes nos levantamentos do IBGE. A categoria “misto”, por sua vez, trata-se de um termo nativo utilizado na época e tinha como objetivo classificar sujeitos considerados como “não-brancos”. Neste sentido, esses sujeitos podem ser classificados como negros.

Tabela 3 – População por sexo e cor em Porto Alegre em 1940 (IBGE)

Branços		Pretos		Amarelos		Pardos		Não declarados	
Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s	Homen s	Mulhere s
113.242	117.242	8.665	10.746	48	44	10.203	11.942	48	52
41,60%	43,07%	3,18%	3,95%	0,01%	0,01%	3,75%	4,39%	0,01%	0,01%
84,67%		7,13%		0,02%		8,16%		0,02%	

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de setembro de 1940). Série Regional. Parte XX – Rio Grande do Sul. Tomo 1. **Censo Demográfico**: População e Habitação. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950.

As informações presentes no levantamento estatístico promovido pelo IBGE corroboram com a perspectiva de que a população negra estava sobrerrepresentada nesses espaços populares, ao passo que representava 35,5% dos sujeitos presentes na pesquisa de Furini (2022), sendo que contava apenas 15,29% da população de Porto Alegre. Desta maneira, se compreendem espaços como a Doca das Frutas e suas proximidades – como é o caso do Novo Cais, palco do conflito que inaugura o presente texto – como locais compostos por uma diversidade racial. A presença de diferentes grupos raciais nesses espaços foi investigada por Álvaro Klafke, Rodrigo Weimer e Vinícius Furini (2022, p. 41) que questionam a naturalização da associação direta entre pobreza e negritude, propondo tomá-la como um ponto de partida para uma problematização mais ampla, examinando de que maneira os privilégios raciais e as desiguais formas de ascensão social implicaram em oportunidades diferentes de chegar ou sair das vilas. Assim, conforme Klafke, Weimer e Furini: “a configuração racial ajudou a delinear a sociedade republicana; daí a pertinência em discutir as dinâmicas e as relações raciais nas vilas de malocas. A periferia tem cor, mas cabe problematizar como essa realidade foi construída, em lugar de tomá-la como dada” (KLAFKE; WEIMER; FURINI, 2022, p. 42).

Deste modo, observa-se a importância de investigar as dinâmicas existentes no processo de racialização das relações sociais entre trabalhadores em espaços populares de sociabilidade e moradia. Se esses espaços, conforme visto anteriormente, são caracterizados pela diversidade racial, de origens e profissões, configuram-se, então, como locais privilegiados para análise de como aspectos de classe e de cor eram operacionalizados tanto em situações de solidariedade, quanto nos conflitos entre esses sujeitos. Trata-se de uma forma de romper com o “muro de Berlim historiográfico” que, de acordo com Sidney Chalhoub e Fernando Teixeira da Silva “separava historiadores da escravidão com estudiosos das práticas políticas e culturais dos trabalhadores

urbanos pobres e do movimento operário” (CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 15) e, no caso do presente artigo, de aproximar as discussões da História Social do Trabalho com o campo de Estudos do Pós-Abolição, passando, conforme Álvaro Pereira do Nascimento, do “paradigma da ausência” para o “paradigma da agência” (NASCIMENTO, 2016) a partir da intervenção ativa de trabalhadores negros frente ao racismo e ao processo de racialização presentes não apenas em situações profissionais, mas também em suas relações cotidianas. As histórias de Adão Carvalho, Francisco Ferreira Filho, João Moreira e Rubem Silva são exemplos disso.

Fronteiras de classe e cor: conflitos raciais na classe trabalhadora porto-alegrense

Na noite de 20 de setembro de 1940, nas imediações da “espelunca” de propriedade de Guilherme Friske, localizada na avenida Voluntários da Pátria n. 2798, Francisco Ferreira Filho, operário, natural da cidade de Pelotas – motivo pelo qual era conhecido na região sob o apelido de “Pelotas” – se desentendeu com o dono do estabelecimento comercial por conta de uma carteira de cigarros sendo necessária a intervenção de terceiros. Observando a animosidade entre Francisco e Guilherme, Adão Ordalino Carvalho que jantava na mesa ao lado resolveu intervir em favor do proprietário do local, sendo a partir deste momento agredido por Francisco. Nesse momento, percebendo que o conflito poderia assumir grandes contornos, Guilherme resolveu colocar todos para fora de seu estabelecimento e fechar as portas do bar. Já no lado de fora, Francisco munido de uma faca, esfaqueou Adão e fugiu do local.¹⁰

O conflito descrito acima possibilita uma análise pormenorizada não só das solidariedades e dos antagonismos presentes no interior das relações sociais na classe trabalhadora porto-alegrense de meados do século XX, mas também das dinâmicas raciais que estavam reservadas. No relatório produzido pelo delegado de polícia, em 9 de outubro de 1940, se descobre as cores das pessoas envolvidas na confusão, uma vez que o documento afirma que Francisco, de alcunha Pelotas “vibrou contra o *preto* Adão Ordalino Carvalho violenta facada que lhe produziu a gravíssima lesão descrita no incluso auto de corpo de delito”. Observa-se que Adão é racializado na própria peça policial, ao passo que o senhor Carlos Armando Gadret, delegado de polícia responsável pelo caso escolhe por evidenciar na documentação a cor da vítima. Se, por um lado, a cor de Adão é evidenciada no processo-crime em diferentes momentos, referindo-o como “preto Adão”; por outro lado, a cor de Francisco não é informada em momento algum pela documentação, presumindo, então, que Francisco era um homem de cor branca. Conforme Marcus Vinícius de

¹⁰ APERS. Comarca Porto Alegre. 2ª Vara Criminal. Processo nº 3834. 1940.

Freiras Rosa, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do XX, era comum em documentos policiais, judiciais ou em reportagens de jornal a identificação racial de sujeitos *não-brancos*, ao passo que aqueles que fossem identificados como brancos não tivessem sua cor mencionada pela documentação, como se fossem “incolores” ou portassem uma “cor invisível” (ROSA, 2013, p. 196).

Antonio Sérgio Alfredo Guimarães indica que no Brasil é comum a prática de atribuição de cor aos indivíduos, fundamentando a construção de “grupos de cor” por parte da sociologia, no entanto, ela não está dissociada da noção de “raça”, possuindo características peculiares em uma ideologia racial (GUIMARÃES, 2009, p. 22). De acordo com Guimarães (2009, p. 46) a noção nativa de cor é falsa, não sendo possível concebê-la de maneira objetiva, uma vez que suas características adquirem significado dentro de uma estrutura social racializada, assim, no Brasil, a cor “funciona como uma imagem figurada de raça”. O argumento de Guimarães vai ao encontro da discussão de Olívia Maria Gomes da Cunha que argumenta que as categorias de cor são uma “metonímia da raça” (CUNHA, 2002, p. 168).

Salienta Guimarães que:

De fato, não há nada espontaneamente visível na cor da pele, no formato do nariz, na espessura dos lábios ou dos cabelos, ou mais fácil de ser discriminado nesses traços do que em outros, como o tamanho dos pés, a altura, a cor dos olhos ou a largura dos ombros. Tais traços só têm significado no interior de uma ideologia preexistente (para ser preciso: de uma ideologia que cria os fatos, ao relacioná-los uns aos outros), e apenas por causa disso funcionam como critérios e marcas classificatórios. Em suma, alguém só pode ter cor e ser classificado num grupo de cor se existir uma ideologia em que a cor das pessoas tenha algum significado. Isto é, as pessoas têm cor apenas no interior de ideologias raciais (GUIMARÃES, 2009, p. 47).

Deste modo, a cor adquire significados dentro de ideologias raciais que contribuem na produção e organização de uma estrutura social racializada como é o caso da brasileira. À medida que se observou como a cor serviu para, em certa medida, dissimular a presença da “raça” nos debates sobre preconceito e racismo no Brasil, é necessário compreender como ela era operacionada por diferentes sujeitos, grupos e instituições. Sarah Calvi Amaral Silva (2018) nos possibilita uma análise sobre as formas como policiais, funcionários do poder judiciário e sujeitos populares faziam uso dos “termos de cor”. Assim, Silva (2018, p. 13) argumenta que nas décadas de 1930 e 1940 a classificação de indivíduos e grupos sociais estava em disputa, em arenas policiais e judiciárias que interpretavam os comportamentos desses sujeitos a partir de uma base teórica e metodológica da medicina legal, criminologia e direito penal. As experiências cotidianas de populares, por sua vez, eram constitutivas da significação da cor, uma vez que contribuía com a construção de perfis criminais, entrando em conflito com os sentidos que eram atribuídos por

autoridades jurídicas e médicas aos termos de cor (SILVA, 2018, p. 13). A cor, conforme Silva, “figurava entre as categorias utilizadas para classificar, descrever e analisar caracteres físicos de acusados, ofendidos e testemunhas, por parte de delegados, legistas e técnicos encarregados de etapas específicas das diligências necessárias à investigação criminal” (SILVA, 2018, p. 13).

A enunciação da cor nas malhas repressivas do Estado, conforme Silva (2018, p. 25), não estava restrita apenas a termos técnicos e os discursos das autoridades, mas fazia parte do cotidiano de trabalhadores, sendo anunciado por estes nos momentos de conflito. Assim

Em uma sociedade profundamente desigual como a brasileira, a leitura do fenótipo organizava as relações sociais não porque, a cor fosse um dado naturalmente mais perceptível do que outros marcadores, mas porque, seus significados sinalizavam características, boas ou ruins, entendidas como intrínsecas a determinados grupos. A cor era capaz de colocar cada um no ‘seu’ lugar, somente pela aparência (SILVA, 2018, p. 26).

Desta forma, compreende-se que a enunciação da cor de Adão ao longo da peça policial-judicial obedecia não apenas as percepções racializadas presentes nas malhas repressivas do Estado, mas também era utilizada pelos próprios trabalhadores e orientava a forma como suas relações sociais eram estabelecidas. Os depoimentos das testemunhas demonstram que os laços de solidariedade entre esses sujeitos eram norteados por critérios raciais e de classe, sendo esta categoria, por sua vez, utilizada como qualitativo por parte de Francisco para se defender perante a Justiça.

Vejamos, porém, como foram os depoimentos prestados por Adão, Francisco e as testemunhas de defesa e acusação do caso. Em depoimento prestado à Repartição Central de Polícia no dia 7 de outubro de 1940, o acusado Francisco Ferreira Filho declarou que estava no bar de Guilherme Friske na noite de 20 de setembro, tendo se desentendido com o dono do estabelecimento por conta de uma carteira de cigarros, até que “um homem, *de cor preta*, cujo nome ignora” se intrometeu na conversa e após conversar com Guilherme em uma língua estrangeira, virou-se para ele, chamando-o de explorador. Francisco admite ter retrucado energicamente a declaração de Adão e que ao sair do local “recebeu um soco do *dito preto*” e que ao “apanhar os tamancos” foi novamente agredido, tendo defendido-se como uma faca que trazia consigo. Francisco declarou que ao chegar em casa contou para Maria, sua esposa, sobre o ocorrido, dizendo que era possível que tivesse “cortado *o preto*” e tinha a intenção de se apresentar a polícia. O acusado argumentou que demorou em se apresentar as autoridades, pois estava preocupado com a situação financeira de sua família: Francisco era casado, pai de três crianças e encontrava-se desempregado.

Em diferentes momentos do depoimento, Francisco refere-se a Adão apenas como o “*preto*” indicando, em certa medida, a sua própria leitura social que demarcava lugares sociais subalternizados a sujeitos e grupos considerados como *não-brancos*. A referência de que Adão teria

conversado com Guilherme em língua estrangeira, possivelmente em holandês, visto que o dono do estabelecimento era casada com a holandesa, Neeije Friscke, demonstra a diversidade e complexidade das relações sociais no interior da classe trabalhadora, uma vez que as inter-relações entre imigrantes europeus e negros em Porto Alegre não era incomuns, pelo contrário, estes grupos – apesar de seus conflitos – compartilhavam o espaço urbano, eram vizinhos e, muitas vezes, amigos e companheiros, como demonstra Marcus Vinícius de Freitas Rosa (2019), por exemplo. Afinal, conforme Rosa, a proximidade entre negros e imigrantes “era marcada por conflitos, mas também tinha certos desdobramentos a própria cultura das classes populares; afinal, a coexistência pressupunha diálogos e diversas formas de interação capazes de suscitar reflexões sobre as trocas simbólicas no Brasil do século XIX” (ROSA, 2019, p. 137). Essa aproximação pode ser vista também em meados do século XX, ao passo que Adão conversa com Guilherme em outra língua, demonstrando – em certa medida – uma proximidade com o comerciante e sua esposa.

Percebe-se, no entanto, que um dos possíveis gatilhos do conflito foi a acusação proferida por Adão de Francisco ser um explorador. Esse ponto é mencionado também em outros depoimentos, como no de Guilherme Friscke, proprietário do estabelecimento. Guilherme declarou à polícia, no dia 8 de outubro daquele ano que conhecia o indivíduo apelidado de “Pelotas”, uma vez que este era um freguês assíduo de sua casa comercial. Em sua declaração corroborou a versão da discussão sobre a carteira de cigarros que teve com Francisco e afirmou que em meio a discussão “*um preto* chamado Adão” que jantava em uma das mesas intercedeu, dirigindo-se a Francisco dizendo: “você é um caloteiro, por isto não quer pagar o que comprou”.

No dia seguinte ao depoimento de seu marido, em 9 de outubro, Neeije Friscke, holandesa – possivelmente branca –, casada, cozinheira, com 35 anos de idade corroborou a versão de seu companheiro, declarando que Guilherme e Francisco discutiram sobre os cigarros, como era natural, até que Adão *de tal* levantou-se da cadeira que estava sentado e disse para Francisco: “paga o homem seu caloteiro ou *calaveira*”. Indignado com a injúria, Francisco reagiu energeticamente e junto com Adão se encaminharam para a rua onde começaram a se esbofetear. Pode-se observar no depoimento do casal que Adão interveio em favor dos proprietários, reprovando a atitude de Francisco, que se indignou em ser chamado de “caloteiro” por Adão, ferindo, então, Adão.

A esposa de Francisco, Maria Mendes Ferreira, prestou seu depoimento no dia 10 de outubro. Doméstica, com 30 anos de idade, Maria declarou que na noite do feriado de sexta-feira, 20 de setembro, seu marido chegou injuriado em casa após ter entrado em uma briga de bar com “um *negro*” que se “intrometera” em assuntos que não lhe diziam respeito, ferindo, então, o “dito *negro*” por ter-lhe ofendido. A cor, conforme indica Sarah Calvi Amaral Silva era pode ser compreendida como “marcador capaz de desencadear conflitos abertos ou velados, a cor era capaz

de mobilizar argumentos eruditos, códigos morais, e o que mais estivesse em jogo na justiça” (SILVA, 2018, p. 23). Essa percepção encontra eco nos depoimentos aos quais a cor, novamente, era utilizada como um importante marcador social para se referir a Adão, ora como o “*preto* Adão”, “um *preto*”, “o dito *negro*” entre outros qualitativos raciais utilizados pelos sujeitos em seus depoimentos.

O trapicheiro Mário Félix Rodrigues, com 30 anos de idade, prestou seu depoimento à polícia no dia 8 de outubro de 1940, declarando que conhecia o acusado e a vítima, tendo sido colega de trabalho de Francisco na empresa Moinhos Rio Grande e que conhecia o “*preto* Adão *de tal*” desde o tempo em que morava em Cachoeira. Mário declarou que Francisco estava no bar de Guilherme em companhia de José Araújo e outros indivíduos – antigos companheiros da estiva – matando tempo, jogando cartas, enquanto Adão se encontrava em outra mesa. Mário confirmou o desentendimento entre Francisco e Guilherme e comentou que Adão interferiu, dirigindo-se a Francisco dizendo que “era melhor pagar e não bancar o caloteiro”. Enfim, comentou que a agressão partiu de Francisco e não de Adão.

No depoimento de Mário pode se observar que embora Francisco estivesse desempregado, ele mantinha relações com seus antigos companheiros de trabalho. O depoimento prestado por Demétrio Ferreira da Silva, em 20 de janeiro de 1941, demonstra algumas formas de como eram operadas os laços de solidariedade entre estes trabalhadores. Perguntado pelo advogado de defesa sobre Francisco e seu comportamento, Demétrio respondeu que “o conhecia de jogo de foot-ball, sendo o mesmo um homem casado, sério, honesto trabalhador na estiva, em serviço pesado”. Esses qualitativos também foram acionados no depoimento de Neeje Friske, prestado na Justiça, ao qual interrogada sobre Francisco pelo advogado de defesa, respondeu que Francisco era freguês do restaurante, fazendo suas refeições naquele estabelecimento “pois era operário e lá comia”, sendo este “sempre um bom freguês e pontual em seus pagamentos”. Segundo Neeje, Francisco era um homem “muito sério, de comportamento”, que nunca tinha se metido em brigas. Se, por um lado, eram destinados a Francisco ótimos predicados sociais, ressaltando seus aspectos positivos, Adão foi descrito como tendo o “vício da embriaguez constante”.

Em novo depoimento, agora perante a Justiça, Maria Mendes Ferreira, esposa de Francisco, procurou descredibilizar a imagem de Adão, contando que a vítima teria sido um soldado da Brigada Militar e que era tido como um “valentão”, “temível por todos os conhecidos”. Francisco, porém, era apresentado como “homem muito bom, bom chefe de família e bom para os filhos em numero de três”. Essa foi, inclusive, a linha adotada pelo advogado, o senhor Caetano Vanâncio que argumentou que seu cliente teria agido em legítima defesa, ressaltando que Adão se tratava de “um indivíduo perigoso e de péssimos precedentes”.

Os depoimentos das testemunhas tentaram associar a imagem de Francisco com a de trabalhador, marido e pai, ao passo que conferiam a Adão péssimos predicados sociais. Contudo, apesar de Adão também ser trabalhador não acabou contando com a mesma solidariedade do que Francisco. Adão Ordalino da Silva, era estivador, residente no depósito da firma Azevedo, Bento & Cia, com 26 anos de idade e de cor preta – salienta-se que foi o único a ter sua cor descrita no processo-crime – prestou depoimento a polícia em 19 de novembro de 1940, tendo na ocasião declarado que voltava da firma Brasil Arroz, quando resolveu parar para conversar com alguns amigos, sendo, em determinado momento, agredido por um indivíduo que não pode reconhecer na hora. Apenas dois dias depois soube que fora Francisco quem o agredira. Adão declarou que conhecia Francisco, tendo sido seu colega de trabalho na firma Brasil Arroz e que apesar de ter o costume de consumir bebidas alcoólicas, naquele dia esteve trabalhando até às cinco da tarde. Adão afirmou ainda não saber quais seriam os motivos que levaram Francisco a agredi-lo.

Apesar de Adão e Francisco serem trabalhadores e estivessem inseridos em redes sociais, compartilhassem espaços de classe, apenas Francisco teve sua imagem construída – através dos depoimentos presentes na documentação policial-judicial – como sendo trabalhador, tendo, inclusive, respondido em interrogatório frente à Justiça que “não era um explorador, porque era operário”. Francisco procurou e, em certa medida, conseguiu mobilizar uma identidade de classe em seu favor, a fim de positivar sua imagem com a Justiça, tendo tido sua denúncia considerada improcedente. Deste modo, o caso demonstra que os laços de solidariedade entre trabalhadores era orientado por critérios raciais, visto que Adão, homem trabalhador, que mantinha boas relações com os proprietários do bar não contou com a mesma solidariedade, tampouco recebeu os mesmos predicados sociais que seu ex-colega Francisco.

Racialização e lugares sociais: disputas entre trabalhadores e militares

Assim como a agressão de Francisco Ferreira Filho a Adão Ordalino da Silva, outros episódios podem ser encontrados em documentações policiais-judiciais, como em processos-crime. É o caso do conflito que envolveu o estivador João Moreira e o praça do Exército Rubem Silva. Na noite do dia 28 de abril de 1941, João Moreira, estivador, morador na Doca das Frutas, com 22 anos e de cor preta, conhecido pelo apelido de “Cachoeira”, por causa de sua cidade de origem se dirigiu para o Bar Operário, situado na avenida Voluntários da Pátria nº 905, próxima a região central de Porto Alegre.¹¹ É provável que João fosse um freguês assíduo do estabelecimento, visto que, no ano anterior, foi uma das testemunhas da confusão que envolveu João Fernandes da Silva

¹¹ APERS. Comarca Porto Alegre. Tribunal do Júri. Acondicionador 004.2232. Processo nº 3857. 1941.

naquele mesmo estabelecimento, tendo inclusive desempenhado importante papel na mediação daquele conflito, demonstrando sua inserção em redes sociais locais.¹²

De acordo com o depoimento presente no inquérito policial produzido na ocasião do conflito, João afirmou que no momento em que entrou no estabelecimento, teve o seu pé pisado por um soldado do exército que, sem se desculpar, rumou em direção a sua mesa. Após isso, outro soldado, Rubem Silva, que teria acompanhado a cena anterior veio em sua direção e de maneira acintosa também pisou em seu pé. Indignado com a flagrante falta de respeito por parte do soldado, João resolveu interpelá-lo, a fim de obter um possível pedido de desculpas do praça, tendo este retrucado que “não importunasse se não lhe daria um tiro”. Segundo João, Rubem teria feito menção de sacar uma arma, ao passo que ele – em sua legítima defesa – golpeou-o com um pedaço de pau em seu braço esquerdo, tendo, logo em seguida, fugido do local, uma vez que passou a ser perseguido por um grupo de soldados, até ser detido pelo guarda-civil Sílvio Lara.

Em depoimento prestado à polícia, Rubem Silva, soldado do exército, com 21 anos de idade, de cor branca e residente no Sétimo Batalhão de Caçadores, unidade onde presta serviço, declarou que próximo às oito horas da noite, transitava pela rua Voluntários da Pátria, tendo entrado em um botequim situado ao lado do Restaurante Pipi.¹³ De acordo com Rubem, ao retirar-se daquele estabelecimento teria sido intimidado por um indivíduo desconhecido que dirigiu-lhe dizendo que “agora mesmo um soldado passou por aqui e pisou-me um pé e agora você faz-me a mesma coisa”. Rubem negou que tivesse pisado no pé do indivíduo, “o que não obsteu de dirigir-lhe escusas”. Após isso, afirmou que o indivíduo, não satisfeito com sua resposta, “puxou de dentro das roupas um pedaço de cabo de vassoura com o que desferiu vários golpes sobre si”, fraturando o seu braço esquerdo.

A declaração do soldado é reafirmada posteriormente à Justiça Militar, quando em 5 de maio daquele mesmo ano, Rubem declarou que “entrou em um café próximo à estação da estrada de ferro. Notando que o ambiente não era muito recomendável, procurou logo dele se afastar”, sendo então interpelado por João que teria lhe dito “você não enxerga? Há pouco passou por aqui um soldado e me bateu no pé e agora passa você e me bate também”. A resposta do soldado em desaprovação ao interior do Bar Operário, classificando como ambiente “não muito recomendável” pode ser interpretada como uma forma de se autodefender de punições disciplinares, uma vez que – conforme Cláudia Mauch (2017) – embora a presença de policiais e militares fosse constante em espaços de sociabilidade e lazer populares, posto que estes compartilhavam não apenas estes locais, mas também eram, em muitos casos, amigos, vizinhos ou

¹² APERS. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo nº 4170 1940.

¹³ O Restaurante Pipi se tratava de outro espaço de sociabilidade presente naquela região. Assim como o Bar Operário, o Restaurante Pipi era visto com suspeição pela polícia, uma vez que em seu interior ocorreu uma série de conflitos.

compadres daqueles que deveriam ser “vigiados” (MAUCH, 2017, p. 219-220), estar em um bar, botequim, café, taverna ou participar de jogos de azar ou consumir álcool conflitava com os códigos de posturas destas instituições, podendo resultar em advertências, punições ou desligamento.

O depoimento prestado por João Moreira em audiência com o 2º Juiz Municipal da Vara Criminal, o doutor César Pestana, em 7 de junho daquele mesmo ano, é importante para compreendermos os significados que estariam presentes naquele conflito. Em sua declaração, João afirmou que se dirigiu ao estabelecimento conhecido como Bar Operário, situado no Caminho Novo, para encontrar um conhecido seu, a quem havia emprestado um guarda chuva e como o local estava lotado, ficou encostado no balcão até que pudesse dirigir-se aos fundos do estabelecimento. João reafirmou que tivera seu pé pisado de maneira proposital por uma praça do exército e que, momentos depois, outro soldado, Rubem Silva, lhe deu um “encontrão” e perguntou-lhe “o que é que tu queres *negro* sem vergonha, já te dou um tiro na cara”, fazendo menção em sacar uma arma.

É possível observar que o conflito envolvendo João Moreira e Rubem Silva era orientado não apenas por uma fronteira bastante tênue que demarcavam as disputas entre trabalhadores e soldados militares, em torno de significados de masculinidade, autoridade e virilidade, mas também por uma concepção hierarquicamente racializada de sociedade, ao qual conferia sentidos a racialização das relações sociais no pós-abolição brasileiro. Assim, o ato de provocar um homem negro e trabalhador portuário pode conter significados diversos, como reafirmação de uma masculinidade – orientada por noções de classe e cor – visto que a presença ou atuação de soldados, brigadianos e policiais em espaços populares era cercada de disputas entre eles e os demais homens pertencentes a classe trabalhadora. Cláudia Mauch identifica que a maioria dos conflitos envolvendo policiais estavam relacionados com a “afirmação da autoridade e a disputa de masculinidade que se confundiam ou se sobrepunham” (MAUCH, 2017, p. 223). Essa questão também foi observada por Giane Caroline Flores (2018), em trabalho que pretendeu analisar como as noções de autoridade, honra e virilidade influenciavam episódios de conflitos envolvendo soldados da Força Policial de Porto Alegre de finais do século XIX. Segundo Flores:

Além da construção da autoridade, a defesa da honra também se fazia presente no cotidiano dos policiais de fins do século XIX. As concepções de virilidade e masculinidade estavam intrinsecamente ligadas às brigas, rivalidades e confrontos que ocorriam pelas ruas, durante as rondas e também durante os momentos de sociabilidade destes indivíduos. Manter a honra masculina era essencial para estes homens fardados que não hesitavam em sacar suas facas e cassetetes para agredir a quem estivesse colocando esta honra em cheque (FLORES, 2018, p. 10).

Os significados presentes neste conflito também revelam uma dimensão racializada, característica presente no pós-abolição no Brasil. Os efeitos e significados da racialização e do

racismo presentes na interlocução e gesto de Rubem demonstram que ele possuía uma visão de mundo racialmente construída que definia lugares sociais de subalternidade para sujeitos *não-brancos*. Wlamyra Albuquerque (2009, p. 33) argumenta que é expressões como “saber o seu lugar”, por exemplo, eram capazes de traduzir as regras hierárquicas de sociabilidade, sendo elas cotidianamente atualizadas. “É construindo e conhecendo tais ‘lugares’ que as pessoas estabelecem relações, reconhecem formas de pertencimento e estruturam disputas próprias ao jogo social” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 33). Se, por um lado, Wlamyra Albuquerque (2009, p. 33-34) está discutindo os sentidos e as disputas que eram conferidas a estes “lugares sociais”, na demarcação de posições ou no estabelecimento de fronteiras e todas as suas tensões dentro de um Brasil escravista em declínio, sobretudo, observando a reconstrução dos sentidos políticos e sociais de cidadania e liberdade para a população negra na Bahia; por outro lado, oferece importante suporte para compreensão de como esses significados ainda encontravam-se em disputadas décadas mais tarde e em outra localidade deste vasto Brasil, isto é, em Porto Alegre na década de 1940.

Marcus Vinícius de Freitas Rosa observou a presença em fontes, como processos-crime, da tendência em identificar a cor em pessoas de pele escura, sendo atribuída uma série de sentidos depreciativos. Segundo Rosa, “ao mesmo tempo, a pele branca estava submetida ao silêncio: porque não tinha potencial ofensivo como os tons epidérmicos mais escuros, não era evocada como insulto ou xingamento em momentos de conflito” (ROSA, 2019, p. 34). Para Sarah Calvi Amaral Silva a leitura do fenótipo em uma sociedade marcada por uma profunda desigualdade como a brasileira era responsável por organizar as relações sociais, uma vez que os “seus significados sinalizavam características boas ou ruins, entendidas como intrínsecas a determinados grupos. A cor era capaz de colocar cada um no ‘seu’ lugar somente pela aparência” (SILVA, 2018, p. 26).

Deste modo, é possível perceber a racialização, sobretudo através dos conflitos advindos dela, como uma forma de dar sentido às relações sociais entre trabalhadores porto-alegrenses em meados do século XX. O conflito entre Rubem Silva e João Moreira ocorreu não apenas pelas disputas que envolviam trabalhadores e militares, mas também pela forma como estas relações conflituosas eram realimentadas por concepções racializadas de sociedade.

Considerações finais

As histórias de Aurino Silveira Pedroso, Homero Padilha, Erondina da Silva, Odília Carvalho, Judith Ramos, Brandina da Silva, Pedro Vilanova da Silva, Adão Carvalho, Francisco Ferreira Filho, João Moreira e Rubem Silva demonstram como eram atribuídos diferentes significados às categorias de classe e cor por trabalhadores e trabalhadoras de Porto Alegre, em

meados do século XX. Procurou-se analisar, discutir as tensões advindas de uma fronteira de classe e cor que, em certa medida, pretendiam demarcar espaços e lugares sociais que, a partir de um processo de racialização das relações sociais, característico do pós-abolição no Brasil, compreendido como a maneira como a noção de raça passava a nortear o relacionamento entre diferentes sujeitos e grupos sociais.

Compreende-se que a categoria de cor era uma forma de referir-se à raça, posto que a cor só possui significados no interior de ideologias raciais e o seu uso por esses sujeitos era feito a fim de conferir significados às dinâmicas raciais. Essa categoria, por sua vez, não estava restrita às “malhas repressivas” do Estado, policiais e funcionários do poder judiciário, estando presente, também, na experiência cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras, isto é, nas camadas populares que – em diferentes formas – faziam uso de classificações raciais em suas formas de relacionamento. O caso da agressão de Francisco Ferreira Filho a Adão Ordalino Carvalho é um exemplo da maneira como a cor era enunciada não somente pelas percepções racializadas presentes em instituições policiais e judiciais, como também pelos próprios sujeitos populares, uma vez que as solidariedades entre esses trabalhadores foram acionadas por meio de critérios raciais e de classe. Adão era tão (ou mais) trabalhador que Francisco, fazia uso dos mesmos espaços de sociabilidade e lazer, estabeleceu diferentes relações com os sujeitos de sua vizinhança, porém, por que não contou com o mesmo apoio de amigos, vizinhos e colegas que Francisco? Acredita-se que essa diferença se deve ao processo de racialização que operou por meio da atribuição de péssimos predicados sociais a Adão, ao passo que Francisco fora elogiosamente qualificado nos depoimentos de testemunhas.

Esse processo também é perceptível no conflito envolvendo o estivador João Moreira e o soldado do exército Rubem Silva, na medida em que a articulação de questões de gênero, raça e classe possuíam importantes significados para o conflito. João Moreira se defendeu da ameaça e da prática racista do soldado Rubem Silva. Estes casos, por sua vez, demonstram as diferentes formas como a racialização das relações sociais era operada em Porto Alegre, no sul do Brasil, em meados do século XX.

Referências bibliográficas

Fontes

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo nº 5846. 1953.

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Comarca Porto Alegre. 2ª Vara Criminal. Processo nº 3834. 1940.

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul Comarca Porto Alegre. Tribunal do Júri. Acondicionador 004.2232. Processo n° 3857. 1941.

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Comarca Porto Alegre. Vara de Execução Criminal. Processo n° 4170 1940.

Bibliografia

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. *O jogo da dissimulação*. Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque*. 2ª ed. – Campinas: Editora da Unicamp, 2001.

CHALHOUB, Sidney; SILVA, Fernando Teixeira da. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. *Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP)*, Campinas, v. 14, 2009, p. 11-50.

COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C; SCOTT, Rebecca J. *Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

CUNHA, Olívia Maria Gomes da. *Intenção e gesto: pessoa, cor e a produção cotidiana da (in)diferença no Rio de Janeiro, 1927-1942*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002.

FARGE, Arlette. *O Sabor do Arquivo*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.

FIGUEIREDO, Pablo Silva. *História social e a cidade: urbanização e as vilas de malocas em Porto Alegre nas décadas de 40 e 50*. Rio Grande: FURG, 2014 (Monografia de Especialização).

FLORES, Giane Caroline. Entre cervejas, danças e sangue: crime e sociabilidade entre policiais e populares na Porto Alegre de 1889. *Revista Latino-Americana de História*, São Leopoldo, v. 8, 2018, p. 7-21.

FURINI, Vinícius Reis. *Trabalho, conflitos e solidariedades: ordem e desordem na Doca das Frutas (Porto Alegre/RS – 1940-1953)*. Porto Alegre: UFRGS, 2022. Dissertação (Mestrado em História).

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. *Racismo e Antirracismo no Brasil*. 3ª Edição. São Paulo: Editora 34, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de setembro de 1940). Série Regional. Parte XX – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recenseamento Geral do Brasil (1º de julho de 1950). Série Regional. Volume XXVIII – Rio Grande do Sul. Tomo 1. *Censo Demográfico: População e Habitação*. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1955.

KERSTING, Eduardo Henrique de O. *Negros e a modernidade urbana em Porto Alegre*. A Colônia Africana (1890-1920). Porto Alegre: UFRGS, 1998. Dissertação (Mestrado em História).

KLAFKE, Álvaro Antonio. WEIMER, Rodrigo de Azevedo. “Zilda e o avião: repensando migrações rural-urbanas no Rio Grande do Sul (1943-1963)”. *Revista de História da Unisinos*, São Leopoldo, v. 20, 2016, p. 326-338.

KLAFKE, Álvaro Antonio; WEIMER, Rodrigo de Azevedo; FURINI, Vinícius Reis. *A cidade que devora malocas: habitação popular e o espaço urbano de Porto Alegre (c. 1943 - c.1973)*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2022.

MATTOS, Hebe. Prefácio. In: COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C; SCOTT, Rebecca J. *Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

MAUCH, Cláudia. *Dizendo-se autoridade: polícia e policiais em Porto Alegre (1896-1929)*. São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2017.

MENEGHETTI, Ildo. *Relatório apresentado à Câmara Municipal*. Porto Alegre, 1952. Arquivo Histórico de Porto Alegre.

NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Trabalhadores negros e o “paradigma da ausência”: contribuições à História Social do Trabalho no Brasil. *Estudos Históricos (Rio de Janeiro)*, Rio de Janeiro, v. 29, 2016, p. 607-626.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. *O cotidiano da república*. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1990.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. *Os pobres da cidade: vida e trabalho – 1880-1920*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1994.

RIOS, Ana Maria; MATTOS, Hebe Maria. O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas. *Topoi*, Rio de Janeiro, n. 8, jan-jun, v. 5, n. 8, 2004.

ROSA, Marcus Vinícius de Freitas. *Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre durante o pós-abolição*. Porto Alegre: EST Edições, 2019.

ROSA, Marcus Vinícius de Freitas. Proximidade de classe, diferenças de cor: racialização entre trabalhadores em Porto Alegre durante o Pós-Abolição. In: MATTOS, Hebe; ABREU, Martha; DANTAS, Carolina Vianna. (Org.). *Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico: identidades e projetos políticos*. Volume 2. 1ed. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2013, v. 2, p. 189-203.

SILVA, Sarah Calvi Amaral. *Entre as malhas repressivas e o sistema de justiça: os significados da cor em contextos de criminalidade na cidade de Porto Alegre (1935- 1941)*. Porto Alegre: UFRGS, 2018. Tese (Doutorado em História).

VARGAS, Anderson Zalewski. *Os subterrâneos de Porto Alegre: imprensa, ideologia autoritária e reforma social (1900-1919)*. Porto Alegre: Editora Letra 1, 2017.

WEIMER, Rodrigo de Azevedo. Gilda de todas as “cores”: construção de imagens racializadas das “vilas de malocas”. Porto Alegre, décadas de 1940 e 1950.” In: OSÓRIO, Helen; XAVIER, Regina Célia Lima. (Org.). *Do tráfico ao pós-abolição: trabalho compulsório e por direitos sociais no Brasil*. São Leopoldo: Oikos, 2018. pp.495-528.

ZAMBONI, Vanessa. *Construção social do espaço, identidades e territórios em processo de remoção*. O caso do bairro Restinga – Porto Alegre, RS. Porto Alegre: UFRGS, 2009. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano).

Rotas em colisão: trabalho, lazer e contravenção em Belo Horizonte.

1897-1930

Marileide Lázara Cassoli¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701249

Resumo

Nosso objetivo, no artigo que se segue, é compreender as interfaces existentes entre as dinâmicas sociais, culturais e políticas, que marcaram a organização do serviço doméstico feminino em Belo Horizonte e suas conexões com os distintos espaços e atores sociais que compunham o universo no qual estas mulheres se movimentavam. Por ser um serviço desempenhado no interior dos lares, essas trabalhadoras “de portas adentro” encontravam-se duplamente controladas: pelo poder público, em função da legislação relacionada ao trabalho, como também, pelos “poderes privados” desempenhados por pais, irmãos e patrões. Para a mulher trabalhadora era impraticável circular pelos espaços públicos acompanhada, conforme estabelecido pelos padrões burgueses de moralidade. Com o processo crescente de urbanização, já ao final do século XIX, operárias, domésticas, lavadeiras, vendedoras, circulavam com um grau também crescente de autonomia. Controlá-las tornava-se uma tarefa árdua para familiares e autoridades. Necessitava-se, dessa forma, de um tipo de controle que não passava mais pela contenção física, mas sim, por práticas “pedagógicas” que incutissem e fortalecessem os valores éticos e morais relacionados à honra e ao trabalho. Práticas estas resultantes de uma ação conjunta envolvendo Estado, Igreja e Polícia. Nesse sentido, os autos criminais, ao serem confrontados com outros tipos de fontes, como jornais, relatórios policiais, leis municipais, registros da Igreja Católica sobre as ações filantrópicas de seus fiéis, permitem compreender as vivências dos atores sociais neles envolvidos não como mero desviantes, mas sim, como protagonistas de suas histórias de vida.

Palavras-chaves: Serviço Doméstico; Pós-Abolição; Belo Horizonte.

Abstract

Our objective, in the following article, is to understand the existing interfaces between the social, cultural and political dynamics that marked the organization of women's domestic service in Belo Horizonte and its connections with the different spaces and social actors that made up the universe in which these women moved. Because it was a service performed inside the homes, these workers "from the doors" were doubly controlled: by the public power, due to the legislation related to work, as well as by the "private powers" performed by parents, siblings and employers. For the working woman it was impractical to move through the public spaces accompanied, as established by the bourgeois standards of morality. With the growing process of urbanization, already at the end of the nineteenth century, workers, maids, washerwomen, saleswomen, circulated with an equally increasing degree of autonomy. Controlling them became an arduous task for family members and authorities. Thus, a type of control was needed that no longer went through physical

¹ É graduada e mestra em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) onde também realizou estágio pós-doutoral em Educação. Pós-doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Desenvolve pesquisas sobre a história da escravidão e do pós-abolição em Minas Gerais. Integra o GT Emancipações e Pós-abolição em Minas Gerais, da associação Nacional de História (Anpuh). E-mail: marileidelazara@gmail.com.

restraint, but rather "pedagogical" practices that instilled and strengthened the ethical and moral values related to honor and work. These practices result from a joint action involving State, Church and Police. In this sense, the criminal records, when confronted with other types of sources, such as newspapers, police reports, municipal laws, records of the Catholic Church on the philanthropic actions of its faithful, allow us to understand the experiences of the social actors involved in them not as mere deviants, but as protagonists of their life stories.

Keywords: Domestic Service; Post-Abolition; Belo Horizonte.

Houve também uma linha férrea urbana
Que subia da Praça da Estação pela Avenida Amazonas
E ruas do Espírito Santo,
Aimorés e Bahia até a Praça da Liberdade
E daí prosseguia pelas Avenidas Cristóvão Colombo
E de Contorno e pela Chácara Dolabela,
Em direção à grande pedreira do Acaba-Mundo,
...
E por essa linha férrea urbana
Se transportaram passageiros,
Cargas, bagagem
E até mesmo toda a quiba das mudanças dos funcionários
Vindos de Ouro Preto,
em 1897
...
Nelson de Senna²

Introdução

Na linha férrea urbana que cruzava a geografia da recém inaugurada capital de Minas Gerais, “se transportaram” também passageiras. Entre elas, as meninas/mulheres que se encontravam engajadas no serviço doméstico como mensalistas ou diaristas. Circulavam pela cidade desafiando a conduta moral e o controle sobre o corpo que se impunha às mulheres de uma forma geral, e, em especial, à essas trabalhadoras de “portas adentro”. São os trajetos, os movimentos, dessas meninas e mulheres, que buscamos discutir no artigo que se segue. A conduta moral e o controle sobre o corpo feminino esboçam um “fio condutor” para as múltiplas histórias de vida dessas trabalhadoras. As origens deste “fio” foram apontadas por Camillia Cowling (2012) em seus estudos sobre o Fundo de Emancipação, gênero, abolição e os diferentes significados da liberdade feminina na Corte, nos anos 1880. Segundo a autora, a maternidade e o “feminino” adquiriram grande importância nos discursos abolicionistas da época. Ao priorizar a liberdade das crianças, fruto da Lei do Ventre Livre de 1871, acabou-se por introduzir nos debates relacionados ao encaminhamento dos ingênuos a temática sobre “o papel de suas mães e, por consequência, o papel social de mulheres ex-escravas” (COWLING, 2012, p. 219). A percepção das elites sobre essas

² O texto de Nelson de Senna, político e intelectual mineiro, foi citado na obra *Caso oblíquo*, de Beatriz de Almeida Magalhães (2009, p. 123) cujo relato da autora reconstrói de forma ficcional os anos iniciais de Belo Horizonte.

mulheres não se diferenciava daquilo que se pensava a respeito do comportamento social dos futuros homens libertos, ou seja, a negação ao trabalho, a incapacidade de lidar com a liberdade e a ausência dos bons hábitos familiares.

Esse último aspecto era apontado como o principal responsável pela falta de preparo das mulheres e homens que se dedicavam aos serviços domésticos no Brasil. Ao contrário da Europa, onde a experiência da “domesticidade” era transmitida de geração a geração, daí a importância da educação oriunda da família, no Brasil acreditava-se que o exercício dessas funções por cativas e cativos inviabilizavam a transmissão dos bons hábitos familiares. Embora o estudo de Camillia Cowling (2012) tenha por cenário a Corte, as preocupações quanto à educação para o trabalho de libertas e libertos e o controle os corpos femininos nortearam as ações do Estado Imperial e, posteriormente, da incipiente República, no processo de formação de um ideal de trabalhador/cidadão. Essa temática orientou parte das discussões do Congresso Agrícola, Comercial e Industrial do Estado, realizado em Belo Horizonte, em 1903: educar o trabalhador mineiro para transformá-lo em uma mão de obra disciplinada, bem como, reprimir a vadiagem e a irregularidade ao trabalho. Suas proposições inseriam-se, conforme colocado acima, em um projeto mais amplo de reelaboração da noção de trabalho e de formação do cidadão/da cidadã para a República (FARIA FILHO, 1990, p. 80-81). Nesse palco, brevemente delineado, as nossas “atrizes” se movimentavam divididas entre os padrões de comportamento estabelecidos pelas elites e as suas próprias perspectivas de liberdade. Percorrer as “geografias” por elas construídas nos permite apreender as dinâmicas sociais, culturais e políticas, que marcaram a organização do serviço doméstico feminino, nas primeiras décadas da capital mineira, assim como, suas vivências nos espaços familiares, de trabalho e de lazer, entre os anos de 1897 a 1930.

Geografias

No ano de 1906 o chefe de polícia J. Eloy de Andrade mandava intimar Senhorinha da Costa e Maria da Costa, moradoras do Barro Preto, “arrabalde desta Capital” [Belo Horizonte] para deporem naquele mesmo dia, 25 de março, em sua residência. A ordem deu-se por ter chegado a conhecimento público a notícia de um infanticídio, no qual as mulheres intimadas poderiam estar envolvidas. A notícia do crime ultrapassou a fronteira da ação policial e mobilizou jornalistas de dois importantes jornais da capital mineira: o Estado de Minas e o Minas Gerais. Acompanhados pelo subdelegado do Barro Preto – o senhor Cândido Passos – dirigiram-se para a casa da “menor deflorada” onde os fatos foram apurados constatando-se a veracidade do defloramento da menor

Maria Antônia e da suspeita de “enterro indevido de nascituro”³ imputada à mesma. Segundo o depoente,

(...) tornava-se indispensável verificar se de fato o autor desse crime [defloramento] era o Padre João a fim de se dar alguma notícia no jornal com dados seguros, tanto mais que dizia-se que o Padre João, tendo sido descoberto o seu crime pelo superior dos Redentoristas aqui, tinha sido mandado para [o convento de] Macaúbas onde estivera muitos dias e que de lá ele seguiria para a Holanda, sua terra natal (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 9).

Além do padre João, Augusto José da Costa – também conhecido como Augusto Sabino, cunhado de Maria Antônia – e Pedro de tal, primo dela, tornaram-se suspeitos do defloramento da jovem. O depoimento de Rita, hospedada na casa de Senhorinha, trouxe informações importantes sobre o parto, pois, segundo ela, embora não fosse parteira: “porém pela idade que tem e porque também já teve muitos filhos reconheceu que a referida criança nasceu fora de tempo e saindo a pele e explica ter sido motivado [o nascimento prematuro] ao calor do fogo por que a Maria Antônia vivia de beira do fogão por ser cozinheira” (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 9). Por fim, a exumação do feto, encerrou o processo e Maria Antônia foi inocentada da acusação de infanticídio. O padre João foi inocentado e o defloramento foi atribuído a Pedro de tal, cujo destino era desconhecido.

Foi vasculhando as caixas e pacotilhas originárias da nascente Cidade de Minas, depois Belo Horizonte, depositadas no fundo Chefia de Polícia (POL) do Arquivo Público Mineiro (APM), que conheci a história de Maria Antônia pela primeira vez. O auto jurídico do defloramento e posterior suspeita de infanticídio, conforme relatado brevemente acima, chamaram a atenção ao registro desse tipo de ocorrência e um olhar mais atento constatou que outras “Marias Antônias” emergiam dos autos jurídicos da Chefia de Polícia. Eram meninas ou mulheres muito jovens cujos autos de corpo de delito por defloramento estavam ali, descrevendo seus corpos: a cor da pele, a idade, a naturalidade, a residência, a filiação e a profissão. Desnudas pelos rigores da ciência médica ditada por higienistas e sanitaristas, classificadas por graus de idoneidade moral pelo Código Penal de 1890 e conceituadas por juristas⁴, essas meninas/mulheres, como as denominei, migraram das páginas

³ Arquivo Público Mineiro (APM), fundo Chefia de Polícia (POL) 8, caixa 21, pacotilha 9. Sobre o crime “do parto suposto e outros fingimentos”, ver o Código Penal de 1890, Seção 7, Título IX, Capítulo III.

⁴ Código Penal de 1890, Título IV, Capítulo VI; Livro III, Capítulos XII e XIII; Título VIII, Capítulo I. Apesar das definições contidas no Código Penal de 1890, a ausência de unicidade dos discursos e práticas dos juristas em relação a este tipo de delito era fruto dos debates entre o direito clássico e o positivo, sobre o papel do Judiciário e do Estado na construção da concepção de honra e de modernidade para o país nas primeiras décadas do século XX (CAULFIELD, 2000). Quanto às mulheres do serviço doméstico, os estudos sobre criminologia indicavam que esta categoria profissional se encontrava entre as mais propensas ao crime. Ao analisar o delito de furto, Artur Leite de Barros Júnior, ressalta a correlação entre profissão e criminalidade, segundo o autor, o comércio, estaria em primeiro lugar na “produção” de indivíduos propensos ao furto, vindo a seguir, os domésticos [principalmente as domésticas], depois os operários e por último os mecânicos e motoristas (BARROS JR., 1934, p. 105).

dos registros policiais para comporem parte de um dos capítulos da tese defendida em setembro de 2015.

Embora tenham se deslocado de regiões distintas do estado mineiro em direção à nova capital, nos anos de sua construção ou após a inauguração da mesma, possuíam em comum a afrodescendência e a profissão: eram trabalhadoras do serviço doméstico⁵. Desempenhavam as tarefas domésticas como jornaleiras – em diferentes casas – ou como mensalistas, residindo (ou não) nas casas de seus patrões e patroas. Foram suas histórias que deram visibilidade a fragmentos do universo de trabalho das mulheres afrodescendentes, no contexto do pós-abolição, em Minas Gerais.

A multiplicidade de fontes documentais consultadas, e ainda em análise, tornaram-se a base para o mapeamento da “geografia do trabalho, do lazer⁶, da contravenção” (CASSOLI, 2017, p. 213), por onde as meninas/mulheres do serviço doméstico circulavam na capital mineira, entre os anos de 1897 a 1930. Em seu depoimento, Maria Antônia descreveu detalhadamente quais eram os espaços por ela percorridos cotidianamente. Trabalhando como lavadeira, passadeira ou operária, ela enfatizou que o espaço público – a rua – era frequentado apenas para o labor diário ou para receber as esmolas na casa dos padres Redentoristas, mais ainda, que neste último caso, estava sempre acompanhada de sua mãe ou do menino Francisco da Cunha (CASSOLI, 2017, p. 310-315).

As referências aos espaços de trabalho eram importantes nesse tipo de processo onde o maior ou menor grau do decoro feminino poderia definir a penalidade imputada ao acusado do defloramento. Dessa forma, a “geografia” do trabalho, a honestidade e a moralidade encontravam-se interligadas e poderiam restabelecer uma imagem moralmente aceitável das “raparigas” defloradas (ABREU, 2002, p. 306). São estas “geografias”, desenhadas pelos depoimentos de vítimas, acusadas ou acusados, testemunhas, que apresentamos nos mapas que se seguem. Nosso objetivo é, a partir deste instrumental, trazer ao debate a análise das fontes documentais que viabilizaram a produção dos mesmos e que nos permitiram reconstituir nos espaços da cidade as

⁵ Serviço doméstico é o termo que consta nas diferentes fontes mobilizadas nessa pesquisa, sejam as de origem jurídica, policial ou trabalhista, referindo-se ao labor desempenhado em casas de terceiros, remunerado, como jornaleira ou mensalista. Segundo Teresa Cristina de Novaes Marques (2020, p. 186), na documentação, o termo pode surgir “como serviço doméstico remunerado”, contudo, tal especificação não apareceu em nenhum corpo documental até o momento consultado nessa pesquisa.

⁶ O termo lazer consta na documentação consultada como uma referência aos espaços públicos de “não-trabalho”. Ver: Arquivo da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte (ACMBH). Ata de Reunião, Conferência Católica Feminina Belo Horizonte, 1927-1931. p. 24. Contravenção: derivado do verbo latino *contravenire* [contravir] (transgredir, infringir), numa acepção geral, como *contravenção* se entende toda *transgressão* a preceito de lei, de regulamento ou de um julgado ou toda infração às cláusulas de um contrato (...). Contravenção, assim, é sempre fundada na *voluntariedade* do agente, resulte de *ação* ou de *omissão*, pois que a transgressão tanto pode porvir de uma como de outra. Definição em Silva (1993, v. 1, p. 556-557).

dinâmicas de trabalho, familiares e de lazer, entre outras, das mulheres⁷ do serviço doméstico feminino, em Belo Horizonte.

Para a elaboração dos mapas temáticos, criamos um banco de dados a partir de 118 fontes documentais de tipologias diversas, depositadas no Arquivo Público Mineiro (APM), no Arquivo do Judiciário de Belo Horizonte (AJBH) e no Centro de Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais (TRT 3ª Região). Registros de ocorrências policiais, autos de corpo de delito por defloramento, denúncias trabalhistas, entre outras, trazem em seu conteúdo depoimentos que relatam – sob diferentes prismas – o ato em julgamento, que “retratam” as pessoas envolvidas, assim como, registram endereços, descrevem espaços e percursos na malha urbana que então se formava e se expandia. Embora os limites temporais dessa pesquisa, a princípio, abranjam os anos de 1897 a 1930, a documentação depositada no TRT 3ª Região nos levou a inserir dados referentes às décadas de 1940/50.

Assim, para o georreferenciamento, o banco de dados foi ordenado a partir dos seguintes campos: código identificador, ou seja, a ordem numérica atribuída ao documento pela pesquisadora, do mais antigo para o mais recente, de 1 a 118, endereço com o nome da rua ou avenida – associando-se, em alguns casos, os endereços antigos aos atuais –, número da residência e/ou estabelecimento comercial, ano de ocorrência do registro e observações. Com base no campo ‘observações’, as informações foram agrupadas por tipos: residência, hotel, restaurante, jogo, órgão público, prostituição e religião. Note-se que dos 118 casos, três não possibilitaram a identificação da localização e vinte e um não apresentaram observações. Com base nos endereços, os casos foram georreferenciados no *Google Earth*[®] com precisão do nome da rua e do número da ocorrência do fato. Foi gerado um arquivo KML (*Key-Hole Markup Language*) com localização dos 115 registros, o qual foi exportado para o *software* de geoprocessamento *ArcGIS*^{®8}. Gerou-se então uma tabela de atributos contendo: código identificador (1 a 115), código de referência, endereço, ano, observação

⁷ De acordo com Flávia Fernandes de Souza (2017), o setor do serviço doméstico, na cidade do Rio de Janeiro, era composto por ampla diversidade de trabalhadoras e trabalhadores em termos da condição social, como também, em termos das características pessoais como sexo, idade, nacionalidade, estabelecendo conexões entre o local, o nacional e o transnacional. Embora o recorte temporal da autora compreenda o período entre 1850 a 1920, abarcando desta forma as últimas décadas da escravidão no Brasil, consideramos que as análises para Belo Horizonte, no contexto de construção e expansão da capital nos anos iniciais do século XX, indicam a predominância desta mesma diversidade de origens em que se cruzam e conectam o local (pessoas egressas do antigo arraial e de diferentes partes do estado), o nacional e o transnacional.

⁸ O Keyhole Markup Language (KML) é uma derivação do XML para expressar dados e visualizações geográficas em navegadores de mapas bidimensionais ou tridimensionais desenvolvidos para a Internet. Em 2008, o formato se tornou um padrão internacional do Consórcio Geoespacial Aberto. O formato KML tem uma estrutura semelhante ao do *Extensible Markup Language* (XML), mas define uma série de características, como marcadores de lugares, imagens, polígonos, modelos 3D e descrições textuais. Cada localidade sempre apresenta uma longitude e uma latitude (<<https://ceweb.br/guias/dados-abertos/capitulo-37>>). Acesso em 01/03/2023. O ArcGIS é uma tecnologia de Sistema de Informações Geográficas (GIS) que fornece ferramentas para capturar, visualizar, editar, gerenciar, analisar e compartilhar dados no contexto da localização (<<https://www.img.com.br/pt-br/arcgis/visao-geral/visao-geral>>). Acesso em 01/03/2023.

e tipo. Adotando-se como referência espacial a malha digital do atual município de Belo Horizonte: quadras, bairros e regionais, e a planta do arraial que deu origem à cidade, em 1895, foram elaborados os mapas temáticos adotando-se, na legenda, o recurso de distribuição seletiva de pontos.

Mapa 1

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região.

Mapa 1 – Detalhamento

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região.

A análise dos mapas permite a identificação de padrões de distribuição espacial e diversificação do trabalho feminino realizado no período, especialmente, no entorno da atual praça Sete de Setembro, onde predominaram os jogos (do bicho e víspera [sic])⁹ e, em segundo plano, atividades diversificadas no entorno do antigo arraial de Belo Horizonte, no período de construção e ocupação da nova capital mineira¹⁰. Buscando compreender e ampliar as informações – muitas vezes imprecisas – registradas na documentação consultada recorreremos ao método denominado ligação nominativa de fontes (MAMIGONIAN, 2010, p. 75-76).¹¹ Este método possibilitou delinear e analisar as redes de sociabilidade verticais e horizontais mobilizadas, ora por padrões, ora pelas mulheres do serviço doméstico, em Belo Horizonte, ao longo do recorte temporal definido nesse estudo. Segundo Antônio Manuel Hespanha, ao discorrer sobre a história das elites, a nova história do poder, sua microfísica e inserção em todos os nichos do tecido social trariam à tona, ao lado da história desses atores sociais, a dos grupos subalternos. Embora a história das elites não

⁹ Refere-se ao jogo de azar com cartões numerados, como o bingo, também denominado vispora.

¹⁰ O georreferenciamento, a partir da organização dos endereços que constam na documentação consultada, foi realizado pelo professor José Flávio Morais Castro, do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial (PPGG-TIE)/PUC Minas. Quanto à denominação arraial de Belo Horizonte, esse foi o nome que recebeu o antigo arraial de Curral del-Rei, pelo decreto N° 36 de 12 de abril de 1890. Em 1897, a nova capital recebeu o nome de Cidade de Minas, e, finalmente, Belo Horizonte, em 1901, pela lei N° 302, de primeiro de julho, segundo Barbosa (1995, p. 46-47).

¹¹ Ligação nominativa de fontes consiste em um método historiográfico que utiliza o nome, de um ou mais atores sociais, como fio condutor na análise de séries documentais distintas, buscando, dessa forma, traçar as trajetórias de vida, as redes de sociabilidades nas quais se inseriam, em diferentes espaços ou temporalidades.

seja o ponto central desse estudo, contudo, como afirmado acima, pelas suas imbricações com a história dos grupos subalternos, fez-se necessário compreender as conexões entre esses grupos sociais como um recurso para identificar ou elucidar as trajetórias e/ou eventos registrados nas correspondências, autos de corpo de delito, declarações, reclamações etc., conforme colocamos acima (HESPANHA, 2007. p. 39-41). As conexões entre os registros individuais e os processos históricos são indiscutíveis e possibilitam ao historiador vislumbrar o leque de opções possíveis com as quais esses atores sociais se depararam em suas trajetórias pessoais, nos espaços e temporalidades aos quais são coetâneos. A seguir, alguns dos caminhos percorridos.

Itinerários

A casa da viúva Camargos, a residência do senhor Arthur Felicíssimo, a casa do doutor Affonso Penna Júnior – filho do ex-presidente da república Afonso Penna, as residências do italiano José Mário – localizada próxima à Farmácia Magalhães –, do Sr. João de Miranda, do Dr. Carvalho de Britto, a casa dos estudantes, e, finalmente, a fábrica de meias do Calafate. Os endereços nos quais Maria Antônia havia trabalhado estão elencados em seu depoimento descrevendo uma “geografia” da cidade a partir dos mesmos. Embora estas referências já tenham sido anteriormente citadas (CASSOLI, 2017; CASSOLI, 2021), foram, aqui, retomadas, por serem o marco inicial para a elaboração do georreferenciamento realizado, conforme indicado anteriormente. Note-se que suas referências não vieram acompanhadas do detalhamento dos nomes de ruas e números de residências. Sua compreensão “geográfica” da cidade perpassava pela importância social das pessoas para as quais havia trabalhado, assim, nomeá-las era fundamental para o resgate de sua idoneidade.

A perspectiva de Maria Antônia não foi equivocada. Naquele momento a posição social e política das pessoas para as quais trabalhou dispensava maiores detalhamentos de ruas e números de residências. Passado pouco mais de um século, nos foi possível conectar tais informações e inscrevê-las no mapa da nova capital. A casa da viúva Camargos, situava-se na Rua Cláudio Manoel, e foi a única a ser citada acrescida da referência à localização. O número da residência não constava do auto, tampouco tivemos sucesso em obtê-lo a partir da pesquisa efetuada, contudo, trabalhamos com a hipótese de que se situava nas proximidades da Praça da Liberdade.¹² O senhor Arthur

¹² A atuação política da família do Barão de Camargos permaneceu após a sua morte em 1878. O doutor Antônio Teixeira de Sousa Magalhães, filho do Barão, foi seu principal herdeiro político. Sua família teve direito, por ele exercer cargo público, a terrenos na nova capital. Dessa forma, a localização da casa da viúva Camargos, teria como referência espacial as proximidades da Praça da Liberdade, região na qual se estabeleceu o Centro Administrativo de Belo Horizonte, no bairro Funcionários, cuja denominação é uma referência aos servidores que foram para ele alocados com a mudança de Ouro Preto para a nova capital.

Felicíssimo, residia na Avenida Amazonas, no número 625, na região central da cidade. Ele foi diretor de fiscalização de rendas do estado entre os anos 1909 e 1914, conforme notícia veiculada no *Jornal Minas Gerais* (1909-1914, p. 3.187). A antiga residência de Affonso Penna Júnior pertence hoje ao Centro Universitário UNA. Conhecida como a “Casa da UNA”, localiza-se na Rua dos Aimorés, no número 1451, a poucos quarteirões do então centro administrativo do estado, o Palácio da Liberdade.

Quanto à fábrica de meias, nenhum registro foi encontrado sobre a mesma. O bairro na qual se localizava, o Calafate [antiga Fazenda do Calafate], originalmente planejado para compor a área agrícola da nova capital, cedeu gradativamente espaço para a população operária que habitava a área urbana da cidade planejada. Em 1912, o bairro passou a integrar a zona suburbana contando com a linha de bondes que a conectava à região central da cidade. Assim como o Calafate, o bairro Barro Preto – local de residência de Maria Antônia e sua família – e o Barroca, formaram-se a partir dos deslocamentos promovidos pela prefeitura buscando realocar os operários que haviam trabalhado na construção da capital e outros, migrantes ou imigrantes, que para lá se dirigiam após a inauguração em 1897, em busca de melhores oportunidades de vida e de sobrevivência. Em 1902, os operários que residiam na área central da cidade, na região próxima à estação ferroviária – conhecida como “Alto da Estação” ou “Alto da Favela” – e do Leitão, foram “transferidos” quando se iniciou a concessão de lotes gratuitos aos operários, localizados na 8ª Seção, onde as novas casas deveriam ser construídas. A área original da 8ª Seção foi gradativamente expandida pelos operários e identificada posteriormente como “Barroca” e “Barro Preto”, cujos “nomes remetiam a uma região estigmatizada como lugar da pobreza e do atraso, uma cidade que era feita de barro” (OLIVEIRA, 2014, p. 38)¹³. A região central foi assim descrita por Abílio Barreto:

A estação de Minas era um provisório barracão de tábuas coberto de zinco, plantado no meio de uma esplanada que estava sendo preparada. Atrás dela, pelo alto da colina, acima da projetada Rua Sapucaí, ia se adensando uma povoação de cafuas e barracões de zinco, a que o povo denominava *Favela* ou *Alto da Estação*. Denominava-se *Favela* por ser muito semelhante ao morro de igual nome existente no Rio de Janeiro (BARRETO, 1996, p. 369-370).

No morro da Estação, também conhecido como “Alto da Estação” ou “Alto da Favela”, viviam Virgínia, Cecília e “a mulher do José Ramalho que era feitor”. Em 1898, logo após a inauguração da nova capital, elas foram acusadas de um roubo pelas suas patroas, dona Izabel e a

¹³ A 8ª Seção Urbana, originou o bairro Barro Preto quando a área foi destinada à moradia de operários. Quanto ao Alto da Estação ou Alto da Favela, localizava-se na 14ª Seção Urbana, sendo a área ocupada desde o período da construção da cidade por uma população diversificada: desde habitantes mais pobres, como operários, até membros da elite local, responsáveis pela construção de elegantes casas e originando o bairro posteriormente denominado Floresta.

filha, que, ao procederem as arrumações para a mudança da família, notaram a falta de algumas joias. Ambas, mãe e filha, “suspeitavam das criadas que tinham, principalmente de uma pretinha chamada Virgínia, da qual se desconfiava ter o hábito de roubar roupas de uso”. A denúncia foi realizada pelo senhor Luís Silva, em nome do senhor Bicalho, marido de dona Izabel, por meio de uma carta endereçada ao “Prezado amigo Capitão Lopes”. A linguagem informal utilizada na carta indicava a existência de um acentuado grau de convivência pessoal entre os missivistas, inclusive em relação às criadas, já que uma delas aparece mencionada apenas como a “mulher do José Ramalho, que era feitor”. A informalidade da carta dificultou a identificação dos atores envolvidos em uma primeira análise de seu conteúdo. Foi por meio da obra *História Média de Belo Horizonte*, de Abílio Barreto, cuja primeira edição foi publicada em 1918, que os atores acima foram identificados e a denúncia adquiriu novos contornos.

Em 15 de janeiro de 1898, Francisco de Paula Bicalho, chefe da Comissão Construtora da Nova Capital, deixava seu cargo e retornava para a cidade de Juiz de Fora, após a inauguração da Cidade de Minas, em 12 de dezembro de 1897. As “arrumações” referiam-se, dessa forma, aos preparativos para o retorno da família a Juiz de Fora, encaminhadas por sua esposa, Izabel de Menezes Bicalho e uma das “senhorinhas” Bicalho, como eram conhecidas socialmente as filhas do casal. A missiva ao capitão Lopes foi enviada seis dias após a mudança, em 21 de janeiro de 1898. A família Bicalho residiu na casa da chácara que pertenceu a Guilherme Ricardo Vaz de Melo, durante os anos da atuação do senhor Bicalho na Comissão Construtora, e que deu origem à atual área do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Horizonte (BARRETO, 1996, p. 370). O senhor Luís Silva, na verdade, era o engenheiro de primeira classe Luís José da Silva Júnior, funcionário da 9ª Divisão da Comissão Construtora da Nova Capital, responsável pelos esgotos. Quanto ao capitão Lopes¹⁴, em 1894 ocupava o posto de delegado especial de Sabará quando teve sua jurisdição ampliada até Belo Horizonte. Foi efetivado como subdelegado em 15 de janeiro de 1895, e, a partir de 7 de fevereiro daquele ano assumiu o policiamento integral do arraial, na subdelegacia de polícia estabelecida na Rua General Deodoro¹⁵, assim permanecendo até a inauguração da capital. Ao descrevê-lo, Abílio Barreto resalta seus atributos físicos e morais: “Alto, moreno-escuro, corpulento, desempenado, calmo, voz suave, sempre risonho, amável, prudente,

¹⁴ Antônio Lopes de Oliveira, atuou em diferentes momentos e cargos relacionados à ordem e segurança pública na capital. Segundo Barreto (1996, p. 521 e 543), foi agraciado com dois terrenos na planta original da nova capital. Em 1897, consta como “concluída em nove de setembro, uma casa na Seção V Urbana, quarteirão 23; consta também um terreno na Seção Urbana VII, quarteirão 3, ambos na região que hoje compreende o bairro conhecido por Savassi, próximo ao Palácio da Liberdade, o centro administrativo da nova capital. Foi reformado como major, mudou-se para o Alto Rio Doce e faleceu em 23 de maio de 1927, de acordo com Abílio Barreto (1996, p. 354).

¹⁵ A Rua General Deodoro se iniciava no Largo da Matriz, na atual Rua Sergipe, seguindo o rumo desta e da Rua Goiás em direção à atual Avenida Augusto de Lima. <<http://curraldelrei.blogspot.com/2010/04/rua-general-deodoro-1894.html>>. Acesso em 06/03/2023.

prestimoso e de uma energia férrea (...) estimado pela melhor sociedade e temido pela gente mal procedida” (BARRETO, 1996, p. 350).

Entre a “melhor sociedade” encontravam-se os membros da Comissão Construtora, com os quais mantinha fortes laços de amizade. Entre a “gente mal procedida” estavam os operários, aventureiros e malfeitores, vindos de toda parte, homens e mulheres que se dedicavam ao trabalho de construção da cidade durante o dia e povoavam as tabernas, bebendo e jogando, durante a noite. Moradores dos “turbulentos bairros provisórios das cafuas¹⁶ e barracões”, do Leitão e da Favela. Em 31 de março de 1896, o capitão Lopes publicava edital no qual “faz saber que são proibidos os jogos de qualquer espécie, e reuniões que possam alterar o sossego público; e que procederá com toda energia contra os infratores, de acordo com as leis vigentes” (BARRETO, 1996, p. 351). Dez anos após este primeiro edital, publicado no então arraial de Belo Horizonte, a repressão às casas de jogos permanecia na mira das autoridades policiais da capital, conforme indica o registro de ocorrências policiais apresentadas ao Chefe de Polícia João Elói Olavo de Andrade, em 1906:

Quadro 1
Relação das casas nas quais é explorado o jogo do “Bicho”

João Souto	Rua Pe. Rolim N°	921
Ambrozio N. da Conceição	Av. Floriano Peixoto, junto a linha de tiro	
Giovanni Crecencio [sic]	Rua Aimorés	365
José Toni	Av. Paraibuna*, esquina [Rua] Aimorés	
João Mallard	Rua Santa Rita Durão	1015
José Toni	Rua Alagoas	844
José Maria Espírito Santo	Rua da Bahia	1038
José Toni	Rua da Bahia	1017
João Marques	Rua Espírito Santo	467
Henrique Passini	Rua Espírito Santo	339
Nicolau Giori	Rua Espírito Santo	225
Francisco Pereira Malta	Praça do Mercado esq. Av. do Comércio**	286
Manoel Pereira de Carvalho	Praça do Mercado esq. Rua Guarani	914
Baldomero R. Loureiro	Praça do Mercado esq. Av. do Oiapoque	
José Viola	Rua Tamoios	681
José Toni	Av. Paraná (Botequim do Bazzoni)	289
Bernardino de Senne Costa	Rua Tupinambás	523
Eduardo Dalloz Furet	Praça da Estação	169
José Toni	Praça da Estação, nos baixos do Hotel da D. Carolina, na esquina com a Rua Caetés	230

Fonte: POL 8, caixa. 21, pacotilha 10, 1906.

*Atual Rua Professor Morais. **Atual Avenida Santos Dumont.

¹⁶ Na capital mineira, o termo nativo para designar as áreas de pobreza no início do século XX eram “vila” e “cafua”: casas pobres fora do padrão estético e higiênico (OLIVEIRA, 2014).

Quadro 2
Relação das casas cujos moradores exploram diariamente o jogo da “Pavuna”*

João Prata	Rua Tupinambás	362
Ignácio S. Prata	Rua Goiás	45
Gabriel Prata	Rua da Bahia	995
Em casa do Sr. José Joaquim dos Santos (ignoro o banqueiro) [sic]	Rua da Bahia (sobrado)	912

Fonte: POL 8, caixa. 21, pacotilha 10, 1906. *Jogo de cartas.

Dois anos antes do detalhamento dos endereços, em 9 de novembro de 1904, o chefe de polícia “Snr. Doutor Christiano Pereira Brasil” recebia em seu gabinete Severiana Maria de Jesus, natural da cidade de Lavras, com trinta anos de idade, casada, residente em Belo Horizonte, empregada em serviços domésticos, para que a mesma registrasse queixa contra José dos Passos Moreira, residente à Rua Pernambuco, banqueiro do jogo do bicho. Segundo a declarante,

Em presença de José dos Passos Moreira, Vicente [Vicente Manoel Rodrigues, seu marido] inscreveu-se numa lista que lhe foi fornecida por Theophilo de tal, empregado daquele, da qual consta haver ele comprado nos seguintes números as quantias abaixo: no número um, um mil réis; no número dois, quinhentos réis, no número três, quinhentos réis; no número quinze, quinhentos réis; no número dezessete, quinhentos réis. Além disto jogou mais, conforme consta da referida lista, nas centenas seguintes: quinhentos e doze, trezentos réis; D12 (D doze) [sic], quinhentos réis; setecentos e cinquenta e um, duzentos réis; cinquenta, duzentos réis; trezentos e cinquenta, duzentos réis; novecentos e trinta e seis, duzentos réis; duzentos e trinta e cinco, duzentos réis. Acontece que nesse dia foi premiado na loteria da Capital federal o número cujo final corresponde ao número treze, no qual a declarante jogara vinte mil e quinhentos e bem assim a centena zero cinco zero (050). Pelos cálculos da declarante José dos Passos Moreira tornara-se seu devedor da quantia de quinhentos e trinta mil réis (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 3, 1904).

No intento de garantir o pagamento do valor a ser recebido pela aposta, Severiana ressaltava em seu relato que José dos Passos foi procurá-la em seu local de trabalho, a casa do “Doutor Adalberto Ferraz”. Em função de sua ausência – ela encontrava-se na Rua do Ouro, festejando um casamento – foi o próprio “Doutor”, segundo ela, quem questionou “o que [José dos Passos] queria com sua empregada”. E, “no dia seguinte, percebendo a declarante que era vítima de um logro mandou, pelo empregado Raymundo, chacareiro do doutor Adalberto, restituir os vinte mil réis a José dos Passos (...)”. As declarações de Severiana ao chefe de polícia, com detalhamento de nomes, endereços e valores, gerariam estranhamento a um leitor mais atento, afinal, segundo o Código Penal de 1890,

Livro III
Das contravenções em espécie –

Capítulo III

DO JOGO E APOSTA

Art. 369. Ter casa de tavadagem, onde habitualmente se reúnam pessoas, embora não paguem entrada, para jogar jogos de azar, ou estabelece-los em lugar frequentado pelo público:

Penas – de prisão celular por um a três meses; de perda para a fazenda pública de todos os aparelhos e instrumentos de jogo, dos utensílios, móveis e decoração da sala do jogo, multa de 200\$ a 500\$000.

Parágrafo único. Incurrerão na pena de multa de 50\$ a 100\$ os indivíduos que fossem encontrados jogando.

Somente não eram compreendidos como jogos de azar – aqueles em que a perda ou o ganho dependem exclusivamente da sorte – as apostas de corrida a pé ou a cavalo e outras semelhantes. Sendo assim, a declaração/reclamação poderia resultar em problemas com a lei para a própria reclamante. Porém, as referências a nomes e endereços feitas por Severiana não se limitavam ao universo da contravenção em que o jogo do bicho se inseria. A casa do “Doutor Adalberto Ferraz”, dispensava detalhamentos sobre o seu endereço. Em 1895, Adalberto Dias Ferraz da Luz – seu nome completo – advogado, nascido em Pouso Alegre no ano de 1863, foi chefe da 3ª Divisão de Serviços Municipais da Comissão Construtora da Nova Capital. Em 29 de dezembro de 1897, o Decreto 1.088 criava a prefeitura da então Cidade de Minas, e, na mesma data o presidente do estado, Crispim Jacques Bias Fortes, nomeou o primeiro prefeito da capital, o “Doutor Adalberto Ferraz” (BARRETO, 1996, p. 774). Integrante do Partido Republicano Mineiro, atuou como deputado federal entre os anos de 1900 a 1907, cargo que ocupava quando as denúncias de Severiana chegaram ao chefe de polícia.

Outros “endereços” estão implicitamente indicados na declaração. Severiana era natural de Lavras, o doutor Adalberto Ferraz, de Pouso Alegre. Cidades próximas, o que nos leva à hipótese de que a empregada deve ter acompanhado a família, ou pelo menos o “doutor”, ainda no período de construção da capital. Mesmo que ela tenha assumido o emprego em período posterior à inauguração da capital, a possibilidade de ter relações de trabalho ou pessoais anteriores com a família pode motivado a sua vinda. Retomando parte do depoimento de Maria Antônia, em 1906, a prática de trazer mulheres para o serviço doméstico das localidades de origem das famílias que participaram da construção da cidade, ou, que para ela migraram nos anos posteriores à sua inauguração, pode não ter sido incomum: “ Declarou [Maria Antônia] que da casa do Sr. Arthur Felicíssimo passou a empregada na casa, quase um mês, do Sr. João de Miranda onde esperou apenas cinco dias a chegada de outra empregada que veio de Morro Velho (...)” (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 9).

O que nos leva a pensar que muitas destas mulheres poderiam ser oriundas de propriedades rurais que pertenciam aos patrões para os quais trabalhariam na capital, ou das cidades de origem dos mesmos. O atrativo da vida na capital em formação, assim como, o interesse dos empregadores

em ter no interior de seus lares alguém de confiança, podem ter configurado uma combinação que atendia aos interesses de ambas as partes. A construção da capital atraiu pessoas de todas as partes do estado que buscavam oportunidades de trabalho de expansão de seus negócios, mesclando trabalhadores morigerados e bons cidadãos à “gente mal procedida”. Neste sentido, os predicados morais das criadas de “porta adentro” eram fundamentais para a preservação das famílias “da melhor sociedade”.

Por outro lado, trabalhar nas casas das famílias da “melhor sociedade” possibilitava mobilizar as redes de sociabilidade verticais em situações de conflito conforme se encontraram envolvidas Maria Antônia e Severiana. Como discutimos anteriormente, ao arrolar os nomes das pessoas para as quais havia trabalhado, Maria Antônia sabia serem estas socialmente reconhecidas, logo, simbolicamente, “atestados” de sua idoneidade. Severiana, por sua vez, apesar da contravenção praticada, mobilizou a posição política de seu patrão para reaver o dinheiro da aposta feita, por meio de denúncia à chefia de polícia, ressaltando ainda que o doutor Adalberto havia questionado o banqueiro do jogo do bicho sobre o que este queria com “sua empregada”, informando, assim, que as relações que mantinha com o desembargador, ultrapassavam os limites do “contrato impessoal” e perpassavam pela permanência de relações paternalistas, pautadas nos princípios da “obediência e proteção” (GRAHAM, 1992).

No caso de Virgínia, as redes de sociabilidades mobilizadas transparecem nos “endereços” mencionados por Luís Silva: ela e Cecília moravam no morro da Estação, conforme, citado acima. Embora não fique claro na carta enviada ao capitão Lopes, podemos inferir que “mulher do José Ramalho, que era feitor” vivia no mesmo morro da Estação. No contexto de construção da capital, o cargo de feitor correspondia ao chefe de turma, ou seja, de trabalhadores braçais, envolvidos na construção da cidade, por essa razão, a área de moradia destinada a esses homens e suas famílias, naquele momento, era o referido morro. Podemos ainda trazer à reflexão a intermediação de José Ramalho para que Virgínia, Cecília e a sua mulher conseguissem trabalhar como criadas na residência da família Bicalho. O “feitor” mobilizou a rede vertical – que o colocava em contato com os chefes da Comissão Construtora –, assim como, as redes horizontais construídas entre as mulheres, cujos laços, acreditamos, ultrapassavam os limites do trabalho como domésticas e alcançavam a convivência cotidiana no local de moradia. A mobilização de redes de sociabilidade – verticais e/ou horizontais – e o encaminhamento de meninas, do interior para a capital, destinadas ao serviço doméstico, permaneceu como prática recorrente por um período significativo de tempo, como indica a carta da senhora Margarida, enviada de Barbacena, em 10 de agosto de 1915:

Cara filha Mariquinhas

Recebi teu telegrama em que me dizias da chegada de Floripes aqui à noite. Fui esperá-la à estação e fiquei bastante surpreendida, pois a aludida menina não chegou. Fiquei incomodada e o pai muito mais, supondo ter acontecido qualquer coisa, pois ele já soube que ela fugiu de tua casa. Ele pede encarecidamente que vejas onde ela se acha e que a mandes para cá o mais breve possível. Como essa pequena te foi entregue e és responsável por ela, não podes descuidar deixando o pobre pai na aflição em que se acha.

Espero que cumpras este pedido mandando-a já, não descuides; sabes como é esta gente, depois são capazes de culpar-te.

Sem mais, abraça-te

Tua mãe

Margarida (APM, POL 8, caixa 24, pacotilha 5).

Dois dias após a missiva da mãe, Maria Pereira dos Santos, a “filha Mariquinhas”, residente à Rua Paraíba, 1335, no bairro Funcionários, apresentava petição ao chefe de polícia solicitando a prisão da menor Floripes que se encontrava depositada¹⁷ em casa da família do capitão Ignácio Gabriel Prata, comerciante e residente na capital. Informações que foram fornecidas pelo primeiro suplente do Delegado de Polícia, major Antônio Lopes de Oliveira, o qual permanecia atuando – agora com uma nova patente – no ordenamento da cidade. Em seu relato ao chefe de polícia José Vieira Marques, o major narra a sua versão dos fatos:

Eis como se passou o fato inversamente narrado pela queixosa: às 8 horas da manhã de anteontem apareceu em minha casa uma rapariga de 19 anos, mais ou menos, que, dizendo chamar-se Floripes, contou-me achar-se foragida da casa de d. Maria Pereira dos Santos, devido ser muito maltratada e que por isso lá não desejava continuar e me pedia para arranjar-lhe outra família em cujo seio melhor ficasse. No intuito de me informar melhor da questão mandei convidar aquela senhora a ir em minha casa, onde, depois de ouvi-la, fiz-lhe entrega da menor, declarando-me então a mesmíssima d. Maria, textualmente, “que absolutamente não queria Floripes em sua casa”. Diante de tão formal recusa eu, na impossibilidade de ter a referida menina em minha casa tomei a deliberação de depositá-la em casa de pessoa de minha confiança, o que fiz entregando a Família [sic] do Sr. Capitão Prata, como a princípio disse, até que seus pais a reclamassem (APM, POL 8, caixa 24, pacotilha 5).

O major finaliza a correspondência recomendando que na salvaguarda dos interesses de Floripes, a Chefia providenciasse que a mesma fosse entregue aos pais, na cidade de Barbacena. Ao final, a carta escrita pela senhora Margarida é anexada justificando a solicitação de “Mariquinhas” para que Floripes retornasse a sua casa. O destino de Floripes, o retorno (ou não) à Barbacena, não consta nos registros consultados. Contudo, o que buscamos enfatizar com sua história cujo final desconhecemos, são as permanências de um processo “migratório” de meninas

¹⁷ Depositar ou entregar ao depositário: designa a pessoa a quem se entrega ou a quem se confia alguma coisa em depósito. No dicionário jurídico elaborado por Plácido De Silva (1993, p. 37, II vol.), pelo contrato, o depositário assume a obrigação de conservar a coisa com a devida diligência, para o que será reembolsado das despesas necessárias tidas, e a restituição tão logo lhe seja exigida, sob pena de ser requerida, pelo depositante, sua prisão.

destinadas ao serviço doméstico do interior do estado para a capital, fruto das redes de sociabilidade verticais – ou mesmo horizontais – definidas em suas cidades de origem. Outros dois aspectos podem ainda ser destacados: o alerta de dona Margarida à filha – “não descuides; sabes como é esta gente, depois são capazes de culpar-te” – numa referência implícita à “gente mal procedida”, e o fato de Floripes buscar o auxílio do major Lopes para “arranjar-lhe outra família em cujo seio melhor ficasse”. Apesar dos maus tratos, Floripes não tencionava retornar à Barbacena. Pelo contrário, procurava permanecer na capital, trabalhando em casa de uma família que a tratasse melhor, conforme solicitou ao major Lopes.

Em 20 de maio de 1922, o alemão Oskar Carl August Ritter von Burger, professor de química industrial, publicou na revista alemã *Bericht des Bundes Angestellter Chemiker u. Ingenieure*, um artigo com recomendações e comentários sobre a vida no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, onde havia se estabelecido no ano anterior. Entre as inúmeras críticas feitas o professor destacou um aspecto “positivo”: “Os criados são fáceis de se encontrar, porque as famílias brasileiras tratam muito mal os seus criados, de sorte que nós alemães temos onde escolher” (APM, POL 8, caixa 26, pacotilha 2). Segundo Chris Wrigley (2006), no período anterior 1914, um grande número de mulheres, livres ou escravas, encontravam-se empregadas no serviço doméstico. Os conflitos “domésticos”, nos quais essas mulheres se viam envolvidas, passavam pelas exigências de favores sexuais – por parte de senhores ou de seus filhos –, assim como, por recorrentes “relações amargas” com a senhora da casa já que “a pequena tirania doméstica era endêmica”.

Embora o setor de serviço doméstico fosse o maior empregador de mulheres no Reino Unido, antes da Primeira Guerra Mundial, as criadas britânicas deixaram registros que denunciavam a falta de liberdade e os baixos salários a que estavam submetidas. Era frequente que essas trabalhadoras optassem pelas fábricas, onde, apesar do ambiente inóspito, os salários eram melhores, havia liberdade e horário para o final dos turnos (WRIGLEY, 2006, p. 178). Embora não haja um detalhamento dos fatos ocorridos no relato feito pelo major Lopes sobre qual era a espécie de mau trato sofrido por Floripes, uma questão pode ser trazida à reflexão: a autonomia dessas mulheres trabalhadoras. Viver na cidade exigia que essas meninas/mulheres circulassem pelo espaço urbano indo e vindo de seus empregos, neste sentido, certa independência tornava-se tão possível quanto necessária.

Os serviços domésticos poderiam ser executados em diferentes residências por uma mesma empregada. Lavava-se ou engomava-se a roupa, por exemplo, em casas e dias alternados durante a

semana, o que poderia ampliar a livre circulação das moças pela cidade¹⁸. Para aquelas “criadas de servir” que estavam empregadas em uma única casa, havia a alternativa de residir no mesmo local em que trabalhavam. Daí, a preocupação dos familiares com a idoneidade e a moralidade dos patrões, e vice-versa. Por outro lado, a mobilidade das mulheres da classe trabalhadoras – operárias, domésticas, comerciárias e funcionárias públicas, entre outras – dava-se em um contexto de crescente urbanização. Nos anos iniciais do século XX, as relações sociais paternalistas do mundo rural abriam gradativamente espaço para o estabelecimento de relações capitalistas mais impessoais. Assim, na perspectiva das elites dirigentes, tornava-se premente a necessidade de educar as mulheres para que elas soubessem lidar com as exigências e tentações da sociedade moderna sem se corromperem. Com esse objetivo, novas políticas sociais e jurídicas intervencionistas do Estado são institucionalizadas e o controle sobre a mulher é exercido de forma concomitante pelas esferas pública e privada (CAULFIELD, 2020).

No caso do serviço doméstico em Minas Gerais – como em outras regiões do país – os debates sobre o controle dessa mão de obra datavam de período anterior ao fim da escravidão (BAKOS, 1983). O jornal *O Pharol*, da cidade de Juiz de Fora, apresentava, em 1887, o projeto de locação de serviços domésticos apresentado pelo chefe de polícia Levindo Ferreira Lopes, a ser implementado na Câmara Municipal de Ouro Preto. Inserido no contexto dos debates e encaminhamentos, pelas elites governantes, sobre a regulamentação, controle e fixação da mão de obra liberta, os artigos e parágrafos que o compunham detalhavam as obrigações e direitos (muito reduzidos) das criadas e dos criados de servir (TELLES, 2015; SOUZA, 2017; CASSOLI, 2021). Dois anos após sua divulgação no periódico o projeto transformou-se na Resolução nº 3.823 de 16 de agosto de 1889 e foi incorporado ao Código de Posturas Municipais da então capital do estado, em 1890.

Na primeira década do século XX, uma nova lei e um decreto passaram a regulamentar o serviço doméstico: a Lei Nº 41 de 13 de outubro de 1909 e o Decreto n. 4.005 de 9 de setembro de 1913, ambos discutidos e promulgados pelo Conselho Deliberativo da Cidade de Belo Horizonte. Anos depois, o tema retornava ao debate no Projeto de Resolução 31 (P.R.31), apresentado à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) em 26 de outubro de 1936, pelo vereador Álvaro Camargos. O P.R.31 tramitou na CMBH e recebeu emendas modificativas e supressivas propostas pelo vereador Heráclito Mourão Miranda as quais foram encaminhadas à Comissão de Legislação, aprovadas e encaminhadas à Comissão de Higiene e Turismo da CMBH,

¹⁸ Em Belo Horizonte o serviço de bondes foi implantado no ano de 1902 e a primeira linha inaugurada circulava pelos bairros Centro, Funcionários, Região da Savassi e Região Nossa Senhora da Boa Viagem. A rota traçada agilizava e garantia a conexão entre os locais de moradia e de trabalho. Em especial, para as mulheres do serviço doméstico, o acesso ao meio de transporte poderia viabilizar o retorno para sua própria casa ao final do dia de trabalho já que muitas residiam junto aos patrões.

conforme consta no anexo ao jornal Minas Gerais, o Diário da Câmara Municipal (Órgão da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Ano II, nº 23, no dia 31 de março de 1937).

A publicação no órgão oficial do governo mineiro referia-se à 24ª Sessão da CMBH, 1ª Reunião Ordinária, que havia ocorrido em 15 de fevereiro daquele mesmo ano. Ao final dos debates sobre o P.R.31, o vereador Roberto Werneck encaminhou ao presidente da Câmara, o vereador Pedro Aleixo, a solicitação abaixo:

(...) O Vereador Franzen de Lima pediu vista do processo para apresentar seu voto em separado. A questão é deveras interessante e importante, e para evitar que nós votemos aqui na Câmara inconscientemente, ou pelo menos ouvindo apenas no momento a leitura desses pareceres e desses votos, eu peço que V. Excia. Consulte à Casa se permite que uma vez dado o voto do Vereador Franzen de Lima, esse voto e o parecer da maioria da Comissão sejam mimeografados e distribuídos à Casa, e 24 horas depois [...].

O vereador Werneck argumenta ainda que, para os projetos apresentados as regras da Casa contemplassem a solicitação feita, pleiteava uma inovação que estendia aos votos e pareceres relacionados ao P.R.31 esta mesma regra. Nas palavras do vereador:

(...) apenas para que possamos votar conscientemente esta questão. É um assunto deveras importante, atinge a uma classe imensa, já tem sido bastante debatido, aqui na Câmara como na imprensa, de modo que eu acho que se deva ter conhecimento do voto e do parecer.

Por fim, a Casa acatou a solicitação feita pelos vereadores. Contudo, a aprovação final, ou não, do P.R.31 após o envio à Comissão de Higiene e Turismo, ou a promulgação do mesmo como lei, não foi localizada até o presente momento da pesquisa. De toda forma, cabe ressaltar que as matrículas de trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, conforme exigia a legislação anterior ao P.R.31, surtiram o efeito desejado pelas autoridades jurídicas e policiais da capital mineira. Nos anos de 1915/1916, um total de 1.437/1765 carteiras de profissionais do serviço doméstico foram expedidas pelo Gabinete de Identificação¹⁹. Quanto aos debates na imprensa, nos periódicos consultados, ou mesmo nas atas da CMBH, não encontramos as falas dos vereadores ou alusões ao P. R. 31, porém, o jornal *A Noite*, de 26 de fevereiro de 1937, publicava no Rio de Janeiro, uma notícia de sua sucursal, em Belo Horizonte, destacando a manifestação proposta pela entidade de classe Santa Zita:

¹⁹ APM. 352.2 S446r Jan. 1914 (1913 a 1914) – 1º de abril de 1913 a 31 de março de 1914. Secretaria da Polícia do Estado de Minas Gerais Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior pelo Chefe de Polícia Dr. Herculano Cesar Pereira da Silva, p. XXXII.

Imagem 1

Fonte: *Jornal A Noite* (Rio de Janeiro).

A sessão inaugural da Associação de Santa Zita ocorreu em 19 de março de 1935, na Catedral da Boa Viagem. Um total de noventa e oito empregadas domésticas estavam inscritas na Associação, dessas, setenta e quatro participaram da sessão inaugural, sendo a maioria delas – sessenta e oito – mulheres solteiras. A criação da Associação visava oferecer assistência moral, religiosa e material às mulheres do serviço doméstico na capital, principalmente àquelas que vinham do interior e encontravam-se afastadas de seus familiares. Sua organização foi determinada pelo padre Álvaro Negromonte, pautada nos princípios elencados abaixo, segundo *O Relatório à guisa de histórico*, citado por Vanja Castro (2009),

[...] Estava plantada a semente de uma nova agremiação na Paróquia da Boa Viagem, para o fim de convocar a participação, nela, das empregadas domésticas, às quais se ensinaria a amar e a praticar as boas ideias, os sentimentos puros e a conduta exemplar. [...] Fundou-se [...] a Associação de Santa Zita, destinada a estimular o progresso virtuoso entre almas anônimas e rudes. [...] A Associação de Santa Zita nasceu, assim, de um grande amor pela sorte de uma casta menos privilegiada.

A atuação da Igreja Católica junto às mulheres do serviço doméstico – e “moças pobres que trabalham na cidade” – havia se iniciado anos antes com a criação da Conferência Católica Feminina, uma seção da Confederação Católica, composta por comissões formadas “exclusivamente de senhoras”, em nove de julho de 1927 (CASSOLI, 2021). No intuito de conformar o perfil “ordeiro” destas mulheres trabalhadoras, o laicato feminino, que se integrava ao projeto reformador da Igreja Católica, com vistas à superação dos problemas sociais que marcavam a cidade, foi conclamado a atuar como mediador junto às operárias e domésticas no processo “pedagógico” de formação das mães dos futuros cidadãos republicanos e dos corpos a serem moldados dentro dos princípios da família burguesa. As “senhoras de sociedade” dividiram-se em comissões que atuavam em frentes como a família – promovendo o casamento religioso para

aquelas já casadas no civil –, a criação “de um pensionato, onde as moças pobres, que trabalham na cidade, possam tomar suas refeições”, a instalação, no bairro Calafate, de “um curso de arte culinária para moças pobres” sob a direção das Irmãs da Serra da Piedade, e, a “organização de um secretariado para as empregadas domésticas”.

As ações eram realizadas nos âmbitos religioso, educacional e do trabalho. Na ata de outubro de 1933, ao final da leitura dos relatórios, Frei Martinho, “pronunciou uma brilhante conferência sobre o que podem fazer as senhoras católicas em prol das empregadas e operárias”; a sessão foi encerrada, nesse mesmo dia, com a comunicação da presença de representantes da Ação Anti-Comunista [sic] em Belo Horizonte, e o apelo a que o trabalho da Confederação Católica se ramificasse impedindo que “essa calamidade do comunismo se propague em nossa Capital”. No âmbito religioso e laboral, as ações compreendiam o estabelecimento de escolas de catequese voltadas para as empregadas no interior de algumas escolas públicas, como, por exemplo, a Seção Santa Rosa de Lima, atuante no Grupo Afonso Pena, contando com 200 alunas; a criação de uma segunda escola para empregadas no grupo Barão do Rio Branco; a criação da Escola Santa Zita – voltada para as empregadas domésticas – a ser instalada no grupo escolar Pedro II; criação de uma de casa de refeições para moças operárias e empregadas e a colocação de várias empregadas em casa de famílias católicas ou instituições católicas, como escolas confessionais, mesmo fora da capital mineira (CASSOLI, 2021, p. 203-204).

Nos registros da ata da seção feminina da Conferência Católica, de vinte e oito de julho de 1930, referente à assembleia geral realizada no salão da Cúria Metropolitana, estavam presentes “o arcebispo, d. Antônio dos Santos Cabral e o revmo. Padre Álvaro Negromonte e diversas senhoras”²⁰. Nas assembleias, cada uma das comissões relatava as ações encaminhadas, executadas ou as dificuldades enfrentadas nas obras da Conferência. Naquela data, o padre Negromonte presidia a comissão das Obras Sociais e Operárias, e relatava as dificuldades de realizar as visitas às fábricas e o ensino de catecismo aos filhos das operárias. As queixas do padre alcançavam também a comissão responsável pelo Descanso Festivo, relatando o desrespeito aos domingos e dias santos que causava “escândalo até entre as crianças”. Na assembleia de agosto, a comissão de Obras Sociais e Operárias, relatava a presença de seis membros representantes das paróquias do Floresta, Santa Efigênia e Barro Preto na reunião, na qual definiu-se que as visitas às fábricas seriam feitas e haveria distribuição de impressos “com horários das missas e um convite aos operários para cumprirem seus deveres religiosos e se alistarem na Confederação Católica do Trabalho”, mais

²⁰ Arquivo da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte (ACMBH). Ata de Reunião, Conferência Católica Feminina Belo Horizonte (CCFBH), 1932-1935, s/n.).

ainda, propor a organização da Pia União dos Operários (ACMBH. Ata de Reunião, CCFBH, 1932-1935, s/n.).

Nesse contexto, educar moralmente e organizar a classe trabalhadora dentro dos princípios católicos, se insere a criação da Associação de Santa Zita pelo Padre Negromonte. Parte de um movimento que não se limitava à Belo Horizonte: na mesma época de sua fundação na capital mineira, várias outras obras sociais voltadas para as mulheres do serviço doméstico, inspiradas em Santa Zita, foram concebidas (MARQUES, 2020, p. 202-203). Segundo Rafaella Sarti, a história de Zita se ajustava à política de restauração moral e religiosa buscada pela Igreja Católica entre os séculos XIX e XX, transformando-se em um modelo específico para as servas:

Sem dúvida isso decorria do fato de que uma notável feminização dos servos domésticos teve lugar ao longo desse século. Contudo, não pode ser descartado que tal especialização da função exemplar da santa também correspondia ao interesse crescente do clero em relação às mulheres.⁸¹ Na verdade, uma pré-condição essencial para continuar com qualquer projeto de restauração moral e religiosa era manter as mulheres dedicadas à sua fé (e à condição de subordinadas), já que a secularização afetava predominantemente os homens. Dessa maneira é possível interpretar não apenas o propósito de indicar modelos específicos para as mulheres, mas também o desenvolvimento ao mesmo tempo de estruturas de relaxamento e controle da ordem (SARTI, 2007, p. 483-484).

Nas muitas Casas de Zita, as criadas eram ensinadas a serem “boas servas” e eram enviadas às famílias nas quais a sua inocência seria preservada, segundo o relato das ações da seção feminina da Conferência Católica em Belo Horizonte, disseminando a adoração de Zita como exemplo e guardiã especial das criadas e reforçando a imagem da santa como protetora das domésticas (SARTI, 2007). A criação da Casa e seu papel de “entidade de classe”, pela notícia divulgada em *A Noite*, teve a adesão de um número crescente de domésticas, afinal, trezentas mulheres se propunham a sair pelas ruas da cidade manifestando-se contra o P.R.31, usando “trajos de passeio” ao invés daqueles usados para o trabalho e na identificação pública dessas trabalhadoras.²¹

Enfim, os debates locais foram substituídos em 1941 pelo decreto-lei nº 3.078, de 27 de fevereiro do mesmo ano, o qual dispunha sobre a lotação dos empregados em serviço doméstico:

Art. 2º É obrigatório, em todo o país, o uso de carteira profissional para o empregado em serviço doméstico.

§ 1º São requisitos para a expedição da carteira:

a) prova de identidade; b) atestado de boa conduta, passado por autoridade policial; c) atestado de vacina e de saúde, fornecidos por autoridades sanitárias federais, estaduais ou municipais e, onde não as houver, por qualquer médico, cuja firma deverá ser reconhecida.

²¹ APM, POL 8, caixa 25, pacotilha 2. A questão da vestimenta e as mulheres do serviço doméstico aparece de forma indireta também na notícia do jornal *A Noite*, sobre a organização de uma passeata na qual as participantes usariam “trajos de passeio”. Compreendemos que essa referência ao traje indica que nos espaços públicos os trajes por elas utilizados tinham especificações especiais, as quais não tivemos acesso até o momento.

Art. 11. Os serviços de identificação e de expedição de carteiras profissionais para o empregado em serviço doméstico, no Distrito Federal, nos Estados e no Território do Acre ficarão a cargo das respectivas Polícias.

Imagem 2
Carteira de Trabalho do Serviço Doméstico, 1943

Fonte: TRT 3ª Região. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS. Cx. 1)

A lei federal, mantinha, em meados do século XX, os princípios de controle e vigilância sobre esta mão de obra que foram debatidos ainda no decorrer do século XIX, quando as primeiras leis voltadas para a locação de serviços – e para o serviço doméstico em especial – foram formuladas e o controle “educativo” sobre libertos, libertas e seus filhos e filhas ocupava a pauta dos debates sobre o fim gradual da escravidão. Conter e “educar” a “gente mal procedida”, nas palavras já citadas de Abílio Barreto, nos moldes da civilidade urbana permanecia como tarefa a ser cumprida pela gente e pelas instituições da “melhor sociedade” (CAULFIELD, 2005, p. 161-162).

Voltando ao ano de 1902, deixamos as questões relacionadas às domésticas e trazemos uma outra faceta deste “processo educativo” e suas repercussões na área operária que então se formava na capital: o bairro Barro Preto. Na delegacia de polícia da 2ª circunscrição, no dia oito de julho daquele ano, foi registrada queixa contra Felicíssimo de tal, um preto velho, que reside em “um lugar denominado ‘Barro Preto’, desta Capital”, por exercer criminalmente a profissão de curandeiro, realizando “consultas de manhã e à noite, conforme definido pelo Título III (Dos crimes contra a tranquilidade pública), Capítulo III (Dos crimes contra a saúde pública), Art. 158 do Código Penal de 1890:

Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício do denominado curandeiro.

Penas – de prisão celular por um a seis meses e multa de 100\$ a 500\$000.

Parágrafo único. Se o emprego de qualquer substância resultar à pessoa privação, ou alteração temporária ou permanente de suas faculdades psíquicas ou funções fisiológicas, deformidade, ou inabilitação do exercício de órgão ou aparelho orgânico, ou, em suma, de alguma enfermidade:

Penas – de prisão celular por um a seis anos e multa de 200\$ a 500\$000.

Se resultar a morte:

Pena – de prisão celular por seis a vinte e quatro anos.

O informante, Joaquim Luiz de Carvalho, natural de Belo Horizonte, tinha cinquenta e sete anos, era casado, exercia o ofício de lavrador, “residia no Retiro município desta cidade [sic]”, sabendo ler e escrever. Segundo o informante, havia procurado por Felicíssimo que “deu-lhe para seu uso, umas oito ou nove garrafas de remédios de raízes, por quais cobrou-lhe vinte e tanto mil réis”. Ele indicou ainda outras testemunhas para o caso: Manoel Bento Alves, era natural de Belo Horizonte, tinha trinta e nove anos, era solteiro e exercia a profissão de sapateiro, residia no Calafate, sabia ler e escrever. Em seu testemunho afirma ter chamado o curandeiro apenas para não desgostar a sua mãe e que o curandeiro, ao vê-la, “dissera que ela estava com incômodo de feitiçaria”, preparando então, um remédio pelo qual havia pago a quantia de quinze mil réis. Theophilo José Ferreira, também era natural de Belo Horizonte, com vinte e sete anos de idade, solteiro, residia no Barro Preto, sem profissão declarada, sabia ler e escrever; João Barbosa de Oliveira, natural de Ouro Preto, com vinte e dois anos de idade, era casado, negociante, residente no Barro Preto e sabia ler e escrever.

As testemunhas corroboraram a versão de Joaquim Luiz de Carvalho, ressaltando que pessoas de fora e do lugar procuravam a Felicíssimo no intuito de obter remédios. Para além da denúncia, vale observar os “endereços” que constam do registro policial. Das quatro testemunhas, três eram naturais de Belo Horizonte. As idades declaradas em seus testemunhos indicam que haviam nascido ainda no arraial que deu origem à nova capital e nela permaneceram. Estabeleceram suas residências nas áreas para as quais a classe trabalhadora fora encaminhada, segundo o projeto da cidade higiênica e sanitária proposto originalmente. João Barbosa de Oliveira era natural de Ouro Preto, atuava como negociante, e, é possível pensarmos que sua mudança para Belo Horizonte tenha sido motivada pela expansão de seus negócios. A conclusão da autuação, sem que o curandeiro Felicíssimo fosse chamado a depor, nos relega apenas as informações fornecidas pelas testemunhas sobre ele: preto velho, conhecido e procurado por pessoas de diferentes localidades para remédios e “para fechar o corpo”. Sua história concisa, limitada ao enquadramento em crime contra a saúde pública, traz à tona os embates entre a modernidade almejada e as permanências a serem expurgadas da cidade em formação, nos informando ainda sobre a circulação e fixação da “gente mal procedida” que compunha a população da nova capital.

Essas movimentações, expostas brevemente nas histórias acima – e em muitas outras a serem ainda narradas – definiram espaços e conformaram uma cidade que traduzimos nas múltiplas geografias do espaço urbano construído pelas mulheres e homens, trabalhadoras e trabalhadores, vadios, bicheiros, prostitutas, comerciantes, pretos velhos, entre tantos outros sujeitos históricos:

Mapa 2

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região

Mapa 2 – Detalhamento

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região

Os pontos identificados como ‘residência’ indicam principalmente os endereços nos quais as mulheres do serviço doméstico trabalhavam, e, em alguns casos, coabitavam. Nos anos de construção da capital e naqueles que se seguiram imediatamente à sua inauguração – ao lado das casas de família e ranchos de trabalhadores engajados na construção da capital – pensões, hotéis, restaurantes, leiterias, confeitarias, entre outros, tornaram-se locais onde essas mulheres encontravam novas oportunidades de trabalho. No projeto apresentado em 1887 e tornado lei em 1890, em Ouro Preto, não havia uma definição do espaço laboral a ser compreendido como serviço doméstico. Indefinição que permaneceu nas legislações promulgadas, já na nova capital, em 1909 e 1913, assim como, no P.R.31 de 1936. À medida em que a malha urbana da nova capital era ampliada estas mulheres passaram a atuar em setores que se encontravam ligados às atividades comerciais, como elencado acima, e, por este motivo, vinculadas ao sindicato da categoria profissional dos comerciários. No ano de 1940, Anália Moraes, residente à Rua Tamoios número 1332, [auto declarada] doméstica, viúva com quarenta anos de idade, vinculada ao sindicato dos comerciários, dava início à demanda jurídica contra o “Café Comércio”, situado na avenida Amazonas, nº 332, de propriedade da “Viúva Gomes e Filhos”, no qual a reclamante prestava serviços “concernentes à arte culinária” (TRT 3ª Região, PC. 01/1247/1941. Cx. 0013). Segundo Eugênio Martins, comerciário, a rogo da reclamante;

(...) os proprietários do dito Café, vêm infringindo, como infringem, dupla e claramente a legislação trabalhista, abusando de seus poucos conhecimentos, pois a suplicante é analfabeta, e pagando-lhe, para maior abuso, mensalmente, a quantia de cento e doze mil réis (112\$000). (...) Exmo. Sr. Presidente [da Junta de Conciliação e Julgamento], doméstica que sou, não possuindo mais pequena idade, trabalhando ininterruptamente das 16 às 2 horas do dia imediato, pediria a Vossa Excelência para determinar que se ponha cobros a esta contravenção à lei. A suplicante em suma requer: pagamento da diferença de proventos, durante o período de 2 anos, nos precisos termos da lei que vige.

Dois anos após o início do processo, na procuração concedida a Eugênio Martins para dar continuidade à ação, Anália Moraes consta como comerciária e não mais como doméstica. Ao final deste período o processo foi finalizado sendo Anália ressarcida nos valores reclamados. Maria José da Trindade Moreira, copeira (comerciária), moradora no Calafate e Maria Madalena de Souza, cozinheira, moradora na Rua Jacuí/Bairro Renascença, ao recorrerem à Justiça do Trabalho, em 1944, se prestam como informantes de trajetórias e personagens a serem ainda desvendados. Em 1942, a revista *Alterosa* noticiava à sociedade Belo Horizontina:

Inaugurado o Diamante Negro
Um estabelecimento de acordo com o ritmo de desenvolvimento de Belo Horizonte
A montagem elegante e luxuosa desse novo Bar e Leiteria

À Rua Carijós 500, no centro mesmo da capital, vem de se inaugurar [sic] o mais luxuoso bar da cidade. Trata-se do estabelecimento denominado DIAMANTE NEGRO, cujas instalações representam a última palavra no gênero e vem corresponder ao aspecto de progresso e de vida social intensa e refinada que Belo Horizonte apresenta hoje. Para dar uma mostra do bom gosto e luxo que presidiram a organização e montagem do estabelecimento, basta dizer que suas paredes e mesas são todas forradas com vidros marmoreados, a última novidade na espécie: prática, higiênica e elegante (...).

É proprietário da Casa o sr. João Gabriel Diniz esforçado comerciante do ramo e que possui mais dois bares na Capital, casas essas que servem à grande freguesia (Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH). Revista Alterosa número 21, dezembro de 1941. C.16/x – 002).

Imagem 3 Inauguração do Diamante Negro e João Gabriel Diniz

Fonte: Revista Alterosa.

Os outros dois bares citados na reportagem eram o Restaurante Monsã, situado à Rua Curitiba, 775 e a Leiteria Avenida, na Avenida Afonso Pena, 745. Segundo o testemunho de um de seus empregados, os problemas enfrentados por João Gabriel Diniz e a Justiça trabalhista se iniciaram com a mudança da Leiteria Avenida de seu ponto, na Avenida Afonso Pena. O novo local não comportava o mesmo número de funcionários da loja original, levando assim, à demissão de alguns com pagamentos de indenizações trabalhistas e demais direitos previstos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O relato traz várias outras informações importantes sobre pessoas, lugares e as dinâmicas sociais da cidade:

(...) que o fechamento da Leiteria se atribui ao fato de ser a instalação da mesma condenada pela Saúde Pública, esclarecendo que ela vinha funcionando a título precário até que a proprietária denunciou a mesma à Saúde Pública e, em seguida, requereu despejo do Recdo. [Reclamado-João Gabriel Diniz], sendo certo que este foi concedido e se afastou do prédio um dia antes dele ser efetivado (...) que a viúva Silva Lobo já vinha, de 5 a 6 anos, lutando com o Recdo. Para afastá-lo, com a sua leiteria, de seu prédio; que a renovação da denúncia e a mudança da situação política, isto é, do prefeito Jucelino [sic] para Dr. Franzen de Lima, abreviaram a concessão de despejo (...) (TRT 3ª Região, PC 02/274/1948. Cx. 0125).

Pouco, ou quase nada sabemos sobre João Gabriel Diniz²². Seu nome e atuação como comerciante na capital, suas origens e redes de sociabilidades, se natural ou não de Belo Horizonte, permanecem no âmbito das trajetórias a serem investigadas. Entretanto, o depoimento de seu funcionário na justiça trabalhista traz à tona questões relacionadas, conforme colocado acima, às dinâmicas sociais e políticas da cidade. Novamente, os “endereços” nos auxiliam a compreender como o Diamante Negro, em apenas dois anos, passou de modelo sanitário e de higiene para estabelecimento condenado pela Saúde Pública. A viúva Lobo, ou melhor, Maria Leopoldina da Silva Lobo, foi casada com Francisco da Silva Lobo, coronel, morador do arraial de Belo Horizonte, possuía casa e quintal na Rua de Trás, que foram permutados por um lote no processo de desapropriação dos espaços que cederiam lugar para a construção da nova capital. Atuou na Segunda Divisão da Comissão Construtora da Nova Capital – Contabilidade – como guarda livros na 1ª seção, escrituração geral, função que manteve quando a prefeitura foi instalada em 1897. Consta também como proprietário de uma seguradora na cidade, *A Educadora*. Faleceu em 1902, deixando viúva e oito filhos (Disponível em: <<https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/11489>>. Acesso em 20/03/2023).

O Dr. Franzen de Lima, que atuou como vereador em 1936, como citamos anteriormente, ocupou o cargo de delegado na polícia de costumes – período em que frequentava as assembleias da sessão feminina da Conferência Católica – e, em 1944, ocupava a prefeitura de Belo Horizonte. Quanto à “mudança da situação política” que teria abreviado o sucesso do Diamante Negro, de “Jucelino” [Juscelino Kubtscheck] para o dr. Franzen de Lima, referia-se a filiação partidária de ambos, respectivamente, o Partido Social Democrático (PSD) e a União Democrática Nacional (UDN)²³. Traçada a teia dos nomes nos resta pensar como João Gabriel Diniz se encaixaria no quebra cabeça das disputas políticas e redes de sociabilidades que marcavam a capital mineira quarenta e sete anos após a sua inauguração. Peça ainda a ser encontrada em nosso itinerário de pesquisa pelos arquivos que conservam as histórias não contadas da cidade em expansão.

Finalmente, os mapas incluem os espaços públicos de lazer como praças e parques. Até o momento da escrita desse artigo nos deparamos com apenas um documento relatando a existência de orientações “especiais” – ainda obscuras –, voltadas para as mulheres do serviço doméstico,

²² A trajetória de João Gabriel Diniz permanece no campo dos “endereços” a serem desvendados. A documentação do TRT 3ª Região traz informações que não viabilizam compreender sua atuação como comerciante. Contudo, nosso propósito de mapear a cidade por outros caminhos e narrativas, nos levou a trazer esse personagem para as reflexões relacionadas às redes de sociabilidades e relações de trabalho sobre as quais nos debruçamos.

²³ Nas análises de Rogério Schmitt (2000) a origem do PSD esteve ligada à máquina administrativa do Estado Novo, especialmente aos interventores que foram nomeados por Vargas para os governos nos estados, em 1955, Juscelino Kubtschek elegeu-se para a presidência da República por esse partido, com 35,7% dos votos. Foi o maior partido do Brasil ao longo de toda a Terceira República. A UDN, era a segunda maior agremiação partidária. Suas origens remontam ao Manifesto dos Mineiros, de 1943, que reivindicava a democratização das instituições políticas nacionais.

nesses espaços. Em 18 de julho de 1916, Fortunato Ottoni Soares, registrava queixa sobre as “insolências e desaforos” dirigidos a “cidadãos inermes e pacíficos, que se mantêm em atitude ordeira e respeitadora”, pelo Guarda Civil nº 100. Situação agravada pelo fato de que os tais insultos ocorreram “perante uma Snra. Que devia merecer mais atenção e respeito de um subordinado de V. Excia.” (CASSOLI, 2017, p. 315-317). Em sua defesa, João Aristóteles Lopes, o Guarda Civil nº 100, alegava não ter proibido Fortunato Ottoni “assentar na Praça”, porém, alertou sobre o lugar em que ele e Maria dos Santos se encontravam, e, principalmente, pelo “modo, aspecto e traje que apresentavam que não era difícil de confundir-se com as das empregadas para as quais há ordens especiais” (APM, POL 8, caixa 25, pacotilha 2). Obscuras, mas não indecifráveis, as ordens especiais, ao que indica a fala do guarda civil, prestavam-se à vigilância e controle dessas trabalhadoras nos espaços públicos, exigindo das mesmas o cumprimento de um código de comportamento moral condizente com o exercício da profissão nas “casas de família”.

Ao analisar processos por defloramento, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1918 a 1940, Sueann Caulfield (2000) indica a ênfase dada pelas famílias das jovens defloradas na vigilância à qual as mesmas eram submetidas, numa clara conexão entre liberdade e experiência sexual. Na ausência dos pais, os responsáveis por resguardar a virgindade das jovens, eram os patrões: “Ao empregar a filha em casa de ‘família honesta’, os pais deixavam bem claro que a moça deveria ser ‘rigorosamente vigiada’, ou que o ‘máximo cuidado deveria ser tomado com ela’” (CAULFIELD, 2000, p. 234). Assim, conversas com rapazes no portão da casa não eram permitidas e sair sozinha era somente para visita aos pais nos dias de folga. Quanto ao lazer:

A participação das mulheres no lazer público era mais problemática. Algumas jovens aparentemente não sabiam que frequentar bailes, cinemas, festas de carnaval, passear de bonde ou sair de automóvel com as amigas e amigos, estando desacompanhadas, eram indícios de liberdade excessiva, o que colocava em questão a moralidade da família e a própria virgindade (CAULFIELD, 2000, p. 234).

Neste sentido, as recomendações do fiscal ao guarda civil nº 100, de evitar que a Praça da “Liberdade” [sic] fosse tomada por meninos desocupados e “namoriscos na Praça, tornavam-se pertinentes já que na mesma havia locais com luz escassa e “é para aí que os namorados afluem de preferência”. Educar as mulheres para que elas soubessem lidar com as exigências e tentações da modernidade, sem se corromperem, era uma tarefa a ser cumprida através da institucionalização de novas políticas sociais e jurídicas intervencionistas do Estado e de seu aparato policial (CAULFIELD, 2000). Assim, praças, parques, cinemas, entre outros, são espaços de lazer e de vigilância concomitantemente, principalmente para as mulheres trabalhadoras, como discutido inicialmente.

Considerações finais:

A cidade e seus “personagens”, a cidade e o “discurso que a descreve”. Ao escrever sobre Olívia, Ítalo Calvino (2003, p. 61-62) alerta o sábio Kublai “que jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo há uma ligação entre eles”. Portanto, não haveria como descrever sobre as maravilhas de Olívia, seus palácios de filigranas, sem se falar também na aglomeração das ruas, da fuligem nas paredes das casas ou no cheiro de couro das selarias.

O alerta era sobre a cidade de Olívia, mas poderia ser sobre Belo Horizonte. Os signos da modernidade, do progresso e da República pautaram o planejamento, a construção e reforçavam os discursos higienistas e sanitaristas da nova sede administrativa do estado mineiro. A modernidade preconizada no projeto de construção da cidade trouxe em seu bojo a hierarquização dos espaços, logo, de quem poderia acessá-los. Em seu plano original a cidade se constituiria como a síntese da relação espacial entre as áreas urbana, suburbana e rural. A área urbana era delimitada pela Avenida do Contorno e excluía, inicialmente, o estabelecimento de bairros operários naquele espaço. O discurso invisibilizava as cafuás, os barracões, as contravenções, as mulheres do serviço doméstico, as operárias, entre outras trabalhadoras. Silenciava sobre o protagonismo e a presença de uma população de origem africana ou indígena, estabelecendo relações de poder racializadas que perduraram ao longo do tempo (PEREIRA, 2019). Dela emergiram personagens, homens, mulheres e crianças, que destoavam de seus princípios definidores e que percorriam seus espaços desavisadamente – ou não – moldando e sendo por eles moldados no ir e vir cotidiano requerido pela sobrevivência. Suas rotas, em constante colisão, possibilitam compreender as nuances entre os “palácios de filigrana” e as aglomerações das ruas”, entre o discurso da cidade higiênica, sanitária, moderna e progressista e as dinâmicas sociais construídas pela “movimentação” da “gente mal procedida”.

Referências bibliográficas

ABREU, Martha. Meninas perdidas. In: PRIORE, Mary Del. (Org.) *História das Crianças no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2002. p. 289-316.

BAKOS, Margaret Marchiori. Regulamentos sobre o serviço dos criados: um estudo sobre o relacionamento Estado e sociedade no Rio Grande do Sul (1887-1889). *Estudos Ibero-Americanos*, 9(1,2),125-136. Disponível em: <<https://doi.org/10.15448/1980-864X.1983.1-2.36356>>. Acesso em: 10/02/2021.

BARBOSA, Waldemar de Almeida. *Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais*. Belo Horizonte – Rio de Janeiro: Editora Itatiaia Limitada, 1995.

BARRETO, Abílio. *Belo Horizonte: memória histórica e descritiva – história antiga e história média*. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de estudos Históricos e Culturais, 1996, 2 vol.

BARROS JÚNIOR, Artur Leite de. *Cartas Anonymas, criados etc... Através da Polícia*. São Paulo: Editora Bandeirante, 1934.

CALVINO, Ítalo. *As cidades invisíveis*. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de São Paulo, 2003.

CASTRO, Vanja. “Envelhecimento e institucionalização”: as experiências na Fundação Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

CASSOLI, Marileide Lázara. *A construção da liberdade: vivências da escravidão e do pós-abolição*. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2017.

_____. “Agradava-lhe a criada, a Rita, Mulatinha viva, lépida”: o serviço doméstico feminino e a “educação dos genes”. Belo Horizonte, 1897-1930. In: CASSOLI, Marileide Lázara (Org.). *300 anos de Histórias Negras em Minas Gerais: temas, fontes e metodologias*. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2021. p. 189-212.

CAULFIELD, Sueann. *Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1914-1940)*. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005.
CÓDIGO PENAL DE 1890. Título IV, Capítulo VI; Livro III, Capítulos XII e XIII; Título VIII, Capítulo I. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm>. Acesso em: 06/04/2010.

COWLING, Camillia. O fundo de emancipação “livro de ouro” e as mulheres escravizadas: gênero, abolição e os significados da liberdade na Corte, anos 1880. In: XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana B.; GOMES, Flávio. (Orgs.). *Mulheres negras no Brasil escravista e no pós-emancipação*. São Paulo: Selo Negro, 2012. p. 214-227.

FARIA FILHO, Luciano Mendes. A República do trabalho: a formação do trabalhador-cidadão em Minas Gerais no alvorecer do século XX. *Revista do Departamento de História* N210. *Cadernos DCP - N2 8*. Número Conjunto. 1990. Disponível em: <<http://ppgcp.fafich.ufmg.br/caderno/00051.PDF>>. Acesso em 20/03/2014.

GRAHAM, Sandra Lauderdale. Uma certa liberdade. In: XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana B.; GOMES, Flávio. (Orgs.). *Mulheres negras no Brasil escravista e no pós-emancipação*. São Paulo: Selo Negro, 2012. p. 134-135.

HESPANHA, Antônio Manuel. Governo, elites e competência social: sugestões para um entendimento renovado da história das elites. In: BICALHO, Maria Fernanda & FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Orgs.). *Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império português, séculos XVI a XIX*. São Paulo: Alameda, 2007. p. 39-44.

LEI nº 3.078, de 27 de fevereiro de 1941. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/>>. Acesso em: 10/02/2020.

LIMA, Henrique Espada. Wages of intimacy: domestic Workers disputing wages in the Higher Courts of nineteenth-century Brazil. *International Labor and Working-Class History*, 88, fall 2015: 11-

29. Disponível em: <<https://www.cambridge.org/core/journals/international-labor-and-working-class-history>>. Acesso em: 01/05/2020.

MAGALHÃES, Beatriz de Almeida. *Caso Oblíquo*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. José Majojo e Francisco Moçambique, marinheiros das rotas atlânticas: notas sobre a reconstituição de trajetórias da era da abolição. *Topoi*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 20, jan.-jun. 2010, p. 75-91.

MARQUES, Teresa Cristina de Novaes Marques. Anatomia de uma injustiça secular: o Estado Novo e a regulação do serviço doméstico no Brasil. *Varia História*, Belo Horizonte, v. 26, n. 70, p. 183-216.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. “Trabalhadores Favelados”: identificação das favelas e movimentos sociais no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Tese (Doutorado em História, Política e Bens Culturais) – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC, Rio de Janeiro, 2014.

PEREIRA, Josemeire Alves. Para além do horizonte planejado: racismo e produção do espaço urbano em Belo Horizonte (Séculos XIX e XX). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Unicamp, Campinas, 2019.

PINTO, Luiz Maria da Silva. *Dicionário da língua brasileira*. Ouro Preto: Tipografia de Silva, 1832. *PLANTA ORIGINAL DA CIDADE DE MINAS*. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart535046/cart535046.html>. Acesso em 25/03/2023.

SARTI, Rafaella. Contando o conto de Zita as estórias dos servos sagrados e a história dos servos. *Varia História*, Belo Horizonte, vol. 23, nº 38: p.463-489, Jul/Dez 2007.

SCHIMTT, Rogério. *Partidos políticos no Brasil (1942-2000)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.
SILVA, Antônio de Moraes. *Diccionario da língua portuguesa recopilado*. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. Tomos I e II.

SILVA, De Plácido e. *Vocabulário jurídico*. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 1v e 2v/A-I, 3v/J-P, 4v/Q-Z.

SOUZA, Flávia Fernandes de. “Criados, escravos e empregados: O serviço doméstico e seus trabalhadores na construção da modernidade brasileira (Rio de Janeiro, 1850-1920)”. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro 2017.

TELLES, Lorena Féres da Silva. Libertas entre contrato e aluguéis: trabalho doméstico em São Paulo às vésperas da abolição. In: MACHADO, Maria Helena P. T. & CASTILHO, Celso Thomas. (Orgs.). *Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição*. São Paulo: Edusp, 2015.

WRIGLEY, Chris. Continuidades no trabalho e no status das mulheres desde o final do século XIX. In: LIBBY, Douglas Cole & FURTADO, Júnia Ferreira. (Orgs.). *Trabalho Livre, trabalho escravo: Brasil e Europa, séculos XVIII e XIX*. São Paulo: Annablume, 2006.

Fontes

Atas de Reunião, Conferência Católica Feminina Belo Horizonte, 1927-1931. Arquivo da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte.

Fundo de Chefia (POL). Arquivo Público Mineiro.

Jornal A Noite. Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <<http://bndigital.bn.gov.br>>. Acesso em: 25/01/2023.

Jornal Minas Gerais. Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

Jornal O Pharol. Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <<http://bndigital.bn.gov.br>>. Acesso em: 25/01/2023.

Processos Criminais. Arquivo do Judiciário de Belo Horizonte.

Processos Trabalhistas. Centro de Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais (TRT 3ª Região).

Revista Alterosa número 2, dezembro de 1941. C.16/x – 002. Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.

**Sociabilidade negra no pós-abolição porto-alegrense: Apontamentos
sobre a trajetória do médico Diógenes Baptista**

Vitor Costa¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701272

Resumo

O presente artigo visa demonstrar as discussões iniciais que compõe a tese de doutorado em desenvolvimento, sobre a trajetória de vida do médico negro Diógenes Baptista (1891-1962) na cidade de Porto Alegre durante as primeiras décadas do século XX. Busca-se com este ensaio apresentar as primeiras impressões e mapeamentos referente a experiência social deste em indivíduo, denotando as estratégias de sociabilidade em prol da mobilidade e inserção social em uma sociedade urbana marcado pelo preconceito racial. Neste sentido, as indagações e questionamentos a serem levantadas nesta proposta de análise, dialogam com os estudos do campo do pós-abolição, englobando as diferentes práticas de associativismo negro colocadas em práticas por seus agentes. Em relação ao nosso sujeito pesquisado, destaca-se o papel da imprensa negra, em especial a atuação do jornal *O Exemplo* (1892-1930), periódico do qual Diógenes foi colaborador em membro onde contribuiu com textos de diferentes natureza. Ademais, a análise discorrerá sobre as inserções sociais de Diógenes no campo da medicina, funcionalismo público e um episódio de homicídio em que esteve envolvido.

Palavras-chaves: Trajetórias negras; Diógenes Baptista; Pós-abolição

Abstract

This article aims to demonstrate the initial discussions that make up the doctoral thesis in development, on the life trajectory of the black doctor Diógenes Baptista (1891-1962) in the city of Porto Alegre during the first decades of the twentieth century. The aim of this essay is to present the first impressions and mappings referring to the social experience of this individual, denoting the sociability strategies in favor of mobility and social insertion in an urban society marked by racial prejudice. In this sense, the inquiries and questions to be raised in this analysis proposal, dialogue with studies in the post-abolition field, encompassing the different practices of black associations put into practice by its agents. In relation to our researched subject, the role of the black press stands out, in particular the performance of the newspaper *O Example* (1892-1930), a periodical to which Diógenes was a collaborator and a member where he contributed with texts of different nature. In addition, an analysis will discuss Diógenes' social insertions in the field of medicine, civil service and an episode of homicide in which he was involved.

¹ Doutorando em História (PUCRS), Mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (2018-2020). Bacharel em História pela Universidade Luterana do Brasil (2014-2017). Pesquisador com ênfase em estudos étnico-raciais no pós-abolição em Porto Alegre, analisando o protagonismo negro, canais de sociabilidade, relações familiares, associativismo negro, educação, relações de trabalho e irmandades religiosas. Atualmente atua como professor voluntário no curso preparatório de ENEM e pré-vestibular Projeto Educacional Alternativa Cidadã (PEAC-UFRGS) e como membro e coordenador do GT Emancipações e Pós-Abolição ANPUH/RS. vcosta046@gmail.com

Keywords: Black trajectories; Diógenes Baptista; Post-Abolition

Introdução

A palavra serendipidade tem como uma de suas definições a noção de descoberta “feliz por acidente”, ou seja, achados por meio do acaso em especial quando estamos procurando algo e acabamos por encontrar ou coisa de igual ou importância maior. Esse significado está em constante diálogo com o trabalho de perscrutar trajetórias individuais e/ou coletivas, pois para além dos indícios metodológicos, é necessário contar com certo grau de serendipidade no exercício de evidenciar as experiências sociais desejadas a partir de um olhar amplo, não somente os aspectos centrais de vida de um indivíduo, mas sim, aquilo que o cerca e de forma indireta perpassa pelo seu caminho.

O caminho da pesquisa em questão apresenta essas particularidades. O primeiro contato com o personagem deste artigo, Diógenes Baptista, se deu através de uma pesquisa no jornal *O Exemplo* (1892-1930)² ainda durante a iniciação científica, com o intuito de evidenciar os médicos negros atuantes no jornal que no momento inicial compreendiam as figuras de Alcides Chagas Carvalho e Arnaldo Dutra. No desenvolver do trabalho, percebemos que ambos haviam estudado na mesma instituição de ensino, a Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, o que levou a pesquisa a direcionar o olhar também para a referida instituição e suas especificidades em relação ao ensino da medicina durante a Primeira República. A atuação dos dois médicos era constantemente apontada no jornal por meio de anúncios de consultas e cursos preparatórios de ensino que realizavam. Durante essas leituras no periódico, foi possível observar uma menção a nome de Diógenes Baptista como acadêmico de medicina no ano de 1918 e conseqüentemente a notícia da conclusão de seu curso no ano de 1920. Contudo, dentre os três médicos, Diógenes era o qual pouco detínhamos mais dados e informações sobre sua trajetória, até a serendipidade surgir.

Ao realizar uma busca nominal no Google com o nome completo de Diógenes buscávamos encontrar alguma publicação ligada a medicina ou qualquer menção ao seu nome em possíveis trabalhos acadêmicos. Quando o principal resultado apontava para a menção de seu nome em um blog que retratava a história dos dois primeiros médicos do Rio Grande do Sul: Raul Panatieri e Veridiano Farias, formados em 1922 e 1926 respectivamente. Após a explicação sobre os dois médicos, na seção de comentários havia um comentário de uma mulher chamada Rosa Maria

² Falaremos sobre o jornal com mais detalhes na sequência do artigo

Batista que indagava a ausência do nome de seu avô Diógenes Baptista, como um dos médicos negros pioneiros, pois este havia se formado em 1920. Logo, foi possível estabelecer contato com dona Rosa e pudemos perceber que além da confirmação da história, em sua posse havia um acervo fotográfico e documental referente ao seu avô, inclusive o seu diploma de formatura³.

Desta forma, a potencialidade de incursos e proposta de pesquisa que a trajetória de Diógenes apresentou naquele momento abarcava todo o escopo inicial do trabalho e merecia um olhar direcionado para o seu percurso social. Algo, que estamos iniciando com esta proposta de análise.

Para isso, tomaremos como principal chave de leitura deste artigo, o papel da imprensa, em especial a imprensa negra. Sobretudo, quando pensamos em sua relação estreita com o pós-abolição, a referência ao veículo de imprensa *O Exemplo* (1892-1930)⁴, nos permite evidenciar o potencial desse semanário para além do uso de fonte de pesquisa, mas como um objeto de análise intrínseca à trajetória de Diógenes e de outras figuras negras do pós-abolição porto-alegrense. Nas palavras do poeta Oliveira Silveira (1972, p. 22), “O Exemplo merece que se escreva em letras grandes nas encadernações de suas coleções: Cuidado, delicado, precioso, patrimônio cultural da comunidade negra em Porto Alegre”. A importância do periódico que foi a primeira publicação nesse sentido destinada às lutas negras em solo gaúcho que buscava combater o preconceito de cor em diversos âmbitos da sociedade bem como dar visibilidade as conquistas e sociabilidades de parte comunidade negra, visando assim, contribuir para a ressignificação das identidades de homens e mulheres negras da época⁵. Além disso, Diógenes Baptista também esteve entre os membros do semanário como veremos a seguir.

³Salientamos que o material destacado acima, não será mote de análise para este artigo da forma que deve ser pensado enquanto uma importante fonte histórica para a pesquisa, pois ainda estamos na fase de conhecer e entender como complementar a pesquisa. Apresentaremos aqui apenas uma imagem de Diógenes com o intuito de demonstrar a importância de humanizar nossas pesquisas, visualizando a identidade imagética desses sujeitos.

⁴O jornal *O Exemplo* (1892-1930) foi o primeiro periódico da imprensa negra sul-rio-grandense fundado em 12 de dezembro de 1892, na barbearia dos irmãos Calisto situada no nº247 da Rua dos Andradas. Entre os fundadores do jornal estavam nomes como o de: Arthur de Andrade, Marcílio F. da Costa Freitas Arthur Gama, os irmãos Sergioe Aurélio de Bittencourt Junior, Alfredo Cândido de Souza, Camillo Laurindo, e os irmãos Espiridião e Florêncio Calisto. Estes homens buscavam dar visibilidade a questões pertinentes às disputas e demandas cotidianas que acompanhavam seus recortes políticos, sociais, partidários e raciais. O periódico manteve suas atividades entre os anos de 1892 a 1930 com algumas interrupções.

⁵ Destaca-se aqui alguns trabalhos que representam a potencialidade e pluralidade de temas e assuntos que foram e são desenvolvidos a partir do jornal. Dentre os trabalhos produzidos acerca do jornal *O Exemplo* destaca-se os estudos pioneiros de CARDOSO, F. H. **Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul**. São Paulo: Difusão, 1977 e MÜLLER, Liane Susan. **As contas do meu rosário são balas de artilharia: irmandade, jornal e sociedades negras em Porto Alegre (1889-1920)**. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. Para o século XXI, destacam-se as seguintes pesquisas: PINTO, Ana Flávia Magalhães. **De pele escura à tinta preta: a imprensa negra no século XIX (1833-1899)**. 197 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de Brasília, Brasília, 2006; ZUBARAN, Maria Angélica. **Comemorações da Liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas. Anos 90**. Porto Alegre, p.161-87. jul. 2008. A autora ainda apresenta uma vasta produção sobre *O Exemplo* (ZUBARAN, 2015; 2016; 2018 e 2019). SANTOS, José Antônio dos. **Prisioneiros da História: Trajetórias Intelectuais na Imprensa Negra Meridional**. 2011.

O historiador Petrônio Domingues (2007, p. 104), definiu de forma sucinta o escopo basilar da imprensa negra, isto é: “jornais publicados por negros e elaborados para tratar de suas questões”. Entretanto, a discussão se desenvolve no sentido de compreendermos quais seriam essas “questões” apontadas pelo pesquisador. Um dos estudos que buscar elencar essas dinâmicas da comunidade negra a partir da imprensa foi realizado por José Antônio dos Santos (2011) em sua tese de doutorado em História. Para o autor:

Os jornalistas negros buscavam, primeiramente, melhorar as suas próprias condições sociais para modificar a posição da maioria. Eles se orientavam politicamente a partir das posições subalternas que ocupavam, e buscavam criar novos mecanismos de contestação a partir da identificação étnica com as comunidades das quais eram originários. O exemplo mais expressivo desta “estratégia étnica” foi a fundação dos jornais, o que se tornou trincheira de combate, onde buscaram romper com as diferenças geracionais, políticas, religiosas, econômicas e culturais do meio negro (SANTOS, 2011, p. 21).

Santos (2011) demonstra que os jornais negros transcendiam o espaço da redação e o caráter informativo, proporcionando a formação de laços de solidariedade e sociabilidade negra, contribuindo para comunicar e dar visibilidade as ações individuais e coletivas desses sujeitos. Com isso, os indivíduos representam o fator primordial nesses estudos, pois permitem ao pesquisador para adentrar nesse universo e perceber as dinâmicas e contextos existentes na sociedade da época. Em especial, possibilita mensurar e inferir as racionalidades operadas por estes agentes sociais. Melina Perussatto em sua tese de doutorado intitulada *Arautos da liberdade* (2018) debruça-se sobre a primeira fase do jornal *O Exemplo*, com o objetivo de evidenciar as incursões sociais e pessoais dos membros fundadores do periódico. A autora chama atenção justamente para este fator dos “sujeitos do jornal”, ou seja, mapear e destacar as pessoas que davam sentido aos recortes políticos, educacionais e raciais externados nas folhas do semanário. Para isso, Perussatto (2018, p. 46) salienta que “ainda não se registrou um estudo debruçado sobre as trajetórias dos fundadores, suas relações e experiências para além do periódico”. Contudo, no decorrer de seu estudo, a autora nos apresenta a conformação dessa empreitada através das trajetórias de dois núcleos familiares envolvidos na fundação e funcionamento do jornal, trata-se da família dos Calixto e dos Bittencourt.

Ao investigar os caminhos percorridos por duas gerações de membros dessas famílias intrinsecamente conectada ao desenvolvimento d’*O Exemplo*, Perussatto, aponta para as estratégias de sociabilidade e ascensão social compartilhadas por estes sujeitos, demonstrando haver um

281 f. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2011

projeto coletivo em torno da dignificação social e moral como forma de transpor as barreiras de uma sociedade marcada pelo racismo. Tendo assim, como pedra fundamental, a família negra enquanto principal mecanismo para estabelecer e ampliar o trânsito social de seus componentes. “Para realização de um projeto familiar e geracional calcado na conquista de respeitabilidade e mobilidade social, houve, portanto, um grosso investimento na instrução, na inserção em espaços de trabalho e profissões de prestígio, em redes associativas e em redações jornalísticas” (PERUSSATTO, 2018, p. 152). Embora tenha se debruçado na análise dos membros da primeira geração jornalístico do jornal, a assertiva da autora se faz presente ao longo dos editoriais e futuros articulistas do periódico, entre os quais, Diógenes Baptista aparecerá em finais da década de 1910, como mais um companheiro de lutas e empreitadas.

Em relação à trajetória de Diógenes enquanto médico, torna-se relevante para esta proposta o estudo do historiador norte-americano James Woodard (2014), que se debruçou sobre a trajetória do médico e político negro Alfredo Casemiro da Rocha no pós-abolição paulistano. O autor chama atenção para as relações políticas desenvolvidas por Casemiro e a importância do diploma perante a sociedade em que vivera. “Nesse contexto, identificamos Casemiro da Rocha num grupo de profissionais afrodescendentes que se apropriaram de um *escape hatch* médico-sanitarista como meio de ascensão social vedado a outros homens de ascendência africana indisfarçável” (WOODARD, 2014, p. 256). Nota-se que o diploma e o exercício da profissão apontada pelo autor, operam como uma ferramenta de mobilidade e respeitabilidade social, algo que veremos Diógenes acionar em diferentes momentos de sua vida. Ainda no campo médico, ressalta-se o recente livro da historiadora Ynaê Lopes dos Santos (2020), *Juliano Moreira: Um médico negro na fundação da psiquiatria brasileira*⁶. A dissertar sobre o percurso acadêmico e profissional traçado por Juliano Moreira, a autora chama atenção para o contexto social de transformações em que esteve inserido e forjou-se enquanto homem negro. De acordo com a autora:

Quando ingressou na Faculdade, o país ainda era governado por um monarca e era a última nação americana a manter a escravidão. Aos 19 anos, quando apresentou a tese que não só lhe garantiu o grau de médico, mas que também demonstrou parte de sua excepcionalidade como pesquisador, vivia num Brasil republicano e sem escravos, cuja elite política – parte dela contrária às transformações recentes – vociferava ainda mais os ideais de civilidade forjados na Europa (SANTOS, 2020, p. 31).

A fronteira fluida existente entre a escravidão e o pós-abolição, sobretudo para pessoas de epiderme escura, atravessa as racionalidades e ações desses sujeitos. Foi assim com Juliano Moreira que em seus trabalhos e estudos, buscou contestar os pressupostos da eugenia largamente

⁶O livro em questão faz parte da coleção *Personagens do Pós-abolição: trajetórias e sentidos de liberdade no Brasil Republicano*. Disponível online em: <http://www.eduff.uff.br/index.php/catalogo/series/personagens-do-pos-abolicao>.

defendida pela ciência naquele período. Da mesma forma, podemos encontrar em algumas matérias publicadas por Diógenes Baptista no jornal *O Exemplo*, críticas à ideia de superioridade racial durante a Primeira República.

Diógenes Baptista: funcionário público, poeta e médico

Em defesa de sua honra uma senhora mata um homem a golpes de alavanca— Porto alegre, 28 (A.A.), a esposa do **Sr. Diógenes Baptista Leão**, proprietário da pharmacia São Jorge, localizada á rua da República, matou, hontem, com vários golpes de alavanca, Ramiro Rodrigues Pereira, fiscal da repartição de esgotos da Municipalidade. O crime teve por causa a defesa da honra da assassina, que se chama Waldemira Furtado Baptista⁷. (grifos nossos).

O excerto acima extraído de um periódico da imprensa carioca nos apresenta dados e elementos narrativos importantes sobre um fatídico acontecimento que perpassou a vida de Diógenes Baptista⁸, personagem central deste artigo. Embora este fato não seja o eixo central da análise desta proposta, suas consequências e desdobramentos estão diretamente ligados a obra poética publicada por Diógenes na década de 1930. Neste sentido, buscaremos apresentar em um primeiro momento, aspectos de sua trajetória profissional, acadêmica e literária na cidade de Porto Alegre durante as primeiras décadas do século XX.

Com isto a prática metodológica a ser exercitada aqui, dialoga com o método onomástico proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg (1989), onde se evidencia o nome como principal vetor de investigação para perscrutar trajetórias individuais e coletivas. A busca nominal como ferramenta de pesquisa, apresentou-se de forma crucial para ampliar o levantamento de dados e informações referentes à trajetória de Diógenes e suas incursões sociais. Vejamos agora, um pouco mais sobre passagens da vida de Diógenes Baptista até aproximadamente, o momento em que culminou o episódio de crime de honra noticiado pela imprensa.

Neste ponto, buscaremos lançar a lente de observação sobre o indivíduo pesquisado, a partir de alguns componentes de sua trajetória: o percurso profissional, o investimento na educação, e a veia poética. Estes elementos podem ser compreendidos como potenciais chaves analíticas para ampliar e dimensionar as experiências de Diógenes em diferentes arestas de uma sociedade racialmente marcada como a Porto Alegre da Primeira República. Essa perspectiva vai de encontro com as problematizações em torno dos estudos sobre o pós-abolição. Conforme nos demonstra o historiador Petrônio Domingues (2011, p.132), é necessário olhar para este período e

⁷“Horível tragédia em Porto Alegre”, *O Paiz*, 29 ago. 1929, p. 9.

⁸Ressaltamos que o sobrenome de Diógenes varia conforme as fontes, e optaremos por utilizar apenas o sobrenome Baptista para nos referirmos no decorrer do texto.

para os sujeitos que o constituíam de forma plural “em vez de fixas, naturalizadas e congeladas, as identidades e culturas dos indivíduos são construções dinâmicas, relacionais, fluidas e concatenadas em cada situação específica”. Desta forma, pensar Diógenes como um sujeito negro multifacetado em incursões profissionais e atividades culturais, pode contribuir para aproximarmos das motivações e racionalidades que vivenciava e projetava para seu futuro.

No jornal *A Federação*, do ano de 1912, encontramos uma menção ao nome de Diógenes. A nota informava os candidatos promovidos e nomeados pela Administração dos Correios. Na leitura da publicação, percebemos que Diógenes havia sido nomeado para 3ª classe de carteiros em junho daquele ano⁹. Já no ano seguinte, registra-se sua participação no concurso para pleitear a vaga de 2ª classe de carteiros, porém, acabou ficando na 10ª posição do concurso¹⁰. Porém, no ano de 1919 é promovido por antiguidade à carteiro de 2ª classe¹¹. Contudo, essas incursões profissionais demonstram a escalada social desejada por Diógenes através do funcionalismo público, e conseqüentemente por meio dos estudos ao investir no concurso público para atingir um melhor prestígio no espaço de trabalho.

Nota-se que o setor público representou uma forma de inserção profissional predominante para a comunidade negra no pós-abolição. Embora boa parte dos cargos estivesse ligada às funções servis como entregadores e porteiro, o ingresso no funcionalismo público, representava uma alternativa ao estigma do trabalho braçal e a possibilidade para ascender a níveis profissionais mais confortáveis socialmente e economicamente. Sobre a relevância do emprego público para a comunidade negra, o historiador George Reid Andrews (1998) apresenta contribuições significantes sobre a utilização desses cargos nos jornais negros. Andrews (1998, p. 201) destaca que a imprensa negra paulistana buscava enfatizar a importância do emprego público como forma de prestígio social, pois “quando as ocupações desses indivíduos são mencionadas, frequentemente indicavam serem eles professores nas escolas públicas ou escriturários e funcionários de nível inferior do serviço postal, da coleta de impostos estadual, do governo municipal ou de agências”. Esta estratégia de valorizar os feitos conquistados pelos homens negros do período, também se fez presente no jornal *O Exemplo*.

Embora não tenhamos localizado menções ao ingresso de Diógenes no setor dos Correios, é perceptível a incursão de outros homens negros, que também iniciaram sua trajetória profissional na esfera pública através dos Correios¹². Além disso, evidencia-se também, o compartilhamento de experiências sociais de ascensão entre esses indivíduos que acabavam solidificando redes de

⁹“Várias”, *A Federação*, 15 jun. 1912, p. 6.

¹⁰“Concurso Correio”, *A Federação*, 18 jan. 1913, p. 4.

¹¹“Administração dos Correios”, *A Federação*, 27 set. 1919, p. 5.

¹²Dentre alguns nomes que figuram as páginas do jornal como funcionários públicos dos Correios, como Arthur de Andrade (primeiro diretor do jornal) e Marcílio Freitas (membro do grupo fundador).

apoio e incentivo, na medida em que a conquista de um representava e inspirava os demais a buscarem os mesmos meios de afirmação social. No caso de Diógenes, podemos inferir que estes laços de solidariedade passaram a se tornar mais presentes em sua vida, quando passou a compor o grupo de membros do jornal *O Exemplo*.

Antes de ser anunciado oficialmente como um dos componentes do semanário, evidenciamos uma menção a Diógenes na seção “Visitas ao Exemplo”. Neste espaço, eram registradas as pessoas que passavam pela redação do jornal que naquele período estava situada à Rua General Bento Gonçalves n. 16. Na nota o articulista nos informa que na última semana de março, recebeu visita do “talentoso jovem Diógenes Baptista, funcionário postal, que nos assegurou o concurso de sua colaboração”¹³. Aqui percebemos a iniciativa de ressaltar a qualificação de Diógenes enquanto funcionário público, bem como elogiar suas qualidades intelectuais já visíveis na juventude, o que leva ao teor final da nota na confirmação de sua colaboração no jornal.

Sua atuação no jornal pode ser observada a partir da publicação de um poema no exemplar de 07 de maio de 1916, intitulado *Miragem*¹⁴. Em seus versos, o eu poético disserta sobre a beleza do olhar que a musa inspiradora do poema possui, e em determinado ponto, conclama: *A noite, quando nele estou pensando; em miragem, me lembra na penumbra; a glória de morrer o contemplando*¹⁵. Podemos inferir que este poema não refletia apenas uma inspiração, mas sim, as próprias questões e sentimentos do autor visto que os versos são endereçados para uma pessoa sob o epíteto de “a alguém que me compreende”. Já em junho do mesmo ano, encontramos um poema endereçado à “C. Carvalho”, o que nos leva a crer, tratar-se do diretor do jornal na época, Chagas Carvalho. No poema nomeado *Lágrimas*, Diógenes utiliza-se de referências bíblicas em especial o livro de Gênesis ao reproduzir em seus versos um diálogo entre Deus e Adão sobre o paraíso. Logo no início o autor destaca a seguinte passagem: *Quando Adão vivia só no paraíso; fruindo os prazeres divinais, sem fim; lágrimas não havia; pois é preciso chorar, onde tão bem se vive assim?*¹⁶. Podemos perceber a intenção de Diógenes em expressar fragilidade e dor a partir dessa premissa. Se no poema anterior o autor externava suas particularidades, neste acaba dialogando com o leitor ao trazer sentimentos que permeiam a vida de todos como a tristeza e o choro.

Sobre essa possibilidade de expressar os pensamentos e inquietações através de poemas, crônicas ou matérias opinativas, os jornais da imprensa negra, apresentavam-se como um importante veículo de comunicação para homens e mulheres negras ecoarem suas vozes. Como

¹³“Notas Familiares”, *O Exemplo*, 02 abr. 1916, p. 3.

¹⁴BAPTISTA, Diógenes. “Miragem”, *O Exemplo*, 07 maio. 1916, p. 2.

¹⁵BAPTISTA, Diógenes. “Miragem”, *O Exemplo*, 07 maio. 1916, p. 2.

¹⁶BAPTISTA, Diógenes. “Lágrimas”, *O Exemplo*, 11 jun. 1916, p. 2.

bem pontuou a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto (2018, p. 23), “a imprensa assumia para eles um lugar privilegiado para o desenvolvimento de seus anseios”. Provavelmente este também foi o raciocínio que levou Diógenes a compor as colunas do jornal, e demonstrar suas aspirações conforme evidenciamos nos excertos retirados de seus poemas. Reforça-se ainda a importância dos temas abordados por Diógenes, que contribuem para complexificar as noções em torno das afetividades e sentimentos de homens negros na época e na atualidade.

Ademais, Diógenes passou a empreender seus esforços no *O Exemplo* em novas funções. Em nota do dia 20 de janeiro de 1918, é anunciado como um dos novos membros da redação do jornal, além deste fato, a publicação menciona Diógenes como conhecido colaborador poético e acadêmico de medicina¹⁷. A última informação, nos leva ao terceiro aspecto da vida de Diógenes que apontamos no início desta discussão com o intuito de apresentar e localizar socialmente nosso investigado. Desta forma, o fato de ter ingressado no ensino superior demonstra ter optado pela instrução educacional como meio para agregar um novo patamar profissional.

A primeira referência que encontramos sobre a vida acadêmica de Diógenes, remete à uma publicação do jornal *A Federação* em julho de 1917, que apresenta o resultado dos exames realizados na Escola Médico-Cirúrgica e ali, podemos perceber Diógenes Baptista entre os alunos listados. Constando como aluno da 1ª série do Curso de Medicina, aparece aprovado nas matérias de Zoologia e Botânica Médica (nota 7), Química Inorgânica (nota 7) e Física Médica (nota 8)¹⁸. Embora não possamos precisar o exato período em que ingressará no curso, aferimos que esteve presente nos primeiros anos de funcionamento do curso, pois a referida instituição em que estudara a Escola Médico-Cirúrgica, era relativamente nova no meio médico rio-grandense, havendo sido constituída como tal em fevereiro de 1915¹⁹. O fato de a faculdade difundir os saberes homeopáticos em seu ensino fez com que seus alunos e médicos fossem tratados com demérito e preconceito por colegas de classes oriundos de outras instituições médicas. Este dado nos possibilita inferir sobre o duplo preconceito que Diógenes teve que enfrentar em sua qualificação. O de classe e o racial.

Observamos ainda que novamente é noticiado sua aprovação nos exames médicos, agora, porém referente as disciplinas da 5ª série do curso de Medicina. Na publicação do ano de 1919, é

¹⁷“Fatos e Ocorrências”, *O Exemplo*, 20 jan. 1918, p. 2.

¹⁸“Exames”, *A Federação*, 22 jul. 1917, p. 3.

¹⁹A Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre surgiu a partir de uma dissidência da então Faculdade de Medicina Homeopática do Rio Grande do Sul (1914), que em 1915, dividiu-se entre Faculdade de Ciências Médicas e Escola Médico-Cirúrgica. A Escola Médico-Cirúrgica acabou perdurando por mais tempo e carregando consigo a bandeira da homeopatia e da liberdade profissional médicas. Ver mais em: WEBER, Beatriz Teixeira. **As artes de curar: Medicina, Religião, Magia e Positivismo na República Rio-Grandense - 1889-1928**. Santa Maria: Ed. da UFSM; Bauru: EDUSC, 1999.

descrito com nota 6 na matéria de Terapêutica Clínica²⁰. Tudo indica que neste momento, Diógenes, encontrava-se no final do curso, pois no ano seguinte evidencia-se no jornal *O Exemplo*, a notícia da conclusão de seu curso em publicação que ostenta o título em destaque “Dr. Diógenes Baptista”. No texto, os articulistas enfatizam que o “amigo e colaborador” haviam sido aprovados em todos os exames das cadeiras da última série do curso, além de destacarem sua “grande modéstia” e finalizam felicitando-o almejando sucesso no desempenho das atividades médicas²¹.

Percebemos até aqui, Diógenes se dividiu entre as aulas e exames de medicina, as lides jornalísticas no jornal e o seu emprego na Administração dos Correios. Certamente manteve uma vida atribulada de afazeres e compromissos, ainda mais com a nova atuação profissional que se iniciaria a partir de 1921. Contudo, veremos que um episódio marcaria os anos finais dessa década.

Diógenes Baptista

Fonte: BATISTA, Rosa Maria. Acervo familiar.

Um fatídico crime na vida do Dr. Diógenes

Iniciamos este artigo com a publicação do jornal carioca *O Paiz*, na qual noticia um homicídio cometido por Waldemira Furtado Baptista, esposa de Diógenes, em defesa de sua honra. Neste ponto, buscaremos abordar aspectos jurídicos envoltos no referido caso bem como sua

²⁰“Exames”, *A Federação*, 22 jul. 1919, p. 5.

²¹“Dr. Diógenes Baptista”, *O Exemplo*, 26 dez. 1920, p. 3.

divulgação na imprensa, que acabou contribuindo para preencher lacunas referentes aos tramites processuais. Além disso, pretendemos tensionar as fontes documentais, a partir das narrativas encontradas nos processos que possibilitaram elucidar e também complexificar elementos da trajetória de Diógenes e Waldemira.

Embora, tenhamos apresentado a notícia inicial sobre o ocorrido a partir de um periódico carioca, a imprensa local também repercutiu o caso e nos traz mais detalhes sobre a situação. Na data de 28 de agosto de 1929, o jornal *Diário de Notícias* de Porto Alegre, apresenta a seguinte descrição do fato a partir da cobertura em primeira mão realizada no local do assassinato reproduzindo o depoimento inicial de Waldomira:

Começou dizendo que, já há vários dias, o morto que se chamava Ramiro Rodrigues Pereira, persegui-a com propostas desonestas, aconselhando-a a abandonar seu esposo afim de viverem amancebados. Que sempre repelia com repugnância essas propostas, porém, nunca se animara a contar nada a seu esposo receiando que esse tomasse qualquer atitude violenta [...] tendo necessidade de ir ao pátio de sua residência, recolher alguma roupa que se achava no coradouro, ao descer os degraus da escada que da para o mesmo pátio, sentiu-se segura pela cintura. Dando um grito virou-se e reconheceu Ramiro, que lhe pedia que fizesse silêncio [...] conseguindo seu intento Ramiro segurou-a novamente e tentou rasgar-lhe as vestes, conseguindo romper as mangas da blusa que vestia. Desesperada, segurou uma alavanca de ferro que encontrou á mão, desferindo com ela diversos golpes em Ramiro, que rolou a seus pés. Sem saber o que fazia, só parou de bater quando o vio sem movimentos²².

A matéria enfatiza ao longo do texto, que o crime teve como motivação a defesa da honra por parte de Waldomira, pois como se evidencia no excerto acima, Ramiro, além de agir com violência, já apresentara investida indecorosa com o intuito de prejudicar o relacionamento que mantinha com seu esposo. Na obra *Crime e Cotidiano*, o historiador Boris Fausto (1984) disserta sobre a criminalidade em São Paulo durante as últimas décadas do século XIX e primeiro do século XX, evidenciando recortes raciais, sociais e de gênero para compreender as dinâmicas da criminalidade paulista. Em sua pesquisa, o autor salienta os dados obtidos em relação ao aparecimento da temática da família como elementos motivacionais. De acordo com Fausto (1984, p. 103) “dentre os 221 processos de homicídio, 70 dizem respeito aos casos em que a família é o eixo central. São situações em que o indiciado vinga a honra familiar, reage a ofensas a membros da família etc.”. Contudo, ao adentrarmos na esfera jurídica do caso, percebemos que o aspecto da honra ganha novos contornos que se aproximam dos pressupostos apontados por Fausto.

Aqui ressaltamos que as fontes processuais devem ser observadas sob um olhar crítico e problematizador, pois as falas e narrativas por mais que expressem a vozes dos indivíduos, ainda

²²“Em defesa da Honra”, *Diário de Notícias*, 28 ago. 1929, p. 2.

assim estes depoimentos acabam sendo regulados pelo aparelho jurídico-policial na figura de delegados, juízes, escrivães e promotores. Conforme destacaram as autoras Fabiana Oliveira e Virginia da Silva (2005, p. 246) “este é um aspecto bastante enfatizado quando se trabalha com processos jurídicos, de que o que há nesses processos é o Estado falando, e todos os discursos do processo estariam mais propriamente sendo proferidos por ele”. Desta forma, alcançar a verdade dos fatos apresenta-se como algo difícil, pois esta instância em muitos casos, objetivam demarcar perfis sociais e exercer o controle sobre determinados grupos. Ao analisarmos o processo de habeas corpus protocolado em 06 de setembro de 1929, notamos que Waldemira e Diógenes surgem como impetrantes do documento.

No decorrer da leitura, percebemos que a história até então divulgada na imprensa, vai sendo desvelada e acrescida de novos elementos que apontam Diógenes como o autor do crime. As declarações de Diógenes e Waldemira são reproduzidas nos autos do processo por parte da acusação, onde ambos narram o ocorrido conforme teria acontecido. A história inicial informa que Waldemira havia se encontrado com Ramiro em uma praça no bairro Menino Deus com o intuito de dar um fim às “propostas indecentes e a campanha difamatória que a vítima vinha realizando” e que durante essa conversa, Diógenes que já se encontrava escondido em imediações da praça, surge interpellando Ramiro, que imediatamente saca um revólver e o aponta para Diógenes. Foi então, que Diógenes munido de uma barra de ferro, desarma Ramiro e lhe confere golpes até a morte do mesmo²³. Assim teria se dado a narrativa oficial, e que posteriormente o casal teria transportado o corpo de Ramiro para a sua residência construindo a história que evidenciamos na mídia sob o pretexto da defesa da honra.

O que nos chama atenção no desenvolver do caso está nos argumentos proferidos pela defesa e pelos réus sobre a motivação de encenar uma versão dos fatos. Nas declarações do próprio Diógenes, assim o fez por que “tinha horror e repugnância de aparecer em público como homicida, dada à sua posição na sociedade, oriunda da sua qualidade de médico e de homem honrado e bem quisto”²⁴. Além de acionar sua qualidade profissional e prestígio social, seus advogados também se utilizam deste argumento para valer-se da tese de legítima defesa, visto que o médico apenas cometeu tal ato devido ter Ramiro lhe ameaçado a vida com uma arma. Até aqui percebemos que o princípio da honra como destacou Boris Fausto (1984), provavelmente esteve envolvido na situação apresentada, seja pela difamação que Waldemira vinha sofrendo, ou por Diógenes ter flagrado uma possível traição. Estas circunstâncias acabam surgindo como hipóteses, pois as declarações e argumentos contidos no processo apenas sugerem tais motivações.

²³APERS – 2º Cartório do Cível e Crime de Porto Alegre, maço 266, n. 3, 1929.

²⁴APERS – 2º Cartório do Cível e Crime de Porto Alegre, maço 266, n. 3, 1929, p. 13.

Sobre as punições e penas recebidas, os autos do processo informam que o casal foi condenado a 10 anos de prisão no primeiro julgamento e absolvidos no segundo. Contudo, a promotoria recorreu das decisões com algumas apelações. Desta forma não conseguimos precisar o período exato em que ambos permaneceram presos. Fato é, que até 1933 foi possível encontrar na imprensa notas sobre as apelações e novos julgamentos em que os réus foram submetidos.

No que tange a este período de reclusão, sobretudo em relação a figura de Diógenes, podemos empreender algumas inferências a partir das constatações apresentadas pelo filósofo e historiador Michel Foucault (1989), na obra *Microfísica do Poder*. No capítulo intitulado *Sobre a Prisão*, o autor disserta sobre as percepções e características da prisão ao longo dos anos, em especial sobre sua função social. De acordo com Foucault:

Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoada quanto a escola, a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo tempo em que o próprio projeto. Desde 1829 se constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade. (FOUCAULT, 1989, p. 131-132).

Embora as considerações do autor sejam pertinentes aos problemas carcerários que ainda vivenciamos em nossa sociedade, no decorrer de sua análise acaba destacando um fato que contribui para problematizar esse ambiente regulador e dessocializador dos corpos sociais. Foucault (1998, p. 139) destaca a história de um camponês que escreveu suas memórias enquanto estava preso, e ressalta que “nessas circunstâncias escrever sua vida, suas lembranças, o que lhe aconteceu, constituía uma prática da qual se encontra um grande número de testemunhos, precisamente nas prisões”. Compreendemos que caminho de Diógenes enquanto presidiário não fora cooptado pelo sistema, aderindo ao universo do crime e da delinquência, mas sim o da escrita e poesia como meio de resistir e existir em meio as circunstâncias degradantes em que possivelmente vivera.

Considerações finais

Como destacado no início deste artigo, a comunicação aqui apresenta buscou refletir com base nos resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento, a análise do folheto escrito por Diógenes será material de discussões ao longo do trabalho, pois a potencialidade desta fonte em questão possibilita explorar sentidos e significados para além do aspecto literário e sim apontar outras chaves de leitura sobre a trajetória de Diógenes e suas imersões sociais em redes de

sociabilidade, por exemplo, já que seus poemas eram dedicados a indivíduos específicos que provavelmente detinham algum tipo de relação ou vínculo com nosso poeta.

Ademais, as conclusões até aqui demonstram que ao avançarmos em torno da figura de Diógenes Baptista, evidenciaremos as complexidades e singularidades de sua experiência social bem como, contribuir para ampliar as percepções em torno da presença negra no pós-abolição sul-riograndense sob a perspectiva da pluralidade em relação a mobilidade social de pessoas negras. Além disso, vale ressaltar o caminho do pós-abolição vivenciado especificamente por Diógenes, salientando os percalços e vicissitudes que esteve sujeito, demonstrando assim que o protagonismo negro não está somente calcado em uma ascensão social essencialmente positiva como observamos em boa parte dos estudos em torno de trajetórias negras no pós-abolição, mas que poderiam sim haver altos e baixos na escalada social destes indivíduos. Até o presente momento de elaboração deste artigo, as fontes que temos acesso nos informam que após o período de cárcere houve uma reconstrução da vida de Diógenes, onde acabou retomando os estudos de medicina e mantendo uma vida de estudos acadêmicos até o final de sua existência terrena.

Com isso, torna-se instigante olhar de forma minuciosa para a sua trajetória, sem perder o diálogo com as transformações sociais, culturais e políticas que esteve inserido a nível macro das estruturas e conjunturas da sociedade. Desta forma, sua trajetória de vida possibilita inserir novos olhares para problemas históricos e dimensões particulares para as dinâmicas da população negra no pós-abolição ao sul do Brasil.

Dentre as pretensões desta pesquisa, busca-se realizar o empreendimento de interpretar Diógenes a partir da chave das masculinidades negras, compreendemos que embora trate de um conceito contemporâneo e amplo, é necessário dentro do campo do pós-abolição estabelecer sempre que possível um diálogo com o tempo presente. Visto que a própria delimitação de quando é de fato o fim do pós-abolição é uma discussão a parte, cabe tencionar essas questões de forma conjunta, pois sobretudo quando falamos de trajetórias, o aspecto geracional e a ponte entre passado e presente se torna constante na construção do trabalho desenvolvido. Além do mais, a especificidades da trajetória de Diógenes possibilitam dissertar sobre as masculinidades negras a partir de dois extremos, o da violência e da sensibilidade. Pensando como os dois elementos estão intrinsecamente conectados, pois o folheto de poesias é resultado do período no cárcere, consequência do homicídio cometido.

E assim, explorar a complexidade deste homem negro em seu tempo com as questões que lhe atravessaram e o constituíram enquanto ser social.

Referências

- ANDREWS, George Reid. **Negros e brancos em São Paulo (1888-1998)**. Bauru: EDUSC, 1998.
- CARDOSO, F. H. **Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul**. São Paulo: Difusão, 1977.
- DOMINGUES, Petrônio. “Um desejo infinito de vencer”: o protagonismo negro no pós-abolição. *Revista Topoi*, v. 12, n. 23, jul/dez, p.188-139, 2011.
- DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. *Tempo*, Revista do Departamento de História da UFF, v.12, p. 113-136, 2007.
- DOSSE, François. A Biografia, Gênero Impuro. In: _____. **O Desafio Biográfico** - Escrever uma vida. Trad. Gilson César C. Souza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009, p. 55 – 99.
- FAUSTO, Bóris. **Crime e cotidiano**. Editora Brasiliense: São Paulo, 1984.
- FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. 8 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
- GINZBURG, Carlo; CASTELNUOVO, Enrico; PONI, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: **Difel**, 1989. p. 169-178.
- MÜLLER, Liane Susan. **As contas do meu rosário são balas de artilharia: irmandade, jornal e sociedades negras em Porto Alegre (1889-1920)**. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
- OLIVEIRA, Fabiana Luci de; SILVA, Virgínia Ferreira da. Processos judiciais como fonte e dados: poder e interpretação. *Sociologias*, ano 7, n. 13, jan-jun, Porto Alegre, 2005, p. 244-259.
- PERUSSATTO, Melina K. **Arautos da liberdade: educação, trabalho e cidadania no pós-abolição a partir do jornal O Exemplo de Porto Alegre (c.1892 - c. 1911)**. 2018. 344 f. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
- PINTO, Ana Flávia Magalhães. **De pele escura à tinta preta: a imprensa negra no século XIX (1833-1899)**. 197 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
- SANTOS, José Antônio dos. **Prisioneiros da História: Trajetórias Intelectuais na Imprensa Negra Meridional**. 2011. 281 f. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2011.
- SANTOS, Ynaê Lopes dos. Juliano Moreira: o médico negro na fundação da psiquiatria brasileira [livro eletrônico] – **Coleção Personagens do pós-abolição: trajetórias, e sentidos de liberdade no Brasil republicano**. Niterói: Eduff, 2020.
- SILVEIRA, Oliveira. **Três coleções preservam jornal da comunidade negra**. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 8 out. 1972, p. 22.
- WEBER, Beatriz Teixeira. **As artes de curar: Medicina, Religião, Magia e Positivismo na República Rio-Grandense - 1889-1928**. Santa Maria: Ed. da UFSM; Bauru: EDUSC, 1999.
- WOODARD, James. Negro político, sociedade branca: Alfredo Casemiro da Rocha como exceção e estudo de caso (São Paulo, décadas de 1880-1930). In: DOMINGUES, Petrônio; GOMES, Flávio (org). **Políticas da abolição e da pós-emancipação no Brasil**. São Paulo: Selo Negro, 2014. p. 231-61.

ZUBARAN, Maria Angélica Comemorações da Liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas. **Anos 90**. Porto Alegre, p.161-87. jul. 2008.

Geraldo Magalhães: um artista negro no pós-abolição (1878-1970)

Juliana da Conceição Pereira¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701276

Resumo

Esse artigo tem como objetivo apresentar a trajetória artística do cantor negro Geraldo de Magalhães, cuja carreira se desenvolveu entre o final do século XIX e meados do século XX. Nascido na cidade de São Gabriel (RS), o artista mudou-se para o Rio de Janeiro e lá se constituiu como cantor de modinhas brasileiras. Geraldo Magalhães utilizou diferentes estratégias para se afirmar enquanto um artista respeitado. Chegou a se apresentar em palcos do Brasil, de Portugal e da França em um movimento pioneiro de circulação pelo mercado transnacional de entretenimentos. Desse modo, a partir da análise de documentação de imprensa do período consistindo em textos e fotografias, em diálogo com relatos de memorialistas, o trabalho investigará quais foram as estratégias acionadas pelo artista na construção de sua carreira. E objetiva ainda resgatar a história de um multiartista negro pouco abordado pela historiografia.

Palavras-chaves: Geraldo Magalhães; Músicos Negros; Teatro de Revista; Pós-Abolição.

Abstract

This article aims to present the artistic trajectory of the black singer Geraldo de Magalhães whose career developed between the end of the 19th century and the middle of the 20th century. Born in the city of São Gabriel (RS), the artist moved to Rio de Janeiro and there he established himself as a singer of Brazilian modinhas. Geraldo Magalhães used different strategies to establish himself as a respected artist. He performed on stages in Brazil, Portugal and France in a pioneering movement of circulation through the transnational entertainment market. Thus, from the investigation of press documentation of the period, consisting of texts and photographs, in dialogue with texts of memorialists, the work will investigate what were the strategies used by the artist and also aims to rescue the history of a black multi-artist that still appears little in historiographic approaches.

Keywords: Geraldo Magalhães; Black Musicians; Magazine Theatre; Post-Emancipation.

Introdução

No dia 2 de abril de 1900, na coluna “Palcos e Salões” do *Jornal do Brasil*, publicava-se a seguinte nota:

A enorme popularidade que este artista alcançou no pequeno tirocínio que tem do gênero a que se dedicou, prova à evidência a sua vocação e o seu mérito. É incontestavelmente uma das figuras mais simpáticas do elenco do Alcazar Parque, onde todas as noites renova o seu sucesso, repetindo três e mais vezes

¹ Doutora em História Social pelo PPGH-UFF com bolsa Capes. Mestre em História pela mesma instituição. Se graduou em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. jcpereira@id.uff.br

os seus números, a vivas instâncias do público, que o aplaude entusiasticamente. Estamos certos de que a recita que naquele teatrinho, hoje se realiza, em seu benefício, será uma verdadeira festa, a que devem concorrer com esplêndidas manifestações de apreço os seus numerosos amigos e admiradores, isto é, todos os *habitués* do Alcazar Parque.²

O artista de “enorme popularidade” era Geraldo Magalhães. E o trecho era um anúncio para uma festa artística em seu benefício. Os festivais eram apresentações dos artistas que tinham a renda voltada para a sua subsistência. Era comum nos festivais que aconteciam nos teatros a promoção de sorteio de brindes e a apresentação de um número de variedades com outros artistas conhecidos (FERRAZ, 2018). Acompanhada de um desenho do rosto do artista trajando terno e gravata borboleta, a nota traz vários elogios ao homenageado, o que era comum em textos desse gênero. Se atualmente o nome do artista não soa tão familiar para quem não conhece muito sobre história da música popular brasileira, para os moradores da cidade do Rio de Janeiro do final do século XIX, esse era um nome bastante conhecido.

Geraldo Magalhães era um multiartista. Nasceu na cidade de São Gabriel no Rio Grande do Sul e não se sabe ao certo sua data de nascimento. O memorialista Jota Efegê, em homenagem póstuma ao artista, afirma ter ele nascido em 31 de maio de 1878 e falecido em 1970, mas não consegui localizar dados mais concretos sobre essas datas. O que podemos afirmar é que entre o final do século XIX e o início do século XX, assim como outros artistas oriundos do sul do país, ele migrou para a cidade do Rio de Janeiro e ali conseguiu estabelecer uma carreira artística (PEREIRA, 2022). Em 1899, os jornais anunciavam a venda do livro *O Cantor de Modinhas Brasileiras* que reunia os repertórios do cantor Eduardo das Neves e do barítono Geraldo de Magalhães.³ O que indica que, nesse período, certamente Geraldo não era um recém-chegado na cidade do Rio.

Para artistas de diferentes origens, o Rio de Janeiro se configurava como uma cidade com diversas oportunidades de trabalho. Com várias casas de entretenimento e público cada vez mais diversos, a cidade foi se tornando um importante polo do circuito de diversões. Cabe ressaltar que os anos iniciais da Primeira República foram palco de intensas transformações de natureza econômica, social, política, urbana e cultural e que causariam agitação e euforia na cidade. No contexto carioca, homens e mulheres negros acionaram diferentes estratégias para serem reconhecidos como cidadãos e se afastarem dos estereótipos raciais que lhes eram conferidos (BUTLER, 2014).

Nesse período, já eram bem populares os chopes e cafés cantantes. Esses eram espaços que, além da venda de comida e bebida, tinham um pequeno palco para a exibição de números de canto de artistas populares (TINHORÃO, 2005). Foi justamente nesse espaço que artistas como

² “Geraldo de Magalhães”. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 2 de abril de 1903, p. 3.

³ *O Paiz*, Rio de Janeiro, 5 de maio de 1899, p. 5

Geraldo puderam começar suas carreiras. Luiz Edmundo, em livro memorialista, afirma que “Geraldo, que começou a vida cantando nos chopes-berrantes do Passeio Público e Rua do Lavradio, é dos mais queridos dos cantores nacionais do seu tempo” (EDMUNDO, 1957, p. 297). Os artistas que se destacavam nesses espaços até conseguiam ser contratados pelos empresários para se apresentarem em casas de espetáculos maiores.

No ano de 1900, podemos ver o nome de Geraldo em algumas publicidades dessas casas maiores como o Moulin Rouge, o Passeio Público e o Casino. Em junho desse mesmo ano, sua fotografia era publicada como parte do elenco do Alcazar Parque, localizado na Lapa.⁴ Ali também se apresentava a artista Plácida dos Santos, uma mulher negra também vinda do sul do país. O repertório de Geraldo contava com modinhas nacionais e fados portugueses.⁵ A potente extensão de sua voz de barítono era notada e elogiada por diferentes sujeitos. O cronista Vagalume em um de seus textos para a coluna “Ecos Noturnos”, que se voltava para os acontecimentos da madrugada carioca, afirmava que “fomos até o Passeio Público ouvir a voz magnífica do Geraldo de Magalhães” (PEREIRA & COSTA, 2018, p.267). A voz do artista era unanimidade entre seus contemporâneos, mas somavam-se a ela outros aspectos performáticos, essenciais para a indústria de espetáculos desse período, que garantiram sua ascensão artística.

Ao longo de sua carreira, Geraldo Magalhães foi contratado para trabalhar em várias casas de espetáculo e na indústria fonográfica. Ao traçar sua trajetória, fica evidente um dinamismo performático que aponta para a multiplicidade de estratégias acionadas por artistas negros para conseguirem se afirmar naquele mercado de entretenimento. Importante perceber também que, como demonstra Pedro Aragão (2016), artistas como Geraldo Magalhães – intérprete associado ao contexto do teatro de revista – participaram “ativamente na construção de um imaginário sonoro” transnacional (ARAGÃO, 2016, p.90).

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo, a partir da trajetória de Geraldo Magalhães, entender como essa primeira geração de artistas negros explorou e adotou uma multiplicidade de estratégias para estabelecerem suas carreiras e serem reconhecidos como artistas respeitados em um espaço social de reprodução de racismo e das “máximas sobre a inferioridade racial de africanos e seus descendentes”. (ABREU, 2017). Seguindo as sugestões de Paul Gilroy, de que os músicos negros devem ser percebidos como agentes políticos por utilizarem sua produção como possibilidade de questionamento das estruturas de poder e dominação, buscaremos também entender como esses aspectos aparecem na carreira de Geraldo Magalhães (GILROY, 2001).

⁴*Revista da Semana*, Rio de Janeiro, 10 de junho de 1900, p. 7.

⁵*Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 30 de julho de 1902, p. 6.

As informações sobre a vida e a carreira desses primeiros artistas costumam ser fragmentadas, de modo que o melhor caminho para entender essas disputas e negociações é por meio dos jornais e revistas especializadas da época. Desse modo, o artigo se debruça sobre tais documentos, entendendo o caráter polifônico e polissêmico de fontes como essas. (PEREIRA, 2016). Esses artistas também foram descritos em textos de memorialistas que também serão analisados aqui em cruzamento com os jornais. Ao falar de Geraldo Magalhães, objetivamos ainda resgatar a história de um multiartista negro pouco abordado pela historiografia.

A formação da dupla *Os Geraldos*

Geraldo Magalhães já era conhecido do público carioca quando começou a se apresentar em dupla com outras artistas. Não sabemos os motivos que levaram Geraldo a optar por renunciar a uma carreira individual que já tinha êxito e juntar-se com outras artistas em suas apresentações, construindo assim uma identidade artística coletiva.

As mulheres que fizeram par com Geraldo geralmente eram identificadas nos jornais como dançarinas ou atrizes, mas todas cantavam juntamente com ele. A primeira artista de que temos notícia de se apresentar com o cantor foi a castelhana Margherite. Nas publicidades do Alcazar Parque, anunciava-se com entusiasmo o *Dueto do Buraco* cantado pela dupla.⁶ Mas a parceria não se estendeu. Foi bem pontual e Geraldo Magalhães seguiu fazendo suas apresentações individuais.

A partir do ano de 1905, nos jornais, o nome de Geraldo começava a aparecer ao lado de Nina Teixeira. Nascida em Porto Alegre, provavelmente no final do século XIX, Antonina Teixeira, conhecida pelo apelido de Nina, foi uma cantora e dançarina. Temos poucas informações sobre a trajetória de vida da artista. As notícias sobre a jovem se concentram sempre em sua parceria com Geraldo.

Conhecidos pela alcunha de “Os Geraldos”, as primeiras apresentações da dupla foram na casa de espetáculos Maison Moderne e envolviam números de canto e dança. A dupla de fato fez sucesso, estavam constantemente nas colunas teatrais e sempre recebiam elogios. Além disso, fizeram diversas turnês pelo Brasil e para as cidades do Porto, de Lisboa, Paris e Buenos Aires.

O repertório da dupla era formado por diferentes ritmos como modinhas nacionais e fados portugueses, mas o maxixe era o mais comentado pelos articulistas. Na *Gazeta de Notícias*, em uma matéria sobre o maxixe em Paris, afirmava-se que

Ora os Geraldos, tanto o Geraldo como a Antonina, fartaram-se das glórias entre nós e partiram por esse mundo além. Primeiro, correram os Estados, depois tiveram a ambição de ver “algo de nuevo” e tomaram passagem num transatlântico e foram até a Europa. Foi um sucesso! Os dois brasileiros, com a

⁶ O *Paiç*, Rio de Janeiro, 18 de março de 1900, p. 4; *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 21 de março de 1900, p. 4.

dança, nacional conquistaram, — as plateias, popularizaram-se. Os ingleses, os “spleeneticos” ingleses, soltaram ohs! admirativos e entusiasmados.

Em França os “snobs” deliravam e na Espanha o triunfo passou além da raia do entusiasmo dos compatriotas de Cervantes pelas “malaguenas” e pelas “seguidillas” (...).

A dança langorosa e sensual triunfou em todos os climas europeus (...) Agora os Geraldos estão em Portugal, fazendo um verdadeiro furor.⁷

O trecho possui informações valiosas sobre a percepção dos trânsitos do maxixe na Europa. A narrativa é construída com certo entusiasmo de que a “nossa dança nacional” teria conquistado as plateias europeias. E chama a atenção a importância atribuída aos Geraldos nesse processo, como divulgadores do maxixe em diferentes circuitos artísticos. A nota também sugere que a turnê dos Geraldos não foi patrocinada por nenhuma companhia teatral, mas que a dupla, ciente da importância de explorar outros contextos, utilizou dos próprios recursos para financiar a viagem.

Além das apresentações nos palcos, Geraldo Magalhães e Nina Teixeira também se fizeram presentes na indústria fonográfica. Dentre as gravações, estão muitas canções, como o *Corta Jaca* de Chiquinha Gonzaga, e os sucessos *No bico da Chaleira*, *Vem cá, Mulata!*, *Fado Liró*, entre muitas outras. Além de composições cuja autoria foi atribuída ao artista como *Samba Africano*, *Art Nouveau*, *Saudades da Terra e Sertaneja*.

Também foi gravada pela dupla a paródia *A Crítica ao maxixe francês*. A autoria da música e da letra é desconhecida. O título é direto e já ilustra a intenção dos artistas. Os fragmentos a que tivemos acesso sugerem o modo como o compositor e os intérpretes percebiam e se posicionavam em relação ao maxixe francês. Na canção, o maxixe na França apresentava-se como uma grande pilhéria

Lá na capital da França
Onde o progresso avança
Não há francês que não capriche
Em dançar [o belo] maxixe

(...)

Se você quer agora
Vamos lá sem demora
O bom francês [nos recitar]
Na valsa vão maxixar,
Na valsa vão maxixar.

Só não se vêem exóticos
Com o seu [passo sólido]

⁷ *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1909, p. 3.

Dançando a valsa ao grande afã
Mas [decidindo/se sentindo] o cangá⁸

A música, gravada em 1909 pela Odeon para a Casa Edison, era uma paródia em que o compositor falava sobre o “falso maxixe” francês. No refrão, era incluída a melodia da música francesa *La Matibiche*.⁹

Durante a música, os intérpretes satirizam os franceses com frases em francês, como “*madame, c’est très bon*”, “*c’est très bon, madame. Magnifique!!!*”, pronunciadas nos intervalos. Chama a atenção que ainda que fossem de onde “o progresso avança”, e que até caprichassem na dança, os intérpretes apontam a incapacidade do povo francês em fazê-lo. O passo era sólido e o requebrado era desajeitado se tornando chacota, como cantavam os Geraldos: “em riso transformava o piso”. No entanto, embora ridicularizados, os franceses não se viam como exóticos. O verso cantarolado por Geraldo Magalhães evidencia como as narrativas sobre as práticas dançantes circulavam em vários ambientes e eram disputadas por diferentes atores sociais.

A gravação em disco também é um elemento importante na vida desses artistas. Além de ser uma expressão artística, ali eles manifestaram “seus elementos identitários e suas leituras sobre a vida política e social” (DANTAS, 2016), podendo perceber nisso um espaço de exercício de cidadania. Ao refletir sobre a trajetória artística de outro músico, Eduardo das Neves, contemporâneo a Geraldo Magalhães, Martha Abreu (2017) traz uma afirmação que contribui muito para reflexão que propomos:

Os lundus talvez conferissem a [Eduardo] das Neves reais possibilidade de sucesso e aplauso, ao mesmo tempo em que permitiam, em função de sua intensa polissemia, a subversão dos tradicionais papéis atribuídos aos negros. (ABREU, 2017)

Evidente que artistas negros como Geraldo Magalhães e Eduardo das Neves não estavam livres das imagens preconceituosas de inferiorização da população negra, mas eles utilizaram o palco e suas carreiras para mostrarem-se como sujeitos negros, modernos, talentosos e cidadãos brasileiros (PEREIRA, 2022).

Nina Teixeira e Geraldo Magalhães separaram a dupla no ano de 1910. Nos jornais, pouco se falou sobre os motivos. No periódico *A Notícia*, ao se debruçar sobre o assunto em uma coluna na primeira página, afirmava-se que

O público aqui estava acostumado a aplaudir a outra Geralda, a Nina, uma morena do Rio Grande do Sul, esperta e viva, que com o Geraldo fazia um *duo*

⁸ A transcrição completa da letra da música foi encontrada no trabalho de Nancy Aparecida Alves. Algumas partes foram corrigidas por mim após escutar a música. A canção possui trechos ininteligíveis, assinalados em colchetes. Ver: ALVES, Nancy Aparecida. *A França na música popular brasileira do século XX: visões e impressões de sambistas e chansonniers*. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

⁹ Os Geraldos. Crítica ao maxixe Francês, 1909.

genuinamente brasileiro. O duo veio agora alterado... A Nina, depois de estar em Paris e de ter feito mais uma vez a Europa curvar-se ante o Brasil, chegou ao Pará e encontrou um seringueiro rico, muito rico (não há como a alta do preço da borracha) que logo a convenceu das vantagens de não ser duetista... A Nina relutou a princípio, mas a borracha subia tanto que ela um belo dia mandou o Geraldo cantar sozinho.¹⁰

Com o tom de pilhéria, a notícia usa metáforas de cunho sexual para justificar a separação da dupla. Longe de ser uma exceção, publicações que misturavam comicidade e sensualidade, facilmente eram encontradas quando se tratava da vida pessoal de artistas mulheres. Constantemente, as mulheres que atuavam tinham sua honestidade posta em xeque (REIS, 1999).

Nina também é descrita como interesseira. Uma mulher que abandona sua carreira em detrimento de um seringueiro “rico, muito rico”. Publicações como essa vinham afinados com as teorias raciais que trabalhavam a ideia de que a mestiçagem era responsável por supostos prejuízos físicos e morais, depositavam sobre as mulheres negras e mestiças uma série de estereótipos como a inclinação a emoções pueris, e a uma natureza mais propensa ao erotismo.

Em outro texto que dialogava muito com a publicada n’*A Notícia*, afirmava-se que:

O público de S. Paulo conhece com certeza ‘Os Geraldos’, um casal de cançonetistas ‘morenos’, que já esteve em S. Paulo e já foi aplaudido em Paris... Os Geraldos estão de novo no Rio, chegaram há dias, mas não vieram... na íntegra. O Geraldo é o mesmo Geraldo, aquele homenzarrão deste tamanho, com um vozeirão deste tamanho, com ares de ‘atração mundial’ e uma pretensão também deste tamanho!... A ‘Geralda’, porém, não é a Geralda. Isto é: a companheira que agora faz o duo com o ‘barítono nacional’ não é a mesma: é outra e muito diferente. Houve uma mutação à vista no Pará, depois do sucesso de Lisboa e de Paris... A duetista que S. Paulo e o Rio conhecem é a Nina, uma rio-grandense do sul, morena cor de jambo, de olhos maliciosos e vivos, que tanto brilho dava à ‘pose’ do Geraldo.¹¹

Publicada no *Correio Paulistano*, a notícia também cita a suposta história do seringueiro recheada de frases de duplo sentido. No trecho selecionado, chama a atenção que os cançonetistas são descritos como morenos, mas o termo aparece entre aspas. A afirmação de que Nina Teixeira tinha “olhos maliciosos” remete à ideia de uma suposta sensualidade que se consolidou na definição do estereótipo da mulata no palco (CARVALHO, 2016). Essa qualificação era constantemente utilizada em textos sobre artistas negras ou para descrever alguma personagem caracterizada como mulata.

Já para Geraldo, percebe-se que para além da descrição física, o talento vocal também aparece na narrativa. Esse vem acompanhado de uma crítica ao comportamento do artista. Essa

¹⁰*A Notícia*, Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1911, p. 1.

¹¹ ‘Os Geraldos’. *Correio Paulistano*, São Paulo, 5 de janeiro de 1911, p. 1.

suposta “pretensão” citada vai aparecer em muitas outras narrativas sobre o barítono, e analisaremos mais à frente.

Ao se separar de Geraldo Magalhães, Nina Teixeira desaparece dos holofotes. Não encontramos nenhuma citação a ela atuando em casas de espetáculos após o ano de 1910. As informações sobre a artista, que já eram escassas, se perdem. O caso é ilustrativo de como a vida artística era atravessada por opressões de diversas naturezas. Nina Teixeira, como uma mulher negra, foi sendo apagada das narrativas. Será que o mesmo teria acontecido se fosse Geraldo quem tivesse escolhido se afastar da dupla?

Nos primeiros meses do ano de 1910, Geraldo Magalhães começa a parceria com a atriz portuguesa Alda Soares.¹² A dupla começa a ser apresentada nos jornais como “lusu-brasileira”. Os dois artistas se conheceram na Companhia Ruas do Teatro Apolo de Lisboa. Geraldo foi contratado pela companhia quando fazia turnê em Portugal e Alda já era uma das atrizes que compunham o grupo.¹³ Assim, ela passa a fazer par com Geraldo, apresentando-se pela companhia, mas agora como parte d’Os Geraldos. Alda era uma mulher branca e é interessante como em nenhum dos jornais sua cor era descrita, mulheres brancas eram apenas “mulheres”. Como artistas, elas não deixavam de ser objetificadas, ainda com menor frequência que as mulheres negras.

Ao chegar ao Brasil com Geraldo e se apresentar na dupla, era definida nos jornais apenas como uma senhorita de “voz fraca e talvez mesmo um tanto áspera”¹⁴. Mas, não demorou muito para que caísse nas graças dos críticos que celebravam constantemente sua presença nas apresentações. Ao lado de Alda, Geraldo não era mais descrito como “mulato” ou “moreno”; era apenas qualificado como luso-brasileiro.

A parceria entre Geraldo Magalhães e Alda Soares foi para além dos palcos. Os dois se casaram em Lisboa no ano de 1915, e o casamento saiu nas colunas sociais de vários jornais do Brasil.¹⁵ A dupla se dividia entre Brasil e Portugal. Foram várias as turnês realizadas em Paris, Lisboa e “nas possessões da África”¹⁶. Quando estavam em terras brasileiras apresentavam-se em diferentes cidades do país. Os espetáculos contavam com números de música e dança, e geralmente a dupla contratava um pianista para acompanhar suas apresentações.¹⁷

Juntamente com Alda, Geraldo Magalhães também se aventurou na encenação teatral. Em maio de 1916, em viagem ao Brasil, os jornais anunciavam que “pela primeira vez” o público

¹² “Notas e Reclames”. *A Imprensa*, Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1910, p. 2; “Teatros”. *O Século*, Rio de Janeiro, 10 de maio de 1910, p. 3.

¹³ “Teatros”. *O Século*, Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1910, p. 3; “Palcos e cinema”. *A Imprensa*, Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1910, p. 3.

¹⁴ “Palcos e cinema”. *A Imprensa*, Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1910, p. 3.

¹⁵ *Gazeta de Notícias*, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1916, p. 4.

¹⁶ *A Noite*, Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1924, p. 5.

¹⁷ *A Federação*, Porto Alegre, 27 de março de 1915, p. 3.

assistiria a Geraldo atuar em uma revista. Tratava-se de uma montagem luso-brasileira denominada *Fado e Maxixe* de autoria de João Phoca e André Brum.¹⁸ As gravações em disco para a Odeon também faziam parte das atividades realizadas pela dupla.

De acordo com as notas biográficas sobre Geraldo Magalhães, na década de 1930, a dupla passou a residir em Lisboa. Indícios de uma pequena produção artística, principalmente no mercado de partituras, estão em alguns bancos de dados de acervos portugueses. Mas, ao que tudo indica, Geraldo passa a se dedicar a outras atividades econômicas. Mesmo longe dos palcos, nas décadas posteriores, Geraldo Magalhães era sempre lembrado e elogiado em notas sobre a música popular brasileira.

Construindo respeitabilidade: as fotografias de Geraldo Magalhães

Geraldo Magalhães e suas parceiras tinham fotografias publicadas nos jornais e em revistas ilustradas constantemente. Ao observar essas imagens, fica evidente o cuidado e a construção social que os artistas dispensavam nas fotografias. A produção de imagens constituía um campo de disputas. Esse tipo de suporte foi essencial na construção de estereótipos de classe, gênero e raça. Os artistas negros tiveram que lidar com uma grande quantidade de imagens racistas que circulavam em capas de partitura, em charges publicadas em periódicos, entre outros suportes. Ademais, para vários sujeitos, a produção fotográfica ganhou outros sentidos, sendo acionada como ferramenta importante para a afirmação de estratégias de respeitabilidade.

Na imagem abaixo, por exemplo, Nina Teixeira e Geraldo Magalhães posam de forma elegante, com roupas modernas. Geraldo de fraque e cartola e Nina com chapéu florido e vestido rodado. Como demonstrado em trabalho anterior, a vestimenta era uma importante estratégia de construção de respeitabilidade para afro-brasileiros no período pós-abolição. O uso das roupas certas transmitiria imagens de respeitabilidade, credibilidade e modernidade, no sentido de não ser identificado com a figura do escravizado, mas do novo sujeito negro moderno e cosmopolita. (PEREIRA, 2015).

¹⁸ *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 10 de maio de 1916, p. 10.

Geraldo Magalhães e Nina Teixeira

Almanack dos Teatros, 1909, p.126

As roupas ainda serviam para construir a identidade social e de gênero. No jornal humorístico *O Rio Nô*, certo “Vagabundo” que assinava a coluna “Rua do Ouvidor”, costumeiramente fazia troça de vários personagens. Na edição de 21 de junho de 1905, ao falar sobre Geraldo Magalhães afirmava que ele

estava mesmo lindo, pois trajava fraque de rabicho de jumento, colete de elegância de caveira de defunto, calças de cavanhaque de soldado de polícia quando não tem força para soprar o grilo e chapéu de quatro bicos feito de borracha do Pará.¹⁹

Da perspectiva do autor, Geraldo Magalhães se esforçava, sem sucesso, na demonstração de elegância. Não se fazia esse tipo de descrição sobre sujeitos brancos. Apenas os negros passavam por esses julgamentos. Carolina Vianna Dantas e Martha Abreu, na coleção personagens do pós-abolição ao analisar a trajetória do deputado negro Monteiro Lopes, observam que o deputado também fazia da vestimenta uma estratégia de afirmação social, em uma sociedade que o rejeitava enquanto um homem negro que era deputado. (ABREU & DANTAS, 2020). Era no esforço de demonstrar que dominavam os códigos de conduta e vestimenta que Geraldo Magalhães e Monteiro Lopes, como vários outros homens e mulheres negros, negociavam sua presença nos espaços públicos.

¹⁹ “Rua do Ouvidor”. *O Rio Nô*, Rio de Janeiro, 21 de junho de 1905, p. 5.

Além da vestimenta, Geraldo Magalhães sempre se posiciona nas fotografias como o importante artista que era. Suas poses não são casuais, ele é extremamente cuidadoso em suas fotografias. Em todas elas, ele acionava uma imagem de altivez como parte de sua estratégia pessoal de afirmação. Mesmo em registros mais descontraídos, como na foto abaixo, o artista está sempre com roupas elegantes.

Geraldo Magalhães e Nina Teixeira em Lisboa

Geraldos — o duetto brasileiro

Revista Brasil-Portugal, 1º de agosto de 1908

Publicada na revista *Brasil-Portugal*, para divulgar o espetáculo no Coliseu dos Recreios, a imagem retrata Geraldo e Nina em pose de dança. Provavelmente, o registro foi feito em Lisboa, e fica evidente o sentido de elegância e modernidade reivindicado pelos artistas através da escolha dos trajes e acessórios. A construção social de imagens como a de Geraldo e Nina pode ser entendida como uma das estratégias utilizadas por pessoas negras no enfrentamento do racismo. A partir das fotografias, Geraldo Magalhães procurou atuar no registro do que era moderno, reproduzindo poses elegantes, participando ativamente da indústria fonográfica e se apresentando em Paris. Propôs, assim, outro lugar para homens de cor como ele. Suas imagens narram possibilidades de outros modos de existência para a população não branca.

Com a artista Alda Soares, cuja parceria durou mais tempo, várias imagens da dupla circularam pelos periódicos brasileiros. Essas imagens, produzidas nas viagens à Europa, tinham por objetivo não só registrar, mas também serem usadas como ilustração em matérias que

tematizavam o sucesso da vida artística no exterior. A fotografia abaixo foi publicada na revista *Fon-Fon*, em abril de 1912. Nela, estão Geraldo Magalhães e sua parceira Alda Soares, em Paris.

Geraldo Magalhães e Alda Soares

Fon-Fon, 20 de abril de 1912. p.36

Como é possível observar na fotografia, Geraldo Magalhães e Alda Soares posam de forma elegante. Seus trajes eram sempre formais: em todas as fotografias o artista aparece usando fraque ou terno, algumas vezes ainda fazia uso de monóculo e cartola. Em entrevista para *A Tribuna*, ao descrever Geraldo, o repórter destacava o hábito do artista de usar “luvas cor de marrom”.²⁰

Com Alda Soares, que era uma mulher branca, Geraldo chegou até a estampar uma capa do *Jornal de Theatro e Sports*, o que era uma exceção para artistas negros como ele.

²⁰ A entrevista que tive acesso foi transcrita na revista *O Malho*, Rio de Janeiro, 17 de abril de 1909, p. 26.

Capa da revista *Theatro e Sport*

Jornal de Theatro & Sport, 13 de maio de 1916

As imagens publicadas dão indícios de que Geraldo e Alda sabiam da importância desses registros para sua projeção pública como artistas no mercado de diversões. Para ambos, os significados eram bem diferentes. Alda, como uma mulher branca no mundo artístico, precisava lidar com estereótipos de gênero. Já Geraldo, como um homem negro, enfrentava outras opressões. A representação de homens negros nos periódicos trazia características que os colocavam em situação de marginalidade social.

As fotografias de Geraldo Magalhães narram uma história das disputas sobre o que era o moderno. Elas marcam visualmente no campo cultural o que deveria ser o elegante e o moderno. Ao observar essas imagens, ficou perceptível uma preocupação com a performance representada nessas fotos. As posições escolhidas por Geraldo, por exemplo, são muito parecidas e se circunscrevem ao circuito transnacional de consumo da dança de pares. Certamente essas poses podem ser incluídas como parte das trocas de experiências proporcionadas pelos trânsitos culturais.

São inúmeras as fotografias dos artistas publicadas e replicadas no Brasil e em Lisboa. De alguma forma, Lisboa trouxe algum sentimento maior de reconhecimento artístico por Geraldo Magalhães. Na década de 1930, Geraldo Magalhães e Alda Soares fixam residência de vez por lá.

Projetando a carreira em diferentes circuitos artísticos

Ao acompanhar a trajetória de Geraldo Magalhães, fica evidente seu caráter empresarial. Dentro do que era possível, o artista buscou a ascensão profissional e o reconhecimento em um concorrido mercado de diversões, se reinventando muitas vezes como artista. Foi cantor, dançarino, ator, autor, diretor entre outras possibilidades de atuação na vida artística. Além disso, participava de uma forte rede associativa que envolvia artistas, autores e cronistas que articulavam juntos diferentes atividades culturais.

Era o caso, entre outros, da Festa da Canção Regional, realizada em 1917 e organizada por Geraldo Magalhães e Rego Barros. A festa aconteceu no teatro Recreio e tinha por objetivo a apresentação de “canções genuinamente brasileiras dos Estados do Norte, Centro e Sul”.²¹ Dentre os participantes estavam Catulo da Paixão Cearense, Frederico Rocha, Medina de Souza, Pepa Delgado, Sates Ribeiro, o maestro Felipe Duarte e os autores Bastos Tigre, Raul Pederneiras e Calixto Cordeiro.²² A iniciativa não deixava de ser um momento de se discutir o nacional. Ao olharem e valorizarem as diferentes tradições musicais, esses sujeitos também estavam refletindo com profundidade sobre os sentidos da modernidade.

Dentre as muitas outras atividades desempenhadas por Geraldo Magalhães, também estava a organização de uma companhia teatral. Em 1918, os jornais anunciavam a criação da “Troupe Geraldo-Maria Lina” que viajaria pelos estados brasileiros apresentando espetáculos de variedades.²³ Maria Lina Negri (1884-1940), conhecida como Maria Lina ou ainda Maria Lino foi uma artista que nasceu na Itália e veio ainda criança para o Brasil. Atuou em várias revistas e chegou a se apresentar dançando maxixe em dupla por Paris com o dançarino Duque. Não demorou muito para que o grupo começasse a aparecer nos jornais sem o nome de Geraldo e enfatizando apenas Maria Lina. O artista se desligou da trupe pouco tempo depois da primeira viagem realizada para Porto Alegre.²⁴

No mercado de partituras de música para piano, o artista não obteve tanto sucesso comparado a artistas como o dançarino Duque. A partir da segunda metade do século XIX, a indústria de partituras se tornou um importante espaço de divulgação e projeção de artistas. Muitos dos intérpretes tinham suas fotografias estampadas nas capas e ainda a afirmação de que a música era parte de seu repertório. Essa indústria também foi responsável pela criação de “fluxos transnacionais de gêneros associados às danças de salão”, permitindo a circulação desses registros

²¹ *O País*, Rio de Janeiro, 20 de março de 1917, p.8.

²² *O País*, Rio de Janeiro, 20 de março de 1917, p.8.

²³ *Comédia Jornal de Teatro*, Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1918, p. 6.

²⁴ *Jornal de Teatro e Sports*, Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1918, p. 9.

em diferentes contextos, chegando muitas vezes antes dos próprios artistas (ARAGÃO, 2016; ABREU, 2017).

Mas em Portugal, algumas partituras de autoria do repertório d'Os Geraldos, publicadas pela Sasseti & C.^a Editores, sem indicação de data de impressão, fizeram parte do circuito de vendas. Em uma delas, a foto de Geraldo estampa a capa. E, embora o repertório fosse da dupla, a artista mulher não aparece. Esse silenciamento em relação à parte feminina das duplas também acontecia com outros duetos. As mulheres eram invisibilizadas igualmente nos próprios nomes adotados pelas duplas e pelos articulistas nos jornais.

Capa da partitura Franqueza Rude

Franqueza Rude, Biblioteca Nacional de Portugal, s.d.

De fato, muitos artistas brasileiros conseguiram articular redes de contatos que os permitiram ultrapassar as fronteiras nacionais, explorando “um mundo de entretenimento transnacional”. (SHAW, 2018; SEIGEL 2009). A presença desses sujeitos nas rotas internacionais do mercado de entretenimento demonstra que esses artistas estavam não só atentos à modernidade, como viam na projeção artística, para além das fronteiras nacionais, uma possibilidade de ascensão.

Nesse sentido, Lisboa de fato foi um destino importante na trajetória artística de Geraldo Magalhães. Além das partituras já citadas, Pedro Aragão, em artigo sobre a indústria fonográfica, identificou gravações de Geraldo Magalhães pela Gramophone de Lisboa (ARAGÃO, 2016). Suas passagens por lá eram constantemente anunciadas nos periódicos locais e foram inclusive

reproduzidas nos jornais de Madri. Em dezembro de 1913, por exemplo, no periódico *Eco Artístico*, nas colunas de notícias estrangeiras, anunciava-se a apresentação da dupla no Colyseu dos Recreios. Na nota, afirmava-se que “os duetistas brasileiros *Os Geraldos*, muito conhecidos do nosso público por terem atuado durante uma grande temporada em diferentes locais de Lisboa, arrancaram aplausos de todos”²⁵.

Paris também era parte importante da rota artística da modernidade negra. E a presença de Geraldo nesse circuito também estava registrada nas folhas francesas. Como a pequena nota, publicada em janeiro de 1908, na qual os duetistas eram anunciados na l’Etoile-Palace com apresentação de “notável número de danças e canções brasileiras”²⁶.

Geraldo Magalhães sabia da importância de circular tanto no âmbito local como em redes mais amplas. Apresentava-se em grandes centros urbanos e em pequenas cidades do interior. Em uma suposta entrevista ao jornal *Imparcial*, o artista teria feito a seguinte afirmação:

Fazemo-nos acompanhar de um pianista, rapaz talentoso, que encontramos no Norte. Meu amigo, não avalia a dificuldade que há em se encontrar maestros em algumas cidades do interior. Por esse motivo, entramos em negociações com o rapaz a que me refiro e eis resolvido o problema. Ele indo a Europa hão de lhe dar, ao voltar, o valor que tem. Comigo sucedeu mais ou menos isto.

– Realmente tem razão. Uma viagem transatlântica valoriza no nosso meio os artistas.

– Ah! Não há dúvida. Mas, concordemos: a nossa capital está hoje que é uma maravilha; em todo caso a Europa... é a Europa.²⁷

Na notícia podemos perceber que circulava a ideia de que os artistas brasileiros só seriam valorizados no seu país se tivessem uma carreira na Europa. Ainda assim, para artistas negros, essa circulação permitiu trocas e intercâmbios culturais com outros sujeitos afro-diaspóricos. As escolhas profissionais de Geraldo Magalhães demonstram que o artista buscou diferentes maneiras de se representar e de se articular no mundo do entretenimento.

Apontamentos Finais

Por volta do ano de 1930, Geraldo Magalhães e Alda Soares optaram por ficar de vez em Portugal e não mais fazer turnês pelo Brasil. De acordo com algumas notas da imprensa, os artistas fixaram residência na rua Antero de Quental, em Lisboa. Não sabemos por quanto tempo Geraldo ainda atuou como artista por lá. Jota Efegê afirma que o brasileiro passou a trabalhar como representante de uma fábrica de vinhos (EFEGÊ, 1975). Em 1964, uma nota no *Diário de Notícias*

²⁵ *Eco Artístico*, 05 de dezembro de 1913, p. 49. Biblioteca Nacional da Espanha [tradução da autora].

²⁶ *Le Petit Parisien*, 31 de janeiro de 1908, p. 4. Biblioteca Nacional da França [tradução da autora].

²⁷ *O Imparcial*, Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1912, p. 6.

afirmava que Almirante pretendia “convidar o cançonetista” para “abrilhantar o mês da cançoneta”.²⁸ O evento era uma proposta de Almirante para a comemoração dos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro, mas pelos indícios o evento não aconteceu.

Geraldo Magalhães, juntamente com o artista Eduardo das Neves e Benjamim de Oliveira, eram destaques na virada do século XIX para o século XX. Mas foram aos poucos sendo apagados da história da música popular brasileira. A trajetória artística de Geraldo deixa evidente que, mesmo com toda a dificuldade que artistas negros tiveram para se estabelecer no mercado de entretenimentos, alguns deles conseguiram com muita luta acionar múltiplas resistências e ações na busca por reconhecimento. A presença desses sujeitos nos palcos e na indústria fonográfica não deixava de reproduzir hierarquias de gênero, raça e classe, constituindo-se em marcadores de diferença. Contudo, demonstram que, por meio de múltiplas estratégias de luta e subversão, esses sujeitos conquistaram seus protagonismos no entretenimento.

Referências bibliográficas

ABREU, Martha; DANTAS, Carolina. *Monteiro Lopes e Eduardo das Neves: histórias não contadas da primeira república* [livro eletrônico] Niterói: Eduff, 2020.

ABREU, Martha. *Da senzala ao palco: canções escravas e racismo nas Américas, 1870- 1930*. Fundação de Desenvolvimento da Unicamp-Funcamp (UNICAMP), 2017.

ARAGÃO, Pedro. Diálogos luso-brasileiros no Acervo José Moças da Universidade de Aveiro: um estudo exploratório das gravações mecânicas (1902-1927). *OPUS*, v. 22, n. 2, p. 83-114, 2016.

BUTLER, Kim. "A nova negritude no Brasil: Movimentos pós-abolição no contexto da diáspora africana". In: ABREU, M. C.; DANTAS, C. V. (Org.); MATTOS, H. (Org.); Monsma, Karl (Org.); Loner, Beatriz (Org.). *Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, volume 3 Cultura, Relações Raciais e Cidadania*. 1a. ed. Niterói: EDUFF, 2014. v. 3., op. cit.

EDMUNDO, Luiz. *O Rio de Janeiro do meu tempo*, Rio de Janeiro: Conquista, 1957.

EFEGÊ, Jota. *Maxixe: a dança excomungada*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009.

FERRAZ, Leidson Malan Monteiro de Castro. “O teatro no Recife da década de 1930: outros significados à sua história”. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 2018.

²⁸ *Diário de Notícias*, Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1964, p. 19.

GILROY, Paul. *O Atlântico negro: Modernidade e dupla consciência*. Verso, 1993.

PEREIRA, J. C. Com que Roupa? O associativismo recreativo e a questão da moralidade entre os trabalhadores do Rio de Janeiro da Primeira República. *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, v. 9, p. 411-423, 2015.

PEREIRA, J. C. *A Era do Maxixe: A história social de uma dança nacional (1870-1930)*. Curitiba: Editorial Casa, 2022.

PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Negociações impressas: a imprensa comercial e o lazer dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Primeira República. *História (São Paulo)*, v. 35, 2016.

PEREIRA, L. A. M. (Org.). *Ecos Noturnos*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2018. v. 1.

REIS, Ângela. *Cinira Polônio, a divette carioca: estudo da imagem pública e do trabalho de uma atriz no teatro brasileiro da virada do século XIX*. Arquivo Nacional, 1999.

SEIGEL, Micol. *Uneven encounters: making race and nation in Brazil and the United States*. Duke University Press, 2009.

SHAW, Lisa. *Tropical Travels: Brazilian Popular Performance, Transnational Encounters, and the Construction of Race*. University of Texas Press, 2018.

TINHORÃO, José Ramos. *Os sons que vêm da rua*. Editora 34, 2005.

A Lei Aldir Blanc e o contexto afro-indígena do Vale do Mucuri (MG)

André Luiz Ribeiro de Araújo¹⁹³

 DOI: 10.5281/zenodo.10701278

Resumo

O presente artigo, a partir da investigação de depoimentos orais, processos etnográficos, visitas técnicas, entrevistas, registros audiovisuais e fotografias, procura compreender como a aplicação da lei Aldir Blanc (n. 14.017, de 29/06/2020), que prevê auxílio financeiro ao setor cultural, têm impactado as práticas culturais de comunidades tradicionais nos municípios de Carlos Chagas e Santa Helena de Minas, na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Na primeira parte do artigo, faz-se uma discussão historiográfica sobre a constituição desse território, cuja ocupação por diferentes povos indígenas é secular e o povoamento por outros grupos populacionais teve início em meados do século XIX. Na segunda parte, discute-se o conceito de afro-indígena e as suas implicações teóricas e epistemológicas para se pensar as relações sociais e raciais entre os diferentes grupos que compõem a população do Vale do Mucuri, destacadamente os povos indígenas e as comunidades remanescentes de quilombolas. É por meio da conceitualização da noção de festas afro-indígenas entendidas não só como expressão de mestiçagem, mas também como processo de reinvenção dos sentidos políticos de identidades em movimento que se analisa as festas de Folias que ocorrem na região. Na última parte do artigo a partir de uma perspectiva política e de uma percepção etnográfica do próprio pesquisador sobre os processos de implementação da Lei Aldir Blanc nos municípios pesquisados, apresenta-se os sentidos políticos que as comunidades locais têm dado à essa legislação e as possibilidades de melhoria que ela tem apresentado às condições de preservação de seus saberes culturais.

Palavras-chave: Festas de Folia; Vale do Mucuri; Afro-indígena; Lei Aldir Blanc; Tempo Presente.

Résumé

Cet article, basé sur une enquête de témoignages oraux, de processus ethnographiques, de visites techniques, d'entretiens, d'enregistrements audiovisuels et de photographies, cherche à comprendre comment l'application de la loi Aldir Blanc (n. 14.017, du 29/06/2020), qui fournit une aide financière au secteur culturel, a eu un impact sur les pratiques culturelles des communautés traditionnelles dans les municipalités de Carlos Chagas et Santa Helena de Minas, dans la région de Vale do Mucuri, dans le Minas Gerais. Dans la première partie de l'article, une discussion historiographique est faite sur la constitution de ce territoire, dont l'occupation par différents peuples indigènes remonte à plusieurs siècles et dont la colonisation par d'autres groupes de population a commencé au milieu du XIXe siècle. La deuxième partie aborde le concept d'afro-indigène et ses implications théoriques et épistémologiques pour penser les relations sociales et raciales entre les différents groupes qui composent la population de la vallée de la Mucuri, en particulier les peuples indigènes et les communautés quilombolas. C'est à travers la conceptualisation de la notion de fêtes afro-indigènes comprises non seulement comme une expression du mestizaje, mais aussi comme un processus de réinvention des significations

¹⁹³ Doutorando em História na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e inscrito como doutorando cotutela em Teatro e Artes Cênicas na Universidade Bourgogne Franche-Comté (UBFC) na França. A produção deste artigo teve apoio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

politiques des identités en mouvement, que les fêtes Folia qui ont lieu dans la région sont analysées. Dans la dernière partie de l'article, nous présentons les significations politiques que les communautés locales ont données à cette législation et les possibilités qu'elle a présentées pour améliorer les conditions de préservation de leurs connaissances culturelles, dans une perspective politique et à partir de la perception ethnographique de la chercheuse des processus de mise en œuvre de la loi Aldir Blanc dans les municipalités étudiées.

Mots clés: Les Fêtes Folia; Vale do Mucuri; Afro-Indigène; Loi Aldir Blanc; Temps Présent.

Introdução

O Vale do Mucuri¹⁹⁴, localizado no nordeste mineiro, faz divisa com a Bahia e o Espírito Santo. Para além das extremidades com outras regiões do próprio estado, como o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce, tem um contexto histórico peculiar por ter sido a última região do território mineiro a ser ocupada por europeus e brasileiros. Foi a partir de 1847, quando o político liberal Theophilo Benedicto Ottoni¹⁹⁵, apoiado pelo Estado imperial de Dom Pedro II, iniciou o processo de apropriação territorial, com base em projetos de imigração europeia, que a região passou a ser “oficialmente” reconhecida como área povoada. Este evento é tido como um marco para a região do Vale do Mucuri e configurou-se como uma saída do isolamento e finalmente, seguir em direção à lógica civilizatória e de controle que o território de Minas Gerais direcionava. Todavia, torna-se importante destacar que este ponto da história da região caracterizou-se por um momento quando as elites do período se interessaram por catequizar, exterminar e usurpar as terras indígenas.

Paralelamente a este contexto, havia neste território há tempos, os indígenas de grupos diferentes (Makoni, Monoxó, Kapoxó, Malali, Maxakali, Cumanaxó, Panhame, entre outros). Os indígenas foram usados estrategicamente pela família real portuguesa, como defensores do território que a própria coroa não queria que fosse ocupado “civilizatoriamente”. O objetivo central era que o Vale do Mucuri, não se tornasse uma rota de fuga de escoamento do ouro das minas, desviados de lugares como Ouro Preto. Esse ouro deveria ir exclusivamente para os portos do Rio de Janeiro e não para outras partes do Brasil. Izabel Missagia de Mattos (2017), pesquisadora sobre a história indígena nas regiões do Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce, observa em suas

¹⁹⁴ Chamo atenção do/a leitor/a para dizer que os conceitos que uso neste artigo para tratar sobre a região são recentes e marcam uma organização geopolítica que, contudo, não existiam no século XIX.

¹⁹⁵ Teophilo Benedicto Ottoni nasceu em Serro, Minas Gerais (1807) e faleceu no Rio de Janeiro (1869). A partir daqui, usaremos a convencional adaptação do seu nome, Teófilo Otoni. Como exemplo da influência desse agente político podemos destacar que a maior cidade, demográfica e economicamente da região, tem o mesmo nome, Teófilo Otoni. No período da sua fundação, ela se chamava Filadélfia, a qual, em seu modelo de desenvolvimento, pretendia seguir a cidade homônima nos Estados Unidos.

pesquisas momentos significativos de tentativa de republicanização dos índios, o que significava na prática “amansar” e incorporá-lo aos processos civilizatórios em curso.

Por outro lado, os trabalhos mais recentes sobre escravidão no Vale do Mucuri, produzidos por Márcio Achtschin Santos (2008), apontam que a região não teve destaque quantitativo em relação a outras de Minas Gerais. Mas isso não significa que a região não esteve vinculada ao sistema escravista. Teófilo Otoni iniciou o processo burocrático para a ocupação da região em 1847. A partir daí, abre-se precedentes para a região, impulsionando a mão de obra imigrante. Todavia, os primeiros trabalhos com a lavoura na região começaram em 1851, e em relatório de 1857, a Companhia tinha a posse de 27 escravos. E não oscilou muito mais que isso até o seu fim em 1861. Paralelamente a esse contexto, houve a vanguarda da ocupação de grupos de lavradores vindos do Vale do Jequitinhonha. Estes traziam seus escravos. Dados demográficos do censo 1872 não contabilizam um total maior de que 605 escravos na região do Mucuri (SANTOS, 2008).

Uma vez que as comarcas do norte de Minas tinham esgotado sua produção aurífera, o Vale do Mucuri teria um potencial de desenvolvimento econômico em Minas Gerais, e isso se daria por via da agricultura. A perspectiva era que o plantio de algodão geraria bons lucros principalmente pelo fato de sua proximidade com litoral atlântico do sul da Bahia por onde seria escoado em interligação com o Vale do Mucuri (SANTOS, 2008).

Apesar de poucos, existem alguns estudos sobre experiências negras próximo a Caravelas, no Sul da Bahia, como o trabalho de Iacy Maia Mata e Robério Santos Souza (2020, p. 2), intitulado “*Protesto, insubordinação e reminiscências da escravidão na construção da ferrovia Bahia-Minas na década da abolição*”. Além da Companhia do Vale do Mucuri, criada em 1847, outro empreendimento importante para compreendermos a história de ocupação não indígena do Vale do Mucuri, é a construção da estrada de ferro Bahia-Minas que foi autorizada pela “Lei Provincial de n. ° 1.946, de 1879”.

O grupo responsável pela construção era de família aristocrática e conseguiram concessão de 50 anos para operar a ferrovia. O empreendimento foi construído por etapas, passando pelo Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Sul da Bahia. Sua trajetória se dava primeiramente em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, transpassou por diversas cidades do Vale do Mucuri e seu ponto final se dava em Caravelas. Este último ponto era “uma colônia fundada em 1818 por alemães e se transformara rapidamente em uma empresa escravista” (MATA e SOUZA, 2020, p. 9).

Deste modo, esse desenvolvimento ferroviário ampliou a interconexão com microfenômenos, nas relações sociais locais, ao mesmo tempo que os estruturantes, como a abolição da escravatura (MATA e SOUZA, 2020, p.4). Neste sentido, a ferrovia Bahia-Minas, a qual gerou uma porção de transformações na economia local por onde circulava, foi embrenhada

de conflitos e de resistências. A memória¹⁹⁶ da Bahia-Minas está presente até hoje no imaginário da população do Vale do Mucuri, sul da Bahia e Vale do Jequitinhonha.

A trajetória da E. F. Bahia-Minas esteve conectada com a história da Companhia do Vale do Mucuri. Ambos empreendimentos demonstram compatibilidades, por também impulsionar a imigração da mão de obra europeia. Assim como brasileiros mineiros, pernambucanos e paulistas; espanhóis, italianos e portugueses vindos da Europa trabalharam na ferrovia. Conflitos não somente com estes grupos, mas também envolvendo ex-escravizados, provocados pelos operários da construção da ferrovia Bahia-Minas, no decorrer da década de 1880, foram frequentes (MATA e SOUZA, 2020, p. 6). A ferrovia Bahia-Minas, criada entre a transição da abolição para o pós-abolição se desenvolveu em um ambiente de trabalhadores em pleno conflito, principalmente por manifestações de invasões de propriedades. O movimento abolicionista era crescente e a “insubordinação escrava”, perpassava as disputas políticas na Bahia (MATA e SOUZA, 2020, p. 7).

No Vale do Mucuri, não poderia ser diferente, como bem destacam alguns estudos. Não muito distante dali, Walter Fraga Filho (2009) trata sobre algumas formas de resistência familiares no Recôncavo baiano no contexto do pós-abolição. A migração era uma forma dos grupos manterem distância deste passado escravista, o que se caracteriza como uma tentativa de construir formas de vida menos precária e mais distante das violências do regime escravista e do trabalho escravo. Na década de 1880, essas experiências negras de liberdade se amplificaram em decorrência do processo de “desmonte” do sistema escravista. O recenseamento de 1872, registrou nesta região da Bahia 8.146 habitantes, em sua maioria negros ou mulatos (FILHO, 2009, p. 114). No mesmo censo, no caso do Vale do Mucuri a população total era de 6.864 (SANTOS, 2008, p.16). Ou seja, a demografia, especialmente em relação à população negra (escrava, liberta e livre) nesses territórios eram relativamente semelhantes no século XIX.

Pela existência de forte tendência abolicionista, somada com a vertente liberal do líder político, Teófilo Otoni, mesmo que, imerso no mundo escravista, paradoxalmente, como muitos outros políticos liberais brasileiros do período, às vezes aparece para alguns “biógrafos” como alguém que não queria perpetuá-la. Todavia, para Santos (2022, p.23) “a frequência com a Companhia usou esse tipo de trabalho contraria essa perspectiva”. Ao estudarmos pesquisas recentes do livro “*Cultura negra vol. 1: festas, carnavais e patrimônios negros*” foi constatado que em cidades importantes do período, como Diamantina e Ouro Preto, entre os anos de 1870 até a abolição em 1888, havia um consenso comum que previa o fim da escravidão. Neste sentido, não

¹⁹⁶ Ponto de Areia é uma música composta pelo cantor Milton Nascimento. Ela retrata a nostalgia ainda presente no que se trata da desativação da Estrada de Ferro Bahia-Minas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GgjVtsznPs4&ab_channel=Ant%C3%B4nioC%C3%A9sar

faz sentido entendermos que na região do Vale do Mucuri, não houvesse formas de oposição à escravidão e muito menos abolicionismos. Ou seja, assim como em outros lugares do Brasil, no Vale do Mucuri também existia pressão para o fim do cativeiro. Forças liberais como de Teófilo Otoni e resistências negras (e por que não indígenas?), evidentemente, também existiam.

É possível dizer que há uma lacuna no que se trata de produção historiográfica sobre o contexto do pós-abolição na região do Vale do Mucuri. Muito menos ainda, produziu-se uma história do tempo presente sobre os povos afro-indígenas¹⁹⁷. De todo modo, é impossível lançar luz sobre este presente sem revisitar o passado. Por exemplo, as festas de Folia¹⁹⁸ são limiares de todo esse contexto de distintas formas de ocupação e povoamento no Vale do Mucuri. Ao passo que a região vivenciava o contexto do pós-abolição aconteciam formação de aldeamento na cidade de Itambacuri, que atualmente pertence à região do Vale do Rio Doce, e fica apenas 32 Km de Teófilo Otoni¹⁹⁹. A partir de 1870 houve a “missão dos capuchinhos entre os botocudos de Itambacuri, em Minas Gerais”, processo que durou até pelo menos “o início das atividades do Serviço de Proteção aos Índios na região, em 1911” (MATTOS, 2011, p.101).

As pesquisas com base na história oral, que venho realizando desde 2013, com os agentes ligados às festas de Folia da região, demonstram que suas histórias individuais e em comunidades, possuem uma forte ligação genealógica dos povos com a ancestralidade indígena e negra, os quais são praticantes desta festa religiosa até os dias atuais. As marcas indígenas e negras estão latentes nos traços físicos do fenótipo e da cor da pele das pessoas. Também o trabalho realizado por estas pessoas em seu habitat, é fornecido de forma “braçal” e as suas posses e bens, são demasiadamente pequenas. Essa ancestralidade se materializa no discurso dos agentes que se dizem descendentes de negros e indígenas.

Alguns dos agentes culturais das festas de Folia, situam a atuação cultural dos seus ancestrais até às primeiras décadas do século XX, muitos migrando da região vizinha do Vale do Jequitinhonha²⁰⁰ e também do estado da Bahia. Não temos evidências de migração vinda do Espírito Santo no discurso desses agentes, ao passo que há pessoas que, em suas memórias,

¹⁹⁷ A temática tem se tornado cada vez mais importante no Brasil. Em 2023 uma tese que aborda sobre aspectos afro-indígenas ganhou um prêmio pela CAPES. Khetllen da Costa Tavares escreveu ‘Ressonâncias de Afetos: raízes afro-indígenas retratadas’ em que estudou sua própria história. A pesquisadora estuda a percepção sobre a etnicidade afro-indígena. Para saber mais <<https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/pesquisadora-estuda-a-percepcao-sobre-a-etnicidade-afro-indigena?fbclid=IwAR1iHYOg0fe1QUj7NjsUCyuVe2hYd-jpEhpIxKAn8VXeMXry08vsWPXce9w>>

¹⁹⁸ Influenciado por Chaves (2009, p. 1), neste artigo, o termo *folia*, “ora aparece grafado com F maiúsculo ora com f minúsculo. O primeiro uso se refere à Folia no sentido mais amplo, enquanto um ritual dedicado a um determinado santo. Assim temos Folia de Reis, São José, Bom Jesus, Santa Luzia etc. Já o termo folia designa o *terno* de foliões, que é o grupo de pessoas que realiza o ritual”. Além disso, usei o termo festas de Folia todas as vezes que me referir às folias no plural, sejam festas de Folia em devoção aos Santos, seja Folia de Reis, em referência aos Três Reis Magos bíblico.

¹⁹⁹ A região do Vale do Mucuri (MG) atualmente possui 23 municípios.

²⁰⁰ O Vale do Jequitinhonha é dividido em Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha.

reconstroem suas histórias e genealogias sempre atreladas e restritas ao espaço geográfico do Vale do Mucuri. O fato é que, na região, no que se refere à presença ou não das folias, antes ou durante a abolição da escravatura, a festa é notoriamente uma prática ancestral que não teria menos de 100 anos de atuação. Isso é possível concluir através da idade dos envolvidos que têm entre 50 e 102 anos e por apresentarem em seus discursos que a prática era presente também quando seus pais e avós eram vivos.

Três aspectos das festas de Folia foram notificados em periódicos que circulavam no Vale do Mucuri por Santos (2022) já em 1922: O terço, e o “rouba-bandeira”, e a queima de fogos²⁰¹. Os jornais não viam as festas com bons olhos por não seguirem os princípios da Igreja Católica. Comportamentos que não se diferenciam de outros periódicos no Brasil nesse período no que se trata de deslegitimar ou até mesmo criminalizar essas festas dos não-brancos católicos. As festividades dessas comunidades tinham um papel fundamental: batuques, uma dança circular reconhecida como roda, polistas e quadras jogadas em verso. Essas músicas e danças eram estimuladas principalmente com o acompanhamento da viola que poderia ser construída ali mesmo e acordeons que possivelmente eram instrumentos vindos da Europa. As festas sempre eram regradadas ao consumo de cachaça.

Segundo Santos (2022) em 1935, a imprensa local também noticiou sobre “o batuque da comunidade negra” que também poderia ser chamado de “coco”. O violão também foi outro instrumento utilizado desde esse tempo do agrego e esteve intrinsecamente ligado à cultura negra na região que, somado ao tambor, também por eles fabricados, possibilitava o desenvolvimento das festividades que perpassavam do catolicismo. Já neste tempo poderíamos reconhecer essas festas como uma cultura afro-indígena, já que por esse período existia o “canto dos caboclos” que são formas de canto com batuque improvisados em verso.

Em nenhum momento esses agentes reivindicam a ancestralidade europeia da colonização advinda da Companhia do Vale do Mucuri, no século XIX, mobilizada por Teófilo Otoni. Como foi dito anteriormente, é evidente na memória de agentes centrais na festa, as narrativas do convívio de um povo afro-indígena²⁰² no território rural do Vale do Mucuri. Márcio Achtschin Santos (2008) aponta para evidências de relações de convivência entre escravos fugidios e indígenas na região, já na segunda metade do século XIX. Mas não só, também de ex-escravizados com mulheres ainda

²⁰¹ A queima de fogos dessas festas tradicionais é perceptível deste pelo menos o século XIX em pesquisas de Martha Abreu. Em jornais das primeiras décadas no século XX no Vale do Mucuri por Santos (2022). E até recentemente como retratado nas pesquisas de Magno (2016) no estado do Rio de Janeiro e em festas de Folia em Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri em 2023.

²⁰² Parece-me que também é nesta mesma direção que as recentes percepções de Carolina Martins sobre a ideia de afro-indígena estão tomando. Para saber mais < <https://www.geledes.org.br/no-maranhao-o-bumba-meu-boi-e-brincadeira-afro-indigena/> >

escravizadas. Estes dados, observados pelo pesquisador através de inquéritos policiais apontam para possibilidade de formação de quilombos²⁰³ na região, ainda no século XIX, já que os agentes demonstraram um certo engajamento individual e coletivo em prol de se protegerem em um ambiente regido pela assídua violência do escravismo.

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa mais ampla, um estudo etnográfico sobre as festas de Folias de Carlos Chagas e Santa Helena de Minas, localizadas no Vale do Mucuri. A região tem pelos menos 19 comunidades reconhecidas como Quilombolas pela Fundação²⁰⁴ Cultural Palmares²⁰⁵, das quais, pesquisei pelo menos duas: a Comunidade Quilombola Marques²⁰⁶ em Carlos Chagas²⁰⁷ e a Comunidade Quilombola dos Marcineiros, em Santa Helena de Minas²⁰⁸. Além desses povos tradicionais, a região ainda tem demarcação de um território indígena da etnia Maxakali²⁰⁹, localizada em Santa Helena de Minas e outro em Bertópolis²¹⁰, todavia, por questões conflituosas, esses povos indígenas, se dividiram no território da região, como Ladainha e Teófilo Otoni²¹¹, sendo que essas últimas formações, ainda não tem titulação e direitos a terra plenamente regulamentados.

²⁰³ Conheço pessoalmente 3 comunidades Quilombola na região do Vale do Mucuri (MG) as quais têm as festas de Folia e o batuque como uma prática ancestral: Comunidade de São Julião (Teófilo Otoni), Quilombolas Marques (Carlos Chagas) e Quilombo do Marcineiros (Santa Helena de Minas). Há outras cidades da região que tem comunidades quilombola que praticam a folia e batuque, mas que não realizamos pesquisa.

²⁰⁴ De acordo informações do IBGE de 2022 o “Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas em 1.696 municípios.” Disponível em <[²⁰⁵ De acordo com dados do site oficial da Fundação Cultural Palmares atualizado em 16/01/2024 as comunidades quilombola estão localizadas em pelo menos nove cidades da região do Vale do Mucuri \(MG\) na seguinte distribuição: Ataléia \(2\), Carlos Chagas \(1\), Catuji \(1\), Franciscópolis \(2\), Fronteira dos Vales \(3\), Ouro Verde de Minas \(6\), Santa Helena de Minas \(1\), Setubinha \(1\) e Teófilo Otoni \(2\). Isso não quer dizer que não existam outras, ou que este número não possa se ampliar como foi percebido principalmente em Ouro Verde de Minas, com até 6 comunidades registradas pela instituição. Disponível em < <https://www.gov.br/palmares/pt-br/departamentos/protecao-preservacao-e-articulacao/certificacao-quilombola> >](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37464-brasil-tem-1-3-milhao-de-quilombolas-em-1-696-municipios#:~:text=O%20Censo%202022%20encontrou%20473.970,MG%20(15.000)%20em%20seguida.>></p>
</div>
<div data-bbox=)

²⁰⁶ Cantoria de José Marques e “Edson [Marques] Quilombola” na Comunidade Quilombola Marques da cidade de Carlos Chagas (MG). No registro eles cantam e dançam fazendo referência à cultura negra e indígena. Segundo ele na “aldeia de quilombola todo mundo tem que gingar”. Disponível < <https://www.facebook.com/100047001321424/videos/pcb.27137740772301/271376004439108> >

²⁰⁷ A população desta cidade é de 18.615 pessoas de acordo dados de 2022 do IBGE. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/carlos-chagas.html> >

²⁰⁸ Segundo os dados IBGE de 2022 a cidade tem 5.938 pessoas. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/santa-helena-de-minas.html> > Deste total 889 são brancas, 599 pretas, 1 amarela, 3215 pardas e 1234 indígenas. Santa Helena tem um dos menores IDHs (0,567) do Estado de Minas Gerais.

²⁰⁹ A primeira vez que tive contato com um/uma Maxakali foi na infância em Carlos Chagas. Provavelmente entre 1990-2000. Eles saiam dos territórios delimitados (pertencente às cidades de Santa Helena de Minas e Bertópolis) e andavam “perambulando” e “consumindo cachaça” pelas cidades vizinhas das suas aldeias. As pessoas os temiam e por isso criavam estórias exageradas e preconceituosas envolvendo os “caboclos” para se referir aos índios. Essas estórias são usadas costumeiramente para amedrontar e persuadir crianças travessas. Até 2022 escutei de pessoas em Santa Helena de Minas anedotas relacionando o índio a “caboclo ladrão” ou agressivo. É possível dizer que a honestidade e/ou a humanidade dos Maxakali são frequentemente questionadas.

²¹⁰ Segundo dados do IBGE de 2022 a cidade tem 4.451 pessoas. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/bertopolis.html> >

²¹¹ Uma parte destes Maxakali estão em Topázio, distrito da cidade de Teófilo Otoni (MG). De acordo a dados do IBGE, esta cidade tem 137.418 pessoas. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/teofilo-otoni.html> >

Mapa do Vale do Mucuri (MG) destacando as cidades com Comunidades Quilombola certificadas pela Fundação Palmares até 2024.

Elaborada pelo autor

Evidências afro-indígenas²¹² no tempo presente do Vale do Mucuri

Em encontro virtual realizado em 13 de dezembro de 2023 aconteceu o “10º seminário da rede de estudos dos patrimônios imateriais Afro-indígenas na América-Latina” com a participação de Jeremias Brasileiro²¹³ que além de pesquisador é também “detentor” de saberes não somente afro-brasileiros, mas também afro-indígenas. Neste dia em sua apresentação intitulada “Narrativas de Coexistências/Resistências Afro-Indígenas nos Reinados e Congados” foi discutido sobre os silenciamentos no que se trata dos aspectos indígenas destas festas tradicionais brasileiras as quais são costumeiramente reconhecidas somente como festas afro-brasileiras. Através de suas experiências participando destas festas também em outros estados, desde pelo menos “2009” tem percebido aspectos indígenas em “Banda de Congo” em Vitória (ES). Sendo assim, nesta pesquisa,

²¹² Uma ótima reflexão para pensarmos o conceito de afro-ameríndio e, por sua vez, também sobre afro-indígena, é realizada no Seminário da Rede dos Patrimônios Afro-ameríndios coordenado por especialistas na área da História como Hebe Mattos, Martha Abreu, Mathias Assunção, Regina Abreu e a pesquisadora francesa, Christine Douxami, entre muitos outros. Disponível em < <https://www.ird.fr/patrimoines-immateriels-afro-amerindiens-et-politiques-publiques-en-amerique-latine> > Ata do evento < https://pt.ird.fr/sites/ird_fr/files/2022-06/ATA_PT.pdf >

²¹³ Doutor em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Escritor, poeta, pesquisador. Possui mais de 30 livros publicados. Membro do Instituto Histórico e Geográfico Sul de Minas (IHGSM). Jeremias Brasileiro é “comandante” Geral da Festa da Congada na cidade de Uberlândia (MG) desde o ano de 2005 e da Irmandade do Rosário de Rio Paranaíba no Alto Paranaíba (MG) desde o ano de 2011. Para saber mais sobre o seminário < <https://www.youtube.com/watch?v=Wlo4bIB1kqo&xt=6971s> >

alinhado com a narrativa deste seminário, busco trazer à tona os aspectos afro-indígena e não somente afro-brasileiro das festas de Folia do Vale do Mucuri (MG).

Em praticamente toda a minha atuação como pesquisador acadêmico, tive a temática das festas de Folia no Vale do Mucuri como foco. Neste sentido, o presente artigo apresenta uma discussão que se construiu a partir de uma imersão no campo da pesquisa e, também, em um tempo significativo. O marco desse interesse se materializou em ações de pesquisa a partir de 2012, primeiramente através da escrita de um projeto de extensão na Universidade Federal de Viçosa, quando era graduando em História (ARAÚJO e GEDIEL, 2014). Desde essa época, venho estudando os discursos e os seus sentidos políticos dos agentes ligados à folia, não só vinculados à cultura afro-brasileira, mas também às culturas indígenas.

Neste artigo não entendo afro-indígena como simplesmente um contato no passado ou no presente entre negros e índios. A cultura comunitária e familiar é uma das formas por onde podemos explicar esse fenômeno no caso do Vale do Mucuri. Para além da voz própria, não basta descender de negros e indígenas para ser afro-indígena, é necessário ter também memória cultural com uma história em rede. O reconhecimento como afro-indígena se potencializa de acordo com as evidências que aparecem iluminadas pelos discursos dos/as foliões/as e das comunidades quilombolas na região.

Dois exemplos disso se concretizam no discurso de Joaquim Caboclo²¹⁴, falecido em 2019 e Dona Kelé²¹⁵, falecida em 2020 na cidade de Carlos Chagas. Praticantes da folia naquela cidade, Joaquim Caboclo, que faleceu com 102 anos, e Dona Kelé, com 89 anos, atuaram na prática por demasiados anos no Vale do Mucuri. Ambos se diziam descendentes de indígenas da região. Esse mesmo discurso de ascendência indígena marcado na genealogia dessas pessoas foi registrado ainda em pelo menos outra cidade do Vale do Mucuri, como em Santa Helena de Minas (MG),²¹⁶ onde há um território indígena Maxakali, legalmente reconhecido. Esses informantes trazem à tona uma característica da folia do Vale do Mucuri que contrasta com os estudos sobre Folias em Minas Gerais, produzidos por pesquisadores acadêmicos. Percebo nestes trabalhos a construção de uma

²¹⁴ ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de Araújo. Canal no Youtube. Ao centro deste registro de 2013, está Joaquim Caboclo cantando e tocando coco. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=huszSYpZAM4> >

²¹⁵ FIRMO, Saulo Magno. 2020. Canal no Youtube. Nesta entrevista, assim como, pessoalmente para mim em 2013 (em Carlos Chagas), Dona Kelé narra sobre a suposta relação da folia de reis com a abolição da escravatura e a Princesa Isabel. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mwWHPppFdTE&t=478s>

²¹⁶ ARAÚJO, André Luiz Ribeiro. 2020. Neste vídeo fica evidente o aspecto afro-indígena em Santa Helena de Minas. Surpreendentemente Tião Supita, durante a implementação da Lei Aldir Blanc na cidade, apresentou um “badoque”, material pouco pesquisado no Brasil. Possivelmente é um artefato indígena, que segundo Tião Supita, o manuseia desde criança. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=bf7rM5n8MoQ&t=22s>>. Por ser natural da região, conheço desde criança o artefato, pois amigos em São Pedro, distrito da cidade de Umburatiba, no Vale do Mucuri, o utilizavam para brincar e capturar animais para alimentação. Com um formato em arco, nele é possível atirar “pelotas” de barro. Este artefato reforça a memória indígena na região.

narrativa que concebe tais práticas culturais como evidentemente negras, ou pelo menos discursivamente negras, mas não afro-indígenas, como ocorre na região do Vale do Mucuri.

A atual região político-geográfica conhecida como Vale do Mucuri tem pelo menos 5 locais diferentes de ocupação/territórios indígenas dos Maxakali. Este é o grupo que ainda habita a região, e que resistiu do conflito agravado desde a ocupação do empreendimento colonial liderado por Teófilo Otoni em 1847. A demarcação indígena em Santa Helena de Minas e Bertópolis são as mais antigas (RIBEIRO, 2008, p. 12-17). Depois de alguns conflitos, esses grupos se dissolveram em outros menores que estão na cidade de Ladainha, no distrito de Topázio, pertencente ao município de Teófilo Otoni e o mais recente na cidade de Teófilo Otoni.

Uma certa ocasião, o cantor de folia de Santa Helena de Minas, Tião Supita (2022) me apresentou um “bodoque”²¹⁷ que estava em sua casa. Segundo ele, o manuseia desde criança. Esse artefato é utilizado para atirar pelotas de barro ou pedras. O fato é que há utilização do bodoque por parte dos indígenas Maxakali²¹⁸ e alguns cantadores de folia, inclusive a Comunidade Quilombola dos Marcineiros em Santa Helena de Minas. Os quilombolas relataram-me ter utilizado assiduamente o artefato na infância, o que evidencia de forma explícita a proximidade cultural com os indígenas Maxakali, que predominantemente utilizam o bodoque até hoje.

Crianças Maxakali e o “bodoque” em 2022 – Santa Helena de Minas (MG)

Elaborada pelo autor

²¹⁷ Optei por escrever “bodoque”, mas algumas pessoas ligadas a pesquisa pronunciam “badoque”.

²¹⁸ ARAÚJO (2022). Instagram. Disponível em <
<https://www.instagram.com/p/CgX6Ey3MkQ3IQ6ghLHQhLkYbfQjtd-ePuo07c0/>>

Alguns agentes das folias remetem à uma história ancestral afro-indígena para o centro dos seus discursos, mas nem todos e todas dizem exatamente de qual etnia seria essa descendência. Por um outro lado, a aproximação das festas de Folia com os indígenas na região está presente no discurso de Joaquim Caboclo, da cidade de Carlos Chagas, que narrou certa vez que, teria aprendido a prática em uma aldeia Maxakali na cidade de Machacalis (MG) quando criança. Experiência semelhante também é marcante nas memórias de Tião Supita e Santa (2022) da cidade de Santa Helena de Minas, os quais disseram ter parentesco com os Maxakali e pessoas de comunidades quilombolas.

O termo afro-indígena utilizado neste artigo se aproxima do desenvolvido por Tavares (2022, p. 19) o qual está diretamente relacionado à sua história de vida ancestral o que revela também sua etnicidade pessoal e familiar. Ela é filha de mulher “afrodescendente” e homem “indígena” o que possibilitou se reconhecer como “afro-indígena” e não somente como “afrodescendente” ou como “indígena”. Ou seja, a pesquisadora assume-se “como uma mulher artista afro-indígena contemporânea que se sente indignada diante dos apagamentos, silenciamentos e esquecimentos” muitas das vezes impostos pelo “desejo branco”. Neste sentido, laços familiares dos/as cantadores/as de folia como Joaquim Caboclo (2013), Dona Kelé (2013) Tião Supita (2022) e Santa (2022) remetem uma ancestralidade indígena que tem sido silenciada. É um fio de memória que vai em direção ao apagamento, mas que resiste vivo sendo a folia um canalizador de pessoas afro-indígenas na região do Vale do Mucuri.

Tião Supita e o “bodoque” – Santa Helena de Minas – 2022

Elaborada pelo autor

Dona Kelé (2013) da cidade Carlos Chagas também endossa essa narrativa afro-indígena, já que relatou-me ser filha de uma mulher indígena, a qual, segundo ela, teria sido “capturada”. A foliã, que também era benzedeira, se dizia praticante de umbanda e do espiritismo. Em uma ocasião disse que um dos motivos que a aproximou das festas de Folia teria sido uma espécie de agradecimento à Princesa Isabel por ter libertado os escravos. Caravelas, no Sul da Bahia, que fica a 202 km de Carlos Chagas, foi palco de fenômenos que talvez expliquem essa narrativa. A cidade, profundamente ligada à lógica escravista no século XIX, que foi fundada na primeira metade do Oitocentos, teve forte interconexão sociocultural/territorial com o Vale do Mucuri, o que ocorre até os dias atuais.

No período da abolição, existia ali uma quantidade significativa de escravos e se vivenciava a “crescente instabilidade provocada pelas disputas em torno da aplicação das leis de emancipação gradual”, principalmente por resistência escrava e pressão do “movimento abolicionista” local. Inclusive, a expectativa abolicionista era tamanha que em 1888, “no dia 19 de maio” a lei foi festejada com apresentação musical da filarmônica Guarany, “acompanhada do povo e dos libertos”. Neste evento, durante a comemoração, deram “vivas ao Ministério e à princesa Isabel”. Os “ex-escravos e trabalhadores da ferrovia estavam, juntos, festejando a abolição na cidade de Caravelas” (MATA e SOUZA, 2020, p. 10-11).

Este discurso, de uma certa forma, vai em direção da constatação não só da historiografia recente, mas também de pesquisadores mais experientes, como as historiadoras Martha Abreu e Hebe Mattos, etc. Martha Abreu (1996), por exemplo, em sua tese de doutorado, faz alusão à presença de festejos de Folias, em torno de ações e dos ideais em favor da abolição, o que aproxima, e se assemelha ao relato de memória de Dona Kelé. O que demonstra que estas memórias ainda estão em construção, o que é um fato intrigante.

Dona Kelé, falecida com 89 anos em 2020 - Carlos Chagas (MG).

Elaborada pelo autor

Essa narrativa que Dona Kelé redesenha sobre o mito da Isabel redentora faz parte do imaginário de crenças religiosas de uma agente de folia de reis no Vale do Mucuri e evidenciado em outras festas, em diversas partes do Brasil. Este entendimento seria a releitura que as gentes negras fizeram da abolição e dos significados da liberdade no âmbito das suas práticas de devoção, lazer e sociabilidade. No caso do Vale do Mucuri a questão indígena não pode ser ignorada, já que Dona Kelé disse que sua mãe era indígena. As pessoas que participam das festas de Folia na região do Vale do Mucuri apresentam em seus discursos uma ancestralidade indígena e negra em um território com Comunidades Quilombolas e territórios indígenas.

Além da narrativa de Joaquim Caboclo (2013), descendente dos povos locais, no caso indígena, há evidências de proximidade de práticas culturais comunitárias com os povos Maxakali. Já o povo negro, representado principalmente pelas comunidades Quilombolas, grupos esses os quais tem em comum a utilização do bodoque e também das festas de Folia²¹⁹ é uma outra face desta história plural da região. É por meio deste (e em meio a este) contexto que essa presente pesquisa compreende a noção de “folia afro-indígena”.

**Joaquim Caboclo - Carlos Chagas (MG)
Registro de 2012
Faleceu em 2019 com 102 anos**

Elaborada pelo autor

É, também, a partir da investigação de entrevistas realizadas em 2022 na cidade de Santa Helena de Minas, que encontrei no discurso de um cantador de folia, Tião Supita, de descendência

²¹⁹ Tanto a Comunidade Quilombola dos Marques em Carlos Chagas, quanto a Comunidade Quilombola dos Marcineiros em Santa Helena de Minas são praticantes de batuques e Folias.

indígena e negra, que alguns indígenas Maxakalis teriam cantado Folia em sua casa. Ou seja, além do reconhecimento da ancestralidade indígena presente do discurso destes agentes, constatou-se que alguns indígenas Maxakalis participaram ativamente da folia, uma prática cultural que, supostamente, chegou nessas regiões como expressão do catolicismo e que, com o passar do tempo, foram ressignificadas e impregnadas de novos sentidos e valores para os grupos sociais que ali viviam, transformando-se, assim, em festas afro-indígenas.

Festa de Folia em louvor a São Sebastião com indígenas Maxakali em 2021 Santa Helena de Minas (MG)

Elaborada pelo autor

Ainda carecemos de aprofundar a pesquisa sobre essa questão afro-indígena na região para elucidarmos sobre a relação da história ocupacional, as relações de trabalho, com o *agregado*²²⁰ no Vale do Mucuri, e a genealogia afro-indígena dos/as foliões/ãs. Mas como já apontei anteriormente, desde o século XIX é notória a formação de quilombos e a relação entre povos indígenas e negros. Com o passar dos anos, os processos de catequização, durante e após o empreendimento de Teófilo Otoni, e a inconstância do acesso aos padres nas paróquias, possivelmente contribuíram para o desenvolvimento de um catolicismo popular afro-indígena, cuja marca mais evidente são as festas de Folia no Mucuri. De todo modo, é possível perceber que as pessoas das folias nessa região de Minas Gerais se constituíram a partir de múltiplas experiências que reconheceram a centralidade das culturas negras e indígenas na formação social dos grupos da região, como foi o caso da cidade de Carlos Chagas e Santa Helena de Minas.

²²⁰ Forma de trabalho comum aos ancestrais e aos atuais foliões. Consiste em habitar a propriedade de alguém em troca de moradia e alimentação, não necessariamente com remuneração salarial.

Um recorte das etnicidades afro-indígenas

Os estudos de Mello (2014) demonstram que seu processo etnográfico junto a um grupo que se denominam “afroindígenas” em Caravelas através de uma escuta respeitosa possibilitou-lhe saber o que esses “afroindígenas” tinham a dizer sobre si mesmos. No caso do Vale do Mucuri, o convívio diário na mesma comunidade somado com a prática etnográfica do ouvir, registrar e transcrever áudios possibilitou-me conhecer alguns silenciamentos sobre suas etnias. Os silêncios relacionados a ancestralidade africana, mas sobretudo, sobre a indígena da região com o tempo foram ficando cada vez mais evidentes e audíveis. Os casos de pessoas com etnicidade afro-indígena, ligados às festas Folias do Vale do Mucuri só foram compreendidos em suas complexidades justamente pelas características históricas da região e de vida dos cantadores e cantadoras de folia entrevistados/as.

Este grupo pesquisado por Mello, se chama Arte e Manha e é relacionado em sua gênese com a história dos blocos de Carnaval de Caravelas. Segundo alguns entrevistados na pesquisa de Mello (2014) desde de 1950 existe carnaval nesta localidade o qual se destacava um “bloco dos índios”. É também nesta história do carnaval local que o grupo Arte e Manha se apoia para não se reconhecerem como somente afro, mas sobretudo, como afro-indígenas.

Para Goldman (2021, p. 4) um dos passos mais importantes do Brasil no que se trata da “elaboração em torno da relação afroindígena” se deu devido a História de vida deste grupo de artistas da cidade Caravelas. Nesta cidade, teria sido o grupo Cultural Arte e Manha quem “mostrou pela primeira vez a potência dessa noção”. Isso ocorreu por que artistas militantes deste grupo, por mais de 30 anos reivindicam esta etnicidade afro-indígena, um sentido um pouco contrário do que se dá no Vale do Mucuri, quando na maioria das vezes, é preciso provocar as pessoas para lembrarem desta etnicidade ancestral.

A conceituação afro-indígena “não se pretende apenas designar uma relação que uniria conjuntos ‘afros’ e ‘indígenas’ preexistentes, mas, antes, tomá-la como um modo particular de articular diferenças” (GOLDMAN, 2017, p.12). O tráfico atlântico de africanos para o território brasileiro nos séculos XVIII e XIX foi um dos maiores do mundo e possibilitou um encontro entre os povos indígenas há mais de 300 anos atrás. Como pude perceber no caso do Vale do Mucuri, essa diáspora ainda está em movimento e é em meio a esse processo que forma a etnicidade afro-indígena. No Vale do Mucuri onde o silêncio e o apagamento imperam, há muitas evidências de pessoas ligadas às festas de Folia que esclareceram a existência de aspectos afro e indígena. Não como uma mistura homogeneizante e sim enquanto um encontro que provocou uma diferença singular para a história das festas de Folia na região.

As relações afro-indígena no Vale do Mucuri são fruto de um processo de contato entre afro, indígena e brancos de tempos passados, os quais, de formas diferentes, está acontecendo até hoje através da festa da Folia. Esta festa é uma porta de entrada para a compreensão histórica e epistemológica desta conexão. Quando os indígenas Maxakali cantaram Folia com Dedé (2021) em Santa Helena de Minas foi um sinal verde da constatação que eu já havia tendo. Somada com a narrativa dos entrevistados/as Tião Supita e Santa (2022), Dona Kelé (2013 e 2020) e Joaquim Caboclo (2013), por exemplo torna-se um quebra cabeça que começa, não há muito tempo, fazer sentido para mim. Ou seja, as festas de Folia, Quilombolas e indígenas estão até hoje em contato, o que criou uma característica particular para a história destas festas e suas comunidades e aldeias.

Como propõe Goldman (2021, p. 21) “nada disso significa, evidentemente, que os brancos não façam parte da história, mas que passam a dela fazer parte em outro lugar e de outra maneira”. Neste sentido, a minha pesquisa busca compreender as relações afro e indígena com as festas de Folia no Vale do Mucuri, todavia, sem ignorar as relações com a cultura do “homem branco” materializada/representada no catolicismo. Neste sentido, nesta pesquisa sobre a história das festas de Folia no Vale do Mucuri, não se buscou silenciar a presença “branca” nas relações sociais e raciais, apenas proponho dar mais atenção os aspectos afro e/ou indígena das pessoas envolvidas.

É importante destacar que a proposta de demarcar um etnicidade afro-indígena das festas de Folia do Vale do Mucuri não busca criar uma oposição entre afros e indígenas nem de brancos em oposição aos indígenas ou até mesmo do afro em contraponto ao branco (GOLDMAN, 2021). O centro desta ideia tem mais a ver em dar atenção aos aspectos afro e, principalmente, indígenas, os quais foram silenciados por demasiado tempo.

Mello (2014), que trabalhou com o grupo Arte e Manhã²²¹ em Caravelas, o qual se reconhecem no geral e em particular como “afroindígena”, é quem se destaca no Brasil por um trabalho de pesquisa etnográfico de uma forma dialógica com os grupos pesquisados. O caráter qualitativo da sua pesquisa é o fato da autora respeitar e compreender o sentido de ressignificação que este grupo do sul da Bahia dá para o termo “afroindígena”. No caso das pessoas pesquisadas por Mello (2014, p. 225), este grupo que se desenvolve por mais de 30 anos, se caracterizam por publicitarem por “uma forma de manifestação política que encena por meio de uma expressão propriamente artística a pouco conhecida história dos *afroindígenas*”.

²²¹ “O grupo estudado atua há mais de [30] anos na cidade de Caravelas, extremo sul baiano, e se organiza enquanto movimento cultural, articulando pessoas ligadas por laços de parentesco, vizinhança e amizade em torno de uma produção artística – dança, música, teatro, performance, escultura e, mais recentemente, vídeo – que se entende inseparável de um fazer político e da produção de subjetividades que se querem dissonantes” (MELLO, 2014, p. 237).

Este grupo, o qual conheci pessoalmente como músico²²² por volta dos anos 2000 em Alcobça ativa sua etnicidade afro-indígena por uma posição claramente política. Segundo Mello (2014, p. 236), a relação étnica mobilizada pelo grupo Arte e Manha de Caravelas se caracteriza pelo “o movimento cultural *afroindígena*, que a todo tempo afirma a vontade de constituir sua existência como alternativa aos modos dominantes de subjetivação”. Suas atividades se dão para além de um laboratório artístico no interior de um prédio, mas também nas ruas quando manifestam com suas artes, identidades caboclas, indígenas e negras. No caso das Folia afro-indígenas do Vale do Mucuri suas resistências e protestos não se dão da mesma forma, porém com alguns aspectos semelhantes.

As festas de Folias do Vale do Mucuri, assim como o grupo Arte Manha de Caravelas se destacam por mostrarem suas culturas e artes também na rua. É neste território que acontece a maior visibilidade destes grupos. É a rua (ou a zona rural) o palco de proliferação de possibilidades de influência cultural, seja pelo demasiado caráter artístico (nos termos atuais) do grupo Arte Macha, seja no caráter religioso e musical das folias do Vale do Mucuri. Enquanto o grupo Arte e Manha “produzem um efeito de *perturbação* dos setores mais conservadores e/ou racistas da cidade” (MELLO, 2014, p. 226), as festas de Folias do Vale do Mucuri são menos indiretas e sua forma de provocação se concretiza em suas permanências materializadas na sociabilização. As tradições das festas de Folia e o grupo Arte Macha sofrem com o processo da transformação cultural, seja no sentido religioso ou artístico, mas ambas seguem face a estas desventuras, hoje muito mais modernas.

Percepção estrutural da implementação da Lei Aldir Blanc

As políticas culturais no Brasil desde as primeiras décadas navegam em um mar de incertezas quanto à sua perpetuação ou até mesmo sua legitimidade social. Descontinuidades como o fim do Ministério da Cultura em 2016 durante o governo Temer e em 2019 na gestão de Bolsonaro²²³ são apenas exemplos lamentáveis de como o Estado se posiciona em relação à cultura no Brasil. Por um outro lado, a proposta de uma política cultural ampla, cada vez mais vem ganhando apoio popular e do Estado. É possível dizer que a perspectiva de preservação do

²²² Na época eu era baixista da Banda de rock Flor de Einstein de Carlos Chagas. Através de Wilton Rodrigues e Mestre Dema (cantador de folia falecido em 2019) a banda estreitou relações com o grupo Umbandum / Arte e Manha de Caravelas (BA) e por isso tive a oportunidade de conhecer o grupo afro-indígena desta cidade. Mais tarde, uma das lideranças do movimento cultural Arte e Manha, o Galdino, realizou registros de vídeo que envolviam os foliões Mestre Dema e seu irmão Tamiro e Josino Medina e também o compositor Wilton Rodrigues todos do Vale do Mucuri. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=cOkYgsUuW00> >

²²³ Em 2018, o Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria Especial.

patrimônio imaterial proposto pelo atual IPHAN²²⁴, tem se consolidado e tornado lei. Um exemplo significativo dessa realidade é a Lei Aldir Blanc²²⁵, a qual, com a retomada do Ministério da Cultura, em 2023 no Governo Lula, possui uma gestão minimamente preocupada com a preservação da cultura brasileira em seu sentido amplo.

Uma das características políticas mais evidente da Lei Aldir Blanc é o fato de possibilitar criar um auxílio emergencial específico da cultura (renda mensal). Houve também a modalidade de editais facilitados em formato de disponibilização de bolsas e prêmios, o que possibilitou ao setor da cultura em diversas partes do país acessar recursos durante a pandemia em 2020 ou 2021. Outra questão de destaque na lei é o seu caráter descentralizador, o qual possibilitou que um expressivo número de municípios brasileiros de todos os Estados, inclusive o Distrito Federal, pudessem distribuir o recurso para o setor da cultura em suas localidades. O Brasil não foi um caso isolado, em outros países como França, Inglaterra, Espanha, Argentina e Uruguai também investiram auxílio público para o setor cultural, como um suporte diante da crise sanitária do SARS-CoV-2 (BRIZUELA; CANCLINI; MELO, 2021).

O desenvolvimento da criação da lei, foi impulsionado devido a processos anteriores, como a criação dos Pontos de Cultura²²⁶ de 2004 e principalmente pelo fato deste programa ter realizado intercâmbio em países vizinhos tendo o historiador Célio Turino²²⁷ como maior difusor internacional. Os países do continente com destaque de integração com a proposta, são Peru, Paraguai, Chile, Colômbia, El Salvador, Costa Rica, Argentina e Uruguai. Uma das principais características dos Pontos de Cultura é reconhecer que não há necessidade de criar-se algo novo para que os eles existam. É preciso apenas trabalhar com o que já existe a partir do potencial cultural e/ou material comunitário. É possível conciliar ações de valorização da cultura tradicional local e realização de atividades digitais, por exemplo. Poderíamos dizer que são novos formatos de escolas informais com demasiada interligação com a comunidade e suas culturas (TURINO, 2010).

As questões que mais dificultaram a implementação da Lei Aldir Blanc, assim como em outras cidades, foi o fato de os municípios do Vale do Mucuri não terem um mapeamento ou

²²⁴ Em 1970 é transformado em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

²²⁵ Depois da experiência desta lei de 2020 também reconhecida como “Lei Aldir Blanc 1” foi criada a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022. Assim como a primeira, tem objetivo de fomentar a cultura em todos estados, municípios e Distrito Federal. A política cultural está prevista para perdurar até 2027 e tem se tornado oportunidade histórica para o setor cultura brasileira, seja pelos seus aspectos econômicos ou de preservação da cultura. Disponível em <<https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/pnab/conteudo/o-que-e> >

²²⁶ No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) quando os Ministros da Cultura, Gilberto Gil e Juca Ferreira, atuaram frente a pasta, foi o período que fertilizou o ambiente cultural para criação de políticas culturais jamais existentes. Os Pontos de Cultura e a Lei Aldir Blanc fazem parte de sua linearidade de episódio de avanço das políticas culturais.

²²⁷ Historiador e fundador do programa e encarregado da Secretaria do Ministério da Cultura que firmou os primeiros convênios durante o governo Lula. No período, houve mobilização da pasta para criação de 500 Pontos de Cultura em todo Brasil.

cadastro (disponível ao público) da cultura. Neste sentido, foi necessário fazer este procedimento além de criar conselhos²²⁸ locais de forma que também facilitasse a comunicação com comunidades que tinham pouca desenvoltura com os formulários on-line, interpretação de editais e procedimentos de escrita e inscrição de projetos em suas localidades. Na maioria destas cidades, as quais também vivenciavam a pandemia, foi necessário agentes locais e agentes públicos para que o recurso chegasse de fato nas pessoas ou “na ponta”, como se dizia no Congresso Nacional em Brasília.

Os autores Brizuela, Canclini e Melo (2021) concluem, através de uma pesquisa sobre a Lei Aldir Blanc de 2020, que tem acontecido significativos avanços das organizações comunitárias, configurando-se em ampliação dos direitos culturais e processos de cidadania. A continuidade da Lei Aldir Blanc, desdobramento do processo que começou em 2004 com os Pontos de Cultura, em 2020 durante a pandemia, dependeu de sanção do Presidente Bolsonaro que, a partir do dia 23 de março de 2022, teve quinze dias para sancionar ou vetar parcial ou totalmente. A lei foi vetada. Especialistas apontavam de forma profética uma vitória histórica do setor cultural, pois entendiam que dificilmente o presidente teria força política para se contrapor a todos os parlamentares e senadores (nenhum senador votou contra, por exemplo).

Com interesse de compreender e encontrar caminhos diante da crise contínua que o campo da cultura tem vivido, desde pelo menos o processo de modernização do pós-guerra, elucidativamente, temos como referência, Canclini (2021, p. 3), que recentemente propôs o projeto de pesquisa, “*A Institucionalidade da Cultura no Contexto Atual de Mudanças Socioculturais*”, “com o intuito de discutir a questão da institucionalidade da cultura diante de algumas transformações atuais”. Juntamente com mais dois pesquisadores pós-doutorandos, desenvolveram pesquisa sobre instituições culturais como os Pontos de Cultura e o processo que desencadeou na criação da Lei de Emergência Aldir Blanc no Brasil.

Neste estudo, comparam este processo dos Pontos de Cultura no Brasil e na Argentina, além de questões relacionadas a “mudanças socioculturais”. Também abordam questões sobre a economia da cultura e sua dimensão que incorpora mais do que nunca, ideias de cidadania, valorização simbólica e econômica (CANCLINI, 2021, p.17). Segundo o antropólogo, naturalizado no México, a contemporaneidade se desenvolve com a “precariedade do trabalho e do consumo” interconectada com “corporações eletrônicas” ao passo que vivenciamos a desestruturação do campo da cultura na opinião internacional, como por exemplo na ONU e também em alguns Estados Nações individualmente.

²²⁸ O Conselho de Cultura foi a forma encontrada para democratizar os recursos. É formado pela própria comunidade e poder público local. Seu papel em grosso modo é indicar como o recurso deveria ser investido, assim como fiscalizar a implementação da Lei Aldir Blanc até a prestação de contas.

A Lei Aldir Blanc é um marco, que já tem transformando de forma positiva a realidade em torno destas disputas de memória, ligadas aos povos afro-indígenas. Atento ao contexto das transformações culturais, percebeu-se que estes grupos possuem condição desigual de perpetuação de suas memórias e seus saberes. Neste sentido, as políticas culturais têm um papel inquestionavelmente fundamental. No tempo presente temos no Brasil o desenvolvimento de uma política pública, (papel do Estado) e que nunca na história tinha se avançado tanto, a princípio na teoria, por ter virado lei, mas não só, também nos imaginários dos povos e dos políticos²²⁹. Na Câmara dos Deputados, de “direita”, “esquerda” ou “centro”, votaram a favor para continuidade da Lei Aldir Blanc²³⁰ por no mínimo 5 anos a partir de 2023. Segundo (MELO, 2021) os dados oficiais apontam que centenas de postos de trabalhos foram gerados, nos “75,84% das 5.570” das cidades brasileiras, que fizeram uso dos recursos da lei no período de 2020 e 2021. Em 2023 tende a ser ainda mais sistematizado já que os vetos do presidente foram derrubados o que fará com que a lei continue²³¹.

Paradoxalmente, mesmo distante da realidade de desestruturalização do setor cultural na política de Governo Federal no Governo Temer e Bolsonaro, a Lei Aldir Blanc é um sopro de esperança para os agentes culturais brasileiros. Com a continuidade da lei por pelo menos 5 anos, será possível reescrever a história das políticas culturais no Brasil como um ponto contínuo de outras articulações anteriores ao mesmo tempo que um marco vivenciado durante um governo conservador, o qual colocou-se a todo momento contra o setor da cultura.

O papel da Lei Aldir Blanc como política cultural de preservação

A partir de agora será feito uma contextualização e análise do potencial da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020. Ao passo que a lei é um fenômeno peculiar por se tratar de uma descentralização dos recursos para Cultura no Brasil, serviu de apoio para ampliar esta pesquisa na região (SOUZA e ARAÚJO, 2021). A Lei teve sua primeira experiência a partir de 2020 no

²²⁹ Os principais representantes políticos responsáveis pelos projetos que deram base à Lei Aldir Blanc foram os deputados e deputadas federais: Benedita da Silva, Jandira Feghali, José Guimarães, André Figueiredo e Fernanda Melchionna.

²³⁰ A lei está sendo reconhecida como uma espécie de FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) da cultura, como a tem chamado a deputada Jandira Feghali (RJ) tantas vezes em plenária. Para saber mais <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152194>>. Acesso em: 14 jul. 2022.

²³¹ A Lei, vetada anteriormente pelo presidente da república, no dia 05/07/2022 teve seus vetos derrubados. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xf3p9HjBRAY&ab_channel=TVSenado

contexto da pandemia do SARS-CoV-2 e pelo respaldo positivo da política cultural, pela sociedade, foi aprovada como lei²³² para perdurar no mínimo por 5 anos²³³.

De modo estrutural, é uma oportunidade jamais vivenciada pelo campo da cultura e especificamente das políticas culturais brasileiras de uma forma descentralizada entre Estados e municípios. Ou seja, cada Estado e município continuará a receber recursos da Lei Aldir Blanc para serem investidos especificamente no Campo da Cultura e das Artes. Fenômeno jamais experimentado anteriormente pelos municípios brasileiros.

Durante a implementação destes recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, em Santa Helena de Minas, foram destinadas receitas em forma de bolsas e prêmios em dinheiro para os cantadores de folia, para a Comunidade Quilombola dos Marcineiros e também aos indígenas Maxakalis, entre outros grupos. Foi o momento do desenvolvimento de política pública para a cultura local, para construção de uma história do tempo presente e também uma história pública, quando as decisões foram dadas de forma participativa, principalmente pela formação de um conselho de cultura²³⁴ o qual ficou encarregado de decidir como utilizar o recurso, colaborar com a implementação e fiscalizar a destinação do dinheiro.

Foi nesta oportunidade que conheci um pouco mais sobre os índios Maxakali, os quais utilizaram os recursos para financiarem os alimentos em seus rituais religiosos²³⁵. Neste sentido, duas lideranças, Maria Diva Maxakali (ex-vice-prefeita) e Margarida Maxakali (atual vice-prefeita), irmãs indígenas atuantes no cenário político da cidade, foram as representantes que firmaram compromisso de realizar as ações culturais via Lei Aldir Blanc. Além dos indígenas, em Santa Helena de Minas, também foi possível beneficiar²³⁶ a comunidade Quilombola dos Marcineiros, praticantes do batuque, e desta forma compartilhar os recursos com os grupos tradicionais da localidade.

²³² BRASIL. PL 1518/2021. Institui a Política Nacional ALDIR BLANC de fomento ao setor cultural e dá outras providências. Lei de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Disponível em < <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2279127>>. A Lei, vetada anteriormente pelo presidente da república, no dia 05/07/2022 teve seus vetos derrubados. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=Xf3p9HjBRAY>>

²³³PACHECO, Rodrigo. Para saber mais < <https://www.instagram.com/p/CfvTQfoufn/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>>

²³⁴ O Conselho de Cultura é uma forma de dar publicidade e participação popular para tomadas de decisões no que se trata de como utilizar, fiscalizar e prestar contas do recurso da lei.

²³⁵ ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de, 2020. Instagram. “Putó'õy 'batismo das crianças' As mães dão às crianças para que os espíritos yãmîy xop as estique. Assim elas crescem”. A ação foi registrada em áudio visual por cinegrafistas indígenas. Para saber mais < <https://www.instagram.com/p/CI0Y6fChtbW/>>

²³⁶ Idem, 2020. Realização do batuque na Comunidade Quilombola dos Marcineiros em Santa Helena de Minas < <https://www.instagram.com/p/CJBhPMZBW7M/>>

Ritual religioso dos índios Maxakali beneficiados pela Lei Aldir Blanc em 2020

Elaborada pelo autor

Neste mesmo período, em Santa Helena de Minas, algumas lideranças das festas de Folia da cidade também receberam prêmios em dinheiro através desta lei e apesar da pandemia limitar suas ações, realizaram atividades religiosas²³⁷ que tinham interconexão com a festa da Folia. Neste período, acompanhei a reza, a partilha do alimento e a prática de queima de fogos durante na Festa de São Sebastião²³⁸ na cidade, que, segundo testemunhas, acontece há pelo menos 50 anos. Sendo assim, este três grupos, foliões/ãs, quilombolas e indígenas participaram da implementação desta lei de forma dialógica, entre o pesquisador, as instâncias de governo local (prefeitura) e federal (Lei Aldir Blanc).

Essa lei favoreceu em 2020 e 2021 para além de outras áreas culturais, as comunidades e manifestações tradicionais, como por exemplo, as festas de Folias, os Quilombos, Pontos de Cultura, aldeias indígenas, grupo de batuque, setor da alimentação comunitária, entre outros grupos no Vale do Mucuri. Estes foram agraciados com premiações²³⁹, não só de editais advindos do governo do Estado de Minas, mas também dos municípios da região, como por exemplo, Carlos Chagas²⁴⁰, Santa Helena de Minas e Pavão, entre muitos outros. Segundo (MELO, 2021, p. 32) “as

²³⁷ Idem, 2021. Registro de manifestação religiosa na casa de Léo da Folia em Santa Helena de Minas. Para saber mais <<https://www.instagram.com/p/CKScODPB7fp/>>

²³⁸ Festa em devoção ao santo católico, São Sebastião.

²³⁹ Este recurso só foi possível chegar até os grupos populares do Vale do Mucuri, porque reconheceu-se que mereciam o prêmio pelo o que eles já tinham feito pela cultura na comunidade. Isso foi um facilitador e encorajaram os agentes locais a participarem e receberem o benefício. Para saber mais < <https://santahelenademinas.mg.gov.br/lei-aldir/> >

²⁴⁰ Por um outro lado, este registro (live) de uma festa de Folia de Carlos Chagas ilustra uma atitude dialógica entre as redes culturais locais, estruturas de governo Municipal, Estadual, Federal. Sociedade civil e as políticas culturais. Disponível em < <https://www.facebook.com/joyce.soarespereira/videos/4804845456254480/?app=fbl> >

idades com menos de 20 mil habitantes foram as que menos tiveram acesso ao programa”. Não foi o caso dos municípios, os quais trabalhei, com menos de 20 mil habitantes cada um (Carlos Chagas, Santa Helena de Minas e Pavão em Minas Gerais). Todos utilizaram o total dos recursos disponíveis e aplicaram em suas próprias comunidades.

No caso de Carlos Chagas, estas ações foram realizadas por redes de agentes locais. Envolveu o autor desta pesquisa, o mestre em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, Saulo Magno Firmo Santos (2022), o músico Maciel Santos e o grupo de folia liderado pelo folião, Reinaldo Santos (pai de Maciel).

Live da festa de Folia em Carlos Chagas (MG)

Elaborada pelo autor

Esta ação virtual e de empreendimentos culturais, via Lei Aldir Blanc, não seria possível, se dependesse somente dos cantadores de folia, infelizmente pela dificuldade que o grupo tem em lidar com a burocracia e as tecnologias virtuais. Este processo se configura como uma grande novidade para a economia da cultura local ao mesmo tempo que promove a preservação de saberes locais, uma alternativa diante do desajuste das transformações culturais controladas pelos grandes conglomerados das indústrias culturais.

Comunidade Quilombola dos Marcineiros beneficiada pela Lei Aldir Blanc Santa Helena de Minas (MG)

Elaborada pelo autor

Considerações finais

Neste artigo retornamos ao contexto do século XIX no Vale do Mucuri quando foi apresentado o passado interétnico enquanto sua ocupação. Com este texto buscamos ampliar o conhecimento sobre a questão afro-indígena na região do Vale do Mucuri sustentado pela evidente utilização comum do bodoque entre cantadores de folia, comunidade quilombola e indígenas. Torna-se necessário avançar ainda mais com a pesquisa para melhor entendermos especificidades regionais e locais de forma mais categórica. A solução prática para qualificar esta discussão é o investimento em mais pesquisas genealógicas para entendermos esta trama.

Este estudo de desafio demasiadamente complexo faz com que este passado do século XIX viesse à tona, o que possibilita interferir na disputa do protagonismo das memórias, no caso, em interligação com a implementação de uma política cultural denominada Lei Aldir Blanc no tempo presente. Infelizmente, a relação deste passado, envolvendo negros e índios, ainda é pouco estudada e este texto busca colaborar para diminuir esta lacuna. Esta foi uma oportunidade de ampliação de pesquisa por meio do estudo da legitimação dos direitos culturais de vários grupos ligados ao patrimônio imaterial das culturas populares afro-indígena através de uma política pública.

Constatou-se que, alguns agentes da cultura quilombola, das festas de Foliás, grupos de batuque, entre outros, construíram diferentes recursos de existência e resistência, pois trazem consigo diferentes formas de ser e estar no mundo, mesmo diante da contínua expansão da globalização. Ou seja, ainda que paulatinamente integrados aos meios de comunicação, participam

da dinâmica das políticas culturais, quando assentam suas bases culturais em uma manifestação que persiste no tempo. Como disse o Mestre Joaquim Caboclo (1916-2019), de Carlos Chagas: “Folia existe desde o princípio do mundo”. E ela paradoxalmente persiste até hoje nas comunidades, seja de Carlos Chagas ou Santa Helena de Minas.

Com este texto sobre a História do tempo presente no Brasil, produziu-se uma história regional mineira pouco estudada em seus fenômenos relacionados à tradição cultural e suas transformações. As políticas culturais no Brasil, depois de um período não promissor e de uma regulamentação constitucional (1988) dos direitos culturais que demorou demasiadamente para funcionar na prática, 35 anos depois, parece ter na Lei Aldir Blanc uma oportunidade de reverter este quadro e abrir um caminho ainda não vivenciado pelo setor da cultural no Brasil.

A Lei Aldir Blanc, apesar das suas deficiências em termos de política pública da cultura, é uma legislação que pode ser interpretada como marco político do tempo presente no Brasil. Assim, é possível dizer que temos uma política cultural descentralizada e democrática com possibilidades de que a maioria dos fazedores de cultura do Brasil participem e sejam por ela contemplados. A história da população afro-indígena do Vale do Mucuri está hoje atrelada também a história das políticas culturais do tempo presente, pois, dão a possibilidade de essas comunidades criarem estratégias materiais de sobrevivência e de continuar existindo. Jamais agentes culturais e Estados tiveram tão importante oportunidade de dialogar e vivenciar os direitos culturais que queremos.

Referências bibliográficas

ABREU, Martha campos. *O Império do Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro, 1830-1900*. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996

ABREU, Martha; XAVIER, Giovana; MONTEIRO, Lívia; BRASIL, Eric Brasil (orgs.). *Cultura negra vol. 1: festas, carnavais e patrimônios negros*. Niterói: Eduff, 2018.

ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de; GEDIEL, Ana Luisa Borba. Mangalô: resgate e divulgação da cultura regional mineira. *Conexão*, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, p. 310-325, 2014.

BIAVATI, Dolores Fernandes Biavati; GAZZINELLI, Cibele Maria Diniz Figueiredo. Uma visão crítico-discursiva do relato de descendentes de imigrantes alemães em Teófilo Otoni/MG: construindo novas territorialidades. *Interthesis*, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 74-94, 2015.

BRASIL. Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020a. Aldir Blanc. Brasília. Disponível em <in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628>

BRASIL. Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Brasília, Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14399.htm>

CANCLINI, Néstor García; MELO, Sharine Machado; BRIZUELA, Juan Ignacio. Políticas culturais: instituições, criadores e comunidades culturais. In: CANCLINI, Néstor García; MELO, Sharine Machado; BRIZUELA, Juan Ignacio (orgs.). *Cadernos de Pesquisa n. 2: Emergências culturais latino-americanas das histórias aos acontecimentos no Brasil*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2021.

CHAVES, Wagner Neves Diniz. *A bandeira é o nosso santo e o santo é a bandeira: práticas de presentificação do santo nas folias de Reis e de São José*. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

FRAGA FILHO, Walter. Migrações, itinerários e esperanças de mobilidade social no recôncavo baiano após a Abolição. *Cadernos AEL*, [S. l.], v. 14, n. 26, p. 93-132, 2010.

GOLDMAN, Marcio. ‘Nada é igual’: variações sobre a relação afroindígena. *Mana*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 1-39, 2021.

GOLDMAN, Marcio. Contradiscursos afroindígenas sobre mistura, sincretismo e mestiçagem estudos etnográficos. *Revista de Antropologia da UFSCar*, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 11-28, 2017.

MAGNO, Marluce Reis. *Culturas populares, políticas públicas e patrimonialização: (des) encontros na Folia de Reis de Valença*, Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Memória Social) – Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

MATA, Iacy Maia; SOUZA, Robério Santos. Protesto, insubordinação e reminiscências da escravidão na construção da ferrovia Bahia-Minas na década da abolição. *Revista Mundos do Trabalho*, Florianópolis, v. 12, p. 1-19, 2020.

MATOS, Izabel Missagia de. Dossiê: Educar para dominar. *Revista do Arquivo Público Mineiro*. Belo Horizonte. 2011. n. 1. v.47. 100-110 p.

MATOS, Izabel Missagia de. A guerra ofensiva aos “Botocudos Antropófagos” nas minas oitocentistas e seus significados para a nacionalidade brasileira em formação: uma abordagem comparativa. *Revista do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias*, Duque de Caxias, v. 1, n. 1, p. 87-105, 2017.

MELLO, Cecília Campello do Amaral. Devir-afroindígena: “então vamos fazer o que a gente é”. *Cadernos de Campo*, São Paulo, v. 23, n. 23, p. 223-239, 2014.

MELO, Sharine Machado. A enérgica e larga melodia do acontecimento: relatos sobre a Lei Aldir Blanc. In: CANCLINI, Néstor García; MELO, Sharine Machado; BRIZUELA, Juan Ignacio (orgs.). *Cadernos de Pesquisa n. 2: Emergências culturais latino-americanas das histórias aos acontecimentos no Brasil*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2021.

RIBEIRO, Rodrigo Barbosa. *Guerra e paz entre os Maxakali: devir histórico e violência como substrato da pertença*. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

SANTOS, Márcio Achtschin. *A Filadélfia não sonhada: a escravidão no Mucuri do século XIX*. Teófilo Otoni: [S. e.], 2008.

SANTOS, Márcio Achtschin. *O poder em pedaços: relações agregas no Vale do Mucuri (MG)*. Curitiba: Ed. UFPR, 2022.

SANTOS, Saulo Magno Firmo. *Nós, os sons essenciais*: as expressões musicais como materialização dos saberes culturais tradicionais do Vale do Mucuri. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia, Ambiente e Sociedade) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, 2022.

SOUZA, André Luis Santos de; ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de. Lei Aldir Blanc, política cultural imaterial e folia de reis em Santa Helena de Minas (MG). *Em Tempos de Histórias*, Brasília, n. 39, p. 191-210, 2021.

TAVARES, Khetllen da Costa. *Ressonâncias de afetos*: raízes afro-indígenas retratadas. 2022. 388 p.

TURINO, Célio. *Ponto de cultura*: o Brasil de baixo para cima. 2. ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 2010.

Registros audiovisuais e intelectuais mediadores: continuidades históricas africanas vivenciadas pelas lideranças reinadeiras da Região Metropolitana de Belo

Horizonte

Samuel Pereira Avelar Júnior²⁴¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701281

Resumo

O presente artigo tem como principal objetivo apresentar e problematizar as formas que os grupos e lideranças do Reinado da Região Metropolitana de Belo Horizonte se mantêm nas inovações e manutenções de suas tradições. As festas de coroações dos reis do Congo são compreendidas como espaços políticos de resistências culturais, históricas e sociais herdeiras do continente africano. Os registros audiovisuais são percebidos como ferramenta de acesso analítico às continuidades históricas estabelecidas por três lideranças representantes de distintas gerações do Reinado na região: Arthur Camilo Silvério (Os Arturos | Contagem – MG), Gentil Lúcio de Jesus (Guarda de Congado N. Sra Rosário | Raposos – MG) e Luan Martins (Moçambique União do Rosário | Lagoa Santa - MG). As análises são desenvolvidas a partir da compreensão de que essas lideranças são intelectuais mediadores, pois desenvolveram ao longo do tempo projetos políticos e sociais em suas comunidades e, ao mesmo tempo, traduzem para diferentes públicos as sabedorias do universo do Reinado. Por meio de interpretações específicas para pesquisas das fontes audiovisuais, é feito o debate a respeito desses entendimentos, além de suas potencialidades e desafios para as comunidades tradicionais, científicas e patrimoniais.

Palavras-chaves: Reinado; Minas Gerais; Audiovisual; Cultura negra

Abstract

The main objective of this article is to present and discuss the life stories and political struggles in the cultural field of three leaders of the Reign of the Metropolitan Region of Belo Horizonte: Arthur Camilo Silvério (Os Arturos | Contagem – MG), Gentil Lúcio de Jesus (Guarda de Congado N. Sra Rosário | Raposos – MG), and Luan Martins (Moçambique União do Rosário | Lagoa Santa - MG). The analysis is based on the understanding that these leaders are intellectual mediators, as they have developed political and social projects over time in their communities and, at the same time, translate the wisdom of the Reign universe to different audiences. Through specific interpretations for audiovisual sources research, the debate about these understandings, as well as their potential and challenges for traditional, scientific and heritage communities, is conducted.

Keywords:: Reign; Minas Gerais; Audiovisual; Black culture

²⁴¹ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/UNIRIO). Pesquisador do Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-abolição em Minas Gerais. Professor de História Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves. Pesquisador do projeto Passados Presentes: patrimônios e memórias negras e afro-indígenas em Minas Gerais (CNPq). Mestre em História pela Universidade Federal de São João del-Rei (2019 - PGHIS/UFSJ). Bacharel (2016) e Licenciado (2016) em História pela mesma universidade. savelarjr@gmail.com

“Nós não descendemos de escravizados, nós descendemos de reis e rainhas²⁴².”

**Natany Lousie | Irmandade Quilombola de Justinópolis e do Coral Vozes de Campanhã
Ribeirão das Neves - MG**

RAVIK, Gomes. Canal YouTube UFMG. Fotoframe. Coral Vozes de Campanhã se apresenta no Festival de Inverno da UFMG. 51º Festival de Inverno da UFMG. 2019.

A riqueza e a variedade de linguagens produzidas nas festas de Reinado é uma realidade que encanta não somente os viventes da cultura, mas também pesquisadores, cineastas, artistas e o público em geral. Nesses encontros é possível perceber as inúmeras câmeras profissionais ou amadoras, celulares e gravadores de áudio, elementos esses sempre presentes nas festividades contemporâneas. As câmeras são notadas por alguns dançantes que, em algumas oportunidades, interagem com elas, enquanto outros congadeiros prosseguem seus rituais de fé sem muita preocupação com os registros audiovisuais. Fato é que as câmeras e gravadores aos poucos se tornaram também uma marca dessas festividades, mesmo não sendo fundamentais para a existência dos encontros, porém, não deixando de serem importantes para boa parte dos reinadeiros. Ao consultar diversos acervos, sejam online, pessoais ou físicos, os números de registros dos encontros de Reinados são incontáveis, contendo uma quantidade significativa de vídeos amadores, institucionais e acadêmicos, além de diversos filmes documentários e de produções telejornalísticas.

²⁴²Houve uma pequena adaptação em relação a fala original apresentada por Natany Lousie. A narrativa original apresenta “Nós não descendemos de escravos, nós descendemos de reis e rainhas”, logo, foi modificado a palavra escravo por escravizado. Essa mudança é justificada para evitar a interpretação de que a escravidão é inata ao ser humano e destacar os procedimentos coercitivos empregados por outrém, além de estar coerente com o próprio argumento da liderança em defender que as histórias dos povos negros vão para além da escravidão.

Uma interessante análise sobre as festividades de coroações de reis e rainhas do Congo é apresentada pela historiadora Marina de Mello e Souza. Segundo a autora, essas experiências vivenciadas no Brasil são resultados de combinações envolvendo “história com invenção, elementos africanos com portugueses, catolicismo e crenças bantos, havendo identificação de *minkisi*²⁴³ e ancestrais a rosários e santos padroeiros” (SOUZA, 2002, p.321). A relação entre a espiritualidade católica europeia e as religiosidades centro-africanas fazem parte das dinâmicas culturais do Reinado, e as culturas materiais que representam os variados símbolos desses encontros religiosos são primordiais para essas vivências, encantando o público em geral e proporcionando referências importantes para o conhecimento dessas tradições, informações estas registradas visualmente por diferentes sujeitos e grupos ao longo do tempo.

Nas pesquisas desenvolvidas por Marina de Mello e Souza, a autora apresenta indícios no Brasil, durante o século XVIII, de homenagens aos reis de preferência centro-africanos, mas também de outras diversas nações, no entanto, no contexto do século XIX, as fontes estudadas evidenciam em quase sua totalidade referências somente ao rei do Congo. A autora destaca sobre a importância de significados que esse reino carregava tanto para os escravizados centro-africanos, quanto também para os gestores do sistema colonial (SOUZA, 2005). Logo, é nítida a complexidade em analisar essas referências ao continente africano, sendo importante também atenção às outras nações africanas, como Angola e Moçambique, por exemplo, nações frequentemente mencionadas nas oralidades reinadeiras e, em relação à última, um estilo específico de guarda de Reinado.

Os grupos de Moçambiques são bons exemplos da identidade negra católica dos Reinados, de modo que elementos europeus e centro-africanos podem ser percebidos nas devoções de santos católicos, na crença do mundo dos mortos, assim como nos instrumentos. A *Gunga* é um instrumento típico do estilo, sua característica peculiar é estar amarrado nos tornozelos dos dançadores moçambiqueiros. Segundo Rafael Galante, o instrumento tem origem na região central da África, é feito de cascas ou sementes e conhecido também pelos nomes de idiofone sacudido ou chocalho de feira (GALANTE, 2015). A explicação da origem do instrumento, em determinadas situações, é expressa como o “soar das correntes nas senzalas”, interpretação essa realizada por parte do público de festas de Reinados. Essa elucidação exemplifica as construções coletivas das memórias da escravidão e evidencia o esvaziamento de sentidos dos conhecimentos originários da África, sendo necessário analisar as imagens e oralidades reinadeiras para além das relações entre as comunidades negras e a escravidão no Brasil.

²⁴³Minkisi é o plural de Nkisi e, de acordo com Marina de Mello e Souza, são “objetos mágicos indispensáveis à execução dos ritos” na cosmogonia Bacongo (SOUZA, 2002).

Instrumento de percussão da África Central conhecido como Gunga

SESC MINAS; FARTURA. Fotoframe. Fartura e Sesc em Minas - Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário de Belo Horizonte. 2020²⁴⁴.

A relação entre Reinado e África vai além da relação escravista. Como bem defende Natany Louise, membra da Irmandade Quilombola de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, a população negra brasileira não é herdeira de uma história associada à escravidão, e sim dos saberes e políticas advindas do continente africano. As continuidades históricas e políticas existentes em determinados territórios e coletivos negros são compreendidas pela historiadora Beatriz Nascimento, como representantes de coletividades “políticas, sociais, culturais e ancestrais”, cuja matriz se encontra na África (SMITH, 2016, p.373-374). No entanto, é importante igualmente não perder de vista os exames sobre as memórias da escravidão e da liberdade que marcam as músicas, danças, espiritualidades e as narrativas das festividades reinadeiras, experiências igualmente constituintes dessas identidades.

Essas identificações foram desenvolvidas no contexto brasileiro de um passado em que homens e mulheres africanos foram escravizados em nossas terras, onde diferentes “comunidades da diáspora”, como bem analisa Kim Butler, compartilharam histórias “ancestrais de escravidão e opressão” (BUTLER, 2020, p.23). Segundo a autora, a identidade é “um componente vital das diásporas, transforma a realidade física da dispersão em realidade psicossocial da diáspora” (BUTLER, 2020, p.23). Logo, podemos compreender as identidades culturais dos reinados

²⁴⁴FARTURA BRASIL; SESC. Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário. Vídeo institucional(8 minutos). Canal YouTube Fartura Brasil. 2020. Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=3bCueusnTk&ab_channel=FARTURABRASIL>. Acesso em: fevereiro de 2021.

brasileiros principalmente como continuidades das complexas histórias provenientes da África, mas também, dos resultados e continuidades de diferentes inter-relações da diáspora, essenciais para a produção de suas redes de contato e composição de consciências individuais e de grupos no Brasil.

Para pensar as imagens audiovisuais vivenciadas no universo reinadeiro

As construções das identidades negras brasileiras, como apontado, foram realizadas no contexto da escravidão. De acordo com John Dawsey, a história do Reinado “foi marcada, profundamente, pelo silêncio, pelo não-dito”, fenômeno resultante das estratégias coloniais na tentativa de promover o esquecimento e isolamento de determinadas manifestações culturais e estratégias políticas (DAWSEY apud SILVA, 2012). Sabemos o quanto essas estratégias de silenciamento fracassaram quando percebemos a continuidade, ao longo do tempo, das sabedorias reinadeiras promovidas em seus diferentes espaços. Dessa forma, o autor defende a utilização da antropologia da performance como teoria e método de análise para a compreensão das expressões reinadeiras, apresentadas significativamente de maneira dramatúrgica, através dos movimentos dos corpos e dos materiais musicais e religiosos, além das entonações dos cantos e das falas (DAWSEY apud SILVA, 2012).

O antropólogo Rubens Alves da Silva de modo igual utiliza a antropologia da performance para examinar os rituais congadeiros e suas relações com a mídia e televisão, além de perceber e analisar narrativas de folcloristas e congadeiros sobre as culturas dos Reinados. Os rituais ou as performances congadeiras são “imagens carregadas de tensão” e nelas, segundo o autor, estão contidas múltiplas problemáticas referentes às “relações sociais e raciais na sociedade brasileira contemporânea” e também, “conflitos e problemas não resolvidos em nossa sociedade”, como o racismo e a desigualdade social. De acordo com Rubens Alves da Silva, perceber e analisar os rituais, por meio do deslocamento do olhar e da análise histórica e antropológica relacionada com os contextos sociais, permite investigar e problematizar as tensões existentes nas performances congadeiras (SILVA, 2012, p.191-210).

A especificidade discursiva imagética cinematográfica deve ser pensada para os variados gêneros de vídeo. Segundo José d’Assunção Barros é fundamental ter atenção às singularidades das diferentes naturezas audiovisuais. O autor defende ser necessário perceber nos gêneros, como o documentário ou filme de propaganda, os elementos específicos de sua discursividade, assim é necessário a utilização de aproximações metodológicas para cada gênero (BARROS, 2012). Os estudos desenvolvidos por José Barros também destacam os elementos que vão além da produção audiovisual, coisas que não necessariamente são o filme em si, como os “lugares de produção”, “a

realidade que ela representa”, e a “difusão e recepção da obra”. Outro ponto importante é a assimilação daquilo que não é intencional, tal qual o inesperado, o involuntário, o automático e o imaginário, perceptíveis nos gestos, indumentárias, padrões de comportamento e por fim, nas ideologias (BARROS, 2012, p.83-84). Também se faz primordial para investigações de pesquisas que visam analisar fontes audiovisuais, destacar alguns pilares teóricos e metodológicos. Dessa forma, Ana Mauad e Fernando Dumas destacam: o recurso às fontes visuais e orais compreendidas em suas noções como fontes de memória, a identificação da memória como questão central nos estudos sobre experiência social e o reconhecimento da história do tempo presente como dimensão cronológica e hermenêutica (MAUAD; DUMAS, 2011).

As fontes audiovisuais contêm características específicas em relação às outras matrizes, como a possibilidade da análise das culturas materiais registradas pelas câmeras de vídeos e os modos de se contar as histórias. Ana Mauad e Fernando Dumas compreendem que do ponto de vista narrativo, a memória transmitida de geração a geração possui elementos que somente a câmera poderia captar. Interpretações e formas de contar histórias coletivas que não seriam possíveis de serem registradas com a simples transcrição das falas (MAUAD; DUMAS, 2006). Para finalizar, o autor Paul Zumthor destaca a vocalização e a performance como elementos essenciais das interpretações narrativas, considerando esse tipo de discurso como polifônico. Zumthor entende a vocalização como a relação entre voz, ritmo, entonação, emoções e gestos corporais nas exposições de narrativas e as performances são compreendidas como interpretações teatrais das sabedorias apresentadas em diferentes ritmos e situações marcadas pelo tempo e espaço (ZUMTHOR apud BARBOSA, 2017).

O uso desse conjunto de metodologias de pesquisa deve ser realizado de modo conectado com os anseios dos historiadores públicos da pós-abolição, da escravidão e da liberdade, com atenção às atuações do exercício histórico que consigam superar os muros acadêmicos, através do posicionamento em considerar as demandas sociais do tempo presente. Esses métodos também proporcionam mecanismos para interpretações de como são narradas e recebidas as histórias do Congado, e de que modo são apresentados os lugares de fala dos congadeiros.

Os vídeos, em relação à pesquisa audiovisual das culturas reinadeiras na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana²⁴⁵, nos formatos de documentários e de matérias telejornalísticas, foram encontrados em maiores quantidades. Estes foram localizados a partir de pesquisas nos acervos do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNDCP/RJ), Museu da

²⁴⁵O presente artigo faz parte da pesquisa de doutorado em desenvolvimento realizada por Samuel Avelar Jr., sob orientação da Professora Doutora Keila Grinberg, pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A tese denominada “Luz, câmera e devoção: Um estudo sobre as produções audiovisuais das Festas de Reinados em Belo Horizonte e região metropolitana” tem por objetivo analisar as diversas fontes audiovisuais desenvolvidas por diferentes sujeitos, grupos e instituições ao longo do tempo na região.

Imagem e Som (MIS/BH) e na plataforma do YouTube. As produções audiovisuais realizadas pelos próprios congadeiros também foram percebidas, por meio de investigações nas plataformas sociais (Facebook, Instagram e YouTube). A partir de meados da década de 1970 até o tempo presente, reportagens telejornalísticas promovidas principalmente pelas redes televisivas Globo Minas, TV Horizonte e Rede Minas (afiliada da Tv Cultura) são possíveis de ser averiguadas. Os documentários identificados foram produzidos principalmente nas décadas de 2000 e 2010, assim como as produções institucionais e congadeiras em suas redes sociais.

Os formatos de vídeos encontrados na pesquisa são diversos devido às intensas transformações das tecnologias da comunicação de massa ocorridas no século XX e XXI, de maneira a ser identificados, por exemplo, materiais Negativos em Película 16mm, vídeos cassetes e formatos digitais. O presente artigo é um convite para o acesso de parte das histórias contadas, cantadas e performadas registradas por câmeras de vídeo e publicações nas redes sociais, apresentadas pelos reinadeiros das guardas dos Arturos (Contagem-MG), Guarda de Congado N. Sra Rosário (Raposos-MG), Moçambique União do Rosário (Lagoa Santa- MG), a respeito respectivamente de Arthur Camilo Silvério, Gentil Lúcio de Jesus e Luan Martins, importantes lideranças do reinado mineiro e de famílias que guardam ao longo do tempo as sabedorias das tradições negras da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Intelectuais mediadores do Reinado mineiro: Arthur Camilo Silvério, Gentil Lúcio de Jesus e Luan Martins

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), criada em 1973, foi gerada no mesmo ano que outras regiões metropolitanas brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Belém e Fortaleza. Inicialmente composta por 14 municípios, atualmente o território mineiro abrange 33 cidades, sem contar o Colar Metropolitano constituído por 16 outros municípios localizados no entorno da RMBH²⁴⁶. No território foram identificados 57 Irmandades de Reinado e pelo menos 89 grupos/guardas/ternos.

Todos os municípios limítrofes com Belo Horizonte abarcam as culturas do Reinado em seus territórios. No ano de 1780, segundo Josemeire Pereira, a freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Cural Del Rei, atual Belo Horizonte, era subordinada à sede de Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, situada na Comarca do Rio das Velhas. A freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Cural Del Rei abarcava os curatos, ainda segundo a autora, de Sete

²⁴⁶A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE. **Plano Metropolitano RMBH**. 2022. Disponível em: <<http://www.rmbh.org.br/rmbh.php>>. Acesso em 02/08/2022.

Lagoas, Contagem, Santa Quitéria, Buritis, Capela Nova de Betim, Piedade do Paraopeba, Brumado, Itatiaiuçu, Morro de Matheus Leme, Neves, Aranha e Rio Manso (PEREIRA, 2019). Com base nas pesquisas de Maristela Simão é possível localizar inúmeras Irmandades do Rosário dos Pretos na região da Comarca, como é o caso das confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia de Santo Antonio (1763); Nossa Senhora do Rozario no Arraial de Santa Luzia na Freguesia de Santo Antonio do Bom Retiro (1766); Nossa Senhora do Rozario de Nossa Senhora da Conceição dos Rapozos (1767); Nossa Senhora do Rozario dos Pretos em Congonhas (1773); e Nossa Senhora do Rozario do Arraial e Freguesia de Piracicaba (1801) (SIMÃO 2010).

Na histórica Sabará havia a existência da Irmandade do Rosário, significativamente participativa na vida política, social e festiva do município. De acordo com as pesquisas desenvolvidas por Jonatas Ribeiro, a Irmandade do Rosário em Sabará, compreendida pelo autor como uma das formas do associativismo negro, teve seu início nos anos finais do século XVII, já nas décadas finais do século XIX a confraria “sustentou a organicidade do movimento abolicionista local”, estabelecendo diferentes estratégias de apoio às mobilizações pró-abolicionistas (RIBEIRO, 2022, p.31). Os participantes das festas do Rosário, segundo Jonatas Ribeiro, participaram efetivamente das lutas por igualdades políticas da população negra local, como no investimento e participação do movimento abolicionista. É possível constatar, através das pesquisas desenvolvidas pelo autor, a presença dos festejos reinadeiros em Sabará, pelo menos desde o século XIX (RIBEIRO, 2022). No entanto, possivelmente essa dinâmica festiva era recorrente em períodos anteriores, tendo em vista que a fundação da Irmandade do Rosário ocorreu na cidade ainda durante o século XVII.

O reconhecimento das irmandades fundadas durante os séculos XVII e XVIII na antiga Comarca de Sabará revela a organização na localidade de inúmeras associações negras e também a tradição dessas comunidades em louvar a Nossa Senhora do Rosário. Esse fato confirma, assim como é o caso da freguesia do Curral del-Rei, o uso da mão-de-obra escravizada nas atividades agrícolas e mineradoras. Ao examinarmos o Recenseamento de 1872 realizado pelo Império, apresentado e examinado na pesquisa de Josemeire Pereira, nota-se que a grande parte dos moradores eram de pessoas livres nas freguesias de N. Sra. Conceição de Sabará, N. Sra. da Lapa, Santa Quitéria, Sto. Antonio do Rio Acima, N. Sra. da Boa Viagem do Curral Del Rey, N. Sra. do Carmo de Betim e São Gonçalo da Contagem. No entanto, a existência de escravizados é uma realidade presente em todas essas regiões e no caso das freguesias de N. Sra. Conceição de Raposos (4873 livres | 1532 escravizados) e de N. Sra. do Pilar de Congonhas do Sabará (6306 livres | 3284

escravizados), a quantidade de pessoas escravizadas era significativa em relação ao número de indivíduos livres²⁴⁷.

Nas 33 cidades da RMBH, apenas em 10 não foi constatada a presença de grupos de Reinado²⁴⁸, porém, a pesquisa sobre as produções audiovisuais na região não pode determinar a inexistência de grupos de Congados nessas localidades. Os 23 municípios com existência de Reinados são: Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Brumadinho, Esmeraldas, Igarapé, Mateus Leme, Juatuba, Rio Manso; Baldim, Jaboticatubas, Itaguara, Matozinhos e Itatiaiuçu. Os estilos de Reinado com maior presença na região são os Congos e os Moçambiques, contendo 36 guardas do primeiro e 31 do último. Foram também observados quatro grupos de Catupês, sete Candombes, nove Marujos e dois Caboclinhos, somente não foi verificado o estilo Vilão²⁴⁹.

A necessidade de reconhecer e problematizar as histórias negras da Região Metropolitana de Belo Horizonte deve ser trabalhada nas potencialidades dos saberes tradicionais, atentos às reivindicações e legitimidade de seus lugares de fala²⁵⁰. Para analisar as histórias de lideranças congadeiras a partir de seus lugares de fala, é interessante compreender e analisar esses sujeitos históricos como intelectuais mediadores. Essas lideranças são representantes de uma determinada cultura, estão inseridos em certos contextos políticos e, assim, realizam práticas culturais, desenvolvem projetos, apresentando e até mesmo traduzindo determinada linguagem de seus conhecimentos para outros públicos. Conforme o trabalho Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hasen, os intelectuais mediadores contribuem para a “construção de identidades culturais de indivíduos e comunidades” e assim, devem ser reconhecidos como agentes transformadores e lideranças populares que estabelecem, ou estabeleceram, redes de contatos em determinadas regiões (GOMES; HASEN, 2016, p.9).

O estudo desenvolvido por Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hasen compreende o papel dos intelectuais mediadores como articuladores da construção de identidades culturais em suas comunidades e dos indivíduos viventes em seu contexto (GOMES; HASEN, 2016). As identidades do Congado estão relacionadas com o continente africano, e com as memórias da escravidão e da liberdade. Esse conhecimento do passado serve tanto para vivenciar o presente e

²⁴⁷BRAZIL. Império. Recenseamento de 1872. In: (PEREIRA, 2019, p.66).

²⁴⁸Rio Acima; Nova União; Taquaraçu de Minas; Capim Branco; Sarzedo; São Joaquim de Bicas; Mário Campos; São José da Lapa; Florestal; Confins.

²⁴⁹Anexo I: Mapa Irmandades, Quilombos e Reinados na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Adaptação/Modificação desenvolvida pelo autor.

²⁵⁰A filósofa Djamila Ribeiro propõe o trabalho analítico com os grupos sociais e culturais a partir do exercício do *lugar de fala*, para pensar as produções científicas em diferentes espaços e conceber novas epistemologias. Para a intelectual, o *lugar de fala* é uma estratégia que tem como objetivo “lutar para romper com o regime de autorização discursiva”, de forma a possibilitar o entendimento de múltiplas vozes e também a quebra com o discurso tido como universal, autorizado e único. (RIBEIRO, 2018, p.40).

pensar o futuro, pois essa específica memória é utilizada para legitimar a prática do Congado e, simultaneamente, significa a importância de garantir as transmissões para as novas gerações das identidades culturais edificadas ao longo do tempo. Logo, as lideranças negras do reinado mineiro aqui apresentadas são compreendidas como intelectuais mediadoras, pois estes desenvolvem projetos de intervenção social e política, e produção de bens culturais.

Trabalhar com o conceito de cultura negra, segundo Mathias Assunção e Martha Abreu, significa compreender essas manifestações culturais como “caminho de resistência do povo e dos trabalhadores às políticas de dominações, as transformações econômicas da modernidade e do sistema capitalista”, não como um espaço que conserva as tradições de uma nação, mas sim como modos de vivências onde as identidades e as redes de contatos são substanciais para as preservações coletivas promovidas no tempo presente (ASSUNÇÃO; ABREU, 2018, p.15). Nesse sentido, os projetos estabelecidos por intelectuais mediadores do universo reinadeiro são perceptíveis especialmente em suas festas, a partir de suas relações com as coletividades locais e nas alianças entre os grupos parceiros, de maneira a impactar nas questões sociais e econômicas regionais, funcionando como um espaço político de defesa da continuidade de suas sabedorias ancestrais. Produzir coletivamente a Festa do Congo significa defender e estabelecer o encadeamento de toda uma rede de conhecimentos envolvendo diferentes gerações. Essas resistências frequentemente envolvem diversos grupos de pessoas e lideranças, além de trabalhadores essenciais para as realizações das festividades. Assim, as intervenções sociais e políticas estão também relacionadas com as questões afetivas e econômicas, de maneira que as produções dos bens culturais, além de serem defendidas, são também compartilhadas, por vezes de maneira pública, mas essencialmente de modo interno.

Lideranças dos reinados no território metropolitano mineiro, como Arthur Camilo, Cyriaco Celestino e Francisco Carolino (Chico Calu), personagens históricos da cultura e política negra mineira que inspiraram respectivamente as denominações das guardas dos Arturos (Contagem - MG), Os Ciriacos (Contagem-MG) e Os Carolinos (Belo Horizonte -MG), são exemplos da continuidade das resistências advindas do contexto da escravidão e do pós-abolição, nas lutas da população negra por direitos e dignidade. As homenagens a essas personalidades na contemporaneidade evidenciam ao mesmo tempo os exemplos de relutância e o orgulho dessas perseveranças para as comunidades negras metropolitanas mineiras.

O programa “Expedições” exibido no Canal Modo Viagem do grupo Globo, desenvolveu em 2022 uma interessante reportagem sobre a comunidade dos Arturos, em Contagem -MG. Foram realizadas entrevistas com inúmeros membros da irmandade, como o diretor social dos Arturos, Jorge Antônio dos Santos, e especialistas, como a cientista social do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/ Iphan, Corina Moreira. Vale destacar duas importantes informações apresentadas pelos entrevistados, a primeira está relacionada com o mapeamento preliminar desenvolvido pelo IPHAN, de 1100 grupos de Reinado existentes em Minas Gerais, espalhados em mais de 340 municípios, informações essas destacadas por Corina Moreira²⁵¹. A segunda, promovida por Jorge Antônio dos Santos, é uma explicação sobre a origem familiar do grupo relacionada diretamente com a África. De acordo com as falas apresentadas, o fundador da guarda, Arthur Camilo Silvério, era um dos seis filhos de Camilo Silvério da Silva com Felisbina Rita Cândido e seu pai, Camilo, havia sido deportado de Angola para Minas Gerais pelo tráfico de escravizados após conquistar a sua liberdade por meio de alforria, casando-se posteriormente com a também alforriada Felisbina Rita Cândido²⁵².

A professora e pesquisadora Glaura Lucas analisou a vida de Arthur Camilo Silvério e evidenciou que a liderança havia nascido no contexto da Lei do Ventre Livre, mas que ainda assim as violências da escravidão marcaram a sua infância. Posteriormente, segundo a autora, Arthur Camilo conseguiu fugir da fazenda junto com a sua futura esposa Carmelinda Maria da Silva, local no qual sofria maus tratos e bem próximo onde hoje está localizado o atual quilombo. Em uma região circunjacente ao município de Esmeraldas - MG, na Fazenda do Macuco, a formação familiar dos Arturos é iniciada e somente em 1940 os familiares transferiram-se para um terreno herdado do pai de Arthur Camilo, seu Camilo Silvério da Silva, no Sítio Domingos Pereira, no município de Contagem (LUCAS, 1999). As histórias da família Arturo apresentam as lutas e conquista de direitos, como a posse de terras, e a continuação de variadas tradições culturais negras revela a importância para essa população das recordações sobre o contexto da escravidão, no entanto, não apenas sobre as dificuldades e violências, mas, sobretudo, acerca das conquistas advindas das lutas coletivas.

²⁵¹Corina Moreira. Entrevista Programa Expedições (Canal Modo Viagem). Comunidade Quilombola dos Arturos. Direção: Lucas Saldanha. Produção RW Cine e Canal Brasil. 2022.

²⁵²Jorge Antônio dos Santos. Entrevista Programa Expedições (Canal Modo Viagem). Comunidade Quilombola dos Arturos. Direção: Lucas Saldanha. Produção RW Cine e Canal Brasil. 2022.

Carmelinda Maria da Silva e Arthur Camilo Silvério

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II. Fotoframe. Comunidade dos Arturos – Novembro Negro da AMONP 4º ED. Canal YouTube AMONP. 2021²⁵³.

A comunidade dos Arturos é um importante local de preservação e manutenção das culturas negras mineiras. De acordo com os estudos desenvolvidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), dentre os diversos saberes presentes na localidade, destaca-se “a Festa do João do Mato, a Festa da Abolição, o conhecimento sobre as plantas, a Folia de Reis, o Congado, as Guardas de Congo e Moçambique e sua cozinha tradicional”²⁵⁴, pode-se igualmente destacar na região a tradição dos Candombes. Essa notável comunidade conquistou em 2014 o primeiro registro de patrimônio imaterial na categoria de lugares e, também, foram reconhecidos nesse contexto o Rito de Benzeção dos Arturos e suas festas de Reinado²⁵⁵. No ano de 2005 a comunidade já havia recebido o título de remanescente quilombola urbano pela Fundação Cultural Palmares, de maneira também a ser destacada a Festa de Nossa Senhora do Rosário como um bem imaterial do local²⁵⁶.

Os Arturos pode ser considerado uma das mais famosas comunidades negras de Belo Horizonte e região metropolitana e, assim, ao longo dos anos foram realizados diversos registros

²⁵³No vídeo produzido pela Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso, Jorge Antônio dos Santos afirma que o ano de 1885 é considerado a data de nascimento de Arthur Camilo Silvério.

²⁵⁴COMUNIDADE DOS ARTUROS. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico / Minas Gerais (IEPHA/MG). 2017. Disponível em: <<http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/15-patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/175-comunidade-dos-arturos>>. Acesso em 10/08/2022.

²⁵⁵Ibidem.

²⁵⁶ARTUROS. Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES). 2010. Disponível em: <https://www.cedefes.org.br/projetos_realizados-107/>. Acesso em 10/08/2022.

audiovisuais na localidade. Foram encontrados quatro documentários sobre Os Arturos, sendo dois pertencentes ao acervo do CNFCP, um intitulado “Os Arturo”²⁵⁷, produzido em 1997 pela Prefeitura de Contagem e dirigido por Alessandro Cerri, e outro denominado “Músicas para Santos Negros”²⁵⁸ produzido pela empresa Giro Produções, um dos primeiros projetos desenvolvidos pela produtora, dirigida pelo seu promotor, o ex-diretor da Rede Globo, Belisário Franca. Os outros dois filmes “Comunidade dos Arturos”²⁵⁹ e “Os Arturos”²⁶⁰ foram finalizados na primeira metade da década de 2010. O primeiro documentário, sobre o registro da Irmandade como Bem Imaterial do patrimônio cultural mineiro, foi efetuado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). O segundo foi produzido em 2003 pela Kinofilmes e patrocinado pela Lei do Audiovisual, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), produto de trabalho da cineasta e roteirista carioca Theresa Jessouroun.

Os filmes documentários sobre a Irmandade dos Arturos atestam que as festas de Reinados foram motivadas pelos interesses de preservação e difusão das culturas tradicionais mineiras, realizadas por instituições públicas, por meio da prefeitura de Contagem-MG e do IEPHA, e também, pelas predileções das sabedorias culturais reinadeiras que inspiraram artistas do mundo audiovisual, apoiados por aportes financeiros públicos.

As festas e encontros de Reinado na cidade de Contagem também foram temas de reportagens realizadas pela TV Globo Minas. No acervo Fundo Globo localizado no MIS-BH, foi constatado uma matéria de 1980 sobre a Festa do 13 de Maio em Contagem²⁶¹ que retrata as cenas da apresentação do Congado e imagens de guardas da região acompanhando a procissão dos cavaleiros de São Jorge. Outra matéria telejornalística de 1981²⁶², também em Contagem, pode-se observar o registro audiovisual sobre o Congado no município. Por fim, ao examinar o arquivo audiovisual do MIS-BH, também foi identificado em Belo Horizonte panoramas do Congado dos Arturos de Contagem na comemoração da Semana Mineira de Cultura Negra²⁶³, na Praça da Liberdade. Portanto, as reportagens confirmam a relevância das guardas localizadas na região

²⁵⁷ OS ARTURO. Alesandro Cerri. Contagem-MG. Prefeitura de Contagem. Documentário. VHS. 16min. Candombe. 1997. Código: DVD0027 (CNFCP).

²⁵⁸Músicas para Santos Negros. Belisário Franca. Rio de Janeiro: Giro Produções. DVD. 30min. Comunidade Negra dos Arturo. Contagem - MG. **Congada. 2000**. Código: DVD0924. (CNFCP).

²⁵⁹ REGISTRO BEM IMATERIAL - COMUNIDADE DOS ARTUROS. Paulo Henrique Rocha. IEPHA/MG (Canal YouTube). 1h18'29". 2013.

²⁶⁰OS ARTUROS. Theresa Jessouroun. Kinofilmes. DVD. 60 minutos. 2013.

²⁶¹FESTA DO 13 DE MAIO. JH. TV Globo Minas. Acervo Fundo Globo. Cidade de Contagem. Imagens dos grupos de congado acompanhando a procissão dos cavaleiros de São Jorge. 19/05/1980. (MIS – BH).

²⁶²REPORTAGEM SOBRE CONGADO EM CONTAGEM. Festas e Eventos - Cidade de Contagem - Congado - Tv Globo Minas. 01/10/1981 (MIS – BH).

²⁶³SEMANA MINEIRA CULTURA – CONGADO NA PRAÇA DA LIBERDADE. JH. Tv Globo Minas. Acervo Fundo Globo. Cenas de congado dos Arturos em comemoração à semana mineira de cultura negra. 16/05/1980. (MIS-BH).

metropolitana, assim como a presença de mobilizações de valorização das culturas negras mineiras durante o início da década de 1980.

O espaço temporal entre as produções da década de 1970 e 1980 até a contemporaneidade revela a continuidade do interesse, pelo menos por parte do grupo Globo, em desenvolver matérias telegenéricas com os reinadeiros da RMBH. Outro tema importante, além da herança familiar direta dos reinadeiros de Contagem com a África e as conquistas por liberdade durante o período escravista brasileiro, são as pesquisas realizadas pelo IPHAN sobre a cultura do Reinado em Minas Gerais. Atualmente o instituto está finalizando os estudos para a patrimonialização dos Reinados/Congados/Congadas, algo fundamental para a salvaguarda e prosperidade das inúmeras irmandades negras difundidas em diferentes regiões do Brasil²⁶⁴.

A TV Globo Minas, em maio de 1979, realizou uma reportagem sobre o Congado em Sabará, apresentando cenas de grupos de Reinados incluindo as tradicionais guardas de marujo do município²⁶⁵. Na matéria também foi exibido uma entrevista com Gentil Lúcio de Jesus, na época capitão da Guarda de Raposos - MG e presidente da Federação de Congados de Minas Gerais, em que a liderança relata sobre as estratégias para enobrecer as culturas dos Reinados na região. A cidade metropolitana mineira de Raposos faz divisa com Sabará e conserva em seu território pelo menos quatro guardas que representam quatro estilos diferentes do Reinado: os gêneros de Congo, Marujo, Caboclo e Moçambique²⁶⁶.

A história de Gentil Lúcio de Jesus revela a expressiva característica de liderança do reinadeiro e sua importância na luta pelo reconhecimento das tradições negras em Belo Horizonte e região metropolitana. Em uma postagem publicada no Facebook pelo perfil da Guarda de Congado N. Sra Rosário – Raposos - MG e escrita em 2017 por José Lúcio, filho do capitão Gentil Lúcio de Jesus, é apresentada a história de vida da liderança de Raposos, nascido em 1914 na região rural do município de São Sebastião do Rio Preto, na região central de Minas Gerais. Segundo a postagem, a liderança trabalhou como minerador nas cidades de Nova Lima e Sabará, criando em 1934 na mineradora britânica Saint John Del Rey Mining Company Limited um sindicato dos trabalhadores. De acordo com José Lúcio, o finado reinadeiro ao perceber a falta das culturas congadeiras em Raposos, fundou em 1940 uma guarda de Congo na cidade, época em que ele

²⁶⁴“O registro do Congado/Congadas/ Reinado como Patrimônio Cultural Brasil”, está em desenvolvimento. Atualmente o trabalho encontra-se no debate em conjunto com as comunidades sobre os Livros de Registro do Patrimônio Imaterial (Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares) e qual título do bem cultural será assim reconhecido. O projeto é executado pela empresa “Campo Cultural Meio Ambiente e Patrimônio”, com a realização do IPHAN, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.

²⁶⁵ FESTAS - CONGADO EM SABARÁ. Acervo do Fundo Globo. Congado. Material Negativo em Película 16mm. 01/05/1979. (MIS – BH).

²⁶⁶1 - Guarda de Congado N. Sra Rosário - Raposos MG; 2 - Guarda de Marujos de Santa Efigênia, Raposos- MG; 3 - Guardas de Caboclos do Divino Espírito Santo, Raposos – MG; 4 - Guarda de Moçambique do Reino de São Benedito – Raposos – MG.

participava da guarda de Marujos em Nova Lima. Posteriormente, ainda segundo a publicação, nos anos finais da década de 1940 ele cria a Guarda de Marujos de Santa Efigênia, a Guarda de Moçambique e o Diretório de Congadeiros em Raposos. Para finalizar, forma no decênio de 1950 o Diretório de Congados de Belo Horizonte e região metropolitana e a Associação dos Congados de Minas Gerais, que futuramente iria expandir e transformar-se na Federação de Congados de Minas Gerais²⁶⁷.

Gentil Lúcio de Jesus

GUARDA DE CONGADO N. SRA. DO ROSÁRIO - RAPOSOS. Fotografia. Gentil Lúcio de Jesus. Capitão Mor de MG. Página Facebook Guarda de Congado N. Sra. do Rosário – Raposos. 2022

O estudo sobre as produções telejornalísticas e o exame das redes sociais apresentadas pelas atuais lideranças reinadeiras, reforça o entendimento sobre a migração de lideranças do Reinado em locais rurais para os centros urbanos no decorrer do século XX. A história de vida de Gentil Lúcio de Jesus, participante de guardas em Nova Lima e Sabará, e fundador de grupos em Raposos, é uma mostra desse apontamento, trabalhadores rurais negros que partem para regiões mineradoras em busca de novas oportunidades de trabalho. A história de vida de Gentil Lúcio de Jesus também evidencia as relações entre política e os reinados, pois este ajuda a criar sindicatos de representação de trabalhadores em empresas de mineração nas primeiras décadas do século XX, assim como estabelece novas guardas de Reinados e organizações coletivas de representação política de congadeiros na RMBH.

Os anos de 2020 e 2021, épocas em que a fase da Covid-19 estava em seu estágio crítico de contaminação, foram tempos de extrema dificuldade para a classe trabalhadora do setor cultural e

²⁶⁷Lúcio, José Gleisson. Gentil Lúcio de Jesus: 103 anos de história. Raposos, 22. jul. 2017. Facebook: Guarda de N. Sra. do Rosário - Raposos - MG.

para os viventes das culturas imateriais, pois estava impossibilitada em todo o país a realização de festas, shows, concertos, teatros, cinemas, entre outros encontros sociais. Por longos meses, boa parte da população mundial foi obrigada a ficar em casa, e isso naturalmente impactou diversos setores da sociedade, assim como aqueles trabalhadores e mantenedores do campo cultural. Dessa forma, o projeto de lei 1.075/2020 de iniciativa da deputada Benedita da Silva (PT), visava apoiar os setores culturais prejudicados durante o contexto de pandemia. No ano de 2021 a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) apresentou a Lei Aldir Blanc 2, vetada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e posteriormente derrubada pelo Congresso Nacional (MAIA, 2020).

O Moçambique União do Rosário, liderado por Luan Martins, não é um grupo em que foi identificado documentários ou produções telejornalísticas sobre o terno. No entanto, observa-se no canal do YouTube do grupo diferentes produções realizadas pela própria guarda e parte delas apoiada financeiramente pela Lei Aldir Blanc. O espaço no YouTube do Moçambique União do Rosário, contém em sua maioria vídeos curtos, contemplando festividades e encontros, porém, dois produtos audiovisuais do canal valem ênfase.

Luan Martins

UNIÃO DO ROSÁRIO. Juventude Cultural (Irmandade União do Rosário) "Lei Federal nº 14.017/20 - Lei Aldir Blanc". 15 min. Canal YouTube União do Rosário, 2021.

O primeiro é denominado “Juventude Cultural”²⁶⁸, uma produção intitulada pela guarda como um documentário autoral, realizada através da Lei Aldir Blanc. A produção autoral tem como evidência a presença do capitão Luan Martins, com edições apresentando as músicas da guarda, exibições essas inseridas após as explicações dos ritmos e instrumentos das culturas reinadeiras. É também destacado no produto autoral o respeito à religiosidade e ancestralidade congadeira, assim como a responsabilidade significativa de promover a continuidade das sabedorias familiares. O microfone lapela e a boa qualidade desta produção de vídeo em relação às anteriores revela os impactos positivos da ação realizada com os recursos da Lei Aldir Blanc e as falas do capitão sobre as dificuldades e a importância de apoios institucionais ressaltam a relevância de incentivos sociais e culturais. Provavelmente a edição, gravação e roteiro foram desenvolvidos pelo capitão Luan Martins, no entanto, a falta de créditos impede a confirmação dessas informações.

A segunda produção em destaque desenvolvida em 2020 tem novamente como destaque o capitão da guarda, o jovem Luan Martins, apresentando em quase sete minutos a história do contemporâneo Moçambique de Lagoa Santa²⁶⁹, havendo edições com imagem e som de exibições da guarda. No vídeo, a liderança explica o envolvimento de seu bisavô e avô no universo das culturas reinadeiras e a fundação e liderança do Moçambique de Santa’na de seus pais, posteriormente desativado. Percebe-se no vídeo a acentuada participação da família Martins nas culturas negras mineiras, pois o pai do capitão é líder de uma tradicional Folia de Reis na região e o irmão da liderança, após ajudar na criação da União do Rosário funda o Candombe de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião, em Vespasiano, pertencente à RMBH.

Rivaldo de Araújo considera o Candombe mineiro como a manifestação cultural mais antiga do seio das Irmandades Negras de Nossa Senhora do Rosário em Minas Gerais. O sincretismo entre o catolicismo com religiosidades afrobrasileiras influenciadas pelo universo cultural banto é uma característica dessa tradição, bem como a atuação das organizações sociais e culturais dos reinados originários da ancestralidade africana, com maior destaque para o Reino do Congo (DE ARAÚJO, 2017). Segundo Glaura Lucas, os tambores são denominados como candombes e na tradição é necessário a presença de três deles, além dos instrumentos guaiás (chocalhos de cesto) e a puíta (cuíca). No Candombe, de acordo com a autora, há cerimônias de homenagens à corte real e rituais de reverência aos antepassados e aos tambores (LUCAS, 1999). Ao procurar em sites de busca na internet, ou em arquivos, nos trabalhos acadêmicos e institucionais, não foi identificada a existência do recente Candombe em Vespasiano, do irmão

²⁶⁸UNIÃO DO ROSÁRIO. Juventude Cultural (Irmandade União do Rosário) "Lei Federal nº 14.017/20 - Lei Aldir Blanc". 15 min. YouTube, 2021.

²⁶⁹UNIÃO DO ROSÁRIO. Histórias da Irmandade União do Rosário. 6 min. YouTube, 2019.

mais velho de Luan Martins. Assim, destaca-se o quanto o exame atento às narrativas expressas em vídeos e nas redes sociais, podem contribuir para o encontro de grupos ainda não identificados.

Candombe de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião – Vespasiano - MG

UNIÃO DO ROSÁRIO. Histórias da Irmandade União do Rosário. 6 min. Canal YouTube União do Rosário, 2019.

As diferentes produções audiovisuais analisadas neste trabalho são fontes valiosas de acessos às histórias familiares negras mineiras registradas principalmente nas décadas finais do século XX, e que foram significativamente multiplicadas no início do século XXI devido às revoluções tecnológicas digitais e cibernéticas. As apresentações de parte das histórias de vidas dos intelectuais mediadores examinadas podem ser interpretadas a partir do que Livia Monteiro, pesquisadora da história do reinado mineiro, entende como as gerações do *cativeiro*, da *liberdade*, da *esperança* e *empoderada* (MONTEIRO, 2016).

Arthur Camilo Silvério pode ser entendido como aquele pertencente às gerações do *cativeiro*, devido a sua vivência no período da escravidão brasileira e por transmitir para seus filhos e parentes as heranças do tempo do cativeiro. Livia Monteiro ao examinar as primeiras décadas do século XX em Piedade do Rio Grande - MG, compreende que os herdeiros do cativeiro, as gerações da *liberdade*, deveriam decidir permanecer nas regiões rurais marcadas pelo prosseguimento da exploração da mão de obra, agora livre, ou encaminhar-se para outras regiões à procura de novas oportunidades (MONTEIRO, 2016). Partir foi a opção escolhida por Gentil Lúcio de Jesus, na procura por autonomia nas cidades mineradoras da RMBH. Gentil Lúcio igualmente pode também pertencer às gerações da *esperança* que, segundo Livia Monteiro, foram importantes nas articulações

de ações políticas e culturais para a institucionalização dos grupos como entidades sociais. Para finalizar, o jovem Luan Martins pode ser delimitado na geração *empoderada*. De acordo com Livia Monteiro, essa geração tem como características o esforço de se relacionar com as histórias de seus antepassados, a partir dos novos contextos marcados pelas intensas transformações das últimas décadas e, também, de afirmar suas identidades negras através de relações com o passado e as convergindo em lutas políticas promovidas no tempo presente (MONTEIRO, 2016).

Os registros audiovisuais da RMBH revelam o expressivo movimento popular de afirmações culturais, religiosas e políticas em diversas comunidades. A presença de comunidades organizadas negras evidencia movimentos políticos estabelecidos nas áreas rurais e urbanas da RMBH, desenvolvidas e continuadas por diferentes gerações. Segundo Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, “os detentores dos patrimônios negros são sujeitos políticos, protagonistas da história do Brasil, guardiões de memórias e narradores de histórias pouco divulgadas” (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019, p.33). Logo, é fundamental destacar as culturas do Reinado como instrumentos políticos, pois as resistências culturais negras fornecem em diversas comunidades os dispositivos para as organizações coletivas e, igualmente, as suas memórias e vivências são essenciais para o conhecimento de histórias notoriamente pouco relatadas no Brasil.

Reflexões sobre direitos autorais e culturais

Os arquivos públicos, segundo Heloísa Belloto, são fundamentais para organizar informações para os historiadores, administradores e cidadãos. No entanto, a autora também destaca a importância dos arquivos como projeção cultural e educacional para a sociedade, principalmente através de “serviços editoriais, de difusão cultural e de assistência educativa” (BELOTTO, 2006, p.227). Assim, localizar, organizar e salvaguardar vídeos das Congadas de Belo Horizonte e da RMBH pode contribuir para futuros projetos de difusão das histórias negras da cidade nas áreas da informação, cultura e educação.

O projeto de história oral desenvolvido pelo Laboratório de História Oral (LABHOI) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em meados da década de 2000, desenvolveu um expressivo acervo audiovisual de aproximadamente 200 horas de entrevistas e gravações dos encontros festivos e políticos em diversas comunidades quilombolas e jongueiras do estado do Rio de Janeiro. Este trabalho proporcionou resultados importantes para o conhecimento das histórias de africanos e de seus descendentes na região sudeste do Brasil. Segundo Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, os estudos revelaram os movimentos de migração dos últimos africanos escravizados trazidos forçadamente pelo tráfico clandestino do século XIX, os locais para onde se

deslocaram os descendentes de escravizados no período da pós-abolição, além de evidenciar a relação direta entre essas populações e a criação das Escolas de Samba estabelecidas nos grandes centros urbanos nas primeiras décadas do Brasil República, que segundo as autoras são “as maiores e mais modernas instituições culturais do Sudeste do Brasil”, patrimônio este ligado às histórias da África Central e das memórias do cativo (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019, p.21-23).

Os abundantes registros audiovisuais sobre as irmandades de Reinado na RMBH apresentam histórias de guardiões da memória ainda pouco examinadas com respeito às comunidades negras mineiras, apesar de relevantes estudos sobre a temática desenvolvidos nas últimas décadas. Os exames dessas produções de vídeos contribuem para a compreensão de migrações familiares e de organizações políticas estabelecidas em centros urbanos, assim como as resistências e lutas travadas nas regiões rurais, durante o período da pós-abolição em Minas Gerais. No entanto, a riqueza percebida nessas produções podem ainda receber desenvolvimentos quando se conecta a organização dessas produções com a área da História Pública.

O trabalho produzido pelo LABHOI-UFF a respeito das comunidades negras fluminenses, coordenado por Hebe Mattos e Martha Abreu, produziu significativos trabalhos no campo da História Pública, como a produção de filmes de pesquisa²⁷⁰. Posteriormente, estabeleceu importantes desdobramentos nesta área em razão da parceria estabelecida de Keila Grinberg, resultando na elaboração de um banco de dados on-line, aplicativos de celular com orientações de visitas às comunidades e aos bens históricos e exposições memoriais desenvolvidos pelos próprios guardiões dos conhecimentos negros (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019). Portanto, a organização e exame desses registros na RMBH também têm potencialidades de novos desenvolvimentos, como, por exemplo, a produção de novos filmes e arquivos de consulta online.

Os documentários elaborados pelo LABHOI-UFF são considerados por Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, como filmes historiográficos, pois foram elaborados com base nos acervos/arquivos audiovisuais desenvolvidos pela pesquisa, através de edições das entrevistas e inserção de elementos como fotografias, textos e mapas, resultando na produção de uma escrita videográfica (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019). O historiador John Mraz destaca em seu trabalho a “expansão dos sentidos” de poder analisar as narrativas orais e corporais de indivíduos participantes de algum tipo de registro audiovisual. Para o autor, as ferramentas de mídias fornecem novas formas de acessos às fontes e novos meios de produção historiográficos, de forma a definir esse tipo específico de trabalho como cine-história (MRAZ, 2016, p.48). Portanto, a investigação das experiências das vivências dos congadeiros apresentadas em formato de vídeo, fundamentado

²⁷⁰Memórias do Cativo (2005), Jongos, Calangos e Folias – Música Negra, Memória e Poesia (2007), Versos e Cacetes – O Jogo do Pau na Cultura Afro - fluminense (2009) e Passados Presentes – Memória Negra no Sul Fluminense (2011). Todos os filmes estão disponíveis em formato digital no site:<www.labhoi.uff.br/passadospresentes>.

nas teorias e metodologias da história oral e da história pública e resultante de edições diversificadas, pode ser concebida como um produto do gênero cine-história ou filme historiográfico.

As denominações de Cine-História ou filme historiográfico indicam a produção de novos estilos de produções audiovisuais associados às pesquisas acadêmicas. O documentário “Dos Grilhões aos Guizos: Festa de maio e as narrativas do passado”, lançado em 2017, dirigido por Natalia Ferradiolli e com a coordenação de pesquisa de Livia Monteiro, é resultado de investigações advindas das metodologias do campo da história sobre a centenária festividade das guardas de Congado e Moçambique da cidade de Piedade do Rio Grande, localizadas no interior de Minas Gerais. Em 2018, foi lançado também o documentário “(En) Cantos do Congado”, uma produção historiográfica resultante da pesquisa de iniciação científica “Memórias do Cativo nos Cantos de Congado”, em que o autor teve a oportunidade de dirigir e editar o filme sobre grupos de Congado da cidade de São João del-Rei e Tiradentes, em parceria com as historiadoras e diretoras do filme Dra. Cássia Palha, Dra. Sílvia Brugger e Ma.Simone de Assis.

O autor do artigo teve a oportunidade de participar do lançamento oficial dos dois filmes historiográficos, o primeiro na Praça Salvador Lourenço, em Piedade do Rio Grande e o segundo no Museu Regional de São João del-Rei. Em ambos os lançamentos foram perceptíveis os ânimos exaltados dos detentores do patrimônio cultural, na qual os congadeiros reconheciam as lideranças negras dos municípios nas grandes telas, havendo comentários positivos e reflexivos, além de inúmeras gargalhadas. Logo, o retorno das pesquisas científicas para as comunidades, através da escrita videográfica, revelaram-se pujantes no que se refere à percepção do reconhecimento dos congadeiros como sujeitos históricos. Percebe-se assim um amplo campo possível de trabalho vinculado à História Pública, com respeito às produções audiovisuais da RMBH, atividades essas que podem colaborar para o fortalecimento político, histórico e cultural de diversas comunidades negras da região.

A jurista brasileira e professora do Departamento de Direito da Universidade de São Paulo, Silmara Chinellato, desenvolve reflexões sobre os aspectos positivos advindos da comunicação via Internet na sociedade contemporânea da informação. No entanto, a pesquisadora estabelece alertas a respeito da velocidade e acessos de divulgação que podem afligir os direitos autorais devido às dificuldades de autorizações para a utilização dessas produções, pois há um senso comum do “errado entendimento no sentido que a internet é repositório gratuito de obras culturais, artísticas e científicas” (CHINELLATO apud MORATO; MORAES, 2008, p.207). De acordo com Antônio Morato e Rodrigo Moraes, a Lei 12.965/2014, conhecida pela alcunha de Marco Civil da Internet, não incluiu a regulamentação direta dos direitos autorais e o estabelecimento efetivo de proteção

às criações intelectuais. Assim, os autores desenvolvem a atenção sobre as facilidades de pilhagem na qual os titulares de direitos autorais estão expostos (MORATO; MORAES, 2008). Esse fato é um alerta inquietante tanto para os produtores de trabalhos científicos e artísticos, quanto para as produções autorais dos reinadeiros exibidas nas inúmeras plataformas sociais.

Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu promovem a defesa dos saberes advindos das populações negras estarem relacionados aos direitos à memória, à história e à cultura, intervenção essa, fundamental acerca das comunidades negras que foram em diferentes oportunidades excluídas e inferiorizadas no Brasil. As autoras desenvolvem a percepção sobre as festas ser um direito dessas comunidades, um exercício de cidadania marcada pelo poder de festejar, de ser visível e de se orgulhar das suas lutas e histórias, imersos em um contexto histórico de proibições, perseguições e guetificação das festas populares negras (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019). Logo, é importante relacionar os direitos à história, à memória e à cultura, com os direitos autorais aos quais essas comunidades também possuem suas autoridades, de maneira a ser fundamental ampliar as análises sobre as históricas lutas das populações negras, agora também perceptíveis nos meios digitais e cibernéticos na sociedade da informação. Como foi visto, os grupos de reinados sabem e utilizam as vantagens tecnológicas para as afirmações de suas culturas e histórias, assim, as ponderações sobre esses usos fornecem reflexões sobre a continuidade de lutas travadas tanto nos espaços físicos, como também no universo virtual.

As devoções negras são complexas e proporcionaram diferentes estratégias de resistências culturais da história brasileira, na qual tiveram que lidar com diversas situações de violências e com variadas mudanças sociais ao longo do tempo. As reverências aos santos católicos revelam bem mais do que uma religiosidade, pois elas foram vivenciadas através de construções coletivas de associações negras estabelecidas em múltiplas regiões do Brasil, o que resultou em espaços dinâmicos de afirmações culturais e políticas destas populações.

Essas comunidades fundadas durante a colonização do país prosseguem com as suas lutas no mundo contemporâneo de maneira expressiva e articulada e, assim, perceber os produtores do universo reinadeiro como sujeitos sociais deve ser um preceito. De acordo com Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, as observações e análises dos saberes difundidos pelos guardiões das memórias dos descendentes de escravizados, devem sempre estar atentas as atuações desses sujeitos, pois segundo as autoras, “é a atuação dos sujeitos sociais no campo da cultura que define o jogo da tradição e mudança, afirmação e identidade” (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019, p.22). Portanto, as participações dos reinadeiros nas plataformas sociais e a criação de uma nova guarda de Candombe no município de Vespasiano, são exemplos deste jogo cultural/social estabelecido também na sociedade da informação, na qual as tradições culturais são preservadas

em novos contextos de mudanças sociais, e as reflexões e o empoderamento sobre as identidades tornam-se instrumentos contínuos de lutas por direitos e afirmações.

Referências bibliográficas

ASSUNÇÃO, Matthias; ABREU, Martha. Da cultura popular à cultura negra. *Cultura negra: festas, carnavais e patrimônios negros: novos desafios para os historiadores*, v. 1, 2018.

BARBOSA, Marialva. Entre o jornalismo e a história: A entrevista como articulação narrativa do tempo. In: MAUD, Ana. *História oral e mídia: Memórias em movimento*. São Paulo, Letra e Voz, 2016 p.11-26.

BARROS, José d'Assunção. Cinema e história: entre expressões e representações. In: NÓVOA, Jorge; BARROS, José. *Cinema-história: teoria e representações sociais no cinema*. Rio de Janeiro, Apicuri, 2012. p.43-83.

BELOTTO, Heloísa Liberalli. *Arquivos permanentes: tratamento documental*. Edição 4. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

BUTLER, Kim; DOMINGUES, Petrônio. *Diásporas imaginadas: Atlântico Negro e histórias afro-brasileiras*. São Paulo: Perspectiva, 2020.

DE ARAÚJO, Rivaldo Félix. *Candombe mineiro: É d'ingoma/ Saravano tambu/ Peça licença/ Pro meu canto firmá*. Tese. Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários da FALE/UFMG. Belo Horizonte, 2017.

GALANTE, Rafael Benvindo Figueiredo. *Da cupóia da cuica: a diáspora dos tambores centro-africanos de fricção e a formação das musicalidades do Atlântico Negro (Sécs. XIX e XX)*. 2015. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

GOMES, Ângela de Castro; HASEN, Patrícia Santos. Intelectuais, mediação cultural e projetos políticos: uma introdução para a delimitação do objeto de estudo. In: *Intelectuais mediadores: práticas culturais e ação política*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 7-37.

GRINBERG, Keila; ABREU, Martha; MATTOS, Hebe. História pública, ensino de história e educação antirracista. *Revista História Hoje*, São Paulo, n.15, v.8, 2019. p. 17-38.

LUCAS, Glaura. O ritual dos ritmos no Congado mineiro dos Arturos e do Jatobá. *Anais do XII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música*. Salvador, 1999. p.1-9.

MAUAD, Ana Maria; DUMAS, Fernando; SERRANO, Ana Paula da Rocha. Video- História e História Oral: experiências e reflexões. In: *História Oral: teoria educação e sociedade*. Juiz de Fora: Ed. UFJF/ABHO, 2006. p.33-57.

MAUAD, Ana M.; DUMAS, Fernando. Fontes Oraís e Visuais na pesquisa histórica: Novos métodos e possibilidades narrativas. *Introdução a História Pública*. São Paulo: Letra e Voz, 2011. p.81-95.

MONTEIRO, Livia Nascimento. *“A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da liberdade nas festas de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015)*. 2016. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal. Fluminense, Niterói, 2016.

MORATO, Antonio Carlos; MORAES, Rodrigo. Breve crônica dos riscos de uma lei criada sob o signo da hostilidade à criação intelectual. In: DEL MASSO, Fabiano; ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco. *Marco Civil da Internet: lei 12.965/2014*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p.177-205.

MRAZ, Jhon. Narrando a História com Luzes e Sons: dos filmes compilados aos documentários interativos. In: MAUAD, ANA. *História oral e mídia: Memórias em movimento*. São Paulo, Letra e Voz, 2016. p.27-50.

PEREIRA, Josemeire Alves. *Para além do horizonte planejado: racismo e produção do espaço urbano em Belo Horizonte (séculos XIX e XX)*. Tese (Doutorado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.

RIBEIRO, Djamila. *O que é lugar de fala?*. Belo Horizonte: Letramento Editora e Livraria LTDA, 2018.

RIBEIRO, Jonatas Roque. *A classe de cor: uma história do associativismo negro em Minas Gerais. (1880-1910)*. Tese (Doutorado). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2022.

SIMÃO, Maristela dos Santos. *As irmandades de Nossa Senhora do Rosário e os africanos no Brasil do século XVIII*. 2010. Dissertação (Mestrado em História da África). Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras, Lisboa.

SILVA, Rubens. *A atualização das tradições: performances e narrativas afro-brasileiras*. São Paulo: LCTE Editora, 2012.

SMITH, Christen. Lembrando Beatriz Nascimento: Quilombos, memória e imagens negras radicais. In: CHALHOUB, Sidney; PINTO, Ana Flávia. *Pensadores negros – pensadores negras. Brasil, séculos XIX e XX*. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2020. p. 371-385.

SOUZA, Marina de Mello e. *Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de Rei Congo*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.

SOUZA, Marina de Mello e. Reis do Congo no Brasil, séculos XVIII e XIX. *Revista de História*, São Paulo, n.152. 2005. p.79-98.

Anexo I: Irmandades, Quilombos e Reinados na Região Metropolitana de Belo Horizonte²⁷¹.

Região Metropolitana de Belo Horizonte

²⁷¹ Adaptado/Modificado pelo autor. Mapa Original desenvolvido por: Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), 2010.

▲ **Betim:** Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida (11 Guardas).

● **Caeté:** Congado de Santo Antonio , Caeté –MG; Possibilidades de existência de outras guardas.

▲ **Contagem:** Os Arturo; Os Ciriacos; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário, Jardim Industrial; Guarda de Congo e Moçambique do Sagrado Coração de Jesus de Nossa Senhora do Rosário, bairro Retiro.

■ **Ibirité:** Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Ibirité - MG (1 Guarda de Congo e 1 Guarda de Moçambique).

★ **Lagoa Santa:** Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário e Candombe do Distrito da Lapinha; Candombe de Nossa Senhora do Rosário, bairro da Várzea; Moçambique de Santana; Moçambique União do Rosário.

◆ **Nova Lima:** Marujo de Congado de Nossa Senhora do Rosário; Marujo de Nossa Senhora de Aparecida; Marujo Nossa Senhora da Conceição.

◆ **Pedro Leopoldo:** Guarda de Congo Santa Efigênia de Lagoa de Santo Antônio; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário de Lagoa de Santo Antônio; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário do Bairro Santo Antônio; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário – Fidalgo, Guarda de Honra de Congados de Nossa Senhora do Rosário (B: S. Ant. Barra); Guarda de Santa Efigênia e São Benedito (B: S. Ant. Barra); Guarda de Moçambique Bairro Magalhães, Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário Vera Cruz de Minas e Guarda de Congo Chico Rei; Candombe da Guarda de Congo Santa Efigênia de Lagoa de Santo Antônio; Candombe da Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário de Lagoa de Santo Antônio; Candombe da Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário – Fidalgo e Candombe da Guarda de Congo Chico Rei.

➡ **Raposos:** Guarda de Congado N. Sra Rosário; Guarda de Marujos de Santa Efigênia; Guardas de Caboclos do Divino Espírito Santo; Guarda de Moçambique do Reino de São Benedito;

◀ **Ribeirão das Neves:** Irmandade do Rosário de Justinópolis (Candombe, Congo, Moçambique e Guarda de Congo Feminina Estrela Dalva).

★ **Sabará:** Guardas de Marujos Nossa Senhora do Rosário. 1. Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário General Carneiro 2: Guarda de Marujo de Ravena. 3: Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário Roça Grande; 4: Guarda de Marujo Nações Unidas; 5. Não identificada. 6. Não identificada.

▲ **Santa Luzia:** Guarda de Congo do Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rosário, Pinhões; O Congado de Nossa Senhora do Rosário (Catopê), Pinhões; Guarda de Moçambique Nossa Senhora da Guia do Bairro Asteca.

● **Vespasiano:** Guarda de Caboclo do Divino Espírito Santo; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário e Guarda Marinheiro do Divino Espírito Santo; Guarda de Moçambique de São Benedito; Candombe de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião.

■ **Brumadinho:** Guarda de Congo de São Benedito; Guarda de Moçambique de Marinhos; Guarda de Moçambique de Aranha; Guarda de Moçambique de Piedade do Paraopeba; Guarda de Moçambique de Córrego do Ferreira; Guarda de Moçambique de Santa Isabel; Guarda de Moçambique de Santa Efigênia; Guarda de Moçambique de Conceição de Itaguá.

■ **Esmeraldas:** Guarda de Congado União Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Congado Nossa Senhora da Conceição Aparecida; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário, Vargem Bento da Costa; Guarda de Congo Nossa Senhora C. A.

◆ **Igarapé:** Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário e Santo Antônio; e Guarda de Congado da Irmandade de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São João Batista.

◆ **Mateus Leme:** Guarda de Congo e Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Azurita; Guarda de São Benedito Moçambiqueiro.

➔ **Juatuba:** Guarda de Moçambique do Reino de Nossa Senhora do Rosário – União São Sebastião.

➔ **Rio Manso:** Congo e Moçambique da Comunidade de Souza, Rio Manso – MG.

★ **Baldim:** Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Catopê Nossa Senhora do Rosário Estrela Guia.

● **Jaboticatubas:** Comunidade Quilombola de Mato do Tição; Candombe do Quilombo do Açude, Jaboticatubas (Serra do Cipó).

▲ **Itaguara:** Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e a Guarda de Moçambique de Santa Efigênia; Guarda de Catupê; Moçambique de Nossa Senhora das Mercês; (Possibilidade da existência de mais outra Guarda de Moçambique).

■ **Matozinhos:** Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosario (Bairro Cruzeiro); Possibilidade de uma ou duas Guardas de Moçambique.

■ **Itatiaiuçu:** Guarda do Congo São Benedito; Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário de Santa Terezinha de Minas.

A África entre ficção e realidade: Uma análise historiográfica da franquia Black Panther

Lucas Rafael Siqueira da Silva¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701283

Resumo

O cinema, desde o seu surgimento em 1895, serviu, com a produção de filmes, como meio de entretenimento para muitas pessoas. Se aperfeiçoando ao longo do tempo, ele trouxe impactos para a sociedade devido a maneira em que as pessoas confundiram as imagens da tela com a realidade. Neste sentido, já foram realizados diversos estudos historiográficos de determinadas produções cinematográficas. O presente artigo visa analisar a representação da África nas duas produções da franquia Black Panther, produzida pela Marvel, em 2018 e 2022, tendo em vista sua intenção decolonial. De fato, os dois filmes visam apresentar uma nova forma de ver a África, juntando os aspectos ficcional e o real. Com base em artigos científicos que tratam da temática, pretende-se analisar os filmes da Marvel. Nossa pesquisa aponta aspectos marcantes de diversas culturas e povos africanos com atenção à dimensão decolonial da franquia e sua meta de fazer o público pensar diferente sobre o continente africano

Palavras-chaves: África, Black Panther, decolonialidade.

Abstract

Cinema, since its emergence in 1895, has served, with the production of films, as a means of entertainment for many people. Improved over time, it brought impacts to society due to the way in which people confused screen images with reality. In this sense, several historiographical studies of certain cinematographic productions have already been carried out. This article aims to analyse the representation of Africa in the two productions of the Black Panther franchise, produced by Marvel, in 2018 and 2022, in view of its decolonial intention. In fact, the two films aim to present a new way of seeing Africa, joining the fictional aspect and the real. Based on scientific articles that deal with the theme, it is intended to analyse the Marvel films. Our study points out striking aspects of diverse African cultures and peoples with attention to the decolonial dimension of the franchise and its goal of making the public think differently about the African continent.

Keywords: Africa, Black Panther, decoloniality.

Introdução

Desde o surgimento do cinema em 1895, saíram várias produções cinematográficas que retrataram diversos períodos da história ou estavam, em seus cenários, cheios de alusões a eventos ou lugares históricos. Diante disto, há várias produções que adotaram a África e seus povos como

¹ Graduação em História. Universidade Federal do Pará, UFPA. lucasrafael20159.lr@gmail.com

referências centrais para suas produções, de modo a contar a história do continente por meio de uma representação para agradasse o público, principalmente nos países ocidentais.

Há várias produções cinematográficas que representaram o continente africano e os povos que lá vivem de uma maneira predominantemente negativa, mostrando apenas cenários como guerras, fomes ou doenças. Entre as produções recentes que abordam a África, cito duas que tendem a representar a África por apenas esse ângulo negativo: *O Senhor das Armas* (Andrew Niccol, 2005) e *Diamante de Sangue* (Edward Zwick, 2006). Se considerarmos o grande público que essas produções alcançam por meio do cinema ou por meio de plataformas digitais, podemos imaginar a quantidade de pessoas que correm o risco de confundir as realidades da África e de seus povos com as representações repassadas em tais filmes. Ainda que essas produções tenham um caráter de entretenimento, elas só contribuem a construir uma visão negativa do continente africano.

Porém, em 2018, a *Marvel Comics* lançou o filme *Black Panther*, uma produção que não foca apenas no entretenimento, mas em uma nova forma de representar os povos africanos, diferente de várias produções anteriores, sem olhares estereotipados na forma de conceber o continente. Em pouco tempo, a produção obteve amplo sucesso. Em 2022, seguiu *Black Panther: Wakanda forever*. Ambos os filmes da franquia *Black Panther* utilizam o entretenimento para fazer críticas sociais, trazendo em seu enredo discussões como: racismo, ancestralidade, feminismo e colonialismo.

Desta forma, *Black Panther* pode ser considerado uma produção decolonial, pois visa desconstruir a ideia estereotipada que teve da África ao longo do tempo. É importante apontar que os processos de descolonização vão além de meras medidas ações políticas, visando sobretudo aos imaginários pessoais cheios de ideias fixas construídas ao longo do tempo. Por meio da franquia é possível conceber outras imagens, mais condizentes com a realidade dos povos africanos.

Em *Black Panther* nos é apresentado um mundo novo, com uma representação diferente da África. Ayana Kissi Meira de Medeiros (2018) afirma, em sua reflexão sobre *Black Panther*, que se trata de um material de descolonização, longe de visões estereotipadas como ocorre muitas vezes no cinema quanto aos papéis de negros(as). Não obstante, a autora ressalta a importância do cinema como formador de opiniões, de modo que as pessoas recebem o que é mostrado nos cinemas como a realidade. No caso de *Black Panther*, prevalece uma visão longe do que é costumeiramente mostrado da África, como local de guerra e fome. Sendo assim, Éder Cristiano de Souza (2010, p; 29) realça a ideia do cinema como formador de opiniões.

Partindo desta linha de raciocínio, pode-se entender que, ao assistir um filme histórico, seja ficção ou documentário, é possível que o espectador adote aquele ponto de vista, impressione-se e tome por verdadeiras as imagens, solidarize-se com determinadas personagens históricas e deturpe a imagem de outras.

Levando em conta esses fatos, vamos analisar a complexa relação entre ficção e realidade que perpassa a franquia de *Black Panther*. Objetivamos saber quais elementos de culturas africanas são presentes no filme e a forma como eles são apresentados, superando aqueles cenários estereotipados acerca do continente africano. Para uma visão completa atentamos às discussões sociais contidas no filme e como elas vêm à tona quanto à sua finalidade de impactar o público.

No entanto, é necessário pensar as motivações que levaram os autores da franquia Black Panther a conceber sua obra. Importa compreender a relevância que eles atribuíram a determinados contextos históricos – que até têm a ver com sua própria história, visto que a maioria de equipe produtora é de origem africana – em uma produção de entretenimento que visa transmitir uma nova percepção dos povos africanos e afrodescendentes.

É notório que se pode considerar produções cinematográficas como documentos históricos, de modo a fazer uma análise historiográfica das produções, dos produtores e do público que as consume. Considerando as motivações e preocupações que as pessoas de uma sociedade demonstram, é possível ter uma ideia dos impactos de determinados filmes no meio social. Partindo dessas perspectivas, é importante pensar novas formas de se pesquisar como a África vem sendo representada pelas produções de massa e como elas afetam o pensamento das pessoas ao perceber o continente africano. No entanto, é oportuno destacar a importância de pesquisar mais a fundo a vasta história da África, não apenas por documentos oficiais registrados, mas por qualquer meio que se utiliza para representar o continente africano, dentre eles a imagem. Quanto à proximidade entre história e cinema, as produções cinematográficas podem ser consideradas fontes históricas, uma vez que filmes são recheados de conceitos e é a partir da análise desses conceitos que se pode fazer estudos historiográficos com atenção a seus efeitos no público.

Tendo isso em vista, a presente pesquisa visa aprofundar a apresentação da história da África e dos povos africanos a partir das produções cinematográficas *Black Panther*. Buscamos entender não apenas como o continente africano está sendo representado nos filmes, mas também os motivos que levaram à sua produção. Sendo assim, nossa análise pode ser um meio para desenvolver um conhecimento crítico em torno da referida produção cinematográfica. Abordamos, num primeiro, momento o enredo artístico do filme com seus elementos fictícios e reais. Em seguida, partindo da relação entre História e Cinema, faremos uma breve análise historiográfica.

Os enredos artísticos nos filmes *Black Panther*

O continente africano e os povos que lá vivem já foram muitas vezes representados em filmes. Porém, muitos deles retratam um lado negativo da África, o da fome e das guerras. Não se dá a oportunidade de mostrar a riqueza cultural e a diversidade étnica do continente africano,

propagando uma visão estereotipada da África ao público, passando a ideia que a realidade do continente seria aquela mostrada nos filmes.

Porém, em 2018, a *Marvel Comics* trouxe para o público *Black Panther*, uma produção inteiramente decolonial com discussões políticas e sociais sobre racismo e escravidão, mostrando diversos aspectos da África e das culturas africanas em um único plano. O primeiro filme destaca um super-herói negro. Pelos aspectos peculiares que o caracterizam, a franquia acabou que se tornou impactante em muitas sociedades – e isso já desde sua aparição em quadrinhos pela *Fantastic Four n° 52*, em 1966.

A obra mostra um super-herói negro africano com sua sociedade altamente evoluída, desconstruindo a visão estereotipada que as pessoas tinham de África e dos povos africanos. Mas, o sucesso do primeiro filme de 2018 se deu devido às múltiplas informações e em razão de um elenco composto, em sua maioria, de negros e negras, muitos originários da África, visando, inclusive, representar suas próprias realidades e experiências de vida. Sendo assim, para construir uma sociedade africana, a equipe de *Black Panther* apresentou várias referências reais dos povos africanos como: línguas, vestimentas, territórios, costumes, religião, história, músicas, objetos e artes marciais. Todos esses aspectos foram trabalhados mediante um roteiro bem trabalhado, sendo executado por atores que entenderam a proposta do filme. Suas performances criativas são demonstradas no livro *Art of Marvel Studios Black Panther* que aprofunda o universo do primeiro filme de *Black Panther* (ROUSSOS, 2018).

Para uma análise dos filmes e seu caráter étnico-histórico começamos com as línguas apresentadas na obra, como o Xhosa e o Igbo. Ambas as línguas são faladas, na obra, pelos povos de Wakanda, uma vez que dentro da sociedade wakandana há uma divisão de línguas. Por isso, um dos povos se teria afastado dos outros quatro, fazendo com que sua sociedade evoluísse de forma diferente. No entanto, ambas as línguas são praticadas por povos reais no continente africanos.

O xhosa é uma língua banta, do subgrupo angune, da África austral, sendo uma das línguas oficiais da África do Sul. Ela é a língua materna de aproximadamente 8,2 milhões de pessoas e 11 milhões a falam como segunda língua. Sua construção como língua oficial de Wakanda veio por meio do ator que interpretou o Rei T'Chaka (John Kani), pois ele usa essa língua enquanto idioma oficial de Wakanda. Uma das características desta língua são os cliques entre seus fonemas. Por sinal, um dos falantes nativos dessa língua foi Nelson Mandela. De forma geral, a utilização do xhosa evoca diretamente o continente africano ao recriar formas de comunicação típicas.

No entanto, o xhosa não é a única língua africana apresentada em *Black Panther*. Vemos certos personagens falando igbo, uma língua nativa da Nigéria, sendo usada por cerca de 20 a 35 milhões de pessoas. Juntamente com o igbo, temos personagens falando outras línguas nativas da

realmente. O efeito visual em *Black Panther* se exprime de duas formas: nos figurinos, usados pelos atores e atrizes, e na geografia, pela qual se construiu não somente Wakanda, mas o continente africano recheado de referência aos povos do continente, fazendo com que essa franquia fosse premiada na categoria de efeitos visuais, entre muitas outras que serão evocadas aqui.

Por sinal, é necessário fazer uma observação sobre o mapa de Wakanda. Nele, o país está localizado entre Uganda, Ruanda e a República Democrática do Congo. Além disso, ele está situado próximo do lago Kivu, que é um dos maiores lagos da África e que faz fronteira com os estados acima elencados. É importante frisar esta localização, pois na construção da cultura de Wakanda há referências a muitos povos, principalmente dos países que estão em sua volta. Temos que ter em mente que na história que foi criada em *Black Panther* há a participação de cinco povos, sendo que cada um deles realiza um papel específico no país. Mas, é importante notar que o mapa de Wakanda mostra um local com montanhas, campos, florestas e um rio. As montanhas e florestas são fatores que ajudam a fazer com que Wakanda se esconda do resto do mundo. Além disso, a partir da ideia de que cada povo que forma Wakanda habita um local específico, podemos notar os costumes, roupas e objetos usados por esses povos. Esses possuem semelhanças com os habitantes dos países reais que fazem fronteira com a Wakanda fictícia, mas, como já assinalamos, outros grupos étnicos também foram escolhidos para construir toda a complexa cultura wakandana.

Figura 2: Oribi Gorge, na África do Sul.

Fonte:

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC34YkCOnBSnZMxglTkZVUII2DDPjGzvK09ZnY_FE669PmI52TtPLWgqt3dZtxgR7j34M&usqp=CAU

O diretor e roteirista do filme Ryan Coogler mostra, em *Art of Marvel Studios Black Panther* (ROUSSOS, 2018), a sua preocupação quanto à forma de fazer o filme como algo original, diferente de tudo, mas dentro de suas raízes afro-americanas e com respeito às tradições africanas. Percebemos, por parte da equipe produtora, a maneira como se pretendeu criar esse mundo de

Wakanda, usando elementos específicos e buscando um modo que respeitasse todos os povos. Para que isso ocorresse, o diretor ressalta a importância da visita que ele e sua equipe fizeram à África. Foi um tempo de estudo que passaram por lá, uma vez que toda a trama do filme se passa nesse continente. Por isso, foi importante conhecer o local para criar o enredo. Um dos pontos importantes para criar o mundo de Wakanda, com clara referência ao continente africano, foram os Warrior Falls, local apontado no mapa. É lá que ocorre o desafio que faz surgir o governante de Wakanda. O evento se passa numa cachoeira à beira de um precipício de centenas de metros. A respectiva cena no filme evoca as cataratas de Vitória na Zâmbia, um local famoso que atrai muitos turistas. No entanto, no livro em questão, é revelado que a verdadeira inspiração para criar os Warrior Falls no cinema foi o Oribi Gorge (Figura 2), um grande desfiladeiro localizado na Província de KwaZulu-Natal, situado na África do Sul. Também se trata de um ponto turístico que atrai anualmente muitos visitantes. Ao ver a paisagem dos Warrior Falls em *Black Panther*, após conhecer a paisagem de Oribi Gorge, não dá para não pensar o ambiente fictício sem o real. Em resumo, em várias perspectivas, *Black Panther* proporciona a seu público uma viagem pela África e por seus povos no intuito de apresentar um espaço e grupos humanos com os quais as pessoas – sobretudo, as de ascendência africana – podem se identificar e se sentir representadas.

No entanto, apesar das várias belezas geográficas que são apresentadas na franquia e dos efeitos visuais que nos ajudam a compreender a África, fica evidente que toda aquela trama está situada num continente no qual vários povos encontram-se em meio a conflitos sangrentos. Não obstante, não podemos deixar de apontar para a intenção central dos produtores: essa franquia é uma obra totalmente diferente, com uma visão da África e de seus povos diferente de tudo que foi mostrado até o momento. Basta passar pela relação dos figurinos e as indicações ou premiações recebidas em diversos festivais, principalmente o Oscar em 2019 e 2023, para ter uma ideia da razão pela qual a obra foi percebido como sendo tão importante.

De fato, em *Black Panther*, cada figurino tem uma linguagem própria, cada um faz referência a uma cultura e a um povo concreto dentro da África. Ao longo da trama do filme, as respectivas línguas próprias são faladas e se pode perceber como esses povos conversam entre si. Também as roupas evidenciam as características típicas dos povos representados nessas obras. Ao ver e ouvir os figurinos que projetam a realidade da África na tela, não há como olhar um traço de uma vestimenta e não pensar logo que aquela trama se passa na África. É importante ter em vista a preocupação da figurinista Ruth E. Carter na maneira de retratar cada povo. Essa preocupação fez com que a franquia fosse muito premiada em 2019 e 2023, principalmente no quesito figurino. De fato, a franquia entrou com a estilista para a história, pois é a primeira mulher negra a ganhar um

Oscar e a ganhar logo dois Oscars em maneira consecutiva pela mesma produção. Em seu discurso em 2023, Ruth E. Carter (2023) enfatiza a sua preocupação na forma de representar esses povos:

A figurinista fez um discurso emocionante homenageando sua mãe: “Obrigado à Academia por reconhecer a super-heroína que é uma mulher negra. Ela resiste, ela ama, ela supera, ela é cada mulher neste filme. Ela é minha mãe. Na semana passada, Mable Carter se tornou uma ancestral. Este filme me preparou para este momento. Chadwick, por favor, cuide da mamãe. Ryan Coogler, Nate Moore, obrigado a ambos por sua visão. Juntos, estamos reformulando a forma como a cultura é representada. A família Marvel, Kevin Feige, Victoria Alonso, Louis D’Esposito e seu arsenal de gênios, obrigado. Eu compartilho isso com muitos artistas dedicados cujas mãos e corações ajudaram a manifestar os figurinos de Wakanda e Talokan. Isto é para a minha mãe, ela tinha 101 anos.”

Na abordagem dos figurinos utilizados no filme, cada um faz referência a uma cultura africana. De fato, as vestimentas são usadas como forma direta de reconstrução da África. Assim, os figurinos utilizados por T’Challa referem-se ao grupo étnico Akan que vive em Gana, na África Ocidental. A rainha utiliza o chapéu tradicional das mulheres casadas do povo Zulu da África do Sul, assim como outros adereços. Outros personagens usam objetos típicos, como os membros do povo do rio no filme que costuma colocar discos de madeira ou botoques nos lábios, representando assim um hábito dos povos Surma e Mursi da Etiópia. Com esses elementos, o diretor reporta-se a aspectos característicos de várias culturas africanas. Outros adereços utilizados para inserir os povos africanos são os cobertores basotho, que são usados pela etnia sotho que vive na África do Sul e em Lesoto. Enfim, a produção vai além da África e passa também vários detalhes dos povos da América Central, em especial os Maias.

Para o filme, foi criado a “tribo” da fronteira, os Jabari. Este povo reside nas montanhas em meio à neve e longe de toda tecnologia. Esse cenário, no qual existe neve na África, pode surpreender, pois, geralmente, quando se imagina um bioma típico que retrate esse continente, pensa-se logo numa paisagem de savana com altas temperaturas. Mas, a neve está presente na África. Exemplos são Ifrane, uma cidade do Marrocos que está a 1.700 metros de altitude, nas montanhas do Atlas, e o Kilimanjaro, o monte mais alto da África com 5.892 metros, localizado na Tanzânia, entre outros ambientes do continente onde pode cair neve.

No entanto, para alguns personagens cuja participação requeria mais atenção não se pôde utilizar apenas um povo como referência para criar seus trajes. Esse foi o caso do personagem Zuri. A figurinista aponta que, para criar as roupas desse personagem, ela se deixou inspirar pelos povos Massai e Mursi, que utilizam materiais naturais. O mesmo se aplica às guerreiras de Wakanda, as Dora Milaje, nas quais podemos perceber a influência de vários povos em seus trajes, como os das Ahosi, as guerreiras do Reino de Daomé (Benim). Da mesma forma, vemos uma referência às mulheres Massai do norte da Tanzânia e do Quênia e as da comunidade Padaung de Mianmar, na Ásia. Estas são conhecidas como mulheres-girafas devido às argolas que usam no pescoço, fazendo

esta parte do corpo parecer esticada. Porém, em *Black Panther*, as argolas, além de ser um complemento do traje das guerreiras, servem como proteção para essas mulheres (Figura 3).

Figura 3: Adereços africanos: à esquerda, fictícios (filme) e, à direita, reais (Massai).

Fonte: <https://assets.papelpop.com/wp-content/uploads/2018/02/pantera-negra-referencias-3.jpg>.

Dentro da franquia, um importante adereço que marca diversas cenas no filme são as máscaras, usadas por M'Baku, Erik Killmonger e T'challa que remete aos povos Igbo (Nigéria). Notavelmente, vemos Erik Killmonger usar as máscaras Mgbedike, mediante as quais ele se empodera ou se comunica com os espíritos. Do mesmo modo, os outros personagens citados usam máscaras – embora não especificamente Mgbedike – para invocar o poder contido nelas ao se conectar com os espíritos (Figura 4).

Figura 4: Máscara africana: à esquerda, fictícia (filme) e, à direita, real (Mgbedike).

Fonte: <https://assets.papelpop.com/wp-content/uploads/2018/02/pantera-negra-referencias-4.jpg>.

Esses são apenas alguns dos muitos personagens que trazem uma referência a um povo africano. De fato, se analisamos somente os trajes e os ornamentos dos povos que são representados, encontramos uma riqueza de detalhes. De todo o modo, olhar com atenção as vestimentas já é uma viagem entre os vários povos do continente africano. É importante ressaltar que cada traje está adaptado às características dos seus personagens, assinalando, com clareza, as diferenças dos grupos sociais e étnicos em Wakanda. Desta forma, se repassa a ideia ao público

que, apesar de estarmos falando de um local pequeno como Wakanda, os povos que lá vivem não compartilham necessariamente os mesmos costumes ou roupas.

Com efeito, há uma divisão de povos em Wakanda, como, aliás, na maioria dos países africanos. Isso é proposital, para não passar a ideia ao público que tudo é a mesma coisa. Há, portanto, uma clara diferença de acordo com os costumes dos povos, desconstruindo-se a concepção de que a África é um local onde todos os povos usam as mesmas roupas, falam a mesma língua ou praticam os mesmos hábitos. Assim, mesmo fazendo o público olhar para um local pequeno, como o país fictício de Wakanda, transmite-se a impressão de uma riqueza de detalhes, além da quantidade de informações que podem ser coletadas no continente africano entre os vários povos que nele vivem. Os elaborados figurinos pretendem passar justamente essa ideia ao público (Figura 5).

Figura 5: Diversos trajes usados no filme.

Fonte:

https://i.uai.com.br/QT2ahTfo5IhN3XpbmxUC8WDvtOY=/350x0/imgsapp2.uai.com.br/app/noticia_133890394703/2018/04/18/225718/20180418102158621143i.jpg

Toda essa riqueza de detalhes está inserida dentro de um contexto que faz com que cada parte da franquia tenha um sentido específico. Assim, a produção *Black Panther*, de 2018, apresenta o país fictício de Wakanda e sua história. Antes da unificação, as cinco “tribos” residiam e guerreavam entre si no país. Neste ponto, se faz referência aos conflitos entre povos africanos na disputa por territórios. No enredo do filme, a unificação veio por meio de um líder escolhido pela Deusa Pantera que deveria governar e proteger o local que ficaria conhecido como Wakanda. Com as grandes revoluções e a chegada do homem branco na África, Wakanda se vê ameaçado e resolve isolar-se para manter suas tradições e seus costumes, protegendo-se, portanto, do mundo externo. O ato de se isolar durante o período de colonização, fez com que Wakanda prosperasse. Deste modo, uma das ideias que o diretor da obra Ryan Coogler pretendeu visualizar é imaginar como o continente africano seria sem a interferência externa, dando o devido valor à riqueza material e cultural da África para se desenvolver por si mesma. A riqueza de detalhes apresentadas nos mostra Wakanda como sendo uma nação igualitária, sem preconceito ou discriminação, onde todos utilizam os recursos naturais do país, como o metal energético Vibranium. No entanto, o contraponto desta história está ligado ao personagem Erik Killmonger. Este, um wakandano, viveu

e cresceu na América, durante a década de 1990, onde sofreu o preconceito e o racismo, experimentando uma forma de vida diferente de seus parentes que viviam na África. Para Erik Killmonger, a única forma de fazer valer os direitos iguais é por meio da força, armando as pessoas para que pudessem se defender de seus opressores.

Em *Black Panther: Wakanda Forever*, de 2022, o enredo continua a desenvolver os aspectos coloniais, porém, de um outro ângulo, com a apresentação de uma sociedade Maia. Esta consiste em uma civilização chamada Talokan, cuja meta é preservar sua liberdade, como também suas tradições e costumes. Um dos pontos ressaltados no filme é a importância das tradições e da ancestralidade. Também as mulheres são mostradas como lideranças do povo. Mas, o enredo desta história está sendo marcado pelo personagem Namor, rei de Talokan, a quem seu povo chama de Kukulcán, o deus-serpente emplumado. O mesmo, após um longo tempo, volta a ter contato com povos externos, mas, na ânsia de proteger seu povo de conquistadores, ele visa conquistar outros povos tendo em vista seu próprio avanço tecnológico e militar. Ele assassina qualquer um que possa significar uma ameaça, pois o importante é proteger seu povo, não importam os meios.

Todavia, para alcançar este objetivo, Namor tenta estabelecer uma aliança com um povo que sofreu da mesma maneira, isto é, Wakanda na África. Mas, para evitar uma situação conflituosa, os líderes wakandanos preferem a diplomacia, deixando a ação militar somente para o caso de um ataque, acreditando que se pode estabelecer uma relação pacífica com os outros países, compartilhando seus conhecimentos e suas tecnologias. Porém, o país se vê constantemente ameaçado, após a morte de seu líder. Mesmo sendo afetado por uma instabilidade política, Wakanda ainda tem força suficiente para manter uma postura firme diante de outros países. O segundo filme, visa mostrar, perspectivas diferentes de povos que sofreram com o colonialismo, assim apresentando o povo de Talokan. Com uma ideia que remeta a sociedade asteca, no entanto focaremos em análise da África para essa pesquisa.

Nesta perspectiva, são apresentados mais detalhes de culturas africanas e da civilização maia, tendo como intuito reproduzir essas sociedades na trama cinematográfica a partir de pesquisas preliminares. Assim, o universo em *Black Panther*, possui uma riqueza de detalhes, desde a fotografia até o figurino e a trilha sonora, tendo sido muito reconhecidos. Com os elementos que aparecem na produção e a forma como são apresentados, se pode desconstruir a imagem que muitas pessoas têm da África. Mas, o que importa mais, em meio à trama temos a presença de conceitos como tradição e ancestralidade, perceptíveis por meio de gestos, rituais e a memória dos legados deixados por aqueles que já se foram. A relevância de tradição e religião é evidente quando vemos uma personagem como Shuri que, no entanto, despreza tanto uma quanto outra. Para ela, a ciência é o que tem importância, o que a leva a ridicularizar os trajes formais, que foram

transmitidos por ancestrais, ou os rituais, como o desafio que o novo governante da nação tem que enfrentar para ser reconhecido. Mas não são os únicos costumes tradicionais presentes na franquia. Há, sobretudo, o ritual que envolve a maneira em que o *Black Panther* demonstra seus poderes. Esse já foi executado da mesma forma por várias gerações de africanos e afrodescendentes para se comunicar com os ancestrais. Uma das tradições na franquia a ser destacada é o ritual funerário, no qual podemos perceber a diferenças entre as culturas de matriz africana e outras culturas.

Na produção *Black Panther: Wakanda Forever*, temos o funeral de T'Challa. De fato, quando ocorre o enterro desse antigo *Black Panther*, vemos todos wakandanos vestindo roupas brancas, significando que a morte não é o fim e que a pessoa que faleceu não se foi, mas passou para outro plano onde estará com os ancestrais. Assim, o branco representa um novo começo na vida da pessoa que faleceu. Deste modo, a ideia faz referência a um hábito religioso que tem matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda no Brasil. Em ambas as religiões, se utiliza o branco ao fazer uma festa funerária com o uso de música, danças e comidas específicas. Deste modo, os vivos festejam a pessoa que se encontra agora em um plano de ancestralidade. Essa pratica é chamada de Gurufim. Trata-se de uma forma lúdica de lidar com a morte. O escritor Jorge Amado já retratou essa pratica em sua obra "A morte e a morte de Quincas Berro d'Água", em 1959. Essa pratica se tornou contraria à tradição judaico-cristã, na qual se costuma usar o preto para lamentar a partida de quem faleceu.

A importância das tradições provém também do isolamento de Wakanda durante o período de colonização, pois esta política fez com que o pequeno país prosperasse e conseguisse manter seus costumes ancestrais. Deste modo, um dos pontos que o diretor da obra, Ryan Coogler, visa destacar é a projeção como o continente africano seria ou, melhor, teria sido sem a interferência externa. Por isso, ele expõe a riqueza material e cultural da África com uma riqueza de detalhes, apresentando Wakanda como uma nação igualitária, sem preconceito ou discriminação, onde todos utilizam o maior recurso natural do país, o Vibranium. Como já mostramos acima, apesar deste cenário pacífico, há um personagem contrário que é Erik Killmonger, um wakandano que cresceu na América (Estados Unidos). Suas experiências com preconceito e discriminação, que ele sofreu por lá, fizeram dele um adepto do uso da força para se defender e se impor.

Em *Black Panther: Wakanda Forever*, quando entra em cena a já evocada civilização fictícia de Talokan, se faz uma diferenciação entre este povo maia e o país de Wakanda, sendo que a nação africana resistiu ao se isolar. Por isso, ela não necessitou mudar de localização como Talokan e tampouco necessitou mudar seus costumes ou seu jeito para sobreviver. Enquanto isso, a nação mesoamericana fictícia necessitou fazer tudo isso para poder continuar a existir. Por isso, os discursos sociais pelos quais cada uma das duas nações justifica suas ações diferem profundamente.

Nesse sentido, é oportuno focar os personagens de T'Challa e Erik Killmonger. T'Challa passa de príncipe a rei de Wakanda. Nesse processo, ele nunca sofreu com preconceitos e discriminações, desconhecendo assim a opressão que muitos negros sofrem. Nisso, ele é diferente de Erik Killmonger que passou por essas situações. Por isso, esse vê Wakanda como um ponto de partida para ajudar os oprimidos, mas por meio da força, com armas. Com esse personagem e suas ideias, o filme faz referência ao partido de inspiração comunista dos Panteras Negras que surgiu, em 1966, na Califórnia, nos Estados Unidos. Porém, para T'Challa, para Wakanda preservar suas tradições e sua cultura, é necessário continuar isolada do mundo, além de precaver-se de lutas que poderiam surgir com as populações armadas. A oposição de ideias dos dois protagonistas faz com que o público se dê conta dos dois lados da história. De fato, o enredo representa personagens de lutas históricas, mas visa claramente à valorização da cultura africana com toda sua diversidade e da luta não-violenta contra o racismo e pela igualdade dos negros. Por isso, a produção do filme foi feita em sua maioria por e com atores negros e atrizes negras. Eles e elas podiam manifestar sua visão da África, sendo que “os grupos criam representações que objetivam agir nas experiências históricas. Desta forma, o mundo social é representação e vontade, e existir socialmente é ser percebido como distinto” (COELHO, 2014, p; 96). Assim, todos os personagens são construções e todos visam ajudar os oprimidos, mas de uma forma que não implique violência.

Em *Black Panther*, são mostradas algumas formas de resistência contra a escravidão, como o conflito armado e as fugas. Todavia, a produção aponta que tanto os povos da África quanto os da América não foram povos pacíficos alheios ao impacto da escravidão. O primeiro filme evoca a fuga do povo de Wakanda, quando este se esconde do mundo em terras que não podiam ser acessadas por outros que não fossem nativos, afim de manter vivas suas tradições. No segundo filme, temos a fuga do povo de Talokan a fim de se livrar da escravidão. Para a construção da ficção se recorreu a fatos históricos, com o intento de focalizar nas formas de resistência à perseguição e escravização. Com efeito, “as produções com temáticas fixadas em torno de temas históricos resultam de determinadas leituras, olhares sobre o passado, que trazem este passado e o tornam presente, a partir das escolhas presentes sobre o passado que se quer representar” (SOUZA, 2010, p; 27). Sendo assim, podemos considerar que os dois filmes de *Black Panther* visam passar outra visão acerca dos povos que foram vítimas de escravização e discriminação.

Levando em conta os aspectos apresentados até aqui, podemos perceber que a franquia *Black Panther* não é uma franquia puramente de entretenimento, mas uma obra criativa que visa problematizar e formar novas opiniões referentes ao continente africano. Ela pretende desconstruir ideias que ainda são propagadas. Mas, o sucesso da franquia consiste na forma como ela inspira pessoas que se veem, enfim, representadas ou reconhecidas longe de olhares estereotipados. Desta

maneira, *Black Panther* levou e leva milhões aos cinemas, fazendo as pessoas comentarem os filmes e, assim, se envolverem em discussões sobre as relações étnico-raciais nas sociedades modernas.

Os discursos historiográficos nos filmes *Black Panther*

No entanto, antes de abordamos a análise da obra cinematográfica. É necessário pensar em qual contexto foi produzida, considerando a influência dos acontecimentos diários para produção fílmica. As filmagens começam em 2017, porém a ideia do desenvolvimento estava sendo executada, desde 2016. Mas em 2014, crescia nos Estados Unidos, o movimento *black lives matter*, [vidas negras importam] em que tinha por objetivo, buscar a luta contra o racismo e direitos iguais para a população negra que estavam sofrendo com a desigualdade social e preconceito. Por parte de agentes públicos (Taylor, 2018). Dentro das diversas manifestações, em que se teve a participação de políticos e atletas que protestaram, entre outras pessoas de diversas áreas. Tendo isso em vista, podemos levar em consideração que *Black Panther* como meio de problematizar o social. Uma obra para além da África, sendo um meio para se conectar com seus descendentes que não vivem no continente africano, mas que sofrem com o resultado do colonialismo.

A produção fílmica de *Black Panther* de 2018, assim como sua HQ na década de 1960, surgem no mercado em um período de luta social, onde grandes personagens negros se tornaram importantes para luta política e social. Como Martin Luther King Jr, em que lutava pelos direitos cívicos, mas na indústria do entretenimento, este lugar foi ocupado por *Black Panther*, trazendo o primeiro super herói negro com problematizações sociais em sua história. A partir desse ponto vários outros super heróis negros foram tomando espaço com representatividades sociais diversas.

Inicialmente, quando se vê uma obra como *Black Panther*, pode-se pensar que essa produção consiste apenas em entretenimento. No entanto, se analisamos com atenção, encontramos diversos conceitos e temas como: representação, ancestralidade, decolonialidade, fonte histórica, entre outros. A mobilização destes conceitos em sua produção faz com que a franquia de *Black Panther* traz à tona discussões pouco presentes no cotidiano das pessoas, fazendo a produção formar opiniões e desenvolver discussões para além do entretenimento, proporcionando às pessoas uma nova forma de pensar o continente e os povos africanos.

Como já assinalamos mais acima, Ayana Kissi Meira de Medeiros (2018) considera *Black Panther* um material de descolonização, longe de visões estereotipadas como ocorre muitas vezes em produções com atores e atrizes negros(as). De fato, o cinema como formador de opiniões, por levar as pessoas a considerar o visto como realidade, reforça muitas vezes sua visão negativa acerca da África como um lugar só de guerras e fomes.

É óbvio que os filmes tem uma finalidade lucrativa, mas, além dos lucros, há, dentre os motivos que levam à criação de um filme, o de representar, ao menos aproximativamente, a realidade de um determinado local ou povo. No caso de *Black Panther*, podemos notar uma produção que está preocupada em desconstruir uma imagem e construir outra em seu lugar, que faça com que as pessoas reflitam criticamente. Para isso, são utilizados elementos externos para aprofundar esses debates de modo que alcance diretamente o público. Desta forma, vemos que a equipe de produção está preocupada com algo mais além do entretenimento, pois visou problematizar questões do passado no presente e, também, desconstruir uma imagem negativa sobre os povos africanos. A finalidade é fazer com que o público receba um produto que não seja estereotipado, mas provocar dúvidas e reflexões, podendo, eventualmente, causar mudanças no pensamento quando se fala do continente africano e de seus habitantes.

Os filmes, ao longo do tempo de sua produção, utilizam diversos cenários para incrementar em sua história elementos relevantes ou interessantes com o intuito de representar uma localidade ou uma situação e fazer as pessoas pensar e se envolver com elas. Assim,

Desde o seu surgimento, no final do século XIX, esta nova tecnologia, que mais tarde, tendo desenvolvido sua linguagem específica, passaria a ser considerada uma arte, motiva reflexões acerca da sua presença na sociedade, sobretudo no que se refere ao seu papel como meio de representação, capaz de reforçar identidades e disseminar imagens e ideias em função de interesses de grupos, classes e indivíduos particulares (SANTOS, 2016, p; 270).

Com essas ideias, podemos perceber que a construção da produção *Black Panther* constitui tanto uma crítica à representação corriqueira da África quanto uma idealização de uma África sem a colonização. No entanto, esta última visão aborda características decolonialistas, pois apresenta olhares diferentes sobre a África, objetivando suscitar um novo entendimento do continente e de seus povos. No que se refere às formas como os(as) negros(a) vêm sendo representados(as) no cinema, *Black Panther* é uma importante produção de desconstrução de estereótipos, como apontam Josep María Caparrós-Lera e Cristina Souza da Rosa (2013, p; 199-200):

Representações estereotipadas, como da mulher submissa aos homens, do negro como pobre e bandido, dos imigrantes como o mal da sociedade, dos gays como aberração social, etc. Todas estas representações podem ser desconstruídas a partir das telas dos cinemas com filmes que contestam estes estereótipos, mas também com filmes que usam a metáfora para desconstruir as representações.

A produção de *Black Panther*, tem como palco principal o continente africano. Desta forma a mesma, mostra brevemente, alguns momentos da história africana. Como o processo de migração forçada conhecido como diáspora africana.

A diáspora ou a dispersão dos povos africanos pela Europa, Ásia e América se produziu em escala massiva durante o período do tráfico de escravos entre os séculos XV e XIX. Esse é um dos movimentos migratórios mais espetaculares

da História moderna, sendo que os cálculos da travessia forçada pelo Oceano Atlântico oscilam de dez a cinco milhões de pessoas que teriam sido arrancadas da África e trazidas para as Américas (SANTOS, 2018, p; 182).

Por esses motivos, se torna evidente as influências, de diversos grupos étnicos da África no cotidiano de pessoas que vivem em locais que tiveram influência da diáspora. Mas esse processo, resultou em desigualdade sociais e criação de estereótipos que surgiam das justificativas usadas por povos colonizadores da África. Com esse cenário, nasce a justificativa da nação fictícia de Wakanda para manter-se isolado do resto do mundo.

É importante apontar que o colonialismo europeu buscava a expansão territorial e comercial. Para isso, regimes europeus se voltaram para outros continentes à procura de recursos naturais. Esses esforços, atrelados à mentalidade positivista e evolucionista, contribuíram a modelar a ideia de povos “civilizados” (europeus) serem supostamente superiores aos “incivilizados” (não-europeus). Tal interpretação justificou maus tratos, como trabalhos forçados e, sobretudo, o tráfico de escravizados africanos para as Américas. Walter Mignolo (2017, p; 5), um dos pensadores da decolonialidade, observa a esse respeito:

Esse tráfico de sequestrar e roubar homens foi iniciado pelos portugueses no litoral da África, e como o acharam benéfico para os seus próprios propósitos malvados, eles logo se empenharam em cometer maiores depredações. Os espanhóis seguiram o seu exemplo infame, e o tráfico negreiro parecia-lhes bastante vantajoso, para proporcionar comodidade e afluência através da sujeição cruel e escravidão dos outros. Os franceses e ingleses, e algumas outras nações da Europa, enquanto fundavam assentamentos e colônias nas Índias Ocidentais ou na América, prosseguiram da mesma maneira, e se juntaram “mano a mano” com os portugueses e espanhóis para roubar e pilhar a África, assim como para destruir e desolar os habitantes do continente ocidental.

Dentro da franquia *Black Panther* é evocado esse cenário e suas consequências, mas ele focaliza mais em uma nação africana fictícia altamente evoluída, que não sofreu os impactos do colonialismo. Pretende-se, assim, mostrar que o continente africano tem plena capacidade de se desenvolver sem a ajuda externa dos ditos povos “civilizados”. Esta intenção de mudar o pensamento está atrelada à ideia decolonial, segundo a qual a imagem construída ao longo do período colonial sobre os povos não europeus precisa ser revisada – sobretudo, na mente.

A descolonialidade constitui-se em uma forma de pensar, produzir e valorizar conhecimentos que não correspondam à lógica da colonialidade, do mesmo modo que busca afastar pressupostos e teorias eurocêntricas. Por um lado, o pensamento decolonial tem como intenção refletir criticamente sobre as relações de poder e de colonialidade no âmbito do conhecimento, por outro, também se preocupa com a construção de saberes que resgatem e empoderem os conhecimentos oprimidos e subalternizados (ZEIFERT; AGNOLETTO, 2019, p; 197).

Com essas ideias, *Black Panther* marcou a produção cinematográfica, alcançando muitas pessoas e incentivando-as a desconstruir sua visão. O viés foi mostrar as resistências dos povos africanos ante as potências que colonizaram a África, juntamente com os impactos que essas tiveram no continente. Além disso, realçou-se o continente africano em sua diversidade, de modo que as pessoas negras possam se orgulhar de suas raízes africanas. No entanto, um papel de destaque é reservado ao personagem *Black Panther*, que cuida dos seus, longe da África colonizada, mostrando que não necessitam de ajuda externa. Eles são autossuficientes e capazes de viver por si mesmos, sem deixar suas tradições e costumes de lado. Isso faz lembrar que “o pensamento e a ação descoloniais começam pela analítica dos níveis e dos âmbitos em que poderá ser eficaz no processo da descolonização e libertação da matriz colonial” (MIGNOLO, 2017, p; 10).

Questionando as ideias coloniais que ainda marcam o pensamento de muitos, *Black Panther* representa o continente africano de uma forma ainda não vista, longe de ideias estereotipadas. Representações, segundo Roger Chartier, evocam e trazem à memória alguns traços importantes, permitindo à sociedade de conectar-se com quem ou com o que é representado. Assim, a representação constrói uma ligação, envolvendo-se com determinado sujeito ou objeto. Neste sentido, podemos considerar a imagem que nos remete a algo ausente, possibilitando uma certa visualização do mesmo. Destarte, “a representação nos permite ver o ‘objeto ausente’ (coisa, conceito ou pessoa), substituindo-o por uma ‘imagem’ capaz de representá-lo adequadamente” (CHARTIER, 2011, p; 17).

O ato de representar visa tornar algo ou alguém perceptível com os sentidos, ajudando as pessoas a, ao menos, imaginar a visão original do que se pretende representar. Isso possibilita que elas possam tirar suas conclusões sobre o representado. Em caso da produção de obras artísticas, como pinturas e estátuas, o artista tem certa intenção, mas a visão acerca daquilo que ele está representando não é a mesma dos que o enxergam e avaliam. Sempre há algo imaginado, acionado pelas memórias e experiências. Para o cinema ocorre o mesmo. Cada artista, ator ou diretor, coloca sua visão do personagem ou da situação que ele pretende representar. Para os espectadores fica a função de questionar se o lugar, a pessoa ou a situação são de fato como esses lhes foram apresentados. Assim, forma-se a opinião em cada um sobre o que lhe foi representado, levando não sempre em conta as intenções que o artista tinha ao representar. Portanto, as representações não são imagens fiéis, principalmente em filmes acerca de fatos históricos, mas são um meio de fazer o público visualizar algo que antes estava apenas em seu imaginário.

O conceito de representação está ligado a vários fatores, principalmente à visão de mundo. Assim, quem representa, utiliza sua visão do objeto, lugar ou pessoa que deseja representar. Por

consequente, a representação é uma construção social de dada realidade, como aponta Fabiano Coelho com base nas ideias de Roger Chartier e Pierre Bourdieu.

As “representações” são construções sociais da realidade, em que os sujeitos fundamentam suas visões de mundo a partir de seus interesses e de seu grupo. Desta forma, os sujeitos e o grupo ao qual pertence criam representações de si mesmos e de outros grupos, fundamentando suas visões de mundo sobre as experiências históricas. As representações visam construir o mundo social, sendo elas matrizes dos discursos e das práticas dos grupos assim, compreender as representações dos grupos é compreender como o mundo dos mesmos é construído socialmente (COELHO, 2014, p; 95).

A representação, segundo Stuart Hall estar ligada ao sentido de linguagem. Sendo uma forma de expressar uma cultura. Por meio da representação membros de culturas diferentes podem interagir e se manifestar. “Representação é uma parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre membros de uma cultura” (HALL, 2016, p; 31).

Considerando todas as premiações que *Black Panther* ganhou desde sua estreia em 2018, podemos considerar a mesma como uma franquia de grande sucesso. O que chama atenção é a quantidade de fãs que a mesma conquistou, principalmente entre pessoas de origem africana. De fato, “É justamente levando todo este percurso histórico e social que devemos notar de que modo o filme propagou o orgulho entre as pessoas negras, desde a frase *Wakanda Forever* (Wakanda para sempre), e o gesto de cruzar os braços em frente ao peito ecoa de maneira representativa” (DAMASCENO; CARVALHO; OLIVEIRA 2019, p; 12). De fato, os atores, ao fazerem o gesto com os braços, não fazem meramente alusão a um suposto fato histórico, mas contribuem para a definição de grupos sociais, notadamente de africanos e afrodescendentes. Como ressalta Pierre Bourdieu, “a *representação* que os indivíduos e os grupos exibem inevitavelmente por meio de suas práticas e propriedades faz parte integrante de sua realidade social” (BOURDIEU, 2007, *apud* CHARTIER, 2011, p; 22).

A grande diversidade apresentada nos filmes é outra forma de mobilizar a decolonialidade. Por meio das imagens visa-se representar a pluralidade cultural da África, mesmo tratando-se de uma ficção. Mas, a base desta ficção é real, pois a produção crítica desprezo e discriminação racial, contrapondo-se à representação genérica da África de maneira estereotipada, como mostra Anderson Ribeiro Oliva (2008). Desse modo, *Black Panther* tem sua importância ao mostrar os diversos aspectos da África, conforme uma lógica decolonial. A produção, por meio da representação, visa claramente desconstruir certos estereótipos persistentes. Enfatizando da dimensão de(s)colonial, Guilherme Lassabia de Godoy (2021, p; 389) afirma que a produção

visa desconstruir o discurso e a representação colonial que serviram de infraestrutura ao projeto colonial, desmascarando as falsidades sem as quais não seria possível a sua realização. Nesse sentido, a racialização do colonizado foi o

principal motor dessa estrutura de mentiras e duplicidade do humanismo europeu.

Lembrando que, para Roger Chartier, as representações passam pela visão de mundo de cada pessoa, fazendo delas uma manifestação social, em *Black Panther*, assim como em outras obras do diretor e roteirista Ryan Coogler, a discussão social sobre racismo e discriminação está marcadamente perceptível. Trata-se, literalmente, de uma assinatura do diretor que aborda em suas obras a questão desafiante da discriminação, visto que ele mesmo já foi vítima da mesma, conforme noticiou a CNN Brasil. Ao considerar esses fatos, podemos considerar que *Black Panther* não é apenas uma representação social, mas uma manifestação de luta contra o preconceito. De fato, “o Cinema não é apenas uma forma de expressão cultural, mas também um meio de representação. Através de um filme representa-se algo, seja uma realidade percebida e interpretada, ou seja, um mundo imaginário livremente criado pelos autores de um filme” (BARROS, 2007, p; 127).

Sendo um filme inteiramente decolonial – lembrando que o ato de descolonizar está além da saída de uma potência colonizadora de um determinado território –, a imagem que foi propagada da África, ao longo do tempo, foi carregada de estereótipos. No caso do Brasil, segundo Anderson Ribeiro Oliva (2008), o continente africano costuma sendo retratado como um local tribal e primitivo – e isso apesar do fato de abrigar uma das maiores diásporas africanas. Em contraste, *Black Panther* visa retratar a África de outra forma. Mesmo sendo uma produção de ficção, as inspirações para as diferentes representações são notáveis, pois têm forte influência na sociedade e podem incentivar outras produções que intencionam representar a África.

A ideia de ancestralidade estar presente em *Black Panther*, se destaca a partir de pontos como valorização da memória de entes queridos que morreram ou de tradições desenvolvendo ao longo do tempo que devem ser mantidas, para lembrar a importância de seus fundadores que mantiveram a nação em segurança ao longo do tempo.

Um exemplo da junção de símbolos evidentes e tradições africanos é o uso de vestimentas brancas em ritos funerários. Como já apontado mais acima, por ocasião do enterro de T’Challa, o antigo *Black Panther*, o povo veste roupas brancas para, assim, significar a passagem do chefe falecido para o plano de ancestralidade. A referida representação faz pensar em rituais semelhantes de matriz africana, inclusive praticados na diáspora, como o Candomblé e a Umbanda. Em outros pontos da franquia, podemos perceber a importância que a produção passa sobre os antepassados. Esses são representados enquanto pessoas importantes na e para a memória do povo de Wakanda, pois foram responsáveis para a construção de sua civilização. Por isso, a produção deixa transparecer que cada prática da cultura wakandana constitui um elo com um ancestral que teve sua importância histórica dentro de sua cultura e comunidade.

Portanto, as tradições são notórias na produção, como as memórias que os personagens carregam de seus ancestrais, conforma acabamos de assinalar. Porém, a franquia de *Black Panther* atenta a outros detalhes, como os legados das práticas escravistas no continente africano. Inclusive, elas foram um dos grandes motivos pelos quais a nação fictícia de Wakanda se isolou do mundo, a fim de manter suas tradições, línguas e costumes. Por isso, dentro do universo cinematográfico da Marvel, Wakanda é tratada como país que se reinventa internamente ante as ameaças externas. Esse aspecto da franquia apresenta similaridades com fatos que ocorreram durante o período colonial na África. Nilcemar Nogueira (2019, p; 168) observa a esse respeito:

O regime escravo dispersava membros da mesma família, tornando impossível toda continuidade na vida de linhagens antigas. Também deixava em aberto um número de rotas verticais, tanto no interior da própria estrutura escrava como no interior da estrutura da sociedade como um todo. Mas essas rotas de subida só estavam abertas para os negros que aceitaram o cristianismo e os valores ocidentais, e que, portanto, renegaram costumes e crenças de seus antepassados. Tal fenômeno fez com que as civilizações africanas acabassem por perder-se ou por esconder-se. Por outro lado, formaram, em todas as partes, suas próprias comunidades, relativamente isoladas, no interior de uma Nação que só lhes concedia um estatuto de inferioridade e que lhes negava a integração. São, portanto, impróprias as ideias de ausência de cultura para essas comunidades de negros e de cultura desintegrada. Para permanecerem vivas, elas forjaram, efetivamente, uma cultura própria, capaz de responder ao novo ambiente socioespacial.

Com base nessas ideias, a franquia desenvolve diálogos acerca de questões cotidianamente presentes na vida das pessoas, como preconceitos e racismo. Esses diálogos estão atrelados à ideia de ancestralidade, pois os personagens mostram a preocupação, não somente com as pessoas que sofrem com os efeitos do colonialismo, mas com aquelas que os sofreram em épocas remotas. Assim, o filme articula uma crítica social tanto do passado como do presente. Mas, um dos principais pontos da ancestralidade está na identificação, pois são evocados os legados da herança deixada pelos antepassados africanos para uma pessoa ou um grupo social-étnico do presente. Podemos apontar, neste sentido, personagens como Erik Killmonger na sua fala: “Me jogue no oceano com meus ancestrais que pularam dos navios. Porque eles sabiam que a morte era melhor do que a escravidão”.

Considerando as ideias apresentadas aqui, notadamente, representação e ancestralidade, podemos perceber que as críticas sociais não se referem somente a uma trajetória histórica, mas remetem também às experiências vivenciadas pela equipe de produção ou por seus ancestrais (CNN Brasil). Assim, “partindo da verdade histórica de que a África é o berço da humanidade, qualquer cidadão, pouco importando a cor da sua pele, teria o direito de reivindicar sua afrodescendência” (PEREIRA, 1987, *apud* NOGUEIRA, 2016, p; 170). Essa reivindicação se mostra em *Black Panther* pela propagação de ideias e lutas de pessoas negras que sofreram sob o

colonialismo ou sofrem seus efeitos ainda hoje. O filme trabalha o legado de uma sociedade escravista que tirou pessoas de suas casas e lhes impôs uma nova língua e novas crenças religiosas. Nesta perspectiva, Nilcemar Nogueira cita Roger Bastide que disse:

Os navios negreiros transportavam a bordo não somente homens, mulheres e crianças, mas ainda seus deuses, suas crenças e seu folclore. Contra a opressão dos alvos que pretendiam arrancar-lhes de suas culturas nativas para impor-lhes outra cultura, os negros opuseram forte resistência, sobretudo nas cidades, onde podiam reunir-se de noite e reconstruir suas comunidades primitivas. No campo, sua resistência foi mais débil; sem dúvida, suas revoltas foram o depoimento de uma vontade de escapar da exploração econômica e do regime odioso de trabalho ao que estavam submetidos (BASTIDE, 1974, p; 26, *apud* NOGUEIRA, 2016, p; 170).

Dentro dos diálogos da franquia sobre ancestralidade, não apenas se evoca os costumes e crenças que os povos africanos passaram de geração em geração, mas se constitui uma conexão entre a manutenção desses costumes ou tradições e os ancestrais. Identificando-se com suas lutas e convicções, a vivência dos antepassados, com todos os desafios que tiveram de enfrentar, se pode construir o mundo de hoje. É esta mensagem que o filme visa repassar.

Levando em conta essas discussões historiográficas, presentes nos filmes da franquia *Black Panther*, percebe-se que os filmes não são apenas um meio de entretenimento, mas de comunicação social e formador de opiniões. Sendo considerado uma fonte histórica, podemos extrair destas produções fílmicas vários dados. De fato, a franquia evidencia “o cinema como agente da história, o cinema como fonte histórica, e o cinema como meio para produzir uma nova forma de representação historiográfica ou de transmissão do conhecimento histórico” (BARROS, 2007, p; 130). Ao reconhecer as produções cinematográficas como fontes históricas, incluímos nelas uma vasta quantidade de filmes produzidos anualmente, sendo muitos deles de ficção e outros de documentação, pois interpretam ou comentam fatos históricos ou alguma grande personalidade da história mundial. No entanto, dentre estes numerosos filmes embasados em temas históricos, podemos considerar *Black Panther* como uma fonte histórica peculiar, não apenas pelos diálogos que traz em seus filmes, mas também – e sobretudo – pela forma como afetou e afeta o público. De fato, as produções fazem com que uma parte considerável do público veja os povos africanos com outros olhos, distinguindo-se de outras produções cinematográficas. Desta feita,

Com relação a estes e outros aspectos, a fonte cinematográfica, particularmente a fonte fílmica, torna-se evidentemente uma documentação imprescindível para a História Cultural – uma vez que ela revela imaginários, visões de mundo, padrões de comportamento, mentalidades, sistemas de hábitos, hierarquias sociais cristalizadas em formações discursivas, e tantos outros aspectos vinculados à de uma determinada sociedade historicamente localizada (BARROS, 2007, p; 133).

A partir dessas afirmações, entendemos o motivo pelo qual tantos diálogos foram inseridos em produções como as *Black Panther* e, mais ainda, compreendemos as motivações que levaram os produtores a conceber tais diálogos com clara referência ao passado e ao presente. Tendo isso em vista, a criação de uma imagem não somente evoca determinadas ideias, mas revela, implicitamente, a história de quem cria uma produção fílmica. Além disso, aquele que produz um filme pensa também em quem vai assisti-lo. Por sinal, as produções fictícias de *Black Panther* foram feitas para um público de quase todas as idades. Pensar um filme a partir de seu público implica uma atenção aos efeitos que ele pode ter para quem o assistir, sobretudo quando a produção se refere a algo vivido pelos espectadores – sejam eles adolescentes, jovens ou adultos.

Visto que certos filmes são uma forma de expressão cultural, aquele que os projeta e neles coloca suas ideias, imagina também o cenário ou as possibilidades expressivas para contar uma história de uma forma diferente e a partir de ângulos diversos. Assim, *Black Panther* mostra os povos escravizados e ameaçados pela escravização como agentes principais, atentando às muitas maneiras como lidaram com as práticas escravistas e as enfrentaram. O objetivo é que aqueles e aquelas que assistirem a estas produções cinematográficas nas salas de cinema comuniquem suas impressões, fazendo com que as discussões dos filmes reverberem além das salas, pois

[...] representar o mundo e fixá-lo através de imagens é uma forma de comunicação utilizada pelos homens que se perde no tempo. Desde o momento em que esses homens registraram imagens do mundo que habitavam, nos tetos e paredes de cavernas que lhes serviam de abrigo, cada figuras ou séries de figuras gravadas seguiam uma disposição estética que sugeria a ideia de movimento (MEIRELLES, 1997, p; 113).

Assim, interpretações históricas produzidas em formato cinematográfico, a fim de melhor entender processos históricos, estimulam pessoas a refletir criticamente seu passado e, implicitamente, o presente. Se levarmos em consideração *Black Panther*, podemos ver a criatividade de uma geração de afrodescendentes preocupada em mudar a forma como eles estão sendo vistos pela sociedade e em superar os discursos coloniais sobre a representação de seu povo. Para que isso ocorra, os produtores utilizam do entretenimento, mas sem perder de vista a seriedade dos assuntos que visam tratar. Desta forma, eles influenciam outros a fazerem produções semelhantes tendo como meta a desconstrução de uma visão estereotipada do continente e dos povos africanos.

Pensar um filme como fonte – não apenas para a história, mas para outros campos – permite extrair diferentes informações de tal produção. O historiador, dependendo de suas intenções ao pesquisar cinema, pode encontrar uma quantia de informações sobre a África, a diáspora africana e o colonialismo. Mas, além dos especialistas, também pessoas comuns, que assistem filmes como *Black Panther*, estão saindo das salas de cinema com informações que lhes são novas. Assim, certas produções cinematográficas constitui uma fonte crucial para uma análise da

realidade. De fato, filmes são parte integrante da indústria do entretenimento, mas, com as temáticas abordadas e os motivos de seus produtores, eles podem ter um impacto importante na visão e concepção do mundo de muitas pessoas.

A relação entre cinema e história é estreita, pois, as imagens que as pessoas criam de sua sociedade, mesmo fictícias, tangenciam a realidade. Em muitos casos, a produção cinematográfica é precedida e acompanhada de estudos, muitas das vezes de cunho histórico ou antropológico. Um filme bem trabalhado, com uma temática problematizada, interpretações compreensíveis e pistas de identificação acessíveis, atinge e envolve o público, mesmo sabendo que não se trata da verdade absoluta, mas de uma “tradução” de um determinado processo ou evento histórico.

Por esses motivos, *Black Panther*, literalmente, contagia o público fazendo-o refletir e propagar as ideias apresentadas, mesmo sem ter maiores conhecimentos prévios acerca de decolonialidade, ancestralidade, representação ou fonte histórica. O “contágio” provém de diversos elementos peculiares como expressões marcantes – por exemplo, o grito de guerra *Yibambe* –, roupas vistosas ou gestos expansivos, fazendo com que, notadamente, negros e negras fortaleçam sua própria identidade ao ver a força de resiliência e a riqueza cultural e material dos povos representados nos filmes.

Considerações finais

Ao considerar todos os fatos aqui expostos, ficou evidente que filmes não são apenas meios para o entretenimento. São ferramentas para a construção ou desconstrução de ideias. Também, os filmes são meios para disseminar opiniões, uma vez que as pessoas, em muitos casos, debatem as representações transmitidas nas produções, sejam elas de ficção ou documental. Diante disto, consideramos as produções cinematográficas como documentos relevantes, pois suscitam e até provocam múltiplas discussões. Além disso, as imagens apresentadas nesses filmes interagem com o imaginário das pessoas que, após terem assistido uma produção cinematográfica, são capazes de formular ou reformular sua opinião sobre o que viram.

Quanto à análise historiográfica de produções cinematográficas como *Black Panther*, contendo representações da África e dos povos africanos, trata-se, geralmente, de filmes que estão no limite entre a ficção e a realidade. Isso se explica pelo fato de os produtores desejarem despertar para algo novo. É possível ver que esse “algo novo” se inspira em um tratamento criativo e envolvente de aspectos da realidade atual. De fato, dentre os motivos para a produção da franquia, se destaca, com toda a evidência, o de transmitir novas visões acerca da África, dos africanos e dos afrodescendentes. Assim, com *Black Panther*, é possível ver filmes que focam em países e povos que sofreram e sofrem com os impactos do colonialismo e da exploração. Com isso, os produtores

contrapuseram-se a uma visão da África, que foi propagada ao longo do tempo, enquanto lugar supostamente selvagem habitado por povos taxados de incivilizados, vivendo em meio a doenças, fomes e guerras. De fato, foi esse cenário que as mídias repass(ar)am durante muito tempo.

No entanto, com a produção de *Black Panther*, sendo a maioria dos produtores, atores e atrizes negros e negras, são apresentadas e representadas pessoas que vivem no continente africanos ou descendem de seus povos. Assim, vem à tona a intuito de fazer uma representação da África de dentro para fora, ao invés do olhar tradicional que foi de fora para dentro, segundo uma lógica eurocêntrica tida, durante séculos, como um olhar “correto” sobre o continente.

Para o campo do estudo da história, é importante apontar a possibilidade de analisar os motivos desses novos agentes sociais que visam mudar a forma como eles mesmos e os povos dos quais eles descendem têm sido vistos ao longo do tempo e que desejam mostrar o continente africano com suas riquezas culturais, como as festas, músicas, tradições, religiosidades e conhecimentos. Nesse intuito, se recorreu à ficção para problematizar práticas racistas que fizeram e fazem muitas pessoas sofrer, sobretudo negros e negras. Mas, além de tudo isso, é possível constatar que a produção deseja fornecer argumentos e pistas para que essas pessoas com experiências e memórias sofridas possam (re)identificar-se sem sentir vergonha.

Tendo em vista que uma das principais formas de descolonização passa pela mudança de pensamento, a produção de *Black Panther* faz isso com maestria, justamente ao não mais mostrar a África por um viés negativo, mas, antes, a apresenta-la a partir de diversos ângulos para que as pessoas possam pesquisar e conhecer os múltiplos aspectos da história dos povos africanos e dos grupos que deles descendem.

A produção de *Black Panther*, tem seu foco de cenário central o continente africano, desta forma visa representa uma África, com ideia de pluralidade. Sendo algo diferente das diversas representações do continente nas telas de cinema, no entanto as discursões que envolvem a trama dos filmes está ligada a vivencia de pessoas que não estão propriamente na África, como de afrodescendente que sofrem com desigualdade social e racismo. Esta produção mostra uma representação de África em que se aproxima da realidade de pessoas que não conheçam suas origens. Desta forma, a relação entre ficção e realidade em *Black Panther*, consiste em desenvolver uma relação entre o continente africanos e outros locais onde vivem descendentes da África.

Fontes

BLACK PANTHER. Diretor: Ryan Coogler. Produção: Marvel Studios. Estados Unidos. Distribuição: Walt Disney Studios Motion Pictures, 2018.

BLACK PANTHER. Diretor: Ryan Coogler. Produção: Marvel Studios. Estados Unidos. Distribuição: Walt Disney Studios Motion Pictures, 2022.

Referências filmográficas e bibliográficas

BARROS, José D'Assunção. Cinema e história: as funções do cinema como agente, fonte e representação da história. *Ler História*, Lisboa, n. 52, 2007, p; 127-159.

BISPO, Denise Maria de Souza; SILVA, Luiz Gustavo Santos da. Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira: desafios e possibilidades. *Revista Tempos e Espaços em Educação*, São Cristóvão, v. 1, n. 1, jul./dez. 2008, p: 15-20.

CAPARRÓS-LERA, Josep María; ROSA, Cristina Souza. O cinema na escola: uma metodologia para o ensino de história. *Educação em Foco*, Juiz de Fora, v. 18, n. 2, 2013, p; 189-210.

CHARTIER, Roger. Defesa e ilustração da noção de representação. *Fronteiras – Revista de História*, Dourados, v. 13, n. 24, 2011, p; 15-29.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. *Estudos avançados*, São Paulo, v. 5, 1991, p; 173-191.

COELHO, Fabiano. Conceitos “cultura” e “representação”: contribuições para os estudos históricos. *Fronteiras – Revista de História*, Dourados, v. 16, n. 28, 2014, p; 87-99.

CURTO, José C. Resistência à escravidão na África: o caso dos escravos fugitivos recapturados em Angola, 1846-1876. *Afro-Ásia*, Salvador, n. 33, 2005, p; 67-86.

GODOY, Guilherme Lassabia de. Colonização e descolonização: fundamentos da dominação Ocidental e perspectivas de transformação. *Sociologias Plurais*, Curitiba, v. 7, n. 1, 2021, p; 387-410.

HALL, Stuart. *Cultura e representação*. PUC-Rio: Apicuri, v. 23.2016

LOPES JUNIOR, Mauricio dos Santos; SILVA, Andressa Queiroz da. Filme “pantera negra”: a representação positiva no cinema para o ensino de história da África. *Revista Em Favor de Igualdade Racial*, Rio Branco, v. 3, n. 3, 2020, p. 139-153.

MEDEIROS, Ayana Kissi Meira de. *O Filme Pantera Negra – entre a ficção e a valorização das espacialidades africanas*. Disponível em: <<https://www.geledes.org.br/o-filme-pantera-negra-entre-ficcao-e-valorizacao-da-cultura-africana/>>. Acesso em: 20 abr. 2023.

MEIRELLES, William Reis. O Cinema na História: o uso do filme como recurso didático no ensino de história. *História & Ensino*, Londrina, v. 10, 2004, p; 77-88.

MIGNOLO, Walter D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, v. 32, n. 94, jun. 2017, p; 1-18.

MORETTIN, Eduardo Victorio. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. *História: questões & debates*, Curitiba, v. 38, n. 1, 2003, p; 11-42.

NOGUEIRA, Nilcemar; ANDRADE, Regina Glória Nunes; VÁSQUEZ, Georgie Echeverri. Ancestralidade africana da cultura e da identidade do samba. *Revista Subjetividades*, Fortaleza, v. 16, n. 1, 2016, p; 166-180.

O que "Pantera Negra" tem a ver com o Brasil? Mais do que você imagina. Disponível em: <<https://www.google.com/amp/s/cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/31/o-quepantera-negra-tem-a-ver-com-o-brasil-mais-do-que-voce-imagina.amp.htm/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

OLIVEIRA, Cícero Josinaldo da Silva. Chartier e Foucault: poder, cultura e representação. *Política*, São Paulo, v. 6, n. 2, 2018, p; 68-87.

Pantera Negra é repleto de referências históricas e culturais. Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/02/pantera-negra-e-repleto-dereferencias-historicas-e-culturais.html/>>. Acesso em: 16 out. 2021.

Pantera Negra" ganha os Oscar de figurino, direção de arte e trilha sonora. Disponível em: <<https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/24/pantera-negra-ganha-oscar-de-melhor-figurino.htm/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

Pantera negra: qual é a língua oficial de wakanda? Disponível em: <<https://www.legiaodosherois.com.br/2022/pantera-negra-lingua-oficial-wakanda.html>>. Acesso em: 20 jan. 2023.

Por que Viola Davis e seu novo filme "A Mulher Rei" assustam tanto Hollywood. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/amp/ilustrada/2022/09/por-que-viola-davise-seu-filme-a-mulher-rei-assustam-tanto-hollywood.shtml>>. Acesso em: 26 nov. 2022.

ROUSSOS, Eleni. *Marvel's Black Panther: The Art of the Movie*. New York: Marvel Worldwide, 2018.

SANTOS, José Antônio dos. *Díspora africana: paraíso perdido ou terra prometida. Desvendando a história da África*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008, p; 181-194.

SANTOS, Fábio Santiago. O filme na história cultural: caminhos e possibilidades. *Cordis – História, Cinema e Política*, São Paulo, n. 16, jan./jun. 2016, p; 269-293.

SOUZA, Éder Cristiano de. O que o cinema pode ensinar sobre a História? Ideias de jovens alunos sobre a relação entre filmes e aprendizagem histórica. *História & Ensino*, Londrina, v. 16, n. 1, 2010, p; 25-39.

TAYLOR, Keeanga-Yamahтта. O surgimento do movimento# vidasnegrasimportam. *Lutas Sociais*, v. 22, n. 40, 2018, p; 108-123.

Tribos de Wakanda e suas inspirações na cultura Africana. Disponível em: em: <<https://www.geledes.org.br/tribos-de-wakanda-e-suas-inspiracoes-na-cultura-africana/>>. Acesso em: 16 out. 2022.

Wakanda: tudo que você precisa saber sobre a nação do Pantera Negra. Disponível em: <<https://www.legiaodosherois.com.br/lista/wakanda-tudo-sobre-pantera-negra.html#list-item1>>. Acesso em: 20 jan. 2023.

ZEIFERT, Anna Paula Bagetti; AGNOLETTTO, Vitória. O pensamento descolonial e a teoria crítica dos direitos humanos: saberes e dignidade nas sociedades latino-americanas. *Revista Humus*, Porto Alegre, v. 9, n. 26, 2019, p; 197-218.

Seção Livre

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

AS MULHERES DA CORTE PORTUGUESA REAL NO BRASIL, NO INÍCIO DO SÉCULO XIX, NA OBRA “VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE AU BRÉSIL” DE JEAN-BAPTISTE DEBRET

Mariana Gabriela Borges Matos da Silva¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701285

Resumo

Este trabalho trata-se de um estudo sobre as mulheres da corte real portuguesa no Brasil, no início do século XIX. A fonte principal utilizada foi o livro "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil" de Jean-Baptiste Debret, mais especificamente o tomo 3 e as pinturas: "Casamento de D. Pedro I e D. Amélia"; "Grand costume de cour"; "Costume des dames du palais"; "Acclamation du roi Dom Jean VI: à Rio de Janeiro" e "Acclamation de Don Pédro 1er. Empereur du Brésil; : au camp de St^a. Anna, à Rio-de-janeiro". Além de utilizar referências bibliográficas para fundamentar a temática. Após realizar uma análise minuciosa dos 3 volumes da obra, percebe-se uma baixa representatividade da presença feminina da corte portuguesa real nas pinturas. De um total de 151 iconografias, apenas 5 imagens apresentam mulheres. Essa questão quantitativa desperta atenção. Dessa forma, o propósito desta pesquisa é procurar compreender o porquê dessa baixa representatividade. Ao percorrer as leituras bibliográficas, nota-se a existência de duas possibilidades que explicam essa hesitação. A primeira seria devido ao sistema social vigente, o patriarcalismo. E a segunda hipótese seria devido aos valores morais e à influência da Igreja Católica. Ambas as hipóteses ponderam a superioridade da figura masculina e a inferioridade na figura feminina. Esse contexto, que muitas vezes é reproduzido nos dias atuais, fica evidente principalmente em relação à taxa de violência contra as mulheres. Segundo o site do governo federal, foram relatadas 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022.

Palavras-chaves: Jean-Baptiste Debret; Corte Portuguesa real; Mulheres.

Abstract

This work is a study about the women of the Portuguese royal court in Brazil, in the beginning of the 19th century. The main source used was the book "Picturesque and historic journey to Brazil" by Jean-Baptiste Debret, more specifically volume 3 and the paintings: "Marriage of D. Pedro I and D. Amélia"; "Grand costume de cour"; "Costume des dames du palais"; "Acclamation du roi Dom Jean VI: à Rio de Janeiro" and "Acclamation de Don Pédro 1er. Empereur du Brésil; : au camp de St^a. Anna, à Rio-de-janeiro". In addition to using bibliographical references to substantiate the theme. After carrying out a thorough analysis of the 3 volumes of the work, a low representation of the female presence of the royal Portuguese court in the paintings is perceived. Out of a total of 151 iconographies, only 5 images feature women. This quantitative issue draws attention. Thus, the purpose of this research is to try to understand the reason for this low representativeness. When going through the bibliographical readings, it is noticed the existence of two possibilities that explain this hesitation. The first would be due to the prevailing social system, patriarchy. And the second hypothesis would be due to moral values and the influence of the Catholic Church.

¹ *Graduada em Licenciatura de História na Universidade do Estado de Minas Gerais – Passos.

Both hypotheses consider the superiority of the male figure and the inferiority of the female figure. This context, which is often reproduced today, is evident mainly in relation to the rate of violence against women. According to the federal government website, 31,000 complaints of domestic or family violence against women were reported by July 2022.

Keywords: Jean-Baptiste Debret; Royal Portuguese Court; Women.

Introdução

Desde os acontecimentos históricos, como a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, a temática está relacionada a uma ocasião em que a Coroa portuguesa vivenciava instabilidades políticas e, conseqüentemente, a invasão de Portugal por tropas francesas durante o período napoleônico. Dessa forma, o governo português foi transferido para sua mais importante colônia, mais especificamente para a cidade do Rio de Janeiro.

A mudança da Corte portuguesa para o Brasil está inserida em um período de transformações, no qual o príncipe regente D. João VI organizou a nova sede da monarquia a partir da criação de instituições políticas, sociais, econômicas, educacionais e culturais (OLIVEIRA, 2017). Ou seja, houve a construção de um novo mundo, conforme relatado por vários estudiosos, tais como Meirelles (2015) e Lyra (1994).

Nesse cenário, inicia-se um processo de vastas transformações. Essas modificações tinham o intuito de realizar a modernização da cidade do Rio de Janeiro e possibilitar o reconhecimento do território brasileiro como metrópole.

Uma das mudanças culturais ocorridas foi a chamada "Missão Artística Francesa". Essa "missão" foi resultado de um convite feito por Antônio Araújo e Azevedo, ministro de Dom João VI, com o objetivo de fundar uma escola de belas-artes no Brasil e transformar o país em uma verdadeira capital de reino. No entanto, a "missão" foi liderada pelo artista francês Joachim Lebreton, ex-secretário da Escola de Belas Artes da França, e reuniu cerca de quarenta artistas, entre artesãos, pintores, gravadores e arquitetos, conforme Tutui (2015). Entre os artistas que integraram a "missão", destacam-se Nicolas-Antoine Taunay, Auguste-Marie Taunay, Zéphryn Ferrez, Grandjean de Montigny, Jean-Baptiste Debret, entre outros.

Dentro desse contexto, destaca-se Jean-Baptiste Debret, nascido em Paris em 18 de abril de 1768. O artista frequentou a Escola de Belas Artes de Paris em 1795, participou ativamente do movimento que tomou a Bastilha em 1789 e foi fortemente influenciado por seu primo mais velho, Jacques-Louis David, um pintor francês neoclassicista.

Por volta de 1806, Jean-Baptiste Debret iniciou suas obras dedicadas à glória de Napoleão Bonaparte. Com o fim do governo de Napoleão, o pintor perdeu seu principal financiador.

Segundo Leenhardt (2013), logo em seguida, o artista recebeu o convite para integrar a "missão" artística francesa no Brasil e o aceitou.

Quando chegou ao Brasil, Debret se tornou um membro da "missão" e foi o integrante que mais permaneceu ativo, vivendo por quinze anos na América, entre 1816 e 1831. Ele afirmou ter deixado o Brasil em 1831 devido a problemas de saúde. O imperador pretendia criar uma escola de belas-artes no Brasil, e Debret se tornou professor de pintura histórica, além de atuar como pintor da corte. Durante esse período, ele reuniu inúmeras obras e, ao retornar para sua cidade natal, criou um livro chamado "Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil". O livro é dividido em três volumes e contém iconografias do tempo que passou no território brasileiro.

Os três volumes juntos apresentam ao todo 151 pinturas, entre elas: indígenas, botânica, cerâmica, paisagens, escravos, missas, casamentos, vestimentas, entre outras. Dessa forma, o livro de Debret consiste em uma narrativa visual de suas viagens, e é considerado pelo historiador Costa (2009) como o maior conjunto de registros visuais sobre o Brasil no início do século XIX, além de ser de extrema relevância para a preservação das memórias coletivas.

Sob esse escopo, essa pesquisa apresenta como enfoque 5 quadros do livro "Viagem pitorescas e histórica ao Brasil", mais especificamente do volume 3, com ênfase nas iconografias que evidenciam a presença feminina na corte real portuguesa no Brasil no início do século XIX.

As imagens selecionadas para a análise são: "*Grand costume de cour*" (Traje da Grande Corte); "Casamento de D. Pedro I e D. Amélia"; "*Costume des dames du palais*" (Traje das senhoras do palácio); "*Acclamation du roi Dom Jean VI: à Rio de Janeiro*" (Aclamação do Rei Dom João VI: no Rio de Janeiro) e "*Acclamation de Don Pedro 1er. Empereur du Brésil; : au camp de St^a. Anna, à Rio-de-janeiro*" (Aclamação de Dom Pedro 1^a. Imperador do Brasil: no acampamento de Srt^a. Anna, no Rio-de-janeiro).

A ênfase nas iconografias que retratam mulheres na corte portuguesa se deve à importância de reconhecer a presença feminina nesse contexto, que historicamente foi negligenciada e pouco explorada: "Até recentemente, as mulheres eram excluídas da construção de narrativas do passado, permanecendo à margem da história por meio de vários processos de exclusão." (NORTH, 2001, p. 9).

Atualmente, o estudo sobre as mulheres tem provocado "alargamento do próprio discurso historiográfico, até então estreitamente estruturado para pensar o sujeito universal, ou ainda, as ações individuais e as práticas coletivas marcadamente masculinas." (RAGO, 1995, p.1). A virada historiográfica acerca dos estudos das mulheres ocorreu no século XX, com a consolidação da Escola dos Annales, na França. Essa escola surgiu com o propósito de se livrar de uma visão positivista da escrita da História, ao questionar a historiografia tradicional e apresentar novos e

ricos elementos para o conhecimento das sociedades. Assim, a narrativa sobre as mulheres começou a ganhar espaço na historiografia.

Ao analisar os três volumes da obra "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil", percebe-se que há uma baixa representatividade de figuras femininas da corte real nas pinturas de Debret. O primeiro livro contém 48 iconografias retratando principalmente os grupos indígenas. O segundo apresenta 49 pinturas, com abordagens sobre o cotidiano da capital. Já o último volume abrange 54 iconografias, concentrado em festividades, rituais religiosos como missas, funerais e casamentos, trajes e personagens da corte real.

Somente no último livro é possível encontrar registros das mulheres da corte portuguesa real. De um total de 54 pinturas, apenas em 5 delas elas aparecem, o que suscita curiosidade quanto a essa baixa representatividade. Nesse sentido, o foco desta pesquisa é compreender as razões por trás dessa ausência de representação da figura feminina da corte portuguesa nas pinturas de Debret e aprofundar-se nessa temática. Após revisão da literatura existente, percebe-se que existem duas hipóteses que, possivelmente, explicam essa dúvida.

A primeira hipótese aponta para uma questão do sistema social vigente, ou seja, o patriarcalismo e do poder do colonialismo. A segunda hipótese tem como fundamento a influência da Igreja Católica. Essa instituição de grande poder exercia forte pressão sobre o adestramento da sexualidade feminina na época.

Com isso, o presente trabalho abordará, em seu primeiro capítulo, o contexto histórico, explorando alguns dos motivos que levaram a família real portuguesa a se mudar para sua principal colônia e as mudanças culturais que ocorreram no Rio de Janeiro com a chegada da família Bragança.

No segundo capítulo, serão explorados os motivos que levaram D. João VI a planejar a "Missão" Artística Francesa e sobre o pintor francês que mais tempo permaneceu no Brasil, Jean-Baptiste Debret. Já o terceiro e último capítulo terá como foco todas as iconografias que apresentam a figura feminina da corte portuguesa real na obra "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil". Será investigado o motivo da baixa representatividade da presença feminina na corte real portuguesa, no início do século XIX, nas telas de Jean-Baptiste Debret.

Contexto histórico e algumas mudanças culturais que ocorreram no Rio De Janeiro no século XIX

A vinda da Família Real para o Brasil (1808) é uma parte da historiografia estudada de modo significativo, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, como pode-se observar na *Base Nacional Comum Curricular* (BNCC). Em cursos de nível superior, exemplificado na realidade da

faculdade de História, verifica-se que a presença do conteúdo nos seguintes documentos: *Projeto Político Pedagógico Curso de História* (2015) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) campus Franca; *Projeto Político Pedagógico Curso de Graduação em História Licenciatura* (2016) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Passos; *Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura em História* (2019) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Todas as universidades abrangem a disciplina de História do Brasil e sobre o conteúdo de Brasil Colônia e a vinda da Família Real para o Brasil, como consta na ementa de cada disciplina.

Além disso, trata-se de uma temática bastante discutida no meio acadêmico. Ao realizar uma busca de conteúdo sobre a vinda da família real no *Google Acadêmico* encontra-se cerca de aproximadamente 106.000 resultados, que abrangem livros e artigos. Destaca-se algumas obras, como as seguintes: *A corte no exílio* (2000), escrito por Jurandir Malerba; *A transferência da família real portuguesa para o Brasil: explicação histórica em estudantes brasileiros e portugueses* (2012), de Ronaldo Cardoso Alves; *A vinda da família real portuguesa para o Brasil e suas consequências* (2022), elaborado por Jaime Florencio de Assis Filho.

A transferência da corte portuguesa para o Brasil ocorreu no período napoleônico, momento em que a Corte passava por instabilidades e as relações diplomáticas entre os países europeus estavam conturbadas. Um dos motivos que ocasionaram a transferência foi devido a batalha nomeada Guerra das Laranjas (1801) e o Bloqueio Continental (1806).

A guerra da Laranja ocorreu no ano de 1801, entre Portugal e Espanha. Nesse período, “Espanha, primeiro por afinidade, depois por necessidade, estreitou suas relações com a França. Portugal, por seu turno, reforçou mercantil e diplomaticamente seus laços seculares com a Inglaterra.” (CAMARGO, 2001, p. 85). A guerra ocorreu devido à pressão da França, que argumentava que Portugal deveria fechar seus portos às embarcações britânicas e “abandonar suas intenções de neutralidade e ingressar na órbita francesa”. (CAMARGO, 2001, p. 108).

A corte de Lisboa tentou protelar a situação o máximo possível, até que o governo napoleônico chegou ao limite e declarou guerra a Portugal. De acordo com Camargo, o conflito permaneceu declarado por aproximadamente três meses, entretanto, os combates duraram cerca de duas semanas. Os portugueses perderam a cidade de Olivença e Campo Maior, entre outras cidades. A situação do governo português ficou insustentável. “Essa derrota deixou uma marca profunda no imaginário popular português” (CAMARGO, 2001, p. 112). Nessa situação, foi celebrado um acordo entre os países conhecido como a Paz de Badajóz. No tratado, a França impôs inúmeras exigências a Portugal, incluindo o fechamento dos portos de todos os seus domínios às embarcações da Grã-Bretanha. Ficou estipulado que qualquer violação do acordo por qualquer das partes anularia o tratado, o que veio a ocorrer posteriormente.

Outro motivo que ocasionou o deslocamento da Família Real para o Brasil foi o Bloqueio Continental, instituído por Napoleão Bonaparte em 1806. Esse bloqueio foi um instrumento de dominação econômica da França sobre os países do continente europeu, proibindo que eles mantivessem qualquer relação comercial com a Inglaterra. Com isso, a economia da Inglaterra enfraquecia, enquanto a da França se expandia. Segundo Ribeiro:

A 23 de Setembro de 1807, numa recepção, onde estava presente o embaixador português, Napoleão anunciava que a casa de Bragança deixaria de reinar, em menos de dois meses, caso não fizesse o que ele desejava; fechar os portos portugueses aos navios ingleses. Afirmava, ainda, que não toleraria um único representante britânico na Europa, dizendo-se pronto a declarar guerra a toda e qualquer potência que os acolhesse. (RIBEIRO, 2009, p. 65).

Portugal não acatou as ordens dos franceses e, conseqüentemente, gerou a invasão de Portugal por tropas napoleônicas. O governo português:

não apenas por causa da prosperidade futura, mas também devido à sua existência imediata como nação, tinha necessidade de transferir a sua metrópole para as suas possessões ultramarinas, onde não tinha a temer a influência continental, nem as incursões terrestres. E, a fim de atingir este objetivo, que o podia salvar, tornava-se necessário recorrer à força marítima existente. (RIBEIRO, 2009, p. 67).

A partir dos fatos relatados, a Corte portuguesa foi transferida para a sua mais importante colônia, especificamente para cidade do Rio de Janeiro. Essa transferência já era um “projeto político arquitetado pela monarquia portuguesa desde o século XVI, que ganhava forma sempre nos momentos de instabilidade política da Coroa” (MEIRELLES, 2015, p. 8).

A chegada dos Bragança ao Brasil iniciou um período da História do Brasil conhecido como Período Joanino (1808/1821): “A cidade estava em festa e o espetáculo da chegada foi um momento único” (MEIRELLES, 2015, p. 9). Aconteceu uma “rápida transfiguração da paisagem urbana fluminense, que subitamente ficou pequena para abrigar toda uma corte e Estado, comitiva estimada em quase 15 mil pessoas.” (MALERBA, 2000, p. 233). As mudanças foram inevitáveis, visto a quantidade de pessoas a serem abrigadas. Segundo Malerba (1999), a população em 1808 era de doze mil habitantes e cresceu para sessenta mil em 1821.

O príncipe regente D. João VI, ao organizar uma nova sede da monarquia, levou a inúmeras mudanças em torno da cidade, desde economia, política, sociedade até aspectos culturais, entre outros. Os membros da corte tentavam reconstruir as experiências de Portugal no Brasil e a construção de um novo mundo.

Por conseguinte, a corte queria promover a modernização da cidade do Rio de Janeiro, para que dessa forma o Brasil passasse ser reconhecido como metrópole e não mais uma colônia. Como

ressaltado por Dias (2005), enraizar o Estado português no Centro-Sul daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada.

Para realizar a manutenção estética da cidade, a Intendência de Polícia foi criada em 1808, encarregada do serviço de melhoria e embelezamento da cidade, como pontes, calçadas, iluminação pública, entre outras. Essas melhorias foram notadas pelas viajantes que visitavam a cidade do Rio de Janeiro, como foi o caso do inglês Gardner, que ressalta “O grande desejo dos habitantes parece ser o de dar uma fisionomia europeia à cidade. Uma das mais belas ruas da cidade é a Rua do Ouvidor” (MULTIRIO, 1995-2022.)

Na questão de manutenção cultural, aconteceram mudanças como a instalação da Capela Real e do Jardim Botânico (1808), da Real Biblioteca, da Imprensa Régia (1810) que chegou a publicar “mais de mil textos, os quais se destacam, além dos textos do governo, os de teatro, religião, filosofia, cientificismo, direito, medicina, ciências naturais, matemática, gramática, e, os de literatura, cujo gênero integra o romance” (OLIVEIRA, 2017, p. 181). Além disso, ocorreu a circulação de jornais como a "Gazeta do Rio de Janeiro" (1808) e a criação do Real Teatro de São João (1813), que segundo Mainente (2012), foi construído nos moldes do teatro São Carlos, de Lisboa. Também é possível ressaltar que:

O projeto de edificação do Real Teatro São João, aliás, pode ser considerado emblemático no que se refere às mudanças de parâmetro para a atividade musical na cidade, uma vez que tal empreendimento contou com a participação ativa do poder público e tinha como objetivo principal suplantar o antigo teatro conhecido como Ópera Nova, na época sob administração do empresário Manuel Luís. (MAINENTE, 2012, p. 17)

Em torno de 1815, foi instituído o que veio a ser conhecida como a “Missão Artística Francesa”. Entre os artistas que se destacaram no período está o francês Jean Baptiste Debret, que permaneceu no Brasil entre 1816 e 1831, sendo um dos estudiosos que mais tempo residiu na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Neves:

A missão tinha por finalidade implementar as artes úteis ao país, por meio da criação de uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Essa proposta vinha no bojo das transformações ocorridas no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro, com a transferência da Família Real portuguesa, quando surgiu a necessidade básica de formar uma sociedade culta e ilustrada ao redor da nova Corte, além de aperfeiçoar o aparelho central da Coroa portuguesa em terras americanas, despertando a antiga colônia para uma modernização segundo padrões europeus. (NEVES, 2015, p. 1)

Nesse sentido, vale ponderar que um dos vários agentes responsáveis pela construção da imagem do Brasil pela Europa foram os viajantes e seus relatos. Com isso, no início do século XIX, a composição intelectual do Brasil deu-se através de narrativas orais e visuais, como os relatos

descritivos de viagem de Charles Marie e La Condamine, vistos no documentário “Brasil no olhar dos viajantes” e em seu livro “Viagem na América Meridional descendo o rio das Amazonas”.

Outro exemplo são as iconografias de Jean-Baptiste Debret reunidas em seu livro dividido em três volumes, nomeado “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”. Segundo Piccoli (2001), essa obra insere-se numa tradição de organização do conhecimento sobre o mundo derivada da Ilustração. Dessa maneira, essas pinturas são fundamentais para o estudo do passado, além de servir para a construção da identidade brasileira e da América Latina em geral.

“Missão Artística Francesa” e Jean-baptiste Debret

Em 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil e o posicionamento do Rio de Janeiro como capital e sede da Coroa, o príncipe regente D. João VI iniciou o processo de transformação da colônia em metrópole. Como mencionado no capítulo anterior, o príncipe promoveu grandes transformações culturais. Logo, D. João “ouvindo as sugestões de seus conselheiros, contratou um grupo de artistas franceses cuja função seria fundar uma academia de belas artes. Isso aconteceu em 1816, com a vinda da “Missão Artística” que tinha entre seus membros o pintor de história Debret.” (TREVISAN, 2014, p. 197)

Nesse sentido, observa-se que a “Missão artística francesa” aconteceu por meio das ações da Coroa, com destaque para as orientações do ministro de D. João VI, Antônio Araújo e Azevedo, Conde da Barca, título concedido em 1815 pelo príncipe regente. A preocupação do ministro era transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma verdadeira capital de Reino.

A "missão" liderada pelo artista francês Joachim Lebreton aconteceu oito anos após a chegada da Família Real ao Brasil. Lebreton era ex-secretário da Escola de Belas Artes da França e havia trabalhado com Napoleão, o que lhe permitiu conhecer muitos artistas que queriam sair do território francês após a queda de Napoleão em 1815. A missão foi composta por um grupo de artistas franceses de diversas áreas do conhecimento, entre os quais estavam Jean-Baptiste Debret, Nicolas Antoine Taunay, Auguste Marie Taunay, Zéphirin Ferrez, Grandjean de Montigny, entre outros.

Antes da “missão”, o território brasileiro “ficou esquecido por 150 anos após a expulsão dos holandeses pelos portugueses e foi proibida a entrada de europeus no interior do Brasil até a abertura dos portos em 1808, poucos foram os registros feitos nesse período.” (SEIF, 2019, p. 80). Nesse sentido, o intuito da “missão” era direcionado por várias vertentes. Uma delas, era "aperfeiçoar o Rio implicava embelezar a cidade e melhorar uma infraestrutura cultural e econômica" (SCHULTZ, 2007, p.27). Em outras palavras, havia uma busca pelo status de metrópole. Segundo Trevisan, o propósito da “missão” era de

estabelecer uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, a fim de difundir conhecimentos aos homens destinados aos empregos públicos, administração dos Estados, promovendo ainda o progresso da agricultura, mineralogia, indústria e comércio, mas sobre fornecer o “socorro estéticos” que permitia fazer o Brasil um Reino mais rico e opulento do que qualquer outro (TREVISAN, 2007, p. 15)

Segundo Fonseca (2017), a “missão” tinha dois intuitos. O primeiro seria a saída dos artistas franceses do território da França após a queda iminente de Napoleão, a quem estavam ligados. Já o segundo propósito seria a criação de uma escola de belas-arts em território brasileiro.

Freitas (2018) sugere que um dos objetivos da "missão" era a criação de uma escola de belas-arts no Brasil, além de buscar uma reaproximação diplomática entre França e Brasil após o período napoleônico, que havia levado à fuga da família real portuguesa para a sua colônia. Oliveira e Cury (2011) concordam que os artistas franceses que compunham a "missão" estavam fugindo de uma situação desconfortável na França, uma vez que muitos deles tinham ligações com o círculo íntimo de Napoleão.

Na "Missão Artística Francesa" encontrava-se um artista chamado Jean-Baptiste Debret, nascido em 18 de abril de 1768 em Paris e falecido na mesma cidade em 11 de junho de 1848. Com o fim do governo de Napoleão, Debret perdeu seu principal financiador e acabara de perder seu único filho, Honoré, além de ter se separado de sua esposa. "Estava desolado e sem trabalho, visto que os artistas bonapartistas não gozavam de prestígio junto aos Bourbon, quando estes retomaram o governo francês." (SEIF, 2019, p. 68). Segundo Leenhardt (2013), em seguida o artista recebeu o convite para integrar a "Missão" Artística Francesa no Brasil e logo aceitou o convite de Lebreton.

Debret permaneceu no Brasil por quinze anos, de 1816 a 1831, e foi o integrante da "Missão" que mais tempo permaneceu no território. Ele alegou ter deixado o Brasil em 1831 por problemas de saúde, mas manteve-se por quase toda essa época na cidade do Rio de Janeiro. "Neste período, viu o Rio de Janeiro crescer e o Brasil se tornar independente. Registrou todas essas mudanças de forma atenta e analítica." (SEIF, 2019, p. 73). Em sua experiência como professor da Academia Imperial de Belas Artes no Brasil, Debret:

formou a primeira geração de pintores brasileiros com treino acadêmico, iniciou o gênero da pintura histórica no Brasil e instituiu a rotina e a prática de ensino em ateliê, mesmo antes da inauguração da Academia. Foi também o idealizador das duas primeiras exposições de arte realizadas no Rio, respectivamente em 1829 e 1830 (PICCOLI, 2005, p. 456).

Em sua função como pintor da Corte, Debret era responsável pela "documentação" de eventos importantes envolvendo a nobreza, como coroações, batizados, casamentos, entre outros, além de ser encarregado pela decoração do Teatro Real de São João em dias de apresentação para

a nobreza (TREVISAN, 2014, p. 197). Durante o período em que permaneceu no Brasil, o pintor criou inúmeras pinturas que retratavam desde a corte no Rio de Janeiro, aspectos da flora e fauna brasileira, paisagens do Rio de Janeiro e da região sul do país, até festividades, costumes e tipos humanos (TUTUI, 2015, p. 4).

Quando o pintor retornou para a França, na cidade de Paris, Debret cria uma obra intitulada “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”. O livro foi repartido em 3 volumes e primeiro volume foi publicado em 1834, com ênfase para o grupo indígena,

à apreciação de uma escala evolutiva, que vai do indígena mais selvagem ao mais civilizado, segundo a avaliação do autor. Por mais civilizado, Debret entende aquele indígena que está mais incorporado à sociedade brasileira, ou o que ocupa um lugar nela, supondo, portanto, o abandono de seus próprios hábitos e de suas raízes culturais em favor de sua inserção num sistema social modelado a partir da civilização européia (PICCOLI, 2005, p. 458).

O segundo volume foi publicado em 1835 e abrange descrições do cotidiano da capital, explorando "relações sociais infinitamente mais intrincadas que se fazem visíveis no espaço urbano" e investigando as atividades produtivas que indicam a função e o lugar de cada um na geração de riquezas para o país (PICCOLI, 2005, p. 459). O terceiro volume de sua obra foi publicado em 1839 e concentra-se em rituais religiosos, como o casamento e comemorações, além de personagens e seus trajes. Esse volume:

trata do caráter solene de um poder monárquico que encena seus cortejos de forma a reafirmar seus símbolos de poder; contempla as práticas religiosas que se valem da fórmula teatral do desfile e da encenação, onde sobressaem o exagerado e o grotesco. Debret percebe a proximidade entre Estado e Igreja no Brasil. Percebe também que as formas de diversão pública estão quase exclusivamente ligadas às festas religiosas ou às cerimônias oficiais promovidas pelo Estado (PICCOLI, 2005, p. 459).

Sobre as obras de Debret:

Um século depois de sua publicação, o livro se transformou num clássico sobre o país do período joanino e do primeiro império. Os registros de Debret passaram a povoar de tal forma o imaginário brasileiro, que acabaram servindo tanto a ilustração de livros paradidáticos, quanto a execução de vinhetas de abertura de novela de televisão, ou mesmo ao desenvolvimento de enredos de escola de samba, como aconteceu durante a comemoração do IV centenário da cidade do Rio de Janeiro, em 1965 (PICCOLI, 2001, p. 188).

Dias acredita que Debret:

constrói a cena de maneira a transmitir a verossimilhança dos fatos, partindo sempre da escolha de determinados efeitos que funcionam como instrumentos de persuasão contidos na mensagem. Estes meios são inteiramente derivados de sua formação neoclássica, em Paris, com o pintor francês Jacques-Louis David (DIAS, 2005, p. 244).

Vale ponderar que no território francês nos séculos XVII e XVIII, a pintura de história era considerada como a forma artística mais ambiciosa e mais perfeita” (LEENHARDT, 2013, p. 510). Dessa forma, é perceptível que com a vinda de artistas estrangeiros para o Brasil observa-se o surgimento do movimento Neoclássico no território brasileiro. Na França, “os artistas neoclássicos estavam em pleno clima de revolução e luta contra o absolutismo, em contrapartida, o Brasil estava em formação com seu regente recém-chegado.” (BORGES, 2020, p. 18). Como resultado, “os movimentos artísticos vigentes no Brasil eram o Barroco e o Rococó, sendo que estes foram substituídos pelo movimento Neoclássico após a chegada dos artistas franceses.” (BORGES, 2020, p. 18).

O estilo neoclassicismo surgiu na Europa no início do século XVIII e foi se propagando por todo o continente Europeu. Após a Revolução Francesa, as ideias de “igualdade, liberdade e fraternidade” eram ressaltados por todos os lados. A partir de tais acontecimentos acompanhados de grandes mudanças políticas, religiosas e culturais da época, a França adotou o neoclassicismo. A situação se repete na América com a mudança da família portuguesa real para o Brasil, momento em que diversas mudanças religiosas, políticas e culturais tomam conta do continente.

O movimento Neoclássico no território brasileiro teve influência de diversas vertentes, como o estilo Barroco e Rococó, predominantes no Brasil antes do neoclássico. A "missão artística francesa" foi responsável por introduzir o estilo neoclássico no Brasil, que se inspirava na cultura da antiguidade clássica e incorporava o legado renascentista. No Brasil, o movimento neoclássico apresentava características semelhantes à renascentista e à antiguidade clássica, com ênfase no racionalismo, ordem e outras características. A pintura neoclássica

tinha como base ressaltar o heroísmo através da ação civilizatória, ou seja, pessoas representadas com atos de civilidade permaneciam imortalizadas nas telas dos pintores como testemunhas reais deste processo que ocorria no início do século XIX. Mas na escola neoclássica a imagem da tela deveria estar em perfeita consonância com a realidade social da época, quanto mais detalhes a pintura tiver, maior a veracidade ela apresenta e quanto mais pesquisa histórica a mesma possuir em seu processo de elaboração mais fiel se torna o elemento representado (ALBUQUERQUE; DUQUE; SOARES, 2008, p. 4).

Como dito anteriormente, Debret recebeu grandes influências do seu primo Jacques-Louis David, “grande expoente da arte neoclássica na França, movimento artístico mais coerente com a situação política francesa do que o estilo artístico do período anterior, considerado assim como a sociedade pré-revolucionária frívola e imoral, associada à aristocracia” (SEIF, 2019, p. 71). Ao observar as iconografias de Jean-Baptiste Debret se percebe que

foi o maior representante neoclássico no Brasil, suas obras compõe os livros de História, História da Arte e Artes no que se refere ao período colonial. Ao produzir suas obras, Debret pôde registrar o Brasil que conheceu no século XIX.

Debret viajou pelo Brasil e suas províncias registrando o que via e catalogando em seu livro. Os registros de Debret demonstravam desde o cotidiano das famílias brasileiras e da família real, até a fauna e a flora brasileira. (BORGES, 2020, p.19)

Seif (2019) ressalta o comentário de Cardoso (2003) sobre as pinturas de Debret a partir da seguinte colocação:

(...) um artista atemporal, suas imagens conseguiram conservar aberta uma janela para o mundo colonial ao mesmo tempo em que um país ainda inocente da cultura europeia aburguesada perdia-se na busca de uma identidade ocidental (...) Ele é um individualista que redescobre uma maneira nova de olhar para registrar suas cenas brasileiras (SEIF, 2019, p. 73).

Entretanto, é importante ter cautela e não considerar como verdade absoluta as iconografias de Jean-Baptiste Debret, não apenas suas pinturas, mas todas as produções devem ser questionadas. Alguns estudiosos, como Seif (2019), sugerem que alguns dos registros do pintor podem ter sido produzidos com base em relatos de outros viajantes.

Mulheres da Corte Portuguesa Real

A História das mulheres foi recentemente incluída no campo da historiografia. Essa virada historiográfica aconteceu no início no século XX, com a nomeada escola dos Annales, na França. No Brasil, os estudos sobre a figura feminina começaram a ganhar espaço em 1970, com os movimentos feministas que estavam acontecendo na América. Desde então, a História das mulheres vem ocupando espaço na historiografia como “um esforço de restaurar para o registro histórico um material que as histórias tradicionais ignoraram, diluíram ou distorceram (NORTH, 2001, p. 9).

Essas iconografias de Jean-Baptiste Debret “preservam a nossa história do esquecimento, entre aquarelas e memórias, Debret constrói a partir de sua ótica uma história de sensibilidades.” (TUTUI, 2015, p. 7). Além disso, Debret é um pintor reconhecido até os dias de hoje, “uma figura muito lembrada não só nos espaços acadêmicos, mas também na mídia, nos jornais, na televisão, etc. Exposições são constantemente organizadas para debater ou lembrar quem foi Debret e sua importância para a História do Brasil.” (FREITAS, 2018, p. 12).

No livro “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”, o artista francês realizou registros pictóricos² “todo o tipo de acontecimento desde a corte no Rio de Janeiro, aspectos da flora e fauna brasileira; paisagens do Rio de Janeiro e da região sul do país, além das festividades, costumes e tipos humanos.” (TUTUI, 2015, p. 4). A obra foi publicada entre 1834 e 1839. Entretanto, somente

² Constitui-se em uma linguagem de comunicação baseada em pinturas, desenhos, e outras formas de representação visual.

em 1940 que a obra chega no Brasil. Composta por três tomos que reúne os quinze anos que o artista permaneceu no Brasil, contento ao todo 151 quadros. Como ponderado anteriormente, apenas o volume três apresenta pinturas das mulheres da corte portuguesa real. Das 54 iconografias incluídas, apenas 5 delas as representam, conforme exposto abaixo:

Imagem 1: Casamento de D. Pedro I e D. Amélia

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Imagem 2: *Grand Costume De Cour*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Imagem 3: *Costume Des Dames Du Palais*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017

Imagem 4: *Acclamation Du Roi Dom Jean Vi: À Rio De Janeiro*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Imagem 5: *Acclamation De Don Pédro 1er. Empereur Du Brésil; Au Camp De Srt^a. Anna, À Rio-de-janeiro*

Fonte: Jean – Baptiste Debret. *Brasiliana Iconográfica*, 2017.

Ao observar as iconografias, é possível notar como a arte do pintor era minuciosa: as cores vivas chamam a atenção e os gestos são bem expressivos. Além disso, suas aquarelas serviam de base para as litografias.

A imagem 1 retrata o Casamento de D. Pedro I e D. Amélia, em que o pintor enfatiza o casal em primeiro plano e deixa o restante da pintura em segundo plano. Essa pintura foi feita com a técnica de óleo sobre tela, em dimensões de 43 x 69,4cm, e divulgada em 1829. Já a imagem 2 destaca os rostos da Imperatriz Maria Leopoldina da Áustria, da Rainha Carlota Joaquina de Bourbon e da Imperatriz Amélia de Leuchtenberg. Além de exibir os trajes da Rainha Carlota Joaquina de Bourbon e da Imperatriz Maria Leopoldina, essa obra foi realizada utilizando a técnica de litografia, em proporções de 35 x 49, e publicada em 1839.

A imagem 3 destaca os trajes femininos da corte real e, logo abaixo, os trajes dos oficiais. Essa obra foi executada com a técnica de litografia, tendo as dimensões de 28,1 x 22,2cm e foi divulgada em 1839. Por sua vez, a imagem 4 enfoca a aclamação do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro. O plano principal retrata Dom João VI, enquanto o plano secundário destaca os homens ao seu redor e o terceiro plano apresenta as mulheres da corte portuguesa real, posicionadas no

canto superior direito. Essa pintura foi publicada em 1839, com as dimensões de 24,4 x 35,3cm, utilizando a técnica de litografia.

A última imagem, de número 5, também foi publicada em 1839, com as medidas de 31 x 49cm e utilizando a técnica de litografia. Essa obra destaca a Aclamação de Dom Pedro 1º, Imperador do Brasil, no acampamento de Srtª. Anna, no Rio de Janeiro. O Debret coloca como plano principal a figura de D. Pedro I, deixando como segundo plano o restante dos indivíduos que possivelmente faziam parte da corte real, e como terceiro plano a multidão de pessoas localizada na parte superior da obra, no lado direito.

Em todos os quadros em que aparecem figuras femininas da corte real, é possível observar as vestimentas utilizadas por elas. O vestir era “um elemento primordial ao entendimento das relações sociais, culturais e simbólicas, delimitando espaços, representando ideais, transitando entre conformidade” (SEIF, 2019, p. 28). A figura feminina da corte real sempre apresentava trajes e acessórios sofisticados para mostrar o poder, a fortuna e o *status*.

A Rainha Carlota Joaquina de Bourbon sempre ostentava o luxo em seus trajes. Quando estava vindo para o Brasil, o navio sofreu uma infestação de piolhos. Na época em que desembarcou em solo brasileiro, ainda como princesa, Carlota e as outras damas que a acompanhavam tiveram que raspar as cabeças devido ao problema de piolhos. “As mulheres brasileiras, vendo as infantas desembarcarem com as cabeças raspadas, não hesitaram em cortar suas tradicionais e até então cultuadas cabeleiras” (SEIF, 2019, p. 101). Isso nos mostra como as mulheres da corte real portuguesa tinham influência perante a sociedade: “O traje português usado por essas mulheres que aqui desembarcaram e lançaram moda, tinha origem francesa, mas eram inspirados no traje francês pré-revolução, o que aponta para o conservadorismo português no vestir” (SEIF, 2019, p. 102).

A Imperatriz Maria Leopoldina, entretanto, já utiliza modas menos suntuosa:

evocam a antiguidade clássica: cores claras, tecidos finos e drapeados e barrado bordado. Já não ostentava os excessos e o luxo, características do antigo regime. Embora esse fosse o traje usado pela imperatriz, já não era um traje exclusivo da nobreza, adotando os burgueses a mesma aparência (SEIF, 2019, p. 103).

Essa percepção da vestimenta pode ser observada na imagem 2, onde a Rainha Carlota Joaquina aparece com cores mais vivas, representando as cores da bandeira de Portugal, azul, vermelho e dourado, ou seja, ressalta o conservadorismo português. Já a Leopoldina apresenta cores mais claras. Além disso, uma outra análise destacada por Seif (2019) aponta para a influência das mulheres da corte real, que pode ser vista na imagem 1, sobre o vestido de casamento de Amélia Leuchtenberg em 1829. Segundo essa análise, a moda de se vestir de branco para se casar foi lançada pela segunda esposa de D. Pedro I.

Contudo, ao analisar todas as iconografias aqui expostas, nota-se que a imagem 2 é a única que destaca por completo a figura feminina da corte portuguesa real. No entanto, não pode ser considerada exclusiva no que se refere a destacar as mulheres da corte, já que em outras obras, como na imagem 3, o pintor aborda tanto os trajes dos oficiais quanto os trajes femininos da corte real. Além de obras como: *Femmes Guaranis civilisées allant a la messe le dimanche*, *Grand Costume*, entre outras. Assim, pode-se concluir que Debret tinha o costume de retratar pessoas isoladamente para mostrar como era a população da época e como se vestiam, ou seja, esse era o padrão de pintura do artista.

Entretanto, excetuando a imagem número 2, as demais possuem a presença da figura masculina na pintura. Na imagem 1, a Imperatriz Amélia de Leuchtenberg se encontra ao lado de D. Pedro I. Já a imagem 3 destaca os trajes femininos da corte real e embaixo os trajes dos oficiais, reafirmando a presença da figura masculina. Na imagem 4, as mulheres são colocadas como terceiro plano, onde o Rei Dom João VI está como plano principal e a última imagem mostra a Imperatriz Amélia de Leuchtenberg posicionada ao lado de D. Pedro I. Verifica-se que as mulheres, na maioria das vezes, foram isoladas dos quadros, algo que está denunciado nas pinturas. Por essa razão, “a observação de mulheres nas obras citadas e trabalhadas demonstra a preocupação de evidenciar a histórica exclusão da mulher” (COSTA; RABELO, 2014, p.9)

Quando se estuda Brasil colônia, observa-se que “as mulheres se tornaram peças fundamentais na formação da sociedade, mesmo assim tiveram um espaço secundário na sociedade que se formava.” (LOPES, 2020, p. 39). As mulheres, segundo os valores morais vigente desde o século XVII até o século XX, possuíam a vida permeada no seguinte espectro:

educação feminina deveria ser restrita ao âmbito doméstico, já que, segundo ele, o conhecimento era contrário à natureza das mulheres. A mulher deveria ocupar o ambiente doméstico, sendo educada a confinar-se no espaço familiar e a dedicar-se exclusivamente às tarefas da casa e a atender os caprichos de seus pais e maridos. (MARTINS, 2019, p. 6)

Para a figura masculina, o sistema social vigente “aparece como o sexo dominador e detentor do controle sobre a sexualidade feminina, concepção associada ao sistema patriarcal presente no Brasil desde o colonialismo” (OLIVEIRA, 2017, p. 186).

Concomitantemente, as mulheres da corte real deveriam se comportar perante a sociedade devido ao sistema social vigente, que era o patriarcalismo. O sistema patriarcal é “um conjunto de estruturas institucionais e práticas de representação apoiadas nas significações sociais conferidas a diferença sexual biológica, levando a naturalização da noção inferioridade feminina legitimada pela referência à biologia” (NORTH, 2001, p. 10).

Um assunto bastante persistente que envolve o sexo feminino no início do século XIX e ponderado por Olivera (2017) é sobre a valorização da virgindade da mulher. A perda da virgindade antes do casamento era vista como uma violação à moral. Nesse contexto, as mulheres de elite eram consideradas puras e resignadas, sob as virtudes que deveriam ser preservadas.

A Igreja Católica colaborava para fortalecer essa questão da virgindade “na medida em que pregava a “contenção” da sexualidade da mulher no sentido desta se preocupar com o casamento e “a constituição da família” (OLIVEIRA, 2017, p. 181). Além disso, a perda da virgindade só poderia ocorrer por meio do matrimônio. Araújo (2004) indicou um fato marcante para o período, onde o homem era visto como Jesus Cristo no lar e na família. Em contrapartida, a figura feminina estava condenada a pagar pelos erros de Eva, a qual, perante a bíblia, levou Adão ao pecado.

A religião, segundo Silva (1992, p. 71) e exposto por Júnior (2020, p.17), “tem sido um dos elementos fundamentais na reafirmação da representação do feminino como imperfeito e inferior, exposto ao mal e à submissão ao homem”. Dessa forma, tanto no Brasil quanto em Portugal, o Cristianismo era predominante e propiciava o desfavorecimento feminino, em decorrência do vínculo da religião cristã com os fundantes do judaísmo. Salienta-se que o judaísmo é caracterizado como uma religião que prioriza o homem como um ser superior à mulher, prática presente e mantida pelo cristianismo. Já a figura feminina estava condenada a pagar pelos erros de Eva, que perante a Bíblia levou Adão ao pecado. Destaca-se como exemplo uma passagem bíblica a carta aos Efésios, de autoria de Paulo, o apóstolo:

As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja [...] Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas aos seu marido. Os negritos são nossos. (JÚNIOR, 2020, p.18)

Diante disso, constata-se como a religião serviu como instrumento para condição de superioridade do homem sobre a mulher. A partir desse aspecto, há uma contribuição formativa para um sistema patriarcal, em que cabia às mulheres “principalmente, o aprendizado das chamadas prendas domésticas (cozinhar, bordar etc.) e aguardar o casamento que seu pai lhe arranjasse.” (JÚNIOR, 2020, p. 19). Já aos homens cabia

gerar qualquer preocupação de sua parte com os quereres da esposa. Assim, excetuando-se os dias de impedimento (período menstrual), todo e qualquer momento que quisesse sexo, a esposa deveria estar pronta para servi-lo (JÚNIOR, 2020, p. 20).

De acordo com Oliveira (2017), a chegada da família de Bragança esteve relacionada como a sociabilidade feminina, a qual ficaria restrita às visitas religiosas. Compreendia-se que raramente as mulheres da corte real são vistas fora de casa. Tal observação contribui para o entendimento de

como ocorreu a implantação de certos valores. O fato da superioridade de homens sobre as mulheres pode ser remontado aos primórdios sociais brasileiros, ocorridos em torno do século XVI, com dominação portuguesa no território brasileiro. Segundo Júnior (2020):

tido como colônia e que era entendido como elemento que deveria promover benesses econômicas à sua metrópole, Portugal. O querer português vai buscar efetivação mediante a imposição de leis, mas principalmente a partir da busca de consenso. Ou seja, a dominação portuguesa no espaço colonial brasileiro não se efetou somente pela força, mas também mediante ações que, ao nativo, chegava com aparência de benesse (...) nesse agir, é de suma importância o papel desempenhado pelos padres jesuítas e, enquanto ferramenta utilizada, a educação. Foi mediante a educação que os valores culturais do dominador se fizeram impor aos dominados. Dentre esses valores, a religião de tradição judaico-cristã, defensora e explicitadora da superioridade masculina (JÚNIOR, 2020, p. 17).

Outro exemplo da implantação de certos valores é citado na obra de Norbert Elias. Em seu livro 'A Sociedade da Corte' (2001), ele ressalta a questão da mulher e do homem. É válido lembrar que seu estudo está direcionado às cortes de regimes absolutistas, em um recorte temporal entre os séculos XVII e XVIII. No entanto, é possível ponderar sobre sua aplicação ao estudo da corte portuguesa, uma vez que certos costumes se propagaram por vários séculos. Dessa forma,

o matrimônio aristocrático de corte realmente não tinha como propósito o que, na sociedade burguesa, chamamos de uma "vida familiar". Na verdade, quando se realizava um casamento nessa esfera, o que estava em jogo era sobretudo a "fundação" e o "prosseguimento" de uma "casa" que correspondesse à posição do marido, aumentando o máximo possível seu prestígio e suas relações, de modo que o casal ganhasse ou pelo menos mantivesse a posição e reputação como representantes da casa no presente. É nesse contexto que devemos entender a relação entre o senhor e a dama da casa, entre o *grand seigneur* e sua esposa. O que a sociedade controla, em primeira instância, é o relacionamento dessas duas pessoas como representantes de sua casa. De resto, eles podiam se amar ou não, ser fiéis ou não, sua relação podendo ser tão desprovida de contato pessoal quanto permitisse a obrigação de representar conjuntamente. Nesse aspecto, o controle social é negligente e fraco. A disposição dos *apartements privés* senhoriais, descrita aqui, de certa maneira constitui a solução otimizada para as necessidades habitacionais que correspondem a esse tipo de matrimônio da corte — em relação aos quais não é possível empregar o conceito burguês de "família". (ELIAS, 2001, p. 73)

Vale ressaltar que os valores pregados pela Igreja Católica, como a submissão das mulheres e a valorização da virgindade, são ainda presentes nos dias atuais. Ou seja, os mesmos valores morais pregados no século XIX continuam vigentes no século XXI. Além disso, o sistema patriarcal que foi fortemente estabelecido no século XIX ainda se encontra presente em nossa sociedade. Atualmente, a questão da superioridade do homem em relação às mulheres, uma das principais características do patriarcado, ainda se faz presente no cotidiano social e fica evidente, principalmente, na prática da violência contra a mulher, seja física ou mental. Atualmente,

O abuso sofrido por essas mulheres ia além do desejo masculino, representava o poder que este queria demonstrar para as que estavam a sua volta, atitude esta persistente em nosso presente, na mulher que tem medo de trafegar nas ruas à noite pelo risco de ser violentada, em espaços públicos que ainda são majoritariamente masculinos, os preconceitos sofridos pelas mulheres em seu convívio social e as mais diversas dificuldades de adentrarem ao mercado de trabalho (LOPES, 2020, p. 43).

É devido a esse processo de socialização, que muitas vezes pais educam seus filhos como o entendimento de que o homem é superior à mulher. Esse processo alimentar de modo consequente o quadro de violência contra as mulheres no Brasil até atualidade, no sentido de que “O dispositivo legal não é suficiente capaz de impedir práticas de algo que culturalmente foi enraizado” (JÚNIOR, 2020, p. 21).

Portanto, a baixa representatividade das mulheres da corte real nas telas de Debret foi uma escolha do artista que refletiu a sociedade em que ele estava inserido, a qual não valorizava a figura feminina devido ao sistema patriarcal que era fortemente presente. Além disso, os valores morais da Igreja Católica, uma das principais instituições de influência na época, também contribuíram para essa falta de representação feminina. Logo “escrever a história da mulher exige um exaustivo trabalho de recuperação dos traços, marcas e pistas deixadas em registros (...)” (NORTH, 2001, p. 9).

Considerações finais

A família de Bragança transferiu-se para o território brasileiro devido às instabilidades políticas existentes em Portugal, como discutido no primeiro capítulo. Nesse sentido, a chegada da família real ao Brasil acarretou inúmeras transformações no solo brasileiro. Uma dessas transformações, e a mais destacada neste trabalho, está relacionada ao aspecto cultural, conhecido como a "missão artística francesa", que reuniu diversos artistas da França com o propósito de fundar uma escola de belas-artes no Brasil.

Dentre os artistas, encontrava-se Jean-Baptiste Debret, que foi o indivíduo da "missão" que mais tempo permaneceu no território brasileiro, atuando como desenhista, pintor e professor. Debret trouxe consigo uma bagagem artística sólida da Europa. Assim, foi graças aos registros pictóricos feitos por ele que conhecemos um pouco da vida das pessoas daquele período, bem como sobre a cidade do Rio de Janeiro, os costumes, crenças, festividades, cerâmicas, entre outros aspectos culturais.

O pintor francês, ao retornar para sua cidade natal, elaborou um livro com abundantes iconografias, fragmentado em três tomos, chamado "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil",

publicado entre 1834 e 1839. No entanto, o livro só foi divulgado no Brasil em 1940. Ao analisar essa obra, compreende-se a escassa presença feminina na corte portuguesa real no Brasil, no início do século XIX, nas telas de Jean-Baptiste Debret, o que está relacionado com o sistema social vigente, ou seja, o patriarcalismo e com a principal instituição de influência, a Igreja Católica. Os registros pictóricos do pintor francês ainda são utilizados em livros didáticos e exposições de museus para reforçar a construção da identidade nacional brasileira.

Após esta análise sobre as mulheres da corte portuguesa real, é importante ressaltar que a história das mulheres tem sido recentemente incluída no campo da historiografia, o que tem permitido um alargamento na compreensão da história. Portanto, ao examinar as cinco imagens aqui selecionadas, nota-se uma baixa representatividade da figura feminina da corte portuguesa real, algo que é evidenciado nas pinturas de Debret. Essa falta de representatividade ocorre devido à escolha do pintor, que estava inserido em uma sociedade patriarcal que não valorizava a figura feminina. Esse fator é observado nas iconografias, visto que apenas na imagem 2 as mulheres da corte real estão em destaque, enquanto nas demais pinturas (1, 3, 4 e 5), as mulheres nunca estão sozinhas, sempre acompanhadas da figura masculina. O segundo ponto a considerar é o papel dos valores morais pregados pela Igreja Católica, que reforçavam o sistema patriarcal.

Fontes

A vida na corte e as transformações na cidade do Rio de Janeiro. MultiRio, 1995-2022. Disponível em: <https://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/historia-do-brasil/brasil-monarquico/8854-a-vida-na-corte-e-as-transforma%C3%A7%C3%B5es-na-cidade-do-rio-de-janeiro>. Acesso em: 27 jan. de 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018.

Brasil no olhar dos viajantes – Episódio 1, 2 e 3. TV Senado - Youtube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=osKRsKmZa6w>. Acesso em: 13 de julho de 2022.

DEBRET, Jean Baptiste. **Viagem pitoresca e histórica ao Brasil.** Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1978, 2v.

DEBRET, Jean Baptiste. **VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE AU BRÉSIL – TOME I, II e III.** Paris, Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l'Institut de France, 1834-1839.

Dias, Elaine. **A representação da realeza no Brasil: uma análise dos retratos de D. João VI e D. Pedro I, de Jean-Baptiste Debret.** Anais do Museu Paulista. São Paulo N. Sér. v.14. n.1.p. 243-261. jan.- jun. 2006.

Jean – Baptiste Debret. **Brasílica Iconográfica**, 2017. Disponível em: <https://www.brasilianaiconografica.art.br/>. Acesso em: 06, de julho de 2022

LA CONDAMINE, Charles-Marie de. **Viagem na América Meridional descendo o rio das Amazonas**. Brasília: Senado Federal, 2000.

PINTURA Histórica. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo327/pintura-historica>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2023.

31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022. Gov.br, 08 de agosto de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodo-eleitoral/brasil-tem-mais-de-31-mil-denuncias-violencia-contras-mulheres-no-contexto-de-violencia-domestica-ou-familiar>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2023.

Bibliografias

ALBUQUERQUE, André Luís de Castro. DUQUE, Adauto Neto Fonseca. SOARES, Rômulo. **A PINTURA EM FOCO: O NEOCLASSICISMO EM UMA ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA**. Revista Homem, Espaço e Tempo. Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA. Ano II, número 1, março de 2008. ISSN 1982-3800.

ALVES, Ronaldo Cardoso. **A transferência da família real portuguesa para o Brasil: explicação histórica em estudantes brasileiros e portugueses**. Antíteses, vol. 5, núm. 10, julho-diciembre, 2012, pp. 691-716 Universidade Estadual de Londrina, Brasil.

ARAÚJO, Emanuel. **A ARTE DA SEDUÇÃO: SEXUALIDADE FEMININA NA COLÔNIA**. História das mulheres no Brasil / Mary Del Priore (org.); Carla Bassanezi (coord. de textos). 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2004, p. 37-65.

ASSIS FILHO, Jaime Florencio de. **A vinda da família real portuguesa para o Brasil e suas consequências**. v. 1 n. 401 (2022): Revista do Clube Naval.

BORGES, Elenice Alves Dias. **A CIDADE VISTA POR DEBRET: UMA ANÁLISE DAS ICONOGRAFIAS DO RIO DE JANEIRO EM “VIAGEM PITORESCA AO BRASIL”**. TRIVIUM: revista eletrônica multidisciplinar - UCP / Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná - UCP. – V. 7, n. 3, nov./dez. (2020) – Pitanga, 2020.

CAMARGO, Fernando. **O Malón de 1801: a Guerra das Laranjas e suas implicações na América Meridional**. Passo Fundo: Clio, 2001.

COSTA, Marta de Oliveira. RABELO, Josiane Oliveira. **REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NO BRASIL NA OBRA DE JEAN BAPTISTE DEBRET**. IV CONGRESSO SERGIPANO DE HISTÓRIA E IV ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA DA ANPUH/SE, 2014.

COSTA, Thiago. **REPRESENTAÇÕES DO NEGRO NA OBRA DE JEAN-BAPTISTE DEBRET**. II Encontro Nacional de Estudos da Imagem. Maio de 2009 - Londrina-PR.

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. **A interiorização da metrópole e outros estudos**. São Paulo: Alameda, 2005.

ELIAS, Norbert. **A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte**. Tradução, Pedro Süsskind; prefácio, Roger Chartier. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

FONSECA, Raphael. **Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de Jean-Baptiste Debret, Jacques Leenhardt (prefácio)**. Artelogie, 10 | 2017.

FREITAS, Thayane da Rocha Cruz Dias. **AS AQUARELAS DE DEBRET E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DAS COLEÇÕES DIDÁTICAS DE HISTÓRIA DO PNL D 2015**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em História, 2018.

JÚNIOR, José Ferreira. **A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA INFERIORIDADE FEMININA NO BRASIL**. LOPES, Bruna Ferreira. **AS MULHERES DO PERÍODO COLONIAL E AS RAÍZES DO SISTEMA 1993PATRIARCAL**. SOUZA, Liliane Pereira de (Org.) Sobre mulheres: as melhores coletâneas de 2020. Campo Grande: Editora Inovar, 2020, capítulo 1 e 4.

LEENHARDT, Jacques. **Jean-Baptiste Debret: um olhar francês sobre os primórdios do Império brasileiro**. Sociologia & antropologia | rio de janeiro, v.03.06: 509–523, novembro, 2013.

LYRA, Maria de Lourdes. **A utopia do poderoso império: Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822**. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994.

MAINENTE, Renato Aurélio. **Música e civilização: a atividade musical no Rio de Janeiro oitocentista (1808-1863)**. – Franca: 2012.

MALERBA, Jurandir. **A corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da Independência (1808-1828)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

MALERBA, Jurandir. **O Brasil Imperial (1808-1889): Panorama da história do Brasil no século XIX**. Maringá: Eduem, 1999.

MARTINS, Gabriela Ramos Ribeiro. **Ave-Marias: Uma análise da representação simbólica de mulheres negras nas obras artísticas de Manoel da Costa Ataíde e Jean-Baptiste Debret**. Universidade de São Paulo Escola de comunicações e artes Centro de estudos latino-americanos sobre cultura e Comunicação, 2019.

MEIRELLES, Juliana Gesuelli. **A Família Real no Brasil política e cotidiano (1808 - 1821)**. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2015.

NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. **A Missão Artística Francesa**. Rede Memória – rede da memória virtual brasileira, 2015. Biblioteca Nacional Digital Brasil. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/costumes/a-missao-artistica-francesa/>. Acesso em: 09 de novembro de 2022.

NORTH, Marianne. **Lembranças de uma vida feliz**/ organização e estudo crítico Ana Lúcia Almeida Gazzola; tradução Ana Lúcia Almeida Gazzola e Júlio Jeha – Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 2001.

OLIVEIRA, Anelise Martinelli Borges. **Considerações sobre a figura da mulher abastada no livro O castigo da prostituição, publicado no período joanino (1808-1821)**. DOI 10.14393/CEF-v30n1-2017.

OLIVEIRA, Carla Mary S. CURY, Cláudia Engler. **Lazer e Leitura nas Imagens de Debret: O Cotidiano do Brasil Oitocentista pelo Olhar de um Neoclássico**. PORTUGUESE STUDIES REVIEW 18 (1) (2011) 151-177.

PICCOLI, Valéria. **O BRASIL NA VIAGEM PITORESCA E HISTÓRICA DE DEBRET**. Dissertação de mestrado A pátria de minhas saudades. O Brasil na Viagem Pitoresca e Histórica de Debret, apresentada à FAUUSP em 2001 que teve como objeto de estudo o livro Voyage pittoresque et historique au Brésil ou séjour d'un artiste français au Brésil depuis 1816 jusqu'en 1831 inclusivement publicado em Paris entre 1834 e 1839, pelo artista Jean Baptiste Debret (Paris, 1768-1848).

PICCOLI, Valéria. **O BRASIL NA VIAGEM PITORESCA E HISTÓRICA DE DEBRET**. I ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE – IFCH / UNICAMP, 2005.

RAGO, Margareth. **AS MULHERES NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA**. SILVA, Zélia (Org.). Cultura Histórica em Debate. São Paulo: UNESP, 1995.

RIBEIRO, Jorge Martins. **A importância do Bloqueio Continental para o futuro de Portugal e do Brasil.** Revista da Faculdade de Letras HISTÓRIA Porto, III Série, vol.10, 2009, p. 63-69.

SCHULTZ, Kirsten. **Perfeita civilização: a transferência da corte, a escravidão e o desejo de metropolizar uma capital colonial.** Rio de Janeiro, 1808-1821. Dossiê, dezembro de 2007.

SEIF, Mariana. **JEAN-BAPTISTE DEBRET E O VESTIR FEMININO NA TRANSIÇÃO DO BRASIL.** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE BELAS ARTES, 2019.

TREVISAN, Anderson Ricardo. **Debret e a Missão Artística Francesa de 1816: aspectos da constituição da arte acadêmica no Brasil.** Plural, Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, nº 14, 2007, p. 9-32

TREVISAN, Anderson Ricardo. **A PINTURA DA VIDA PROSAICA: POBREZA E ESCRAVIDÃO NAS AQUARELAS DE DEBRET.** Revista online do Grupo de Pesquisa e Estudos em Cinema e Literatura. ISSN: 1808-8473. V.1, n. 11, 2014.

TUTUI, Mariane Pimentel. **AQUARELAS DO BRASIL: A IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS PICTÓRICOS DE DEBRET.** Artigos do Patrimônio - IPHAN, p. 1 - 23, 30 jul. 2015.

O carisma de Jair Bolsonaro: análise de um fragmento do bolsonarismo

Gabriel Lopes Silva*²⁷⁵

 DOI: 10.5281/zenodo.10701287

Resumo

O presente artigo, tem por finalidade realizar uma análise do bolsonarismo, enfatizando que, trata-se de um diagnóstico da dominação carismática, que explica apenas em parte o bolsonarismo, visto que, em muitos aspectos, há plena concordância com as pautas bolsonaristas e com a violência de seus discursos. Também é analisada a pertinência do uso dos mitos e mitologias políticas nos discursos de Bolsonaro. Para realizar este estudo, utilizei obras bibliográficas de autores renomados, como, Weber, Girardet, Souza, Reich, Bauer, entre outros. Houve, também, o uso de fontes, como o YouTube e jornais on-line para elucidar as falas do então presidente. O debate é relevante pela sua atualidade, além de discutir não haver apenas engano e sedução dos mais incautos, mas sintonia com o teor reacionário.

Palavras-chaves: Bolsonarismo; Líder Político Carismático; Mitologia Política.

Abstract

The purpose of this article is to carry out an analysis of Bolsonaroism, emphasizing that it is a diagnosis of charismatic domination, which explains Bolsonaroism only in part, since, in many aspects, there is full agreement with Bolsonaroist guidelines and with the violence of their speeches. The pertinence of the use of political myths and mythologies in Bolsonaro's speeches is also analyzed. To carry out this study, I used bibliographic works by renowned authors, such as Weber, Girardet, Souza, Reich, Bauer, among others. There was also the use of sources such as YouTube and online newspapers to elucidate the speeches of the then president. The debate is relevant for its topicality, in addition to discussing not only deceit and seduction of the most unwary, but harmony with the reactionary content.

Keywords: Bolsonaroism; Charismatic Political Leader; Political Mythology.

Introdução

O bolsonarismo é um fenômeno bastante complexo, que conta com estudos acadêmicos sob forma de artigos e mesmo dissertações e teses. Diante da diversidade de temas e campos de pesquisas abertos pelo bolsonarismo enquanto fenômeno histórico e sociológico, o nosso

^{275*}Graduando em História pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

propósito é compreender este traço a partir da dominação de tipo carismática, conceituado por Max Weber (2004). O sociólogo alemão descreve que o portador do carisma não quer agradecer a todos e sim aos seus seguidores.

A existência da autoridade carismática, de acordo com a sua natureza é especificamente lábil. [...] O herói carismático não deriva sua autoridade de ordens e estatutos, como o faz a “competência” burocrática, nem de costumes tradicionais ou promessas de fidelidade feudais como o poder patrimonial, mas sim consegue e a conserva apenas por provas de seus poderes na vida. Deve fazer milagres se pretende ser um profeta, e realizar atos heroicos, se pretende ser um líder guerreiro. Mas, sobretudo deve “provar” sua missão divina no bem-estar daqueles que a ele devotamente se entregam. (WEBER, 2004, p. 326).

Weber (2004) define líder político carismático como alguém que é seguido e respeitado devido a suas qualidades únicas e excepcionais, como carisma, competência e integridade. Este tipo de liderança é baseado na devoção e confiança emocional dos seguidores em vez de estruturas formais de poder ou leis. O líder carismático é visto como alguém fora do comum e é capaz de inspirar e motivar seus seguidores a agir por sua causa.

O carisma é sem dúvida, um componente do bolsonarismo em vista da esfera de compromisso inquestionável exercido entre os seus seguidores e o próprio “mito”. Deste modo, o chefe assume uma postura impenetrável e de infalibilidade para consolidar essa dominação por via do encantamento entre subordinados e seu chefe. No entanto, o carisma como as demais categorias de Weber (2004) são tipos-ideais, logo, descarnadas de materialidade, ou seja, não ocorrem em sua forma pura nas práticas cotidianas de exercício de poder.

Logo, há outros fatores que possam analisar a quantidade de seguidores que Bolsonaro carrega. Muitos de seus seguidores denominam como cristãos, “de bem”, defensores da família, e ainda assim, apoiam discursos agressivos do ex-presidente. Bolsonaro estimula este vínculo, através de referências bíblicas, e por vezes posicionando-se como o messias, incorruptível, detentor do segredo que norteará os rumos do país, tirando-o da corrupção e guiando para o antigo esplendor. O fato desses seguidores pregarem uma certa forma de moralidade, mas na prática, apresentarem algo contrário, é uma questão que esse texto pretende analisar.

O modelo de dominação carismática ocorre por meio da capacidade que o indivíduo tem de mobilizar uma massa e comandar as pessoas, seja através de discursos ou de seus atos. Geralmente, os seguidores desse líder portador do carisma apresentam uma devoção a ele não só pela sua personalidade de liderança, mas também por suas crenças de fé. O líder carismático apresenta uma força que faz com que seus seguidores depositem toda sua confiança nele e esperança de uma mudança. Todavia, o chefe se vê paradoxalmente preso ao compromisso de

infallibilidade e que suas ordens sejam inquestionáveis, caso contrário o carisma corre risco de ir à deriva, mostrando que essa forma de dominação é instável.

A partir do carisma, o líder opera com narrativas e discursos ricos em imagens de um futuro promissor, de salvação, que alimenta as expectativas de seus seguidores naquela figura messiânica. Tais figuras são analisadas por Raoul Girardet (1987). Essa personalidade política de Bolsonaro pode ser analisada a partir de uma construção mítica/heróica e em torno de sua figura encontrou bases estabelecidas na crença de cristãos em busca de um messias com discurso mobilizador e também na descrença de vários brasileiros em relação ao Partido dos Trabalhadores (PT), situação que levou seus apoiadores a tornar-se receptivos à ideia de um “salvador”, um “herói nacional”.

Quando aborda o mito do herói, Girardet (1987) estabelece quatro modelos estruturais: os mitos da Conspiração, da Idade de Ouro, da Unidade, e do Salvador. O mito da Conspiração, conforme o autor, atribui a um determinado grupo um certo modelo de marginalização, onde esse grupo é o principal culpado pelo mal da sociedade.

O mito da Idade de Ouro reflete um tempo de glórias do passado, e o líder político tem o objetivo de recuperar esse passado de glórias, uma forma de solução para o presente desordenado. A visão que esse líder passa para os que partilham do mesmo pensamento é que o presente é algo ruim, cheio de corrupção institucional e moral, fazendo com que ele convença de que o passado era melhor, onde havia felicidade e harmonia, sendo esse o único caminho. Girardet (1987) mostra que esse mito se apoia em:

imagens de um passado tornado lenda, visões de um presente e de um futuro definidos em função do que foi ou do que se supõe ter sido [...]. Oposto à imagem de um presente sentido e descrito como um momento de tristeza e de decadência, ergue-se o absoluto de um passado de plenitude e de luz. Resultado quase inevitável: cristalizando ao seu redor todos os impulsos, todos os poderes do sonho, a representação do “tempo de antes” tornou-se mito. E mito no sentido mais complexo do termo: ao mesmo tempo ficção, sistema de explicação e mensagem mobilizadora. (GIRARDET, 1987, p. 97-98).

O terceiro mito mostrado por Girardet (1987), é o mito da Unidade, aquele que dá sentimento de pertencimento na sociedade. Neste caso, ligado ao sentimento de patriotismo enquanto conjunto único e coeso que identifica os valores do grupo, sendo essa unidade um meio de chegar no destino prometido.

O quarto e último mito é o do Salvador. O autor francês analisa esse mito e mostra que a sua composição é baseada em uma necessidade coletiva de um herói, uma certa personificação da solução de mudança em meio a um presente desarrumado. Esse líder político é visto como o único que pode solucionar esses problemas de uma nação ou um Estado.

É importante observar que as figuras políticas analisadas por Girardet (1987), transitam por diversos desses modelos, de acordo com os momentos de sua trajetória e do contexto histórico em que essas figuras estavam inseridas. Esses modelos permitem entender o processo de construção da imagem de heróis que essas figuras políticas passaram e passam. Através da figura política de Jair Bolsonaro, podemos ver que seus seguidores o vê como um homem exemplar, líder e herói da nação. Para Girardet (1987), esse tipo de mito é ligado a um “passado de ordem ou de glória – que se vê chamado a socorrer o presente – um presente de confusão ou derrota” (GIRARDET, 1987, p. 74).

O carisma de Bolsonaro e o teor reacionário

Conforme o pensamento weberiano, a capacidade de um indivíduo encantar uma multidão através de discursos, mensagens e ações que provocam uma mobilização popular em torno da sua liderança é o que se chama de poder carismático. Deste modo, há a capacidade de utilizar tal categoria para as relações de poder de Bolsonaro e seus seguidores que extrapolam os vínculos institucionais e burocráticos. Existem aqueles que o apoiam cegamente, independente do contexto dos acontecimentos, ao passo que, mesmo que Bolsonaro cometa algum erro, seja nos seus discursos ou nos seus atos, os seus seguidores o acobertam, sendo deste modo afirmada a perfeição e a infalibilidade do “mito”. Dessa forma, minimizam tudo aquilo que o presidente comete. Weber (2000) apresenta que o líder carismático, tem diversos seguidores fiéis a ele, seguindo o portador do carisma devotadamente, sendo a definição de carisma da seguinte maneira:

Uma qualidade pessoal considerada extracotidiana (na origem, magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto dos sábios curandeiros ou jurídicos, chefes de caçadores e heróis de guerra) e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes extraordinários específicos ou então se a toma como enviada de Deus, como exemplar e, portanto, como “líder”. (WEBER, 2000, p. 158-159).

Weber aponta o carisma como um poder subversivo às dominações tradicionais. O líder carismático é uma força extracotidiana que desafia os costumes fixados pela operação dos seus “milagres”. É através dos milagres que ele prova a sua vocação e estabelece a entrega dos dominados à sua revelação. A relação de dominação carismática, no seu sentido puro, é sempre dependente de novas provas e do bem-estar dos dominados.

Com base nisso, entende-se que, toda essa conjuntura que dá a entender que o ex-presidente está sempre certo, sem que os seus seguidores o questionem ou verifiquem a veracidade dos fatos, tem certa ligação aos próprios discursos de Bolsonaro, de modo que ele desfrute dessa força extracotidiana, se tornando um portador do carisma, como é analisado por Weber (2000). E

alguns dos elementos que provocam esse caráter “mágico” do encantamento expressado por Bolsonaro, são as pautas ideológicas defendidas. O discurso moralista, antiaborto, anticomunismo e o uso de trechos bíblicos, são bases que serviram para construir o bolsonarismo.

O que também chama a atenção, é que um dos lemas mais utilizados por Bolsonaro é um Brasil longe do comunismo, e logo associa o PT, por ser considerado de esquerda, ao comunismo. O que Luis Felipe Miguel (2018), na obra *Ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil*, enxerga como uma [...] “crescente de seu discurso e de suas práticas moderadas quando esteve no governo, o PT veio a ser apresentado como a encarnação do comunismo no Brasil, gerando uma notável sobreposição entre anticomunismo e antipetismo” (MIGUEL, 2018, p.22).

A imagem de um líder salvador ou de um herói, está associada a símbolos primordiais de libertação e purificação, expectativas e medos coerentes à crença de determinada coletividade. O herói é aquele que liberta e salva o seu povo, aniquila os monstros, inimigos e expulsa o mal. Não é por acaso que uma parcela dos apoiadores de Jair Bolsonaro o veem como um salvador da pátria oponente, portanto de um terrível inimigo: o socialismo ou o comunismo. O próprio Bolsonaro já afirmou isso, quando numa assembleia da ONU (2021), ao dizer que “o país estava à beira do socialismo”.²⁷⁶ Dessa maneira, pode-se entender que, a chegada de Bolsonaro ao poder, representa uma libertação ao povo do socialismo. Logo, isso seria outro exemplo da “criatividade mítica” que Girardet (1987, p.17) explica.

Cabe também, a análise da obra *Psicologia de Massas do Fascismo*, de Wilhelm Reich (2001). Reich (2001) escreveu o seu livro no contexto da ascensão do nazismo na Alemanha de Adolf Hitler, que também apresentava características de um líder carismático, conforme descreve Laurence Rees (2012) no seu livro *O carisma de Adolf Hitler*. Rees (2012), observa que o líder nazista tornou-se uma figura bastante atraente para milhões de pessoas. Segundo ele, como abordado na descrição da sua obra, Adolf Hitler parecia um líder improvável, contrário a debates políticos, que, no entanto, conseguiu um apoio gigantesco. O questionamento do autor é como foi possível Hitler se tornar uma figura tão atraente para milhões de pessoas.

Desse modo, Reich (2001) localiza a base de uma dada expressão de uma psicologia de massas em dois alicerces: uma certa maneira de família contendo no centro a repressão à sexualidade infantil; e o caráter da classe média baixa. Segundo ele, a coibição ao contentamento das necessidades materiais difere da coibição aos impulsos sexuais, visto que a primeira leva à revolta, enquanto a segunda impede a rebelião, dado que, retira do domínio consciente, “fixando-o como defesa moral”, fazendo com que o próprio recalque do impulso seja inconsciente e seja

²⁷⁶ RÁDIO BANDNEWS FM. *Em discurso na ONU, Bolsonaro afirma que Brasil "estava à beira do socialismo"*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R10lQ73j_sw. Acesso em 11 jul. de 2022.

visto pela pessoa como uma característica do seu caráter. Para Reich (2001), a resolução disso “[...] é o conservadorismo, o medo a liberdade, em resumo, a mentalidade reacionária” (REICH, 2001, p.46).

Evidencia-se, no campo dos valores reacionários, uma defesa abstrata da “nação”, onde se encontram elementos como “moralismo” e quanto aos costumes, muitas vezes tem ligação ao preconceito, homofobia, etc. Lembrando que outros aspectos, como a defesa da “família”, da mesma forma que o chamado “irracionalismo”, a violência, o mito da xenofobia e o racismo como formantes da nação, e o clamor pela “ordem”. Foi aos gritos de “ordem” e “eu autorizo” (a ditadura militar), que diversos bolsonaristas foram protestar nas ruas após os resultados das eleições de 2022.²⁷⁷ As manifestações com dezenas de “manifestantes” enrolados com a bandeira do Brasil, camisa da CBF e clamando a volta de um regime militar, é a imagem que condensa todos esses elementos. Mas para Reich (2001), isso não é sinônimo de uma sociedade “doente” e sim a sociedade “normal”, exposta sem os filtros que rotineiramente a oculta.

Bolsonaro tenta passar uma imagem de um homem comum e repleto de moralidade. Ele faz isso através da sua retórica carismática e também da maneira em que Reich (2001) analisa, como foi apontado acima. O ex-presidente utilizou das imagens propagadas em redes sociais e do marketing de sua equipe para isso, contando com um público considerado grande em suas mídias digitais, Bolsonaro era dedicado em postar informações e até mesmo desinformações para o seu público.

Negacionismo, a fragilidade do nacionalismo e o mito da nacionalidade

Em diversos momentos, Bolsonaro fez ataques aos meios de comunicação, principalmente à Rede Globo.²⁷⁸ A tentativa de desestabilizar esses meios é, na verdade, uma forma de centralizar a fonte de informações em si, interpretar as informações à sua verdade para que posteriormente seja assimilada pelos seus seguidores uma das características do portador do carisma. Até o conhecimento científico não escapa de ser um dos alvos. Caso recente que vale destacar, se fez diante do incentivo à medicação precoce contra a COVID-19. Na obra organizada por Esther Gallego, intitulada *O ódio como política*, Flávio Henrique Calheiros Casimiro (2018) analisa esse fator, de maneira que, [...] “o ataque a concepções progressistas, o repúdio ao bem público e a exaltação

²⁷⁷ GONÇALVES, Rafaela. “Aos gritos de “eu autorizo”, bolsonaristas lotam sede das Forças Armadas no Rio”. Correio Braziliense, Brasília. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/11/5048911-aos-gritos-de-eu-autorizo-bolsonaristas-lotam-sede-das-forcas-armadas-no-rio.html>. Acesso em 01 de dez. de 2022.

²⁷⁸ PAZIN, Arthur. *Após atacar Globo em debate, Bolsonaro volta a abrir fogo: ‘Billhões caíram’*. Disponível em: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/apos-atacar-globo-em-debate-bolsonaro-volta-abrir-fogo-bilhoes-cairam-90083>. Acesso em 01 de out. de 2022.

exacerbada do mercado têm sido algumas das manifestações dessa espécie de “refluxo” reacionário.” (CASIMIRO, 2018, p.41).

Através dessas análises, pode-se destacar que há elementos declaradamente autoritários, pois ficaram comprometidas a liberdade de expressão e pensamento, além da liberdade de imprensa e a ciência que são bases do pensamento iluminista. Na mesma obra organizada por Gallego (2018), Carapanã afirma que, [...] “no cenário global fala-se de uma “recessão democrática” na qual populações desencantadas com a democracia liberal das últimas décadas voltam-se para partidos e líderes autoritários de direitas”. (CARAPANÃ, 2018 ,p.34).

O bolsonarismo, tal como nos nacionalismos exacerbados do fascismo italiano e também do nazismo alemão, prevalece a uniformização como elo de identidade, no caso brasileiro o “verde-amarelismo” que se expressa pela estética da propaganda e dos “manifestantes” (bandeira do Brasil, camisa da CBF, bordão integralista “Deus, pátria e família”, etc.). Todavia, o patriotismo revela-se bastante frágil, pois cede ao entreguismo ao se colocar a serviço do capital internacional e, principalmente, dos Estados Unidos e do “trumpismo”. A adaptação do bordão “Brasil acima de tudo” para, “Brasil e Estados Unidos acima de tudo”, feita por Bolsonaro no Texas, em maio de 2019 é elucidativa da fragilidade do seu nacionalismo.²⁷⁹ O nacionalismo bolsonarista é retórico, enquanto o nacionalismo do fascismo clássico era prático, movido por pretensões imperialistas.

Além dessas associações, existe também um sentimento nacionalista muito forte nos discursos de Bolsonaro e seus apoiadores, como o lema “Brasil acima de tudo”. O que vale lembrar que o fascismo na Itália teve uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada por um poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e da forte arregimentação da sociedade e da economia. Ressalto que, uma definição simples como essa, não é o suficiente para fazermos um embasamento concreto da definição de fascismo, pois é mais complexo que isso.

Vale destacar também que, em meio a uma pandemia que deixou mais de 660 mil mortes somente no Brasil, vários institutos médicos trabalhavam em conjunto para encontrar uma vacina contra o vírus devastador. Enquanto isso, Bolsonaro dizia ser perigoso tomar a vacina e recomendou hidroxiquina e ivermectina, este último sendo um fármaco utilizado no tratamento de parasita, entre eles, a infestação de piolhos e sarnas. Em postagem nas suas redes sociais, o então presidente da república disse o seguinte: “uns médicos receitam cloroquina, outros

²⁷⁹ BATISTA, Henrique Gomes. *No Texas, Bolsonaro adapta bordão: 'Brasil e Estados Unidos acima de tudo'*. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/no-texas-bolsonaro-adapta-bordao-brasil-estados-unidos-acima-de-tudo-23671379>. Acesso em 29 de jun. de 2022.

a ivermectina; e o terceiro grupo (o do Mandetta), manda o infectado ir para casa e só procurar um hospital quando sentir falta de ar (para ser entubado).”²⁸⁰

O mesmo ataca a ciência e grupos que se diferem do seu pensamento político para no fim apenas a sua verdade prevalecer, com isso, ele faz com que os seus seguidores mais fanáticos acreditem no seu discurso. Outra característica, portanto, que o aproxima das bases fascistas está na condenação dos valores de progresso e ciência, típicos da modernidade. É nesse sentido que o sociólogo brasileiro, Jessé de Souza (2009), aponta que o mito da nacionalidade se baseia.

O que Souza (2009) chama de mito da nacionalidade, podemos examinar também nos discursos em que o então presidente da república usou do negacionismo, quando o mesmo nega que tenha pessoas passando fome no país²⁸¹, nega a existência do racismo e da homofobia, e também nega o desmatamento na Amazônia. Em um programa televisivo, Bolsonaro disse: "Essa coisa do racismo, no Brasil, é coisa rara"²⁸².

O tempo todo jogar negro contra branco, homo contra hétero, desculpa a linguagem, mas já encheu o saco esse assunto", afirmou o presidente durante a entrevista exibida na Rede TV. São discursos que negam a ciência e os fatos e tem gerado atritos e perseguições contra aqueles que pensam de forma diferente. Já a historiadora Caroline Silveira Bauer (2019), vai dizer no seu artigo que, esse negacionismo reforça marcadores de exclusão da sociedade brasileira, e que as minorias roubaram-lhes o espaço identitário do que é considerado “brasileiro”.

El negacionismo, al realizar apología a la dictadura, refuerza marcadores de exclusión en la sociedad brasileña. Una frase que se repite mucho en Brasil es “qué bueno que era vivir en la dictadura” y trae entrelíneas la visión de una sociedad que valoriza la autoridad, la jerarquía y prácticas de control y represión en que los papeles sociales de mujeres, negros, gays y pobres son preestablecidos e inmutables. De cierta manera, Bolsonaro ha convencido a su electorado de que las minorías les han robado el espacio identitario, uno indivisible e inmutable, de lo que se considera “brasileño”. Según Jelín (2002:69), “los cambios en escenarios políticos, la entrada de nuevos actores sociales y las mudanzas en las sensibilidades sociales inevitablemente implican transformaciones de los sentidos del pasado” (BAUER, Caroline Silveira, 2019).

A centralização das informações em si, haja vista boa parte da mídia estar, segundo Bolsonaro, de alguma forma corrompida, a relação promíscua entre política e religião, e demonstração de aspectos consonantes com seus seguidores fazem que seu elo entre estes fosse

²⁸⁰ EXPRESSO CNN. *Bolsonaro defende hidroxicloroquina e ivermectina após críticas na CPI*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vVp_5KUEYUa. Acesso em 30 de jun. de 2022.

²⁸¹ ALVARENGA, Lara. *Bolsonaro nega a fome de 60 milhões de brasileiros afirmando que o país “não tem problemas”*. Disponível em: <https://fdr.com.br/2022/07/08/bolsonaro-nega-a-fome-de-60-milhoes-de-brasileiros-afirmando-que-o-pais-nao-tem-problemas/>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

²⁸² ESTADO DE MINAS. *Bolsonaro afirma que 'racismo no Brasil é algo raro'*. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/05/08/interna_internacional,1052188/bolsonaro-afirma-que-racismo-e-algo-raro-no-brasil.shtml. Acesso em 05 de jul. de 2022.

fortalecido. O carisma é mais fácil de reconhecer do que se definir. Artigos de revistas e jornais podem identificar esses líderes carismáticos, principalmente aqueles que utilizam do negacionismo e do autoritarismo para usufruir deste tipo de dominação. A forma carismática de autoridade, vista por Weber (2012), é como o antídoto revolucionário para a “jaula de ferro”, expressão utilizada pelo sociólogo para designar aquelas organizações rigidamente burocratizadas, sendo dominantes nas sociedades.

Weber (2012) sustenta a ideia de que há algo heroico sobre o líder carismático, que carrega consigo vários seguidores com os seus feitos ou a sua retórica carismática encontrada nos seus discursos. Conforme analisa Weber: “[...]uma qualidade pessoal considerada extracotidiana em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos, ou então se a toma como enviada por Deus, como exemplar, como líder” (WEBER, 2012, p.159).

Conforme o pensamento do sociólogo alemão, o líder carismático, ao invés de oferecer, ele pede. Ele não quer exatamente agradar a todos, não busca a popularidade e aceitação, ele quer cumprir a sua missão. Bolsonaro claramente não quer agradar a todos, e sim ao seu grupo de seguidores, dentre eles um grupo evangélico bastante vasto, que segundo Campos (2020) contribuiu com

a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018 que se deveu, em grande parte, aos mais de 20 milhões de votos vindos dos evangélicos, neopentecostais e católicos carismáticos. Abordam-se os artifícios retóricos e ideológicos e se Bolsonaro foi recebido como um mito político ou um líder carismático. Nessa perspectiva, discute-se se ele seria o “salvador da pátria”, o “eleito de Deus” para tirar seu país do caminho do “abismo” proposto pela “esquerda” (CAMPOS, Leonildo Silveira. p.351, 2020).

O líder carismático tem uma relação de poder fortemente assimétrica entre um guia inspirado e um grupo de seguidores que acreditam na sua causa. A mensagem é a sua missão. Por muitas vezes pode-se ver que Bolsonaro faz uso desses aspectos. Principalmente quando ele utiliza o moralismo, patriotismo e recorre a trechos bíblicos, utilizando da religião em diversos momentos nos seus discursos. Um dos principais lemas utilizados pelo presidente é: “Deus, pátria e família”, criado pela Ação Integralista Brasileira, fundada pelo escritor e jornalista brasileiro, Plínio Salgado, em 1932. A Ação Integralista Brasileira, como movimento político, foi inspirada no fascismo italiano, no integralismo lusitano e baseada na Doutrina Social da Igreja Católica.

Os evangélicos dificilmente conseguiram se unir para eleger um dos seus candidatos à presidência da república, mas eles têm o sentimento de que a vitória de Bolsonaro lhes trouxe a percepção de que “um homem de Deus” assumiu a presidência (CAMPOS, p.366, 2020). Desse modo, Bolsonaro acaba trazendo fundamentos religiosos para seus discursos e seu governo, algo que apresenta obstáculos ao pluralismo e à fixação de ambientes democráticos. Com o uso dessa

personificação de moralista e religioso, Bolsonaro acaba trazendo para o seu lado, figuras do meio evangélico, como os pastores que agiram em seu governo no gabinete paralelo do Ministério da Educação, sendo denunciados e presos acusados de propina, com o ministro, Milton Ribeiro.²⁸³

Esse discurso usado para tentar unir o coletivo em prol de um governo “anti-corrupção”, “anti-comunismo” e “anti-petismo”, marca o que Souza (2009) chama de mito nacional, uma idealização de um nacionalismo. E como Weber (2012) analisa sobre o portador do carisma, o líder carismático está o tempo todo tentando mostrar que a sua verdade é a que prevalece. Bolsonaro coloca a mídia como culpada e vilã, alegando que querem acabar com a sua imagem, e tudo isso com denúncias e escândalos envolvendo seu governo, o governo que ele disse ser incorruptível e está possivelmente envolvido em casos de propina e corrupção. Deste modo, porta-se como imaculado, assediado e ameaçado constantemente por um de seus opositores: os veículos de informação – que por apresentarem denúncias contra Bolsonaro são posicionados automaticamente à esquerda.

Para Souza (2009), a moralidade do mito se manifesta através de dois sentidos: presumindo uma aprendizagem em andamento e a superação do narcisismo e egoísmo primário, que seria naturalizado sob a forma de vínculos daquela localidade. Com isso, esse mito seria baseado em opções morais, tal como: superior/inferior. O sociólogo analisa também a finalidade do mito nacional, mostrando que seu objetivo é criar uma espécie vasta de sentimentos e identidades emocionais comuns que permita que todos se vejam como participantes de um mesmo projeto nacional (SOUZA, 2009).

Segundo Souza (2009), o mito internacional é incorporado de maneira emotiva, fazendo com que ele fique imune à crítica racional. Independente de um julgamento racional, seus seguidores amam tudo o que tem a ver com ele e odeiam aquilo que o contradiz. Observa-se que Bolsonaro utiliza do discurso religioso de forma fundamentalista para comunicar-se apenas com seu público seguidor. Exemplo disso foi seu discurso na Paraíba, em que diz: “Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as majorias” (encontro na Paraíba, fevereiro de 2017)²⁸⁴. Conforme Weber (2012), o líder carismático não busca agradar a todos e sim a seu grupo específico. Dessa forma, o então presidente é aquele que busca controlar a emissão de valores pessoais porque os seus seguidores vêem nele uma espécie de herói. Através de Raoul Girardet (1987) pode-se

²⁸³ OLIVEIRA, Rafael. *Investigado no escândalo do MEC, Gilmar Santos chora ao participar de culto após sair da prisão*. Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/06/26/investigado-por-supostos-desvios-do-mec-pastor-chora-ao-participar-de-culto-apos-sair-da-prisao-guerra-contra-o-evangelho-e-a-familia.ghtml>. Acesso em 11 de jul. de 2022.

²⁸⁴ EU ERA DE DIREITA E NÃO SABIA. *Jair Bolsonaro diz que a minoria tem que se adequar a maioria* 10/02/17. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BCkEwP8TeZY>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

analisar e encontrar a imagem mitologizada de Bolsonaro sendo apresentada para seus seguidores. Conforme Girardet (1987) diz sobre o mito político.

Os mitos políticos de nossas sociedades contemporâneas não se diferenciam muito, dos grandes mitos sagrados das sociedades tradicionais. A mesma e essencial fluidez os caracteriza, ao mesmo tempo que a imprecisão de seus respectivos contornos. Imbricam-se, interpenetram-se, perdem-se por vezes um no outro. Uma rede ao mesmo tempo sutil e poderosa de liames de complementaridade não cessa de manter entre eles passagens, transições e inferências. A nostalgia das idades de ouro findas desemboca geralmente na espera e na pregação profética de sua ressurreição. (GIRARDET, p.15, 1987).

De acordo com Girardet (1987), a proposição do líder providencial é repercutida em associações a símbolos purificados, que mostram algo livre de impurezas, uma vez que o herói é o responsável pela liberdade e pelo combate às forças malignas. Através dessas associações e utilizações dos símbolos nos discursos que as imagens de internet trazem de volta os mitos políticos. Dessa maneira, pode-se examinar nos debates políticos, repertórios antigos que se propagam em seus discursos.

O portador do carisma atua com um apego muito forte sobre seus apoiadores, ele é reconhecido pelas novas doutrinas e pelas novas concepções de mundo. O líder carismático é visto por seus seguidores como um salvador, algo jamais visto antes, pois ele confere a existência de uma coletividade, ou seja, seus apoiadores. Dessa forma, na conceituação sociológica de Weber (2012), acerca do carisma, encontramos os seguintes conceitos: o carisma se opõe a toda forma de organização administrativa burocrática; o líder carismático apropria-se de tarefas que ele julga serem adequadas a sua missão e exige obediência e comprometimento de seus seguidores; além disso, ele se fundamenta na fé e nas revelações divinas.

[...] a conservação do conceito de carisma somente se justifica pelo fato de que sempre se mantém o caráter do extraordinário, não acessível para cada qual, nas relações entre os carismaticamente dominados e os preeminentes por princípio, e que o carisma precisamente por isso serve para a função social na qual é aplicado. (WEBER, 2012, p. 344).

Nos discursos de Bolsonaro, podemos ver claramente essa sintonia com o carisma. Desde o fundamentalismo religioso à missão que ele julga ter, que seria evitar o retorno de um partido de esquerda ao poder. Com base nisso, encontram-se várias imagens de um herói e salvador, vinculado a Bolsonaro e até mesmo de profetas. Hoje ministro do STF, André Mendonça, diz ser um “servo” e chama Bolsonaro de “profeta”, ao assumir o seu novo cargo.²⁸⁵ A imagem do profeta possui um

²⁸⁵ KUHL, Nathalia. *André Mendonça se diz “servo” e chama Bolsonaro de “profeta”*. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/andre-mendonca-se-diz-servo-e-chama-bolsonaro-de-profeta>. Acesso em 09 de jul. de 2022.

carisma de “missão”, anunciando uma nova concepção, nova realidade, que se estabelece segundo as profecias ditas por ele.

O fundamentalismo religioso e o uso da mitologia política

“Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, esse é o bordão que Bolsonaro carrega consigo. O bordão é indiscutivelmente uma marca de seu governo, mas não é tão original. O bordão é uma adaptação do lema nazista “Deutschland über alles (Alemanha acima de tudo)” e do lema “trumpista” America First (América em primeiro lugar). Contudo, nota-se também o uso do trecho “Deus acima de tudo”, demonstrando uma certa afeição ao religioso. Se analisarmos os mais variados discursos de políticos brasileiros, é possível perceber uma personificação de sua imagem, isto é, o político sempre se torna um personagem, um mito político. Através de rótulos simples, assim como Getúlio Vargas, considerado o “pai dos pobres”, Juscelino Kubitschek, “um homem a frente de seu tempo”, Fernando Collor de Mello, o famoso “caçador de marajás”, representando a juventude e a modernidade, Fernando Henrique Cardoso, “o príncipe da sociologia” e Lula, o “candidato dos trabalhadores”.

Essas características são reforçadas por simples gestos particulares. No caso de Jair Bolsonaro, podemos ver a questão religiosa permeando esses atos. Ele atrai diversos seguidores do meio religioso cristão, desde o evangélico ao católico. Dessa maneira, podemos perceber nos pensamentos e trajetória de Bolsonaro, o que Girardet chama de mito político moderno (1987, p.86).

O historiador francês elucida que: “por pouco que se aceite recolocá-lo em uma periodização suficientemente ampla, é preciso reconhecer, por outro lado, no desenvolvimento histórico de todo mito político, a existência de tempos fortes e tempos fracos, de momentos de efervescência e de períodos de remissão”. Diante de seu governo, Bolsonaro defendeu uma luta por algumas categorias, entre elas as neoliberais, evangélicas e conservadoras, pois, “para eles, esse homem possui um falar forte que “evoca um imaginário de ‘potência’ (...) percebido em todos os lugares como contrário de um ‘falar frouxo” (CAMPOS, 2020, p.366).

Apesar da ambivalência, nota-se uma inerência ao discurso de criatividade mítica, no que lhe concerne, aparecem de formas repetidas nos discursos, conforme Girardet: [...] Se o mito é polimorfo, se constitui uma realidade ambígua e movente, ele reencontra o equivalente de sua caminhada. Esta pode ser representada e apresenta-se efetivamente como uma sucessão ou uma combinação de imagens. Mas nem essa sucessão, nem essa combinação escapam a uma certa forma de ordenação orgânica. (1987, p.17).

Girardet (1987) lembra que frequentemente o mito pode inverter seu significado. O mito da conspiração, por exemplo, não é acompanhado de conotações negativas. Aquilo temido no outro, pode se tornar, de repente, um imaginário que atribui heroísmo ao grupo que se denomina como os conspiradores do bem. Bolsonaro e seus adeptos se dizem cristãos de bem, que apoiam a família brasileira, além de sempre tentar fazer apenas a sua verdade prevalecer, como se fosse uma “verdade absoluta”, esse é um modelo de “conspirador do bem”. Para se acabar com o mal, é necessário eliminá-lo, tal como os adeptos. Em perspectiva dicotômica entre bom e mau, não há espaço para cores intermediárias. Esse maniqueísmo simplificador facilita mecanicamente a identificação dos “homens de bem” em relação aos demais.

Mito político é também uma narrativa explicativa da realidade e dinâmicas inconscientes. Assim como os mitos ambivalentes, as narrativas míticas possuem sua própria lógica. Da mesma forma que os sonhos têm seus padrões, a imaginação coletiva também aparenta ter um número limitado de regras e combinações. Girardet analisa que: “O poder de renovação da criatividade mítica é muito mais restrito do que as aparências poderiam fazer crer”. (GIRARDET, 1987, p.17).

Os mitos políticos, segundo Girardet (1987), são formados através de um mecanismo de memória que conseqüentemente fazem surgir no inconsciente coletivo, ideologias voltadas para a imaginação social, mesmo sem autonomia da veracidade. Algo que vimos com bastante frequência no governo Bolsonaro, principalmente nos casos da vacinação contra a COVID-19, onde o presidente da república diz que ninguém é obrigado a tomar a vacina e coloca em dúvida a eficácia da mesma.²⁸⁶ Em *Mitos e Mitologias Políticas*, o autor francês mostra que esses mecanismos podem ser identificados em cada momento da história, e podemos observar aspectos do mito nacional, descrito por Souza (2009).

Girardet (1987) utiliza a história política da França como exemplo, e apresenta quatro mitos: O mito da conspiração, da Idade de Ouro, da Unidade e o Salvador. O primeiro, através de Girardet, é geralmente atribuído a um grupo considerado “marginalizado”. Exemplos desses grupos marginais, seriam ideias decorridas de diferentes períodos da história. Os grupos, chamados também de conspiratórios, seriam articuladores de organizações que tinham como objetivo, dominar o Ocidente. Essa construção do mito conspiratório, pode-se encontrar nos discursos do então presidente. Onde ele diz que os adeptos ao grupo de esquerda, são socialistas ou comunista e, portanto, seriam os inimigos do povo brasileiro.

²⁸⁶ LINDNER, Júlia; GALVÃO, Daniel e SHORES, Nicholas. *Em “live”, Bolsonaro coloca em dúvida vacina contra covid-19*. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/em-live-bolsonaro-coloca-em-duvida-vacina-contracovid-19,25f1b94af87daa8febd03cc607770a05d0hqsrlyl.html>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

O historiador francês mostra com clareza a ligação entre a lenda, narrativa mítica com características pessoais e específicas da figura lendária e com uma conjuntura histórica em que o personagem viveu. O autor destaca que essas características biográficas pertencem ao imaginário mitológico e quanto mais se estende o tempo da existência do mito, mais esses traços e características tendem a se reforçar.

Quanto mais o mito ganha amplitude, mais se estende por um largo espaço cronológico e se prolonga na memória coletiva, mais se deve esperar, aliás, ver os detalhes biográficos, as características físicas ganhar importância. A altura do general de Gaulle, o tom zombeteiro de sua voz, suas fórmulas, suas tiradas e suas insolências – sua lenda seria hoje a mesma se não tivesse conservado a memória desses traços? (GIRARDET, 1987, p.82).

O mito da Idade de Ouro, para Girardet (1987), é aquele que remete a um passado de glórias, e ele tem como solução, recuperar essas glórias que ficaram no passado, trazendo para o presente considerado caótico. O autor, diz que, geralmente, o caos que o presente vive é um tempo onde há corrupção dos valores e das instituições, e a única maneira para solucionar esse problema é resgatando o passado.

Imagens de um passado tornado lenda, visões de um presente e de um futuro definidos em função do que foi ou do que se supõe ter sido: na verdade, seria uma história das ideologias francesas singularmente truncada aquela que ocultasse a presença dessas imagens, esquecesse a multiplicidade dessas representações ou negligenciasse seu poder sobre os espíritos e sobre os corações. (GIRARDET, 1987, p.98).

O passado caótico citado, é similar ao referido por Bolsonaro, quando o mesmo diz que assumiu o Brasil à deriva do socialismo. Como forma de recuperar as glórias do passado, ele faz apologia à ditadura militar. Bolsonaro defende o golpe de 1964 e nega que o golpe tenha existido.

Hoje, 31 de março. O que aconteceu em 31? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido o seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta?”, disse o presidente. Por último, ele cita que o Brasil seria uma república insignificante sem obras do governo militar. “Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem obras do governo militar? Não seria nada, seríamos uma republicueta. (BOLSONARO, 2022).²⁸⁷

Esses discursos apresentam um certo modelo de negacionismo, além de tentar trazer uma visão positiva de um passado cheio de turbulências e atos antidemocráticos. Apesar disso, Bolsonaro consegue ludibriar vários de seus apoiadores, fazendo com que eles acreditem nesta narrativa, a narrativa do mito da Idade do Ouro, que Girardet (1987) explicita em sua obra. Esse

²⁸⁷ CNN BRASIL. *Presidente Jair Bolsonaro defende golpe de 64 e Daniel Silveira* | LIVE CNN. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zDSJwaUcErQ>. Acesso em: 10 de jul. de 2022.

pensamento negacionista é problemático, tanto que, atualmente, vivemos uma crise da verdade. O presidente da república é um dos principais negacionistas em meio a essa crise, onde nega conceitos básicos, o incontestável. Dessa forma, Bolsonaro costuma se fortalecer nesses momentos de instabilidade que a sociedade vive, com teorias e discursos conspiratórios.

Outra colocação do autor que podemos ver de forma clara nos discursos políticos e principalmente pelo presidente, são as respostas utilizando uma colocação bíblica ou recorrendo ao uso do nome de Deus. Essa utilização é usada veementemente, o colocando como conspirador do bem, conforme Girardet (1987). Além disso, sempre que possível, ele utiliza o fundamento religioso para responder alguma questão da qual ele não tem conhecimento.

Em um discurso com pastores evangélicos durante a convenção das assembleias de Deus do Ministério de Madureira, em Goiânia (GO), ele disse:

Ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Aqui não tem desabastecimento. Temos dificuldades, mas qual é a solução para isso? É resiliência, é ter fé, é ter coragem, é acreditar. Por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos e pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas as coisas impossíveis deixar na mão de Deus. (BOLSONARO, 2022).²⁸⁸

Inclusive, Bolsonaro disse em entrevista que “são três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios”.²⁸⁹ Isso em meio à escandalosa cobrança de propina por pastores aliados dele, no ministério da educação. O que intriga, é o fato desses pastores evangélicos não tem cargos públicos e mesmo assim negociam transferência de recursos do MEC, chegando a cobrar até propina em ouro para a liberação de recursos federais, para serem usados em obras como, escolas, quadras e creches.

Vemos, mais uma vez, o que Weber (2012) chama de portador do carisma. A narrativa criada por ele e sua equipe sobre um governo anti-corrupto, encaixa muito bem nesses discursos baseados em mentiras, mesmo com provas que dão veracidade aos fatos de forma escancarada, ele nega e seus seguidores o apoiam. Bolsonaro é como um herói para seus apoiadores mais fanáticos, e segundo Girardet (1987), a imagem do herói salvador é mobilizada com o intuito de enfrentar um inimigo, seja ele um perigo externo ou uma crise econômica.

Em depoimento durante sua agenda no Ceará, no dia 23 de abril de 2022, Bolsonaro afirmou que: “Cada vez mais, as cores verde e amarelo são vistas pelos quatro cantos do nosso Brasil. Vamos deixando para trás aquela cor vermelha, a cor do comunismo, a cor do atraso e da

²⁸⁸ PODER 360. *Bolsonaro diz que solução para economia está nas mãos de Deus*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6wyAlAsxSI>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

²⁸⁹ UOL. *Bolsonaro: “Acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pc-ADrWSQJs>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

corrupção”.²⁹⁰ Através desse discurso, vemos que ele associa o comunismo de forma pejorativa ao Partido dos Trabalhadores (PT). Essa personificação e teorias conspiratórias também fazem parte das mitologias políticas.

Considerações finais

O uso de mitologias políticas e as características de um líder político carismático, sem dúvidas é presente na figura de Bolsonaro. A forma em que ele utiliza disso, pode ser algo problemático para aqueles que pensam diferente do atual presidente e de seus apoiadores. Como o próprio chefe de estado diz que as “minorias têm que se curvarem a maioria”, é algo perverso e totalmente preconceituoso, um presidente jamais deve incitar o ódio e diminuir grupos diversos.

Através destas análises, entende-se que o conhecimento pode desfazer o líder político carismático. O poder do portador do carisma não é chancelado, não é nada concreto, e por causa disso, a obediência dos seus apoiadores têm que se concretizar, senão o carisma fica à deriva. Dessa forma, se o povo tiver o conhecimento de como se porta um líder carismático, questionar e ter análises críticas em relação à algo que se parece com uma “verdade absoluta”, que não existe, o carisma desse líder sofrerá uma drástica queda, desmascarando as ideias e pensamentos retrógrados, utilizados pelo bolsonarismo.

A análise deste texto é relevante na atualidade para entender também o comportamento desses grupos de seguidores do bolsonarismo. A atuação dos manifestantes que foram para as ruas pedindo a volta da ditadura militar, com a camisa da CBF, podem ser explicados a partir do que Reich (2001) apresenta em *Psicologia de Massas do Fascismo*. Compreende-se que, o indivíduo se acha ligado ao líder carismático - e a eleição de Bolsonaro ajudou a organizar esses grupos - e aos outros indivíduos por uma energia libidinal. Na formação de massas, os indivíduos agem como se fossem homogêneos, pois nas massas aparecem restrições ao amor-próprio narcisista.

Em suma, também é válido analisar como esses aspectos carismáticos e mitológicos são usados em tempos de política e como eles são usados veementemente nos discursos de Jair Bolsonaro. Vimos que o aspecto de carisma portado por Bolsonaro, pode ser julgado como uma identidade forjada coletivamente em indivíduos que creem serem portadores de uma mesma excepcionalidade, mas muitas vezes alimentada por crenças religiosas. Dessa forma, evidencia-se a pertinência do pensamento sociológico weberiano e das reflexões de Girardet, para a compreensão de acontecimentos e discursos políticos contemporâneos.

²⁹⁰ FLORIPA NEWS. *A volta do patriotismo no coração do Brasil é uma satisfação, diz Bolsonaro*. Disponível em: <https://www.floripaneews.com.br/noticia/19338-a-volta-do-patriotismo-no-coracao-do-brasil-e-uma-satisfacao-diz-bolsonaro>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

Referências bibliográficas:

ALVARENGA, Lara. *Bolsonaro nega a fome de 60 milhões de brasileiros afirmando que o país “não tem problemas”*. Terra, 08 de jul. de 2022. Disponível em: <<https://fdr.com.br/2022/07/08/bolsonaro-nega-a-fome-de-60-milhoes-de-brasileiros-afirmando-que-o-pais-nao-tem-problemas/>>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

BATISTA, Henrique Gomes. *No Texas, Bolsonaro adapta bordão: 'Brasil e Estados Unidos acima de tudo'*. Jornal Globo, 17 de mai. de 2019. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/mundo/no-texas-bolsonaro-adapta-bordao-brasil-estados-unidos-acima-de-tudo-23671379>>. Acesso em 29 de jun. de 2022.

CNN BRASIL. *Presidente Jair Bolsonaro defende golpe de 64 e Daniel Silveira | LIVE CNN*. Youtube, 31 de mar. de 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=zDSJwaUcErQ>>. Acesso em: 10 de jul. de 2022.

BAUER, Caroline Silveira. *La dictadura cívico-militar brasileña en los discursos de Jair Bolsonaro : usos del pasado y negacionismo. Relaciones Internacionales*. La Plata, Argentina. Vol. 28, n. 57 (2019), p. [37]-51.

EXPRESSO CNN. *Bolsonaro defende hidroxicloroquina e ivermectina após críticas na CPI*. Youtube, 07 de mai. de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vVp_5KUEYUa>. Acesso em 30 de jun. de 2022.

ESTADO DE MINAS. *Bolsonaro afirma que 'racismo no Brasil é algo raro'*. Estado de Minas, 08 de mai. de 2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/05/08/interna_internacional,1052188/bolsonaro-afirma-que-racismo-e-algo-raro-no-brasil.shtml>. Acesso em 05 de jul. de 2022.

EU ERA DE DIREITA E NÃO SABIA. *Jair Bolsonaro diz que a minoria tem que se adequar a maioria* 10/02/17. Youtube, 10 de fev. de 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=BCKEwP8TeZY>>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

FLORIPA NEWS. *A volta do patriotismo no coração do Brasil é uma satisfação, diz Bolsonaro*. Floripa News, 24 de mar. de 2022. Disponível em: <<https://www.floripaneews.com.br/noticia/19338-a-volta-do-patriotismo-no-coracao-do-brasil-e-uma-satisfacao-diz-bolsonaro>>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

GALLEGO, Esther Solano (org.). *O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil*. São Paulo: Editora Boitempo, 2018.

GIRARDET, Raoul. *Mitos e mitologias políticas*. São Paulo: CIA das Letras, 1987.

GONÇALVES, Rafaela. *“Aos gritos de "eu autorizo", bolsonaristas lotam sede das Forças Armadas no Rio”*. Correio Braziliense, Brasília, 02/11/2022. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/11/5048911-aos-gritos-de-eu-autorizo-bolsonaristas-lotam-sede-das-forcas-armadas-no-rio.html>>. Acesso em 01 de dez. de 2022.

GUADALUPE, José Luis Pérez e CARRANZA, Brenda (Orgs.) *Novo ativismo político no Brasil : os evangélicos do século XXI*. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2020.

KUHL, Nathalia. *André Mendonça se diz “servo” e chama Bolsonaro de “profeta”*. 29 de abr. de 2020. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/andre-mendonca-se-diz-servo-e-chama-bolsonaro-de-profeta>>. Acesso em 09 de jul. de 2022.

LINDNER, Júlia; GALVÃO, Daniel e SHORES, Nicholas. *Em “live”, Bolsonaro coloca em dúvida vacina contra covid-19*. Terra, 10 de set. de 2020. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/em-live-bolsonaro-coloca-em-duvida-vacina-contracovid-19,25f1b94af87daa8febd03cc607770a05d0hqsryl.html>>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

OLIVEIRA, Rafael. *Investigado no escândalo do MEC, Gilmar Santos chora ao participar de culto após sair da prisão*. G1, 26 de jun. de 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/06/26/investigado-por-supostos-desvios-do-mec-pastor-chora-ao-participar-de-culto-apos-sair-da-prisao-guerra-contrao-evangelho-e-a-familia.ghtml>>. Acesso em 11 de jul. de 2022.

PAZIN, Arthur. *Após atacar Globo em debate, Bolsonaro volta a abrir fogo: ‘Bilhões cairam’*. UOL. 30 de set. 2022. Disponível em: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/apos-atacar-globo-em-debate-bolsonaro-volta-abrir-fogo-bilhoes-cairam-90083>. Acesso em 01 de out. de 2022.

PODER 360. *Bolsonaro diz que solução para economia está nas mãos de Deus*. Youtube, 28 de mai. de 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=6wyAlAsxSI>>. Acesso em 10 de jul. de 2022.

RÁDIO BANDNEWS FM. *Em discurso na ONU, Bolsonaro afirma que Brasil “estava à beira do socialismo”*. Youtube, 31 de mar. de 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R10IQ73j_sw>. Acesso em 11 jul. de 2022.

REICH, Wilhelm. *Psicologia de massas dos fascismo*. São Paulo: Martins Fontes Editora Ltda, 1998.

REES, Laurence. *O carisma de Adolf Hitler*. São Paulo: Leya, 2013.

SOUZA, Jessé de. *Ralé Brasileira: que é e como vive*. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

UOL. *Bolsonaro: “Acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”*. Youtube, 07 de out. de 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=pc-ADrWSQJs>>. Acesso em: 11 de jul. de 2022.

WEBER, Max. *Metodologia das Ciências Sociais*. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2016. *Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. Vol. 2. 4º.ed. São Paulo: EdUNB, 2004.

WEBER, Max. *Economia e Sociedade*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.

REH |
Revista Escrita da História

10
anos

www.escritadahistoria.com

